

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ
КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ВА СТАТИСТИК
ТАДҚИҚОТЛАР ИНСТИТУТИ

*“Статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тарқатишда
замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ролини ошириш”*

мавзусидаги

республика илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

Тошкент - 2020

Статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тарқатишда замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ролини ошириш. Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти, Тошкент, 2020 йил, 338 бет.

Масъул муҳаррир: и.ф.д., проф. Ғойибназаров Б.К.

Таҳрир ҳайъати: и.ф.д., акад. Гулямов С.С.
и.ф.д., проф. Шермухамедов А.Т.
т.ф.д., проф. Аюпов Р.Х.
т.ф.н., доц. Хайитматов У.Т.
и.ф.н., доц. Ахмедова С.Х.
катта ўқитувчи Ахмедова М.

Ушбу республика илмий-амалий анжумани Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги 56-Ф-сонли Фармойиши билан тасдиқланган 2020 йилда республика миқёсида ўтказиладиган илмий ва илмий-техник тадбирлар режасига мувофиқ ўтказилди.

Мазкур тўпланда иқтисодиётнинг турли соҳаси мутахассислари, олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, олимлари, илмий изланувчилари ва магистрантларининг статистика тизимида замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ролини ошириш, ахборот киберхавфсизлигини таъминлаш, шунингдек миллий иқтисодиётни жадал ривожлантиришда рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш тамойиллари ва ёндашувларни, ҳамда жорий этиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишга ва бу борада илғор хориж тажрибаларини ўрганишга, улардан фойдаланишга қаратилган илмий-тадқиқот натижалари ўз ифодасини топган.

Ушбу илмий-амалий анжуман материалларидан иқтисодиёт, статистика, ахборот-коммуникация технологиялари йўналишидаги мутахассис ходимлар, олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, докторант ва мустақил изланувчилар, магистрант ва кенг китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

© Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси хузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти, 2020 й.

МУНДАРИЖА

<i>Бегалов Б.А., Гулямов С.С., Хайитматов Ў.Т.</i> Миллий статистика тизимини самарадорлигини оширишда катта хажмдаги маълумотлар (Big data) таҳлили технологияларидан фойдаланиш.....	7
<i>Ғойибназаров Б.К., Қутлиев О.А., Абдувалиева Ё.Р.</i> “МҲТ-2008” халқаро стандарти қоидалари асосида ялпи ички маҳсулотни ҳисоблашни такомиллаштириш.....	16
<i>Гулямов С.С., Ходжаев С.М.</i> Ахборотлашган жамият ҳамда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш - ўзаро боғлиқлиги ва таъсири.....	23
<i>Ғойибназаров Б.К., Ахмеджонов К.Б., Хонкельдиева Г.Ш., Мырзанов Б.Ж.</i> “МҲТ-2008” халқаро стандартига асосан давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмол харажатларини статистик тадқиқ этиш.....	34
<i>Ғойибназаров Б.К., Абдувалиева Ё.Р., Маткаримова И.</i> “МҲТ-2008” халқаро стандартига асосан моддий айланма воситалар ҳисобини статистик тадқиқ этиш.....	39
<i>Жуковская И.Е.</i> Цифровые механизмы совершенствования статистической информационной системы Республики Узбекистан.....	44
<i>Шоҳаъзамий Ш. Ш.</i> Концепция и модели цифровизации Республики Узбекистан.....	49
<i>Шукуров Жаҳонгир Саъдулла ўғли.</i> Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳалари кўрсаткичларининг ҳисобини юритишнинг қўшимча-чора тадбирлари.....	59
<i>Хайитматов У.Т., Аюпов Р.Х., Файзуллаев С.Х.</i> Рақамли иқтисодиёт соҳаси кадрлари малакасини ошириш йўналишлари.....	64
<i>Расулев Д.М., Абидов А.А., Пулатов И.К.</i> Давлат статистикаси объектларида маълумотлар тузилмасини хавф-хатардан сақлаш модели.....	73
<i>Сиддиков А.Ж.</i> Опыт России при разработке национальной системы показателей развития цифровой экономики.....	78
<i>Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Алматова Д.</i> Разработка стандартов по обмену статистическими данными SDMX.....	88
<i>Салимов Б.Т., Ходжибаева И.В.</i> Худудларнинг иқтисодий ривожланганлик даражаси - кичик ва ўрта бизнесни инновацион ривожлантириш омили.....	92
<i>Гулямов С.С., Шермухамедов Б.А.</i> Вопросы регулирования облачных вычислений в статистике.....	101
<i>Akhmedova S.Kh.</i> Some issues of information security in the field of statistics.....	105

<i>Гулямов С. С.</i> Национальные законодательства иностранных государств по цифровой экономике.....	111
<i>Гулямов С.С., Алматова Д.С., Шермухамедов А.Т.</i> Статистика внутреннего туризма в Узбекистане.....	120
<i>Ходжаев С.М.</i> Рақамли иқтисодиёт шароитида ахборот хавфсизлиги муаммолари.....	124
<i>Соатов С.С.</i> Ташқи савдо баланснинг самарадорлик мезонлари.....	132
<i>Матниязов Р.Р., Асраев У.М.</i> Ўзбекистон Республикасида рақамли технологияларнинг қўлланилиши.....	138
<i>Якубов М.С., Расулова Т.П.</i> Prospective concept of education system modernization and development integration.....	143
<i>Muxitdinov X. S., Rakhimov A. N.</i> Theory of systematic management of public services.....	147
<i>Соатов С.С.</i> Норасмий экспортни ҳисобга олиш тизимини такомиллаштириш истиқболлари.....	154
<i>Muxitdinov X. S., Rakhimov A. N.</i> The forecast for the development of the public services sector.....	161
<i>Хайитматов У.Т., Собиров А.А., Зияматов Б.Ё.</i> Основные принципы и технологии работы с Big data.....	168
<i>Файзиева Н.Р.</i> Статистик маълумотларни қайта ишлашда STATA / IC 15.0 дастуридан фойдаланиш.....	173
<i>Мамаджанов А.А.</i> Туризм статистикасида ёрдамчи ҳисобнинг ахборотлар базасини шакллантириш.....	177
<i>Эрназаров Ғ.Б.</i> Уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятининг статистик тахлили.....	181
<i>Эрназаров Ғ. Б.</i> Уй-жой коммунал хўжалиги статистикаси, ҳисоботлар ва истиқболлар.....	185
<i>Ахмедова С.Х.</i> Саноат 4.0 технологияси ва уни ривожланиши.....	189
<i>Абдусаломов А.Б.</i> Суғурта маҳсулотларини сотишда ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш.....	194
<i>Раджиев А.Б.</i> Статистик ахборот тизимларининг функционал тизим остиларини ташкил қилиш жиҳатлари.....	198
<i>Гулбоев К.Р., Сатимов М.А.</i> Ўзбекистон Республикасида аёллар тадбиркорлиги – статистик рақамларда.....	204
<i>Джанадилов Ш.Ў.</i> Статистика танланма кузатувларига замонавий технологияларни кенг жорий қилиш истиқболлари.....	209
<i>Джанадилов Ш.Ў.</i> Статистика тизими ходимларини ахборот хавфсизлиги таҳдидларига тайёрлаш йўллари.....	213

<i>Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т.</i> Статистические исследования в таможенном деле в Республике Узбекистан.....	214
<i>Шермухамедов А.Т., Ильхамова Ё.</i> Модели «умных городов».....	217
<i>Охунов Д. М., Охунов М.Х.</i> Эпоха цифровой экономики - эпоха новых возможностей и перспектив для развития бизнеса на основе технологий краудсорсинга.....	220
<i>Мирзаев С.А.</i> Қишлоқ хўжалигини бошқарувида ахборот технологияларининг ўрни.....	223
<i>Мухитдинова М., Шермухамедов О.А.</i> Краудфандинговые платформы в цифровой экономике.....	226
<i>Аширбоев Э.А.</i> Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожланиши ва уларга таъсир қилувчи омилларни статистик баҳолаш.....	229
<i>Сариев Қ.Р.</i> Худудларда саноат иқтисодиётидаги таркибий-тузилмавий ўзгаришларни статистик усуллар орқали баҳолаш.....	232
<i>Эшпулатов Э.Н., Каримов С.Б.</i> Мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳасидаги таркибий ўзгаришларни баҳолаш.....	237
<i>Умаров Ф.У.</i> Рақамли иқтисодиёт шароитида яширин иқтисодиётни камайтириш- инновацион ривожлантиришнинг бугуни ва эртаси.....	241
<i>Умаров Ф.У.</i> Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш орқали инвестиция самарадорлигини ошириш.....	246
<i>Қодирқулов О.Т.</i> Рақамли иқтисодиёт шароитида саноат корхоналари молиявий кўрсаткичларининг статистик таҳлили.....	250
<i>Қаипберганаева Д.О.</i> Малака ошириш тизимини масофавий таълим асосида ташкил этиш амалиётини такомиллаштириш.....	256
<i>Каримов С.Б.</i> Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасининг ривожланишининг иқтисодий-статистик таҳлили.....	258
<i>Маматқулов Р.Б.</i> Статистик маълумотларни тақдим этишни замонавий технологиялар асосида такомиллаштириш.....	262
<i>Зияматов Б.Ё.</i> Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида инфляция даражасини ҳисоблаш жараёнларига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш.....	264
<i>Каримов С.Б., Абдуманнонов Ж.М.</i> Туристтик корхоналарнинг маркетинги ва стратегик ривожланишини баҳолаш.....	268
<i>Ахмедова С. Х.</i> Понятие и применение блокчейн.....	270
<i>Артиқов Р.Р.</i> Замонавий АКТ инфратузилмасини яратиш.....	272
<i>Салимов Ш.Т.</i> Кичик ва ўрта бизнесда инновацион фаолиятни ривожлантириш.....	276

<i>Иброҳимов Ё.Т.</i> Электрон тижоратни солиққа тортиш механизмларини такомиллаштиришда статистик кўрсаткичларнинг аҳамияти.....	281
<i>Нуруллаева Ш.Т., Шамсиева Ф.</i> Роль методов математической статистики в экономическом анализе.....	284
<i>Хайитматов У.Т., Сайдуллаева С.А.</i> Анализ развития логистических центров на основе информационно-коммуникационных технологий.....	286
<i>Миразизова Ш.У.</i> Ўзбекистонда аҳоли бандлиги ва унинг статистикасини такомиллаштириш йўллари.....	289
<i>Номозова Қ.И.</i> Ўзбекистонда тадбиркорлик таваккалчиликлари суғуртасини ривожлантириш муаммолари.....	292
<i>Qosimov Sh.R.</i> Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning tutgan o'rnı.....	295
<i>Ahmedova M.N.</i> Statistika tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	298
<i>Аҳмедова М.Н., Рўзиматов Ф.</i> Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг асосий омиллари.....	300
<i>Fayziyeva D.R.</i> Monetary siyosatning iqtisodiy o`shirga ta`sirini modellashtirish - iqtisodiy barqarorlikni ta`minlashning omili sifatida.....	302
<i>Хайитматов У.Т., Джуманиязов Ш.Р., Исаходжаева З.Ш.</i> Электронная коммерция - это новое направление в сфере торговли.....	305
<i>Аҳмедова М.Н., Тургунов О.У.</i> Рақамли технологияларнинг ахборотлашган жамиятдаги роли.....	307
<i>Маҳкамова Н.А.</i> Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш тенденциялари.....	309
<i>Долдудко А.И.</i> Закономерность массопереноса взаимодействующими течениями грунтовых и поверхностных вод с учетом миграции влаги....	315
<i>Садиев У.А.</i> Разработка научно-методических мер по повышению эффективности и надежности управления использования водных ресурсов в ирригационных системах	320
<i>Akhmedova S.Kh.</i> Some questions about the indicators of correlation analysis of digital economy data in software computer systems.....	324
<i>Шерматов А.А.</i> Меҳнат бозорида аҳоли бандлигини таъминлашнинг статистик таҳлили.....	326
<i>Зияматов Б.Ё.</i> Рақамли иқтисодиёт инновациясида инфляция даражасини ҳисоблашда ахборот технологияларининг ўрни ва аҳамияти.....	329
<i>Юлдошев З.Т.</i> Аҳоли бандлигини таъминлаш ва аҳоли турмуш даражасини оширишнинг статистик таҳлили.....	335

МИЛЛИЙ СТАТИСТИКА ТИЗИМИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА КАТТА ХАЖМДАГИ МАЪЛУМОТЛАР (BIG DATA) ТАҲЛИЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

проф. Бегалов Б.А.

(ЎзР Давлат статистика қўмитаси раиси)

акад. Гулямов С.С.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти кафедра мудири)*

доц. Хайитматов Ў.Т.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти доценти)*

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётнинг ҳамма соҳаларига рақамли технологияларни жорий қилиш, шу жумладан статистика тизимида рақамли технологиялар (катта хажмдаги маълумотлар (Big data)дан фойдаланиш йўллари кўриб чиқилган. Бундан ташқари катта маълумотларнинг турли хилда ва тартибсиз тузилишга эга бўлиши, кўплаб манбалардан реал вақт режимида келувчи катта ҳажмдаги рақамли маълумотлар таҳлилидан янги билимлар ва қонуниятлар тенденцияларини аниқлаш ва статистик таҳлилни самарадорлигини ошириш усуллари берилган. Рақамли иқтисодиёт ривожланишини ифодаловчи миллий статистик кўрсаткичлар тизими ва баҳолаш алгоритмларига асосланган дастурий маҳсулотни ишлаб чиқиш натижасида нималарга эришиш мумкинлиги айтиб ўтилган.

Калитли сўзлар: рақамли технология, катта хажмдаги маълумотлар (Big data)ни шакллантириш технологиялари, Big data таҳлилида синергетик самарадорлик, рақамли иқтисодиётда рақамли инновациялар, ахборот-коммуникация технологиялари, статистик баҳолаш ва рақамли статистик таҳлил, дастурий маҳсулот, дастурий таъминот.

Ўзбекистонда сўнгги уч йилда статистика тизimini такомиллаштиришга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 31 июлдаги ПҚ-3165-сон, “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2019 йил 9 апрелдаги ПҚ-4273-сон ва “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизimini янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сон қарорлари қабул қилинган. Натижада, статистика тизимида бир қатор ижобий ўзгаришларга эришилмоқда.

Бугунги кунда миллий иқтисодиётни ривожлантиришда иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида, жумладан статистика фаолиятида рақамли технологияларни жорий қилиш асосий масалалардан бўлиб, бу ахборот-

коммуникация технологияларининг (АКТ) замонавий усуллари ва воситаларидан самарали фойдаланишни тақозо этади.

Амалиётнинг кўрсатишича, бугунги кунда статистика тармоғи мамлакат миллий иқтисодиётини ривожлантиришнинг стратегик йўналишларидан бирини ифодалайди. Ушбу тармоқнинг самарали фаолият кўрсатиши нафақат миллий иқтисодиётнинг барча субъектлари фаолияти ҳақида объектив статистика маълумотлари олишга, балки жаҳон иқтисодий маконида мамлакатнинг рақобатбардошлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Бу жараёнда саноат ишлаб чиқариши, қишлоқ хўжалиги, таълим, соғлиқни сақлаш, сервисни ривожлантириш, янги иш ўринлари яратиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган рақамли технологияларни қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси миллий иқтисодиётида амалга оширилаётган замонавий ислохотлар ва ўзгаришлар, мамлакат аҳолиси сони, унинг жинс ва ёш бўйича структураси, фаровонлиги, бошқа ижтимоий-демографик хусусиятлари ҳақида аниқ ахборот тақдим этишга имкон берадиган 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш бўйича комплексли чора-тадбирлар дастури статистика ахборот тизимида рақамли технологияларни жорий қилиш ва самарадорлигини ошириш услубиётини ишлаб чиқишни назарда тутди.

Иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар амалиёти шунини кўрсатадики, иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларида, хусусан, статистика тармоғида илғор АКТнинг самарали қўлланиши туфайли нафақат у ёки бу тармоқнинг амалдаги ривожланиш ҳолатини баҳолашга, балки узок муддатли башоратлар ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини ишлаб чиқиш, мақсадли барқарор ривожланиш индикаторларини аниқлаш, аҳоли фаровонлиги ва жаҳон иқтисодиёти бозорида мамлакат рақобатбардошлигини оширишга хизмат қиладиган илмий тадқиқотларни амалга ошириш имконияти яратилади.

Бугунги кунда Давлат статистика қўмитасида рақамли технологияларни (Big Data, булутли ҳисоблаш ва платформа технологиялари, мобиль технологиялар, буюмлар интернет, симсиз алоқа технологиялари (5G), виртуал ва қўшимча реаллик, «блокчейн» ва тақсимланган реестр тизимлари, робототехника, сенсорика ва ҳ.к.) қўллаш асосида тармоқда ахборот тизимларини такомиллаштириш бўйича комплексли чора-тадбирлар ўтказиш, инсоннинг минимал аралашуви билан маълумотлар тўпламлари ва тизимлар ўртасида ахборот алмашилиш жараёнларини оптималлаштириш мақсадида барча мавжуд ахборот тизимлари ва дастурий модулларни умумий ўзаро алоқа форматида интеграциялаш, умумий ахборот маконида турли вазирликлар ва идоралар ишини синхронлашни таъминлаш, «Рақамли Ўзбекистон-2030» дастурини самарали амалга ошириш имконини берадиган вазифаларни ҳал қилиш мақсадида бошқарув жараёнларини оптималлаштириш бўйича Давлат статистика қўмитасида ва унинг институтида тадқиқотлар олиб борилмоқди.

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг рақамли технологиялар тўғрисида айтган қуйидаги гапларини келтириш ўринлидир:...“шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор

вазифаларимиздан бири бўлади. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, мени жуда қаттиқ ташвишга соладиган ва безовта қиладиган энг оғир иллат - коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали воситадир”.

Рақамли иқтисодиёт - катта ҳажмдаги маълумотларни (Big Data) Интернет тармоғи ва мобил технологиялар орқали йиғиш ва рақамли технологиялар ёрдамида қайта ишлаб, янги қонуниятларни ва билимларни яратиш асосида бизнес моделларини самарадорлигини ошириш ва истеъмолчиларни эҳтиёжларини сифатли қондириш ҳисобланади (акад. С.Гулямов таърифи).

Катта ҳажмдаги маълумотлар (Big Data) рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий технологияларидан ҳисобланади. АКШ ҳукумати катта маълумотларни "келажакнинг янги нефти", рақамли иқтисодиётнинг "валютаси", ҳукумат учун яна бир муҳим манба эканлигига ишонч билдиришмоқда. Кишлоқ хўжалиги давридаги ер ва ишчи кучи каби, саноат давридаги технологиялар ва капитал каби, рақамли иқтисодиёт даврида маълумотлар ҳал қилувчи ишлаб чиқариш омилига айланди. Иқтисодиётни ривожланиши учун маълумотлар талаб қилувчи инновациялар илмий ва технологик ишланмаларга, иқтисодий ҳамжамиятга ва ҳаётнинг барча соҳаларига кириб боради, мамлакатда инновацияларнинг асосий йуналишига айланади.

Big Data бу ҳар хил воситалар, ёндашувлар ва таркибий тузилмаларни қайта ишлаш усуллари бўлиб, уларни маълум вазифа ва мақсадларда ишлатиш учун фойдаланилади, катта маълумотлар тоифасига кунига 100 гб дан ортиқ маълумот оқимлари киради. Шунини таъкидлаш керакки, барча маълумотлар ҳажми экспонент бўйича ўсиб бормоқда: 2011 йилда ҳосил бўлган маълумотлар ҳажми 1,8 зеттабайтга, 2012 йилда эса 2,8 зеттабайтга етди, 2020 йилда бу кўрсаткич 40 зеттабайтга етади, бу BIG DATAнинг бозор ҳажми пул кўринишида 68,7 миллиард долларни ташкил этади.

Ҳозирги пайтда расмий статистика учун ахборотнинг асосий манбалари бўлиб статистик кузатувлар давомида респондентлардан олинган маълумотлар ҳамда вазирлик ва идоралар томонидан маъмурий ресурслар эгалари томонидан тақдим этиладиган маълумотлар ҳисобланади. Келажакда учинчи ахборот манбаи бўлиб бу “катта маълумотлар” (Big data) ҳисобланади.

Катта маълумотлар – бу турли хилдаги ва тартибсиз тузилишга эга бўлиб, асосан кўплаб манбалардан реал вақт режимида келувчи катта ҳажмдаги рақамли маълумотлардир. Катта маълумотларнинг характеристикаси расмий статистика учун уларнинг қийматини аниқлайди. Катта ҳажмдаги маълумотлар жамиятдаги турли ҳодисаларни статистик баҳолашга ёрдам беради. Ахборот ўзгаришининг тезлиги юқорилиги натижасида статистик баҳолашнинг частотаси ошади. Катта маълумотларнинг хилма-хиллиги янги соҳаларда (масалан, масофавий зондлаш ва географик ахборот тизимлари соҳасида) статистикани ташкил этиш ва илгари кузатилмаган расмий статистика соҳалари ҳақида маълумот олиш учун янги имкониятларни беради.

Катта маълумотларнинг келиб чиқиш манбаларининг турлича бўлиши ўлчовларнинг кўп жихатли бўлишига мос келиши мумкин, натижада статистик баҳолашнинг ишончилиги ошади, чунки бир хил ҳодиса турли нуқтаи назардан кўриб чиқилади. Реал вақтда маълумот олиш имконияти статистик баҳолашнинг долзарблиги муаммосини ҳал қилади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, катта маълумотлардан фойдаланиш статистик ҳисоботларни тақдим этувчи респондентларнинг юқини сезиларли даражада камайтиради ва расмий статистика харажатларини камайтиради, айтиш мумкинки катта маълумотлар расмий статистикани эътиборсиз қолдирмайдиган янги ахборот манбаи ҳисобланади. Шунини ҳисобга олиш керакки, ҳозирги пайтда респондентлар статистик кузатувларда иштирок этиш доирасида маълумотларни юқори даражада тақдим эта олмайди. Маъмурий маълумотлар эса, фойда олиш мақсади, солиқ базасини камайтириш, қонунчилик талабларини, хусусан, меҳнат кодексини бажаришни истамаслик ва бошқалар учун бузилган бўлиши мумкин.

2018 йилда дунё давлатларининг миллий статистика хизматлари томонидан расмий статистика мақсадлари учун катта маълумотлардан фойдаланиш йўналишлари бўйича ўз фикрларини аниқлаш мақсадида сўров ўтказилди. Сўровда жами 93 мамлакат иштирок этди, 115 та катта маълумотлар билан боғлиқ лойиҳалар ҳақида маълумот олинди. Сўров натижаларига кўра, миллий статистик хизматлар томонидан мобил телефон алоқа маълумотларидан фойдаланиш бўйича 42 та лойиҳа амалга оширилганлиги, 31 та лойиҳа веб-саҳифалардан олинган маълумотларга ва 23 таси сканерланган маълумотларга йўналтирилганлиги аниқланди.

Таҳлил бўйича катта маълумотлар асосан қуйидаги соҳаларда юқори даражада ишлатилиши кўрсатиб ўтилди: нарх статистикаси (сканерлаш маълумотлари асосида), кейин туризм статистикаси (мобил телефон алоқаси маълумотлари), аҳоли статистикаси (мобил телефон алоқаси маълумотлари), шунингдек транспорт ва меҳнат статистикаси (веб-саҳифалардан олинган маълумотлар) .

Бугунги кунда кўплаб аналитик (таҳлилчи) тадқиқотчилар барча турдаги маълумотлар катта ҳажмга эга бўлаётганини айтишмоқда, шунинг учун Big data маълумотлар билан ишлаш воситаси ҳамда бу маълумотлардан билимларни олиш алгоритмлари сифатида қаралади, кўплаб истеъмолчилар билан ишлаш ва бошқариш тамойилларини ўзгартириб, қийматларни шакллантиришнинг янги занжирларини яратишга ёрдам беради. Ҳозирда муаммо Big data дан Fast date га яъни, реал вақтда маълумотлар оқимини қайта ишлашга, шунингдек Smart date га яъни интеллектуал маълумотларга ўтмоқда, бу эса семантик таҳлил асосида муаммолар, ҳодисалар, хабарларнинг моҳиятини ёки маъносини тушунишга ёрдам беради. Бундан ташқари, ушбу маълумотларнинг аналитикасини монетизация қилиш ва ушбу таҳлиллар асосида бошқарув технологиясини ривожлантириш муҳим муаммолардан ҳисобланади.

Рақамли технологиялар ривожланиб бораётганлиги сабабли, бизнес дунёси маълумотларни таҳлил қилиш ва ҳаракат тезлигини ошириб, тезроқ ва оқилона ҳаракат қилишга мажбур бўлмоқда.

Маълумотлар аналитикаси соҳасида бир нечта кетма-кет босқичлар мавжуд:

1) Descriptiv Analitics - тавсифловчи аналитика;

2) Diagnostics Analitics- тасвирни аниқлаш, таҳлил ёки таъсир қилиш объектининг нима эканлигини аниқлаш билан боғлиқ аналитика;

3) Predictiv Analitics - прогнозли аналитика. Номидан кўриниб турибдики, Predictiv Analitics математик статистика, маълумотларни таҳлил қилиш, ўйинлар назарияси, моделлаштириш ва тўпланган маълумотларни қайта ишлашнинг бошқа усулларидадан фойдаланиш асосида келажакда маълумотлар ёки ходисаларни прогнозини шакллантиришга қаратилган. Бундай аналитика суғурта соҳасида, банкларда (қарз олувчиларнинг тўлов қобилиятини баҳолашда), фонд бозорида ва бошқа соҳаларда кенг тарқалган.

4) Prescriptiv Analitics - кўрсатма берувчи аналитика. Бу баъзи ходисалар ҳақида огоҳлантириш бериш, ҳаракатга тавсиялар, кўрсатмалар бериш имконини беради. Одатда, Prescriptiv Analitics ўтмиш статистикасига ва реал вақтда олинган маълумотларга асосланган. Ушбу ёндашув доирасида келажак моделлари қурилади ва олинган натижаларга қараб, қарорлар ишлаб чиқилади ва инсон иштирокисиз қабул қилинади (масалан, истеъмолчиларга таклифлар юборилади) ёки бу кўрсатмали қарорлар шахсга (ускуналарни таъмирлаш бўйича қарорлар ва бошқалар) берилади.

Кўрсатма берувчи аналитикага мисол сифатида Amazon веб-сайтидаги "Тавсия этиладиган маҳсулотлар" ёки Facebook даги "Балки сиз уларни биласиз" бўлимлари хизмат қилишини айтиш мумкин. Ушбу восита маълумот тўплаш ва мижоз учун мослаштирилган таклифни тайёрлаш имконини беради, бу шубҳасиз рақобатдаги афзалликка олиб келиши мумкин.

Саноат соҳасида техник хизмат кўрсатиш аналитики учун ишлаб чиқилган дастур ускуналарни ишлатишнинг дастлабки босқичларида юзага келиши мумкин бўлган носозликлар ҳақида огоҳлантиради. Дастур нафақат носозлик қачон рўй бериши ҳақида хабар беради, балки унинг юзага келиши сабабларини ҳам кўрсатиб беради, бунинг олдини олиш ёки юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни камайтириш учун нима қилиш мумкинлиги ҳақида тавсиялар беради.

Бироқ, янги моделлар ва алгоритмлар, катта маълумотларга асосланган янги аналитика компаниядагиларнинг ҳар бири буни қандай қилишни аниқ билиб олган тақдирдагина қўлланади. Бунинг учун қуйидагича ташкилий ўзгаришлар талаб қилинади:

- компания мутахассисларига катта маълумотлар билан ишлашни ўргатиш керак;

- аналитикларни ходимлар ишлайдиган энг оддий асбоб-ускуналардан фойдаланишга тайёрлаш керак;

- аналитиканинг амалий фойдаланишга яроқли бўлишига эришиш зарур.

Катта маълумотларнинг феноменини ўрганиш расмий статистикада улардан фойдаланишда бир қатор муаммоларни аниқлади. Ушбу муаммоларни қуйидагича келтириш мумкин:

- ҳуқуқий: хусусий сектор ташкилотлари, давлат идоралари ёки бошқа ташкилотларнинг тасарруфида бўлган маълумотларга кириш билан боғлиқ бўлган муаммолар;

- шахсий маълумотларнинг махфийлигига риоя қилиш билан боғлиқ, яъни шахсий маълумотларнинг махфийлиги кафолатланган шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, расмий статистикада катта маълумотларнинг қандай ишлатилишига жамоатчилик ишончини таъминлаш;

- молиявий: катта маълумотларга кириш жуда қиммат бўлиши мумкин, шунинг учун олинган фойдалар билан таққослаганда маълумотларни олиш ва қайта ишлаш харажатларини баҳолаш керак;

- бошқарув: маълумотларни бошқариш ва уларни ҳимоя қилишни таъминлаш, катта маълумотлардан кенг фойдаланиш билан боғлиқ статистик хизматларнинг ишларини ташкил этишда мумкин бўлган ўзгаришлар;

- методологик: ушбу методологик муаммолардан фойдаланганда уларнинг ностандарт, муаммоли сифати, вакиллик, ўзгарувчанлик ва ўлчамлилиги, шунингдек бундай маълумотларни қайта ишлаш учун мавжуд статистик усулларнинг яроқлилиги;

- технологик, яъни ахборот технологиялари билан боғлиқ масалалар, катта ҳажмдаги маълумотларни узатиш ва жойлаштиришни таъминлаш, шунингдек уларни қайта ишлашда кенг қўламли ҳисоб - китобларни амалга ошириш;

- ходимлар: катта маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш бўйича кўникмаларга эга бўлган мутахассисларга бўлган эҳтиёж, шунингдек, тегишли ахборот технологиялари.

Катта маълумотлар бу мавжуд бўлган статистик кузатувлар амалиётининг ўрнини босувчи манба сифатида ҳамда турли хил ҳисоб-китоблар, баҳолашлар, таққослашлар учун ишлатиладиган қўшимча статистик маълумот манбаи сифатида ҳам фойдали ҳисобланади. Бугунги кунда демография соҳасида ишлатиладиган катта маълумотларнинг асосий тури сунъий йўлдош тасвирлари асосида олинган маълумотлар ҳисобланади, лекин олинган сунъий йўлдош тасвирларининг узлуксиз оқимлари эмас, балки статистик маълумотлар тўпламлари ишлатилади. Инсонларнинг фаолияти билан боғлиқ масалаларни ўрганиш ва уларни турли жараёнлар, жумладан, хавфли табиий ҳодисалар, йўл-транспорт ҳодисалари ва юқумли касалликларнинг тарқалиши билан боғлиқ ҳодисалар тўғрисидаги маълумотлари учун дунё амалиётида мобил телефонлардан келган қўнғироқлар ҳақидаги ҳисоботлар ишлатилади.

Катта маълумотлардан фойдаланишнинг энг истиқболли йўналишларидан бири бу нарх статистикаси ҳисобланади. Нархлар ҳақида маълумот тўплашнинг анъанавий схемаси - давлат статистика органларининг мутахассислари томонидан товарлар ва хизматларнинг маълум бир тўплами (саватчаси) бўйича рўйхатга олинишини билдиради. Катта маълумотлардан фойдаланиш истеъмол нархлари индексини ҳисоблаш сифатини оширишга ёрдам беради, сезиларли

даражада нарх ва нарх кўрсаткичлари ҳақида кўпроқ маълумот олиш имкониятини беради, шунингдек, респондентларнинг юкини камайтириш, ахборот йиғиш вақтини қисқартириш ва охир-оқибатда молиявий ресурсларни сезиларли даражада тежашга олиб келади.

Катта маълумот манбаларини ахборот тизимига интеграция қилиш учун биринчи навбатда маълумотларга кириш муаммосини ҳал қилиш керак. Бу иш икки йўналишда амалга оширилиши керак. Биринчидан, бу катта маълумотларга кириш ва уларни ҳимоя қилиш механизмининг тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий базани яратиш, шу жумладан махфийлик тамойилларига риоя қилишдир. Иккинчидан, ўзаро манфаатли асосда катта маълумотлар массивига эга бўлган давлат ташкилотлари ва тижорат компаниялари билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш зарур. Бизнинг фикримизча, расмий статистика катта маълумотларга муҳтож. Статистика ва катта маълумотлар бугунги кунда тез ривожланаётган маълумотлар тўғрисидаги фаннинг (Data science) бир-бирини тўлдирувчи компоненталари ҳисобланади. Шу билан бирга, айтиш мумкинки статистика ривожланиш борасида катта тажрибага эга ва бугунги кунда шубҳасиз афзалликлари юқори даражададир.

Рақамли иқтисодиёт шароитида ахборот-коммуникация соҳасини ривожлантиришнинг асоси ҳисобланган дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқариш миллий иқтисодиёт ривожланишининг муҳим шарти сифатида алоҳида аҳамият касб этмоқда. 2019 йил 10 январда “Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик паркинни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори қабул қилинган. Ҳаётимизнинг ҳар жабҳасида фаол қўлланилаётган ахборот алмашинув технологияларидан самарали фойдаланиш улардаги дастурий таъминотларнинг ўзига хослиги, оммабоплиги ва инновацион янгилигига боғлиқ. Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологиялари кириб бормаган соҳанинг ўзи йўқ. Хусусан, ҳозирги кунда мамлакатимизда дастурий маҳсулотларни яратиш, ишлаб чиқариш ва жорий қилиш билан шуғулланувчи кўплаб тадбиркорлик субъектлари фаолият юритмоқда.

Ҳозирда мамлакатимизда дастурий таъминот саноатини шакллантириш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитлар, соҳага дахлдор мустаҳкам қонунчилик базасини яратишга катта эътибор қаратилмоқда.

Бугунги кунгача республика бўйича интернет тармоғига кенг полосали уланиш портларининг умумий сони 2,2 млн.га етказилди, 7,8 минг км. оптик толалари алоқа линиялари қурилиб, уларнинг умумий узунлиги 44,4 минг км.дан ошди. Шундан 7,3 км оптик толалари алоқа линиялари 9410 та ижтимоий соҳа объектларига тортилиши натижасида 4786 та мактаб, 2895 та мактабгача таълим ва 1729 та соғлиқни сақлаш муассасасини тезкор интернетга улаш имконияти яратилди. Жиззах эркин иқтисодий зонасида корейликлар билан ҳамкорликда ташкил этилган оптик толалари кабель маҳсулотларини ишлаб чиқариш заводида йилига 50 минг км. оптик толалари кабель тайёрланмоқда. Бу эса 4 G - 5G симсиз алоқа технологияларига ўтишга ва “Рақамли Ўзбекистон – 2030” ва “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизимини янада

такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги давлат стратегияси ва дастурлар режаларини ўз вақтида амалга ошириш имконини бермоқда.

Хозирги кунда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида рақобатбардош маҳсулотлар ва хизматларни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларни ички ҳамда ташқи бозорларда илгари суриш, инновацион ишланмаларни рағбатлантириш мақсадида барпо этилган Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (IT-парк)нинг резидентлари ҳисобланган ташкилотлар фаолият юритмоқда.

Республикада рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда миллий статистик кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш ва баҳолаш асосий масалалардан ҳисобланади. Бу тизимни ишлаб чиқишда катта ҳажмдаги маълумотлар технологияларидан фойдаланилади. Бунинг учун биринчи навбатда статистик маълумотларни қайта ишлашнинг анъанавий усуллари ва Big data нинг қиёсий таҳлили амалга оширилади, статистик маълумотларни қайта ишлашда Big data технологиясидан фойдаланиш алгоритми ҳамда миллий статистик кўрсаткичлар тизимини баҳолаш алгоритми ва дастури ишлаб чиқилади.

Бугунги кунда рақамли технологиялар нафақат бизнес оламини, балки давлат хизматлари ва бошқарув секторини ҳам ўзгартирмоқда. Ҳукумат рақамли технологиялардан тобора кўпроқ ва фаол фойдаланишга ўтмоқда. Сўнгги йилларда, мобил ва интеллектуал технологияларнинг кенг миқёсда ривожланиши билан, баъзи ҳукуматлар аҳолига мобил ва интеллектуал хизматлар кўрсатишни бошладилар. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш Ўзбекистон учун унинг дунё майдонидаги рақобатбардошлигини белгилаб берадиган асосий масала ҳисобланади, бу эса республикамизда ахборот-коммуникация технологиялари ва интернет тизимини ривожлантиришга катта эътибор беришни талаб қилади.

Катта ҳажмдаги маълумотлар (Big Data) технологияларини қўллаш натижасида бизнес билан шуғулланувчи компаниялар қуйидагиларга эришиши мумкин: мижозларга хизмат кўрсатиш 46% га, мижозлар сўровига жавоблар бериш 41%га яхшиланади, мижозлар сўровларини қайта ишлаш самарадорлиги 36%га ошади, таъминот занжирида интеграцияни яхшилаш 36%га ошади, асосий активлар маҳсулдорлиги ва захираларни оптималлаштириш 33% га, компанияларнинг режалаштириш жараёнларини оптималлаштириш 32%га етади, хизматларга кетадиган харажатларни қиймати 28%га оптималлаштирилади, мижозлар билан ўзаро муносабатларни оптималлаштириш 28% га, мижозларга хизмат кўрсатиш 27% га яхшиланади, товарларни етказиб бериш самарадорлиги 26% га ўсади, буюртмаларни қайта ишлаш даврини қисқартириш 14% га етади.

Хулоса ва таклифлар: Давлат статистика қўмитаси ва унинг институтида олиб борилаётган илмий тадқиқотларда мобил технологиялар, симсиз алоқа технологиялари (4 G -5G) ва буюмлар интернетини ёрдамида статистика рақамли платформасини яратиш, булутли технологиялар ва сунъий интеллект орқали

катта ҳажмдаги маълумотларни (Big Data) чуқур таҳлил қилиш натижасида, ҳар бир иқтисодий субъектни инновацион ўсиши ва тармоқлараро алоқаларни синхрон ва оптимал ривожланиши 7 кун суткасига 24 соат узлуксиз ахборотини йиғиб назоратга олиш катта синергетик самара беради, барқарор ўсишга ва барча ресурсларни тежашга эришиш мумкин бўлади.

Айтиш мумкинки, катта маълумотлар меҳнат ва капитал ресурслари билан бир қаторда барча ресурсларни самарали кўпайтириш манбаи бўлади. Катта маълумотлардан фойдаланиш компанияларнинг рақобатда устунликка эришишга ва ўсишига асос бўлади. Катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш меҳнат унумдорлиги янги тўлқинининг асоси бўлади. Статистика тизимида катта ҳажмдаги маълумотлар технологияларидан самарали фойдаланиш учун автоматлаштирилган ахборот тизимини ягона рақамли платформага ўтказиш зарур. Бу эса маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш тезлигини ошишига олиб келади, маълумотлар базасидаги ахборотларни конфиденциаллигини таъминлаш даражаси ҳамда маълумотлар базаси ҳажми ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сонли Қарори

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сонли Қарори

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги Фармони

4. С.С.Гулямов, Р.Х.Эргашев, С.Н.Хамраева, М.Абдуллаев Рақамли иқтисодиёт. ТДИУ-ҚарМИИ, 2020 й, 365 бет.

5. С.С.Гулямов, Р.Аюпов, А.М.Абдуллаев Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. Т, ТМИ, 2019 й, 387 бет.

6. С.С.Гулямов, Р.Аюпов Рақамли иқтисодиётни инновацион технологиялари. Маъруза матнлари, Т, ЎЗР ДСК, 2020й. 266 бет.

7. С.С.Гулямов, Н.Х.Жумаев ва б. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Т, ТДИУ. 2019 й. 380 бет..

8. С.С.Гулямов ва б. Ижтимоий ривожланишда интеллект ва саломатликнинг роли. Т, 2019 й.148 бет.

9. С.С.Гулямов Digital economy in the republic of Uzbekistan: Development of the electronic government.. J.”Theoretical & Applied Science” N. 10(66). October,2018. –Philadelphia, USA: 2018.-347-354 pp. СКОПУС 1.0

10. С.С.Гулямов Crowdsourcing and “Internet of things” in the Republic of Uzbekistan. // “Theoretical & Applied Science”. V.81,Issue 01. 2020, - 176-180 pp. СКОПУС 1.0

“МҲТ-2008” ХАЛҚАРО СТАНДАРТИ ҚОИДАЛАРИ АСОСИДА ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТНИ ҲИСОБЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*проф. Ғойибназаров Б.К.
(Кадрлар малакасини ошириш
ва тадқиқотлар институти директори)
т.ф.н.Қутлиев О.А.
к.и.х. Абдувалиева Ё.Р.*

Аннотация: мазкур мақолада миллий ҳисоблар тизимининг 2008 йилда ишлаб чиқилган халқаро стандарти асосида макроиқтисодий кўрсаткичларни баҳолаш, ялпи ички маҳсулотни таркибий тузилиши ҳамда уларни статистик ҳисоби ва баҳолаш йўллари ёритилган.

Аннотация: В данной статье дана оценка макроэкономических показателей национальных систем бухгалтерского учета на основе международных стандартов, выпущенных в 2008 году, структура ВВП и статистический расчет годовой статистики.

Abstract: This article provides assessment path of the macroeconomic indicators of national accounting systems, the structure of GDP and the statistical calculation of annual statistics based on international standards issued in 2008.

Жаҳонда халқаро даражаларда статистик услубиятни такомиллаштириш, ҳисобланаётган макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ахборотлар базасини кенгайтириш ҳамда олинаётган маълумотларни таққослаш имкониятларини таъминлаш борасида кўп ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, бир қатор халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган 2008 йилдаги миллий ҳисоблар тизими («МҲТ–2008») стандарти Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)га аъзо бўлган мамлакатлар иқтисодиётини қиёсий статистик таҳлил қилиш ва баҳолашда айниқса муҳим ўрин тутди[1]. Шунга кўра, ҳозирда кўплаб мамлакатларда миллий ҳисоблар тизими (МҲТ) услубияти асосида макроиқтисодий кўрсаткичларни статистик ҳисоблаш усулларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жаҳонда глобаллашув шароитида МҲТ халқаро стандартлари асосида макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш услубиятини такомиллаштириш ҳамда ҳисоблаш тизимидаги таркибий тузилмаларни статистик тадқиқ этиш бўйича бир қатор илмий ишлар, жумладан, макроиқтисодий кўрсаткичларнинг интеграллашган ахборот тизимини жорий қилишни такомиллаштириш, статистик ахборотлар тизимини қиёсий баҳолаш, макроиқтисодий кўрсаткичлар тизими ва уларни қиёсий баҳолашнинг автоматлаштирилган ахборот тизимларини жорий этиш ва очиқ маълумотлар порталини яратиш йўллари тадқиқ этилган. Ҳозирги кунда жаҳонда халқаро стандартлар асосида замонавий бошқарувга интеграллашган статистик ахборотлар тизимларини жорий этиш, макроиқтисодий кўрсаткичлар тизими маълумотларининг шаффофлиги ва очиқлигини таъминлаш, халқаро стандартлар ва

тамойиллардан самарали фойдаланиш ҳисобига макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ахборотлар базасини ҳамда статистик ҳисоблаш услубини такомиллаштириш масалалари асосий илмий йўналишлардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда кейинги йилларда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар миллий статистикани халқаро статистикага интеграциялаш, миллий ҳисоблар тизимини тўлақонли ишлаб чиқиш, унинг асосий счетларини кенг қўллашни тақозо этмоқда. Бу борада республикада қатор муҳим ишлар амалга оширилаётган бўлсада, МХТнинг макроиқтисодий кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, унинг статистик ахборотлар базасини шакллантириш даражаси ҳамон пастлигича қолмоқда. «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да «Иқтисодиётни ривожлантириш ва эркинлаштириш, миллий иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлаш, таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва экспорт салоҳиятини юксалтириш»[2]каби вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг самарали ижроси Ўзбекистонда МХТни тўлақонли ишлаб чиқиш, макроиқтисодий кўрсаткичларни халқаро миқёсда таққослаш, уларнинг статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш, статистик усулларда комплекс таҳлил қилиш ва прогнозлашни тақозо этади.

Миллий ҳисоблар тизими (МХТ)–2008 стандарти Бирлашган миллатлар ташкилоти(БМТ)нинг Статистик комиссияси раҳбарлигида Халқаро валюта фонди, Жаҳон банки, Евростат ва бошқа халқаро ташкилотлар ҳамкорлигида ишлаб чиқилган ва жаҳон иқтисодиётининг охириги тенденцияларини ҳисобга олиш имконини беради.

“МХТ-2008” халқаро стандартига Европа Иттифоқи мамлакатлари, АҚШ, Канада ва МДХ мамлакатларининг айримлари ўтган. “МХТ-2008” халқаро стандартини жорий этишнинг режаси МДХ мамлакатларининг мазкур тизимга ўтмаган барчасида ишлаб чиқилган.

Миллий ҳисоблар тизимининг энг муҳим макроиқтисодий кўрсаткичи ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) бўлиб, у иқтисодий резидент бирликлар ишлаб чиқариш фаолиятининг якуний натижасини ифодалайди. ЯИМ ушбу бирликлар томонидан якуний истеъмол учун ишлаб чиқарилган товарлар ва хизматлар қиймати билан ўлчанади. Истеъмол (S), инвестициялар (I), давлат харидлари (G), соф экспорт (NX) мамлакат ЯИМнинг таркий қисмлари ҳисобланади [3].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида ўтиш даврида иқтисодиёт соҳасида статистик ҳисоботларни тўғри юритиш ва давлатнинг иқтисодий салоҳиятини аниқ баҳолаш жуда муҳим эканлиги ҳамда 2019 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар қаторида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) ва Халқаро Валюта Жамғармасининг (ХВЖ) Миллий ҳисоблар тизими (МХТ)ни республикамизда 2020 йил 1 январдан бошлаб, тўлиқ жорий этиш лозимлиги ҳамда ЯИМни якуний истеъмол усулида ҳисоблашга ўтиш тўғрисидаги

фикрлари миллий ҳисоблар тизимида халқаро стандартлардан кенг фойдаланиш ва ЯИМни яқуний истеъмол усулида ҳисоблашни такомиллаштиришга туртки бўлди.

Бугунги кунда сифатни таҳлил қилиш учун яқуний истеъмол усулида ҳисобланган ЯИМ таҳлили муҳим ва аҳамиятлидир. ЯИМ яқуний истеъмол усулидаги (харажатлар бўйича) таҳлили Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳақида ривожланиш тенденциялари бўйича хулоса қилиш имконини беради. Умуман олганда, ЯИМни ҳисоблашнинг яқуний истеъмол (харажатлар), тақсимлаш (даромадлар), ишлаб чиқариш (қўшилган қиймат) усуллари мавжуд. ЯИМни барча усулларда ҳисоблаш натижалари бир хил жами харажатлар қийматига тенг бўлади.

Ўз навбатида таъкидлаш лозимки, қўшилган қиймат миқдори умумий маҳсулотларни яқуний истеъмол учун сотиб олиш харажатлари қийматини ўзида мужассамлаштирган яқуний маҳсулот қийматига тенгдир.

Энди “МХТ-2008” халқаро стандартини жорий этилиши ва у асосда ЯИМни ҳисоблашда қандай муаммолар юзага келиши мумкинлигини кўриб чиқамиз.

Аввало, шуни айтиш лозимки, “МХТ-1993” халқаро стандартининг асосий тамойиллари, таърифлари ва таснифлари “МХТ-2008” халқаро стандартида ўзгаришларга учрамади. Бу ҳаммадан олдин иқтисодий ишлаб чиқариш соҳасини аниқлашга, яъни, уй хизматларини ишлаб чиқариш бўйича уй хўжаликлари аъзолари фаолиятини (овқат тайёрлаш, уй-жойни тоза сақлаш ва бошқалар) унинг таркибидан чиқаришга тааллуқлидир. Шунингдек, иқтисодиётни секторлаш, мазкур мамлакат иқтисодиётини “ташқи дунё” иқтисодиётидан чегаралаш тартиблари ва кўрсаткичларини баҳолаш тамойиллари ва бошқалар ўзгармади. Айни вақтда, “МХТ-2008” халқаро стандартида қатор муҳим иқтисодий операцияларнинг кўпчилик макроиқтисодий кўрсаткичларига, шунингдек, ЯИМ кўрсаткичларига, унинг тузилмаси ва динамикасига таъсир этадиган янги қоидалар ҳам назарда тутилган.

Мазкур янги қоидалар корхона ва ташкилотларнинг илмий тадқиқот ва ишланмалар харажатларига, марказий банкларнинг хизматлар ишлаб чиқаришига, давлат бошқарув органларининг куролланиш тизимида, суғурталаш ва молиявий воситачилик хизматларини ишлаб чиқиш харажатларига ҳамда молиявий ва номолиявий активлар билан операциялар кўрсаткичларига таъсир қилади. Хусусан, юқорида кўрсатилган ўзгаришларнинг энг сезиларлиси, илмий тадқиқот ва ишланмаларга харажатлар талқинига тегишлидир, қайсики ушбу харажатлар “МХТ-1993” халқаро стандартида корхоналарнинг оралиқ истеъмол харажатлари сифатида қаралган.

“МХТ-2008” халқаро стандартининг низомига мувофиқ, улар асосий фондлар жамғармасига киритилиши, ушбу харажатларнинг капиталлашган харажатлари эса активлар ва пассивлар балансида акслантирилиши даркор.

“МХТ-2008” халқаро стандартида қатор анъанавий кўрсаткичларнинг, яъни капитал трансфертлар, мулкдан даромад, ижтимоий нафақалар ва баъзи бошқа кабиларни ҳисоблаш масалалари янада мукамалроқ кўрилган.

“МХТ-2008” халқаро стандартида ЯИМни валюталарни харид қилиш қобиляти паритети асосида халқаро таққослаш услубияти масалалари жуда мукамал тақдим этилган. “МХТ-2008” халқаро стандартининг муҳим жиҳати унинг бухгалтерия ҳисоби билан, чунончи, молиявий ҳисоботни тузиш бўйича халқаро қўлланма билан уйғунлигидир.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларидагидек Ўзбекистоннинг ҳам статистика амалиётида “МХТ-2008” халқаро стандартининг қодаларини қўллаш ахборот базасини, корхона ва ташкилотларнинг статистик ҳисоботини, молия вазирлиги, марказий банклар ва молиявий депозит муассасалари бюджет таснифлагичларини такомиллаштириш билан боғлиқ мураккаб муаммолар комплекси ечимини талаб этади. Ушбу иш жараёнида тегишли бирламчи маълумотлар манбаларида жорий ва капитал оқимлар орасидаги, реал ва молиявий оқимлар орасидаги, бирламчи даромадлар ва трансфертлар орасидаги тафовутлар ўтказилишини таъминлаш зарур. Мазкур тафовутлар МХТ учун энг муҳим ҳисобланади, яъни, макроиқтисодий ахборотни, бир хил турдаги гуруҳларнинг чегараланган миқдорига етказиш мақсадида, тартибга солишнинг концептуаль тизимини ўзида ифодалайди.

Молия вазирлигининг бюджет таснифлагичларида маҳсулот ишлаб чиқаришни ва ЯИМни ҳисоблашни баҳолаш учун муҳим бўлган ишлаб чиқаришга солиқларни, маҳсулотларга солиқларни ва ишлаб чиқаришга бошқа солиқларни гуруҳлаш муҳимдир. Шунга ўхшаш гуруҳлаш субсидияларга нисбатан ҳам таъминланиши керак.

Статистикада субсидияларни акслантириш ва шунга ўхшаш талқинлаш масаласи ҳозирги даврда Ўзбекистоннинг келгусида Жаҳон Савдо Ташкилоти (ЖСТ)га кириши муносабати билан янада муҳим аҳамият касб этади. Бундай ахборот давлат бошқаруви органлари учун иқтисодиёт ва бюджет сиёсати масалалари бўйича қарорларни қабул қилишда фойдали бўлиши мумкин.

Халқаро валюта жамғармасининг 2014 йилдаги Давлат молия статистикаси бўйича қўлланмаси “МХТ-2008” халқаро стандарти билан уйғунлаштирилган ҳолда қайта ишлаб чиқилган (дастлабки қўлланма 2001 йилда ишлаб чиқилган). Мазкур қўлланма асосида молия вазирлигининг давлат бюджети ижроси тўғрисидаги тайёрлаган ҳисоботи устувор вазифа ҳисобланади, чунки бу нафақат статистикани тузиш учун маълумотларни таъминлайди, балки давлат бошқарув органларини иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш учун қиёсий ахборот билан таъминлашга ёрдам беради.

“МХТ-2008” халқаро стандартининг амалиётда қўлланилиши мамлакатимиз статистика қўмитаси томонидан “МХТ-2008” халқаро стандарти тавсияларини иқтисодиёт ва статистикани ташкил этиш хусусиятларига ҳамда ишда устуворлик ва бочқичларни ўрнатувчи иқтисодий ва ижтимоий сиёсатнинг воситаларига мослаштириш бўйича, охириги йилларда янги турдаги

корхоналар ва ташкилотларнинг (шу жумладан, Республика бюджети соҳасида) барпо этилишини назарда тутувчи, қатор услубий ҳужжатларнинг ишлаб чиқилишини тақозо этади.

“МХТ-2008” халқаро стандарти иқтисодий статистиканинг барча кўрсаткичлар тизимини мувофиқлаштириш воситаси ҳисобланади. Бу иқтисодий статистика турли бўлимлари кўрсаткичларини аниқлаш ва таснифлаш, МХТнинг тегишли кўрсаткичлари ва таснифлари билан уйғунлантирилишини англатади.

Шу боисдан тармоқлар статистикасини МХТ билан уйғунлаштириш бўйича ишларни давом эттириш муҳим ҳисобланади.

“МХТ-2008” халқаро стандартига ўтиш ишлари билан бир қаторда, “МХТ-1993” халқаро стандартида назарда тутилган қатор муҳим ҳисобларни (молия ҳисоби, активлар ва пассивлар баланси кабилар) тузиш ишларини ҳам давом эттириш мақсадга мувофиқ. Бунда “МХТ-2008” халқаро стандартидаги номолиявий ва молиявий активлар таснифлагичларига, активлар балансида капиталлаштириш ва илмий тадқиқот ва илмий ишланмаларга харажатлар мажбуриятларига, шунингдек, давлат бошқарув органларининг қуролланиш тизимини эгаллаш харажатларига аниқликларни инобатга олиш зарур.

Шунингдек, кузатилмайдиган иқтисодиётни ва норасмий ҳамда хуфиёна иқтисодиётни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш бўйича ишларни фаол давом эттириш зарур. ЯИМ дефлятори ва унинг компоненталарини такомиллаштириб бориш даркор. Мазкур иш истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчиларнинг нархлар индексларини ҳисоблаш бўйича охирги халқаро стандартларни, яъни нархлар индекслари услубияти масалалари бўйича муҳим тавсияларни инобатга олган ҳолда амалга оширилиши даркор. Хусусан, экспорт ва импорт қилинадиган товарлар ва хизматларнинг нарх индексларига алоҳида эътибор қаратилиши лозим[5].

МХТ билан боғлиқ бўлган тўлов баланси, халқаро инвестициявий вазият, давлат молия статистикаси каби макроиқтисодий кўрсаткичларни ишлаб чиқиш билан шуғулланадиган мамлакатнинг марказий иқтисодий идоралари ишини мувофиқлаштиришни кучайтириш лозим. Айниқса, Молия вазирлиги билан бу борада ҳамкорлик муҳим ҳисобланади. Чунончи, давлат молия статистикасини ишлаб чиқишда асос ҳисобланадиган, уларнинг давлат бюджети ижроси тўғрисидаги ҳисоботини давлат молия статистикаси бўйича халқаро стандартлари қоидаларига мувофиқлаштириш анча коррективкалашни талаб этади. Булар эса ўз навбатида давлат бошқаруви сектори учун ва умумий давлат сектори учун ҳисобларни ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат қилади.

“МХТ-2008” халқаро стандартига ўтишда мазкур ўтиш бўйича ишларга жалб қилинган халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бу борадаги тадбирларга Давлат статистика қўмитаси фаол иштирок этиб, 2019 йилда Миллий ҳисоблар статистикасини такомиллаштириш масалалари бўйича маслаҳат ва техник кўмак кўрсатиш юзасидан учта халқаро ташкилот билан ҳамкорлик ўрнатди. Шунингдек, 2020 йилда қўллаш учун 15 та давлат статистика кузатувлари шакли ва сўровномаларига тегишли ўзгартиш ва

қўшимчалар киритилган. “МХТ-2008” халқаро стандарти талабларига мос келувчи 32 та услубий низом ишлаб чиқилган ҳамда 5 та услубий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган[4].

МДХ Статистика қўмитаси экспертлари билан Ўзбекистоннинг Халқаро таққослашлар дастури (ХТД)даги иштироки алоҳида эътиборга сазовор бўлиб, мазкур дастур ЯИМ ва унинг таркибий қисмларини халқаро ва мамлакатлараро таққослаш учун миллий валюталарнинг харид қобиляти паритетини ҳисоблашни назарда тутди.

Амалга оширилган юқоридаги ишлар “МХТ-2008” халқаро стандартига ўтишдаги дастлабки зарур кадамлардир. “МХТ-2008” халқаро стандартини жорий этишда юқорида кўрсатилган муаммоларни инобатга олиш ва бартараф этишга астойдил ёндашиш зарур.

Янгиланган “МХТ-2008” халқаро стандартида кўзда тутилган қатор муҳим иқтисодий операцияларнинг – илмий-тадқиқот фаолиятига, ҳарбий харажатларга, молиявий воситачилик хизматларига, хусусий уйда яшаш бўйича хизматларга харажатларнинг бутунлай янги талқинда акслантирилиши асосида ЯИМ ҳажмини ҳисоблашнинг мавжуд учта усулида ҳам ўзгаришлар рўй беради.

ЯИМни ишлаб чиқариш усулида ҳисоблашда оралиқ истеъмол камаяди ва ялпи қўшилган қиймат ортади.

ЯИМни якуний истеъмол усулида ҳисоблашда давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмолга харажатлари камаяди ва асосий капиталнинг ялпи жамғармаси ортади.

“МХТ-2008” халқаро стандарти қуролланиш тизимини асосий воситалар сифатида таснифлашни тавсия этади. Фойдаланиш муддати бир йилдан ортиқ бўлган қуролларга қуролланиш харажатларини оралиқ истеъмолдан ялпи жамғарилишга ўтказилиши даркор. Бу эса ЯИМ ҳажмининг ошишига олиб келади.

Билвосита тарзда ўлчанадиган молиявий воситачилик хизматлари, янги услубий ёндашувлар боис оралиқ истеъмолга ёки фойдаланувчиларнинг якуний истеъмолига киритилади. “МХТ-2008” халқаро стандартига мувофиқ ЯИМни ҳисоблашда оралиқ истеъмолга киритиладиган билвосита тарзда ўлчанадиган молиявий воситачилик хизматлари камаяди, бу ҳам ЯИМ ҳажмини оширади. Шунингдек, хусусий уйда яшаш бўйича хизматларни янгича талқинда ҳисобга олиш ҳам ЯИМ ҳажмининг ошишига олиб келади.

“МХТ-1993” халқаро стандарти бўйича хусусий уйда яшаш бўйича хизматлар жисмоний шахслар ихтиёрида бўлган турар жой фондининг умумий майдони асосида баҳоланади. “МХТ-2008” халқаро стандартига мувофиқ шартли ҳисобланган хусусий уйда яшаш бўйича хизматлар тўловини ҳисоблаш учун фойдаланувчиларнинг харажатлар усули қўлланилади. Яъни, агарда уй-жой эгаси ўз ўйида турмасдан, уни ижарага топширган бўлса.

Хулоса ўрнида қуйидагиларни қайд қилиш мумкин:

1. МХТ иқтисодиётнинг ривожланиши ва унинг натижалари бўйича статистиканинг энг кўп тарқалган баланс усули ҳисобланади, товарлар ва

хизматлар ишлаб чиқариш натижаларини, иқтисодий фаолиятнинг барча турларидан олинадиган даромадларни шакллантириш манбаларини, ҳар бир институционал бирликнинг, иқтисодиётнинг ҳар бир сектори ва тармоғининг уларни барпо этиш, тақсимлаш ҳамда фойдаланишда иштироки, шунингдек, миллий бойликнинг тўпланишидаги улушини акслантиради.

2. Миллий ҳисоб юритиш (бухгалтерия) ишининг мақсади - маълум бир вақт ичида мамлакат иқтисодиётининг ҳолатини кўз билан кўрадиган (визуал) рақамларда акс эттириш. МҲТ ёпиқ ҳисоблар тизими ва бир қатор қўшимча жадваллар ёрдамида иқтисодий жараёнларнинг хусусиятларини ва асосий макроиқтисодий кўрсаткичларини тасвирлайди: ялпи миллий даромад(ЯМД), ялпи ички маҳсулот(ЯИМ), Соф ички маҳсулот(СИМ).

3. “МҲТ-2008” халқаро стандарти – бу иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш, таҳлил қилиш ва илмий тадқиқотлар учун мўлжалланган ўзаро келишилган ва мослашувчан макроиқтисодий счетларни ўз ичига олган комплекс тизимнинг концептуал асосидир. “МҲТ-2008” халқаро стандарти методология масалалари бўйича тадқиқотларда юксалишни ва тараққиётда янги ходисаларни, истеъмолчиларнинг ривожланаётган эҳтиёжлари маълумотларини акс эттиради.

4. “МҲТ-2008” халқаро стандарти турли даражадаги иқтисодий ривожланишли мамлакатларнинг эҳтиёжларини эътиборга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва уларнинг барчаси фойдаланишлари учун мўлжалланган.

5. МҲТ доирасида ишлаб чиқиладиган маълумотларнинг асосий истеъмолчилари ҳисобланган Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги мазкур ишнинг буюртмачиси бўлиши даркор ва статистика қўмитасининг иш режасини шакллантиришда таъсир кўрсатиши лозим. Чунки, олинган маълумотлар асосида мазкур вазирлик иқтисодиётни ривожлантиришнинг қисқа ва ўрта муддатли прогнозларини тайёрлайди, шунингдек, иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим масалалари бўйича ҳукуматнинг қарорлари лойиҳаларини ишлаб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью Йорк, 2012.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Lex.uz.

3. Ғойибназаров Б.К. Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар тизимини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асослари (статистик аспект). Иқт. фан. док. илм. дар. у-н дисс. –Т.,: 2006. – 325б.

4. Мамиров А., Тўлаганов А. Ўзбекистонда миллий ҳисобларнинг замонавий тизимини жорий этиш ва унинг асосий йўналишлари хусусида.- Тошкент, “Иқтисодий газета”2019 й. 13 декабрь.

5. Ғойибназаров Б.К., Мырзанов Б.Ж. Иқтисодий ўсишни таъминловчи кўрсаткичлар ва уларни таҳлили. //«Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш масалалари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси тезислар тўплами. 2018 йил, 27 апрел, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқарув академияси, 33-35б.

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ ҲАМДА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ - ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ ВА ТАЪСИРИ

акад. Гулямов С.С.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти кафедра мудири)*

Ходжаев С. М.

*(Ўз Р Президенти Девони,
Киберхавфсизлик шўъбаси мудири)*

Аннотация: мақолада ахборотлашган жамият шаклланиши жараёнида ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг трансформацияси ва уларнинг иқтисодий ҳаётга таъсири ёритилган.

Калитли сўзлар: интернет, ахборотлашган жамият, фуқаролик жамияти, интернет-банкнинг, интернет савдо, интернет реклама, интернет-трейдинг, интернет брокерлар, электрон пуллар.

XX-асрнинг охирига келиб, барча соҳалардаги глобаллашув даврида жамият ривожланишининг янги босқичига кўтарилишига катта туртки бўлаётган янгилик дунёга келди. Улуғ аждодимиз аллома Абу Али ибн Сино (980-1037) “олам тафаккури” [4], рус олими В. И. Вернадский (1863-1945) эса “ноосфера” [5] деб атаган, инсоният томонидан йиғилган барча маълумот ва билимлар тўпланадиган ўзига хос ахборот маконининг пойдевори, замонавий ахборот тармоғи - Интернет яратилди. Ҳозирги пайтда Интернет нафақат ахборотлаштириш соҳаси мутахассислари, балки оддий инсонлар орасида ҳам, умуман жамиятда ҳам ахборотлар тарқатилишининг энг илғор усулига айланди. Ҳар қандай ташкилотлар ва муассасалар, оммавий ахборот воситалари (газета ва журналлар, теле- ва радиодастурлар) ёки жамоат ташкилотларининг ижтимоий-иқтисодий муваффақиятларга эришишлари кўп жиҳатдан Интернет тармоғидаги сайтларнинг фаолиятига боғлиқ бўлиб қолди!

Фикримизча, Интернет тармоғи ривожланиши жараёнида учта йирик босқични ажратиш кўрсатиш мумкин.

1. Яратилиш босқичи XX асрнинг 60-95-йилларини ўз ичига олди. Ушбу босқичнинг асосий хусусиятлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: main-frame технологиялари кенг қўлланилади, ахборот олишнинг асосий қурилмалари сифатида катта ЭҲМларнинг терминаллари ишлатилади;

маълумотлар базаларида асосан инсонлар фаолиятининг турли соҳалари бўйича тор доирадаги мутахассисларга мўлжалланган ахборотлар йиғилади; улардан фойдаланувчилар сони юзлаб кишидан бир неча ўн минг кишигача етади.

2. Оммалашув босқичи XX асрнинг 95-йилларидан XXI асрнинг биринчи ўн йиллиги охиригача (2008-2010 йилларгача) бўлган даврни ўз ичига олади. Тез суръатлар билан шахсий компьютерларни қўллаш соҳаларининг кенг ёйилиши, WEB-технологияларнинг ривожланиши мазкур босқичнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи деб аташимиз мумкин.

Бу босқичнинг хусусиятлари: ахборот олишнинг асосий воситаси - шахсий компьютерлар, шу жумладан ноутбуклар ахборот олишдан ташқари ахборот узатишнинг ҳам қулай воситасига айланади, яъни бу босқичдан бошлаб нафақат тармоқдан ахборот олиш, ахборот алмашиш ҳақида гапириш тўғрироқ бўлади; маълумотлар база ва банклари, ахборот массивларида нафақат махсус, балки кенг оммага мўлжалланган ҳамда оммавий ахборот воситаларининг (янгиликлар, сиёсат, спорт, кўнгилочар ва бошқа йўналишлардаги) маълумот ва хабарлари жойлаштирилади; улардан фойдаланувчилар сони бир неча минг кишидан миллионлаб кишигача етади.

3. Ижтимоийлашув босқичи асримизнинг 10-йилларида бошланиб, бугунги кунда ҳам давом этмоқда. Микроэлектроника ва мобил алоқа технологияларининг сўнгги ютуқлари асосида умумий номи “гаджетлар” деб аталувчи ноутбуклар ҳамда мобил алоқа қурилмаларининг турли кўринишдаги гибридлари - нафақат ахборот алмашишнинг, шу билан бир қаторда, инсонларнинг бўш вақтини ўтказишнинг ҳам энг қулай ҳамда кенг тарқалган воситаларига айланди.

Шубҳасиз, бунга тармоқ ичида турли кўринишдаги мультимедиа имкониятларининг (муסיқа, кинофильмлар, Интернет-радио ва Интернет-телевидение, компьютер ўйинлари, электрон китоблар ва ҳок.) тўхтовсиз равишда ортиб бораётганлиги ҳам шубҳасиз сабаб бўлмоқда. Бунга мос равишда яратилган кенг имкониятлар фойдаланувчиларининг сони ҳам ортиб бориб, бугунги кунда миллиардлаб инсонларни қамраб олмоқда.

2016 йилнинг июнь ойида телекоммуникацион қурилмалар ишлаб чиқариш бўйича дунё етакчиси бўлган Cisco компанияси 2020 йилгача бўлган интернет тармоғининг ривожланиши бўйича изланишлари натижаларини эълон қилди [6].

Мазкур изланишларда олинган асосий рақамларни келтириб ўтамиз: 2020 йилга келиб тармоқ фойдаланувчилари сони 4,1 млрд. киши ёки дунё аҳолисининг 52 фоизини (2015 йил охирида 3,0 млрд. бўлган), тармоқ қурилмалари сони 26,3 млрд. донани (2015 йилда - 16,3 млрд.), кенг полосали Интернетга уланишнинг умумий тезлиги 47,7 Mbps ни (2015 йилда 24,7 Mbps) ташкил этади. Тармоқ бўйича узатилган ахборотларнинг миқдори 2016 йилнинг охирига келиб 1,1 Zb¹, 2020 йилда эса 2 Zb дан ортиб кетади.

¹ 1 Zb (зетабайт деб ўқилади) $1 \cdot 10^{21}$ байтга тенг бўлиб, 36 000 (ўттиз олти минг) соатлик юқори сифатли телевидение (HDTV) стандартида суръатга олинган видеоахборот ҳажмига эквивалентдир. Муаллиф изоҳи.

Ҳозирги пайтда, ушбу жараёнлар натижасида намоён бўлаётган қуйидаги асосий ўзгаришларни ажратиб кўрсатишимиз мумкин: жамият ҳаётида ахборотлар, билимлар ва ахборот технологияларининг ўрни ва аҳамияти тез суръатларда ортиб бормоқда, ахборот технологиялари, телекоммуникациялар, ахборот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва хизматларини кўрсатиш соҳаларида шуғулланадиган одамлар сони, уларнинг миллий ялпи маҳсулотдаги улушлари кўпаймоқда, жамият ривожланишига телефония, радио, телевидение, Интернет тармоғи ҳамда анъанавий ва электрон оммавий ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда маълумот етказиб бериш микдорлари тобора кўпайиб бормоқда, инсонларнинг самарали тарзда ахборот алмашишлари, уларнинг дунёдаги барча ахборот ресурсларидан ахборот олиш имкониятларини берадиган ҳамда ахборот маҳсулотлари ва хизматларига бўлган эҳтиёжларини қондира оладиган глобал ахборот макони шаклланимоқда, электрон ҳукумат, ахборот иқтисодиёти ва бозори, электрон ижтимоий тармоқлар, ривожланимоқда. Яъни, бизнинг фикримизча, ҳулоса қилишимиз мумкинки, глобаллашган жамиятда тубдан янги ахборот маданияти шаклланимоқда [7].

Қайд қилиш лозимки, санаб ўтилган ўзгаришлар ҳозирги пайтда жамият тараққиётида янги босқич - ахборотлашган жамият (АЖ) юзага келаётганлигидан далолат беради. АЖда - ахборот ва билимлар ҳал қилувчи соҳага, уларни яратувчи муассасалар: оммавий ахборот воситалари, илмий текшириш муассасалари, олий ўқув юртлири ва уларни назорат қилувчилар ҳал қилувчи кучга айланмоқда. Умуман олганда, кўпчилик олимлар томонидан қабул қилинган таърифларга кўра, АЖ - кўпчилик аъзолари ахборотни ва унинг энг юқори шакли бўлган билимларни ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш, қўллаш ҳамда муомалага киритиш билан машғул бўлувчи жамият эканлиги тан олинган [8, 9]. АЖнинг асосий белгилари сифатида эса қуйидагилар ажратилади:

жамият ҳаётида ахборот, билим ва ахборот технологиялари аҳамиятининг ортиши;

ахборот-коммуникация технологиялари, ахборот маҳсулотлари ва хизматлари билан шуғулланувчилар сонининг ҳамда уларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушларининг сезиларли ортиши;

телефония, радио, телевидение, Интернет тармоғи ҳамда анъанавий ва электрон оммавий ахборот воситаларини қўллаш асосида жамиятнинг ахборотлаштириш даражасининг ортиши;

инсонларнинг ўзаро самарали муносабатларга киришиши, уларнинг дунё ахборот ресурсларидан кенг фойдаланиши ҳамда жамият аъзоларининг ахборот маҳсулотлари ва хизматларига бўлган эҳтиёжларини қондирувчи глобал ахборот маконининг яратилиши;

электрон демократия, ахборот иқтисодиёти, электрон давлат, электрон ҳукумат, рақамли бозор, электрон иқтисодий ва ижтимоий тармоқларнинг ривожланиши.

Шу билан бир қаторда бугунги кунда шаклланаётган глобал трансчегаравий ахборот макони куйидаги ижтимоий ҳаётга таъсир ўтказувчи хусусиятларга ҳам эга: шаффофлик; инсонларнинг кенг қамраб олинishi; алоҳида ахборот қатламлари орқали исталган инсонга ёки ижтимоий гуруҳларга таъсир ўтказа олишнинг амалий имкониятлари мавжудлиги; потенциал ахборот таъсирларининг кенг кўлами ҳамда уларнинг таъсир кучини ошириш имкониятлари мавжудлиги; ахборот таъсирлари ўтказилаётганлиги дарҳол аниқлаш ҳамда уларнинг салбий оқибатларини олдини олишнинг мураккаблиги.

Демак, кўрсатиб ўтилган таъсирлар натижасида, ижтимоий соҳада куйидаги ўзгаришлар кузатилмоқда: инсонларнинг ахборот фаолияти эркинлигига бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш имкониятлари ортмоқда; ахборот-коммуникация технологиялари турли мамлакатлардаги миллионлаб инсонларнинг шаклланган турмуш ва профессионал фаолият тарзини ўзгартириб юбормоқда; фуқаролар ва жамият учун принципиал янги имкониятлар очилмоқда, аммо бир вақтнинг ўзида шу пайтгача маълум бўлмаган муаммолар юзага чиқиб, анъанавий ҳуқ-атвор ва турмуш тарзига бўлган қарашлар ўзгармоқда.

Глобал ахборот майдонида бўлиб ўтаётган мазкур жараёнлар Ўзбекистон Республикасидаги амалга оширилаётган жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этиш, пировард натижада, кучли фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнлари билан ҳамоҳангдир. Фуқаролик жамиятининг шаклланиши ва ривожланиши, энг аввало, инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва уларни кафолатлаш билан боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 30-моддасида таъкидланганидек: “Ўзбекистон Республикасининг барча давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва мансабдор шахслари фуқароларга уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига дахлдор бўлган ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан танишиб чиқиш имкониятини яратиб беришга мажбурдирлар. Ахборот олиш имконияти тегишли материалларни эълон қилиш ва тарқатиш йўли билан таъминланади” [1].

Шу сабабли ҳам республикамизда миллий ахборотлаштириш тизимини шакллантириш, жамият ҳаёти ва бошқарувнинг барча жабҳаларига замонавий ахборот технологиялари, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини оммавий равишда жорий қилиш ва улардан фойдаланиш, фуқароларнинг аборотларга бўлган эҳтиёжларини тўлароқ қондириш ва жаҳон ахборот ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш асосий вазифа ҳисобланади. Ахборотлаштириш соҳасидаги давлат сиёсати ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ва ахборот тизимларини ривожлантириш ҳамда таомиллаштиришнинг замонавий жаҳон тамойилларини ҳисобга олган ҳолда миллий ахборот тизимини яратишга қаратилган [2].

2014 йил 5 майда қабул қилинган “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонун, энг аввало, ижтимоий, иқтисодий, гуманитар соҳаларда давлат идоралари билан бирга фуқаролик

жамияти институтлари тизимида алоҳида ўрин эгаллаган оммавий ахборот воситаларининг ўзаро ҳамкорлигини назарда тутади. Яъни жамият ҳаётининг турли-туман йўналишларида қабул қилинаётган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар, истиқболли дастурлар, лойиҳаларни амалга оширишда кенг жамоатчилик томонидан ахборот олиш, тўплаш ва тарқатиш масалаларида қонунчилик механизмларини такомиллаштиришга, фуқароларни давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида ҳолис, тезкор ва тўла-тўқис хабардор қилишга, давлат ва жамоат ташкилотларининг ахборот хизматлари фаолиятининг такомиллаштиришга, фуқароларнинг давлат ва жамият қурилиш жараёнларида фаол иштирокини таъминлашга хизмат қилиб, бу органлар устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишга зарур шароитларни яратиб берди [3].

Шу ўрнида қуйидагиларни таъкидлашни лозим топдик:

фуқаролик жамияти кўп жиҳатдан унинг аъзоларининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий фаоллигига асосланади;

мазкур турлардаги фаолликни амалга ошириш учун бўлган интилиш эса, фуқароларнинг ахборотларга бўлган эҳтиёжларининг ортишига олиб келади;

фуқароларнинг ахборотларга бўлган эҳтиёжларининг қондирилиши учун давлат бошқаруви институтлари томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар жамият аъзоларининг хабардорлик даражасининг ортишига олиб келади, яъни:

“фаол фуқаро = хабардор фуқаро”

формуласи келиб чиқади. Бу эса, ўз навбатида ахборотлаштириш соҳасининг ривожланишига ва пировард натижада, ахборотлашган жамият шаклланишига олиб келади.

Демак, юқоридаги таъкидларни умумлаштирган ҳолда, бугунги кунда ахборотлашган жамият шаклланиши фуқаролик жамияти ривожланишининг зарурий шартини эканлигини ҳамда мамлакатимизда ушбу йўналишга алоҳида эътибор берилаётганлигини таъкидлашимиз мумкин.

Бугунги кунга келиб иқтисодиётда кенг қўлланила бошлаган интернет-савдо, интернет-реклама, интернет-банкнинг, интернет-инвестициялаш, давлат молияси соҳасидаги интернет ечимлар каби янги илғор интернет-технологияларни кўриб чиқамиз. Янгича ёндошув бозор иқтисодиёти имкониятларини кенгайтиради, фойдаланувчиларга устунлик беради, рақобат муҳитининг шаклланиши ва бозор механизмларининг самарадорлиги ортишига ёрдам беради, иқтисодий ахборотларнинг тезкорлиги ва транспарентлигини таъминлайди.

Шаклланаётган интернет-иқтисодиётнинг банк тизимига таъсирини кўрсатувчи хос мисоллар катта аҳамиятга эга. Биринчидан, “банк сири даврининг” жаҳон миқёсида тугаётганлигидир: 2014 йилнинг май ойида Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ИХРТ, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) аъзолари ва яна 13 та давлат вакиллари томонидан солиқ ахборотлари билан автоматик алмашув тизимини ишга тушириш тўғрисидаги декларацияни имзолашди. Сингапур ва Швейцария каби давлатларнинг иқтисодиётида банк сектори муҳим аҳамиятга эга

бўлишига айнан банк сири тамойиллари катта туртки берган эди. Бу тамойилларга кўра кредит ташкилотларининг мижозлари тўғрисидаги маълумотлар сир тутилган холда солиқ юкини камайтириш учун суистеъмол қилиш ҳолатларига имконият берар эди. Банк мижозларининг шахсий ҳаёти дахлсизлиги ҳуқуқлари асосида ахборот беришга таъқиқ қўйиш сиёсати бир томондан Швейцария ва Сингапур банкларининг жозибаторлигини оширса, иккинчи томондан молиявий фирибгарлик ҳолатларида даромадларни яшириш имконини берар эди. Йўлга қўйилаётган тизим автоматик равишда сўровларсиз йиллик асосда банкдаги омонатлар тўғрисидаги маълумотларни йиғишни бошлайди. Параллел равишда активларнинг ҳаракати ҳамда офшорлар устидан назорат (трансмиллий корпорацияларнинг ҳисоботларини ҳар бир мамлакат бўйича алоҳида эълон қилиш орқали) кучайтирилмоқда, турли давлатларнинг солиқ хизматлари ўртасида маълумотларни автоматик алмашиш тизими жорий этилмоқда [10]. Тушунарлики, бундай йирик лойиҳаларни замонавий глобал ахборот-коммуникация технологияларисиз амалга ошириш имконияти бўлмайди.

Иккинчидан, банклар томонидан ягона ставка асосида кредитлар ажратиш тўғрисида қарор қабул қилиш (“credit score”) тизими эскириб бормоқда. 2000-йилларнинг бошларидан бошлаб дунёда немис тизими SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung - Германиядаги хусусий тижорат агентлиги бўлиб, кредит муассасалари, савдо ташкилотлари ва бошқа хизмат кўрсатувчи муассасалар билан ҳамкорлик қилади. Асосий вазифаси - ўз ҳамкорларига мижознинг тўлов қобилияти тўғрисида маълумот беришдан иборат) каби Risk Based Pricing (RBP - таваккалга асосланган нарх модели) тизимлари йўлга қўйила бошланди. Бундай тизимларнинг асосини кредит рейтинглари ташкил этади. Рейтинг ҳар бир мижоз учун кредит тарихи бюрolari томонидан ҳисоблаб чиқилади. Мисол учун, АҚШда FICO Score рейтинги кенг ишлатилади. У Fair Isaac Corporation томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, қарздорнинг ўз мажбуриятлари бўйича дефолтга учраши эҳтимолини акс эттиради. Кредит тарихи бюрolari ҳамда ўзининг ички статистик маълумотлари асосида банк шундай рейтингга эга бўлиб дефолтга учраган мижозлар сонини аниқлайди, мос равишда кредит нархини белгилашда қарз олувчининг ижтимоий демографик кўрсаткичлари ва кредит мақсадлари билан бир қаторда ўзи ҳисоблаб чиққан кўрсаткичларга асосланади [11].

Шундай қилиб ўрта ва узоқ муддатли истикболда глобал даражада маълумотларнинг шаффофлик ва ишончлилиқ тамойилларига асосланиб замонавий АКТ имкониятларидан фойдаланган холда йиғилиши, қайта ишланиши ва тақдим этилиши банк секторида тизимли ўзгаришларга ҳамда кўрсатилаётган хизматларнинг сифат даражаси ортишига олиб келади.

Иқтисодиётнинг янги қуролларидан бири - Интернет-савдодир. Мазкур инновация чакана савдо, молия бозори ҳамда давлат харидлари соҳасида ўз ўрнини топмоқда. Чакана савдонинг энг кенг тарқалган усули - интернет-магазинлардир. Улар харидорларга қизиқтираётган товар ёки хизмат тўғрисида кенг маълумот олиш ва харидни уйдан чиқмасдан амалга ошириш имкониятини

яратади. Сотувчи учун эса ўз маҳсулотини янада кенг харидорлар оmmasига таклиф қилиш қилиш, мавуд талаб тўғрисида маълумот йиғиш, савдо майдонлари ва сотувчиларга қилинадиган харажатларни иқтисод қилиш имкониятлари яратилади. Яна бир эътиборга молик омил - интернет-савдо, айниқса ахборот ресурслари ва хизматлар савдоси учун давлат чегараларига амалда боғлиқ эмаслиги.

Глобал тармоқнинг ҳар бир фойдаланувчиси зарур ҳолларда сотувга таклиф этилган исталган маҳсулотни ҳеч қандай воситачи-даллолларсиз маблағларини иқтисод қилган ҳолда сотиб олиш ёки сотиш салоҳиятига эга. Шундай қилиб, турли, масалан, географик нарх зиддиятлари йўқотилади. Хатто етказиб бериш харажатлари (божхона йиғимлари, суғурта ва бошқ.) ортиб бораётган шароитда ҳам сўнги фойдаланувчи сезиларли иқтисодга эришади.

Интернет-савдо доирасида интернет-реклама тез суръатлар билан ривожланмоқда. Унинг анъанавий рекламадан устунликлари қуйидагилардан иборат: фойдаланувчи билан актив муносабатларга киришишнинг нисбатан онсонлиги; маҳсулот тўғрисидаги аниқ ва қизиқтираётган маълумотларнинг реклама берувчи томонидан бериш, харидор томонидан эса қабул қилиб олишнинг онсонлиги; Интернет тармоғидаги реклама нархларининг нисбатан арзонлиги; реклама самарадорлигини аниқ ва онсон ўлчаш имконияти ва ҳоқ.

Фонд ва валюта бозорларида иштирок этишнинг янги усули - интернет-трейдинг вужудга келди. Бу тушунча негизида Интернет ёрдамида инвестицияларни бошқариш, қимматли қоғозларни харид қилиш ва сотиш тушунилади. Бугунги кунда бўш пул маблағларига эга бўлган ва уларни ўзлари учун қулай ва тез равишда қимматли қоғозлар ёки валюта бозорларида жойлаштирамоқчи бўлганлар Интернет-трейдингдан фойдаланишмоқда. Бундай фойдаланувчилар воситачилар - ўзларининг деярли барча хизматларини Интернет орқали кўрсатувчи интернет-брокерлар хизматларидан фойдаланиладилар. Шундай қилиб бир томондан инвестицияларнинг умумий ҳажми, хусусий инвесторларнинг ўртача даромади ортади, молия соҳасида янги иш ўринлари яратилса, иккинчи томондан иқтисодиётнинг реал сектори айнан шундай маблағлардан айрилади.

Интернет-иқтисодиёт ривожланишида давлат харидлари соҳасида янги технологияларнинг қўлланилиши муҳим босқич сифатида юзага чикди. Давлат эҳтиёжларини қонириш учун электрон аукционлар кенг қўлланила бошлади. Конкурс жараёнларида нисбатан анча кенг маҳсулот ишлаб чиқарувчилар қатнашиш имкониятини қўлга киритсалар, жамоатчилик вакиллари ва назорат қилувчи муассасалар жараённинг шаффофлиги натижасида қулайликка эга бўлдилар. Бунинг натижасида рақобат муҳити шаклланади ҳамда бюджет маблағлари сарф этилишининг самарадорлиги ортади. Оқибатда давлат молияси соҳасида траспарентлик таъминланади.

Замонавий тўлов тизимларининг жорий этилиши Интернет-иқтисодиётнинг муҳим асбобига айланди. Мазкур инновациянинг устунлиги таъминотчи ва пудратчилар билан ҳисоб-китоб жараёнлари, солиқ ва бошқа давлатга мажбурий тўловларни (бож, жарима, пеня) амалга оширишдаги

тезкорлик, қулайлик ва ишончлиликдир. Янги омил - электрон пуллар кичик суммадаги оммавий тўловларни қабул қилишда жуда қулайдир. Жараён тез амалга ошади, навбатлар хосил бўлмайди, пуллар бир онда бир субъектдан иккинчиси ҳисобига ўтади. Электрон пулларнинг устунлиги: юқори ихчамлик, эмиссиянинг арзонлиги, тўлов пайтидаги инсон омили таъсирининг камайиши, хавфсизлиги ва глобал характерга эга эканлиги. Умуман олганда, Интернет тармоғидаги тўлов тизимлари халқаро даражадаги транзакцион харажатларнинг сезиларли камайтириш имкониятини яратади.

Хулоса қилиб интернет-технологияларнинг иқтисодиёт ва бозорга таъсири доирасида учта ўзаро боғлиқ йўналишни ажратиш мумкин:

биринчидан, барча турдаги бозорларнинг мақсадли аудиторияси чегараларининг дунё миқёсига чиқиши;

иккинчидан, махсулотларни сотиш, таваккалчиликни таҳлил қилиш ва бошқариш, статистик қонуниятларни чиқариш, ахборотларга асосланган танловни амалга ошириш мақсадларида ягона маълумотлар базаларининг яратилиши, йиғилиши ва қўлланилиши;

учинчидан, қонунчиликда кўзда тутилмаган, лекин буюртмачилар ва пудратчилар томонидан ишчанлик муҳитининг янги қоидаси сифатида тан олинаётган шаффофлик даражасининг доимий ортиб бориши. Бунда бозорнинг ўзини-ўзи тартибга солиш механизмлари юзага чиқиб, доғ тушмаган “шаффофлик” сезиларли рақобат устунлигини тақдим этади.

Шундай қилиб, бугунги кунда замонавий ахборот ва интернет технологиялари бозор иқтисодиёти учун янги имкониятлар очиб берди. Глобал тармоқ бир қатор иқтисодий жараёнларнинг тезлиги, шаффофлиги ва ишончлилигини ошириш билан ахборот жамиятидаги бозор иқтисодиётини янги хусусиятлар билан бойитди.

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётини ахборотлаштириш жараёнларида бир қатор муаммолар мавжуд. Ички бозорда рақобат даражасининг сустлиги, ахборот технологиялари соҳасининг ўсиш темплари дунё миқёси суръатларидан пастлиги кузатилмоқда. Аҳоли замонавий компьютер техникаси ҳамда телекоммуникацион воситалардан фойдаланишнинг етарли кўникмаларига эга эмас. Электрон кўринишда кўрсатиладиган давлат хизматлари сонининг ортиш суръатлари етарли эмас, аҳоли эса уларнинг тақдим этилиш имкониятларидан яхши хабардор эмаслар. Интернет хизматларнинг хавфсизлиги етарли даражада эмас, идоралараро электрон ҳамкорликни амалга ошириш учун ягона ёндошувлар ишлаб чиқилмаган, кенг фуқаролар оммаси бюджет соҳаси тўғрисидаги маълумотларни олиш имкониятига эга эмас.

Ахборот технологияларини қўллаш даражаси бўйича турли минтақалар ва ижтимоий қатламлар ўртасида номутаносиблик - “рақамли тенгсизлик” кузатилмоқда. Қишлоқ аҳолиси учун интернет-провайдерларнинг хизматлари қиммат ҳамда техник имкониятлар чекланганлиги сабабли кўрсатишни иложи ҳам йўқ. Тадбиркорлар учун узоқ ҳамда бориш қийин бўлган (тоғ, чўл)

худудларга интернет коммуникацияларни олиб бориш молиявий томондан ўзини оқламайди.

Кўрсатилган муаммолар ахборот технологияларини қўллашнинг самарадорлигини оширишга, инсонлар ҳаётининг сифат даражасини кўтаришда, мамлакатнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишга, иқтисодий-ижтимоий, сиёсий ва маънавий ривожланишига тўсқинлик қилади. Бундай муаммоларни алоҳида давлат органи даражасида ҳал қилиб бўлмайди ва бу жараёнда ҳукумат бевосита иштирок этиши лозим.

Иқтисодиётнинг турли соҳаларини ахборотлаштириш ишлаб чиқариш жараёнларининг тезлиги, аниқлиги ва сифатини оширади; тўлиқ автоматлаштирилган ишлаб чиқариш корхоналарининг яратилишига олиб келади; ишлаб чиқариш ҳаражатларининг камайиши ва рентабелликнинг ортишига, маҳсулот ва хизматларнинг рақобатбардошлиги ўсишига хизмат қилади. Ишлаб чиқариш жараёнларининг автоматлаштирилиши ходимларни ушлаб туриш, сифатсиз маҳсулот чиқариш, ички ва ташқи логистика ҳаражатлари ҳисобига ишлаб чиқариш таннархини камайтириш имкониятини беради.

Жамиятимизда ахборот технологиялари кенг тарқалаётганлигига қарамай, иқтисодиётда ахборот технологияларини қўллаш самарадорлигига эришилмади. Лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва тижорат фаолиятида инновацияларни қўллаш талаб даражасида эмас. Бу ҳолат молиялаштириш, малакали мутахассис-кадрлар етишмаслиги ва ахборот технологияларини турли соҳаларда қўллаш бўйича олий таълим муассасаларида етарли даражада таълим берилмаётганлиги каби муаммолар билан боғлиқ.

Бошқа ресурсларнинг етишмовчилиги ва ахборот коммуникация технологиялари кенг имкониятлар очиб бераётган шароитда билимларнинг иқтисодий аҳамияти ортиб, улар ривожланишнинг асосий манбасига айлантиради. Ахборот коммуникация технологияларига барча: ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, давлат бошқаруви, таълим, инсонларнинг кундалик ҳаёти ва бошқа соҳаларга тезкорлик билан кириб бориши билан ажралиб туради. Иқтисодий ривожланишдаги ахборот технологияларига устуворлик берилиши натижасида Швеция, Финляндия, Норвегия каби давлатлар 2000 йилларда сезиларли ўсишга эришиб, жон бошига ЯИМ миқдорига кўра дунёдаги етакчи ўнта мамлакат қаторига киришга эришдилар [12].

Фуқаро ва ташкилотларга давлат хизматлари кўрсатишни электрон тарзда амалга оширилиши транспорт, почта харажатлари, бензин, қоғоз ва бошқа чиқимлар ҳисобига сезиларли иқтисодий самара беради. Давлат хизматларини ягона марказлар орқали иш фаолиятини ҳамда идоралараро ахборот алмашинувини автоматлаштириш меҳнат сарфи қисқариши ва бюджет маблағларининг иқтисод қилинишига олиб келиши лозим. Кўрсатилган йўналишда ахборот технологияларидан олинган иқтисодий самарани ошириш учун “рақамли тенгсизлик” муаммосини ҳал қилиш лозим. Ташкилот ва фуқароларнинг географик жойлашуви ва ижтимоий ҳолатидан қатъий назар

Интернет тармоғига уланиш ва сифатли хизматлардан фойдаланиш чўнтакбоп бўлиши керак.

Ахборот технологияларининг имкониятлари ишсизлик муаммосини ечишда сезиларли самара бериши мумкин. “Ахборот касаначилигини” ривожлантириш орқали ногиронлар, нафақадаги фуқаролар ва ишсизларни иш билан таъминлаш натижасида аҳоли даромадлари ортиши ҳисобига ҳам иқтисодий самара олиш мумкин.

Малакали кадрлар тайёрлаш муҳим омилдир. Техник ва дастурий таъминотга қилинаётган ҳаражатлар билан солиштирганда, “мутахассисларга инвестициялар”нинг ўсиш суръатлари нисбатан пастроқ. Ахборот технологияларидан олинadиган самарани ошириш учун “инсон капитали”га инвестицияларнинг узилишига йўл қўймаслик лозим.

Бозор иқтисодиёти ҳолатига баҳо бераётганда ахборот технологияларининг ўрни ва аҳамиятига алоҳида эътибор бериш лозим. Ўзбекистон жамиятини ахборотлаштириш давлатнинг инновацион ривожланишида муҳим ўрин тутиши лозим. Ахборот технологияларини жорий этиш давлат бошқаруви, иқтисодиёт, суд-ҳуқуқ, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа кўплаб соҳалардаги муаммоларни ечишнинг муҳим ва ажралмас усулига айланиши лозим.

Хулоса сифатида қуйидагиларни таъкидлаш ўринли: илғор давлатлар ҳамда Ўзбекистонда ахборотлаштириш жараёнларининг ривожланишини кўриб чиқиб, бир томондан мамлакатимиз нисбатан ортда қолаётганлигини тан олган ҳолда, иккинчи томондан барча соҳаларда ривожланиш имкониятлари мавжудлиги, бунда чет элларда қилинган хатоларни такрорламай, бошқа давлатларда 25-30 йилда босиб ўтилган ривожланиш босқичларини 5-10 йилда амалга ошириш имконияти вужудга келганлигини таъкидлаш мумкин. Келажакда эса, ахборот жамияти имкониятларидан кенг фойдаланиш мамлакатимизнинг инновацион салоҳиятини рўёбга чиқаришга имкон беради.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079 сонли “«Рақамли Ўзбекистон—2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида ҳам “Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган асосий тамойилни амалда тўлиқ таъминлаш мақсадида замонавий ахборот технологияларини жамият ҳаётининг барча жабҳаларига кенг жорий этиш, давлат хизматларини максимал даражада рақамлаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари инфратузилмасини янада ривожлантириш масалалари алоҳида аҳамият касб этди [4].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси - «Халқ сўзи» газетаси, 1992 йил 15 декабрь, 243 (494)-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 3-4-сон, 27-модда;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2011 й., 12/1-сон, 343-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 152-модда; 2008 й., 52-сон, 510-модда; 2011 й., 16-сон, 159-модда; 2014 й., 16-сон, 176-модда; 2017 й., 14-сон, 213-модда, 22-сон, 406-модда, 35-сон, 914-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.10.2018 й., 03/18/498/2051-сон; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2019 й., 2-сон, 47-модда, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.03.2019 й., 03/19/527/2706-сон, 05.09.2019 й., 03/19/563/3685-сон

2. “Ахборотлаштириш тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 2003 йил 11 декабрь, 563-П, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2004 й., 1-2-сон, 10-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 36-сон, 452-модда

3. “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиклиги тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 2014 йил 5 май, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 19-сон, 209-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.08.2019 й., 03/19/559/3670-сон

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079 сонли “«Рақамли Ўзбекистон - 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.10.2020 й., 06/20/6079/1349-сон

5. Салдадзе Л., “Ибн Сина (Авиценна). Страницы великой жизни” - Т.: Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1985 йил, 464 бет.

6. Вернадский В. “Несколько слов о ноосфере” - М., 1944 йил.

7. <http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html#~completeforecast>

8. Ходжаев С. “Ахборотлаштириш тизими: генезиси, тажриба ва амалиёти” - Т.: А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2015 йил - 324 бет.

9. Абдеев Р. Ф. “Философия информационной цивилизации” - М.: “Владос”, 1994 йил - 336 бет - ISBN 5-87065-012-7

10. Варакин Л. Е. “Глобальное информационное общество: критерии развития и социально-экономические аспекты” - М.: Международная академия связи, 2001 йил - 43 бет.

11. ОЭСР провозгласила конец "эпохи банковской тайны" - <https://www.rbc.ru/economics/06/05/2014/922320.shtml>

“МҲТ-2008” ХАЛҚАРО СТАНДАРТИГА АСОСАН ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ СЕКТОРИНИНГ ЯКУНИЙ ИСТЕЪМОЛ ХАРАЖАТЛАРИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

*проф. Фойибназаров Б.К.
проф. Ахмеджонов К.Б.
проф. Хонкельдиева Г.Ш
PhD. Мырзанов Б.Ж.*

Аннотация: мазкур мақолада миллий ҳисоблар тизимининг халқаро стандартлари асосида давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмол харажатларини таснифланиши, таркибий тузилиши ҳамда уларни статистик баҳолаш йўллари ёритилган.

Аннотация: В статье описывается классификация расходов на конечное потребление сектора государственного управления на основе международных стандартов системы национальных счетов, структура и способы их статистической оценки.

Abstract: The article describes the classification of final consumption expenditures in the general government sector on the basis of international standards of the system of national accounts, the structure and methods of their statistical evaluation.

Давлат бошқаруви сектори томонидан истеъмол товарлари ва хизматларининг кенг доирасига харажатлар жамоавий хизматларга қандай бўлса, индивидуал товарлар ва хизматларга ҳам худди шундай амалга оширилади.

Истеъмол товарлари ва хизматларининг кенг доирасига харажатларни давлат бошқаруви сектори жамоавий хизматларга қандай бўлса, худди шундай индивидуал товарлар ёки хизматларга ҳам амалга оширади.

Давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмолга харажатлари бир неча усулда тавсифланиши мумкин. Қисман улар куйидагича тавсифланишлари мумкин:

а) товарлар ва хизматлар бозор ёки нобозор ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилганлигига мувофиқ равишда;

б) харажатларнинг жамоавий хизматларга ёки хусусий товарлар ва хизматларга ҳисобланганлигига мувофиқ равишда;

в) давлат бошқарув органлари функциялари тавсифига биноан функцияси ёки мақсадига мувофиқ (ДБОФТ); ёки

г) асосий маҳсулотлар таснифи (АМТ)га биноан товарлар ёки хизматлари турига мувофиқ.

Бозор ва нобозор ишлаб чиқарувчиларнинг ишлаб чиқаришга харажатлари.

Нобозор ишлаб чиқарувчиларнинг бепул тақдим этиладиган ёки иқтисодий аҳамиятга эга бўлмаган нархлар бўйича алоҳида уй хўжаликларига

ёхуд бутун жамиятга ишлаб чиқаришга харажатлари, давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмолга харажатларининг улкан қисмини ташкил этади. Шунинг учун уларни бошида кўриб чиқиш ўринли ҳисобланади.

Нобозор ишлаб чиқарувчиларнинг ишлаб чиқариш харажатлари.

Давлат бошқарув органи хусусий якуний истеъмоли учун ва бозорда сотиш учун ишлаб чиқаришни амалга ошириши мумкин, аммо давлат бошқарув сектори ишлаб чиқаришининг катта қисми нобозор ҳисобланади. Нобозор ишлаб чиқариш қиймати ишлаб чиқаришга харажатлар суммаси бўйича баҳоланади. Давлат бошқарув органи аҳолига товарлар ва хизматларни индивидуал ва жамоавий равишда етказсада, уларни тақдим этиш харажатлари давлат бошқаруви органининг якуний истеъмолга харажатлари сингари акс эттирилади[1].

Давлат бошқаруви органининг нобозор товарлари ва хизматларига якуний истеъмол харажатлари баҳоси давлат бошқаруви органи томонидан ушбу товарлар ва хизматларни ишлаб чиқариш қийматига аниқ тенг бўлиши шарт эмас. Мазкур харажатлар қиймати барча ишлаб чиқариш турларининг умумий қийматидан хусусий жамғариш учун ишлаб чиқариш қиймати ва савдодан ҳар қандай тушумлар суммасининг айирмасига тенг бўлади.

Бу тушумлар айрим товарлар ва хизматларни иқтисодий аҳамиятга эга бўлмаган нархларда сотишдан ёки унча катта бўлмаган сондаги товарлар ва хизматларни иқтисодий аҳамиятга эга нархларда (иккиламчи бозор ишлаб чиқариш савдоси) сотишдан олиниши мумкин.

Бозор ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган истеъмол товарлари ва хизматларига харажатлар.

Давлат бошқаруви сектори бирликлари ҳам бозор ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган истеъмол товарлари ва хизматларини оладилар ва сўнгра уларни бевосита уй хўжаликларига тақдим этадилар. Давлат бошқаруви органларининг роли уй хўжаликларига товарлар ёки хизматлар учун тўловни амалга ошириш ва уларни натура шаклида ижтимоий трансфертлар сифатида етказишни таъминлашдадир.

Давлат бошқаруви органи ҳеч қандай кейинги бундай товарлар ва хизматларни қайта ишлашларда иштирок этмайди ва унинг уларга харажатлари якуний истеъмолга харажатлари каби қаралиб, давлат бошқарув органининг ҳеч ҳам оралиқ истеъмоли сингари қаралмайди. Уй хўжаликларига тақдим этилган товарлар ва хизматларнинг қиймати шундай тарзда натура шаклидаги ижтимоий трансфертларнинг бир қисми ҳисобланади. Шундай қилиб, уй хўжаликлари номидан давлат бошқарув органининг бозор товарлари ва хизматларига харажатлари давлат бошқарув органининг якуний истеъмолга харажатларидек ва уй хўжаликларининг ҳақиқий якуний истеъмолидек ҳам акс этади[2].

Давлат бошқаруви секторининг ишлаб чиқариш ва якуний истеъмолга харажатлари

Давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмолга харажатлари қуйидаги тарзда ҳисобланиши мумкин:

Давлат бошқаруви секторининг барча турдаги ишлаб чиқариш қиймати, **минус** хусусий жамғарма учун ишлаб чиқариш қиймати, **минус** иқтисодий аҳамиятга эга бўлмаган нархлар бўйича ва худди шундай иқтисодий аҳамиятли нархлар бўйича товарлар ва хизматлар қиймати, **плюс** уй хўжаликларига тақдим этиш учун бозор ишлаб чиқарувчиларидан бепул ёки иқтисодий аҳамиятга эга бўлмаган нархлар бўйича сотиб олинган товарлар ва хизматлар қиймати.

Индивидуал ва жамоавий товарлар ва хизматларга харажатлар.

Давлат бошқаруви сектори бирликларининг амалга оширадиган истеъмолга харажатлари улар амалга оширадиган алоҳида уй хўжаликлари эҳтиёжларини таъминлаш учун харажатларга ва бутун жамият ёки жамиятнинг катта қисми эҳтиёжларини таъминлаш учун улар амалга оширадиган харажатларга тахсимланиши даркор.

Индивидуал товарлар ва хизматлар.

Индивидуал товарлар ва хизматлар мазмуни бўйича “ижтимоий” товарлар ва хизматлардан фарқли ўлароқ “хусусий” характерга эга. Улар куйидаги хусусиятларга эга:

а) алоҳида уй хўжалиги ёки унинг аъзоси томонидан товар ёки хизматни сотиб олинганини, шунингдек бунинг қай вақт содир бўлган пайтини кузатиш ва акс этиш имконияти бўлиши лозим;

б) уй хўжалиги товар ва хизматни етказилишини қабул қилишга рози бўлиши ва зарур бўлган айрим ҳаракат чораларини кўриши керак, бунинг мумкин бўлиши учун, масалан, мактаб ёки поликлиникага бора туриб; ва

с) товар ва хизмат шундай бўлиши керакки, уларни бир уй хўжалиги ёки шахс (ёхуд унча катта бўлмаган шахслар гуруҳи) томонидан олиш, уларни бошқа уй хўжаликлари ёки шахслар томонидан олиш мумкин бўлмайдиган қилсин.

Унча катта бўлмаган шахслар гуруҳи манбаига таяниш шу учун ҳам зарурки, чунки унча катта бўлмаган шахслар гуруҳига бир вақтнинг ўзида маълум хизматлар тақдим этилади; масалан, ўша автобуснинг ўзида, поездда, денгиз кемасида ёки самолётда бир нечта одам саёҳат қилиши мумкин ёки дейлик ўша класс, маъруза, концерт ёки театрда бориши мумкин. Шунга қарамадан, индивидуал хизматлар учун аҳамиятлиси шуки, айрим шахслар сонига шундай хизматларни истеъмол қилиш чекланган. Жамиятнинг бошқа аъзолари улар сонига қўшилмайди ва улардан манфаат олмайди.

Фаровонликни таҳлил қилиш нуқтаи назаридан индивидуал товар ёки хизматнинг муҳим хусусияти шундаки, бир уй хўжалиги, шахс ёки шахслар гуруҳи томонидан уни эгаллаш бутун жамиятнинг қолган қисмига фойда келтирмайди. Айни пайтда таълим ва соғлиқни сақлаш соҳасида айрим индивидуал хизматларни (масалан, иммунитетни кўтариш учун эмлаш) тақдим этиш жамиятнинг қолган қисмига баъзи фойда келтириш мумкин, асосан асосий фойдани айнан уларга тегишли бўлган алоҳида шахслар оладилар. Шундай қилиб, давлат бошқаруви органи индивидуал товарлар ва хизматларни етказиш бўйича харажатларни кўтаришда, у нафақат қанча маблағ сарфлашни,

балки жамиятнинг алоҳида аъзолари ўртасида товарлар ва хизматларни қандай тахсимлашни ҳам ҳал этиши даркор. Иқтисодий ва ижтимоий сиёсат нуқтаи назаридан тахсимлаш усулининг аҳамияти умумий сарфланган маблағ каби муҳим саналиши мумкин бўлади [3].

Ишлаб чиқарувчилар турлари бўйича индивидуал истеъмол

Давлат бошқаруви секторининг барча индивидуал истеъмоли даромадларни натурал формада қайта тахсимлаш счегида ва мослаштирилган ихтиёридаги даромаддан фойдаланиш счегида ижтимоий трансфертлар каби натура шаклида акслантирилади. Индивидуал истеъмолни нобозор ишлаб чиқарувчилар каби давлат бошқаруви сектори томонидан ишлаб чиқарилган товарлар ва хизматларга ҳамда давлат бошқаруви сектори томонидан уй хўжаликларига бепул ёки иқтисодий аҳамиятга эга бўлмаган нархларда етказиш учун бозор ишлаб чиқарувчилардан сотиб олинган товарлар ва хизматларга ажратиш тахлилий нуқтаи назардан аҳамият касб этади.

Жамоавий хизматлар

Товарларнинг катта қисми хусусий шахсларнинг мулки бўлиши мумкин ва ушбу фойдаланиладиган маънода индивидуал ҳисобланади. Бошқа томондан, хизматларнинг айрим кўринишлари бутун жамиятга жамоавий равишда тақдим этилиши мумкин. Ушбу жамоавий хизматларнинг хусусиятлари қуйидаги тарзда умумлаштирилиши мумкин:

а) жамоавий хизматлар жамиятнинг ҳар бир аъзосига ёки жамиятнинг маълум қисмига бир вақтда тақдим этилади, масалан, аниқ ҳудуд ёки жойда бўлган;

б) одатда ушбу хизматлардан фойдаланиш пассив характерга эга ва маълум кўринишда руҳсат ёки ҳамманинг кимга бу тегишли бўлса, фаол иштирокини талаб этмайди; ва

в) битта шахсга жамоавий хизмат кўрсатиш жамиятнинг бошқа аъзоларига ёки жамият қисмига тақдим этиладиган хизматлар сонини камайтирмайди. Бундай хизматларни олиш пайтида қандайдир рақобат тўғрисида сўз бориши мумкин эмас.

Давлат бошқаруви органлари томонидан тақдим этиладиган жамоавий хизматлар асосан хавфсизликни ва мудофаа қобилиятини таъминлашдан, жамоат тартибини таъминлашдан, қонунларни ишлаб чиқиш ва ижтимоий-иқтисодий жараёнларни бошқаришдан, давлат соғлиқни сақлаш тизимининг меъёрли ишлашини таъминлашдан, атроф муҳитни кўриклашдан иборат. Чунончи, алоҳида шахслар томонидан жамоавий хизматлардан фойдаланишни акс эттириб бўлмайди, алоҳида шахсларнинг харажатларини ҳам улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган харажатларини аниқлаб бўлмайди [4].

Индивидуал ва жамоавий хизматлар орасидаги чегара

Давлат бошқаруви органларининг индивидуал хизматларни кўрсатилиши сабабли амалга ошириладиган харажатлари, яъни соғлиқни сақлаш ва таълим соҳасидаги кабиларни жамоавий хизматлар сингари акслантириш лозим, қачонки улар давлат сиёсатини маъмуриятлаштириш ва таърифлаш, ижтимоий стандартларни бажаришни таъминлаш ва ўрнатиш, регламентга солиш,

лицензиялаш ёки ишлаб чиқарувчилар устидан назорат ва ҳ.к. билан боғлиқ бўлса. Масалан, давлат даражасида соғлиқни сақлаш ёки таълим вазирликлари олиб борадиган харажатларни, агар улар умумий сиёсат масалалари, стандартлар ва регламентлаштириш билан боғлиқ бўлса, жамоавий истеъмол харажатларига киритиш даркор. Бошқа томондан, маъмуриятлаштириш ёки шифохона, мактаблар коллежлар ёки шунга ўхшаш муассасалар билан боғлиқ ҳар қандай қўшимча харажатларни индивидуал хизматлар харажатларига киритиш керак. Масалан, агар хусусий касалхоналар гуруҳида марказлашган орган мавжуд бўлса, қайсики айрим умумий хизматларни, яъни харид қилиш, лабораториялар хизмати, санитар машиналари, бошқа имкониятлар кабиларни, у ҳолда бундай умумий хизматларни тақдим этишга харажатлар пациентлардан ушлаб қолинадиган умумий хизматлар нархларига киритилади. Қачонки шифохоналар давлат бошқаруви секторининг нобозор ишлаб чиқарувчилари ҳисобланса, ўша принципга амал қилинади: алоҳида шахсларга хизматларни тақдим этиш билан боғлиқ харажатлар, шу жумладан айрим марказлаштирилган органни сақлашга харажатлар, индивидуал хизматларга харажатларга киритилиши даркор.

“МХТ-2008” халқаро стандартида уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи давлат муассасалари ва жамоат ташкилотларининг якуний истеъмолга харажатлари

Давлат муассасалари ва жамоат ташкилотларининг якуний истеъмол харажатлари, тегишли ташкилотларнинг харажатлари қисман молиялаштириладиган аҳоли, корхона ва ташкилотлар тўловларини олиб ташлаган ҳолда, уларнинг жорий харажатлари (шу жумладан, асосий воситаларни истеъмол қилиш) миқдори бўйича ҳисобланади.

Уй хўжаликларида хизмат кўрсатадиган давлат муассасалари ва жамоат ташкилотларининг якуний истеъмол харажатлари қуйидагиларни ўз ичига олмайди[5].:

а) товарларни, шу жумладан хизматларни сотиш (уй хўжаликларининг оралиқ истеъмолига ёки уй хўжаликларининг якуний истеъмолига):

хўжалик ҳисобидаги муассасалар ва ташкилотлар томонидан кўрсатиладиган пуллик хизматлар қиймати;

уй хўжаликларига хизмат кўрсатадиган давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан кўрсатилган хизматларнинг қисман тўлови;

айрим товарларни сотишдан олинган тушум (музейлар томонидан сотиладиган откриткалар, эсдалик совғалар ва ҳ.к.);

б) уй хўжаликларига хизмат кўрсатадиган давлат муассасалари ва жамоат ташкилотлари томонидан сотиб олинган маҳсулотларнинг қиймати, уларни аҳолига тўғридан-тўғри хайрия қилиш учун қайта ишланмасдан ва хизматлар кўрсатиш жараёни билан технологик боғлиқ бўлмаган, масалан, ижтимоий таъминот ташкилотлари томонидан озиқ-овқат маҳсулотлари ва кийим-кечак берилишидек (табiiй шаклдаги ижтимоий ёрдам каби уй хўжаликларининг якуний истеъмолига киради);

в) корхона ва ташкилотлар томонидан ишчиларга ва уларнинг оила аъзоларига кўрсатиладиган ижтимоий-маданий хизматлар қиймати (уй хўжаликларининг якуний истеъмолига қиради).

Ялпи миллий жамғарма даромадан фойдаланиш счегининг баланслаштирувчи моддаси ҳисобланади. У ялпи миллий ихтиёридаги даромад ва якуний миллий истеъмол орасидаги фарқ билан аниқланади. Асосий воситалар истеъмолини ялпи миллий жамғармадан айириш орқали соф миллий жамғармага эга бўлинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мырзанов Б.Ж. 2008 йилги миллий ҳисоблар тизими андозаларидаги таркибий ўзгаришлар ва уларни МДХ мамлакатларининг статистикасида қўллаш истиқболлари. // Иқтисод ва молия, 2015 йил, №12, 8-13б.

2. Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью Йорк, 2012.

3. Мырзанов Б.Ж. Миллий ҳисоблар тизими асосида макроиқтисодий кўрсаткичлар таҳлили // Иқтисодиёт ва таълим журнали.-Тошкент, 2011 йил, №2, 90-92б.

4. Ғойибназаров Б.К., Мырзанов Б.Ж. Иқтисодий ўсишни таъминловчи кўрсаткичлар ва уларни таҳлили. // «Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишда иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш масалалари» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси тезислар тўплами. 2018 йил, 27 апрель, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқарув академияси, 33-35б.

“МХТ-2008” ХАЛҚАРО СТАНДАРТИГА АСОСАН МОДДИЙ АЙЛАНМА ВОСИТАЛАР ҲИСОБИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

*проф. Ғойибназаров Б.К.
ката илмий ходим Абдувалиева Ё.Р.
кичик илмий ходим Маткаримова И.*

Аннотация: мазкур мақолада “МХТ-2008” халқаро стандартига асосан давлат бошқаруви секторининг якуний истеъмол харажатларини статистик тадқиқ этиш йўллари ёритилган.

Аннотация: в статье описаны способы статистического исследования расходов на конечное потребление сектора государственного управления на основе международного стандарта “СНС-2008”.

Abstract: the article describes methods of statistical research of final consumption expenditures in the public administration sector based on the international standard SNA-2008.

Моддий айланма воситалар захираси ўзгариши уларга кирим қийматидан захирадан чиқим қийматини ҳамда ҳисобот даври мобайнида моддий айланма воситалар захирасида бўлган товарларнинг ҳар қандай жорий йўқотилиш қийматини олиб ташланган ҳолда аниқланади.

Улар кирим ва чиқим вақтида бозор нархларида баҳоланади. Сотиб олинган моддий айланма воситалар захираси сотиб олувчилар нархида баҳоланади. Ўз ишлаб чиқаришидаги моддий айланма воситалар захираси асосий нархларда баҳоланади.

Моддий айланма воситалар захираси ўзгариши хомашё ва материаллар, тайёр маҳсулот, ҳарбий мақсадлардаги моддий айланма воситалари, қайта сотиш учун мўлжалланган товарлар, тугалланмаган ишлаб чиқариш, етиштирилиши тугалланмаган биологик ресурслар ва бошқа тугалланмаган ишлаб чиқаришларнинг йиғиндиси сифатида ўзида акс эттиради[1].

1. Корхона ўз захирасида хомашё ва материал деб номланувчигурли хил товарларга эга. Энг кенг тарқалганлари қуйидагилар: ёқилғи, саноат ва қишлоқ хўжалиги хом ашёлари, ярим тайёр маҳсулотлар, йиғиш учун бутловчи қисмлар, қадоклаш материаллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, иш юритиш буюмлари. Хом ашё ва материалларга санъат асарлари ёки корхоналар томонидан қимматликлар сифатида сотиб олинган қимматбаҳо металллар ёки тошларнинг захиралари кирмайди. Бироқ, баъзи ишлаб чиқарувчилар борки, товарлар ёки хизматларни яратиш учун олтин ва олмослардан оралиқ истеъмол сифатида фойдаланишади, уларга мисол қилиб заргарлар ва тиш шифокорларини келтиришимиз мумкин. Ишлаб чиқаришда ишлатиш учун мўлжалланган олтин ва олмос захиралари хомашё сифатида ҳисобга олинади.

2. Тугалланмаган ишлаб чиқариш турли хил шаклларга эга. Уларга мисол қилиб, етилмаган қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан тортиб тугалланмаган фильмлар ёки компьютер дастурларини олишимиз мумкин. Гарчи тугалланмаган ишлаб чиқариш – бу бошқа бирликларга эгалик қилиш ҳуқуқини бера оладиган ҳолатга келтирилмаган ишлаб чиқариш ҳисоблансада, аммо, зарур ҳолларда бошқа бирликларга етказиб берилади. Масалан, корхонани тугатиш каби алоҳида ҳолатлар юзага келганда. Агар буюртмачи билан шартнома тузилмаган бўлса ҳамда улар учун ҳеч қандай тўлов қабул қилинмаса тугалланмаган қурилиш ва тугалланмаган капитал таъмирлаш ҳам тугалланмаган ишлаб чиқариш саналади. Қурилиш учун шартнома тузилган бўлса шунингдек унинг бажарилиши хўжалик усулида амалга оширилса тугалланмаган қурилиш ва тугалланмаган капитал таъмир асосий капитал ҳисобланади[2].

3. Етиштирилиши тугалланмаган биологик ресурсларни бир марталик ва кўп марталик фойдаланиладиган ресурсларга ажратиб олишимиз зарур. Бир марталик фойдаланиладиган ресурсларга фақат бир марта ҳосил берадиган ўсимликлар, дарахтлар, чорва молларини (ўсимликлар ўриб олинганда, дархтлар кесилганда, ва чорва моллари гўшт учун сўйилган ҳоллардагина) мисол қилиб олишимиз мумкин. Кўп марта фойдаланиладиган ресурсларга мевалар, ёнғоқ, қорамой, сут, жун, энергия каби маҳсулотлар олишни ҳамда

кўнгил очиш ва транспорт хизмати сифатида такроран ёки доимий равишда бир йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланиш учун етиштирилаётган дарахтларни (узум ва буталарни қўшган ҳолда) ва чорва молларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин.

4. Бошқа тугалланмаган ишлаб чиқариш институционал бирликларга етказиб берилиши керак бўлган ҳолатга келтирилмаган, етарли даражада қайта ишланмаган корхона томонидан ишлаб чиқарилган (етиштирилиши тугалланмаган биологик ресурслардан ташқари) маҳсулот;

5. Тайёр маҳсулот захиралари фақат уларни ишлаб чиқарадиган корхоналарда бўлиши мумкин. Тайёр маҳсулотлар моддий айланма воситалар захирасининг бир қисми бўлиб, захирага келиб тушган вақтида мавжуд бўлган товарларнинг асосий нархларида баҳоланади. Моддий айланма воситалар захирасидан чиқиб кетаётган тайёр маҳсулотлар эса чиқиш вақтидаги мавжуд бўлган асосий нархларда баҳоланади. Ишлаб чиқарувчи белгиланган ишлаб чиқариш жараёнини тугатилган, деб ҳисоблаган тақдирдагина тайёр маҳсулот тайёр деб топилади, хаттоки, улардан бошқа ишлаб чиқариш жараёнида оралик истеъмол сифатида фойланилса ҳам.

7. Корхоналарнинг моддий айланма воситалар захирасига киритилган қайта сотиш учун мўлжалланган товарлар сотиб олувчилар нархида ҳақиқий ёки шартли равишда баҳоланади. Бу нархлар корхоналарга тўланган ҳар қандай қўшимча транспорт харажатларини ўз ичига олади (товарларни етказиб берадиган корхоналар бундан мустасно), лекин, товарларни қабул қилган корхонанинг транспорти билан боғлиқ транспорт хизмати харажатларини ўз ичига олмайди. Қайта сотиш учун мўлжалланган товарлар уларни сотиб олган корхона томонидан қайта ишланмайди.

Моддий айланма воситалари захирасининг ўзгариши ҳисоби иқтисодиёт секторлари бўйича қуйидагича шакллантирилади:

1) нолиявий сектордаги захиралар ўзгариши корхоналарнинг молиявий ҳолати тўғрисидаги ҳисобот ёки бошқа ҳисоботлар бўйича давр охири ва давр бошидаги захиралар қиймати ўртасидаги фарқ сифатида ҳисобланади. Агар корхоналарнинг бухгалтерия ҳисобида захиралар маҳсулотни захирага қабул қилиш вақтидаги нархларда баҳоланадиган бўлса, у ҳолда захираларнинг ўзгариш миқдори маҳсулотнинг захирада қолиш вақтидаги нарх ўзгариши натижасида ўзгаришини ўз ичига олади;

2) молиявий ташкилотларда моддий айланма воситалар захирасининг ҳамма тури мавжуд бўлиши ўринли эмас. Уларнинг захираларида офис анжомлари, асосий воситалар таркибига кирмайдиган ускуналар, компьютер, техник воситалар ва автоуловларга эҳтиёт қисмлар, турли хил маиший материаллар, арзонбаҳо ва тез эскирадиган буюмлар мавжуд бўлади.

3) моддий айланма воситалар захирасининг давлат бошқаруви секторига хос бўлган тури бу давлат захираси ҳисобланади. Уларнинг таркибига давлат томонидан фавқулодда вазиятлар (табiiй, техноген офатлар, урушлар) пайтида фойдаланиладиган стратегик материаллар, дон, озиқ-овқат маҳсулотлари ва ўта муҳим аҳамиятга эга бўлган бошқа товарлар киради. Давлат бюджетининг

ижроси тўғрисидаги ҳисоботда жорий харажатлар таркибида товар хариди учун амалга оширилган харажатлар акс эттирилади, яъни улар ҳисобот даври боши ва охиридаги товар-моддий захираларни акс эттирувчи бюджет ташкилотлари харажатлар ва даромадлар сметаси ижро баланси тўғрисидаги маълумотларида захирага кирим сифатида кўрсатилади.

4) уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотларнинг захирасида тугалланмаган ишлаб чиқариш, тайёр маҳсулот ва қайта сотиш учун мўлжалланган товарларнинг мавжуд бўлиши ўринли эмас, аммо, истисно тариқасида, тадбиркорлик фаолияти сифатида товарлар ишлаб чиқариш ёки савдо билан шуғулланувчи мазкур секторнинг бирликларида ушбу захиралар мавжуд бўлиши мумкин. Бухгалтерия балансида моддий айланма воситалар захираси сотиб олиш вақтидаги нархларда баҳоланади ва шунинг учун ушбу маълумотлар асосида ҳисоблаб чиқарилган захирадаги ўзгаришлар миқдори уларнинг захирада сақланаётган вақтида нарх ўзгариши натижасида товар-моддий захиралар қийматининг ўзгаришини ўз ичига олади (холдинг фойда ёки зарар);

5) уй хўжаликлари секторида моддий айланма воситалар захирасининг ўзгариши маҳсулотнинг захирага кирими ва чиқими ўртасидаги фарқ сифатида ҳисобланади. Шу билан бирга, улар кирим ва чиқим вақтидаги бозор нархларида баҳоланади[1].

Нархлар ўзгариш таъсирини бартараф қилиш учун ҳисобот даври боши ва охиридаги захираларни ушбу даврнинг ўртача нархларида баҳолашдан иборат соддалаштирилган усул қўлланилади.

Ҳисобот даврининг ўртача нархларида моддий айланма воситалар захираси ўзгаришини ҳисоблаш қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

1) бухгалтерия ҳисоботларига мувофиқ ҳисобот даври боши ва охиридаги захираларнинг қийматини аниқлаш;

2) ҳисобот даври боши ва охиридаги захираларнинг қийматини базис давр нархларида аниқлаш;

3) ҳисобот даврининг ўртача нархларида ҳисобот даври боши ва охиридаги захиралар қийматини ҳисоблаш мазкур Услубий низомнинг 1-иловасида келтирилган нарх индексларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

4) ҳисобот даврининг захиралар қийматини ҳисобот давридаги ўртача нархларда ўзгаришини аниқлаш.

Қуйида ҳисобот даврининг ўртача нархларида захиралар ўзгаришини ифодаловчи формула келтирилган:

$$S = S_n * \frac{\bar{I}_P}{I_{pn}} - S_0 * \frac{\bar{I}_P}{I_{po}}$$

бу ерда:

S - ҳисобот даврида захиралар қийматининг ҳисобот давридаги ўртача нархларда ўзгариши;

S_0 - бухгалтерия ҳисоботларига кўра ҳисобот даври бошидаги захираларнинг қиймати;

S_n - бухгалтерия ҳисоботларига кўра ҳисобот даври охиридаги захираларнинг қиймати;

\bar{I}_{p0} - базис давр нархларига нисбатан ҳисобот даври бошида захирада сақланган товарларнинг ўртача нарх индекси;

\bar{I}_{pn} - базис давр нархларига нисбатан ҳисобот даври охирида захирада сақланган товарларнинг ўртача нарх индекси;

\bar{I}_p - базис давр нархларига нисбатан ҳисобот даври ўртача нархлар индекси.

Нарх индекслари бир хил базис давр учун ҳисобланади.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича моддий айланма воситалар захирасининг ўзгаришини ҳисоблаш учун ҳисобот даврининг боши ва охиридаги захираларнинг асосий турлари тўғрисидаги маълумотлар “Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида ҳисобот” (1-korxonа shakli, даврийлиги йиллик), “Ташкилотнинг молиявий аҳволи тўғрисида ҳисобот” (1-moliya shakli, даврийлиги йиллик), ҳамда “Микрофирма ва кичик корхонанинг ҳисоботи” (1-KB shakli, йиллик) статистик шаклларида олинади.

Нархларнинг ўзгариш таъсирини мустасно қилиш мақсадида (холдинг фойда ёки зарар) ҳисобот даври боши ва охиридаги захиралар ҳисобот даврининг ўртача нархларида баҳоланади, унга кўра, захираларнинг ўзгариши аниқланади.

Йил давомида захиралар ва нархларнинг ўзгариши бир хил бўлмаслиги сабабли ҳисоб-китоблар ҳар чоракда амалга оширилади ва чораклар бўйича маълумотлар йиғиндиси йиллик моддий айланма воситалар захираси ўзгариши миқдорини беради.

Мазкур Услубий низомнинг 2-иловасида “Деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва хизмат кўрсатиш” тармоғи мисолида 2012 йилдаги захиралар ҳисоб-китоби келтирилган.

Бошқа тармоқлардаги моддий айланма воситалар захираси қийматининг ўзгариши худди шу йўл билан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гойибназаров Б.К. Миллий ҳисоблар тизими – макроиқтисодий таҳлил асоси. –Тошкент, “ФАН” нашриёти, 2001. – 189 б.
2. Система национальных счетов, 2008г., Европейская комиссия, ООН, МВФ, ОЭСР, ВБ, Нью Йорк, 2012.

ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*проф. Жуковская И.Е.
(Ташкентский государственный
экономический университет)*

Аннотация: В настоящей статье показано, что в условиях цифровой трансформации экономики меняются средства и методы проведения статистических работ. Большое распространение получают веб-сервисы, развиваются цифровые аналитические платформы, инновационные методы обработки информации. Кроме того, автором сделан вывод о том, что цифровые технологии являются драйвером развития отраслей и сфер национальной экономики Республики Узбекистан.

Ключевые слова: цифровая трансформация, веб-сервисы, цифровые платформы, качество, оптимизация, эффективность.

Формирование цифровой экономики в международном масштабе оказывает свое комплексное влияние на развитие отраслей и сфер мировой экономической системы, в том числе и в Узбекистане.

В современный период в статистической отрасли Республики Узбекистан большое количество статистических расчетов и прогнозов проводится на основе применения передовых ИКТ, имеется опыт организации взаимодействия между информационными системами (ИС), функционирующими в Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике (Госкомстате), однако, в условиях подготовки к переписи населения, выполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной реализации», Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2020 года за № ПП 4796 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан», Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного управления, а также повышению статистического потенциала страны» за № ПП-4273 от 9 апреля 2019 года, Постановления Кабинета Министров от 2 сентября 2017 года № 690 «Об утверждении положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике», Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» назрела необходимость разработки новых методологических решений, технологий, программных продуктов, инновационных механизмов сбора, обработки и предоставления отчетной информации различным категориям пользователей на основе использования цифровых технологий. Тем самым создается инфраструктура для формирования цифровой экономики (табл.1).

Таблица 1

**Основные показатели формирования цифровой экономики
в Республике Узбекистан**

№	Наименование показателей	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Услуги связи и информатизации (млрд.сум)	8 196,7	10 332,6	10 619,1
2.	Услуги по ремонту компьютеров (млрд.сум)	2 329,2	2 630,7	2 919,1
3.	Количество видов услуг на ЕПГИУ (шт.)	80	140	173
4.	Общее количество Интернет-пользователей (млн.)	14,7	20,0	22,0
5.	Стоимость тарифов на Интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров (\$)	91,5	10,1	6,1
6.	Уровень охвата населения цифровым телевидением (%)	90,5	100	100
7.	Количество абонентов мобильной связи (млн.)	21,4	22,8	23,8
8.	Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (тыс. км)	20,3	24,5	36,5
9.	Пропускная способность международной сети передачи данных (Гбит/с)	64.2	1200	1200
10.	Общее количество ключей ЭЦП (тыс. шт.)	1720,2	2946,9	3536,3

Источник: Составлено автором на основе данных официального портала Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике и официального сайта Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Анализ основных показателей развития сектора ИКТ в Республике Узбекистан за последние три года показывает, что ежегодно отмечается увеличение количества интерактивных услуг, разрабатывается программное обеспечение, совершенствуются услуги связи и информатизации [1]. Как показывает практика, развитие цифровых технологий способствует росту эффективности функционирования отраслей и сфер национальной экономики.

Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике свидетельствуют, что за девять месяцев 2020 года доля услуг связи и информатизации в общем объеме рыночных услуг по сравнению с этим же периодом 2019 года увеличилась и составила 6,0% [5].

Рис. 1. Сравнение показателей в области услуг связи и информатизации за последние два года

Источник: www.stat.uz – официальный портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике

Как видно из рис. 1, доля услуг по компьютерному программированию, оказанию консультационных услуг в общем объеме услуг связи и информатизации увеличилась на 0,8 процентных пункта, и составила 7,5 %, а также доля услуг в области информации увеличилась на 1,2 процентных пункта и составила 4,7 % [5].

В тоже время, необходимо отметить, что цифровизация национальной экономики требует новых подходов к интеграции информационных систем различных ведомств в едином информационном пространстве с помощью корпоративного портала [2].

В статистической отрасли в настоящий период функционирует портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, который имеет уникальный адрес (www.stat.uz) и представляет собой множество связанных между собой веб-страниц, доступных на основе использования сети Интернет.

Посредством корпоративного портала осуществляется работа недавно разработанных в Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике специальных веб-сервисов. Например, таких, как веб-сервис «Численность постоянного населения». Данный сервис информирует посетителей сайта о текущем учете населения в режиме он-лайн. Специально разработанный программный продукт для функционирования данного сервиса позволяет получать данные об общем количестве населения Узбекистана, численности мужчин, женщин, родившихся и умерших, а также о прибывших и выбывших жителях Республики Узбекистан.

Веб-сервис формируется за счёт информации, получаемой из ЗАГСов, таможенных служб Республики Узбекистан и МВД [3].

Наряду с этим, учитывая запросы субъектов национальной экономики, разработан веб-сервис «Электронный магазин», позволяющий любому экономическому субъекту приобрести необходимый статистический сборник с помощью передовых ИКТ.

Технологии работы с веб-сервисами построены по принципу открытости, прозрачности и интеграции информационных систем с целью предоставления

качественных информационных услуг любому пользователю, владеющему навыками работы с веб-сайтом и Интернетом.

Специальные разделы на корпоративном портале Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике посвящены Открытым данным, предстоящей в 2022 году переписи населения, Целям устойчивого развития, мультииндикаторному кластерному обследованию в Республике Узбекистан в 2020-2021 гг. и т.д.

Исходя из влечения времени, сегодня в Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике разработаны и внедряются в эксплуатацию новые информационные системы. Так, информационная система «Калькулятор индекса потребительских цен» разработана с целью расчёта общего изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) за определенный период времени и рассчитана на функционирование в онлайн режиме. Следующая система, которая разработана и внедрена в Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике в пилотном варианте – это информационная система, основанная на применении технологии отслеживания наблюдений с помощью планшетов – технология CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Современная действительность показывает, что формирование цифровой экономики в мировом масштабе требует постоянного совершенствования ИС, технологий, а также разработки и внедрения новых механизмов обработки информации. В этой связи в настоящее время возникло такое понятие, как «цифровая платформа», которая представляет собой набор интегрированных инструментов, базирующихся на цифровых технологиях и обеспечивающих оптимизацию управления экономическими объектами как внутри информационной системы, так и во внешнем окружении.

Иначе говоря, «цифровая платформа» на основе применения передовых технологий и программного обеспечения позволяет объединить множество компонентов, в частности таких, как производство, население, товары, услуги и финансы в едином информационном пространстве, обеспечивающим их эффективное функционирование на экономическом рынке. Совмещение всех сервисов в одном IP-адресе в сети позволяет не только оптимизировать систему аутентификации, контроль доступа, биллинговую систему, но, также, обеспечить более высокий уровень сетевой и кибербезопасности, разработки аналитических отчетов.

На рис. 2 представлена схема совершенствования статистической деятельности на основе цифровой аналитической платформы.

Как отсюда становится очевидным, цифровая аналитическая платформа в статистической деятельности выступает как единый инструмент модернизации статистического производства, позволяя объединить такие статистические компоненты, как определение потребностей, планирование, методология, статистический инструментарий, сбор, обработка и распространение информации в едином информационном пространстве при общей координации и контроле качества.

ЦИФРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Рис. 2. Предлагаемая схема модернизации статистической деятельности на основе цифровой аналитической платформы

Источник: Разработано автором на основе проведения научных исследований

На основе исследования, проведенного автором, также было установлено, что в условиях открытости данных в статистической отрасли цифровые платформы могут обеспечить сетевой доступ к любой статистической информации в любое время и из любой точки мира.

Следует отметить, что цифровизация экономики требует от статистической отрасли разработки новых подходов к организации сбора, обработки, передачи и распространения статистической информации, использования данных из альтернативных источников (космические и ГИС-технологии, автоматизированные системы и базы данных), непрерывному профессиональному обучению персонала с учетом новых потребностей.

На основе этого можно сказать, что формирование цифровой экономики способствует определению новых подходов в области коммуникаций и распространения информации. Сегодня интерактивные сервисы предоставляют следующие преимущества: обеспечивают единое хранилище данных, содержащее показатели в длительной динамике, помогают получить подробную метаинформацию по каждому показателю, позволяют формировать индивидуальные запросы, а также организовать соблюдение единых стандартов предоставления и визуализации официальной статистики на основе передовых технологических и программных решений.

Список использованной литературы

1. Бегалов Б.А. Сколько нас? Определит перепись // Народное слово. 24 апреля 2020 г. (Электронный ресурс <http://xs.uz/ru/site/newspaper>).
2. Гулямов С.С. Цифровая экономика: десять новых технологий. // Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции

2 декабря 2019 года на тему: «Цифровая экономика: моделирование тенденций экономического развития и перспективы использования современных информационно-коммуникационных технологий». Т.: ТГЭУ, 2019, С. 169-175

3. Жуковская И.Е. Цифровые платформы – основной инструмент трансформации информационных процессов в условиях формирования цифровой экономики. // Bizness-Эксперт. 2020. №6 (150). С.101-106.

4. Жуковская И.Е. Совершенствование методологии применения информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности в условиях формирования цифровой экономики. Монография. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2020, -164 с.

5. www.stat.uz – официальный портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

6. mitc.uz – официальный сайт Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

КОНЦЕПЦИЯ И МОДЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

проф. Ш. Ш. Шохаъзамий
(Республиканская Высшая школа бизнеса
и предпринимательства)

Аннотация. В статье предложена мульти-научная концепция и модели смарт цифровой республики, которые рекомендованы для применения в стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

Ключевые слова: мульти-научная концепция, смарт цифровая республика, пирамидальная и тороидальная модели, модель обеспечения трёхуровневой устойчивости, смарт-социально-экономико-политико-правовая безопасность.

Мировое развитие в XXI веке стало не мыслимо без глобальных цифровых взаимоотношений, складывающихся в процессах цифрового развития обществ, бизнеса и государств различных стран посредством Интернет и связанных с ним широкого набора современных инструментов цифровой трансформации (ИЦТ). Поэтому неоспоримой стала на сегодняшний день цифровая трансформация стран (республик) во всем цивилизованном мире. По всеобщему мнению эффективная цифровая трансформация: не только ускоряет рост национальных экономик и но и повышает их качество;² преобразует

² Причем исследования Оксфордского исследовательского института экономики и консалтинговой компании Assenture показали, что повышение этого индекса может привести к заметному экономическому росту. Исходя из уровня цен 2014 г., цифровая плотность за будущие пять лет вырастет на 10 пунктов (по 100 бальной шкале), что повысит ежегодные темпы роста ВВП в развитых странах на 0,25 процентного пункта, а в странах с развивающейся экономикой - на 0,5 процентного пункта. К 2020 г. прирост объема производства в США и Китае составит \$365 млрд и \$418 млрд соответственно. Анализ «Отчета по информационным технологиям - 2012» Всемирного экономического форума показал, что увеличение цифровой плотности на каждые 10% приводит к росту ВВП на душу населения на 0,5-0,62%.

общества и модернизирует реальные секторы экономики, способствует развитию бизнеса, инноваций, снижению энергопотребления и выбросов, росту благосостояния людей³ и сокращению бедности, соответственно, снижению объемов коррупции и теневой экономики в целом; кардинально изменяет в глобальных масштабах образ жизни мирового общества, его облик и благосостояние в лучшую сторону; способствует стремительному росту мировой торговли и глобальному экономическому развитию; росту объемов мировых инвестиций, направленных в сферу цифровых отношений в обществе, экономике, повышает эффективность системы государственного управления⁴ и безопасности. В целом, чем выше цифровая плотность и развитость, тем быстрее растет чувство счастья⁵ и конкурентоспособность цифровых республик на мировой арене глобальных цифровых отношений.

В настоящее время наибольшего уровня цифрового развития достигли развитые и прогрессивно развивающиеся страны G20, которые приняли и успешно проводили собственную государственную политику всеобщего развития сферы ИЦТ и комплексной цифровой трансформации всей республики с широким применением смарт технологий, цифровой статистики и методологии, т.е. характерной только для их республики национальной социально-экономико-политико-правовой системы (НСЭПС), объединяющей их государство, общество (людей), бизнес-систему. Благодаря тому, что в указанных странах произошли стремительные преобразования традиционных НСЭПС в смарт (SMART)⁶ цифровые НСЭПС (как эквиваленты смарт цифровой республики), то в мире содержание и форма глобализации в XXI веке претерпели громадные изменения – эффективное функционирование цифровых экономик, информационный обмен данными и глобальные цифровые взаимоотношения стали главной её характеристикой, определять уровень цифрового развития и конкурентоспособности стран. Ибо эти изменения в купе гораздо сильнее стимулируют экономический рост и приток инвестиций, развивают инновации и человеческий капитал (особенно его продуктивность), чем традиционные социально-экономические системы и традиционный товарооборот.

³МаХуатэн и др. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики / МаХуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей; Перевод с китайского. - М.: Интеллектуальная литература, 2019. - 250 с.

⁴ Это мнение подтверждается оценками индексов международных рейтинговых организаций в области цифровой экономики, которыми являются Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирный экономический форум, Международный союз электросвязи, крупные международные консалтинговые компании Ernst&Young, KPMG, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, BostonConsultingGroup.

⁵ В частности, результаты исследований 34 стран-участниц ОЭСР показали, что повышение цифровой плотности на каждые 10 пунктов приводит к росту показателя счастья на 1,3 пункта. И что более важно, цифровая экономика помогает устранить цифровой разрыв между регионами, повышает благосостояние людей в отдаленных районах.

⁶ Аббревиатура SMART (SMART) состоит из слов: конкретность («specific»), измеримость («measurable»), достижимость («achievable»), реалистичность («realistic»), определённая во времени («time»).

В силу всего сказанного, справедлива концепция принятия за смарт (умную) цифровую республику (далее – СЦР) инфраструктуру функционирования смарт цифровой НСЭПС, состоящую из:⁷ реальной экономики благ (РЭБ) и её смарт цифрового эквивалента – смарт цифрового РЭБ, обозначенного аббревиатурой ЦСРЭБ; социальной сферы (СС) и её смарт цифрового эквивалента – смарт цифровой СС, обозначенной как ЦССС; национального рынка (НР) и его смарт цифрового эквивалента – смарт цифрового НР, обозначенного как ЦСР; системы обеспечения прав и безопасности общества⁸ (СОПБ) и её смарт цифрового эквивалент – смарт цифровой СОПБ, обозначенной как ЦССОПБ; СПС – социально-экономико-политической системы государственного и общественного управления⁹ (в том числе регулирования НР) и её смарт цифрового эквивалента – смарт цифровой СПС, обозначенной как ЦССПС.

Логическим подтверждением справедливости общей идеи данной концепции является передовой опыт цифровой трансформации США, Китая, Японии, ОАЭ, Дании, Швеции, Республики Корея, Германии, Великобритании, Сингапура, Финляндии, Эстонии и других стран мира, ставшими прообразами модели цифровой республики, дальнейшее развитие которых идёт по пути достижения высокоразвитой фазы модели СЦР.

В настоящее время отрадным является то, что Узбекистан принял за основу цифрового развития именно такой опыт, подтверждением чему можно указать на то, что Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым 2020 год объявлен "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"¹⁰, в рамках которого начата реализация стратегия "Цифровой Узбекистан-2030"¹¹. В этой связи справедливо применить в качестве научной и методологической основы этой стратегии концепцию СЦР. Причем теоретико-

⁷Шохаъзамий Ш. Ш. Трактат о смарт цифровой республике. Монография. –Т.: «Инновацион ривожланиш наشريёт-матбаа уйи», 2020. - 352 с.

⁸ СОПБ включает в себя судебно-правовую сферу, состоящую из судебной системы, адвокатуры, прокуратуры, а также государственные органы, связанные с безопасностью, обороной, внутренними делами, чрезвычайными ситуациями и т.п.

⁹ СПС включает в себя Руководителя государства, Парламент, Правительство, органы, отвечающие за политику социально-экономического развития страны, в том числе финансовую политику государства.

¹⁰Указ Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 г., №УП-5953 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики»».

¹¹Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г., №УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и меры по ее эффективной реализации»; Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 г., №ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

методологическим базисом СЦР является мультинаучная концепция.¹² Обусловлено это необходимостью мультидисциплинарного рассмотрения и изучения НСЭПС с её смарт цифровой НСЭПС во взаимосвязи и взаимодействии как целостную (не раздельную) пару «реальная НСЭПС-смарт цифровая НСЭПС», которая (т.е. пара) как СЦР – целостная инфраструктура, рассматривается человеко-киберразумной регулируемой динамической саморазвиваемой (в силу применения передовых ИЦТ, в том числе искусственного интеллекта и связанных с ним систем и технологий) системой, характерной для республики.

Мультинаучно-системный подход – это новое мультидисциплинарное направление методологии комплексного научного познания в человеко-кибер-виртуальном трёхмерном измерении (3D-формате) и практической деятельности, в основе которого лежит комплексное решение задач системного исследования, построения и развития СЦР, состоящей из совокупности взаимосвязанных элементов, отличающихся друг от друга типами сущностей и отношений, связей, показателями. Причем первое измерение в 3D-формате характерно для реальной экономики производства и воспроизводства благ (товаров и услуг). Второе измерение 3D-формата характерно для национального рынка (НР), на котором осуществляется обмен благами. Третье измерение 3D-формата характерно для обобщенной социально-политико-правовой сферы, относящейся к неэкономической системе (НС). Все три измерения, первое и второе из которых относятся к экономической системе (ЭС), регулируются общегосударственной регулирующей системой (РС). Поэтому, в силу положений социально-экономической системологии обобщенную макрорегулируемую структуру СЦР, состоящую в общем случае из ЭС, НС, РС, можно представить в виде рис.1, имеющего функциональную структуру тороидальной формы модели макрорегулирования СЦР.¹³ Обусловлено это тем, что функционирование каждой из указанных групп (ЭС, НС, РС), обладая характерным только для неё типом сущностей и отношений, подчинено общей цели, определяемой государственной политикой социально-экономического развития (в т.ч. финансовой политики государства).

¹²Мультинаучная концепция, основанная на социально-экономической системологии, применяющей мультинаучно-системный подход, позволяет гармонизированное применение целевым образом интеллектуальных разработок различных наук. Шохазамий Ш. Ш. Трактат о смарт цифровой республике. Монография. –Т.: «Иновационривожлашинашриёт-матбаауйи», 2020. - 352 с.; Shoha'zamiySh.Sh. Mulk, qiymatvanarxningnazariyasoslari. Darslik. - Т.: Iqtisod-moliya, 2018. - 492 b.

¹³На рис.1: РФС – результирующие факторы как выходные величины по индикаторам НС, которые также одновременно воздействуют на РС и ЭС; РФЭ – результирующие факторы как выходные величины по индикаторам ЭС, которые также одновременно воздействуют на РС и НС; РС – макрорегулятор общей СЦР; ВФ – внешние факторы, одинаково воздействующие на ЭС, НС, РС; ФРС – вырабатываемые РС на основе ВФ, РФС, РФЭ внутренние факторы, регулирующие функционирование НС; ФРЭ – вырабатываемые РС на основе ВФ, РФС, РФЭ внутренние факторы, регулирующие функционирование ЭС.

Рис.1. Тороидальная модель структуры СЦР

При этом, как видно из рис. 1, ЭС и НС находятся в макрорегулятивной взаимосвязи посредством РС и между собой, что в наглядной форме демонстрирует свойства открытой сложной макрорегулятивной СЦР, элементы (ЭС и НС) которой взаимодействуют в условиях нелинейности и сильных обратных связей.

На основе тороидальной модели (рис. 1) можно формализовано представить инфраструктуру СЦР, системно анализировать свойства и закономерности, присущие процессам, протекающим в ЭС, НС, РС, а также факторы, формирующие развитие явлений, характерных для ЭС и НС, РС, взаимоотношения и взаимосвязи в СЦР на различных уровнях её агрегации (макро-, мезо-, микро-, наноуровнях), идентифицировать, моделировать, прогнозировать, оптимизировать, оценивать и синтезировать регулятивные воздействия (ФРС, ФРЭ) на ЭС и НС, т.е. системно решать прямую и обратную задачу социально-экономической системологии для системного исследования, построения, совершенствования и развития СЦР. Причем отметим, что ЭС и НС эквивалентны (хотя они разные по природе), поскольку РС является общим регулятором для них. В силу этого обстоятельства и принципа функционирования рис.1, можно заметить, что:

НС адекватным образом способна реагировать на изменения в ЭС, которые обусловлены воздействием факторов, и адаптироваться к этим изменениям;

ЭС адекватным образом способна реагировать на изменения в НС, которые обусловлены воздействием факторов, и адаптироваться к этим изменениям;

РС способна комплексно регулировать ЭС и НС, соответственно, в силу этого, её цифровой эквивалент РС способен комплексно регулировать всей СЦР.

Комплексное регулирование с помощью РС эквивалентных ЭС и НС в СЦР означает достижение общей цели – сбалансированное социально-экономическое развитие элементов и всей СЦР во всех направлениях – социальном, экономическом, судебном-правовом, политическом, военном и др., а также обеспечение трёхуровневой устойчивости функционирования СЦР.

Причем на рис. 1 дисбаланс между ЭС и НС означает кризисное состояние в функционировании СЦР, которое может проявляться по принципу «домино» в виде негативных событий в них, который может быть устранен действиями РС и СПС в рамках инфраструктуры СЦР.

В силу сказанного, рис. 1 можно с позиции теории уравниваемых моделей представить в виде рис. 2.¹⁴

Рис 2. Уравниваемое функционирование СЦР

Данный рис.2 в наглядно-обобщенной форме демонстрирует принцип функционирования уравниваемой (регулируемой) СЦР, показанный на рис.1, который заключается в следующем.

В случае, когда по F-каналу воздействие внешнего фактора благоприятное, то РС оказывает плановое внутреннее регулятивное воздействие (как внутренний фактор) на СЦР через W-канал.

В случае, если по F-каналу воздействие внешнего фактора не благоприятное, то результат, формирующийся в силу такого внешнего воздействия на выходе СЦР и распространяющийся по Y-каналу, воздействует как внутренний возмущающий фактор через X-канал на РС. Причем негативное внешнее влияние по F-каналу заставляет РС выработать компенсирующие ее дальнейшее негативное влияние меры, т.е. приводит к принятию РС как ее реакция в ответ на негативное внешнее влияние комплекса мер по совершенствованию РС на очередном этапе регулирования СЦР. В целом, функции РС должны быть подчинены к обеспечению достижения установленных государством конкретных значений индикаторов социально-экономического развития страны.

Таким образом, модели, представленные на рис.1 и рис. 2, можно воспринимать как сложную адаптивную динамическую систему, состоящую из СЦР и ее регулирующего (корректирующего, уравнивающего) звена обратной связи РС, функционирование которых проходит под воздействием внешних и внутренних факторов.

В зависимости от структуры агрегации СЦР, можно говорить о глобальном мета-, международно-региональном мезо-, макро-, внутристрановом мезо-, микро и нано уровнях её иерархической схемы инфраструктуры функционирования. Все эти уровни (кроме нано) обеспечивают потребности человека, общества, государства. Функционирование каждого элемента СЦР

¹⁴ На рис. 2: Y-результатирующее состояние СЦР, которое одновременно является как X-причина изменения РС; F-внешние воздействующие факторы; W-внутренние факторы, воздействующие на СЦР, которые вырабатываются РС.

упорядочено характерным для него механизмом. Каждый из этих механизмов подчинен общей цели СЦР. Характерные для каждого элемента СЦР явления и процессы обладают соответствующими им свойствами и закономерностями. Качество и степень полноты достижения СЦР намеченной государством ориентиров общей цели характеризуются и оцениваются системой общепринятых индикаторов, выражающих результаты функционирования элементов в их взаимосвязи и взаимодействии. Равное воздействие внешних факторов на элементы СЦР и синергетическое проявление воздействия эффекта одного из любого ее элемента на результатах других элементов.

В силу всего сказанного, инфраструктуру функционирования СЦР можно условно представить в виде рис.3.¹⁵

Рис. 3. Пирамидальная форма типовой инфраструктуры устойчивого smart безопасного функционирования СЦР

Как видно на рис.3, СКБ имеет центральное место внутри пространства пирамидальной инфраструктуры СЦР, взаимосвязана и взаимодействует в рамках данной инфраструктуры со всеми указанными триадами. Это означает, что СКБ комплексно охватывает в СЦР направления национальной

¹⁵Где: ПУМ – триада, состоящая из системы высшего государственного управления, власти, макрорегулирования и цифрового эквивалента её функционирования с характерными только для них ЛПР «ЛПР-СПС-ЦССПС»; ПЭ – триада, состоящая из РЭБ и цифрового эквивалента её функционирования с характерными только для них ЛПР «ЛПР-РЭБ-ЦСРЭБ»; ПР – триада, состоящая из НР и цифрового эквивалента его функционирования с характерными только для них ЛПР «ЛПР-НР-ЦСР»; ПС – триада, состоящая из СС и цифрового эквивалента её функционирования с характерными только для них ЛПР «ЛПР-СС-ЦССС»; ПБ – триада, состоящая из СОПБ и цифрового эквивалента её функционирования с характерными только для них ЛПР «ЛПР-СОПБ-ЦССОПБ»; СКБ – smart система кибер-социально-экономико-политико-правовой безопасности с характерными только для ней ЛПР (лиц, принимающих решения).

безопасности – социальную, правовую, экономическую, политическую, информационно-техничко-технологическую, военную безопасность государства, общества и бизнеса, в том числе неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных и коммерческой информации от киберпреступлений, кибератак и кибервзломов инфраструктуры функционирования СЦР.

При этом на рис.3 можно условно сгруппировать инфраструктуру СЦР на четыре взаимосвязанных и взаимовлияющих совокупностей её элементов: «СПС-ЦССПС-ЦСРЭБ-РЭБ-СКБ», «СПС-ЦССПС-ЦСР-НР-СКБ», «СПС-ЦССПС-ЦССС-СС-СКБ», «СПС-ЦССПС-ЦССОПБ-СОПБ-СКБ».

С учетом важности места, значения и роли ПУМ и СКБ в пространстве пирамидальной инфраструктуры СЦР, можно рис.3 представить в виде обобщенной пирамидальной инфраструктуры рис.4 (вид с верху).¹⁶

Рис. 4. Обобщенная пирамидальная форма типовой инфраструктуры устойчивого смарт безопасного функционирования СЦР

При этом обобщенная пирамидальная инфраструктура СЦР (рис.3, рис.4) характеризуется свойствами трёхуровневой устойчивости (за счет организации в инфраструктуре функционирования СЦР взаимосвязанного и взаимовлияющего трёхуровневого механизма уравнивания и СКБ)ее функционирования. Это равносильно обеспечению с помощью ЦЭН сбалансированного развития СОН во всех направлениях – социальном, экономическом, судебно-правовом, военном, политическом и др., что является решением задачи обеспечения трёхуровневой устойчивости функционирования СЦР.

В целом, применение мультинаучно-системного подхода, позволяющая изучать СЦР и ее подсистем как сложную систему различной конфигурации и уровня с позиции системности и комплексности, даёт возможность использования достижений (интеллектуальных разработок) множества наук, которые также основываются на данном подходе. Следовательно, целесообразно посмотреть на эти взаимосвязанные интеллектуальные разработки совокупности наук как на

¹⁶На рис.4: СОН – совокупность, состоящая из РЭБ, НР, СС, СОПБ, характеризующие сферами и отраслями НСЭПС; ЦЭН – совокупность, состоящая из ЦСРЭБ, ЦСР, ЦССС, ЦССОПБ, характеризующие цифровыми эквивалентами элементов СОН.

различные части (аспекты) более общего пространства системных исследований. Это пространство СЦР рассматривается в рамках 3D-формата.

В контексте всего сказанного, можно говорить о взаимосвязи факторов инновационного развития НСЭПС и факторов её цифровой трансформации с инновациями, инвестициями и продуктивностью человеческого капитала, как следствие, необходимости реализации мульти научной концепции, направленной на преобразование НСЭПС в смарт цифровую НСЭПС. Ибо пирамидальная и тороидальная модели СЦР могут быть рассмотрены как модели, принятые в четвертой промышленной революции, именуемой за рубежом как «Индустрия 4.0», которая в странах ЕАЭС отождествляется со становлением шестого технологического уклада, а в Узбекистане можно принять как будущие результаты реализации стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

В Узбекистане для целей внедрения концепции СЦР необходимо перейти к модели инновационно-цифрового социально-экономического развития, учитывающего факторы инклюзивности. Ибо только скорейший переход к модели СЦР означает достижение развитого уровня цифрового Узбекистана, что может обеспечить благоприятность инвестиционного климата и деловой среды, создание новых рабочих мест, сокращение объемов бедности, коррупции и теневой экономики.

Вместе с тем, такой переход потребует разработки и ввода новой модели статистики, характерной для СЦР, а также системы ИЦТ, показателей, критериев и логико-математической методологии, обеспечивающих в совокупности эффективность (оперативность, надежность, точность) в масштабе реального времени приема, обработки и обмена цифровой информацией в экосистеме СЦР.

В целях подготовки кадров для СЦР необходимо создать Финансово-экономический университет смарт цифровых отношений, функционирующий в формате 5.0, в форме государственного или частного учреждения.

При этом идея концепции СЦР предусматривает также переход к цифровой модели эффективного управления экономикой и НСЭПС Узбекистана в целом, основанного на мультинаучной концепции СЦР, применяющей концепт государственной цифровой платформы со смарт системой обеспечения кибер-социально-экономико-политико-правовой безопасности (СКБ). Причем информационно-техничко-технологический аспект СКБ включает в себя понятия «информационная безопасность» и «кибербезопасности», а СКБ занимает центральное место внутри пространства пирамидальной инфраструктуры СЦР, взаимосвязана и взаимодействует практически со всеми ее элементами. Именно это характеризует важность значения и роли СКБ в цифровых взаимоотношениях, строящихся в пространстве пирамидальной инфраструктуры СЦР, а также в обеспечении национальной безопасности в различных направлениях – социальной, правовой, экономической, политической, военной, технико-технологической безопасности государства, общества и бизнеса, в том числе

неприкосновенности частной жизни, защите персональных данных и коммерческой информации от киберпреступлений, кибератак и кибервзломов инфраструктуры функционирования СЦР. Ибо СКБ включает в себя такие подсистемы, как: кибер-информационной безопасности, кибер-правовой безопасности, кибер-политико-информационной безопасности, кибер-социальной безопасности, кибер-экономической безопасности.

Также предлагается концепция управления цифровой экономикой с трехуровневым механизмом обеспечения устойчивости функционирования СЦР. Причем трёхуровневое уравнивание СЦР означает достижение сбалансированного развития ее элементов с помощью СКБ.

Для адекватного ответа на удар, что предусматривает необходимость обязательного изучения потенциальных противников, понимать особенности их инфраструктуры: электронного правительства, автоматизированных производств, цифровой финансово-кредитной системы, системы снабжения электроэнергией, транспортных узлов и др. объектов, предложено создать в системе СКБ (в целях своевременного нанесения в случае необходимости контр кибер и медийного удара) специального киберполка. В обязанности киберполка должны входить системная подготовка к возможным нанесениям киберударов (атак) по потенциальному противнику, изучение его системы критически важных объектов и проведение контр кибер-социально-экономико-политико-правовых операций как внутри страны, так и за ее пределами.

В целях обеспечения результативности стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» рекомендуется создать Агентство по управлению и развитию смарт цифрового Узбекистана и обеспечению его кибер-социально-экономико-политико-правовой безопасности (Агентство), которое должно подчиняться Руководителю Государства и быть подотчетно Олий Мажлису Республики Узбекистан. При этом необходимо предусмотреть передачу Агентству полномочий регулирования и развития финансовых технологий, рынка криптоактивов (в том числе криптобирж, оборот криптовалют).

Список использованной литературы

1. Ма Хуатэн и др. Цифровая трансформация Китая. Опыт преобразования инфраструктуры национальной экономики / МаХуатэн, Мэн Чжаоли, Ян Дели, Ван Хуалей. Пер.с кит. - М.: Интеллектуальная литература, 2019. - 250 с.
2. Шохаъзамий Ш. Ш. Трактат о смарт цифровой республике. Монография. –Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. - 352 с.
3. Shoha'zamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik.- Т.:Iqtisod-moliya, 2018. - 492b.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТ СОҲАЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ҚЎШИМЧА- ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

*Шукуров Жаҳонгир Саъдулла ўғли
(Ўз Р Ахборот технологиялари
ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги
Рақамли стратегик ривожлантириш бошқармаси бошлиги)*

Аннотация. Ушбу мақолада 2020 йил давомида мамлакатимизда рақамли технологияларни жорий этиш борасида устувор вазифаларни амалга оширилиши натижасида қандай асосий натижаларга эришилганлиги, рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳалари кўрсаткичларининг ҳисобини юритишнинг қўшимча-чора тадбирлари тўғрисида маълумотлар берилган.

Калитли сўзлар. рақамли иқтисодиёт, инновация, электрон ҳукумат, статистик кўрсаткич, коммуникация, глобал тармоқ, рақамли инфратузилма, кенг полосали уланиш, инвестиция

Бугунги кунда мамлакатимизда ахборот технологияларини давлат бошқаруви, иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва кундалик ҳаётга изчил жорий этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга ошириб келинмоқда. Юртбошимиз томонларидан 2020 йил бежизга “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб номланмади.

Жорий йилда ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида кенг миқёсли ислохотлар амалга оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Бош вазир раҳбарлигида рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш борасида бир қатор йиғилишлар ўтказилди ва муҳим вазифалар белгилаб олинди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 22 сентябрь куни тармоқ ва ҳудудларда рақамли иқтисодиёт ҳамда электрон ҳукуматни жорий қилиш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида давлатимиз раҳбари “Рақамли иқтисодиётсиз мамлакат иқтисодиётининг келажаги йўқ” – дея таъкидлаб ўтдилар¹⁷.

2020 йил давомида мамлакатимизда рақамли технологияларни жорий этиш борасида устувор вазифаларни амалга оширилиши натижасида қуйидаги асосий натижаларга эришилди:

Биринчидан, жорий йил 17 мартда Давлат раҳбаримизнинг тегишли қарори билан Тошкент шаҳри мисолида шаҳар хизматларини бошқариш, ижтимоий соҳа объектлари, ишлаб чиқариш, йўл транспорт ва коммунал инфратузилманинг интеграциялашган ахборот муҳитини яратиш ва кейинчалик

¹⁷Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти. “Президент: Рақамли иқтисодиётсиз мамлакат иқтисодиётининг келажаги йўқ”. <https://president.uz/uz/lists/view/3848>.

муваффақиятли тажрибани республиканинг бошқа ҳудудларида татбиқ этишни назарда тутувчи “Рақамли Тошкент” комплекс дастури қабул қилинди.

Дастур доирасида 2020-2021 йилларда жорий этиладиган ахборот тизимлари ва дастурий маҳсулотлар (33 та), дастурни амалга ошириш бўйича (19 та) ҳамда телекоммуникация инфратузилмасини кенгайтириш (9 та) бўйича жами 61 та лойиҳа ва тадбирларни амалга оширилиши бошлаб юборилган. Жумладан, бугунги кунда 22 та лойиҳа бўйича ишлар якунига етказилган.

Иккинчидан, амалга оширилаётган ислоҳотларнинг мантиқий давоми сифатида жорий йил 28 апрелда ҳурматли Президентимиз томонидан рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш бўйича қарор қабул қилинди.

Мазкур қарор билан Ахборот технологиялари вазирлигида рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат билан шуғулланадиган яхлит тизим яратилди.

Жумладан, “Электрон ҳукумат”, иқтисодиёт тармоқлари ва қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, IT -паркларни ташкил этиш ва бошқариш каби вазифалар тўлиқ вазирлик ваколатига ўтди ҳамда Вазирлик қошида “Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази” ва “Рақамли иқтисодиёт тадқиқотлари маркази” ташкил қилинди.

Қарор билан 2020-2022 йилларда 42 та вазирлик ва идора ҳамда 35 тахўжалик бошқаруви органлари томонидан электрон ҳукумат (104 та), иқтисодиётнинг реал сектори (87 та), телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш (35 та), аграр соҳа (24 та) ва ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантиришда (18 та) рақамли технологияларни кенг жорий этиш бўйича жами 260 тадан ортиқ лойиҳаларни амалга оширилмоқда. Жумладан, бугунги кунда 26 та лойиҳа бўйича ишлар якунига етказилган.

Учинчидан, республикада электрон ҳукумат, рақамли индустрия, рақамли таълим ва рақамли инфратузилмани келгуси 10 йил давомида ривожлантириш йўналиш ва асосий вазифаларини қамраб олган Давлатимиз раҳбарининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги ПФ–6079-сон Фармони қабул қилинди.

Ушбу Фармон билан ҳудудлар ва тармоқларда жами 1 627 та лойиҳа ва чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган бўлса, шундан 587 таси 2020 йил ва 2021 йилнинг биринчи чорагида 29 та намунавий туманда, 597 таси 2020-2022 йилларда 13 та ҳудудда, 443 таси 2020-2022 йилларда соҳа ва тармоқларга тўғри келади.

Шунингдек, илғор хорижий тажрибадан кенг фойдаланиш мақсадида ҳар бир тармоқ (74 та идора) ва ҳудудга (14 та ҳокимлик) ахборот технологиялари соҳасидаги етакчи хорижий мамлакатлар (13 та элчихона)– “Рақамли шериклар” бириктирилди.

Тўртинчидан, Рақамли инфратузилмани ривожлантириш доирасида:

жорий йилда Интернет тармоғига 1 миллионта кенг полосали уланиш портлари ўрнатилиб, уларнинг умумий сони 3 миллионга етказилди. Бундан ташқари, 19 минг километр оптик толали алоқа линиялари қурилди;

маълумотлар узатиш тармоғининг ўтказувчанлик қобиляти вилоят марказлари даражасида 2 баробарга, туман марказлари даражасида эса 4 баробар ошди. Хизмат миқёсини кенгайтириш мақсадида 3 мингтага яқин мобил алоқа база станциялари ўрнатилиб, уларнинг жами сони 29 мингтага етказилди ва аҳоли масканларида унинг қамрови 97 фоизга ҳамда юқори тезликдаги йўналиши 84 фоиз етказилди. Аҳолининг кенг полосали мобил хизматларига бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида “Ўзбектелеком” АК “Ўзмобиайл” филиали томонидан мавжуд 3 000 дан ортиқ база станциялари модернизация қилинди;

телекоммуникация тармоқларини ривожлантириш ишлари асосида мавжуд 19 462 та ижтимоий соҳа объектларидан ҳозирги кунга қадар 71 фоизи оптик толали алоқа линиялари асосида юқори тезликдаги Интернет хизматларидан фойдаланишга имконияти яратилди.

Бешинчидан, электрон ҳукуматни ривожлантириш бўйича:

Ягона интерактив давлат хизматлари порталида жорий йилда янги 40 та янги хизмат ишга туширилиб, умумий хизматлар сони 213тага етказилди;

электрон ҳукуматнинг идоралараро платформасида давлат органларининг 90 га яқин ахборот тизими ва ресурсларининг ўзаро электрон ҳамкорлигини таъминлаш йўлга қўйилиб, 160 млн.дан ортиқ сўровга онлайн шаклда маълумотлар берилган. Бу, ўз навбатида, фуқаролар эмас, ҳужжатлар ҳаракатланишига хизмат қилиб, йил бошидан бери 400 млн. дан ортиқ маълумот электрон тарзда тақдим этилишига ва аҳолига 1,4 млн.та электрон хизмат кўрсатилишига эришилди (*8,1 фоизга ўсиш*).

“Ягона миллий меҳнат тизими” жорий қилинди ва ҳудудлар, тармоқлар, касблар кесимида меҳнат бозори, бўш иш ўринлари ҳақида реал вақт режимида маълумот олиш, иш стажлари ҳақидаги маълумотларни рақамлаштиришга имоният яратди. Бунинг натижасида биргина қоғоз кўринишидаги меҳнат дафтарчаларини харид қилишдан воз кечиш ҳисобига йилига ўртача 2 млрд. 160 млн.сўм маблағ иқтисод қилинмоқда;

Тошкент шаҳрида “Ягона тез тиббий ёрдам” ахборот тизимини жорий этиш орқали фуқаролар мурожаатларини қабул қилишга сарфланадиган вақтни 2 баробарга қисқартиришга эришилди.

Олтинчидан, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича:

Самарқанд вилоятининг Тойлоқ ва Оқдарё туманларидаги шағал кавлаб олиш карьериди машиналарнинг юк ҳажмини назорат қилиш тизими йўлга қўйилгани натижасида ойлик тушум 3 миллиард сўмдан 8 миллиард сўмга ошган;

дастурий маҳсулотлар бозорини жадал ривожлантириш ва ахборот хизматларини кўрсатиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш мақсадида жорий йилда Андижон, Фарғона ва Сирдарё вилоятлари ҳудудларида IT-парк филиаллари фаолияти йўлга қўйилди. Бугунги кунда дастурий маҳсулот ва

ахборот технологияларини ишлаб чиқувчи 392 та корхона IT-парк резидентлари ҳисобланади;

Интернет тармоғининг миллий сегменти “UZ” доменида рўйхатдан ўтган доменлар сони 84 мингтадан ортиқни ташкил этиб, бу йилги режа 100 фоиздан ортиғи билан амалга оширилган;

Миллий қидирув тизими каталогига киритилган ахборот ресурсларига ташриф буюрувчилар сони жорий йил ноябрь ҳолатига кўра, 64,0 млн.ни (*ўсиш 126 фоиз*) ташкил этди.

Еттинчидан, ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака ошириш бўйича:

давлатимиз раҳбари томонидан ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш бўйича жорий йил 6 октябрда қарор қабул қилинди;

мазкур қарор билан жорий йилда 14 та ихтисослаштирилган таянч мактаб, 2023 йилгача эса ҳар бир туман ва шаҳарда жами 191 та информатика ва ахборот технологияларини чуқурлаштириб ўқитишга ихтисослаштирилган мактабларни босқичма-босқич ташкил этиш белгиланди;

ҳар бир худудда ахборот технологиялари бўйича кадрлар тайёрлайдиган техникумлар ҳамда Тошкент вилоятида Тошкент ахборот технолгиялари университетининг филиалини очиш вазифалари белгиланган;

5 та муҳим ташаббус доирасида республика бўйича 55та Рақамли технологиялар ўқув маркази фойдаланишга топширилди ва 100 дан ортиқ янги иш ўринлари ташкил этилди. Марказларда жами 8,6 мингдан ортиқ тингловчи ўқув курсларини яқунлади, ҳозирда 501 нафар тингловчи таҳсил олмоқда;

дастурлаш асосларини ўқитишга йўналтирилган “Бир миллион дастурчи” лойиҳаси доирасида 79 мингдан зиёд ўқувчи таълим олмоқда, улардан 8 минг нафардан ортиғи курсларни муваффақиятли тугатди.

Мазкур қилинган ишлар ва келгусида амалга ошириш учун белгилаб олинган вазифалар ўз навбатида барча даражадаги раҳбарлардан ўз йўналишларидан келиб чиқиб ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув тизимига рақамли технологияларни кенг жорий этишлари лозимлигини тақазо қилади.

Бугунги пандемия даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига масофавий сифатли хизматларни кўрсатиш энг муҳим долзарб вазифалардан эканлиги барчага маълум.

Рақамли иқтисодиёт бу рақамли технологияларга асосланган иқтисодий фаолият бўлиб, иқтисодиёт тармоқларида рақамли технологияларни ривожлантириш ҳисобига меҳнат унумдорлиги ва маҳсулотнинг рақобатбардошлигига, ишлаб чиқариш харажатларини пасайиши, янги иш ўринлари яратилишига олиб келади.

Қаерда “Рақамли иқтисодиёт” ва “Электрон ҳукумат”га ўтилган бўлса, одамларнинг оғири енгил бўлаётгани, давлатнинг катта-катта сарф-харажатлари тежалаётгани, коррупциянинг олди олинаётгани яққол намоён бўлмоқда.

Шундай экан, рақамли технологиялар кундалик ҳаётимизда кенг жорий этилмас экан, давлат харажатларини тежаш, жамиятда очикликни таъминлаш ва коррупцияга қарши курашиш борасидаги ишлар кутилган натижани бермайди.

Рақамли иқтисодиётни ривожланиши тенденцияларига тўхталадиган бўлсак, 2019 йил якунларига кўра, дунё ялпи ички маҳсулотининг 4,5 фоиздан 15,5 фоизгача улушини рақамли иқтисодиёт ташкил этиб, сўнгги 15 йил ичида рақамли иқтисодиёт дунё ялпи ички маҳсулотига нисбатан 2,5 баробар тез ошди¹⁸.

Шу боис ялпи ички маҳсулотимиз ҳажмини икки баробарга ошириш мақсадини қўйган эканмиз, унга эришишда рақамли иқтисодиётнинг механизмларидан кенг фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улуши АҚШда – 10,9 фоиз, Хитойда - 10,0 фоиз, Ҳиндистонда – 5,5 фоиз, Россияда – 3,9 фоизни ташкил қилса, Ўзбекистонда ушбу кўрсаткични ўлчайдиган аниқ мезонлар ҳали мавжуд эмас. Ҳозирги амалиётда қўлланиладиган услублар иқтисодиётда фақатгина ахборот-коммуникация технологиялари соҳасининг асосий бўғинларини қамраб олган. Бу ҳам бўлса сўнгги 5 йил мобайнида 2 фоиздан ҳам ошмаяпти. 2018 йилда рақамли технологияларни қўллаган ҳолда кўрсатилган хизматлар экспорти дунё миқёсида 2,9 трлн. долларни ташкил этган бўлиб, жами экспорт ҳажмининг 50 фоизини ашқил этган.

Ҳиндистонда дастурий маҳсулотларнинг экспорт ҳажми 28 млрд. долларни, Жанубий Кореяда 11,6 млрд. долларни, Беларусда эса 1,5 млрд. долларни ташкил этган бўлса, Ўзбекистонда ушбу кўрсаткич 6,8 млн. доллардан¹⁹ ортиқни ташкил этади. Шу ўринда, давлатимиз раҳбарининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПФ-4699-сон қарорлари 1-бандида рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни янада ривожлантиришнинг қўшимча вазифалари қаторида:

2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улушини 2 бараварга кўпайтириш;

дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва технологик майдончалар яратиш орқали “рақамли тадбиркорлик”ни ривожлантириш, 2023 йилга келиб ушбу соҳадаги хизматлар ҳажмини 3 бараварга ошириш ва уларнинг экспортини 100 миллион долларга етказиш белгиланган.

Мазкур вазифаларни бажаришда халқаро тажрибани ҳисобга олган ҳолда рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги улуши ҳисобини юритишнинг миллий тизимини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, маҳсулот ва хизматларнинг экспортини амалга оширишда электрон тижоратнинг ўрни жуда муҳимдир. Сўнгги уч йил ичида электрон тижорат ҳажми дунё миқёсида 3 баробарга ошиб, унинг ҳажми 3,5 трлн.

¹⁸Конференция организации объединенных наций по торговле и развитию. Доклад о цифровой экономике, 2019 год. Сложности оценки стоимости, создаваемой в цифровой экономике, 17 бет.

¹⁹Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 29 августдаги 526-сон қарори.

долларини ташкил қилди. Электрон тижоратнинг ЯИМдаги улуши Хитойда 16 фоизни, Жанубий Кореяда 84 фоизни, АҚШда 46 фоизни, Ҳиндистонда 15 фоизни ташкил қилади²⁰, ваҳоланки мамлакатимизда бундай кўрсаткични аниқ баҳолайдиган мезонлар ҳанузгача ишлаб чиқилмаган.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳалари кўрсаткичларининг ҳисобини юритишнинг қўшимча-чора тадбирлари сифатида қуйидаги асосий вазифаларни бажариш лозим:

ахборот-коммуникация технологиялари ва электрон тижорат соҳасида статистик кўрсаткичларни шакллантириш бўйича манфаатдор вазирлик ва идоралар иштирокида идоралараро ишчи гуруҳни шакллантириш;

ишчи гуруҳ аъзолари ўртасида самарали маълумот алмашинувини йўлга қўйиш ва ягона маълумотлар базасини яратиш;

ҳалқаро тажриба асосида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ҳолати тўғрисида статистик маълумотларни тўплаш ва шакллантиришда ягона ёндашув ва методологияни ишлаб чиқиш;

ҳалқаро тажриба асосида рақамли иқтисодиётни баҳолаш бўйича кўрсаткичлар рўйхатини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш;

ахборот иқтисодиёти ва электрон тижорат соҳасида статистик ҳисобни юритиш ва унинг қамровини кенгайтириш чораларини кўриш;

рақамли иқтисодиёт соҳасида илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш юзасидан таклифлар киритиш;

рақамли иқтисодиётни ривожланиш ҳолати тўғрисида статистик маълумотларни тўплаш ва шакллантиришда ягона ёндашув ва методологияни ишлаб чиқиш бўйича ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИ КАДРЛАРИ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

доц. Хайитматов У.Т., проф. Аюпов Р.Х.

(Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти)

доц. Файзуллаев С.Х.

(Тошкент кимё-технология институти)

Аннотация. Ушбу мақола миллий иқтисодиётнинг турли соҳаларида рақамли технологияларни жорий қилишдаги асосий ҳал қилувчи технологияларга, ҳамда бу соҳада кадрлар тайёрлаш ва уларни малакаларини ошириш йўналишларига бағишланган.

Аннотация. Данная статья посвящена основным технологиям внедрения цифровых технологий в различные сферы национальной экономики, а также направлениям подготовки и повышения квалификации кадров в этой сфере.

²⁰ United Nations conference on trade and development. Economy report 2019, Recent evolution of e-commerce, 36 бет.

Тезкор инновацион ривожланиш ва катта ўзгаришлар амалга ошириладиган даврда рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бир қанча илғор рақамли технологиялар кундалик ҳаётимизга тезкорлик билан кириб келмоқда. Шунинг учун ҳам мамлакатимиз тараққиётини янада жадаллаштириш мақсадида ҳукуратимиз раҳбари бир қанча муҳим қарорларни қабул қилди ҳамда жорий йилни Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили деб атади. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни кескин камайитириш имконини беради. Нуфузли ҳалқаро ташкилотлар ўтказган таҳлиллар ҳам буни тасдиқламоқда. Информацион инновацияларнинг таркиб топтириш учун дунё миқёсида фаолият кўрсатувчи глобал компанияларда ривожланиш ғояси жуда ҳам оддийдир – янги прогрессив илм-технологиялар бизнес масалаларини ҳамда тижорат муаммоларини ҳал қилиб берадилар ва информацион тизимларнинг ҳар бир янги авлоди бир қанча янги инновацион хизматларнинг вужудга келишига ва янада ривожланишига сабаб бўлади. Рақамли иқтисодиёт бир қанча атамалар билан номланган, шу жумладан, e-economy, digital economy, internet economy, network economy ва virtual economy.

Аммо, мамлакатимиздаги рақамли иқтисодиёт соҳасида кадрлар тайёрлаш масалалари доирасида ишлаётган мутахассисларга яхши маълумки, бундай турдаги замонавий иқтисодиёт ривожланишининг асосий ҳал қилувчи технологияларига ҳамда бу соҳада кадрлар тайёрлаш асосий йўналишларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- Катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари - BIG DATA;
- Сунъий интеллект –Artificial Intellect;
- Нейротехнологиялар;
- Квант технологиялари;
- Буюмлар интернетини – Internet of Things;
- Робототехника ва сенсорика;
- Рақамли электрон платформалар;
- Булутли технологиялар – Cloud Technologies;
- Мобил технологиялар;
- Виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари – Virtual Reality and Augmented Reality (VR, AR);
- Краудсорсинг ва краудфондинг технологиялари;
- Блокчейн технологиялари;
- Криптовалюталар ва ICO (Initial Coin Offering) технологиялари;
- 3D-технологиялар.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг самарали ривожланиши учун энг муҳим шартлардан бири - унга мос келувчи институционал муҳитни шакллантириш ҳисобланади. Худди шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси рақамли иқтисодиётни ривожлантириш дастурида кадрлар тайёрлаш масаласи ва таълим тизими ташкилотлари асосий омиллар қаторига киритилиши ва унга алоҳида бўлим бағишланиши керак.

Ушбу дастурда кадрлар ва таълим билан боғлиқ қуйидаги асосий йўналишлар белгилаб берилиши лозим деб ҳисоблаймиз:

- юқорида кўрсатилган ҳал қилувчи технологиялар йўналишлари бўйича кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш;

- бу йўналишлар бўйича чуқур билимга эга кадрлар тайёрланиши мумкин бўлган таълим тизимини яратиш;

- рақамли иқтисодиёт учун керакли бўлган юқори малакали мутахассисларни ўрта ва олий таълим муассасаларида ҳам тайёрлашни йўлга қўйиш;

- рақамли иқтисодиётни ҳар томонлама ўрганиш учун керакли бўлган ўзбек тилидаги замонавий илмий ва амалий адабиётлар яратиш;

- замонавий рақамли иқтисодиёт талабларига жавоб берадиган меҳнат бозорини ташкил қилиш механизмларини ишлаб чиқиш;

- малакали дастурчилар ва инженер-техник ходимларни тайёрлашни йўлга қўйиш;

- кадрларнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантиришдаги иштирокини молиялаштириш ва бу ишни юқори даражада рағбатлантириш тизимини яратиш;

- рақамли иқтисодиёт соҳасидаги хорижий тажрибаларни ўрганиш ва уларни республика иқтисодиётига татбиқ қилиш;

- электрон платформалар технологияларидан фойдаланган ҳолда иқтисодиётнинг турли соҳалари бўйича миллий экотизимлар яратиш.

Шубҳасиз, рақамли технологияларни жорий қилиш барча иқтисодий жараёнларни тезлатиш имконини беради, аммо бу жараёнларнинг тезлашуви оқибатида мамлакатда қандай ўзгаришлар рўй бериши – иқтисодиётнинг гуллаб-яшнаши ёки таназзулга юз тутиши – шак-шубҳасиз инсон капиталининг ривожланиш векторига боғлиқ бўлади. Иқтисодиётни рақамли ўзгартириш (*digital transformation*) даврида ҳамда ахборот қиймати шиддат билан ўсиб бораётган бир пайтда жамият туб ўзгаришларни ўз бошидан кечирмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, рақамли иқтисодиётда мамлакатнинг асосий активи инсон капитали ва унинг сифати бўлади, яъни, янги технологиялар соҳасида чуқур билимларга эга, уларни ҳаётга татбиқ эта олишга қодир, эски нарсаларни такомиллаштира оладиган мутахассислар асосий куч деб ҳисобланади. Бу нуқтаи-назарни Давос иқтисодий форуми асосчиси ва президенти, рақамли иқтисодиётда асосий ишлаб чиқариш омили барибир капитал эмас, балки кадрлар салоҳияти бўлишини Клаус Шваб асослаб берган. У ўз фикрини келажак оламда нафақат тўртинчи саноат инқилоби билан, балки технологиялар билан боғлиқ бўлмаган омиллар, жумладан, демографик муаммолар, геосиёсий ўзгаришлар ва янги ижтимоий-маданий меъёрлар билан ҳам асосланадиган янги ихтисосликлар ва касблар пайдо бўлиши билан изоҳлайди.

Шу сабабдан, инсон капитали мавжудлиги эмас, балки айнан чуқур билимга эга кадрлар тақчиллиги инновацияларни, рақобатбардошликни ва ўсишни чегаралаб турадиган чеклов ҳисобланади. Швабнинг қайд этишича,

кўрсатилган муаммолар “кадрларнинг юқори малакаси” тушунчасининг ўзини тўртинчи саноат инқилоби нуқтаи-назаридан қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Малакали меҳнатнинг анъанавий таърифлари юқори даражадаги маълумот ёки ихтисослашган маълумот мавжудлиги ҳамда экспертлик соҳаси ёки касб доирасида белгиланган хусусиятлар тўплами мавжудлигига асосланади. Технологияларнинг жадал тараққиётини ҳисобга олган ҳолда тўртинчи саноат инқилоби ходимларнинг доимий мослашуви ҳамда турли нуқтаи-назарлардан янги кўникмалар ва ёндашувларни ўзлаштиришига алоҳида эътибор қаратади. Бу жараёнлар анча оғриқли бўлсада, аммо рақамли иқтисодиёт ривожланишига муқаррар ҳамроҳлик қилади [1].

Ўзбекистон Республикаси ҳукумати учун рақамли иқтисодиёт дастурини тўғри тузиш ва уни муваффақиятли равишда амалга ошириш жуда жиддий масала ҳисобланади, чунки бу соҳада ортда қолиш жаҳон иқтисодиёти янги трендларга мувофиқ равишда мамлакатни рақобатбардошликни йўқотишга маҳкум қилади ва узоқ муддатли салбий оқибатларга олиб келади. Айнан давлат барча манфаатдор томонлар (*давлат, ҳукумат органлари, бизнес, фуқаролик жамияти ва илмий-таълим жамиятлари*) вакиллари рақамли иқтисодиётни яратиш ва ривожлантиришга жалб қилган ҳолда рақамли иқтисодиётни оптимал бошқариш механизмини яратиши лозим.

Рақамли иқтисодиёт дастури бир қанча йўналишларнинг амалга оширилишини кўзда тутиши зарур, аммо бунда асосий йўналишлардан бири - таълим бўйича рақамли иқтисодиёт фани билан боғлиқ соҳаларда қандай амалий ишлар амалга оширилиши зарурлиги ҳозирча пухта кўриб чиқилмаган. Ўйлаймизки, рақамли иқтисодиётнинг энг асосий чора-тадбири бу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш ва рақамли ахборот инфратузилмасини яратиш бўлиб чиқиши ҳам мумкин. Шунинг учун ҳам, таълим бўйича йўл харитаси тайёрлаш катта қизиқиш уйғотади ва бунда бир қанча қийинчиликларга ҳам дуч келишимиз мумкин.

Рақамли инновацион секторда ишлайдиган техник ва бошқарув кадрлари ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, ўзига хос тарзда тайёрланишлари лозим, айниқса, давлат ва бизнес кесишувида бу ката аҳамиятга эгадир. Бундай ташкилотларда фақатгина мавқе, илмий даража ёки профессионалликка таяниш мумкин эмас. Бу ноёб мутахассислар ва кадрлар тайёрлашнинг умуман бошқача даражасини, маълум бир замонавий йўналишлари борлиги ва таълимнинг дифференциация қилиниши кераклигини акс эттиради.

Ҳозирги кунда жаҳон меҳнат бозорида қандай ўзгаришлар рўй бераётгани ҳақида нуфузли шахсларнинг фикрларига мурожаат қиламиз. Клаус Шваб ўзининг машҳур “*Тўртинчи саноат инқилоби*” китобида [1] куйидагиларни ёзади: «*тўртинчи саноат инқилоби бундан олдинги инқилоблар билан таққослаганда янги тармоқларда камроқ иш ўринлари яратади АҚШ меҳнат ресурсларининг атиги 0,5% и аср бошида мавжуд бўлмаган тармоқларда банд; янги иш ўринларининг 8% дан ками ўтган асрнинг 80-йилларида ва янги иш ўринларининг 4,5% и – тўқсонинчи йилларда яратилган. Рақамли иқтисодиётда ахборот ва бошқа илгор технологияларга*

инвестициялар жалб қилиш учун қўшимча меҳнат талаб қиладиган кўплаб маҳсулотлар яратиш эмас, балки мавжуд ишчиларни юқори малакаликларига алмаштириш талаб қилинади».

Технологик инновацияларнинг ишсизликка таъсири тадқиқотларига ишора қилиб, К.Шваб таъкидлайди: *“Мазкур тадқиқот натижаларига кўра, АҚШда иш ўринларининг 47% га яқини, эҳтимол, кейинги йигирма йил давомида автоматлаштириш рискига учрайди, бу ўтган саноат инқилоблари давомида рўй берган меҳнат бозоридаги ўзгаришлар жараёнидан кўра тезроқ яқсон қилинадиган кенгроқ доирадаги касблар билан тавсифланади. Бундан ташиқари, меҳнат бозорида қутбланишнинг ўсиш тенденцияси мавжуд. Бандлик юқори даромад келтирадиган когнитив ва ижодий касбларда, кам даромад келтирадиган қўл меҳнатидан ортади, лекин ўртача даромад келтирадиган стандарт касбларга талаб пасаяди”.*

Яқинда Жаҳон иқтисодий форумида эълон қилинган The Future of Jobs тадқиқоти маълумотларини ҳам келтириб ўтаман, унга кўра, 2022 йилга келиб, *“жаҳон меҳнат бозорида 2 миллион иш ўрни қўшилади, лекин 7,1 миллион иш ўрни йўқолиб кетади. Иш ўринлари интеллектуал ва юқори технологияли соҳаларда пайдо бўлади, иқтисодиётнинг реал секторида ва маъмурий ишлар соҳаларида эса қисқаради”*[2].

Ҳисоб - китобларга кўра, “2022 йил учун катта маълумотлар технологияси математика ва ҳисоблаш техникаси соҳасида иш ўринлари сонини 4,59%, бошқарув соҳасида 1,39%, молия секторида 1,34% ва сотувларда эса 1,25% оширади. Лекин худди шу катта маълумотлар соҳаси офис ходимлари иш ўринлари сонини 6,06% қисқартиради. Шу билан бир пайтда, буюмлар интернетини компьютер ихтисосликларида бандликнинг 4,54%, лойиҳалаштириш ва муҳандислик ишланмалари бўйича 3,54% ўсишига олиб келади. Лекин шу омилнинг ўзи асбоб-ускуналарга техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва ўрнатиш бўйича мутахассислар бандлигини йиллик 8%, офис ходимларини эса 6,2% қисқартиради [3]. Саноат соҳасида бандликка янги ишлаб чиқариш технологиялари ва 3D-босма (*иш ўринлари сони йилига 3,6% қисқаради*) ва анча камроқ даражада – роботлаштириш ва автоматик транспортни ривожлантиришга (0,83% қисқариш) кучли таъсир кўрсатади.

Умуман олганда, бандлик маълумотларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, у мураккаб технологик жараёнларни бошқариш талаб қилинган жойларда ўсади ва кундалик зерикарли ҳамда малакасиз меҳнат улуши катта бўлган жойларда тушиб кетади”. Иқтисодиёт ва жамият ҳозирги пайтда рақамли ўзгартиришлардан жиддий азият чекмоқда, деб кўрсатилади “OECD Digital Economy Outlook 2017” ҳисоботида: бир томондан, автоматлаштириш айрим касбларда бандликни пасайтириши ва шу билан бир пайтда ностандарт, яъни қисқа муддатли, тўлиқсиз ёки кам пул тўланадиган иш ўринлари сонини ошириши ва иш жойлари бўйича гендер тафовутларини бирмунча кенгайтириши мумкин” [4].

Энди қуйидаги ҳолатга эътибор қаратаман: рақамли иқтисодиёт – оддийгина ахборот технологияларининг ривожланиши эмас, бу уларнинг

самарадорлигини воситачилар ва оптималлаштириш ҳисобига оширилиши мумкин бўлган тамомила янги бизнес-моделлар пайдо бўлишидир. Бунда бизнес динамикаси ортади ва мураккаблашади, бугунги кунда ахборот иқтисодиётида ўз фаолиятини қандай ташкил қилиш лозимлигига боғлиқ умумий бир тўғри жавоб йўқ. Янги технологияларни ривожлантирадиган ва турли хилдаги инновациялардан фойдаланадиган компаниялар бизнес-қоидаларини ўзгартиради ва ҳар қандай тўсиқларни вайрон қилади. “Рақамли технологиялар, чунончи, буюмлар интернетини (IoT), катта ҳажмдаги маълумотлар (BigData), мобил қурилма ва турли технологиялардан фойдаланиш, ижтимоий ўзаро алоқа усуллари, иқтисодий муносабатлар ва институтларни тубдан ўзгартириб юборади. Белгиланган вазифаларни биргаликда ҳал қилиш учун иқтисодий агентларни мувофиқлаштиради ва кооперациянинг янги усуллари пайдо бўлади (sharing economy)”. Синергетика қонунларига кўра, янги технологиялар билан жиҳозланган замонавий бизнесда барча ортиқча нарсалар йўқолиб кетади, бу эса рақобатбардошликни оширади ва у ёки бу маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларини пасайтиради, жумладан, воситачиларни автоматик тармоқ сервисларига алмаштириш рўй беради. Бизнесни бундай ташкил қилиш хизмат қийматини жиддий равишда пасайтиришдан ташқари, тўлиқсиз бандлик ва индивидуал ишлаб чиқаришнинг турли шакллари асосий роль ўйнаши мумкин бўлган янгича иқтисодиёт тузилмасига олиб келади. Бу турдаги меҳнат бозори силжишлари инсон меҳнати қандай такомиллаштирилиши, қайси кадрлар ресурсларига талаб бўлиши, қайси таълим моделлари рақамли иқтисодиёт учун керак бўлиши ва ниҳоят, ижодий салоҳиятга, махсус ижтимоий ва коммуникатив кўникмаларга эга эмаслиги ҳамда тез ўзгаришлар ва ноаниқлик шароитларида ишлай олмайдиган одамлар билан нима қилиш масаласи долзарб аҳамиятга эга бўлиб қолади. Айрим тармоқларда вазият аста-секин ўзгаради (*олий таълим, газ, кимё*); бошқаларда эса тезроқ (*соғлиқни сақлаш, транспорт, истеъмол товарлари, давлат сектори / машинасозлик, энергетика*), лекин айримларида бу жараён жуда ҳам тез рўй беради (*банкнинг, сугурта, юқори технологиялар, телеком, медиа, ритейл, спорт ва кўнгилочар соҳалар, мудофаа*).

Шубҳасиз, юқорида келтирилган тармоқ гуруҳларида рақамли самаралар тарқалиш тезлиги бу жараёнга турли омиллар таъсиридан келиб чиқиб, у томонга ҳам, бу томонга ҳам ўзгариши мумкин. Шу билан бир пайтда, кўриниб турибдики, ташкилотлар ва ҳатто мамлакат рақобатбардошлиги, уларнинг инновацион ривожланиш суръатлари айнан кадрлар салоҳияти мавжудлиги билан белгиланади.

Замонавий меҳнат хусусиятини тавсифлар экан, К.Шваб касбий фаолият “*дунёнинг исталган нуқтасида жойлашган тайёр ишрочилар виртуал булутига чиқариладиган муайян лойиҳалар ва аниқ топшириқларга бўлиниши*”ни ёрқин тавсифлайди ва “*бу интернет тармоғига уланган ҳар бир кишига янги имкониятлар ва мустақиллик ҳаёти этадиган ва профессионаллар тақчиллигини бартараф қилишга қодир бўлган янги мослашувчан меҳнат инқилобининг бошланиши эмасми? Ёки бу тартибга солинмайдиган виртуал*

машаққатли меҳнат олами тубида бераҳм пойга пайдо бўлишига олиб келадими? Агар инқилоб натижасида сўнгги вариант – меҳнат ҳуқуқларидан, меҳнат шартномаси тузиши ва кафолатланган бандлик ҳуқуқларидан маҳрум бўлган ҳолда буюртмадан буюртмагача пул ишлаб топадиган ходимлар ижтимоий синфи, сиёсий беқарорлик ва ижтимоий галаёнлар манбаъсига айланадилми?” деган саволлар беради [1].

Рақамли технологиялар салоҳиятини тўлиқ очиб бериш ва аҳоли орасида меҳнат бозорида зарур бўлган кўникмаларни, жумладан, рақамли иқтисодиёт ривожланишида муҳим омил саналган рақамли саводхонликни ривожлантириш учун инсон ҳаёти давомида барча таълим ва ўқитиш шаклларига тузатиш киритиш зарурати мавжуд. Тадқиқотчилар ва амалиётчиларнинг рақамли иқтисодиёт рискларини юқори баҳолашларига қарамай, рақамлаштириш борасида дунёда оптимистик фикрлар ҳам билдирилмоқда. Хусусан, бундай фикрлар 2017 йилнинг апрелида G20 саммитида рақамли иқтисодиётга тааллуқли бўлган вазирлар учрашувида қабул қилинган “G20 Digital Economy Ministerial Conference, Dusseldorf, 6–7 April 2017” декларациясида, шунингдек, “технологик ишсизлик” олдидаги кўрқувлар саноат инқилоби даврига бориб тақалиши, техник тараққиёт оқибатида иш турларининг йўқ бўлиб кетиши ва иш ўринларининг қисқариши иқтисодий тараққиётнинг ажралмас қисмини ифодалаши таъкидланадиган Жаҳон банкининг жаҳон ривожланиши ҳақидаги маъруза шарҳида янгради. Сиёсатнинг жавоб чоралари ижтимоий ҳимояни қайта кўриб чиқиш, таълим ва касбий тайёргарлик сифати ва долзарблигини оширишни қайта кўриб чиқиш билан боғланади, бироқ бу уларни ислоҳ қилиш фақат йиллар ўтгандан кейингина ҳосил берадиган соҳалар ҳисобланади. Технологиялар ва таълим ўртасидаги мусобақада рақамли имкониятлардан ҳар бир киши фойдалана олиши учун кўникмаларни ривожлантириш ва рағбатлантириш керак, дейилади ушбу шарҳда. Ҳозирги кунда касбий таълим, айниқса, рақамли иқтисодиёт кадрларининг таълим йўналишлари ҳақидаги мунозараларда янги атамаларга ўтиш амалга оширилган бўлиб, бу унинг мазмунидаги жиддий ўзгаришларни акс эттиради.

Рақамли иқтисодиётни шакллантириш жараёнида гап билимларга эга бўлишдан кўра кўпроқ кўникмалар – (skills) ни ўзлаштириш ва, бундан ташқари, алоҳида кўникмалар эмас, ахборотлаштириш соҳасидаги бир гуруҳ кўникмалар ёки ваколатларга эга бўлиш ҳақида боради. Таълим соҳасидаги туб ўзгаришларни акс эттирадиган hard skills, soft skills, digital skills, artificial intelligence skills, knowledge engineering, public license, home office, freelancing, on-line jobs каби кўплаб атамалар тўплами вужудга келди. Барча касблар учун айтиб ўтилган кўникмалар ичида юқоридаги гуруҳларнинг нисбати турлича бўлади. Қаттиқ кўникмалар (Hard skills) гуруҳидаги кўникмаларга, қоидаларга кўра, автоматизмга олиб келиш ва, масалан, имтиҳон ёрдамида ўлчаш мумкин бўлган касбий кўникмалар киритилади [5]. Юмшоқ кўникмалар (Soft skills) гуруҳидагилар шахсий хислатлар доирасига киради, шахснинг ижтимоийлашуви ва касбий тажрибага эга бўлиши жараёнида қўлга киритилади, асосий фаолият ўзига хосликларидан қатъий назар муваффақиятли

бўлишга имкон беради. Рақамли кўникмалар (Digital skills) гуруҳига келадиган бўлсак, бу ерда ким бундай кўникмалар пакетини олиши лозимлиги муҳим аҳамият касб этади. Масалан, “рақамсиз” касблар (*шифокор, адвокат, актёр, адабиёт ўқитувчиси*), digital skills зарур бўлган касб субъектлари эса – замонавий тармоқ рақамли жамияти оддий аъзолари сифатида уларга зарур бўлган ваколатлар стандарт пакетига эга бўлишлари лозим. Бу жамиятнинг техник элитасини ташкил қиладиганларга эса бутунлай бошқа пакет керак. Боз устига, ушбу гуруҳ вакиллари учун digital skills худди hard skills аҳамиятини касб этади. Худди шу нарса soft skills билан ҳам рўй беради.

Мутахассисларнинг бир қисмига коммуникатив ва бошқарув кўникмалари умумий касбий даражани қўллаб-қувватлаш учун зарур. Педагогик ва бошқарув жамоалари учун эса бундай ваколатлар тор касбий билимлар билан бирга hard skills пакетига киради. Маълумки, иқтидорли ўқитувчилар ўртача статистик педагоглардан ўз билимлари чуқурлигидан кўра кўпроқ уларни етказиш қобилияти, яъни мукамалроқ коммуникацион қобилиятлар билан фарқланиб туришади. Мунозараларда энг аввало, ушбу учта таркибий қисмлар нисбати ва уларнинг уйғунликдаги тузилишлари муҳокама қилинади. Фақат турли фанлараро билимлар ва фанлараро тадқиқот усулларига эга бўлган, техник ва гуманитар фанлардан чуқур билимга эга бўлган, келгусида узлуксиз ривожланишга қодир талаба тайёрлаш учун таълим фундаменталлигини мустаҳкамлаш зарур. Бизнингча, бу “skills” ҳақидаги саволга асосий принципал ёндашув ҳисобланади. Вақт горизонти қуйидаги кўникмаларни белгилаб беради: биз ҳатто яқин келажакда ҳам қандай кўникмалар керак бўлишини аниқ билмаймиз, бу эса таълим дастурларини тавсифлаш ва таълим тизимларини ташкил қилиш моделларини концептуал тавсифлашда қўлларимизни боғлаб қўяди. Лекин шунга қарамай, замонавий постиндустриал жамиятда ютуқларнинг энг катта улуши айнан иккинчи ва учинчи гуруҳдаги ваколатлар билан таъминланадиган инсон салоҳияти ва ижтимоий капитал энг муҳим рол ўйнашини ҳисобга олган ҳолда таълим жараёни ўзгариши лозим.

Иқтисодиётда бугунги кунда рўй бераётган ва яқин келажакда башорат қилинаётган ўзгаришлар бутун таълим соҳасига даҳл қилган ҳолда олий таълим муассасалари (ОТМ) муҳитига тобора катта босим кўрсатиб, уларнинг дипломлари қимматлилиги масаласини илгари сурмоқда. Онлай-таълим суръати кучая бошлаган, бизнес кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш корпоратив тизимини шакллантираётган, касбий стандартлар ишлаб чиқиляётган ва уларга мувофиқлик борасида ўз стандартларини тақдим этаётган шароитларда анъанавий олий таълим муассасалари нималарни тақлиф қилиши мумкин? Ҳозирги даврда университетлар ва бошқа ОТМ муассасалари олдида рақамли иқтисодиётга ўтиш даври вазифалари кўндаланг бўлиб турибди: олдиндан маълум қилинган йўналишлар ва ихтисосликлар бўйича бакалавр ва магистрлар тайёрлаш билан бирга дастурлар тўпламини кенгайтириш ва талабалар рақамли иқтисодиёт талаб қиладиган кўникмаларни ўзлаштириши ва билимлар олиши мумкин бўлган зарур шароитлар яратиш энг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Юқорида қайд этилганидек, рақамли самараларнинг тарқалиш тезлиги турли тармоқларда турлича бўлади, амалдаги аналогли иқтисодиёт учун ҳам, рақамли иқтисодиёт учун ҳам кадрлар тайёрлашни уйғунлаштириш зарурати айнан шу билан изоҳланади. Лекин шунга қарамай, ўтиш даври давомида университетларнинг янги моделлари шаклланиши лозим ва экспертлар бу моделлар асосида яратиш мумкин бўлган бир қатор янги функцияларни алоҳида ажратиб кўрсатдилар:

- Атроф-муҳитдаги оламни моделлаштириш (simulation, setting university).
- Тизимли даражада янги виртуал моделлар яратиш учун етарли бўлган техник ва дастурий ресурсларни максималлаштириш.
- «Pocket unicorn university» модели, яъни, яқка инсонлар яратадиган университет модели - унинг асосида шаклланадиган янги стартаплар яратиш функциясини максималлаштириш.
- Ўқишдан манфаатдор бўлган талабалар ва болаларнинг 80%и муаммоларини ҳал эта оладиган мотивация тизимини максималлаштириш.
- Иқтидор намоён бўлишини максималлаштириш, яъни, ҳар қандай йўналишда пайдо бўлган ҳар қандай иқтидорни рағбатлантириш.
- Миллий иқтисодиётнинг рақобатли устунликларини максималлаштириш, биринчи навбатда, рақамли иқтисодиёт соҳасида, дастурлашда ва глобал бозорда ишлайдиган компанияларда бу ишни амалга ошириш.
- Тўпланган илмий капитални ва унинг сифатини максималлаштириш.
- Экотизимни максималлаштириш, яъни, бугунги кунда тартибга солувчи томонидан белгилаб берилган меъёрий доиралар билан чекланган ўқитишдаги вазифаларни ҳал қилиш учун мавжуд компетенцияларга эга бўлган инсонларни максимал даражада жалб қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. –М., Эксмо.2016. С.30
2. Из-за новых технологий в мире исчезнут миллионы рабочих мест. Ведомости 26 января 2016 года. <https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/01/27/625618-ischeznut-rabochih-mest>
3. Рынок труда: новые технологии убивают рабочие места. Технологии изменят труд. Ведомости, № 4002 от 27.01.2016. [http:// www.vestifinance.ru/articles/76341](http://www.vestifinance.ru/articles/76341)
4. The OECD Digital Economy Outlook 2017. P. 33.
5. Цифровые дивиденды. Обзор Доклада о мировом развитии. 2016. Всемирный банк, 2016. с.22.

ДАВЛАТ СТАТИСТИКАСИ ОБЪЕКТЛАРИДА МАЪЛУМОТЛАР ТУЗИЛМАСИНИ ХАВФ-ХАТАРДАН САҚЛАШ МОДЕЛИ

*проф. Расулев Д.М.
доцент Абидов А. А
муст изл. Пулатов И.Қ.
(Тошкент давлат иқтисодиёт университети)*

Аннотация. Рақамли иқтисодиёт объектлари фойдаланадиган катта маълумотлар тузилмаларини хавф-хатардан сақлаш моделини яратишга ушбу мақола бағишланган. Адаптация назарияси, ахборот хавфсизлиги, катта маълумот тузилмалари, навбат тизимлари, алгоритмлаштириш усуллари, моделлаштириш, дастурлар тузишни ёритиш ҳам бу ишда кўрилган. Статистика тизимида ахборот хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Аннотация. Данная статья посвящена созданию модели защиты структур больших данных в объектах цифровой экономики. Также рассмотрены вопросы теории адаптации, защита информации, структуры больших данных, системы массового обслуживания, способы алгоритмизации, моделирование, разработка программ. Служит для введения защиты информации в системе статистики.

Annotation. This article is devoted to the creation of a model for the protection of big data structures in the objects of the digital economy. It also considers the issues of adaptation theory, information protection, large data structures, queuing systems, algorithms, modeling, and program development. Serves for the introduction of information security in the statistics system

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт объектлари, адаптация тизимлари, априор адаптация, катта маълумотлар тузилмалари, навбат тизимлари, алгоритмлаштириш, математик моделлаштириш.

Ключевые слова: Объекты цифровой экономики, структуры больших данных, алгоритмизация, адаптивные системы, системы массового обслуживания, априорная адаптация, математическое моделирование.

Keywords: Objects of the digital economy, big data structures, algorithms, adaptive systems, a priori adaptation, queuing systems, mathematical modeling.

Рақамли иқтисодиёт объектлари турига республикамиз аҳолисига хизмат кўрсатаётган давлат статистика хизматини келтирса бўлади. Давлат статистика кўмитасининг асосий вазифалари етарлича кўп. Уларнинг баъзилари ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш, фойдаланувчиларнинг республиканинг ривожланишини тўлиқ тавсифловчи ва иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг ривожланишидаги, шунингдек, аҳоли турмуш даражасидаги сифат ўзгаришларини янада тўлиқ очиқ берувчи кўрсаткичларнинг кенг рўйхатидан эркин фойдаланишларини таъминлаш; ижтимоий-иқтисодий ходисалар, жараёнлар ва уларнинг натижалари тўғрисидаги статистика ахборотларини йиғиш, қайта ишлаш, тўплаш, сақлаш, умумлаштириш, таҳлил қилиш ва эълон қилишдан иборатдир. Бу маълумотларни хавф-хатарлардан

сақлаш, ҳимоя қилиш масалалари эса доимо долзарблиги билан ажралиб туради.

Масаланинг қўйилиши. Адаптациянинг асосий вазифаси муҳитнинг нормал ҳолатидан тойилишига адаптациялашган таъсирни ишлаб чиқишга қаратилган бўлади. Мавжуд: модели ва моделсиз адаптация синфларидан биринчиси ўзининг нисбатан соддалиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга модели адаптациянинг априор ва апостиор турлари борки, априор адаптация кулай схема қўллаш туфайли кўпроқ мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чиндан ҳам, бўлиши мумкин муҳит ҳолатининг тойилишига аввалдан тайёрлаб қўйилган схема орқали жавоб бермоқдан осони йўқ[1].

Шунинг учун статистика тизимида хавф-хатардан сақланиш ҳолатини самарали бошқариш учун априор адаптация масаласини кўриб, мазкур усулга мос модел ишлаб чиқамиз, у статистика объектини маълумотлар тузилмалари билан ишлашни ишончилигини оширишга хизмат қилади.

Адабиётлар бўйича таҳлил. Объектни бошқариш учун, одатда у ҳақида бирор тассавурга эга бўлиб, сўнг объектнинг моделини тузиш мумкин. Модел деб, объект кўп вазиятларда ўзини қандай тутиши мумкинлигини аниқлаб берувчи ихтиёрий усулга тушунилади. Мантикий фикрлаш кетма-кетлиги ҳам модел бўла олади[1]. Модел графиклар кўринишида муҳит ва объект ҳолатлари ҳамда бошқарувчи таъсир боғланишлари ҳам тақдим этилади.

Аммо, кўпинча объект модели алгоритм шаклида, яъни тартиблар билан объект ҳолатининг баҳолаш, бошқариш ва керакли таъсирлар ўтказишлар ҳисобга олинади. Объект модели бошқарув алгоритми учун бошқарувчи таъсир ўтказиш имконият берадики, бу таъсирдан объект аввалдан белгиланган ҳолатга келади. Бу бошқарув жараёни учун объект моделини тузиш жараёни(идентификация жараёни) илгарироқ амалга оширилади [1,2,4]. Натижа шундан иборатки, объектда бажариладиган ишлар юзасидан кузатув олиб борилади ва мазкур кузатувларга асосан модель тузилади.

Аслида, инсон билан мулоқатда иш олиб бориладиган иқтисодий, ижтимоий, биологик тизимларнинг аксарияти тасодифий таъсирга эга. Масалан, маълум бир тизимга аризаларни (талабларни) қабул қилиш, олдиндан белгиланган вақт оралиғида эмас, тасодифий равишда содир бўлади. Ушбу даъволарнинг хизмат қилиш муддати ҳам доимий эмас, лекин тасодифий вақтга тўғри келади[4].

Бундан ташқари, инсоннинг амалий фаолиятида кўпинча кутиш ҳолатида қолиш зарурати пайдо бўлиши кутилади. Бундай ҳолатлар аэропортларда, дўконларда, ёқилғи қуйиш шохобчаларида пайдо бўлади. Статистика идораларилар, транспорт воситаларини тушириш ёки юклаш жойлари, телефон станцияларида, оммавий миждозларга хизмат кўрсатувчи ҳисоблаш тизимларида ёки баъзи муаммоларни ҳал қилиш талаблари ва бошқалар. Бундай тизимларни таҳлил қилиш ва лойиҳалаш муаммоларини ҳал қилишда детерминистик моделлардан фойдаланган ҳолда бундай тизимларнинг математик тавсифлашга уриниш сезиларли ноаниқликларга, хатоларга олиб келади[4].

Ушбу мавзу бўйича энг дастлабки иш Копенгаген Телеграф Компаниясининг вакили Эрланг томонидан қилинган, унинг телефон калитларида тирбандлик ҳақидаги биринчи мақоласи 1909 йилда ёзилган.

Навбат назариясининг иккинчи номи - оммавий хизмат назарияси[5,6]. Ушбу назариянинг тадқиқот объектлари мураккаб тизимлар - оммавий хизмат тизимларидир. Ҳисоблаш тармоқлари бўйича навбат тизимлари хорижда яхши ўрганилган[8,9].

Навбат назарияси муаммоларини кўриб чиқиш учун кириш маълумотлари (мижозлар келишининг тезлиги ва табиати), хизмат ҳақидаги маълумотлар (мижозларга бир ёки бир нечта канал орқали хизмат кўрсатиш тезлиги) ва уларни сақлашда устуворлик тартиби керак[5].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотнинг методологик базаси ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар ва уларнинг ривожланиши, ўзаро боғлиқлик ва ўзаро боғлиқликдаги илмий тадқиқотларни тақдим этишга имкон берадиган тизимли ва таҳлилий ёндашувдир.

Тадқиқот методологияси ахборот тизимларининг ривожланиши ва самарали ишлаши соҳасидаги замонамизнинг етук олимларининг нашрларида акс эттирилган янги билимлар, илмий ютуқлар тамойиллари билан белгиланади. Услубий асос сифатида бошқарув объектларида ахборот хавфсизлиги билан шуғулланадиган замонавий олимларнинг ишланмалари, Ўзбекистон Республикасининг ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини ривожлантириш бўйича қонунчилик ва норматив ҳужжатлари киритилган.

Ушбу мақолани ёзиш пайтида мантиқий, қиёсий, иқтисодий ва математик таҳлил усуллари қўлланилган.

Масалани ечиш усули. Статистика хизматидаги асосий вазифалар навбат тизимларида келтириладиган масалалар тоифасига киради деб кўрайлик.

У ҳолда, статистик маълумотлар тузилмаларини ишончли сақлаш учун априор адаптация моделини 1 — расм кўринишида тақдим этиш мумкин.

Моделни қуйидагилар ташкил этади:

1. X — ситуация. Ташқи муҳит t — моментидаги ҳолати;

2. Y — объект маълумотлар тузилмаларининг t — моментдаги ҳолати;

3. U — адатация таъсири;

3. Статистик маълумотларнинг тузилмалари;

$Mm = (Mm_1, Mm_2, \dots, Mm_{m1})$

4. Хато, хавф-хатарларни аниқлаш усуллари;

$Ua = (Ua_1, Ua_2, \dots, Ua_{m2})$

5. Вазият ҳолатини баҳоловчи текширишлар;

$T = (T_1, T_2, \dots, T_{m3})$

6. Муҳитда ишлаб турган объектнинг тойилишидан (нормал иш ҳолатидан четга чиқиб кетишидан) пайдо бўладиган критик хатолар (хавф-хатарлар, нуқсонлар);

$Kx = (Kx_1, Kx_2, \dots, Kx_{m4})$

7. Хавф-хатарларни локализация қилиб, нормал ҳолатни тиклаш усуллари;

$Um = (Um_1, Um_2, \dots, Um_{m5})$

8. Қарорлар қабул қилиш жадвалидан нормал ҳолатни тиклаш учун керакли амалларни танлаш;

$$K\kappa = (K\kappa_1, K\kappa_2, \dots, K\kappa_{m6})$$

Статистик объект ҳолатига ташқи муҳитнинг t — momentiдаги ҳаракати таъсир ўтказиши мумкин ҳисобланади. Муҳит ҳолатида ички жараёнлар туфайли ҳам ўзгаришлар содир бўлиши мумкин. Мисол учун баъзи бир ташқи программалардан фойдаланилганда объект компьютерларига ўтиб қолган вирус ишга тушиб кетди дейлик. Ёки руҳсат этилмаган мурожаат орқали статистика идораси маълумотларини ўмаришга ҳаракат бўлиши ҳам кутилаётган ҳоллардан бири саналади.

Объект маълумотлар тузилмаларининг бу ҳаракатлардан зарар кўриши табиий ҳолга айланади. Статистик маълумотларнинг тузилмалари эса, турли туман, минглаб мижозлар(юридик ва жисмоний шахслар) ҳақидаги маълумотлардан иборатдир(Mm).

Хато, хавф хатарни аниқлаш усуллари ҳам етарлича (Ya) - $m2$ конкрет объектда фойдаланилаётган усуллар сони бўлсин, аммо у доимо чегараланган ва банк имконияти даражасида дастурий, техник ва технологик кўринишда объектда қўлланилади. Буларга шифрлаш, криптографик шрифтлардан фойдаланиш, маълумотларни нусхалаш ва нусхалар билан солиштириб нуқсонларни билиб олиш, контрол суммасини ҳисоблаш орқали хатоларни аниқлаш каби энг кўп тарқалган усуллардан фойдаланилади.

Табиийки, бу усуллар асосида текшириш процедуралари яратилиб, улар кичик подпрограмма ёки функция шаклида реализация қилинади. Уларни шартли равишда вазият ҳолатини баҳоловчи $m3$ –та текширишлар (T) деб аташ мумкин.

Муҳитда ишлаб турган объектнинг тойилишидан пайдо бўладиган $m4$ -та критик хатолар, хавф-хатарлар, нуқсонларни(Kx) аниқлаш жадвали статистика соҳасидаги дунё тажрибасига асосланиб, аввалдан тузилган бўлади. Ҳар бир нуқсонга мос адаптация тадбири белгилаб қўйилади. Нуқсон аниқланганда, хавф-хатарларни локализация қилиш кейинги иш ҳисобланиб, бунинг учун нормал ҳолатни тиклаш усуллари(Um) қўлланилади. Тиклаш усуллари кўпроқ маълумотларнинг захираларидан фойдаланиб, маълумотлар тузилмаларини асл ҳолатига қайтаришга асосланади.

Қарорлар қабул қилиш жадвалидан нормал ҳолатни тиклаш учун $m6$ –та керакли амаллардан бирини танлаш($K\kappa$) юз беради. Бу амаллар дастурий воситалар, процедуралардан фойдаланишни назарда тутса-да, техник тиклаш, тармоқ администратори ёки профилактика инженерининг ҳам хизмати шунинг ичида бўлиши зарур ҳисобланади.

Сўнгра, бошқарув U — адатация таъсирини ўтказишга йўналтирилади.

1- расм. Статистика хизматида хавф-хатарга қарши адаптация моделининг статистик маълумот тузилмалари учун ишлаш схемаси

Хулоса. Статистика тизимида хавф-хатардан сақланиш учун таклиф этилаётган априор адаптация негизида яратилган моделни дастурий реализация қилишнинг ўзига яраша мушкilotлари ва спецификаси бўлади. Бу дастурий таъминот online режимда ишлаши талаб этилади. Бу дегани маълум кўшимча вақт, ахборот ва дастурий маҳсул яратишни талаб қилиши, уларни ҳосил қилиб ишга туширгач эса, статистик маълумотларини қайта ишлаш тизимлари бироз секинроқ ишлаши кузатилади. Бу кўшимча вақт миқдорига, кўшимча ахборот таъминоти ва дастурий маҳсулларга сарфланадиган харажатларга ортикча эътибор бериш керак эмас. Ва уларни умумий ишлаш соатига нисбатан қанча фоизни ташкил этиши, статистика тизими учун унча ваҳимали туюлмаслиги керак, чунки у хавф-хатарга қарши курашади. Мазкур тадбирлар эса катта фойда келтириб, статистика объектини маълумотлар тузилмалари билан ишончли ишлаш самарасини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Растрингин Л.А. Адаптация сложных систем .- Рига.Зинатне.,1981- 375с.
2. Растрингин Л.А. Вычислительные машины, системы, сети...—М.: Наука, 1982. — 224с.
3. Срагович В.Г. Теория адартивных систем.— М.: Наука, 1976. — 319с.
4. Кошуняева Н.В., Патронова Н.Н. Теория массового обслуживания (практикум по решению задач) /САФУ имени М.В. Ломоносова. - Архангельск; САФУ, 2013 - 107 с.
5. Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н. Введение в теорию массового обслуживания. М.: Наука. 1987. 324 с.
6. Сутягина Н. И. Моделирование деятельности многофункционального центра как системы массового обслуживания//Карельский научный журнал. 2015. № 1(10)
7. Нагаева И. А. Моделирование системы дистанционного обучения как системы массового обслуживания // Информатизация и связь. 2012. № 1. С. 61.
8. Kleinrock, L. Queuing systems : problems and solutions // Leonard Kleinrock, Richard Gail. – Wiley's Sci-entific. 1996.
9. Locker, L. G. Queueing Theory in the economic sphere / L. G. Lazer, L. O. Babeshko. – М. : Unity-Dan, 1998.
10. Фуломов С.С., Бегалов Б.А. Информатика ва ахборот технологиялари – Т.: ТДИУ, 2010. – 900 б.

ОПЫТ РОССИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

доц. Сиддиков А.Ж.

(зав каф. института повышения квалификации кадров и статистических исследований)

Аннотация: В данной статье изучен опыт Российской Федерации по разработке индикаторов цифровизации общества, с целью для дальнейшего использования его в Узбекистане при разработке национальной системы показателей развития цифровой экономики.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, кибербезопасность, контент, онлайн-услуги, уровень развития ИКТ, Международный индекс цифровой экономики и общества, патентная активность страны в области ИКТ, Технические средства спутниковой связи, телевидения и радиосвязи, ресурсы и результаты инновационной деятельности организаций сектора ИКТ, структура экспорта и импорта товаров и услуг, связанных с ИКТ, цифровые навыки населения, цифровые технологии в бизнесе, цифровизация отраслей и сфер, информационная безопасность, квантовые технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), технологии виртуальной и дополненной реальности.

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» в республике планируется реализация комплексных мер по активному развитию цифровой экономики, широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы общества в ближайшую перспективу. В рамках данного указа утверждены программы цифровой трансформации регионов в 2020 — 2022 годах и программы цифровой трансформации отраслей в 2020 — 2022 годах. В них предусматривается повышение с 78 до 95 процентов уровня подключения населенных пунктов к сети Интернет, в том числе за счет увеличения до 2,5 миллионов портов широкополосного доступа, прокладки 20 тысяч километров оптико-волоконных линий связи и развития сетей мобильной связи, внедрение свыше 400 информационных систем, электронных услуг и иных программных продуктов в различных сферах социально-экономического развития регионов, организация обучения 587 тысяч человек основам компьютерного программирования, в том числе путем привлечения 500 тысяч молодых людей в рамках проекта «Один миллион программистов», внедрение свыше 280 информационных систем и программных продуктов по автоматизации процессов управления, производства и логистики на предприятиях реального сектора экономики, закрепление в регионах соответствующих высших учебных заведений для повышения цифровой грамотности и навыков хокимов, сотрудников государственных органов и организаций, обучения их информационным технологиям и информационной безопасности, а также обучение информационным технологиям 12 тысяч их работников.

Одним из главных задач определенных в стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 августа 2020 года № ПП-4796 «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан» является разработка показателей развития цифровой экономики. В связи с этим, изучение мирового опыта системы показателей развития цифровой экономики и исследования в области разработки технологий, подготовки кадров, деятельность секторов ИКТ, контента и СМИ а также развитие телекоммуникаций является актуальным.

В рамках данного научного исследования нами представлены основные показатели развития цифровой экономики, разработанные в Российской Федерации.

Основные показатели развития цифровой экономики

1. Страна в международных рейтингах

- 1.1. Уровень развития ИКТ по странам
- 1.2. Место страны в международных рейтингах развития цифровой экономики
- 1.3. Индекс развития ИКТ
- 1.4. Индекс развития ИКТ по странам
- 1.5. Индекс развития электронного правительства

- 1.6. Индекс развития электронного правительства по странам
- 1.7. Локальный индекс онлайн-услуг
- 1.8. Глобальный индекс кибербезопасности
- 1.9. Глобальный индекс кибербезопасности по странам
- 1.10. Международный индекс цифровой экономики и общества
- 1.11. Международный индекс цифровой экономики и общества по странам
- 1.12. Место страны в международных рейтингах экономического развития
- 1.13. Показатели ИКТ в структуре Глобального инновационного индекса
- 1.14. Показатели ИКТ в структуре Глобального индекса конкурентоспособности
- 1.15. Показатели ИКТ в структуре индекса драйверов производства

2. Исследования и разработки в области ИКТ

- 2.1. Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы»
- 2.2. Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» по источникам финансирования
- 2.3. Публикации национальных авторов в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по направлениям
- 2.4. Публикации национальных авторов в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus
- 2.5. Публикации в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по странам
- 2.6. Удельный вес страны в общемировом числе публикаций в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus
- 2.7. Индексы научной специализации страны по публикациям в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по направлениям
- 2.8. Индекс средней нормализованной цитируемости публикаций в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по направлениям
- 2.9. Публикации национальных авторов в области ИКТ в международном соавторстве в изданиях, индексируемых в Scopus, по странам-партнерам
- 2.10. Патентная активность страны в области ИКТ
- 2.11. Патентные заявки на изобретения в области ИКТ по стране заявителя
- 2.12. Патентная активность страны в области ИКТ по месту подачи патентных заявок и направлениям технологий
- 2.13. Распределение патентных заявок на изобретения в области ИКТ по направлениям
- 2.14. Разработка передовых производственных технологий, связанных с ИКТ, по видам
- 2.15. Использование передовых производственных технологий, связанных с ИКТ, по видам

3. Кадры цифровой экономики

- 3.1. Специалисты по ИКТ
- 3.2. Структура специалистов по ИКТ по уровню квалификации

3.3. Структура специалистов по ИКТ по группам занятий и уровням квалификации

3.4. Специалисты по ИКТ по видам экономической деятельности

3.5. Специалисты по ИКТ по стране

3.6. Специалисты по ИКТ по возрастным группам

3.7. Специалисты по ИКТ моложе 35 лет по странам

3.8. Специалисты по ИКТ, прошедшие повышение квалификации или профессиональную подготовку текущем году

4. Телекоммуникации

4.1. Динамика услуг связи по видам

4.2. Абоненты доступа к интернету

4.3. Абоненты широкополосного интернета

4.4. Распределение абонентов фиксированного широкополосного интернета по скорости доступа и технологиям подключения

4.5. Абоненты широкополосного интернета по странам

4.6. Абоненты фиксированного широкополосного интернета по технологиям подключения и странам

4.7. Интернет-трафик

4.8. Тарифы на услуги доступа к интернету

4.9. Абонентские устройства подвижной радиотелефонной связи

4.10. Активные абоненты подвижной радиотелефонной связи

4.11. Активные абоненты подвижной радиотелефонной связи по странам

4.12. Трафик сетей подвижной радиотелефонной связи

4.13. Тарифы на услуги подвижной радиотелефонной связи

4.14. Технические средства спутниковой связи, телевидения и радиосвязи

4.15. Охват населения радио- и телевидением

4.16. Охват населения общегосударственными общедоступными телеканалами

4.17. Тарифы на услуги радио- и телевидения

5. Сектор ИКТ

5.1. Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ

5.2. Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности

5.3. Структура занятых в секторе ИКТ по возрастным группам и видам экономической деятельности

5.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности

5.5. Удельный вес сектора ИКТ в численности занятых и валовой добавленной стоимости предпринимательского сектора по странам

5.6. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости предпринимательского сектора по видам экономической деятельности и странам

5.7. Структура инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ по видам

5.8. Структура уставного капитала организаций сектора ИКТ по видам

акционеров (учредителей)

5.9. Основные показатели инновационной деятельности организаций сектора ИКТ

5.10. Инновационная активность организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности

5.11. Удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды инновационной деятельности, в общем числе организаций сектора ИКТ, осуществлявших технологические инновации, по видам экономической деятельности

5.12. Ресурсы и результаты инновационной деятельности организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности

5.13. Структура затрат на технологические инновации организаций сектора ИКТ по видам инновационной и экономической деятельности

5.14. Удельный вес организаций, оценивших высокую степень воздействия результатов инновационной деятельности на отдельные характеристики их производственного и экономического развития, в общем числе организаций сектора ИКТ

5.15. Удельный вес организаций, оценивших отдельные факторы, препятствующие технологическим инновациям, как основные, в общем числе организаций сектора ИКТ

5.16. Деловая активность организаций, оказывающих услуги в области информационных технологий

5.17. Оценка конкурентных преимуществ организаций, оказывающих услуги в области информационных технологий

5.18. Цифровые технологии, разрабатываемые в организациях, оказывающих услуги в области информационных технологий

5.19. Экспорт товаров и услуг, связанных с ИКТ

5.20. Структура экспорта товаров, связанных с ИКТ

5.21. Структура экспорта услуг, связанных с ИКТ

5.22. Динамика экспорта товаров и услуг, связанных с ИКТ

5.23. Экспорт товаров, связанных с ИКТ, по странам

5.24. Экспорт услуг, связанных с ИКТ, по странам

5.25. Импорт товаров и услуг, связанных с ИКТ

5.26. Структура импорта товаров, связанных с ИКТ

5.27. Структура импорта услуг, связанных с ИКТ

5.28. Динамика импорта товаров и услуг, связанных с ИКТ

6. Сектор контента и СМИ

6.1. Основные показатели деятельности организаций сектора контента и СМИ

6.2. Основные показатели деятельности организаций сектора контента и СМИ по видам экономической деятельности

6.3. Структура занятых в секторе контента и СМИ по возрастным группам и видам экономической деятельности

6.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сектора контента и СМИ по видам экономической деятельности

6.5. Структура уставного капитала организаций сектора контента и СМИ по видам акционеров (учредителей)

6.6. Удельный вес сектора контента и СМИ в численности занятых и валовой добавленной стоимости предпринимательского сектора по странам

7. Население в цифровой реальности

7.1. Доступ к интернету в домашних хозяйствах

7.2. Доступ к интернету в домашних хозяйствах в городской и сельской местности: 2018

7.3. Доступ к интернету в домашних хозяйствах по видам устройств доступа

7.4. Доступ к интернету в домашних хозяйствах по странам

7.5. Факторы, сдерживающие использование интернета в домашних хозяйствах в городской и сельской местности

7.6. Использование интернета населением

7.7. Частота использования интернета населением в городской и сельской местности

7.8. Частота использования интернета населением по странам

7.9. Места использования интернета населением в городской и сельской местности

7.10. Использование мобильных устройств населением для выхода в интернет вне дома или работы

7.11. Использование мобильных телефонов или смартфонов населением для выхода в интернет вне дома или работы по странам

7.12. Цифровые навыки населения

7.13. Цифровые навыки населения по возрастным группам

7.14. Цифровые навыки населения по странам

7.15. Цели использования интернета населением

7.16. Цели использования интернета населением по странам

7.17. Частота использования интернета населением для общения по возрастным группам

7.18. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг в городской и сельской местности

7.19. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг по странам

7.20. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг по видам

7.21. Способы оплаты онлайн-заказов товаров и услуг населением

7.22. Факторы, сдерживающие использование интернета населением

7.23. Использование компьютеров и интернета детьми

7.24. Частота использования интернета детьми

7.25. Цели использования интернета детьми в городской и сельской местности

8. Цифровые технологии в бизнесе

8.1. Цифровизация организаций предпринимательского сектора

8.2. Наличие веб-сайта в организациях по видам экономической деятельности

8.3. Использование фиксированного и мобильного широкополосного интернета в организациях по видам экономической деятельности

- 8.4. Распределение организаций по максимальной скорости передачи данных и видам экономической деятельности
- 8.5. Использование облачных сервисов в организациях по видам экономической деятельности
- 8.6. Использование технологий электронного обмена данными между своими и внешними информационными системами в организациях по видам экономической деятельности
- 8.7. Использование CRM-, ERP-, SCM-систем в организациях по видам экономической деятельности
- 8.8. Электронные закупки, продажи в организациях по видам используемых технологий
- 8.9. Электронные закупки, продажи в организациях по видам экономической деятельности
- 8.10. Использование программных средств в организациях по видам экономической деятельности
- 8.11. Затраты организаций на приобретение программного обеспечения по видам экономической деятельности
- 8.12. Структура затрат организаций предпринимательского сектора на приобретение отечественного программного обеспечения по видам экономической деятельности
- 8.13. Направления использования интернета в организациях
- 8.14. Направления использования интернета в организациях по видам экономической деятельности
- 8.15. Направления использования интернета в организациях для связи с поставщиками по видам экономической деятельности
- 8.16. Направления использования интернета в организациях для связи с потребителями по видам экономической деятельности
- 8.17. Работники, использующие интернет, по видам экономической деятельности организаций
- 8.18. Работники, использующие интернет, по странам
- 8.19. Интенсивность использования цифровых технологий в организациях по видам экономической деятельности
- 8.20. Интенсивность использования цифровых технологий в организациях по странам:

9. Цифровизация социальной сферы

- 9.1. Цифровизация организаций социальной сферы
- 9.2. Использование интернета в организациях социальной сферы по видам экономической деятельности
- 9.3. Использование широкополосного интернета в организациях социальной сферы по видам экономической деятельности
- 9.4. Распределение организаций социальной сферы по максимальной скорости передачи данных через интернет и видам экономической деятельности
- 9.5. Использование технологий электронного обмена данными между своими и внешними информационными системами в организациях социальной сферы по

видам экономической деятельности

9.6. Использование RFID-технологий в организациях социальной сферы по видам экономической деятельности

9.7. Использование облачных сервисов в организациях социальной сферы по видам экономической деятельности

9.8. Использование программных средств в организациях социальной сферы по видам экономической деятельности

9.9. Направления использования интернета в организациях социальной сферы по видам экономической деятельности

9.10. Цифровизация лечебных учреждений

9.11. Использование программных средств в образовательных организациях высшего образования

9.12. Цифровизация библиотек

9.13. Объем электронного каталога библиотек, доступного в интернете

9.14. Оцифровка каталогов и фондов музеев

9.15. Музейные предметы, внесенные в электронный каталог и имеющие цифровые изображения

10. Электронное государство

10.1. Взаимодействие населения с органами государственной власти и местного самоуправления

10.2. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме

10.3. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городской и сельской местности

10.4. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме по возрастным группам

10.5. Наиболее востребованные населением виды государственных и муниципальных услуг, получаемые в электронной форме

10.6. Использование мобильных устройств населением для выхода на официальные веб-сайты и порталы государственных и муниципальных услуг в городской и сельской местности

10.7. Цели онлайн-взаимодействия населения с органами государственной власти и местного самоуправления

10.8. Использование веб-сайтов органов власти населением для получения/отправки официальных форм по странам

10.9. Оценка населением качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме

10.10. Оценка населением качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городской и сельской местности

10.11. Причины отказа населения от использования интернета при получении государственных и муниципальных услуг

10.12. Использование интернета в организациях для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления

10.13. Использование интернета в организациях для взаимодействия с органами

государственной власти и местного самоуправления по видам экономической деятельности

10.14. Цели онлайн-взаимодействия организаций с органами государственной власти и местного самоуправления

10.15. Цели онлайн-взаимодействия организаций с органами государственной власти и местного самоуправления по видам экономической деятельности

10.16. Оценка организациями качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме

11. Информационная безопасность

11.1. Столкновение населения с угрозами информационной безопасности при использовании интернета

11.2. Использование средств защиты информации населением

11.3. Население, не использующее интернет по соображениям безопасности

11.4. Использование средств защиты информации в организациях

11.5. Использование средств защиты информации в организациях по видам экономической деятельности

12. Основные показатели развития цифровой экономики в регионах

12.1. Абоненты фиксированного широкополосного интернета по регионам страны

12.2. Абоненты мобильного широкополосного интернета по регионам страны

12.3. Показатели телекоммуникационной инфраструктуры и использования интернета в домашних хозяйствах и населением в регионах

12.4. Индекс цифровизации бизнеса по регионам страны

13. Цифровые технологии

13.1. Большие данные

13.2. Квантовые технологии

13.3. Компоненты робототехники и сенсорика

13.4. Нейротехнологии и искусственный интеллект

13.5. Новые производственные технологии

13.6. Промышленный интернет

13.7. Системы распределенного реестра (блокчейн)

13.8. Технологии беспроводной связи

13.9. Технологии виртуальной и дополненной реальности

Основные индикаторы цифровизации общества, разработанные в Российской Федерации могут выступить фундаментальной базой для формирования национальной системы показателей развития цифровой экономики в Узбекистане.

Вместе с этим, на наш взгляд, необходимо дополнить и расширить базу индикаторов развития цифровой экономики. В части “страна в международных рейтингах” желательно включить индикаторы определяющие место страны (Узбекистана) в глобальном мировом развитии непосредственно или косвенно касающиеся с развитием ИКТ и цифровой экономики. В состав индикаторов национальной системы показателей развития цифровой экономики, с нашей

точки зрения желательно включить нижеследующие индексы международных институтов и организаций:

- Индекс развития ИКТ (ICT Development Index, IDI);
- Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (*Telecommunication Infrastructure Index – TII*);
- Индекс развития электронного правительства (e-Government Development Index, EGDI);
- Индекс скорости интернета (*Speedtest Global Index* - сервис “Speedtest.net”);
- Глобальный индекс кибербезопасности. (The Global Cybersecurity Index (GCI) (ABI Research and International Telecommunication Union);
- Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index - The World Economic Forum);
- Глобальный Инновационный Индекс WEF Global Innovation Index (GII);
- Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index, KEI - European Bank for Reconstruction and Development, *EBRD*);
- Глобальный индекс сетевого взаимодействия Huawei или Индекс глобального подключения (Global Connectivity Index – GCI);
- Международный индекс цифровой экономики и общества (International Digital Economy and Society Index, I-DESI);
- Индекс цифровизации экономики (Boston Consulting Group (e-Intensity));
- Индекс мировой цифровой конкурентоспособности (World Digital Competitiveness Index – WDCI);
- Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index – DEI -Mastercard и Школой права и дипломатии им Флетчера Университета Тафтса);
- Индекс электронного участия (E-Participation Index – EPART).

В разделе «Кадры цифровой экономики или вновь организуемым разделе «Подготовка кадров для цифровой экономики» следует прибавить индикаторы «Численность студентов» начиная с обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования до докторантов по специальности в области цифровых технологий.

Одним из важных направлений широко внедряемый информационных технологий и быстро расширяемая сфера экономической деятельности является электронная торговля. В связи с этим, по нашему мнению необходимо расширить количество индикаторов по электронной торговле, начиная с закупки, продажи в организациях предпринимательского сектора по видам используемых технологий, по видам экономической деятельности, а также, и по странам.

Также, в список отраслей по интенсивной цифровизации следует включить финансовый сектор. В число индикаторов по цифровизации финансового сектора следует включить: использование технологий электронного обмена данными между своими и внешними информационными

системами в организациях финансового сектора по видам экономической деятельности; платежи клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в электронном виде.

Вместе с этим, необходимо расширить диапазон индикаторов по «цифровым навыкам населения», которые охватывают показатели уровня владения цифровыми навыками населением в городской и сельской местности, по полу, по возрастным группам, по странам и т.д.

Сбор первичных данных по показателям уровня владения цифровыми навыками населением необходимо собирать путем организации выборочного обследования. Более точный учет индикаторов цифровых навыков населения можно будет выявить при переписи населения Узбекистана запланированной в 2023 году путем проведения сплошного наблюдения.

Таким образом, на основе вышеперечисленных предложений вновь формируемая национальная система показателей развития цифровой экономики приобретет совершенную форму с использованием которой будут осуществлены научные исследования, анализ и прогнозирование, а также расширены возможности преподнесения учебных материалов и углубленных знаний при преподавании курсов «Цифровая экономика» и «Современные технологии: цифровизации отраслей экономики».

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ПО ОБМЕНУ СТАТИСТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ SDMX

акад. Гулямов С.С.

проф. Шермухамедов А.Т.

*(Институт повышения квалификации кадров
и статистических исследований)*

проф. Алматова Д.

(Ташкентский финансовый институт)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стандартов по обмену статистическими данными SDMX. Анализ предприятий, представляющий отчетность в статистические органы показал отсутствие четких критериев сбора и анализа собранной информации по предприятиям, ведущим бизнес в сети Интернет, так как соответствующая статистика отсутствует. Рекомендуется предприятиям для решения задач в сфере электронной коммерции своевременно и правильно подготавливать научные прогнозы по основным направлениям развития рынка электронных услуг по уже разработанным стандартам.

Ключевые слова: статистика, статистическое исследование, бизнес-процессом, статистика внешней торговли.

Как известно, статистика является основным поставщиком данных об экономическом состоянии макроэкономического уровня страны, на основе статистических данных принимаются экономические решения государственного масштаба. Работа с данными для органов статистики является

ключевым бизнес-процессом. С информационной точки зрения статистические органы занимаются организацией информационного обмена между поставщиками данных и потребителями, выступает агрегатором данных. В качестве методов сбора и обработки статистической информации и повышения ее качества необходимо использование единых идентификаторов отдельных объектов статистического учета. В международной статистической практике применяются методы стандартизации статистических данных.

Результатами работы являются рекомендации по использованию отдельных элементов информационной инфраструктуры для сбора и анализа статистических данных. В существующей информационной инфраструктуре цифровой экономики существует ряд источников данных, использование которых будет способствовать повышению качества сбора и обработки статистических данных. Поэтому перспективным вариантом развития статистической информатики представляются форматы связанных данных. Один из значимых проектов по разработке совокупности стандартов по обмену статистическими данными и метаданными является SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), которая призвана содействовать обмену статистическими данными и метаданными с использованием современных информационных технологий. Этот формат в 2005 году принят в качестве международного стандарта ISO: TS 17369 (SDMX). SDMX это логическая модель для описания статистических данных, которая содержит рекомендации по структурированию содержания и позволяет реализовать стандарт для автоматического взаимодействия между информационными системами.

Информационная модель SDMX включает широкий набор формальных объектов, которые описывают участников, процессы и ресурсы, участвующие в статистическом обмене и включает в себя два раздела: данные и метаданные. Национальная система статистики страны является одним из важных уровней информационной инфраструктуры национальной экономики в целом.

Как известно, национальная система статистики направлена на определение информационных стандартов (понятия и определения, классификации и номенклатуры, показатели, методы измерений, критерии качества информации) представления социальных, экономических, экологических, технологических и прочих явлений и процессов реальной жизни для всех инфраструктурных информационных систем, при этом особое внимание уделяется информационным системам центральных и региональных органов государственного управления, распространение статистической информации как общественного блага, содействие развитию информационной культуры общества, предприятий и органов государственного управления через участие в процессе просвещения как вклад в развитие информационного общества. Его спецификой является ее универсализм.

Официальная статистика охватывает все сферы социальной и экономической жизни общества, технологические и экологические явления и процессы. Именно поэтому официальная статистика, в особенности

национальная статистическая служба (Госкомстат, региональные управления) должна играть координирующую роль, осуществляя разработку информационных стандартов для пользования другими заинтересованными сторонами информационной инфраструктуры страны.

Программа по созданию современной, основанной на ИКТ информационной инфраструктуры страны, как основы информационного общества и экономики, основанной на знаниях способствует развитию официальной статистики и она должна играть важную роль в обеспечении информационной согласованности и качества информации во всей информационной инфраструктуре страны, инфраструктурных системах и ресурсах посредством определения стандартов обычного использования, распространении информации как общественного блага и содействии совершенствованию информационной культуры общества.

В последние годы в стране последовательно осуществляются реформы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, повышение качества сельскохозяйственной продукции и экспортного потенциала отрасли. Сельское хозяйство, являясь ведущей отраслью экономики Узбекистана, обеспечивает занятость 3,6 млн человек (27 процента занятых по экономике в целом). Доля отрасли в валовом внутреннем продукте страны составляет 32 процента. Земли, используемые для сельскохозяйственного производства, занимают 45 процентов территории Республики, около 50 процентов населения проживает в сельской местности. Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит Республике Узбекистан около 20-25 процентов совокупных экспортных доходов. В настоящее время более 180 видов агропродовольственной продукции экспортируются в 80 стран мира. В результате осуществленных реформ в сельском хозяйстве налажен кластерный метод производства, которым охвачено от всей площади сельскохозяйственных земель по видам культур: в хлопково - текстильном секторе 62 процента, в животноводстве - 8 процентов, плодоовощеводстве - 7,5 процентов.

Вместе с этим, имеется целый ряд неиспользованных возможностей для дальнейшего развития отрасли, повышения доходов фермеров, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого использования природных ресурсов.

В целях внедрения эффективных механизмов производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции, оказания услуг, эффективного внедрения инновационных и информационно-коммуникационных технологий, а также в целях исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 8 января 2019 года №ПФ-5614 «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономической политики»:

Следует уделять внимание целям развития цифровой экономики, формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов,

реестров и информационных ресурсов, был принят новый ОКВЭД2, заменивший своего предшественника ОКВЭД1.

ОКВЭД2 построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (редакция 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2) путем сохранения в ОКВЭД2 (из NACE Rev.2) кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих группировок без изменения объемов понятий.

ОКВЭД2 предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них. ОКВЭД2 используется при решении следующих основных задач, связанных с:

- классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации;
- определением основного и дополнительных видов экономической деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами;
- разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности;
- осуществлением государственного статистического наблюдения по видам деятельности за субъектами национальной экономики и социальной сферы;
- подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном уровне;
- кодированием информации по видам экономической деятельности в информационных системах и ресурсах;
- обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач.

Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности». С точки зрения определения и классификации предприятий, работающих в среде цифровой экономики, ОКВЭД2 точнее и шире проводит группировки видов деятельности.

Качественно улучшены определения, описывающие новые виды деятельности, более детализированы ранее обобщенные названия группировок.

Следует обратить внимание, что коды ОКВЭД присваиваются всем без исключения организациям и индивидуальным предпринимателям при регистрации предприятий, в том числе и агропромышленным, использующие интернет. Все предприятия обязаны ежегодно сдавать отчетность с подтверждением основного и указанием других видов деятельности в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов экономической

деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами.

Анализ предприятий, представляющий отчетность в статистические органы показал отсутствие четких критериев сбора и анализа собранной информации по предприятиям, ведущим бизнес в сети Интернет, так как соответствующая статистика отсутствует. Все это препятствует решению текущих задач в сфере электронной коммерции, выработке правильных научных прогнозов по основным направлениям развития рынка электронных услуг.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан « Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы» ID-7865.
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности // URL: <http://оквэд.рф/>
3. Федеральная служба государственной статистики // URL: <http://www.gks.ru>

ХУДУДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ - КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ

проф. Салимов Б.Т.

(Тошкент давлат иқтисодийёт университети)

Ходжибаева И.В.

(НамМҚИ, катта ўқитувчи)

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон шароитида кичик ва ўрта бизнесни инновацион ривожлантиришнинг шарт-шароитлари, хусусиятлари кўрилган.. Худудларнинг иқтисодий ривожланиш даражаси, аниқланган интеграл индекслар ёрдамида таҳлил қилинган. КУБ ни худудлар бўйича инновацион ривожланиш имкониятлари аниқланган.

Калит сўзлар: Кичик бизнес, ўрта бизнес, инновация, имитацион инновация, мустақил инновация, индекс, интеграл индекс, техологик инновация, жараён инновация, биргаликдаги инновация, худуднинг иқтисодий ривожланганлик даражаси.

Аннотация: В статье рассматривается условия и особенности инновационного развития малого и среднего бизнесе (МСБ) в Узбекистане. Анализируются экономический уровень развития регионов на базе определения интегральных индексов, определяется инновационные возможности развития МСБ в регионах.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, инновации, индекс, интегральный индекс, технологические инновации уровень экономического развития региона.

Abstract: The article examines the conditions and features of the use of simulation innovation in small and medium-sized businesses (SMEs) in Uzbekistan.. The economic level of development of regions is analyzed on the basis of the definition of integral indices, innovative opportunities for the development of SMEs in the regions are determined.

Key words: small business, medium business, innovations, index, integral index, technological innovations, process innovations, joint innovations, the level of economic development of the region.

Ижтимоий-иқтисодий ривожланишда кичик ва ўрта бизнеснинг (КЎБ) муҳим аҳамият касб этиши бутун жаҳонда тан олинган, айниқса ривожланган давлатлар иқтисодиётида КЎБ муносиб ўринга эга ва муҳим сектор ҳисобланади. КЎБ маҳаллий хомашё ресурсларини ишлаб чиқаришга жалб этади, иш ўринлари яратади, аҳолининг катта қисмини даромад билан таъминлайди, бутун мамлакат ва ундаги худудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳолатини белгилайди. КЎБ тармоқ ичида ва бошқатармоқларбилан интеграцион алоқаларни кучайтиради.

Бизнинг фикримизча, мамлакатимизда корхоналарни микрофирма ва кичик корхоналарга ажратишда ЕИ давлатлари тажрибасидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ [1]. Чунки бу мезонлар ЕИга кирувчи 28 давлатга тегишли ҳисобланади. Микрофирмаларда ходимлар сони 1-9 нафар, кичик корхоналарда 10-49 нафар ва ўрта корхоналарда 50-249 нафар этиб белгиланиши давлатнинг КУБни қўллаб-қувватлаш сиёсати янада аниқ ва мақсадли бўлишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда КУБ корхоналари самарадорлиги ва рақобатдошлигини оширишда инновацион фаолиятни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Янги маҳсулот, хизматлар турини яратиш, янги технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш КУБ корхоналари барқарор ривожланишининг энг муҳим омили бўлиб қолмоқда. Маҳсулотларнинг сифати ва рақобатбардошлигини ошириш, моддий ва меҳнат ресурсларини иқтисод қилиш, меҳнат унумдорлигини ошириш ҳамда корхона фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришни такомиллаштириш билан боғлиқ захира имкониятлар инновацион фаолият билан боғлиқ.

КУБ саноат корхоналарида инновацияларни киритишдан мақсад:

- фойдани ошириш;
- маҳсулот сифатини ошириш;
- маҳсулот таннархини пасайтириш;
- янги маҳсулот турини ўзлаштириш;
- ички бозорда маҳсулот сотиш ҳажмини ошириш;
- ташқи бозорда маҳсулот сотиш ҳажмини ошириш;
- хомашё ва материалларни иқтисод қилиш;

- ишчиларнинг иш жойларини яхшилаш;
- заҳарли чиқиндиларни қисқартириш.

КУБда инновацион фаолият билан шуғулланишга бўладиган тўсиқлар қуйидагилардан иборат:

- молия ресурсларининг етишмаслиги;
- инновациялар катта харажатлар билан боғлиқлиги;
- техник базанинг паст даражадалиги;
- кредит фоизининг юқорилиги;
- малакали кадрларнинг етишмаслиги;
- рискнинг юқорилиги ва ҳоказо.

КУБни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари (хорижий ва маҳаллий тажриба асосида белгиланган):

- солиқ имтиёзлари;
- давлат грантлари;
- давлат томонидан имтиёзли қарз (лойиҳа амалга оширилса, қарзнинг маълум қисмидан кечиш);
- субсидия бериш;
- кредитни субсидиялаш;
- маслаҳат бериш;
- қўллаб-қувватлаш инфратузилмаси (бизнес инкубатор, технопарк ва бошқалар);
- янги ускуна ва технология сотиб олишда давлат-хусусий шерикликдан фойдаланиш.

Технологик инновациялар турини ҳар хил нуқтаи назардан қараш мумкин [3, 706].

Ўзбекистон шароитида КУБ корхоналарида имитацион инновациялардан фойдаланиш юқорида кўрсатиб ўтилган омиллардан ташқари ҳудудларнинг иқтисодий, саноат ва инновацион салоҳиятини ривожланганлик даражасига ҳам боғлиқ. Ривожланган ҳудудларда корхоналар ўртасида кооперация яхши ривожланади, мутахассис кадрларни жалб этиш имконияти бор. Вилоят марказларида, айниқса, Тошкент шаҳрида илмий тадқиқот институтлари ва университетларнинг бўлиши КУБ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишни тезлаштиради.

КУБ корхоналари маълум бир ҳудудда фаолият юритади. Шу нуқтаи назардан, ҳудуднинг иқтисодий ривожланганлик даражаси КУБ инновацион ривожланишига таъсир қилади. Ҳудуднинг ривожланганлик даражасини қуйидаги кўрсаткичлар белгилайди:

- ҳудуднинг мамлакат ялпи ички маҳсулотидаги (ЯИМ) улуши, аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот;
- саноат маҳсулотининг мамлакат саноат маҳсулотидаги улуши, аҳоли жон бошига ҳудудий саноат маҳсулоти;
- ҳудудда фаолият юритаётган КУБ маҳсулоти, уларнинг сони;
- ҳудуддаги инвестицион фаоллик;

– жалб қилинган хорижий инвестициялар.

Худудларнинг иқтисодий ривожланганлик даражасини таҳлил қилишда юқоридаги кўрсаткичлардан фойдаланилди.

Аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯХМ индекси худудларни ЯХМ ишлаб чиқариш даражасини янада аниқроқ билдиради.

Худудларнинг иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодаловчи ялпи худудий маҳсулотни қарайдиган бўлсак (1-жадвал), энг кўп ЯХМ Тошкент шаҳрида ишлаб чиқилган, унинг мамлакат ЯИМдаги улуши 14,6 %га тенг, ундан кейин Тошкент вилояти – 9,8 % ва Самарқанд – 7,3 %. Наманган вилоятида бу кўрсаткич 4,5% ни ташкил этади. Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Хоразм ва Сирдарё вилоятларида бу кўрсаткич жуда паст бўлиб, 3,7 %дан ошмайди. Аҳоли жон бошига ЯХМ индекси Навоий вилоятида 2,43, яъни аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯХМ республика кўрсаткичидан 2,43 баробарга кўп. Худди шундай Тошкент шаҳри – 1,92 ва Тошкент вилоятида – 1,13. Бу кўрсаткич республиканикидан юқори. Наманган вилояти бўйича бу кўрсаткич энг паст бўлиб, у 0,55га тенг.

1-жадвал

Худудлар кесимида ЯИМ

		ЯИХМ (млрд.сўм)	ЯИМда худудлар улуши (% да)	Аҳоли жон бошига ЯХМ (минг.сўм)	Индекс
1.	Ўзбекистон Республикаси	511 838,1	100%	15 242,0	1,0
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	18 735,7	3,7	9 944,1	0,65
	Вилоятлар				
3.	Андижон	32 897,2	6,4	10 621,6	0,70
4.	Бухоро	26 695,0	5,2	13 980,1	0,92
5.	Жиззах	15 211,9	3,0	11 126,3	0,73
6.	Қашқадарё	36 470,1	7,1	11 233,3	0,74
7.	Навоий	36 685,2	7,2	37 119,5	2,43
8.	Наманган	23 239,0	4,5	8 353,6	0,55
9.	Самарқанд	37 593,9	7,3	9 793,9	0,64
10.	Сурхондарё	22 349,3	4,4	8 597,2	0,56
11.	Сирдарё	10 477,7	2,0	12 500,3	0,82
12.	Тошкент вилояти	50 117,8	9,8	17 164,2	1,13
13.	Фарғона	32 943,3	6,4	8 861,5	0,58
14.	Хоразм	19 136,5	3,7	10 337,4	0,68
15.	Тошкент шаҳри	74 527,6	14,6	29 331,2	1,92

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари асосида.

Худудлар кесимида саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш бўйича Тошкент шаҳри етакчи бўлиб, унинг мамлакат саноат маҳсулотидаги улуши 17,75 %га тенг. Бу кўрсаткич Тошкент ва Навоий вилоятларида ҳам анча юқори. Бу кўрсаткич Жиззах (1,45 %), Наманган (2,75 %), Сурхондарё (1,33 %), Сирдарё

(2,18 %) вилоятларида жуда паст, 2-жадвал. Бу кўрсаткич бўйича Наманган вилояти 10 чи ўринда бўлиб, у 2,75%га тенг.

2-жадвал

Худудлар кесимида саноат маҳсулоти (2019йил)

		Худудий саноат и/ч. (млрд. сўм)	Саноатни худудлар бўйича улуши (% да)	Саноат аҳоли жон бошига (минг.сўм)	Индекс
1.	Ўзбекистон Республикаси	331 006,6	100	9 857,0	1,00
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	12 729,7	3,85	6 756,4	0,69
	Вилоятлар				
3.	Андижон	33 027,3	10,00	10 663,6	1,08
4.	Бухоро	14 585,8	4,41	7 638,5	0,77
5.	Жиззах	4 789,5	1,45	3 503,1	0,36
6.	Қашқадарё	20 552,2	6,21	6 330,4	0,64
7.	Навоий	44 540,4	13,46	45 067,7	4,57
8.	Наманган	9 092,4	2,75	3 268,4	0,33
9.	Самарканд	15 863,3	4,79	4 132,7	0,42
10.	Сурхондарё	4 402,8	1,33	1 693,6	0,17
11.	Сирдарё	7 217,0	2,18	8 610,1	0,87
12.	Тошкент вилояти	53 930,5	16,29	18 470,0	1,87
13.	Фарғона	19 490,5	5,89	5 242,8	0,53
14.	Хоразм	8 811,6	2,66	4 760,0	0,48
15.	Тошкент шаҳри	58 748,5	17,75	23 121,1	2,35

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси қўмитаси маълумотлари асосида.

Бу вилоятларда саноат ривожланиши орқада қолмоқда. Шу сабабли бу вилоятларда саноатни стратегик ривожлантириш масаласини долзарб ҳисоблаш мумкин. Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотининг худудлар бўйича индексини қараймиз. Ушбу кўрсаткич Навоий вилоятида энг юқори бўлиб, у 4,57 га тенг. Ундан кейинги юқори ўринларда Тошкент шаҳри – 2,35, Тошкент вилояти – 1,87, Андижон вилояти – 1,08. Энг паст кўрсаткич Наманган-0,33 ва Сурхондарё-0,17 вилоятларига тўғри келади.

Худудларнинг инвестицион фаоллигини ифодаловчи кўрсаткичлар 3-жадвалда келтирилган. Асосий капиталга инвестиция киритиш бўйича худудларнинг республика кўрсаткичига нисбатан улушини қарайдиган бўлсак, Тошкент шаҳри улуши – 21,85 %, Қашқадарё вилояти – 12,39 % ва Тошкент вилояти – 8,92 % ни ташкил қилади ва улар етакчи. Бу худудларнинг иқтисодий ривожланиши бошқа худудларга нисбатан анча юқорилигини кузатиш мумкин. Паст иқтисодий ривожланишга эга худудларга Хоразм (2,93 %) ва Сирдарё (2,18 %) вилоятларини киритиш мумкин. Наманган вилоятининг улуши 6,42% га тенг. Аҳоли жон бошига асосий капиталга инвестиция индекси бўйича

қарасак, энг юқори индексга эга бўлган вилоятлар: Навоий вилояти – 3,18, ўртача республика индексидан 3,18 баробарга кўп. Ундан кейинги ўринларда Тошкент шаҳри (2,89), Сирдарё (1,29), Қашқадарё (1,28 %) вилоятларини кўрамиз. Наманган вилоятида бу кўрсаткич 0,77 га тенг бўлиб, вилоят 15та ҳудуд ичида 10чи ўринда. Энг паст индекс Андижон, Самарқанд ва Фарғона вилоятларига тўғри келади.

3-жадвал

Асосий капиталга инвестициялар ҳудудлар бўйича (2019йил)

		Асосий кап. Инвестиция (млрд.сўм)	Инвестиция ҳудудлар бўйича улуши (%) да)	Аҳоли жон бошига инвестиция (минг.сўм)	Индекс
1.	Ўзбекистон Республикаси	189924,3	100	5655,8	1,00
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	8434,6	4,44	4476,7	0,79
	Вилоятлар				
3.	Андижон	8183,7	4,31	2642,3	0,47
4.	Бухоро	9867,0	5,20	5167,3	0,91
5.	Жиззах	7919,3	4,17	5792,3	1,02
6.	Қашқадарё	23525,3	12,39	7246,1	1,28
7.	Навоий	17775,3	9,36	17985,7	3,18
8.	Наманган	12187,0	6,42	4380,8	0,77
9.	Самарқанд	9798,6	5,16	2552,7	0,45
10.	Сурхондарё	12232,4	6,44	4705,5	0,83
11.	Сирдарё	6129,2	3,23	7312,4	1,29
12.	Тошкент вилояти	16935,1	8,92	5799,9	1,03
13.	Фарғона	9164,2	4,83	2465,1	0,44
14.	Хоразм	5566,8	2,93	3007,2	0,53
15.	Тошкент шаҳри	41497,9	21,85	16332,0	2,89

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси кўмитаси маълумотлари асосида.

Ҳудудлар кесимида хорижий инвестицияларни жалб этиш кўрсаткичи ҳудудларда илғор хорижий технология асосида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни ифодалайди. Бу кўрсаткич бўйича биринчилар қаторида яна Тошкент шаҳрини кўрамиз. Тошкент шаҳри корхоналарига жалб этилган хорижий инвестицияларнинг мамлакат кўрсаткичидаги улуши 20,77 %га тенг. Кейинги ўринда Қашқадарё вилояти – 19,29 % ва Сурхондарё вилояти – 8,72 % ва Наманган вилояти-6,13%. Хоразм, Сирдарё, Андижон, Самарқанд вилоятларида ва Қорақалпоғистон Республикасида бу кўрсаткич паст бўлиб, 3,6 %дан ошмайди, 4-жадвал.

Хорижий инвестициялар ҳудудлар бўйича (2019 йил)

		Хорижий инвестиция ҳудудлар бўйича (млрд.сўм)	Хорижий инвестиция ҳудудлар бўйича улуши (% да)	Аҳоли жон бошига (минг. сўм)	Индекс
1.	Ўзбекистон Республикаси	86653,1	100	2580,4	1,00
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	3121,3	3,60	1656,6	0,64
	Вилоятлар				
3.	Андижон	2881,4	3,33	930,3	0,36
4.	Бухоро	5226,1	6,03	2736,9	1,06
5.	Жиззах	3716,3	4,29	2718,2	1,05
6.	Қашқадарё	16711,5	19,29	5147,4	1,99
7.	Навоий	6902,3	7,97	6984,0	2,71
8.	Наманган	5313,6	6,13	1910,0	0,74
9.	Самарқанд	2799,8	3,23	729,4	0,28
10.	Сурхондарё	7557,6	8,72	2907,2	1,13
11.	Сирдарё	2853	3,29	3403,7	1,32
12.	Тошкент вилояти	5595,2	6,46	1916,2	0,74
13.	Фарғона	3538,2	4,08	951,7	0,37
14.	Хоразм	2350,1	2,71	1269,5	0,49
15.	Тошкент шаҳри	17995,7	20,77	7082,4	2,74

Манба: Ўзбекистон Республикаси давлат статистикаси кўмитаси маълумотлари асосида.

Аҳоли жон бошига тўғри келадиган хорижий инвестиция индекси бўйича қарасак, Тошкент шаҳри (2,74), Қашқадарё (2,0), Навоий (2,71) вилоятлари индекси республика индексидан юқори. Наманган вилояти бу кўрсаткич бўйича 8- ўринда. Энг паст индекс Фарғона (0,37), Андижон (0,36) вилоятларига тўғри келади.

Барча иқтисодий кўрсаткичларнинг ҳудудлар бўйича хусусий индекслари ва интеграл индекслари қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланади:

$$A_{ij} = \frac{x_{ij}}{y_{ij}}, \quad X_i = \sum_{j=1}^4 A_{ij}, \quad i = 1-15, \quad j = 1-4$$

X_{ij} – i – ҳудуднинг j – кўрсаткичнинг аҳоли жон бошига тўғри келувчи ҳажми;

Y_i – республика бўйича j – кўрсаткичнинг аҳоли жон бошига тўғри келувчи ҳажми;

A_{ij} – i – ҳудуднинг j – кўрсаткич индекси;

$X_i - i$ – хууднинг иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодаловчи интеграл индекс.

Хуудларнинг барча кўрсаткичлари бўйича иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодаловчи интеграл индекс кўрсаткичлари 5-жадвалда келтирилган. Барча кўрсаткичлар бўйича энг юқори ривожланаётган хуудларга Тошкент шаҳри (9,9), Навоий (12,89), Тошкент (4,77) ва Қашқадарё вилоятларини киритиш мумкин. Бу хуудларга “Локомотив” хуудлар деб қараш мумкин. Ўрта даражада иқтисодий ривожланаётган хуудлар: Сирдарё (4,3), Бухоро (3,66), Жиззах (3,16 %) вилоятлари. Қолган хуудларни паст даражада иқтисодий ривожланаётган хуудлар деб қараймиз. Булар: Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Хоразм ва Фарғона вилоятлари. Наманган вилояти бу кўрсаткич бўйича 10-ўринда

5-жадвал

Хуудни иқтисодий ривожланганлик даражасини ифодаловчи интеграл индекс

		Аҳоли жон бошига а ЯИҲМ индекси	Аҳоли жон бошига саноат хуудий маҳсулот индекси	Аҳоли жон бошига асосий капиталга инвестициялар хуудлар бўйича индекси	Аҳоли жон бошига хорижий инвестициялар хуудлар бўйича индекси	Жами
1.	Ўзбекистон Республикаси	1,0	1,00	1,00	1,00	
2.	Қорақалпоғистон Республикаси	0,65	0,69	0,79	0,64	2,77
	Вилоятлар					
3.	Андижон	0,70	1,08	0,47	0,36	2,61
4.	Бухоро	0,92	0,77	0,91	1,06	3,66
5.	Жиззах	0,73	0,36	1,02	1,05	3,16
6.	Қашқадарё	0,74	0,64	1,28	1,99	4,65
7.	Навоий	2,43	4,57	3,18	2,71	12,89
8.	Наманган	0,55	0,33	0,77	0,74	2,39
9.	Самарқанд	0,64	0,42	0,45	0,28	1,79
10.	Сурхондарё	0,56	0,17	0,83	1,13	2,69
11.	Сирдарё	0,82	0,87	1,29	1,32	4,30
12.	Тошкент вилояти	1,13	1,87	1,03	0,74	4,77
13.	Фарғона	0,58	0,53	0,44	0,37	1,92
14.	Хоразм	0,68	0,48	0,53	0,49	2,18
15.	Тошкент шаҳри	1,92	2,35	2,89	2,74	9,9

Манба: 1-4 жадваллар асосида

Иқтисодий интеграл индекс ҳудудларда саноат ишлаб чиқаришини сифат жиҳатидан юқори босқичга кўтариш мумкинлигини билдиради. Қайси ҳудудларда ушбу индекс юқори бўлса, шу ҳудудларнинг сифатли ва рақобатбардош нафақат саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш имкониятлари, балки хизматлар сифати ва рақобатбардошлигини ошириш имкониятлари юқори деб айтиш мумкин.

Бу ерда Навоий, Тошкент ва Қашқадарё вилоятларида, айниқса, Тошкент шаҳрида КУБ корхоналарини инновацион ривожлантириш салоҳияти юқори деб қараш мумкин. Бу ҳудудларда хорижий инвестицион жозибадорлиги бошқа ҳудудларга қараганда юқори. Бу ҳудудларда КУБ инновацион фаолиятни ривожлантиришда имитацион инновациялардан фойдаланиш самарали йўл деб қараш мумкин, айниқса Тошкент шаҳрида, чунки илмий-тадқиқот институтларининг 90% ва ОТМларининг қарийиб 40% Тошкент шаҳрида жойлашган. Ўрта даражада иқтисодий ривожланган ҳудудларда ҳам юқори иқтисодий, саноат ва маълум даражада инновацион салоҳиятга эга бўлган КУБларни инновацион ривожлантиришда имитацион инновациялардан фойдаланиш яхши натижа беради. Паст иқтисодий ривожланган ҳудудларда КУБни манзилли қўллаб-қувватлаш асосида ишлаб чиқариш салоҳиятига қараб жамият учун устувор бўлган соҳаларда махсус дастурлар асосида ривожлантириш мақсадга мувофиқ КЎБга маҳаллий ва хорижий инвестицияларни жалб қилишни қўллаб-қувватлаш ва юқори ҳамда ўрта технологик маҳсулот ишлаб чиқарувчи, истиқболли КЎБ субъектларини кичик саноат зоналарига жалб қилиш орқал. Наманган вилоятинининг иқтисодий ривожланишини таъминлаш энг яхши йўл деб қараш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Буланова Е.В., Соменкова Н.С., Ягунова Н.А. Формирование стратегии развития малого инновационного предприятия промышленного комплекса. // Журнал «Вопросы инновационной экономики». Том 9. № 2. Апрель-июнь, 2029.

2. Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Анализ управления технологическими инновациями на промышленных Российских предприятиях: источники финансирования, инновационная стратегия. // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 4 (24). С. 143-150.

3. Инновационное предпринимательство в Китае. // Фундаментальные Исследования, 2018. - №10 – с.74-78 (электронный ресурс), <https://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=42283>

4. Сюй Хуэйчжуин. Анализ преимущества имитационной инновации. //Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 7.

5. Титов. Б. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир. Институт экономики роста им. Столыпина П.А. июль, 2018. Электрон ресурс, <http://stolypin.institute/novosti/sector-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i>

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В СТАТИСТИКЕ

акад. Гулямов С. С.

*(Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований)*

Шермухамедов Б.А.

(Ташкентский финансовый институт)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы форм предоставления облачных услуг, в области статистики, в зависимости от объема предоставляемых услуг и уровня контроля пользователя: в форме программы (Software as a service- SaaS), в форме платформы (Platform as a service - PaaS) и в форме инфраструктуры (Infrastructure as a service - IaaS). При предоставлении статистических услуг в форме программы, пользователь может использовать программное обеспечение на основе облачных технологий. Такая форма является самой эффективной, в силу наибольшей доступности для пользователей и минимальных требований к его технической осведомленности. Рекомендуется проводить регистрации провайдеров по уровню необходимой информационной защиты.

Ключевые слова: облачные услуги, информационные технологии, правовое регулирование, облачные технологии, физический сервер, конфиденциальность данных, статистическая отчетность.

С 2012 года правительство Узбекистана предпринимает конкретные шаги в направлении внедрения цифровых технологий. Были запущены две программы продвижения цифрового развития в стране: «Программа развития инфраструктуры ИКТ 2015-2019» (9 проектов) и «Программа развития электронного правительства 2013-2020» (28 проектов). Данные программы курирует Министерство по развитию информационных технологий и связи (с 2015 года). В Узбекистане в рамках Программы развития электронного правительства было подключено 265 онлайн-услуг и 600 правительственных учреждений, реализованы механизмы обратной связи с пользователями по вопросам качества услуг и электронного участия, была повышена прозрачность предоставления государственных услуг, был создан call-центр и единые центры предоставления услуг в 194 районах страны. В марте 2015 года в Узбекистане был запущен [Портал открытых данных](#), на который правительство выгрузило 709 пакетов данных по 15 предметным областям от 63 поставщиков данных. Количество загрузок данных составило 267 тысяч. Пакеты данных также имеют интерфейсы API для разработчиков приложений. В Узбекистане подтвердили готовность сотрудничать с Всемирным банком и с другими странами региона для развития конкурентоспособного сектора ИКТ и утроения его вклада в экономику страны, в том числе и по внедрению облачных вычислений в стране.

В сравнении с другими иностранными государствами узбекский рынок облачных услуг отстает по объему его использования, так, в Германии

объем данного рынка превышает 12.2 миллиарда евро[1], в Великобритании - 5.1 миллиардов фунтов стерлингов [2], в России эта цифра составляет 28.3 миллиарда рублей [3]. Несмотря на преимущества облачных услуг, наши организации постепенно переходят на новые технологии, но, из-за отсутствия правового регулирования и четкого понимания, как обеспечить безопасность и конфиденциальность данных в статистике необходимо нашему законодательству произвести некоторые изменения, в связи с повсеместным использованием облачных технологий. Даже в рамках существующих норм возможно принятие определенных мер, которые позволили бы пользователю и провайдеру эффективно осуществлять свое взаимодействие, безопасно обмениваясь данными. Правовое регулирование облачных технологий остается почти совсем не изученной темой. Анализ различных проблем регулирования и защиты информации при использовании облачных технологий, а также выработка оптимальных способов их решения и установление единообразного определения облачных технологий является чрезвычайно актуальным.

Согласно определению Национального института стандартизации и технологий США облачные технологии рассматриваются как модель предоставления удобного сетевого доступа в режиме «по требованию» к коллективно используемому набору конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ данных, приложений или сервисов), которые могут быть оперативно задействованы и высвобождены при минимальном взаимодействии с поставщиком услуги. Главной особенностью облачных технологий выделяется оперативное предоставление доступа к необходимому объему вычислительных ресурсов при минимальном участии провайдера. На сорок седьмой сессии Комиссии ООН по праву международной торговли – ЮНСИТРАЛ.

Правительство Канады предложило определить «облако» как вычислительные услуги (например, данные хостинга или обработки данных), когда технология применяется не на базе персонального компьютера или на базе компьютерной системы, находящейся в собственности, но в ином другом месте через Интернет-соединение, благодаря форме ограниченного доступа, который предоставляется определенной группе индивидов. Технически данная модель обеспечивается благодаря двум технологиям: виртуализации и фрагментации данных. Виртуализация позволяет создавать на базе одного физического сервера несколько Виртуальных Машин (ВМ), каждую из которых может использовать отдельный пользователь, улучшая таким образом эффективность и оптимальность использования серверов. Также виртуализация облегчает процесс увеличения или снижения объема вычислительных мощностей, исключая необходимость покупки или продажи физических серверов.

А фрагментация данных обеспечивает распределение хранимой информации между разными дисками, совокупность которых составляют один логический диск. Это позволяет улучшить доступность этой информации,

благодаря более высокой скорости извлечения маленьких объемов информации. Рабочая группа IV по Электронной торговле Комиссии ЮНСИТРАЛ на 55 сессии в Нью-Йорке в конце апреля 2017 года выделила шесть особенностей облачных технологий, которые необходимо учитывать при составлении договоров о предоставлении облачных услуг. Так, к ним относятся широкий доступ к сети (доступ в любой момент из любой точки мира, где есть сеть Интернет), количественное измерение услуги (по аналогии с коммунальными услугами), работа в режиме коллективной аренды (выделение виртуальных ресурсов нескольким пользователям одновременно, чьи данные являются изолированными и недоступными для других), самообслуживание по мере необходимости, быстрая адаптируемость (способность оперативно расширять и ограничивать масштабы доступа), объединение ресурсов (провайдер может без ведома пользователя объединить как виртуальные, так и физические ресурсы для оптимизации обслуживания пользователя).

Исходя из этих особенностей, выделяются следующие преимущества облачных технологий: экономическая эффективность, мобильность, отсутствие потребности в собственной инфраструктуре, низкая стоимость обслуживания. Недостатками являются отсутствие правового регулирования этого института, ограниченные возможности контроля за безопасностью. При этом облачные технологии не являются однородными и традиционно выделяется три формы предоставления облачных услуг, в зависимости от объема предоставляемых услуг и уровня контроля пользователя: в форме программы (Software as a service - SaaS), в форме платформы (Platform as a service - PaaS) и в форме инфраструктуры (Infrastructure as a service - IaaS). При предоставлении услуг в форме программы, пользователь использует программное обеспечение на основе облачных технологий. Такая форма является самой распространенной, в силу наибольшей доступности для пользователей и минимальных требований к его технической осведомленности.

В частности, на основе этой формы облачных технологий функционируют большинство почтовых сервисов (Yandex, Mail, Gmail), социальные сети (VK, Facebook), а также многие бухгалтерские приложения, офисные пакеты, платформы для проведения вебинаров и т.п. При облачных услугах в форме платформы, пользователь использует облако для создания или приобретения приложений, разработанных с помощью инструментов провайдера.

Таким образом, клиент продвигает свои приложения на основе облачной инфраструктуры, эксплуатируя инструменты и язык провайдера. Эта модель носит узкоцелевой характер, поэтому многие споры решаются в техническом режиме без обращения в юрисдикционные органы, когда облачные услуги предоставляются в форме инфраструктуры, то провайдер предоставляет возможность пользователю самостоятельно управлять всеми вычислительными ресурсами. Эта форма, виртуально заменяя физическую информационную инфраструктуру организации, позволяет создавать свой интернет-сайт или

интернет-магазин, организовать внутренний документооборот и т.д. На сегодняшний день облачные технологии проникли практически во все сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, судопроизводство, финансовую и банковскую деятельность, таможенное дело, оказание государственных услуг.

Учитывая важность обеспечения экономического развития экономики государства, в том числе, за счет повышения эффективности работы всех видов организаций в стране (от малого и среднего бизнеса до крупных государственных корпораций), а также принимая во внимание безусловные преимущества облачных технологий и представляющееся неизбежным распространение их применения, необходимо признать, что принятие специального законодательного регулирования является безусловной предпосылкой для более безопасного использования облачных технологий. Однако также не стоит забывать о стремительности развития технологий и, с другой стороны, медлительности законодательного процесса. В большинстве стран также отсутствует особое регулирование облачных технологий, но в таких странах, как Германия 37, Канада 38 ведутся активные дискуссии о необходимости введения специальных норм, в Индии 39 уже разработаны соответствующие законопроекты.

В индийском проекте предусматривается приведение национальных стандартов по защите частной жизни и безопасности данных в соответствие международным стандартам. Также предлагается интересная норма об экстерриториальном применении норм индийского права в отношении услуг по предоставлению облачных технологий на облачные сервисы, используемые гражданами Индии, или вообще на всю «индийскую» информацию. Для некоторых категорий информации (например, налоговая информация) предусматривается хранение и размещение только на территории Индии, без возможности трансграничной передачи.

В Саудовской Аравии 40 Комиссия по коммуникациям и информационным технологиям Саудовской Аравии приняла документ «Правовая основа облачных технологий», который призван устранить все неясности и сложности при использовании облаков. Данный документ вступил в силу с 6 февраля 2018 года и применяется с 8 марта 2018 года. Он применяется ко всем случаям, когда услуги облачных технологий предоставляются гражданам Саудовской Аравии или данные хранятся или обрабатываются на территории Королевства. В отдельных положениях рассматривается вопрос нарушения прав интеллектуальной собственности при использовании облачных технологий.

Но существует категория отношений, которые в силу особенностей облачных технологий требуют внесения определенных изменений в существующее регулирование. Сама же Комиссия ЮНСИТРАЛ выделила целый ряд черт, которые характерны исключительно для облачных технологий. И хотя большинство проблем можно решить, а риски

минимизировать через продуманную договорную политику, но, в некоторых аспектах необходимо законодательное регулирование.

Рекомендуется проводить регистрации провайдеров по уровню необходимой информационной защиты (от первого уровня с неограниченным доступом до четвертого уровня секретности, сравнительного с конфиденциальностью государственной тайны).

Список использованной литературы

1. Предложение правительства Канады: возможная будущая работа в области электронной торговли – правовые вопросы, связанные с облачной обработкой компьютерных данных, материалы 47 сессии, 7-56, 8 июля 2014//
2. Proposal from the government of Canada: possible future work in e – Commerce-legal issues related to cloud computing, proceedings of session 47, 7 - 56, July 8, 2014//
3. Bandulet F., Faisst W., Eggs H., Otyepka S., Wenzel S. Software-as-aService as Disruptive Innovation in the Enterprise Application Market // Software-as-a-Service: Anbieterstrategien, Kundenbedürfnisse und Wertschöpfungsstrukturen/ A. Benlian, Th. Hess, P. Buxmann (Hgs.). Gabler Verlag, 2010. S. 17.
4. *Christopher J. Millard*. Cloud Computing Law// URL: <https://global.oup.com/> (дата обращения: 09.12.2017)
5. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. 499 U.S. 340 (1991) // URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html> (дата

SOME ISSUES OF INFORMATION SECURITY IN THE FIELD OF STATISTICS

*docent Akhmedova S.Kh.
(Institute for Advanced Training
And Statistical Research)*

Annotation. Knowledge of systems security is also included in the field of information technology. Virus and anti-virus programs, as well as a universal method like cryptography, are essential knowledge for all users of information systems.

Keywords. Security, viruses, antivirus software, cryptography, public and private keys.

On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan The state is taking large-scale measures to develop the digital sector of the economy, introducing electronic document management systems, developing electronic payments and improving the regulatory framework in the field of e-commerce. The digital economy, which operates on information technology platforms, is developing

rapidly, which necessitates the creation of new models of such platforms. (1) And in this process “... the introduction of modern information technologies and, in particular, the use of the Internet in the storage, processing and transmission of information, the widespread introduction of communication in the reception and transmission of information through computer networks, and the rapid development of informatization. Protection from threats, unauthorized use, deletion or modification of protected information, is information security” (2).

Article 12 of the Law on e-Government, adopted on December 9, 2015, is entitled “Principles of Information Security” and states:

Public authorities providing e-government services must ensure the information security of information systems and information resources used in the provision of e-government services.

Requirements of international standards on information security are being introduced in the legislation adopted in our country. In the legislation of our country, these norms meet the requirements of advanced international standards for information security.

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights provides for the creation of the necessary conditions and guarantees for the free use of information, according to which everyone has the right to freely seek, receive and impart information.

The main tasks of the computer incident response service are:

- coordination of activities of computer security departments of operators, providers and other entities on the prevention of violations in the use of computer and information technologies;
- collection, analysis and aggregation of information on modern computer security threats from users and manufacturers of computer equipment and software, as well as materials on the effectiveness of software and hardware used in the protection of certain computer events, computer systems in the relevant database ;
- Collection, analysis and aggregation of information on modern computer security threats from users and manufacturers of computer equipment and software, as well as materials on the effectiveness of software and hardware used in the protection of certain computer events, computer systems in the relevant database ;
- prompt reception of reports of hacker attacks on computer systems and emergency assistance to prevent them, timely warning of users of the Internet and other information systems, including local and corporate information systems in the country, about the threat to computer security;
- Development of proposals to improve the regulatory framework for computer security.

Strengthen control over the review, execution and storage of documents, optimize the flow of information in paper and electronic sources, create a single information space for input, review, analysis and storage of documents, ensure the security of information exchange, save paper and use it wisely

Information and communication technologies are a means of storing, transmitting, processing various information, presenting results to users in the form of text, graphics, audio, database systems and other issues.

The urgency and importance of information security (IS) issues are due to:

- daily increase of computing power of modern PCs;
- a sharp increase in the use of local and global networks of information collected, stored, processed and transmitted through computers;
- aggregation of servers as a database of various fields;
- sharp increase in the number of computers used in various subject areas; a sharp increase in the number of users with direct access to computing resources and data arrays;
- availability of software that does not meet even the minimum level of security requirements;
- ubiquity of network technologies and globalization of local networks;
- rapid increase in the number of Internet users with photos.

The main directions of security:

Information security. Updating of information security, can be explained by the fact that information becomes a strategic resource. Modern public infrastructure telecommunication and information networks and various information systems, information technologies and technical means are widely used in various spheres of society (economy, science, education, military work, management of various technologies, etc.)

Economic security. A new network has emerged in the national economy, covering the process and means of creating, disseminating, processing and using information. The concept of "national information resource" serves as a new economic category. Damage to the state's information resources also affects information security. As a result of the formation of an informed society in our country and the introduction of a single global information space based on it, there is a danger of causing various damage to our national economy.

Defense security. One of the main objects of security in the defense sector is the information content and information resources of the country's defense potential. At present, all modern weapons and military equipment are highly computerized. Therefore, they are more likely to use information tools.

Social security. The widespread use of modern information and communication technologies in all sectors of the national economy has increased the effectiveness of "hidden" means of influencing human psychology and public consciousness.

Social security. The widespread use of modern information and communication technologies in all sectors of the national economy has increased the effectiveness of "hidden" means of influencing human psychology and public consciousness.

Environmental security. Environmental security is a global problem. The transition to "environmentally friendly", energy and resource-saving, waste-free technologies can be achieved only on the basis of reconstruction at the expense of informatization of the national economy. The virus problem on computers is the most pressing problem of many today. This worries everyone.

Viruses can be classified as follows:

- Depending on the work environment;
- Depending on the method of damage;
- Depending on the movement;
- Depending on the importance of the algorithm.

Depending on the operating environment, viruses are divided into types such as network, file, and boot loader. Network viruses are mainly spread on network computers.

File viruses spread to executable files. These files are .com and .exe. File viruses can infect other types of files as well. In this case, the files do not accept management, lose the level of opportunity. Bootable viruses spread in the boot sector of the disk or in the sector itself. (Boot sector) Viruses are divided into resident and non-resident depending on the method of infection. Resident viruses leave an infectious part of themselves in the RAM of infected computers. When RAM is accessed, it starts up and spreads.

Resident viruses remain active until the computer is shut down and rebooted. Non-resident viruses do not infect computer memory, but become active within a specified time frame. Depending on their behavior, viruses are divided into the following types: Safe, does not interfere with computer operation.

However, it reduces the amount of free RAM and disk space. Such viruses appear in graphics and sound effects.

- Dangerous viruses cause computer malfunctions
- Very dangerous viruses cause loss of programs, data and disk system.

Depending on the importance of the algorithm, viruses are divided into the following groups:

1. "Companions" - viruses that do not modify files. These viruses make additional copies of files with the .exe extension and overwrite this copy as a file with a .som or .bat extension. When accessing such a file, the first file with the .som or .bat extension is launched, and then the virus launches the .exe extension.
2. "Worm bites" - these viruses spread to computer networks, do not change the file and disk sectors. They enter memory through a computer network. Finds the addresses of other viruses and writes their own copies to them. Such viruses sometimes create files, but do not access computer resources at all.
3. "Parasite" viruses - distribute copies by modifying the disk sector and files. These viruses are different from the above.
4. "Student" viruses - are the cause of many errors. They get rid of the appearance of different letters.
5. "Invisible Stealth" virus - "escapes" by infecting files in the system and replacing them with other information. These viruses trick antivirus programs.
6. Polymorphic-mutant viruses are viruses that are difficult to catch. They do not stay in one place (move). In most cases, polymorphic viruses do not have the same copy of themselves.

7. "Trojan horse" virus - can penetrate into the desired programs and strike a blow with each command. It causes significant damage by multiplying through the computer and its networks.

8. Macro viruses - mainly interfere with data processing and damage office applications. It is now common in documents created in Microsoft Word, Excel and Access editors.

Antivirus software. There are three limits to protecting your computer from viruses:

1. Eliminate the ingress of viruses;
2. Eliminate the virus attack if the virus has entered the computer anyway;
3. If the attack took place anyway, eliminate the disruptive consequences.

There are three ways to implement protection:

1. Software methods of protection;
2. Hardware methods of protection;
3. Organizational methods of protection.

In the matter of protecting important data, a domestic approach is often used: "it is better to prevent a disease than to cure it". Unfortunately, it is he who causes the most destructive consequences.

You need to create barricades on the way to the entry of viruses into the computer, believing in their robustness and not being unprepared for actions after a destructive attack. However, a viral attack is not the only or even uncommon cause of this important data loss. There are software interruptions that can shut down the operating system, and there are hardware interruptions that have the ability to render the hard drive unusable.

There is always the possibility of losing a computer along with important data as a result of theft, fire or other emergencies. Therefore, the creation of a security system should start from the "end" - the desired effect, whether it is a virus attack, theft in the room or physical failure of the hard drive, to eliminate the destructive effects.

One of the most important information security methods is cryptography.

Cryptography is a set of methods for modifying data that addresses two key issues in data protection: confidentiality and integrity. While secrecy is understood to be the concealment of information from malicious individuals, integrity is an indication that information cannot be altered by malicious individuals.

If malicious individuals fail to achieve their goals and cryptanalysts cannot recover encrypted information without knowing the key, then the cryptosystem is said to be a cryptographic system.

The robustness of a cryptosystem is determined by its key, and this is one of the basic rules of cryptanalysis.

The basic meaning of this definition is that cryptosystem is a well-known system and its replacement requires a lot of time and money, so it is only necessary to protect information by changing the key. There are two types of encryption algorithms using a key: symmetric and asymmetric (public key).

Such a cryptographic algorithm is called symmetric if the key used to encrypt the messages is derived from the decryption key and vice versa. Most symmetric algorithms use a single key.

Such algorithms are called single-key or secret-key algorithms and require the sender and receiver of the message to agree on which key to use. The reliability of single-key algorithms is determined by key selection. If the key is known to the perpetrator, it will be possible to decrypt all captured data without any resistance. This means that the selected key must be kept secret from strangers.

Symmetric encryption algorithms come in two types. One of them handles bits of plaintext. These are called "flow algorithms" or "flow ciphers". In the second, the plaintext is divided into blocks of several bits. Such algorithms are called "block algorithms" or "block ciphers".

Symmetrical systems have the following two problems:

1) How can participants in the exchange of information pass the secret key to each other?

2) How to determine the authenticity of the message sent?

The answers to this can be seen in the examples.

In algorithms called "public key encryption" or "asymmetric encryption algorithms," the key used for encryption is different from the key used to decrypt.

Also, knowing the encryption key, it will not be possible to calculate the key required to decrypt it in a very long time. Any user can encrypt a message using an encryption key, but only a person with a decryption key that matches that key can read that message. The encryption key is called the public key, and the decryption key is called the private key.

The message can be encrypted using a private or public key, and recovery can be done using a second key. That is, text encrypted using a private key can only be restored using a public key, and vice versa. The private key is known only to the owner, and it is not given to anyone, and the public key is publicly distributed and it can be known to everyone.

Two keys can be used to find a solution to the authentication issue and to ensure confidentiality. If the first key is closed, then it is used as an electronic signature, and with this method it is possible to authenticate the information, that is, to ensure the integrity of the information. In addition to information authentication, the following issues can be addressed: - user authentication, ie identification of the user who wants to access the resources of the computer system; - mutual authentication of network subscribers during the communication process.

Encryption using symmetric and asymmetric keys. It should be noted that the asymmetric encryption algorithm takes more time to encrypt and retrieve data than symmetric encryption, so modern encryption systems use a combination of asymmetric encryption and traditional symmetric encryption. Public key encryption is used to transmit a symmetric key, which encrypts the information transmitted using the key.

Literature

1. President of the Republic of Uzbekistan Sh. MIRZIYOEV Tashkent, July 3, 2018, PQ-3832-son (National Database of Legislation, July 4, 2018, No. 07/18/3832/1452) Portal Lex.uz
2. Article 12 of the Law on e-Government, adopted on December 9, 2015, "Principles of Information Security".

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

*проф. Гулямов С. С.
(Ташкентский юридический университет)*

Аннотация: В современный период развития общества актуальным является вопрос правового регулирования криптовалюты, специфической особенностью которой является технология распределенного реестра, обуславливающая особенности выпуска, хранения, совершения операций с криптовалютой. Обращение криптовалюты непосредственно связано с законодательством, являющимся предметом национального регулирования - с валютным, налоговым законодательством, законодательством о рынке ценных бумаг. Для создания эффективных механизмов правового регулирования криптовалют, необходим продуманный комплексный подход. Представляется необходимость принятия специальных законодательных актов, посвященных правовому регулированию цифровых технологий в тех или странах.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоины, биткоин-банкоматы, майнинговые операции, фиатные деньги, виртуальные рынки, правовое регулирование цифровых технологий, нормативно-правовые акты по цифровой экономике.

Введение. Изучение и анализ законодательного регулирования основных составляющих цифровой экономики: криптовалют, ICO (Initial Coin Offering первичное размещение монет), блокчейна и майнинга, их правовой статус, специфика их использования и институциональное регулирование на примере таких крупных стран, как Россия, США и Китай и других стран чрезвычайно актуален. Изучение правового регулирования криптоиндустрии на основе опыта зарубежных стран в данной сфере даст толчок для становления криптовалюты в Узбекистане.

Правовое регулирование сделало возможным предоставлять услуги виртуальным биржам, привлекать денежные средства с помощью ICO. Кроме того, это позволило ввести в финансовое дело не только криптовалюты, но и деятельность майнеров, которые создают криптовалюту, в результате работы компьютерных процессоров по генерированию криптокода. Во многих странах становится возможным легальное создание крупных майнинговых

криптоцентров. При этом физические лица без всяких ограничений смогут хранить, менять, покупать, дарить, завещать, а также обменивать криптовалюты на фиатные валюты.

Во многих странах рассматриваются ряд законопроектов, и ближайшее несколько лет число законов, регулирующих отношения в условиях цифровизации, существенно возрастет, например, Закон Эстонии о роботах-курьерах 2017 года или Закон Великобритании об автоматических и электрических транспортных средствах 2018 года и т.д.

Цифровизация это мировая тенденция, поэтому ее реализация является одной из ключевых направлений политики любой страны. Изменение нормативных основ регулирования цифровой экономики невозможно без комплексного междисциплинарного исследования новых явлений, эпохой цифровизации, определения их сущности и места в существующей системе. В большинстве стран создаются законодательства, адекватного цифровым изменениям общества. Из-за большой степени неопределенности, пока принимаются не законы, а документы программного характера, например, стратегии, программы развития, хартии, такие документы приняты, как в развитых странах, как США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур, так и в странах Южной Америки, Азии и Африки.

Методы исследования. При написании статьи нами использовались метода анализа, синтеза исследуемого материала.

Дискуссия. Высокая волатильность валютных отношений способствует внедрению альтернативных электронных денежных систем. Например, в Канаде предусмотрено использование криптовалют в роли средства оплаты, что привело к установке большого количества биткоин-банкоматов (второе место в мире после США). Правительство ввело цифровую версию CADcoin канадского доллара, без использования его в розничной торговле, а только для повышения эффективности оптовой платежной системы. Цифровая валюта в Канаде подлежит налогообложению, как бартерная сделка, а граждане Канады платят налог на прибыль или на прирост капитала при реализации криптовалюты. Коммерческие майнинговые операции с цифровой валютой облагаются подоходным налогом [1]. Страны ЕС оказались одними из первых, кто приступил к правовому регулированию криптовалют. Еще в 2015 г. Европейский суд постановил, что обменные операции криптовалют на фиатные деньги освобождены от НДС, т. е. транзакции с криптовалютами были отнесены к платежным операциям.

Аргентина является лидером по развитию рынка криптовалюты. В 2014 году Буэнос-Айрес стал первым городом, в котором заработала одна из самых известных во всем мире бирж Bitex.la. Через год президент Аргентины поддержал идею внедрения биткоина в стране [1]. А с 2016 года, за услуги сервиса такси Uber можно рассчитаться с помощью биткоина, но, в соответствии с законодательством Аргентины,

криптовалюта не является национальной валютой. Согласно с закону её можно рассматривать как деньги или считаться товаром (вещью) [2,3].

В 2016 Люксембург санкционировал выдачу лицензии одной из первых бирж криптовалют - словенской BitStamp - для работы на территории всего ЕС, а Финляндия в 2014 г. признала биткоины финансовым средством, освобожденным от налога на добавленную стоимость, что создало уникальные условия для развития криптовалют. В целом, рынок Финляндии с точки зрения развития биткоинов и других криптовалют является одним из самых успешных. Финские компании LocalBitcoins, Bittiraha и Coimotion одними из первых завоевали признание [4]. В 2003 году в Финляндии был принят Закон об электронных услугах. В законе есть положения о правах, обязанностях и ответственности органов государственного управления в сфере электронных услуг, о ключевых требованиях в отношении электронной идентификации личности граждан.

Швеция, подобно Финляндии, представляет собой идеальное место для эмиссии биткоина, который рассматривается здесь как сервис по трансферу средств. В этой стране, фактически отказывающейся от наличных денег, центральный банк изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты eKrona, и одной из вероятных технологий может стать блокчейн.

Великобритания разработала достаточно благоприятную законодательную базу для ведения бизнеса с криптовалютами. Государство поддерживает международные проекты, связанные с цифровой валютой, спонсирует стартапы. В то же время по заявлению Банка Англии, британская экономика не допустит полной биткоинизации. В 2014 г. Управление по финансовому регулированию и контролю официально подтвердило отсутствие финансового регулирования операций с криптовалютой, поскольку биткоин не является деньгами. При таких условиях цифровые деньги не попадают под действие Закона о легализации доходов, полученных преступным путем. Доход, полученный от операций обмена электронных денег, с 2014 г., как и валюты, не облагается НДС, однако этот налог взимается с поставщиков, которые реализуют товары за цифровые деньги. В Великобритании разрешено использовать криптовалюты в азартных играх.

В Германии эмиссия, распространение и передача криптовалют не требует лицензирования и регулируется традиционным правом, однако создание особых (виртуальных) рынков, бирж и прочих финансовых инструментов требует специального разрешения. Вопрос налогообложения НДС операций, связанных с переводом криптовалют, обсуждается Федеральным Министерством финансов Германии, но пока не решен.

Агентство по управлению финансами в Дании рассматривает операции с криптовалютами, как оказание услуг, что подлежит налогообложению по стандартной схеме.

В Польше допускается свободный обмен и продажа криптовалют, как ценных бумаг и обязательств, при взимании налога в размере 23%.

В Словении ведение бизнеса с использованием криптовалют требуется знание номинальной идентификации плательщика, при этом существует налог на «майнинг», сами операции от налогообложения освобождены.

Большая степень недоверия к криптовалютам наблюдается в Болгарии.

В Италии вопрос с криптовалютами пока не урегулирован. Еще в 2014 г. был подготовлен законопроект, согласно которому использование цифровых валют на территории страны может быть разрешено только юридическим лицам со статусом финансовых организаций; регулирование использования криптовалют и цифровых валют физическими лицами не рассматривался. В 2015 г. Центральный банк Италии выпустил три директивных документа в отношении виртуальных валют, в которых содержится уведомление: приобретение, использование и прием виртуальной валюты должны рассматриваться как законная деятельность, стороны могут свободно совершать сделки в любых суммах, не выраженных в законных средствах платежа; возможных последствий при использовании виртуальных валют в отсутствие адекватной правовой базы; отчетности по виртуальным валютам, где предупреждает, что использование виртуальных валют может приводить к отмыванию денег и финансированию терроризма. Так, например, в Италии разработан проект «Datafication», включающий оцифровку законодательного процесса и использование систем искусственного интеллекта, в том числе для автоматизированного анализа частоты использования нормативных правовых актов. Раньше, чем в законодательстве, процесс цифровизации начат в сфере государственного управления. Примером этого может служить создание нормативной основы для «электронных правительств», то есть для организации деятельности органов публичной власти с широким применением новых цифровых технологий для обмена и обработки информации.

В Нидерландах налоговые плательщики должны оплачивать подоходный налог с полученных криптоденег в тех же объемах, как если бы они получали доход в любой другой валюте. В городе Арнем реализован проект биткоин-город, где рестораны, отели, магазины принимают к оплате биткоин.

Законодательство Франции также не регулирует криптовалюты. Центральным банком Франции было распространено только заявление для инвесторов с предупреждением о сложной природе криптовалют и их спекулятивной природе. К примеру, в 2018 – 2019 годах во Франции начато публичное обсуждение преобразований, связанных с цифровой трансформацией и включающих конституционную реформу и изменение ряда законов. Еще раньше, в 2016 году, во Франции был принят Закон о цифровой Республике. Данным законодательным актом предусмотрен:

- открытый доступ к публичным данным, накапливаемым и формируемым государственными органами в процессе выполнения стоящих перед ними задач;

- необходимость для государственных органов в сохранении контроля, долговечности и независимости своих информационных систем с поощрением использования свободного программного обеспечения и открытых форматов при разработке, приобретении или использовании всех либо части этих информационных систем с учетом совместимости.

В Законе о цифровой во Франции зафиксированы положения, закрепляющие ряд принципов цифрового общества, касающиеся, в том числе, работников:

- нейтральность интернета;
- мобильность и возможность восстановления данных;
- необходимость достоверности предоставляемой информации (включая информацию на интернет-платформах);
- защита персональных данных;
- конфиденциальность частной электронной переписки.

Учитывая значительные различия в построении разных обществ, государствам будет сложно согласовать общую политику. Это означает, что национальные законодательства будут характеризоваться разнообразием регулятивных мер и нормативной конкуренцией в этой сфере. Государства, устанавливающие более «дружественные» к роботам законы, получают положительный экономический эффект в плане привлечения инвестиций, что будет стимулировать другие государства последовать их примеру.

Кроме того, идет процесс цифровизации законодательства, например, вопрос внедрения машинного обучения и использования искусственного интеллекта в законодательской и управленческой деятельности поставлен на уровне правительств во многих странах.

Национальный банк Австрии не признает криптовалюты в качестве полноценного метода оплаты. В то же время покупка цифровых валют возможна более чем в 1800 почтовых отделениях Австрии после начала партнерства между вьетнамским биткоин-стартапом «Bitpanda» и Австрийской почтой.

Самые серьезные в Европе ограничения и запреты на операции с биткоином имеет Исландия, что не мешает гражданам заниматься майнингом криптовалют. Эмитированные в Исландии биткоины выводятся в другие страны, где их можно обменять на обычные валюты.

Правительство не входящей в ЕС, Швейцарии намерено в ближайшее время внедрить правовое регулирование ICO в целом и криптовалют в частности. Федеральный совет Швейцарии следит за развитием виртуальных валют, способствует их правовому регулированию на территории государства и разъясняет их юридическую квалификацию. При этом в Швейцарии активно развиваются блокчейн-проекты, и многие компании уже работают с

криптовалютой, например, Швейцарские федеральные железные дороги продают биткоины через свои кассы. На данный момент токен признан активом, но не ценной бумагой. Отсутствует необходимость получения лицензии для криптовалютной деятельности. Является возможным открытие банковского счета в криптовалюте. Операции с криптовалютой являются законными, однако регистрация компании в этой области относительно дорогая [4,5].

В 2017 г. парламент Японии принял закон о виртуальных валютах, в рамках которого биткоин и другие криптовалюты получили статус фиатных денег, обращающихся в стране наряду с иеной. Это требует от операторов бирж виртуальных валют регистрацию в Агентстве по финансовым услугам. Новый закон допускает использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Предусматривается также в последующем отмена 8-процентного налога при обмене цифровых валют на национальную и иные валюты. В то же время, законом введены жесткие нормы по лицензированию деятельности компаний, осуществляющих операции с цифровыми валютами, с оплатой крупного взноса в сумме \$300 тыс. Кроме того, компаниям, работающим с цифровой валютой, необходимо будет иметь резервные средства в сумме не менее \$100 тыс., регулярно отчитываться перед финансовыми регуляторами, проходить внешний аудит в налоговой службе и пр.

В настоящее время группой крупнейших японских банков во главе с Japan Post Bank и Mizuho Financial Group рассматривается возможность запуска национальной криптовалюты J-Coin, курс которой будет непосредственно привязан к курсу иены. Реализация проекта, уже получившего поддержку со стороны японских властей и главного финансового регулятора, запланирована на середину 2020 г. и будет приурочена старту Олимпийских игр, которые состоятся в Токио [6].

Южная Корея, поддерживающая минимизацию оборота наличных денег, объявила о переходе к безналичному обществу до 2020 г. Страна намерена позволить функционировать биткоину и иным криптовалютам. По мнению южнокорейских политиков, функционирование криптовалют требует срочного перевода в юридические рамки, т. к. многие рассматривают цифровые валюты как эффективный инструмент для проведения спекулятивных операций, а в условиях отсутствия надзорного органа крупные бизнесигроки - биржи Bithumb, Korbit и Coinone, поглотив 75 % рынка криптовалют в стране и не информируют о своих действиях и намерениях. Ожидается, что нормативный акт, который потребует регистрации сделок трейдерами, дилерами и брокерами. Одним из ребований является наличие у компаний капитала в размере \$436,3 тыс [7].

Новый закон позволит создать регулируемую среду, эффективно отслеживающую уклонение от уплаты налогов и совершение различных финансовых преступлений с использованием цифровых денег [8]. Из принятых

законов, регулирующих отношения в условиях цифровизации общества, можно назвать Закон Южной Кореи о развитии и распространении умных роботов 2008 года

Тенденции в денежной сфере Китая свидетельствуют о все большем отходе от наличного денежного обращения и переходе на безналичный денежный оборот посредством интернета и средств мобильной связи. Тем не менее, на текущем этапе криптовалюта жестко ограничивается, при том, что страна играет существенную роль на азиатском рынке криптовалют. В 2017 г. Народный банк Китая запретил организацию и проведение ICO на своей территории. На этом власти страны не ограничились и выпустили директиву, согласно которой все криптовалютные биржи должны объявить о сроках закрытия до конца сентября и прекратить свою деятельность в течение ближайших месяцев [11].

В 2013 г. биткоин признан Резервным банком Австралии альтернативой иностранной валюте и действующей платежной системе. Комиссия по ценным бумагам и инвестициям в 2014 г. пришла к выводу, что цифровая валюта не может приравниваться к финансовому продукту из-за закона об эмиссии, поэтому покупка, продажа и другие операции не нуждаются в лицензировании, но облагаются НДС или налогом на продажу как товар. Кодекс поведения для игроков в индустрии цифровых валют с 2016 г. позволил легально выплачивать заработную плату в криптовалюте при обоюдном согласии работодателя и сотрудника и наличии договора между ними. Многие считают, что в ближайшем будущем в Австралии цифровые деньги заменят фиатные [99].

В 2014 г. Министерства финансов России разработало законопроект, который предполагал запрет обращения криптовалют, с наложением штрафов не только за их выпуск (эмиссию), но и за создание, распространение программного обеспечения для их эмиссии и даже за распространение информации, позволяющей осуществлять такой выпуск (эмиссию) и/или операции с их использованием. В последующем Центральный банк и Министерство финансов неоднократно заявляли о необходимости контроля над эмиссией и использованием криптовалют [12].

Согласно поручению, в законе будут определены основные понятия, связанные с цифровыми валютами, будут разработаны требования к осуществлению эмиссии криптовалюты, майнингу, а также порядок налогообложения полученных от майнинга доходов. Также будет создана система регулирования ICO, то есть «публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов». Криптовалюты будут рассматриваться законодателями как «финансовый инструмент». При этом при разработке изменений в законодательство будут исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации». Россия в обозримом будущем выпустит собственную криптовалюту, которую, однако, невозможно «добывать», как биткоин, потому

что это будет «закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии». Несмотря на то, что пока рынок ICO в России находится за пределами правового поля, он уже превысил объем венчурных инвестиций в два раза и составил, согласно открытым данным, \$263 млн. Этим эксперты отмечают, что крупные инвесторы разочарованы текущей доходностью ICO и вкладывают только в инфраструктурные проекты, которые, по данным «Сколково - Венчурные инвестиции», составляют 42,4 % от общего объема ICO-проектов. Между тем, Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) оценила потери российской экономики от отсутствия законодательного регулирования ICO за январь-октябрь 2017 г. в 18 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. не поступили за этот же период в федеральный бюджет в качестве налоговых поступлений, что сравнимо с бюджетом государственной социальной программы [13].

Государственной социальной программы [14]. В конце 2017 г. был принят декрет № 8 Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики», содержащий несколько серьезных нововведений, делающих белорусский Парк высоких технологий (ПВТ) наиболее привлекательным в регионе, а возможно и в мире, местом для высокотехнологичных компаний и ИТ-специалистов. Также документ создал правовые условия для развития блокчейн-проектов и оборота криптовалют.

В США в 2002 году был принят Закон об электронном правительстве, а в 2012 году - Стратегия цифрового правительства. Целями стратегии названы: обеспечение обществу доступа к официальной информации и государственным услугам в любом месте, в любое время, с использованием любого устройства; содействие использованию государственными органами новых технологий; стимулирование использования официальной информации для поддержки инновационной деятельности и улучшения качества государственных услуг, предоставляемых обществу.

Действующих законов в сфере правового регулирования криптовалюты в Российской Федерации не имеется, однако в настоящее время ведется активная работа по их разработке.

Установление правового регулирования криптовалют в Российской Федерации необходимо и преследует следующие цели [15]:

- развитие экономики России в условиях действия западных санкций, а также повышение ее инвестиционной привлекательности;
- создание новых финансовых возможностей в условиях цифровой экономики, а именно внедрение «умных» контрактов (самоисполняемых договоров) и иных финансовых проектов на базе технологии распределенного реестра;
- предоставление возможности государству определить налоговый режим для криптовалют, как объектов налогообложения;
- обеспечение единообразия судебной практики по спорам, связанным с созданием, учетом операций с криптовалютами;
- предоставление государству возможности принимать меры по

контролю над совершением операций с криптовалютами, в том числе в целях экономической и информационной безопасности государства, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Анализ данных актов демонстрирует смену запретительного подхода к правовому регулированию криптовалют на подход точечного регулирования наиболее проблемных и актуальных вопросов для государства (вопросов о налогах и сборах, о валютном регулировании и валютном контроле, о легализации (отмывании) доходов, и др.) [16].

В России имеются предпосылки их принятия в ближайшем будущем. Этого требует Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р2, которая в частности, относит системы распределенного реестра (технологическую основу криптовалюты) к основным сквозным цифровым технологиям.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что криптовалюта нуждается в правовом регулировании. Для разработки ее правовой базы, в первую очередь, необходимо определить ее правовую природу и правовой статус. В целях придания правовой определенности данным сфера взаимоотношений необходимо принять специальный закон, в котором закрепить понятие распределенного реестра, криптовалюты, майнинга.

Список использованной литературы

1. Singh S., Vega A. Why Latin American economies are turning to bitcoin.// <https://techcrunch.com>.URL: <https://techcrunch.com/2016/03/16/why-latin-ericaneconomies-are-turning-to-bitcoin/>
2. Redman J. Хаpo Steps in to Help Argentine Citizens Use Uber. [<https://www.bitcoin.com>: портал.09.07.2016.URL: <https://news.bitcoin.com/ube>
3. Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol, 2015.
4. Judgment in Case C-264/14 Skatteverket v David Hedqvist // Court of Justice of the European Union. Press release no. 128/15. Luxembourg, 22 October 2015.
5. Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (FIN- 2013-G001) // The Financial Crimes Enforcement Network. - 18.03.2013.
6. Bitcoins and the law: what's the position? (2014). Lawyer 2B, 4.
7. CFTC Orders Bitcoin Options Trading Platform Operator and its CEO to Cease Illegally Offering Bitcoin Options and to Cease Operating a Facility for Trading or Processing of Swaps without Registering//The U. S.Commodity Futures Trading Commission. - 17.09.2015
8. Ecuador Reveals National Digital Currency Plans Following Bitcoin Ban // IBT. - 01.09.2014.6. Judge Rules Bitcoin is Money in Coin.mx cases // The Merkle.- 2016.

СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

*акад. Гулямов С. С.
(Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований)
проф. Алматова Д. С.
(Ташкентский финансовый институт)
проф. Шермухамедов А.Т.
(Институт повышения квалификации кадров
и статистических исследований)*

Аннотация: В статье исследуется статистический учет первичных статистических данных сферы внутреннего туризма в республике. Анализируются проблемы формирования официальной статистической информации по внутреннему туризму в Узбекистане. Особое внимание уделяется вопросам гармонизации статистики внутреннего туризма в Узбекистане согласно международным рекомендациям ЮНВТО. Рекомендуются оптимизировать статистическое наблюдение за деятельностью внутреннего туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: статистическое наблюдение, формы статистического наблюдения, въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм, международные визитеры.

Туризм является одним из приоритетных направлений долгосрочного развития экономики Узбекистана. Создания основ современной индустрии туристско- рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на рынке услуг актуально в наши дни.

Одна из основных причин некорректного подсчета доли туризма в ВВП страны – это несовершенство статистического учета внутреннего туризма в республике.

Проведенный нами экспертные оценки вклада туризма в узбекский ВВП составляет менее 2,0%, а с учетом сателлитных счетов – 3,3%. Объективная оценка доли туризма в ВВП может быть определена только на основе межотраслевого баланса. Туризм же как вид экономической деятельности не может претендовать на включение в Систему национальных счетов (по методологии СНС 2008) в форме макроэкономического показателя 2016 г. в связи с тем, что планы Госстата Узбекистана по разработке очередных базовых таблиц «затраты – выпуск» не будут включать показатели, характеризующие туристскую деятельность, к этому периоду времени. Статистика выездного туризма, который успешно развивается благодаря усилиям турбизнеса республики в сфере туризма. Появились новые данные официальной статистической информации по показателям «число въездных туристических поездок» и «число выездных туристических поездок». Исходя из наличия официальной статистической информации, можно утверждать, что статистика

въездного и выездного туристского потока сложилась в устойчивую систему. По данным туроператоров и программы “e-mehmon”, с 24 августа по 14 сентября текущего года (20 дней) путешествие совершили 69 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч воспользовались услугами туроператоров, а 56 тысяч совершали вояж самостоятельно по следующим регионам республики: Самарканд, Бухара, Хорезм, Навои, Кашкадарья, Сурхандарья и Ташкент. В период пандемии основная часть отечественных туроператоров сосредоточила свою деятельность на развитие внутреннего туризма. Многие поездки были организованы 35 турфирмами, 10 из которых ранее работали по международным направлениям. В соответствии с Указом Президента Узбекистана "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии", восстановление туристической отрасли в Узбекистане решено осуществить в три этапа. На первом будет реанимирована деятельность туроператоров и гостиниц, на втором – начнется восстановление организованного регионального туризма с соседними странами и странами СНГ, а на третьем - страна постепенно возобновит въездной туризм с перечнем государств дальнего зарубежья, гражданам которых разрешается въезд в республику с учетом ситуации с пандемией.

Туризм, подвергся рыночным преобразованиям, в этой сфере более десяти лет протекал процесс разгосударствления и приватизации и в настоящее время около 90% всех предприятий, занятых в туризме, не являются государственными. Однако, по статистическим отчетам доля туризма едва достигает до 2% от ВВП, и это совершенно мало, учитывая огромный потенциал, которым располагает Узбекистан. Одним из таких вопросов является отсутствие четких данных о количестве въезжающих иностранных граждан, выезжающих сограждан, а также миграции внутри Узбекистана.

Изучая с количественной стороны, происходящие в сфере туризма процессы и явления в Узбекистане, преследуется цель раскрыть их внутренние особенности и свойства выявить и количественно выразить присущие им закономерности и тенденции развития. Эти количественные измерения невозможны без знаний качественной стороны, которые приобретаются благодаря широким междисциплинарным связям статистики туризма.

Статистика туризма, располагающая совокупностью специальных цифровых сведений, способна обосновать и доказать выдвигаемые предположения, проверить теоретические гипотезы, скорректировать существующие оценки и представить сферу туризма в полном объеме накопленных знаний. Вопрос об улучшении и пересмотре системы статистики туризма в Узбекистане является одним из актуальных вопросов на сегодняшний день. По действующей системе каждое ведомство государственного управления отражает только свою статистику. Это говорит о том, что отсутствует четкий единый механизм ведения статистики туризма, а также единой базы данных для

координации туристской деятельности. Туристы учитывались наряду с другими путешествующими лицами и не выделялись в качестве особой категории. Кроме того, статистический учет охватывал только иностранных туристов и не распространялся на внутренний туризм.

В XXI веке работы по созданию стройной системы статистики туризма продолжились. Необходимость в ней возростала в связи с рядом новых обстоятельств, прежде всего раскрытием многогранной роли туризма в современном мире. В настоящее время растет потребность в предоставлении единой последовательной и интегрированной информации о туризме, специальной системе «туристского» счетоводства. После изменения статуса ЮНВТО и преобразования ее в специализированное учреждение ООН на нее была возложена особая миссия – координировать деятельности всех учреждений и организаций в части сбора статистических данных о туризме. Непосредственным толчком к совершенствованию статистики туризма в 2000 г послужило обновление основных международных стандартов в области национального счетоводства. Статистическое измерение туризма связано с определенными трудностями, проистекающими, в частности, из его межотраслевого характера. В качестве дополнительных мер, которые позволяют улучшить статистику туризма в Узбекистане и приблизить ее к международным стандартам можем назвать следующих нескольких направлений деятельности.

Совершенствование нормативно-правовой базы на государственном уровне. В первую очередь, необходимо четко определить обязательства частных и государственных предприятий по представлению статистических отчетов в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

Пока еще в Республике отсутствует последовательное применение определений международных туристских стандартов и терминов, принятых ЮНВТО, в том числе: статистическая отчетность туристских услуг и вспомогательные счета туризма.

Наиболее сильное расхождение наблюдается в определении целей поездки. В Республике на пограничных пунктах используются следующие категории целей поездки: 1) служебная; 2) посещение родственников; 3) учеба; 4) лечение; 5) работа; 6) постоянное место жительства; 7) туристическая; 8) коммерция (бизнес). Между тем в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживающих классифицируют по другим группам целей, которые намного ближе соответствуют их перечню в международных рекомендациях: 1) досуг/отдых; 2) деловая и профессиональная; 3) лечение; 4) другие. Более активное распространение статистики туризма. Эта деятельность должна преследовать как цели более активного использования информации в процессе планирования и маркетинга на предприятиях туристской индустрии, так и цели повышения заинтересованности в получении качественных данных. Если отечественные предприятия сферы туризма будут своевременно получать обобщенные статистические отчеты, то повысится уровень их понимания и

ответственности за представление точных исходных данных. Четвертое. Усиление взаимодействия между государственными органами в сфере статистики и туризма.

Туристы являются широкой публикой и заинтересованы в агрегированной информации по отдельной предметной области. Туристам нравится, таблицы, графики, истории и визуализации на бумаге и в Интернете, которые помогают им понять данные, такие как привлекательные презентации демографических тенденций. Предложенной системы оценки эффективности является наполненность и представленность информационной базы.

С учетом этого целесообразно рассмотреть инициативу по созданию форм статистической отчетности, которая бы включала отчет субъектов хозяйственной деятельности об использовании государственной информационной инфраструктуры для организации информационного оборота как в регламентированной деятельности, такой как предоставление отчета в регулирующие органы государственной власти, так и использование информационных ресурсов и стандартов для организации взаимодействия в процессе хозяйственной деятельности: информационный обмен с поставщиками.

К элементам системы государственной статистики относится учет первичных статистических данных и административных данных, на основе которых субъектами официального статистического учета формируется официальная статистическая информация. В целях оптимизации статистических наблюдений в сфере внутреннего туризма следует осуществить ряд конкретных действий:

1. Привести в методологическое соответствие ряд базовых терминов, используемых в сфере туризма: «посетитель», «турист», «экскурсант» у ЮНВТО и «турист», «экскурсант».

2. Гармонизировать систему статистических индикаторов оценки состояния и развития внутреннего туризма в стране в соответствии с «Международными рекомендациями по статистике туризма, 2008 год» ЮНВТО. Анализ отдельных индикаторов состояния внутреннего туризма, рекомендуемых ЮНВТО, и учет первичных статистических данных и административных данных в стране свидетельствует о недостаточно широком спектре статистических показателей в отечественном внутреннем туризме. В связи с этим необходимо разработать ряд индикаторов, которые отражали бы состояние и развитие прежде всего внутреннего туризма в Российской Федерации, так как его оценки в основном

Необходимо также определить алгоритмы их расчета, источники и методы получения первичных статистических данных и административных данных, внедрить с помощью программно-технологического обеспечения в единую межведомственную информационно-статистическую систему

Исходя из вышеизложенного, сегодня статистическое наблюдение за деятельностью в сфере внутреннего туризма в стране требует существенной

оптимизации с целью соответствия требованиям Статистической комиссии ООН и гармонизации с практикой учета туристов и экскурсантов в зарубежных странах. Для этого необходимо дальнейшее совершенствование официального статистического учета сферы туризма в нашей стране и доведение его до уровня разработанных в мировой туристской практике международных статистических стандартов.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О Туризме». // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 227; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 113.

2. Статистика туризма. Коллектив авторов. Федеральное агентство по туризму. – М., 2014. - 8–16, 20 с.

3. Список гостиниц, имеющих лицензию и список туроператоров, имеющих лицензию. Официальный сайт Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма. <http://uzbektourism.uz/ru/interaktivnye-uslugi/otkrytye-dannye/spisok-gostinits>

4. Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 г. / Организация Объединенных Наций. Серия М № 83 / Rev. 1. 352 Мадрид-Нью-Йорк : изд-во ООН, 2010.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОД ШАРОИТИДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ МУАММОЛАРИ

Ходжаев С.М.

(Ўз Р Президенти Девони,

Киберхавфсизлик шўъбаси мудири)

Аннотация: мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида ахборот хавфсизлигини таъминлаш муаммолари, вужудга келаётган таҳдидлар ҳамда уларни бартараф этишнинг айрим йўналишлари ёритилган.

Калит сўзлар: хавф, хавфсизлик, ахборот хавфсизлиги, медиасаводхонлик, медиамалака, медиатаълим.

Abstract: The article discusses the problems of information security in the digital economy, emerging threats and some ways to eliminate them.

Key words: threat, security, information security, media literacy, media qualification, media education.

Ўзбек тилининг изохли луғатида хавфсизлик тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “хавфсизлик - хавф-хатарнинг йўқлиги; хавф бўлмаган ҳолат” [2]. Ўша манбадан хавф-хатар тўғрисидаги таърифларни келтирамиз: “хавф [кўрқинч, кўрқиш, ваҳима, ҳадиксираш] - бирор хатарли ҳодиса ёки фалокат содир бўлиши эҳтимоллиги, хатар”, “хатар [хавф, таҳлика, ваҳима, хавотир] - бирор бахтсизликка, ҳалокатга олиб келиши мумкин бўлган шароит”. Иқтибос

қилинган таърифларни умумлаштириб, қуйидаги хулосага келишимиз мумкин: “хавфсизлик ҳолати, бу - бирор хатарли ҳодиса ёки фалокат содир бўлишининг эҳтимоли бўлмаган ҳар қандай бахтсизлик, ҳалокатлар содир бўлишининг олди олинган ҳолатдир!”

Инсон фаолияти жуда кўп ва турли-туманлиги ҳамда ҳар бир жиҳати ва соҳасининг ўзига хос хусусиятлари мавжудлиги сабабли хавфсизликнинг тегишли йўналишлари юзага келганлигини қайд қиламиз. Масалан, “йўл ҳаракати хавфсизлиги”, “тоғ-кон ишлари хавфсизлиги”, “авиапарвозлар хавфсизлиги”, “жамият хавфсизлиги”, “миллий хавфсизлик” ва бошқаларни келтиришимиз мумкин. Демак, “ахборот хавфсизлиги” тушунчасинининг мазмунини тўлиқ англаш учун ахборот қандай соҳа ҳамда ушбу соҳадаги фалокат ва кўнгилсизликлар, хатарли ҳодисалар, бахтсизлик ва ҳалокатлар юзага келиши мумкин эканлигини, албатта аниқлаб олишимиз керак!?

Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасига мувофиқ [1], “субъектларнинг ахборотни яратиш, қайта ишлаш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ фаолият соҳаси - ахборот соҳасидир” ҳамда “ахборот соҳасида шахс, жамият ва давлат манфаатларининг ҳимояланганлик ҳолати - ахборот хавфсизлигидир”. Шунингдек, “ҳар қандай ахборот, агар у билан қонунга ҳилоф равишда муомалада бўлиш ахборот мулкдори, эгаси, ахборотдан фойдаланувчи ва бошқа шахсга зарар етказиши мумкин бўлса, муҳофаза этилмоғи керак” (ўша ерда, 11-модда).

Яъни, бундай ахборотларнинг хавфсизлиги таъминланиши қонун билан белгиланган бўлиб, ахборотларни муҳофаза қилиш қуйидаги: “шахс, жамият ва давлатнинг ахборот соҳасидаги хавфсизлигига таҳдидларнинг олдини олиш; ахборотнинг махфийлигини таъминлаш, тарқалиши, ўғирланиши, йўқотилишининг олдини олиш ҳамда ахборотнинг бузиб талқин этилиши ва сохталаштирилишининг олдини олиш” мақсадлари учун амалга оширилади.

Шахс, жамият ва давлатнинг ахборот соҳасидаги хавфсизлиги қандай усуллар билан таъминланиши Қонуннинг 13-, 14- ҳамда 15-моддаларида келтирилган.

Таҳлил натижаларига кўра, ахборот хавфсизлигини икки қисмга ажратиш мумкин: Биринчиси, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида ахборотларни яратиш, қайта ишлаш ҳамда улардан фойдаланиш давомида ахборот тизимлари таркибидаги ахборотлар ҳамда ахборот ресурсларининг хавфсизлигини таъминлаш. Иккинчиси, ахборотлардан фойдаланувчиларнинг онги ва дунёқарashiдаги бунёдкорлик интилишларига, миллий кадриятларимиз ва Конституциямиз ҳамда амалдаги қонунларимизга зид равишда бузғунчилик ғояларини тарқатишни ўз ичига олган ахборотлардан ҳимоя қилиш эътиборга олинади.

Ахборот хавфсизлигининг биринчи қисми - ахборот тизимлари таркибидаги ахборотлар ва ахборот ресурсларининг хавфсизлигини таъминлаш амалдаги стандартларга мувофиқ [3] ахборотларнинг учта асосий хусусияти: “улардан фойдалана олишлик” (availability - доступность), “мутаносиблик”

(integrity - целостность) ҳамда “конфиденциаллик” (confidentiality - конфиденциальность) ни муҳофаза қилишдан иборат эканлиги таъкидланади. Ушбу хусусиятларни талқин қиламиз:

1. Фойдалана олишлик (A, *availability - доступность*) - ваколатга эга мантиқий объектнинг сўрови бўйича фойдаланишга қулай ва яроқли бўлган маълумотлар ёки ресурслар хусусиятидир. Яъни, ахборотдан ёки ахборот ресурсларидан фойдаланиш учун ўрнатилган тартибга мувофиқ ҳуқуқи бўлган шахс, ўзининг ахборот соҳасидаги манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, керакли ахборотларни ахборот ресурси жойлашган ахборот тизими доирасида имкони борича тезроқ ва тўлиқ шаклда олишнинг имконияти яратилиши лозим. Ушбу имкониятни ўлчаш ёки рақамларда ифодалаш мақсадида соҳадаги кўпчилик компаниялар фоиз кўрсаткичларидан фойдаланадилар. Реклама мақсадларида 99,999 % сони ишлатилса-да, кўп ҳолларда буни таъкидловчиларнинг ўзлари ҳам мазкур рақамларнинг маъноси ҳамда қандай ўлчанганлигини тушунтириб бера олмайдилар? Ўрнатилган иш вақти (*agreed service time*)ни AST, ахборот тизимининг ишламаган вақти (*downtime*)ни DT деб белгиласак, фойдалана олишлик имконияти (A) қуйидаги оддий ифода орқали ҳисобланади:

$$A = (AST-DT)/AST*100 \%$$

Яъни, бир hafta давомида тўхталиш 5 соат давом этган бўлса, фойдалана олишлик имконияти келтирилган ифодага кўра, 97% га тенг бўлади: $(168-5)/168*100 \%=97 \%$.

Ахборотлардан фойдалана олишлик имконияти фойдаланувчи учун амалий аҳамиятга эга. Чунки, ахборотдан фойдалана олишлик тўғрисидаги ҳисобот фойдаланувчи ўз вақтида керакли электрон хат-хабарни жўната олса ёки банкдаги ҳисоб рақамидан фойдалана олсагина маънога эга бўлади. Демак, 100 % вақт давомида ишлаши лозим бўлган ахборот ресурси 97 % фойдаланиш имкониятига эга дейилганда, 5 соатлик битта тўхталиш ёки нисбатан қисқа вақт давом этган бир қанча тўхталишлар бўлганлиги тўғрисида ноаниқлик вужудга келади. Бундай тўхталишлар фойдаланувчининг ахборот соҳасидаги манфаатларга таъсири даражаси унинг фаолият доираси хусусиятлари билан боғлиқ бўлади. Баъзилар учун бир марталик қисқа тўхталиш барча ишни бошидан бошлашни талаб қилса, масалан Интернет-магазинлар учун 2-3 соатлик бир марталик тўхталиш ўнлаб ва ҳатто юзлаб мижозларнинг йўқотилишига олиб келиши мумкин?!

Баъзи техник носозликлар барча фойдаланувчиларга ҳам таъсир кўрсатавермайди. Уларнинг айримлари ахборотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиб турган пайтда, бошқалари умуман бундай имкониятдан маҳрум бўлиб қолишлари мумкин. Бир хил ҳолларда фойдаланувчи ўз компютеридаги носозлик туфайли ахборотлардан фойдалана олмаса, фойдалана олиш имкониятини - 0 %га тенг дейиш нотўғри бўлади? Аммо, иккинчи томондан шароитлари бир хил бўлган кўплаб фойдаланувчиларнинг бир-иккитасигина ахборот ресурсларидан фойдаланган ҳолда, бошқалари умуман бундай имкониятдан маҳрум бўлишлари, яъни уларнинг ҳақли равишда

норозиликларини келтириб чиқаради. Бундай пайтларда “бир фойдаланувчига тўхталиш вақти” (ITPU) деб аталадиган кўрсаткичдан фойдаланиш зарур бўлади. Уни ҳисоблаш учун зарар кўрган фойдаланувчилар сонини тўхталиш давомийлигига кўпайтириш лозим бўлади. Демак, олинган натижа фойдаланувчининг ахборотлардан фойдаланиши учун мумкин бўлган вақти (PTPU) билан солиштирилади:

$$A=(PTPU-ITPU)/PTPU*100\%.$$

Аксарият ҳолларда фойдаланувчилар бир ахборот тизими доирасида кўплаб ахборотлардан фойдаланадилар, турли хилдаги ахборот сўровларини амалга оширадилар. Табиийки, бундай сўровларнинг аҳамияти бир хил даражада бўлавермайди, яъни баъзи сўровларнинг аҳамияти каттароқ, баъзилариники эса аксинча, камроқ бўлади. Бундай ҳолларда ахборотлардан фойдалана олишлик имкониятини аниқлаш учун ҳар бир ахборот ресурси ёки ахборот сўровининг аҳамиятлилик даражасини кўрсатувчи кўшимча кўпайтирувчи коэффицент киритиш керак бўлади!? Масалан, электрон хабарлар катта аҳамиятга эга бўлса 100%, умумий жилдлардаги ахборотлар аҳамияти эса нисбатан кичикроқ бўлса 50% аҳамиятлилик даражасини ўрнатиш мумкин ва ҳок. Шунини ҳам таъкидлаш лозимки, фойдалана олишлик имконияти ҳисобланаётганда, ҳисоблаш даври катта аҳамият касб этади. Мисол учун, 8 соатлик тўхталиш натижасида бир ҳафта давомидаги фойдалана олишлик имконияти 95,24 % ни ташкил этса, бир йил учун бу кўрсаткич 99,6 % ни ташкил этади.

Шундай қилиб, ахборотлар ҳамда ахборот ресурсларидан фойдалана олишлик имкониятларини таъминлаш ва бошқариб туриш ахборот хавфсизлиги учун муҳим аҳамият касб этувчи қуйидаги таркибий қисмлардан иборат бўлади. Булар:

А. бевосита фойдалана олишлик имконияти - аниқ давр мобайнида ваколати етарли бўлган фойдаланувчилар учун тегишли ахборотларни керакли ҳажм ва сифатини таъминлаган ҳолда етказилиши;

Б. ишончлилик - ахборот тизими ёки таркибий қисмининг ахборот етказиб бериш қобилиятининг белгиланган ишлатиш шароитларида сақланиши;

В. тикланувчанлик - ахборот етказиб берувчи ёки ахборот ресурсларини яратувчи ахборот тизимларининг тўхталиш(бузилиш)и натижасида қисман ёки тўлиқ йўқотилган ишлатиш кўрсаткичларини мумкин қадар тиклай олиш қобилияти назарда тутилади.

Ушбу таркибий қисмларни таъминлаш учун бизнингча, қуйидаги йўналишларда ишлаш лозим: ахборот етказиб бериш жараёнларини режалаштириш ҳамда лойиҳалаштириш жараёнида фойдалана олишлик имкониятларининг мажбурий равишда таъминланиши лозимлигини ҳисобга олиш; харажатлар нуқтаи назаридан такомиллаштиришнинг самарадорлик даражаси ёрдамида фойдалана олишлик имкониятларини ошириш; фойдалана олишлик имкониятларига таъсир қилувчи тўхталишлар сони ва давомийлигини имкони борича камайтириш ҳисобга олинади.

2. Мутаносиблик (*integrity - целостность*) – ахборотлар фаолиятидаги айрим ўзгаришлардан қатъий назар аниқлик ва зиддиятсизликни сақлаш хусусияти бўлиб, яъни ахборот ресурси таркибидаги ахборотларнинг ички мантқиқига, маълумотлар базасининг тузилмаси ҳамда бевосита ёритилган қонуниятларга жавоб бериши демакдир. Маълумотлар ҳолатини чекловчи ҳар бир қонуният мутаносиблик чеклови, деб аталади. Мутаносиблик чекловларига мисоллар - усқунанинг оғирлиги манфий бўлиши мумкин эмас, ота-она ёши фарзандлари ёшидан кичик бўлмайди; телефон рақамидаги белгиларнинг сони 25 тадан ошмайди ва ҳок.

Ахборот тизимларини лойиҳалаштириш жараёнларида таҳлилчи ва лойиҳаловчи муҳандислар тизим доирасида ахборот ресурсларининг барча мутаносиблик чекловларини аниқлаб ва ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш ишларини амалга оширишлари мумкин. Таъкидлаш жоизки, ахборотлар ёки ахборот ресурсларининг мутаносиблиги - уларнинг ҳақиқийлигини кафолатлай олмайдилар. Айни пайтда маъносиз ва умуман мумкин бўлмаган маълумотларнинг киритилишига йўл бермаган ҳолда, ахборотларнинг ҳақиқатга тўғри келишини таъминлайди!?

Демак, ахборотларнинг ҳақиқийлиги ҳамда мутаносиблигини фарқлаш лозим. Ҳақиқийлик - маълумотларнинг реалликка мослигидир. Ахборот тизимидаги ахборотлар ҳамда ресурсларнинг ҳақиқийлигини аниқлаш учун ахборот ресурси таркибидаги маълумотлар билан бир қаторда реал оламдаги маълумотларни ҳам билиш талаб этилади. Мутаносибликни аниқлаш учун ахборот ресурси таркибидаги маълумотлар билан уларнинг мутаносиблик чекловларинигина билиш етарлидир. Шунинг учун ахборот тизими ҳамда маълумотлар базасини бошқариш тизими (МББТ) орқали мутаносибликни назорат қилиши мумкин! Лекин ҳақиқийлигини назорат қила олмайди?! Ҳақиқийликни назорат қилиш фақат инсон зиммасига, яъни чегараланган миқёсларда юклатилади ва амалга оширилади.

Шундай қилиб ахборотлар ҳамда ресурсларининг мутаносиблиги, дейилганда фақат барча чекловларга жавоб берувчи, яъни рухсат берилган ўзгартиришлар кирита олиш имконияти бўлган хусусият тушунилади. Бизнингча, мутаносибликни аниқлашда қуйидаги тамойилларнинг биргаликдаги бажарилишини текшириш лозим:

А. *Транзакцияларнинг тўғрилиги* - фойдаланувчиларнинг қайта ишланган маълумотларни исталган пайтда эмас, балки фақат аниқ белгиланган усуллар, тўғри транзакциялар ёрдамида ўзгартиришлари учун рухсат берилишидир. Бунда эса ҳар бир транзакциянинг тўғрилигини исботлаш имконияти борлиги назарда тутилади. Маълумотларни ўзгартириш - фақат рухсат берилган махсус фойдаланувчилар томонидан амалга оширилиши мумкин.

Б. *Ваколатларнинг минималлаштирилганлиги* - ахборот тизимида ҳар бир жараёнга фақат ўзининг тўлиқ ва тўғри бажарилиши учун етарли бўлган ваколатларгина берилади. Мазкур тамойил ҳам фойдаланувчилар, ҳам дастурий таъминот учун татбиқ қилинади.

В. *Функционал мажбуриятларнинг чегараланганлиги* - мутаносиблик нуқтаи назаридан ягона жараённи ташкил этувчи муҳим бошқичлар турли фойдаланувчилар томонидан бажарилиши лозим. Бу эса айни пайтда фойдаланувчи томонидан бирор жараённи тизим мутаносиблигини бузган ҳолда бажариш имкониятларининг олди олинишини кафолатлайди.

Г. *Объектив назорат* - ахборот ресурси таркибидаги ҳимоя қилинаётган маълумотлар билан улар акс эттираётган объектив реаллик ўзаро мос келиши доимий равишда текширилиб турилганда, маълумотларни назорат қилишнинг мазмун-моҳияти юксала боради.

Д. *Ваколатларнинг берилишини бошқариш тамойили* нафақат мутаносибликни таъминлаш, балки бутунлай ахборот хавфсизлиги сиёсати учун ҳам ўта муҳим ҳисобланади. Агар ваколатларни бериш тартиби ташкилотнинг таркибий тузилмасини нотўғри талқин этса ёки хавфсизлик маъмурига ваколатларни тўлиқ бошқариш имкониятини бермаса (қийинлаштирса), фойдаланувчилар учун берилган ваколатлардан ташқарига чиқиш, яъни ҳимоя чизигини четлаб ўтишга уринишлар юзага келиши мумкин.

Е. *Ҳимоя воситаларини ишлатишнинг қулай ва оддийлиги* - фойдаланувчилар ишига имкони борича таъсир этмаган, яъни сезилмас ҳолда ўзларига юкланган вазифаларни бажаришлари демакдир.

3. Конфиденциаллик (*confidentiality - конфиденциальность*) – маълумотларни олиш ваколати бўлмаган шахсларга, жараёнларга ёки бошқа манتيқий объектларга нисбатан ахборотдан фойдаланиш ҳуқуқи ёки уни очиш учун имконият бермаслик хусусияти бўлиб, ўтган асрнинг охирларида жиддий кўриниш олди [4-5], XXI асрнинг биринчи ўн йиллигида янада ривожлантирилди [6]. 1-жадвалда конфиденциал ахборотларнинг турлари, таснифланиш кўрсаткичлари ва қоидалари келтирилган бўлса, иловада Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ ҳимоя қилиниши керак бўлган маълумотлар турлари тегишли асослар билан ифода қилинган [7].

1-жадвал

Конфиденциал ахборотларнинг турлари, таснифланиш кўрсаткичлари ва қоидалари

Таснифланиш кўрсаткичи	Конфиденциал ахборот тури	Таснифланиш қоидаси
1. Ахборот мулкдори	1.1. Давлат	
	1.2. Юридик шахс	
	1.3. Жисмоний шахс	
2. Вужудга келиш ёки эгалик қилиш сабаблари	2.1. Шахсий маълумотлар	Жисмоний шахсни идентификация қилиш имконини берувчи ҳамда ошкор этилиши унинг қонуний манфаатларига зиён етказиши мумкин бўлган жисмоний, молиявий, хизмат ва ҳок. ҳолатига тегишли бўлган маълумотлар
	2.2. Касб сир	Касбий тайёргарлик давомида олинган ҳамда ошкор этилиши учинчи шахсларнинг манфаатларига зид келиши мумкин бўлган маълумотлар. Масалан,

		турли захарли ёки портловчи моддалар тайёрлаш, анестезия усуллари.
	2.3. Хизмат сири	Шахс томонидан хизмат фаолияти давомида олинган ҳамда ошкор этилиши ҳозирги ёки олдинги иш берувчилар манфаатларига зид келиши мумкин бўлган маълумотлар
3. Фаолият соҳаси	3.1. Тижорат	
	3.2. Банк-молия	
	3.3. Тиббиёт	
	3.4. Адвокатура	
	...	
4. Конфиденциаллик даражаси	Конфиденциал ахборотларнинг конфиденциаллик даражаларининг сони, уларнинг номланиши ҳамда таснифлаш қоидалари ахборот мулкдори томонидан ўрнатилади	

Биз шу ўринда мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар натижаси ўлароқ ривожланган бозор иқтисодиётининг шаклланиши ва раванқ топиши жараёнларида тижорат сирлари муҳим аҳамият касб этишини ҳисобга олган ҳолда, улар турларини муайян даражада талқин қиламиз.

Чунончи: илмий-техник хусусиятга эга бўлган: ғоялар, кашфиётлар, ноухаулар, лицензиялар, ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг янги усуллари, рационализаторлик таклифларининг мазмуни, янги технологиялар ҳамда турли замонавий маҳсулотларни ишлаб чиқаришни жорий этиш режалари ва рақобатбардошлигининг таҳлилий натижалари, дастурий таъминот, конфиденциал маълумоларни ўқиш ҳуқуқини берувчи код ва пароллар; ишлаб чиқариш (технологик) хусусиятига эга бўлган: ишлаб чиқариш усуллари ва технологиялари, муҳандислик ҳамда конструкторлик ҳужжатлари, чизмалар, меҳнатни ташкил этиш тизими, хом ашё тўғрисидаги маълумотлар, маҳсулотларнинг тайёрланиш усуллари, бозорга чиқиш ва маҳсулот ишлаб чиқариш режалари, ишлаб чиқаришга инвестициялар киритиш режалари; молиявий хусусиятга эга бўлган: фойда ўлчамлари ва маҳсулот таннархи даражаси, нарх ва баҳоларнинг шаклланиш тизимлари, банк ва савдо амалиётлари, ташкилотнинг тўлов қобилияти даражаси ҳамда ишчи хусусиятга эга бўлган тижорат сирлари: тузилган шартномаларнинг шарт ва хусусиятлари, меҳнатни режали тарзда ташкил этиш тизими, реклама режалари, таъминотчилар, рақобатчилар ва контрагентлар, фирма ходимлари, тижорат ёзишмалари ва олиб борилаётган шартномавий келишувлар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олади.

Қисқача хулоса қилсак, ахборотларнинг хавфсизлигини таъминловчи учта кўрсаткичдан биттаси, яъни фойдалана олишлик хусусияти миқдорий кўрсаткич бўлиб, уни сон билан ифодаласа бўлади. Мутаносиблик ва конфиденциаллик эса сифат кўрсаткичлари бўлиб, уларни сон билан ифодалаб бўлмайди. Улар таъминланган ёки таъминламаган бўлади!

Ахборот хавфсизлигининг иккинчи қисми, яъни фойдаланувчиларни бузғунчи ахборотлардан ҳимоя қилиш борасидаги саъй-ҳаракатлар ўз навбатида бир қанча зарурий йўналишлар орқали амалга оширилади:

- фойдаланувчиларнинг онги ва дунёқарашидаги бунёдкорлик интилишлари, миллий қадриятларимиз ҳамда Конституциямизга, амалдаги қонунларимизга зид равишда бузғунчилик ғояларини тарқатишни ўз ичига олган ноқонуний ахборотларнинг тарқатилишига йўл қўймаслик;

- мамлакат аҳлини, биринчи навбатда ўсиб келаётган ёш авлод атрофида шаклланаётган ахборот маконини замонавий интерактив, доимий янгилашиб боровчи, уларнинг интеллектуал ва ахборот талабларини қондира оловчи ҳамда дунёқарашларини кенгайтирувчи, миллий ва умумбашарий қадриятларни мустаҳкамловчи, мустақил фикрлаш қобилиятларини ривожлантирувчи, ватанпарварлик ва Ватан тақдири учун жавобгарлик ҳиссини тарбияловчи, соғлом турмуш тарзи ҳамда атроф-муҳит ва табиатга эҳтиёткорона муносабатларни тарғиб этувчи ижобий ахборотлар ва ахборот ресурслари билан тўлдириш;

- баркамол авлодга таълим-тарбия бераётган мураббий, устозлар, шунингдек барча фойдаланувчиларнинг кенг оммаси орасида ўзига хос ахборот иммунитетини - медиасаводхонлик даражасини, яъни турли медиа, шакл ва жанрлардаги ахборотларни таҳлил қилиш, баҳолаш, яратиш ҳамда ўзларининг муносабатларини шакллантиришга қаратилган кўникма ва тажрибаларини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Медиасаводхонлик тушунчаси асосини - инсонларнинг кўраётган, эшитаётган, ўқиётган маълумот ва хабарлари тўғрисида саволлар беришга ундаш, модели ташкил қилади. Медиасаводхонликнинг мақсади: инсонларни тажрибали медиахабарлар продюссерлари ва яратувчиларига айлантириш, медиалар турларининг устунлиги ва камчиликлари томонларини тушунтириш ҳамда мустақил медиаларни яратишдан иборат бўлиб, вазифаси: инсонларга, айниқса реклама ва PR доирасида эҳтимолий манипуляцияларни, оммавий ахборот воситалари ҳамда фуқаролик ва ижтимоий медиаларнинг объектив ва реаллик муносабатларини шакллантиришдаги муҳим ўрнини яхшироқ тушунишга ёрдам бериш орқали медиаистеъмолни фаол ва ижобий жараёнларга айлантиришдир. Демак, медиасаводхонлик ва медиамалакалилик - медиатаълим натижасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 12.12.2002 йилдаги 439-П-сон, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 2-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон

2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати - 5 жилдлик - Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2008.

3. Ўзбекистон давлат стандарти. O'z DSt ISO/IEC 2382-8:2007 “Ахборот технологиялари. Ахборот хавфсизлиги. Атамалар ва таърифлар”

4. Мак-Нил У. В погоне за мощностью. Технология, вооруженная сила и общество в XI-XX веках. // М.: “Издательский дом Территория будущего”, 2008 г.

5. Мокир Д. Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний. // М.: Изд-во “Институт Гайдара”, 2012

6. Поппер К. Предложения и опровержения. Рост научного знания. // М.: АСТ, 2004 г.

7. Ходжаев С. “Ахборотлаштириш тизими: генезиси, тажриба ва амалиёти” - Т.: А.Навой номдаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2015 йил - 324 бет.

ТАШҚИ САВДО БАЛАНСИНИНГ САМАРАДОРЛИК МЕЗОНЛАРИ

Соатов С.С.

*(Давлат божхона қўмитасининг
Божхона институти ўқитувчиси)*

Аннотация: Ушбу мақолада жаҳон давлатларидаги ташқи савдо баланси ҳолатидан келиб чиқиб, унинг самарадорлик кўрсаткичлари тизимлаштирилди, ташқи савдо балансида салбий сальдо ҳолатини баҳолашнинг чегаравий қиймати белгиланди ва ушбу баҳолаш мезонлари орқали Ўзбекистондаги мавжуд ҳолат таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: Ташқи савдо баланси, актив баланс, пассив баланс, экспорт, экспорт квотаси, очик иқтисодиёт, ёпик иқтисодиёт.

Аннотация: В данной статье систематизированы показатели эффективности внешнеторгового баланса, исходя из состояния внешнеторгового баланса в странах мира. Во внешнеторговом балансе была определена предельная стоимость оценки отрицательного сальдо-состояния и посредством этих критериев оценки проанализирована существующая ситуация в Узбекистане.

Ключевые слова: Внешнеторговый баланс, актив баланс, пассив баланс, экспорт, экспортная квота, открытая экономика, закрытая экономика.

Abstract: This article systematizes the indicators of foreign trade balance efficiency, based on the state of the foreign trade balance in the countries of the world. In the foreign trade balance, the marginal cost of estimating the negative balance condition was determined and the existing situation in Uzbekistan was analyzed using these evaluation criteria.

Keywords: The Foreign trade balance, active balance, passive balance, export, export quota, open economy, closed economy.

Бугунги жаҳон мамлакатларининг ўзаро интеграцияси ривожланиб бораётган глобаллашув даврида, Ўзбекистон ташқи савдо балансини иқтисодий хавфсизлик нуқтаи назаридан баҳолаш, ва шу орқали мамлакат иқтисодиётига таъсир этувчи таҳдидларни олдиндан аниқлаш ва унга қарши зарур чора-тадбирларни ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб ҳисобланади.

Шунингдек, кўпчилик халқаро рейтинг ташкилотлари мамлакатнинг жаҳон бозорида тутган ўрнини белгилашда ташқи савдо балансини баҳолаш индикаторларидан фойдаланишади. Бу индикаторлар эса инвесторларни қизиқтирувчи энг муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Яъни мамлакатнинг актив баланси қанчалик кўп бўлса, киритилган инвестицияларнинг кафолати ҳам шунча юқори бўлади.

Шунга кўра, ташқи савдо балансини баҳолаганда, унинг самарадорлиги актив ёки пассив сальдо эканлиги билан белгиланади. Актив ва пассив баланс эса экспорт ҳамда импорт ўртасидаги фарқ билан ифодаланади. Шундай экан ташқи савдо балансини баҳолаганда, ТИФ операциялари билан боғлиқ барча ҳолатлар ва омиллар инобатга олинади.

Шунинг учун, бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар импортни оптималлаштириш ва экспортни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилмоқда. Чунончи, мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2018 йил 28 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган Мурожаатномасида таъкидлаганидек, “...иқтисодиётимизни жаҳон бозорига интеграция қилиш ва экспортни қўллаб-қувватлаш устувор вазифадир. Келгуси йили экспорт ҳажмини 30 фоизга ошириб, 18 миллиард долларга етказишни мақсад қилиб қўймоқдамиз. Биз экспортга йўналтирилган иқтисодиётга ўтишимиз, ички бозорда рақобат муҳитини шакллантиришимиз зарур” [1].

Юқоридаги устувор мақсадларга эришишда экспорт квотаси кўрсаткичини ташқи савдо балансига боғлаган ҳолда баҳолаш ва доимий таҳлил қилиш методологиясини ўрганиш бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот давомида тизимли таҳлил асосида ташқи савдо баланси самарадорлиги баҳоланди ва тизимлаштирилди. Шунингдек, статистик анализ ва синтез усули асосида давлатларнинг экспорт квотасини ташқи савдо баланси кўрсаткичларига боғлаган ҳолда баҳолашнинг чегаравий қиймати белгиланди. Ташқи савдо балансини баҳолашнинг мазкур чегаравий қиймати асосида Ўзбекистондаги мавжуд ҳолат йиллар кесимида қиёсий таҳлил қилинди

Таҳлил ва натижалар. Ташқи савдо баланси самарадорлигини баҳолаганда мамлакатдаги барча соҳа ва тармоқлардаги мавжуд кўрсаткичлар инобатга олинади. Шунга кўра, ташқи савдо балансининг самарадорлиги қуйидаги кўрсаткичларнинг ҳолатига боғлиқ бўлади (Муаллиф томонидан тизимлаштирилган):

- *ташқи савдо кўрсаткичи.* Бунга ташқи савдо айланмаси ва ташқи савдо балансининг ЯИМдаги улуши, экспорт квотаси, импорт квотаси, ташқи бозорда миллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлик даражаси кабилар;

- *ижтимоий-иқтисодий кўрсаткич*. Аҳолининг минимал эҳтиёжларини таъминлаш даражаси, истеъмол нархлар индекси, импортнинг жами истеъмолдаги улуши кабилар;

- *иқтисодий ишлаб чиқариш кўрсаткичлари*. Корхоналарнинг ташқи савдосидан тушган фойда, рентабеллик, экспорт ҳажми, маҳсулот ишлаб чиқариш қуввати, корхонанинг ташқи савдодаги барқарор фаолияти кабилар;

- *экологик кўрсаткичлар*. Маҳсулот сифат даражаси, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сақлашнинг экологик хавфсизлиги, экспорт ва импортнинг мавсумий ўзгариш даражаси кабилар.

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида ташқи савдо балансини баҳолашда очик ва ёпиқ иқтисодиёт деб номланувчи усулдан фойдаланилмоқда. Ушбу услуб миллий иқтисодиётнинг жаҳон бозорига қай даражада боғлиқлигини кўрсатувчи индикатор ҳисобланади. Ёпиқ иқтисодиёт билан боғлиқ ташқи иқтисодий фаолиятда, экспортнинг ЯИМдаги улуши 10 %дан кам бўлади. Очик иқтисодиётда эса экспортнинг ЯИМдаги улуши 35 %дан ортиқ бўлади [2].

Ушбу мезонга кўра, 2017 йил очик иқтисодиёт бўйича энг юқори кўрсаткичга – Гонконг (157%), Сингапур (96,3%), Вьетнам (90,5%), Словакия (84,2%), БАА каби давлатлар кирса, ёпиқ иқтисодиёт бўйича эса энг паст кўрсаткич – Яман (1,3 %), Непал (3,37 %), Судан (3,37 %) каби давлатларида кузатилади[3].

Бундан ташқари, жаҳон давлатларининг очик иқтисодиёт асосида ташқи савдо сиёсатини олиб боришини мамлакат савдо балансига боғлаган ҳолда таҳлил этилди. Унга кўра, 49 мамлакат ташқи савдосида очик иқтисодиёт олиб бориши ва улардан 17 таси (36,9 %)да салбий сальдо ҳолати кузатилган.

Шунингдек, ЯИМда экспорт улуши 10 ва 35 фоиз оралиғида бўлган, комбинациялашган очик ва ёпиқ иқтисодиёт билан боғлиқ ташқи савдо сиёсати 110 та давлатда кузатилган бўлиб уларнинг 81 таси (73,6 %)да салбий сальдо ҳолати қайд этилган. Шу билан бирга, экспортнинг ЯИМдаги улуши 10 %дан кам бўлган мамлакатлар сони 46 та эканлиги ва уларнинг ҳеч бирида ижобий сальдо ҳолати кузатилмаганлиги аниқланди [3].

Юқоридаги натижалардан келиб чиққан ҳолда, ташқи савдо балансидаги салбий сальдо ҳолатини баҳолашда қуйидагича чегаравий қиймат белгилаш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Жаҳон мамлакатларининг ташқи савдо балансидаги кўрсаткичи бўйича экспорт квотасини баҳолашнинг чегаравий қиймати*

№	Индикаторлар	Ўлчов	Аъло даражада	Яхши даражада	Меъёр	Инқироз олди ҳолати	Инқироз ҳолати
1	Экспортнинг ЯИМдаги улуши (ЭК _{кв})	%	$ЭК_{кв} > 60$	$35 \leq ЭК_{кв} \leq 60$	35	$10 < ЭК_{кв} < 35$	$ЭК_{кв} \leq 10$
даги мавжу	Индикатор бўйича давлатлар сони (2017 йил)	дона	12	37		110	46

Индикатор бўйича салбий сальдо ҳолати кузатилган мамлакатлар сони (2017 йил)	дона	1	16	81	46
Салбий сальдо кузатилган давлатлар сонининг индикатор бўйича мамлакатлар сонидagi улуши	%	8,3	43,2	73,6	100,0

*Манба: Муаллиф томонидан БМТнинг савдо ва тараққиёт кенгаши (UNCTAD)нинг расмий сайтидан олинган статистик маълумотлар асосида ишлаб чиқилган

Юқоридаги жадвалдан жаҳон мамлакатларининг экспорт қиймати ЯИМга нисбатан қанчалик юқори бўлса, ушбу мамлакатларнинг ташқи савдо балансида салбий сальдо ҳолати шунча кам эканлигини кўриш мумкин. Шунга кўра агар экспорт квотаси ЯИМнинг 60 %идан кўп бўлса, ушбу ҳолат аъло даражада деб баҳоланган. Сабаби мазкур чегаравий қиймат жаҳондаги 12 та давлатнинг экспорт квотаси кўрсаткичларига мос келиб, улардан фақат 1 тасида салбий сальдо ҳолати кузатилган. 35 ва 60 оралиғидаги экспорт квотаси яхши даражада баҳоланган. Чунки, шу ораликда 37 давлатнинг экспорт квотаси кўрсаткичлари акс этган бўлиб, уларнинг 43,2 фоизида салбий сальдо ҳолати кузатилган. Экспортнинг ЯИМдаги улуши 10 фоиздан кам бўлган давлатлар сони 46 тани ташкил этиб, уларнинг барчасида фақат салбий сальдо ҳолати кузатилган. Шунга кўра агар экспортнинг ЯИМдаги улуши 10 фоиздан паст бўлса, ушбу ҳолат инқироз ҳолати сифатида ифодаланади. Юқоридаги кўрсаткичлардан, мамлакат ташқи савдо сиёсатининг таснифи бевосита экспорт квотаси, яъни экспортнинг ЯИМдаги улушига боғлиқ эканлигини кўриш мумкин. Шунга кўра, Ўзбекистон ташқи савдо баланси ва экспорт квотаси кўрсаткичлари ўрганилганида қуйидаги ҳолатлар аниқланди. (2 - жадвал).

2 - жадвал

Ўзбекистонда экспорт квотаси ва савдо балансининг ўзгариш динамикаси (млрд АҚШ долларида)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ЯИМ	9,3	9,9	10,2	12,1	14,4	17,4	22,4	29,7	33,8	39,5	46,2	52,1	57,7	63,1	66,9	67,4	49,7	49,7
Экспорт	2,325	2,339	2,669	3,629	3,944	5,536	6,622	8,680	5,821	6,714	6,948	6,598	8,634	7,205	6,450	7,627	8,719	9,669
Экспорт квотаси	24,9	23,7	26,3	30,0	27,4	31,9	29,6	29,3	17,2	17,0	15,1	12,7	15,0	11,4	9,6	11,3	17,6	19,5
Ташқи савдо балансида сальдо	0,216	0,425	0,408	0,791	0,646	1,422	0,182	-0,521	-2,345	-1,581	-2,818	-4,454	-4,341	-6,481	-4,220	-2,187	-3,333	-7,540

Манба: БМТнинг савдо ва тараққиёт кенгаши UNCTAD URL: <https://unctadstat.unctad.org> ва Жаҳон савдо марказининг расмий сайти URL: <https://trademap.org>.

Ушбу жадвалдан кўриш мумкинки, 2018 йил ЯИМ 2001 йилга нисбатан 5,3 баробарга, экспорт эса 4,2 марта кўпайган. Шунингдек экспорт квотасининг кўрсаткичларидан, яқин 20 йил давомида Ўзбекистонда асосан комбинациялашган очиқ ва ёпиқ иқтисодиёт билан боғлиқ ташқи савдо сиёсати олиб борилганлигини кўриш мумкин. Бундан ташқари экспорт квотасини ташқи савдо балансига боғлаган ҳолда баҳоланган чегаравий қиймати бўйича инкироз олди ҳолатда эканлиги аниқланди.

Шунга кўра, экспорт квотаси 2001 йилдан 2008 йилгача 23 %дан 30 %гача ўсиш ҳолати кузатилган бўлиб, унга мос равишда савдо баланси ҳам 220 млн доллардан 1,42 млрд долларгача ўсган ҳолда ижобий сальдога эришилган. 2009 йилдан бошлаб эса экспорт квотаси 17 %дан 9 %гача кескин тушиш динамикасини кўриш мумкин ва савдо баланси ҳам шунга мос равишда -520 млн доллардан 2014 йил - 6,46 млрд долларгача, 2018 йилга келиб эса -7,54 млрд долларгача салбий сальдо ҳолатининг ўсиши кузатилган. Демак, бундан мамлакатдаги экспорт квотаси ва савдо балансининг ўзгариш динамикаси бир-бирига боғлиқ эканлиги маълум бўлади.

Шундай экан, ижобий сальдога эришиш учун мамлакатда экспорт самарадорлиги юқори бўлиши керак. Экспорт самарадорлиги эса қуйидаги баҳолаш мезонлари тизими орқали белгиланади (муаллиф томонидан тизимлаштирилган):

1.Экспорт ҳажмининг ўзгариш динамикаси:

- экспортнинг даврий ўзгариши (динамикаси) ва унинг ЯИМдаги улуши;
- экспорт ҳажмининг соҳалар ва товар гуруҳлари бўйича ўзгариши (қандайдир реал вақт оралиғида).

2.Экспорт товарларининг рақобатбардошлиги ва инновацион янгилиги:

- жаҳон бозоридаги экспорт улушининг динамикаси;
- экспорт маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган корхоналарнинг савдо брендига хорижий талабнинг ўрни ва даражаси;
- экспорт маҳсулотининг инновацион янгилиги.

3.Хом ашё экспорти ва импортига қарамлилик даражаси:

- жами экспорт таркибида хом ашё улуши;
- жами импортда хом ашё улуши;
- мамлакат ўзини-ўзи хом ашё билан таъминлаганлик даражаси;
- мамлакатда ишлаб чиқариладиган хом ашё турлари импортининг жами хом ашё импортидаги улуши;
- экспорт ва импорт хом ашё нархларининг ўзгариш динамикаси.

4.Экспортнинг мамлакатлар кесимида ўзгариш динамикаси:

- қўшни давлатлар билан амалга оширилган экспорт қийматини мамлакатнинг жами экспортидаги улуши;
- экспорт мамлакатларининг диверсификациялашганлик даражаси.

Хулоса ва таклифлар. Шу ўринда, юқорида кўрсатилган индикаторларни ҳисоблаб чиқишнинг ташқи савдо балансини баҳолашдаги аҳамиятини эътироф этган ҳолда, олинган кўрсаткичларни ижобий ёки салбий эканлигини

аниқлашда ҳар бир мезон бўйича чегаравий қийматни ўрнатиш муҳим ҳисобланади.

Юқоридаги индикаторлар ва чегаравий қиймалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, экспортнинг ЯИМдаги улуши қанчалик кўп бўлса, мамлакатнинг ташқи савдо балансида ижобий сальдога эришиш эҳтимоли шунча юқори бўлади.

Шунга кўра, Ўзбекистонда экспортнинг ЯИМдаги улуши сўнгги 10 йил давомида 20 %дан ошмаган. Натижада, Ўзбекистон ташқи савдо балансида мунтазам равишда салбий сальдо ҳолати кузатилган. Мазкур ҳолат эса мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида бир қатор таҳдидларни юзага келтиради. Шундай экан, бугунги кунда Ўзбекистоннинг очик иқтисодиётга асосланган ташқи савдо сиёсатини олиб бориш орқали экспортнинг ЯИМдаги улушини ошириш устувор вазифа ҳисобланади.

Мамлакат тўлов балансининг асосий таркибий қисмини савдо баланси ташкил этади. Шундай экан юқорида кўрсатилган методология асосида Ўзбекистон ташқи савдо балансини баҳолаган ҳолда доимий таҳлил қилиб бориш ва шу асосда мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятидан келиб чиқиб, экспортнинг ЯИМдаги улушини 35 фоиздан оширишга қаратилган зарур чора тадбирлар кўриш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йилнинг 28 декабрь куни Олий Мажлисга қилган мурожаатномасидаги нутқи. - Т: Ўзбекистон, 2018 й.

2. Самородова Е.М., Маслова О.Л. Эволюция социально-экономических систем: от автаркии к открытой экономике - Вестник Орел ГИЭТ, 2011, №1 (15) - С. 81.

3. БМТнинг савдо ва тараққиёт кенгаши (UNCTAD)нинг расмий сайтидан олинган статистик маълумотлар асосида таҳлил қилинди, URL: <https://unctadstat.unctad.org>.

4. Ўзбекистондаги ташқи савдо балансининг йиллар кесимида таҳлили ҳолати қуйидаги расмий сайтларнинг маълумотлар базасидан олинди:

- Ўзбекистоннинг йиллар кесимида ЯИМ кўрсаткичлари тўғрисида маълумот - БМТнинг савдо ва тараққиёт кенгаши (UNCTAD)нинг расмий сайти - URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

кат.ўқ. Матниязов Р.Р.

кат.ўқ. Асраев У.М.

(Тошкент молия институту)

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси миллий иқтисодиёти тармоқ ва соҳаларида рақамли иқтисодиётдан фойдаланишнинг назарий методологик жиҳатлари таҳлил қилинган ва бу йўналишни ривожлантириш бўйича аниқ таклифлар берилган. Шунингдек маҳаллий соҳаларда рақамли технологиялар, хусусан, блокчейн технологияси, краудсорсинг ва краудфундинг платформаларидан ва бошқа рақамли механизмлардан фойдаланишнинг айрим механизмлари муҳокама қилинган.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и методологические аспекты использования цифровой экономики в секторах и отраслях народного хозяйства Республики Узбекистан и даются конкретные рекомендации по развитию этого направления. Также были обсуждены некоторые механизмы использования цифровых технологий на местах, в частности технология блокчейн, платформы краудсорсинга и краудфандинга, а также другие цифровые механизмы.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological aspects of using the digital economy in sectors and sectors of the national economy of the Republic of Uzbekistan and provides specific recommendations for the development of this direction. Some mechanisms for using digital technologies on the ground were also discussed, in particular, blockchain technology, crowdsourcing and crowdfunding platforms, as well as other digital mechanisms.

Кириш. Ўзбекистон республикаси иқтисодиётида туб ўзгаришлар кечаётган ҳозирги даврда рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бир қанча илғор рақамли технологиялар иқтисодиётимизга кириб келмоқда. Бу жараёни кучайтириш мамлакатимиз тараққиётини жадаллаштириш мақсадида республикамизда бир қанча муҳим қарорларни қабул қилинди. Эндиликда давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгиланишини кўзда тутадиган “Рақамли иқтисодиёт миллий концепцитаси”ни ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда “Рақамли Ўзбекистон 2030” дастурини ҳаётга татбиқ этишимиз зарур. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни кескин камайитириш имконини беради. Нуфузли халқаро ташкилотлар ўтказган таҳлиллар ҳам буни тасдиқламоқда. Шунинг учун ҳукуматга икки ой муддатда рақамли иқтисодиётга ўтиш бўйича “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш топширилади. Бу борада ахборот ҳавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур”.

Бу ўринда эслатиб ўтишимиз жоизки замонавий инфор­мацион жамиятга хизматлар сектори мамлакат ялпи миллий даромаднинг 60% дан ортиғини ташкил қиладиган давлатлар киради.

Рақамли инновацияларни ривожлантириш учун жаҳон миқёсида фаолият кўрсатувчи глобал компаниялардаги ривожланиш ғояси жуда ҳам оддийдир – янги прогрессив рақамли технологиялар тадбиркорлик масалаларини ҳамда тижорий муаммоларни ҳал қилиб беради ва рақамли инфор­мацион тизимларнинг ҳар бир янги авлоди бир қанча янги хизмат турлари вужудга келишига ва ривожланишига сабаб бўлади. Шунини ҳам айтиш лозимки, рақамли иқтисодиёт турли мамлакатларда бир қанча атамалар билан номланган, шу жумладан, е-иқтисод, рақамли иқтисод, интернет иқтисод, виртуал иқтисод ва ҳ.к.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Рақамли иқтисоднинг диққатга сазовор кўрсаткичлари сифатида янги ишлаб чиқариш усулларини (peer-to peer production), оммавий ҳамкорликни, омманинг интел­лестуал мулкка эгалик қилишини, истеъмол моделларининг ўзгаришини (sharing economy) ва очиқ меҳнат бозорини келтириш мумкин. Аммо, ҳозирги пайтда рақамли иқтисод (интернет-савдо, интернет-хизматлар, контентлар, элестрон тўлов ва бошқалар)нинг Ўзбекистон Республикаси ялпи миллий даромадидаги ҳис­саси 1% га ҳам бормайди [3]. Лекин мамлакатимизнинг ривожланиш тенденциялари шунини кўрсатадики, юқорида кўрсатилган бозорлар келажакда тезлик билан ривожланади. Бундан ташқари, тўртинчи саноат инқилоби ва 4.0 индустрия технологиялари билан боғлиқ бўлган технологик ўзгаришлар, яъни, оммавий роботлаштириш, қўшимча ва виртуал реаллик технологик платформалари ҳамда 3Д-принтерлар технологиялари ушбу жараённи янада тезлаштиради [4]., 4.0 Индустрия атамаси 2011 йилда Ганновер ярмаркасида истеъмолга кирди ва унинг маъноси қиймат ҳосил қилиш глобал занжирини кўрсатишдан иборат [5]. “Ақлли заводлар”, “ақлли технологиялар” ва “ақлли роботлар” каби технологиялар жаҳон бўйлаб тарқалиши билан тўртинчи саноат инқилоби глобал даражада виртуал ва физикавий тизимларнинг бир-бирига ўзаро таъсирини амалга оширади. Бу эса, ўз навбатида, маҳсулотларнинг тўлиқ мослашувчанлигига ҳамда янги тезкор моделлар яратилишига олиб келади. Рақамли иқтисодда асосий технологиялар бўлган AR, VR, IoT ва 4.0 Индустриянинг жорий қилиниш йўналишларига мисоллар сифатида қуйидагиларни кўрсатишимиз мумкин [3,6]:

- уй-жойдан биргаликда фойдаланиш (peer-to-peer accommodation);
- транспортдан биргаликда фойдаланиш (peer-to-peer transportation);
- профессионал хизматлар (on-demand professional services) – бухгалтер хизматлари, дизайнар хизматлари, маслаҳатчилар, таржимонлар ва бошқалар;
- жамоавий молиялаштириш – collaborative finance – краудфундинг (crowd-funding), ўзаро кредитлаш (peer-to-peer lending);
- уйда кўрсатиладиган хизматлар (on-demand household services).

Рақамли технологияларга оид бошқа бир хизматлар, шу жумладан, катта маълумотлар базаси (bigdata), сунъий интеллект, машина воситасида таълим

бериш, краудсорсинг, краудфундинг, блокчейн ва булутли технологиялар ҳам келажак иқтисодиётида ва бошқарувда ҳал қилувчи аҳамият касб этишини ҳаётнинг ривожланиш тенденциялари яққол кўрсатиб турибди. Масалан, краудсорсинг ва краудфундинг технологиялари компаниянинг оёққа туриб олишини, ривожини ва рақобатбардошлилигини таъминлаш учун хизмат қилади. Краудсорсинг жамоавий тафаккур бўлса, краудфундинг жамоавий молиявий маблағлар йиғиш механизми ҳисобланади. Иш кўлами, фаолият тури ва катталигидан қатъий назар, турли хил лойиҳалар учун молиявий маблағлар йиғиш технологияси бўлган краудфундинг барча компаниялар учун катта аҳамиятга эга бўлган уникал молиявий механизмдир. Россия бозорида ҳам бир қанча йирик краудфундинг платформалари бўлиб, улар краудфундинг лойиҳаларининг амалга ошишига кўмак бериб турадилар. Оммабоп ва муваффақиятли краудфундинг платформалари planeta.ru ва Boombaster 2012 йилда ташкил қилинган. Ҳозирги пайтда эса бундай платформаларнинг сони 30 дан ошиб кетган. Planeta.ru томонидан саккиз мингта лойиҳага 660 млн. рубл йиғилган бўлса, ҳудди шу даврнинг ўзида таниқли хорижий краудфундинг платформа Kickstarter томонидан 3 миллиард доллар маблағ йиғилиб, 126 мингта лойиҳа муваффақиятли амалга оширилган [6].

Тадқиқот методологияси, таҳлил ва натижалар. Электрон бизнес ва корпоратив бошқарув учун муҳим аҳамиятга эга бўлган технологиялардан бири блокчейн технологияси бўлиб, у нафақат виртуал пуллар бўйича операцияларни амалга ошира олади, балки янги турдаги бизнеснинг архитектураси ҳам бўла олади. Рақамли иқтисоднинг келажакда ривожланишида ушбу прогрессив технология дунё миқёсида янада оммабоп бўлиб кетиши кутилмоқда.

Булутли деб аталган технологиялар ҳам тижорий ва молиявий бошқарув учун алоҳида аҳамиятга молик бўлиб, виртуал иқтисодиёт учун янгидан-янги ва кутилмаган имкониятлар яратмоқда. Маълумотларни булутли услубиятда сақлаш ва on-line технологиялардан фойдаланиш маълумотлар ҳавфсизлигини таъминлаш ҳамда тезкор ҳаражатларни кескин қисқартиришга шарт-шароитлар яратмоқда. Бу эса бундай хизматларнинг қиймати пасайишини башорат қилишга ва мамлакатимизда ҳам бундай технологияларни кенг миқёсда татбиқ қилишга имкон беради ҳамда кейинчалик бу технологиялардан иқтисодиётнинг барча тармоқлари фойдалана олади.

Виртуал реаллик (virtual reality, VR) ва қўшимча виртуал реаллик (augmented reality, AR) технологияларининг ривожланиши ҳам келажак трендларидан биридир. Уларнинг ишлаб чиқаришга таъсири борган сари салмоқли бўлиб бормоқда. Бундай технологиялар ишчи ва хизматчиларга машина ва механизмларнинг ички тузилишини кўриш ҳамда уларнинг фаолиятини кузатиш имконини беради. Масалан, Gigi Capital компанияси баҳолашича, AR бозорининг ҳажми 2016 йилда 1 миллиард доллар бўлган бўлса, 2020 йилга келиб, 90 миллиардга етиши мумкин экан. Goldman Sachs нинг башоратларига кўра эса виртуал реаллик дастурий таъминотининг сотув ҳажми 2025 йилга бориб, 9 миллиард долларга етар экан [7].

Қуйидаги муаммоларни ҳал қилиш замонавий интернет иқтисодиётида асосий омиллардан бири бўлиб қолиши мумкин: рақамли платформалар молиявий бошқарувда қандай аҳамиятга эга бўлади, қандай усуллар воситасида омма (crowd) самарасига эришиш мумкин, краудсорсерларнинг интилишлари нималардан иборат ва уларни қандай қилиб бу ишга жалб қилиш мумкин, нега бу ишдаги хилма-хиллик яхшироқ натижа беради ва бошқалар. Шундай ва шунга ўхшаш бир қанча сабабларга кўра, молиячилар олдида краудсорсинг ҳамда краудфондингнинг моҳияти ва унинг иқтисодий маъносини ўрганиш, крауд-лойиҳанинг механизми ва амалга оширилишини тушуниш, инвестицион режанинг бюджетини аниқлаш, тармоқ краудсорсингининг хусусиятларини очиқ бериш ва ушбу молиявий технологияни мамлакатимиз корхоналари амалиётига татбиқ этиш масаласи пайдо бўлди.

Ҳозирги пайтда, “краудсорсинг” атамасининг бир қанча аниқланувлари бор, улардан бири қуйидагича [8] - омма учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган муаммоларни кўнгиллилар кучи воситасида ҳал қилиш ёки бир қанча ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган амалларни аниқ бўлмаган шахслар жамоасига топшириш. Лекин краудсорсингнинг ушбу аниқланувида бир қанча камчиликлар мавжуд. Уларни тўғри ҳал қилиш учун, шу жумладан, краудсорсинг механизмини реал бизнесга татбиқ қилиш имкониятига эга бўлиш учун краудсорсингнинг қуйидаги кенг маънодаги муқобил аниқлануви ҳам таклиф этилади [9]:

Краудсорсинг платформаси воситасида маҳсулот ёки хизматга қўшимча талаб яратиш ёки муҳим ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилиш ҳамда лойиҳаларни амалга ошириш, ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ёхуд янги маҳсулот яратиш асосида инсонларни жалб қилиш кенг маънодаги краудсорсинг деб аталади. Чегараланган маънода эса краудсорсингни синергетик самарага олиб келувчи жамоа билим ва ҳатти-ҳаракатларни масофавий усулда дунёнинг турли нуқталаридан туриб, интернет орқали 24/7/364 режимида ишлатишга асосланган янги интерфаол ишлаб чиқариш механизми сифатида ҳам тушуниш мумкин [10-12]. Биз ўз илмий тадқиқотимизни шундай аниқланувлар асосида амалга оширамиз. Бунда иштирокчилар миллий, ирқий, билим даражаси, профессионал маҳорат кабилар бўйича бир-бирларидан унчалик фарқ қилинмайдилар. Жамиятдаги кўпчилик инсонларни бундай усулда қандайдир ишларни бажаришга жалб қилиш фақатгина замонавий интернет технологиялари асосидагина амалга оширилиши мумкин, албатта. Бунда кутиладиган синергетик самарага эса крауд-лойиҳаларга жалб қилинган инсонларнинг турли-туманлиги асосида эришилади.

Шу ўринда айтиш керакки, краудфундинг (crowdfunding) молиявий краудсорсинг технологияси бўлиб, унинг ёрдамида турли хилдаги инновацион лойиҳаларни амалга ошириш учун молиявий маблағлар йиғилиши мумкин. Бу ҳолда краудфундингнинг охириги маҳсулоти бўлиб, лойиҳани молиялаштириш учун йиғилган маблағлар тушунилади. 2009 йилда Википедия ўз ривожланиши учун молиявий ёрдамга мухтиж бўлганида, on-line энциклопедияларининг

фойдаланувчилари унинг учун атиги 8 ҳафтада 5,5 миллион евро йиғиб бердилар.

АҚШ даги Kickstarter йирик венчур фонди эса 2014 йилнинг март ойида турли хил лойиҳалар учун бир миллиард доллар ҳажмидаги маблағ йиға олди. Россиядаги энг йирик краудфундинг компанияси Planeta.ru эса омма томонидан турли хилдаги лойиҳаларни молиялаштиришга 566 миллион рублдан ортиқ маблағ йиғишга эришди ва натижада 2466 та жамоавий лойиҳаларни муваффақиятли тарзда амалга оширди. Биз ҳам ўз илмий изланишларимиз доирасида худди шундай жамоавий лойиҳаларни амалга оширилиш механизмини ўрганиб чиқиб, мамлакатимизда ҳам шунга ўхшаш аҳамиятли жамоавий лойиҳаларни амалга оширишимиз керак деб ҳисоблаймиз.

Таклиф ва ҳулосалар. Илмий изланишимиз доирасида ўрганилган илмий адабиётларни ва интернет ресурсларини ҳар томонлама таҳлил қилиш натижасида шуни таклиф этишимиз мумкунки, мамлакатимизда татбиқ қилинилиши режалаштирилаётган рақамли ривожланишнинг асосий турларига қуйидаги рақамли технологияларни киритишимиз мақсадга мувофиқ:

- иқтисодиётнинг турли соҳаларига, шу жумладан, фармацевтика, ер кадастри, йўл ҳаракати ҳавфсизлигини таъминлаш ҳамда стандартлаштириш кабиларга блокчейн технологияларини биринчи навбатда татбиқ қилиш;

- жамоавий лойиҳаларни татбиқ қилиш учун фаолият кўрсатадиган краудсорсерларнинг фаолияти интернет тармоғида булутли технологиялар ёрдамида амалга оширилади;

- жамоавий лойиҳаларни амалга оширадиган краудсорсерлар республиканинг турли-туман ҳудудларидаги инсонлардан иборат бўлади;

- краудсорсерларнинг ишлари натижаси иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш билан боғлиқ инновацион ғоя амалга оширилиши (ечим, лойиҳа, маҳсулот, маблағ ёки ҳизмат) бўлиши лозим;

- ўзбек миллий валютаси – сўмни ҳам қисман ёки қандайдир чегараланган оптимал нисбатларда криптовалютали кўринишга ва уни бу билан боғлиқ бўлган блокчейнга ўтказиш мамлакатимиздаги бир қанча молиявий муаммоларни муваффақиятли равишда ҳал қилиш имконини беради;

- Ўзбекистонда амалга ошириладиган рақамли технология лойиҳалари, шу жумладан, блокчейн, криптовалюта, буюмлар интернет ва бошқалар уларнинг ким ёки қайси ташкилот томонидан амалга оширилишига боғлиқ равишда тижорат ёки нотижорат кўринишида бўлиши мумкин.

Хулоса сифатида шуни айтишимиз лозимки, блокчейн тизимларини халқ хўжалиги тармоқларида ишлатиш бир қанча тижорий, пул-кредит ва бошқарув операциялари шаффофлигини оширишга ва турли соҳалардаги коррупцияни жиловлашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сонли қарори "Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида", www.lex.uz.

2. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 августдаги "Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни янада ривожлантириш ва амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги қарори, www.lex.uz.

3. Гулямов С.С., Балтабаева Г.Р. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. -Т: Навруз, 2019.-192 б.

4. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истиқболлари. -Т: Фан ва технология, 2018.-172 б.

PROSPECTIVE CONCEPT OF EDUCATION SYSTEM MODERNIZATION AND DEVELOPMENT INTEGRATION

проф. Якубов М.С.

(Тошкент ахборот технологиялари университети)

доц. Расулова Т.П.

(Андижон машинасозлик институти)

Annotation. The issues of identifying the problem and solving the modernization of educational systems, taking into account their integration with production based on the integrated use of modern information and communication technologies.

Аннотация. Вопросы выявления проблемы и решения модернизации образовательных систем с учетом их интеграции с производством на основе комплексного использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Аннотация. Муаммони аниқлаш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан комплекс фойдаланиш асосида ишлаб чиқариш билан интеграциялашганлигини ҳисобга олган ҳолда таълим тизимларини модернизация қилишни ҳал қилиш масалалари.

Key words: modernization, quality level, industry directions, state budget, cooperation agreements, educational standards, competitiveness

The rapid penetration of information systems and technologies in all spheres of today's evolving society has radically changed the attitude to information. As a result, it required a number of reforms in the field of information and its use. In particular, the information system and its unparalleled potential have begun to play a significant role in the modernization of education.^{1,2} The accumulated experience has shown that the information system must be used purposefully in society, otherwise it can only be ineffective and harmful. This article presents the ways and prospects for modernizing the education system and solving some of the problems that arise.

Table 1. Problems arising from the process of admission of students in the test method

In the XXI century, the use of information technology, especially computer hardware and software has made a worthy contribution to the development of education and has led to the rapid, and most importantly, quality implementation of various issues. The process of admission of students to higher and secondary education institutions after the independence of our country is a clear example of this. In fact, it is no exaggeration to say that in the first years this process has yielded positive results. However, subsequent observations and statistical analysis have shown that it is not advisable to conduct admission tests in a test method for educational institutions that train specialists in all areas. For example, there are areas of education that require the organization of admission in the form of special communication.

These may include law, medicine, agriculture, industry, art, journalism, chemistry, physics, biology, natural sciences, physical training³. The accidental admission of young people who do not have a clear understanding of the above areas as students creates a number of problems not only for students and professors, but also for the employment of future graduates. You can find these problems in the above given Table 1.

The President of our country pays serious attention to the issue of full employment of young people, especially young professionals, among the current issues. That is why each school is working to collect and analyze information on the employment of its graduates in the field, to express their suggestions and opinions on

the improvement of education. Of course, the solution to this problem is to improve the economic, financial and quality level. Statistics show that there are problematic situations. The demand for the level of knowledge of young professionals is constantly growing due to the high level of conditions created in educational institutions.

The problem is that, on the one hand, students are admitted to educational institutions without taking into account their abilities, interests, worldview, on the other hand, depending on the level of knowledge, scientific potential and practical and pedagogical experience of professors and teachers working in the education system. caused by non-distribution. Third, there is no approximate analysis of what types of fields and specialties are in demand in society today and what is the current and future demand for graduates.

Employment of young graduates, offering them vacancies in their field is still a problem. In order to solve this problem, job fairs are organized in every city. But these measures will not completely solve the problem. There are also cases when young people who do not meet the requirements of the enterprise and the organization in terms of the level of education leave their jobs in a short period of time.

At a time of economic and financial crisis, one of the most pressing issues today is the cost-effective use of financial budgets, the provision of competitive personnel in the education system with mature theoretical knowledge and practical skills, increasing the demand for them, employment. A positive approach to solving this problem requires a creative approach and preparation of educational institutions, ministries, regional administrations, as well as schools for young people to become professionals in the future and their revision in accordance with modern requirements, as well as serious reforms. Otherwise, the country's budget will be wasted, and unemployment will continue to rise among young people, or they will continue to work in non-specialized fields. However, the demand for such specialists in another field is strong (Table 2).

The consistent development of society requires determination in determining the place of people in society, that is, it is necessary to have the appropriate knowledge and skills to adapt to the rapid passage of time. Because the improvement of information technology and its application to all spheres of society has placed a high burden on the field of education.

In the process of multi-level education, life demands that special attention be paid to the selection of talented students and the formation of their future, that is, the ability to contribute to the development of society. In order to provide the teaching staff of educational institutions with mature, experienced staff, it is necessary to carry out training of reserve staff in the field of specialization⁴.

It is necessary to establish that these activities are carried out not only within the educational institution, but also on the basis of cooperation agreements between educational institutions.

Attention should be paid to creating financial and moral conditions for professors and teachers of different educational institutions working in certain

specialties to create excellent textbooks and manuals in the state language on certain subjects. If we analyze the content of literature created separately by local scholars, although it is determined that certain subjects are taught in different educational institutions on the basis of the same state educational standards, the content of literature used in practice and recommended to students is radically different. As a result, two specialists who have grown into a specific field will achieve different levels of knowledge. The level of compliance with the requirements of state educational standards is reflected in the results of attestation conducted in recent years in a number of educational institutions. A similar situation can be observed in the teaching staff. This problem has been addressed in retraining or refresher courses. But these measures do not provide a complete solution. In solving this problem, of course, it is possible to solve this problem by organizing cooperation and interdependence. It is advisable to move to the practical application of mature and qualified professors in the dissemination of certain subject materials remotely using information systems or the Internet. Of course, the advantages and disadvantages of this process need to be explored over time and constantly improved.

Its advantages are immeasurable as students learn using all the capabilities of computers and information systems, but the other side of the issue is that the scope of abstract knowledge expands and the ability to observe is observed in students. Relying on ready-made data, they do not have a deep understanding of the origin or creation of data on a scientific basis. They rely only on technology, and practical knowledge and skills are not fully formed. That is why a large number of hours are devoted to independent study in the study loads of any educational institution. It is necessary to understand this correctly and to organize independent preparation hours correctly. It is necessary to look for opportunities to put into practice the results of research and creative work conducted by each student.

Life also requires the study of foreign languages, including English, Russian and other languages, in order to study the materials of science from foreign literature and adapt them to the conditions of our country⁵. The positive solution of the above-mentioned problems will ensure the competitiveness of educational institutions operating in the country and the specialists trained in them. In addition, financial support for the education system in the country will be given a worthy place, as well as savings will be achieved, and, most importantly, young people will be provided with jobs in their specialties.

Literature

1. Ziyadullaev D.Sh., Yakubov M.S. Modular-block teaching method in the formation of intellectual knowledge. Proceedings of the scientific conference "XXI asr – intellektual avlod asri" June 12-13. Tashkent-2013. 54-56 b.
2. Daminova B.E., Yakubov M.S. Modular-block teaching method in combining theory with practice. Information technology and telecommunications problems. Republican scientific and technical conference of young scientists, researchers, masters and students. Collection of lectures. 1 part. March 14-15, 2013. Tashkent. 42-43 b.

3. Какое среднее профессиональное образование нужно России в XXI веке? / Под общей редакцией д. п. н., к. э. н. В. М. Демина. — М., 2003. — 288 с.
4. Comparing Frameworks for “21st Century Skills”, Chris Dede, Harvard Graduate School of Education, July, 2009
5. https://www.huffpost.com/entry/preparing-for-the-21st-ce_b_6738538

THEORY OF SYSTEMATIC MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICES

*prof. Muxitdinov X. S.
dots. Rakhimov A. N.
(Karshi Engineering Economics institute)*

Abstract. The article defines the theory of systemic management of public services in the field of socio-economic development of the country's regions.

Аннотация. Мақолада аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасини тизимли бошқариш назариялари мамлакат минтақаларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда давлат бошқаруви йўналишлари белгилаб берилган.

Аннотация. В статье определены теории системного управления государственными услугами в сфере социально-экономического развития регионов страны.

Keywords: system, system analysis, modeling, service sector, system management, technical and economic indicators, process, planning, technology.

Kalit so'zlar: тизим, тизимли таҳлил, моделлаштириш, хизмат кўрсатиш соҳаси, тизимли boshqaruv, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar, jarayon, rejalashtirish, texnologiya.

Ключевые слова: система, системный анализ, моделирование, сфера услуг, системное управление, технико-экономические показатели, процесс, планирование, технология.

Over the years of independence, the country has undergone structural changes in the service sector as a result of reforms aimed at modernization, technical and technological re-equipment of economic sectors.

There are a number of shortcomings, both at the development stage and in the implementation of the country's infrastructure development programs. These shortcomings are mainly associated with a lack of entrepreneurial skills in the development of the service sector.

Entrepreneurship should create convenience for the population by improving the provision of services, improve the well-being of households, and it is also necessary to introduce modern forms and methods of housekeeping and housing construction.

The entrepreneur does not have a clear vision of targeted programs, models and mechanisms for their implementation for the development of the future of the country. This, in turn, has a negative impact on socio-economic reforms in the

country, in particular, on the development of services.

As the First President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov, “it is necessary to radically review regional programs for the development of the service sector and take additional measures to accelerate their development as an important factor in increasing employment, especially for young people.”[1]

Theories of the systematic management of public services form the direction of public administration in the socio-economic development of the country's regions. However, their study cannot be limited to them, since they are largely based on theories of regional economic growth.

It is known that the laws of development of each industry, characteristics, conditions for the emergence of new theories, scientific ideas that fundamentally change the way of scientific thinking, were constant in the history of the industry and ultimately led to the complete formation of a specific industry. The modernization of service industry enterprises, the service concept and the resulting model of economic turnover, as well as the classification model of services will be improved for the development of the service sector.

When we understand the services that a person provides to a person (or people) for the good, we see that some of these services are not sold in the free market. The demand and supply of the Flow Circuit Diagram market economy model (N. Mankyu[2], P. Samuelson[3]) is supplemented by the introduction of paid services in the market of goods and services, as well as the direct transfer of free services from the market.

R. Zh. Kurbanova developed [4] a methodology for determining the technical and economic level of equipment, determining the technical and economic level of service and service enterprises using methods for calculating the effectiveness of introducing new equipment.

In determining the economic efficiency of the material and technical base of the enterprise in an innovative measure, proposed V.I. Shalun[5], was recognized as the most effective using the least cost-effective method of calculating each output.

With regard to reducing transportation costs, it is worth noting that “studies show that in developing countries the cost of road transport is 1.5 times higher than in developed countries. The cost of transportation increased by 1.5-1.6 times, and the operating costs of vehicles increased by 1.6-2 times due to a decrease in speed due to road conditions.”

Kashkadarya region, which is distinguished by socio-economic development among the regions of the country, is of particular importance for solving the above problems.

Kashkadarya region is a region with huge economic potential and promising natural resources. Today, the oil and gas industry, agriculture, animal husbandry, and cotton and grain production are on the rise, reaching new levels.

In the future, the development of market infrastructure in industry, agriculture and the service sector will become an important problem for the development of new industries that have the potential for effective development in the region. In this regard, it is necessary to effectively implement programs for the localization and

modernization of production in the region to accelerate the provision of services.

One of the most important tasks of the economic science of the Republic is to deepen economic reforms in the country, modernize the country, economic modeling of the priorities of the processes of integrated development of the services sector in each region, the development of scientifically based recommendations and forecasts.

In the context of deepening economic reforms in our country, the main attention is paid to man and his well-being. First of all, this factor is determined by the movement that is currently moving towards democratic development.

The main goal of the social policy pursued by the state in the republic is the creation of favorable social conditions and social environment to meet the basic needs of the population through the development of services. The basis of this social policy is:

- freedom of economic activity
- increase in labor activity of the population
- targeted social protection of the population
- development of a network of public services.

In the early years of the reforms, the past negatively affected real incomes. Active institutional changes, a number of measures aimed at privatization and privatization, as well as macroeconomic stabilization led to lower inflation and the emergence of new sources of income and increased diversification of the population in favor of the private sector.

The development of a network of public services depends, first of all, on the results of reforms in all its regions and territories.

This article discusses the problems associated with modeling the development of the service sector

A theoretical analysis of services showed that his theory is currently in a state of paradigm, that is, at the level of theory adopted by many to solve current research problems. The analysis shows that the services sector is on the path of evolutionary development [1]. It is required to be formed at the stages of development and have different innovative approaches to solving problems at different levels of activity. However, many authors now point out that the general unity in the descriptive expression of a service is not significant, and at the same time, its general scientific norm is not sufficiently covered. The transformation of the service at the stages of development shows that in the history of its evolutionary development, especially recently, the definition of “service” has been clarified and sought to standardize, and the main debate concerns the definition of “service” and “service”. In the transition from an industrial society to a post-industrial society, especially as a result of high-wage policies in the Western economy, a sharp increase in the purchasing power of the population has increased the importance of the services sector[2]. As a result, “global breadth of service”, “service of the world and national economy”, “economy of new services”, “economy of type of service” and so on. concepts arose and found their place in the economy[3]. Scientists are fully exploring the fact that service is improving every day, its transition to service, its synergistic nature. Recent studies rightly emphasize that service is a process. The execution of actions or operations in a

certain sequence during the service process indicates that "... the script of the service process" means "communication with customers in the service processes in the service theater", "... means the action of the service."

In addition to the above, there are additional features and characteristics of services, such as regional relevance, consumption, lack of range of products produced by service industries, the constant growth of demand for services, the specificity of needs for services in material production and non-manufacturing industries. , lack of a single governing body in the service sector, etc.

The management of the successful operation of service networks in the region in the conditions of market relations and competition should be organized in such a way that it must affect the internal and external environment of the network. This will require the creation of new organizational econometric models of service.

Currently, the number of services in the world, especially in our country, is growing. It is time to study them and classify them to a certain extent.

This description of the UN has not been fully accepted by some international organizations. Some international organizations have their own views on the classification of services. One of them is the International Monetary Fund (IMF). According to this organization, all services are divided into two types: commercial and non-commercial. Such a classification is given in terms of the application of services in international trade. The services that are traded include the types of services that can perform this process. Non-commercial services are provided only in nation-states. These services are sold and consumed within that state. As an example, we can include utilities and related services.

According to the IMF, the following eleven groups of services can be included in the sales services:

- transportation service;
- tourism (business trip, etc.);
- communication;
- construction services;
- insurance service;
- financial services;
- computer and information systems;
- royalties and license fees;
- other business services;
- personal, cultural and recreational services;
- government services.

In the classification of this organization, each of the types of services includes a number of other services. For example, transport services are further divided into two groups: passenger transport services and freight transport services. They, in turn, are further divided into several groups. Thus, neither scientists nor international organizations have come to an agreement on services and the problems associated with them.

It is necessary to choose the main indicators, taking into account the types of services currently provided in the country and the research conducted on them. This

means that man is a member of society, actively influences nature, creates material conditions and organizes production. At the same time it is under the influence of material conditions and production activities created by it.

The development of public services requires the search and implementation of new approaches, models and methods.

In the global economy, there is a market for goods, capital, labor, as well as services. This market consists of a complex system, the main task of which is to meet the needs of the population in services[4]. The services market is based on the broad and rapidly developing services sector of the global economy. In the global economy, the service sector is a key factor in improving living standards and quality of life.

The role of the service sector in this situation is determined by the following factors:

- constantly creating new jobs in the service sector;
- the service sector will increase its share in the country's GDP;
- Due to the service sector, the duration of service in the household will be reduced, which will improve the quality of life of the population.

Successful management of services in a market economy and competition is possible in such a way that it can affect the internal and external environment of the industry. This will require, among other things, the development of a new organizational econometric service model.

This is due to the fact that econometric methods do not abolish simple traditional methods, but help their further development and analysis of indicators of objective variable results using other indicators.

One of the advantages of econometric methods in managing the national economy is that they can be used to demonstrate the influence of factors on the modeling object, the relationship of resources with the outcome indicator. This allows scientific forecasting and management of production results and the national economy in dozens of industries and thousands of enterprises.[5]

When describing management processes in an econometric modeling of the development of service networks, the real object is presented in the form of two systems: managerial and managed (management object). The general structure of control systems in econometric modeling of the interdisciplinary service sector is shown in Figure 1, where: $\vec{x}(t)$ - vector of input effects (assignment); $\vec{v}(t)$ - vector of external influences; $\vec{h}'(t)$ - error signal vector; $\vec{h}''(t)$ - vector of control actions; exogenous variables: $\vec{z}(t)$ - state vector of system C; $\vec{y}(t)$ is the vector of output variables, usually $\vec{y}(t) = \vec{z}(t)$.

In the current case, the econometric modeling control system is a set of software and hardware that provides a specific target control system. Depending on how far the control object reaches the goal, a decision can be made on the state coordinate $y(t)$ for a one-dimensional system. The difference between the value of the problem $y_{zad}(t)$ and the actual value $y(t)$ of the control law changes is $h'(t) = y_{zad}(t) - y(t)$ control error. If the law of change of a given control value coincides with the law of change of the input effect (task), that is, $x(t) = y_{zad}(t)$, then $h'(t) = x(t) - y(t)$.

A system with a control error $h'(t) = 0$ for all time instants is called an ideal system. In practice, it is impossible to develop ideal systems[6]. Therefore, the error in automatic control should be reduced based on the principle of negative feedback (using the output variable $y(t)$ and its task value as information about the deviation between them).

Figure 1. Development of service networks

In econometric modeling, the task of control systems is to change the variable $y(t)$ with a given accuracy (with an allowable error) in accordance with a given law. When designing and operating automatic control systems, it is necessary to choose parameters that can provide the required accuracy of the control of system C, as well as the stability of the system during transition.

If the system is stable, then the practical behavior of the system in time, the maximum deviation of the regulatory variable $o(t)$ in the transition process, the time of the transition process, etc. are of interest. The properties of various classes of automatic control systems can be deduced from the types of differential equations that are closest describe the processes in the system. The order and value of the coefficients of the differential equation completely determine the static and dynamic parameters of the system.

Using scheme 1 one can apply analytical or simulation approaches developed in the form of a suitable language for modeling continuous systems or using analog and hybrid computing tools when forming a process of continuously defined C-systems and evaluating their basic characteristics.

Figure 2. System analysis, synthesis and optimization in the modeling of service networks

If we consider the process as a system when modeling service networks, we must choose the main influencing factors, that is, access indicators[7]. When modeling the process, we need to choose what type of service network to use, type or appearance of the generated model. Not all factors can be taken into account when modeling, so we must take into account the main factors of influence, as well as the current socio-economic reforms in the industry. The resulting model and evaluation criteria are determined from the generated model. (Figure 2)

It should be noted that the attitude of the population towards the service sector is formed under conditions of limited ownership of the means of production, public ownership, a single centralized management system, centralized management, and economic independence of enterprises.

In a market economy, service enterprises operate in various forms of ownership, complete economic independence and competition. This market implies the flexible use of various management methods and the choice of econometric models of services that allow enterprises to quickly adapt to changes in the external environment in a competitive environment.

The importance of econometric modeling of public services in business is reflected in the following:

- the rational use of material, labor and monetary resources;
- serves as a leading tool in the analysis of economic and natural processes;
- it will be possible to make some adjustments in predicting the development of public services;
- Service networks will be able not only to analyze in depth, but also to discover new unexplored laws. They can also be used to predict the future development of service networks;
- Along with the automation of computing, it facilitates mental work, makes it possible to organize and manage the work of employees in the service sector on a scientific basis.

The growth of the economic well-being of the republic and positive changes in economic life create a new type of demand, increase the quality of customer service[8].

In this article, the state of public service is primarily associated with the innovative activities of the service sectors. Therefore, socio-cultural, economic, intellectual and technical-technological and other factors affect the provision of services to the population. To study the influence of these factors, questions of correlation and regression analysis are considered.

Our goal is to analyze the services sector in the region and improve its models.

There is a wide scope for experimenting with the structure of econometric modeling of public service networks. By changing the parameters of the model several times, we can determine the optimal state of work of service enterprises. With this model, we can experiment with exposure, and then apply it in life.

Experimenting with real objects can lead to many errors and huge costs.

To create a model, service networks are studied and analyzed in detail. Once the model is created, it can be used to obtain new information about the service network processes. Thus, the network maintenance process becomes a seamless process.

References

1. Karimov I.A. The global financial and economic crisis. Ways and measures to overcome it in the conditions of Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2009.48 s.
2. N. Menkyu "Principles of Economics" St. Petersburg: Peter Kom, 1999.-784s.
3. Samuelson P.A. (1958) An exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money Journal of Political Economy, 66 (6), pp. 467-482. (Angl.).
4. R.J. Kurbanova "Modernization of Service Enterprises and Increasing Their Service Efficiency" Monograph-T.:Navruz Publishing,2013-20 p.
5. Carr, A. and Kaynak, H. (2007) "Communication methods, information sharing, supplier development and performance:An empirical study of their relationships", International Journal of Operations & Production anagement, Vol. 27, No.4,

НОРАСМИЙ ЭКСПОРТНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Соатов С.С.

*(Давлат божхона қўмитасининг
Божхона институти ўқитувчиси)*

Аннотация: Ушбу мақолада божхона юк декларацияси расмийлаштирмасдан товарларни божхона ҳудудидан олиб чиқиш тартиби белгиланган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили баён этилган. Шунингдек, ушбу йўналишдаги салбий ҳолатларни бартараф этиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Ташқи савдо баланси, экспорт, норасмий экспорт, очик иқтисодиёт, хуфиёна иқтисодиёт, салбий сальдо, ноқонуний тадбиркорлик фаолияти.

Аннотация: В данной статье приведены результаты анализа нормативных правовых актов, устанавливающих порядок вывоза товаров с таможенной территории без оформления грузовой таможенной декларации. Также, были внесены предложения по устранению негативных аспектов по данному направлению.

Ключевые слова: Внешнеторговый баланс, экспорт, неформальный экспорт, открытая экономика, теневая экономика, отрицательный сальдо, незаконная предпринимательская деятельность.

Abstract: This article presents the results of the analysis of regulatory legal acts that establish the procedure for the export of goods from the customs territory without issuing a cargo customs declaration. Also, proposals were made to eliminate negative aspects in this area.

Keywords: Foreign trade balance, export, informal export, open economy, shadow economy, negative balance, illegal entrepreneurial activity.

Бугунги кунда Ўзбекистон ташқи савдосида норасмий экспортнинг (*яъни божхона декларацияси расмийлаштирилмасдан олиб чиқилаётган товарлар*) ҳисоби юритилмаслиги хуфиёна иқтисодиёт учун қулай замин яратмоқда. Мазкур ҳолат мамлакатнинг иқтисодий кўрсаткичлари нореал статистик маълумотлар асосида шаклланишига ва халқаро рейтингда Ўзбекистон салоҳиятига паст баҳо берилишига олиб келади. Бу эса, норасмий экспортнинг ҳуқуқий асосини таҳлил қилиш ва мавжуд муаммолар бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш заруриятини юзага келтиради.

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар импортни оптималлаштириш ва экспортни ҳар томонлама қўллаб - қувватлашга қаратилмоқда. Чунончи, мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2018 йил 28 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган Мурожаатномасида таъкидлаганидек, "...иқтисодиётимизни жаҳон бозорига интеграция қилиш ва экспортни қўллаб-қувватлаш устувор вазифадир.

Келгуси йили экспорт ҳажмини 30 фоизга ошириб, 18 миллиард долларга етказишни мақсад қилиб қўймоқдамиз. Биз экспортга йўналтирилган иқтисодиётга ўтишимиз, ички бозорда рақобат муҳитини шакллантиришимиз зарур" [1].

Юқоридаги устувор мақсадларга эришишда Ўзбекистон Республикасидан экспорт бўладиган товарларни ташқи савдо божхона статистикасида реал маълумотлар асосида ҳисобга олиниши ва экспорт кўрсаткичларига таъсир этувчи ҳолатларни доимий равишда таҳлил қилиб бориш, салбий ҳолатлар бўйича тезкор чора-тадбирлар ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга.

“Божхона юк декларациясини тақдим этмасдан экспорт қилиш” (Норасмий экспорт) тартиби белгиланган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили жараёнида, мамлакат иқтисодиёти учун салбий оқибатларни келтириб чиқарувчи қуйидаги ҳолатлар аниқланди:

- ноқонуний тадбиркорлик фаолияти “Хуфиёна иқтисодиёт”га замин яратмоқда.

- норасмий экспортни ташқи савдо божхона статистикасида ҳисобга олиш тизими ишлаб чиқилмаганлиги сабабли ташқи савдо балансида экспорт улуши камайишига ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Бугунги кунда ПФ-5564-сонли Президент Фармонида кўра 2018 йил 30 октябрдан бошлаб барча жисмоний шахслар умумий қиймати 5 минг АҚШ доллардан кўп бўлмаган товарларни божхона декларацияси тақдим этмасдан Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиши мумкинлиги белгиланган. Бироқ, мазкур бандда жисмоний шахслар томонидан экспорт қилинаётган товарлар тижорат мақсадида ёки ўз эҳтиёжи учунлиги аниқ кўрсатилмаган. Божхона Кодексининг 260-моддасида эса жисмоний шахслар тижорат мақсадида товарларни экспорт қилса божхона юк декларацияси тақдим этиш шартлиги белгиланган. Ушбу ҳолатда Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари” тўғрисидаги қонунга кўра даромад олиш мақсадида экспорт операцияларини амалга ошириш тадбиркорлик фаолияти ҳисобланади. Шунга кўра, агар жисмоний шахс тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтмасдан, 5 минг доллардан кўп бўлмаган товарларни экспорт қилса, ноқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланган бўлади.

(Маълумот учун: Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1996 йил 15 мартдаги “савдо соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарорида ноқонуний тадбиркорлик фаолияти қуйидагича изоҳланган: Ноқонуний тадбиркорлик фаолияти - тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтмаган ҳолда амалга ошириб, анча миқдордаги назорат қилинмайдиган даромад олиш Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 176-моддасининг иккинчи қисми, худди шундай ҳуқуқбузарликни кўп миқдордаги назорат қилинмайдиган даромад олган ҳолда содир этиш Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 176-моддаси учинчи қисми билан маъмурий жавобгарликни келтириб чиқаради. Ўша ҳаракатлар, жуда кўп миқдорда содир этилса, Жиноят кодекси 188-моддаси билан жиноий жавобгарликни юзага келтиради).

Шу билан бирга, “Жисмоний ва юридик шахслар томонидан тижорат мақсадида божхона декларацияси тақдим этмасдан экспорт қилишини” ташқи савдо божхона статистикасида ҳисобга олиш тизими ишлаб чиқилмаган. Жисмоний ва юридик шахслар томонидан 5000 долларгача бўлган эквивалентдаги товарларнинг экспортини ташқи савдо божхона статистикасида ҳисобга олинмаслиги натижасида қуйидаги бир қатор салбий ҳолатлар юзага келмоқда:

- биринчидан, ташқи савдо балансида норасмий экспорт аниқ маълумотлар асосида ҳисобга олинмаяпти. Бу эса, 2019 йил Ўзбекистон ташқи

савдо айланмасида экспортнинг улуши камайиши ва салбий сальдо кўрсаткичлари юқори бўлишига қисман ўз таъсирини кўрсатган (2019 йил Ўзбекистон ташқи савдосида салбий сальдо 6,83 млрд долларни ташкил қилган [2]);

(Маълумот учун: Бугунги кунда норасмий экспортни ҳисобга олиш аниқ маълумотлар асосида шаклланмаган. Яъни, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг вакиллари 3-4 кун давомида барча чегара постларида норасмий экспортни ҳисобини юритади. Шу қисқа даврда олинган маълумотларга асосланган ҳолда математик ҳисоблаш орқали бир йилда чегарадан ўтган товар миқдори ва қиймати тўғрисида прогноз қилишади. Ушбу мавҳум маълумотлар ташқи савдо статистикасида ҳисобга олинади.)

- иккинчидан, жамиятда ижтимоий, иқтисодий аҳамиятга эга бўлган жуда кўп миқдордаги муҳим товарларни қисмларга бўлган ҳолда экспорт қилинишига олиб келади. Ҳисобга олинмаган мазкур экспорт ўз навбатида хуфиёна иқтисодиёт учун қулай замин яратади;

(Маълумот учун: 2017 йилда экспорт фаолиятини амалга ошириб, 2018 йилда экспорт операцияларини амалга оширмаган айрим ташкилотлар тўғрисида маълумотлар таҳлил қилинди.

Хусусан, 2018 йилда “RAINBOW COSMETICS” МЧЖ “Мыло моющие средства воски” товарларини фуқаролар орқали 5000 долларгача бўлган майда партияларга бўлган ҳолда божхона декларацияси тақдим этмасдан олиб чиқмоқда. Шунингдек “BEK NUR CHEVAR” ташкилоти томонидан ишлаб чиқарилган “Шерст и изделия из него” товари ҳам Тожикистон ва Ўзбекистон фуқаролари томонидан цехни ўзидан сотиб олиб, чегарадош давлатларга олиб чиқиляётганлиги аниқланди.

Бундан ташқари, “ZULFIYA-BONU-CHEVAR”, “USTA QODIR SERVIS”, “BEKOBOD-CHINNI-EKSPORT” каби ташкилотлар ҳам 2018 йилда экспорт амалга оширмаслигига сабаб сифатида ўзлари томонидан ишлаб чиқариляётган маҳсулотлар Ўзбекистон ва қўшни давлат фуқаролари томонидан ҳарид қилиниб, кичик партияларда олиб чиқиляётганлигини маълум қилишган.)

- учинчидан, божхона органларига декларация тақдим этишдан ва валюта тушуми бўйича банк назоратидан қочиш мақсадида тадбиркорлар олиб чиқиляётган товар нархларини сунъий туширишга ҳаракат қилади. Бу эса мамлакат ташқи савдо балансида салбий таъсир кўрсатади.

Умуман олганда, юқоридаги салбий ҳолатларни юзага келишидаги асосий омил бу норасмий экспортнинг ташқи савдо божхона статистикасида ҳисобга олиш тизимининг ишлаб чиқилмаганлиги билан изоҳланади. Бу эса, ноқонуний тадбиркорлик фаолияти ва хуфиёна иқтисодиёт учун қулай имкон яратади. Натижада мамлакатдаги инвестиция муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, ижтимоий ҳаётда муҳим бўлган товарлар ҳисобга олинмаган ҳолда жуда кўп миқдорда олиб чиқилиши, мамлакатдаги талаб ва таклиф мувозанати бузилишига ва инфляцияни янада ўсишига замин яратади.

Божхона юк декларацияси расмийлаштирмасдан товарларни божхона ҳудудидан олиб чиқиш тартиби белгиланган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлилини амалга оширган ҳолда, мавжуд салбий ҳолатлар бўйича таклифларни ҳамда норасмий экспортни ташқи савдо божхона статистикасида ҳисобга олиш механизмини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот давомида тизимли таҳлил асосида мавжуд муаммолар қуйидаги икки йўналишда тизимлаштирилди:

- Божхона юк декларацияси расмийлаштирмасдан товарларни божхона ҳудудидан олиб чиқиш тартиби белгиланган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили асосида муаммолар;

- Божхона юк декларацияси расмийлаштирмасдан божхона ҳудудидан олиб чиқилмаган товарларни ташқи савдо божхона статистикасида ҳисобга олиш тизимининг ишлаб чиқилмаганлиги ва унинг салбий оқибатлари билан боғлиқ муаммолар.

Ушбу тизимлаштирилган муаммоларни таҳлил қилишда қиёсий таҳлил методларидан фойдаланилди.

Асосий натижа, хулоса ва таклифлар

Юқоридаги салбий ҳолатларни бартараф этиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 февралдаги ПҚ-3512-сонли қарорининг “в” бандини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 30 октябрдаги ПФ-5564-сонли Фармонининг 2-бандини қуйидагича ўзгартириш:

“жисмоний шахсларга шу жумладан хорижий давлат фуқароларига ҳам ўз эҳтиёжи учун 5000 АҚШ доллар эквивалентдаги товарларни божхона ҳудудидан олиб чиқилишига рухсат этилади (олиб чиқилиши тақиқланган ва чекланган товарлар бундан мустасно)”.

Шунингдек мазкур бандга қуйидагича қўшимча қилиш “Тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтган жисмоний шахслар шу жумладан хорижий давлат фуқаролари томонидан 5 минг долларгача бўлган товарлар тижорат мақсадида олиб чиқилаётган бўлса, мазкур товарларнинг белгиланган тартибда ҳисоби юритилган ҳолда божхона декларацияси тақдим этмасдан Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқилишига рухсат этилади (олиб чиқилиши тақиқланган ва чекланган товарлар бундан мустасно)”.

(Маълумот учун: Финландия (2018 йил “Doing business”да 17 ўринда) қонунчилигида барча жисмоний шахслар (шу жумладан туристлар) учун божхона декларациясиз товарларни олиб чиқиш нормаси 1500 евро ни ташиқил қилган ҳолда умумий оғирлиги 50 килограмдан ошмаслиги лозим деб белгиланган. Агар 50 килограмдан ошса, ҳар бир ошган килограмми учун 4 евро бож ундирилиши кўрсатилган. Бундан ташқари ушбу норма жисмоний шахслар товарларни ўз эҳтиёжлари учун олиб чиққанда амал қилиши кўрсатиб ўтилган. Агар тижорат мақсадида бўлса, белгиланган тартибда божхона декларацияси тўлдиради.

Бундан ташқари, Жанубий Корея Республикасида (2018 йил “Doing business”да 5 ўринда) божхона декларациясиз товарларни олиб ўтиш нормаси 400 долларни ташкил этади. Ушбу меъёр доирасида алкоголь ва тамаки маҳсулотларига чеклов ўрнатилган.)

- иккинчидан, жисмоний шахсларни экспортда фаол иштирокини таъминлаш ва шу орқали мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш ва ҳуқуқий онгини ривожлантириш мақсадида, ОАВ ва фуқаро йиғини тадбирларида норасмий экспорт бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида доимий тарғибот ва тушунтириш ишларини кенг жорий қилиш;

- учинчидан, тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтган жисмоний шахслар шу жумладан хорижий давлат фуқаролари томонидан тижорат мақсадида божхона декларациясиз Ўзбекистон Республикасидан олиб чиқиб кетилаётган товарлар ҳисобини юритиш тўғрисида низомни амалиётга жорий этиш.

Ушбу низомда экспорт товарларини ҳисобга олиш куйидагича ташкил этилади:

1-босқич. Тадбиркор ва хорижий давлат фуқаролари томонидан товарлар чегарадан чиқиб кетишига қадар 1-иловада кўрсатилган электрон шаклдаги маълумотларни интерактив хизматдан фойдаланган ҳолда чиқиш чегара божхона постига йўллаш.

2-босқич. Электрон шаклдаги маълумотлар интерактив хизматда алоҳида қайтарилмайдиган махсус идентификацион код рақами билан автоматик равишда қайд этилади ва бу ҳақда жисмоний шахсга хабар юборилади.

3-босқич. Товарга нисбатан ваколатли шахс товарларини олиб чиқиш учун чиқиш чегара божхона пости ходимига интерактив хизмат орқали олган махсус идентификацион код рақами ҳақида оғзаки маълумот беради.

4-босқич. Чиқиш чегара божхона пости ходими электрон шаклдаги маълумотлар асосида ваколатли шахс томонидан олиб чиқиб кетилаётган товарларни кўздан кечиради ва шубҳали ҳолатлар (товарларни тури ва миқдори бўйича) мавжуд бўлмаган тақдирда товарларни божхона чегарасидан олиб чиқишга рухсат беради ҳамда божхона органларининг ахборот тизимига бу ҳақда тегишли маълумотларни киритади.

5-босқич. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитасида шаклланган маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасига юборилади ва давлат ташқи савдо статистикасида белгиланган тартибда акс эттирилиб борилади.

Умуман, юқоридаги чора-тадбирлар амалиётга жорий этилса, биринчидан, ташқи савдо балансида экспорт улуши қисман ўсади, иккинчидан, ноқонуний тадбиркорлик фаолиятининг олди олинishiга замин шаклланади. Шу билан бирга, тадбиркорларга берилаётган мазкур имтиёзлар сабабли кўплаб жисмоний шахслар тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтади.

НАМУНА

1-илова

Республикадан тадбиркор сифатида давлат рўйхатидан ўтган жисмоний шахслар шу жумладан ҳорижий давлат фуқаролари томонидан тижорат мақсадида олиб чиқиб кетилаётган товарлар тўғрисида чиқиш чегара божхона постига йўлланадиган маълумотлар

Товарларни ташувчи (ваколатли шахс) тўғрисида маълумот	Юридик шахс ҳамда тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтган жисмоний шахснинг СТИР рақами	Товар олиб чиқиб кетилаётган давлат номи	Товар тури	Товар вазни (кг)	Товар Қиймати (долл)**
Ваколатли шахс Ф.И.Ш. Ваколатли шахс паспорт серияси ва рақами Ваколатли шахс фуқаролиги			– текстиль		
			– мева-сабзавот		
			– озиқ-овқат		
			–хунармандчилик маҳсулотлари		
			–қурилиш материаллари		
			–теридан тайёрланган маҳсулотлар		
			–пластмасса маҳсулотлари		
			–ошхона идиш-товоклари		
			–электротехника (дона)		
			– пойафзал (жуфт)		
			– мебель (комплект)		
		– бошқа товарлар			
Жами					

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йилнинг 28 декабрь куни Олий Мажлисга қилган мурожаатномасидаги нутқи. - Т: Ўзбекистон, 2018 й;
2. www.stat.uz Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти;

THE FORECAST FOR THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SERVICES SECTOR

*prof. Muxitdinov X. S. dots. Rakhimov A. N.
(Karshi Engineering Economics institute)*

Abstract. In this article the factors that affect the development of public service networks entities in the region's economy and determination the relationship between them through correlation-regression analysis as well as directions of development of social and labor relations in the enterprises of the industry are identified.

Аннотация. Мақоллада mintaqa iqtisodiyotida umumiy tarmoqlar sub'ektlarining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi, korrelyatsiya va regressiya tahlili yordamida o'zaro bog'liqlikni belgilovchi omillar, shuningdek, tarmoq korxonalarida ijtimoiy va mehnat munosabatlarini rivojlantirish yo'nalishlari belgilab berilgan.

Аннотация. В статье определены факторы, влияющие на развитие субъектов сетей общего пользования в экономике региона и определение взаимосвязи между ними с помощью корреляционно-регрессионного анализа, а также направления развития социально-трудовых отношений на предприятиях отрасли.

Keywords: implementation, entrepreneurship management, management performed, technical and economic indicators, process, planning, technology.

Kalit so'zlar: amalga oshirish, tadbirkorlikni boshqarish, amalga oshirilgan boshqaruv, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar, jarayon, rejalashtirish, texnologiya.

Ключевые слова: реализация, управление предпринимательством, осуществленное управление, технико-экономические показатели, процесс, планирование, технология.

Over the years of independence, the country has undergone structural changes in the service sector as a result of reforms aimed at modernization, technical and technological re-equipment of economic sectors. There are a number of shortcomings, both at the development stage and in the implementation of the country's infrastructure development programs. These shortcomings are mainly associated with a lack of entrepreneurial skills in the development of the service sector.

Entrepreneurship should create convenience for the population by improving the provision of services, improve the well-being of households, and it is also necessary to introduce modern forms and methods of housekeeping and housing construction.

The entrepreneur does not have a clear vision of targeted programs, models and mechanisms for their implementation for the development of the future of the country. This, in turn, has a negative impact on socio-economic reforms in the country, in particular, on the development of services.

As the First President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov, "it is necessary to radically review regional programs for the development of the service sector and take additional measures to accelerate their development as an important

factor in increasing employment, especially for young people.”[1]

When we understand the services that a person provides to a person (or people) for the good, we see that some of these services are not sold in the free market. The demand and supply of the Flow Circuit Diagram market economy model (N. Mankyu[2], P. Samuelson[3]) is supplemented by the introduction of paid services in the market of goods and services, as well as the direct transfer of free services from the market.

R. Zh. Kurbanova developed [4] a methodology for determining the technical and economic level of equipment, determining the technical and economic level of service and service enterprises using methods for calculating the effectiveness of introducing new equipment.

In determining the economic efficiency of the material and technical base of the enterprise in an innovative measure, proposed V.I. Shalun[5], was recognized as the most effective using the least cost-effective method of calculating each output.

With regard to reducing transportation costs, it is worth noting that “studies show that in developing countries the cost of road transport is 1.5 times higher than in developed countries. The cost of transportation increased by 1.5-1.6 times, and the operating costs of vehicles increased by 1.6-2 times due to a decrease in speed due to road conditions.”[6]

Kashkadarya region, which is distinguished by socio-economic development among the regions of the country, is of particular importance for solving the above problems.

Kashkadarya region is a region with huge economic potential and promising natural resources. Today, the oil and gas industry, agriculture, animal husbandry, and cotton and grain production are on the rise, reaching new levels.

In the future, the development of market infrastructure in industry, agriculture and the service sector will become an important problem for the development of new industries that have the potential for effective development in the region. In this regard, it is necessary to effectively implement programs for the localization and modernization of production in the region to accelerate the provision of services.

One of the most important tasks of the economic science of the Republic is to deepen economic reforms in the country, modernize the country, economic modeling of the priorities of the processes of integrated development of the services sector in each region, the development of scientifically based recommendations and forecasts.

In the context of deepening economic reforms in our country, the main attention is paid to man and his well-being. First of all, this factor is determined by the movement that is currently moving towards democratic development.

The main goal of the social policy pursued by the state in the republic is the creation of favorable social conditions and social environment to meet the basic needs of the population through the development of services. The basis of this social policy is:

- freedom of economic activity
- increase in labor activity of the population
- targeted social protection of the population

- development of a network of public services.

In the early years of the reforms, the past negatively affected real incomes. Active institutional changes, a number of measures aimed at privatization and privatization, as well as macroeconomic stabilization led to lower inflation and the emergence of new sources of income and increased diversification of the population in favor of the private sector.

The development of a network of public services depends, first of all, on the results of reforms in all its regions and territories.

This article discusses the problems associated with modeling the development of the service sector.

In a market economy, service enterprises operate in different forms of ownership, complete economic independence and competitiveness. This implies the flexible use of various forms of market management and the selection of econometric models of services that allow the entrepreneur to quickly adapt to changes in the environment.

The importance of econometric modeling of public service networks in entrepreneurship is as follows:

- the rational use of material, labor and monetary resources;
- serve as a leading tool in the analysis of economic and natural processes;
- it is possible to make some adjustments when forecasting the development of the public services sector;
- Service networks not only provide in-depth analysis, but also reveal new unexplored laws. It also helps predict the future development of the service sector;
- automates calculations, facilitates intellectual work, provides an opportunity to organize and manage the work of staff on a scientific basis.

Improving the economic well-being of the republic and positive changes in economic life will create new types of demand and increase demand for the quality of customer service.

In this article, the state of public services is primarily due to innovative activities in the service sector. Therefore, the provision of services to the population is influenced by socio-cultural, economic, intellectual, technical and technological and other factors. To study the influence of these factors, a correlation-regression analysis is considered.

Our goal is to analyze the services sector in the region and improve its models.

There is a wide area for experimenting with the construction of econometric modeling of public service networks. We can change the model parameters several times to determine the optimal performance of service enterprises. With this model, we can experiment on electronically calculated machines, and then apply them in life.

Experiments on real objects can lead to many errors and significant costs.

To create a model, service networks are comprehensively studied and analyzed. After the model is created, it can be used to obtain new information about the processes of network services. Thus, the network process becomes a continuous process.

Based on the foregoing, new methodological approaches to assessing the service

sector in work were proposed.

We use the following formula to determine the level of coverage of the population with service networks.

The level of provision of the population with the service sector

$$Ax_d = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i)}{\sum_{j=1}^m A_j} = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{A_1 + A_2 + \dots + A_m} \quad (1)$$

Here: A_j level of provision of the population with all types of services; n – j is the number of people in the region; i – kind of service industry.

Currently, the number of services in the world, especially in our country, exceeds a thousand. To study and to some extent regulate them, a period is required for their classification. Thus, a person is a member of society, actively influences nature, creates material conditions and organizes production. At the same time, it is influenced by its own material conditions and production activities. Therefore, we selected 12 of the most important indicators of the service networks of Kashkadarya region. Communication and information services, financial services, transportation services, accommodation and catering services, market services, real estate services, educational services, medical services, rental services, household goods and computer services, personal services, technical testing and architecture services and other services.

This requires the search and implementation of new approaches to the development of the service sector economic and mathematical models and methods.

Table- 1: Kashkadarya Regional Statistical Service analyzes 13 types of services and service areas

Scope of services and services by sectors in Kashkadarya region, UZS billion					
Indicators	2014	2015	2016	2017	2018
Total Services	3066,4	3645,6	4556,2	5859,3	6975,9
including the main types:					
Communication and information services	241,2	274,8	328,7	370,6	426,1
Financial services	254,2	312,9	412,8	566,9	787,4
Transport services	652,2	792,8	910,1	1491,5	1608,9
Accommodation and food services	20,9	25,4	146,9	185,1	220,8
Trading Services	1133,8	1290,6	1646,3	1935,8	2337,0
Real Estate Services	108,3	136,9	170,2	191,3	226,9
Educational services	89,8	106,5	131,1	163,9	227,8
Medical services	28,2	39,5	45,8	54,4	75,0

$$F = \sum(\ln Y - \ln a_0 - a_1 x)^2 \rightarrow \min(9)$$

if we extract the partial derivative from this, then we can obtain the following system.

$$\begin{cases} \sum(\ln Y) = n \ln a_0 + a_1 \sum x \\ \sum(x \ln Y) = (\ln a_0) \sum x + a_1 \sum x^2 \end{cases} (10)$$

We evaluate the results according to the following criteria:

The average approximation error is determined by the following formula:

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_{xi}}{y_i} \right| \cdot 100\% (11) \text{ or}$$

$$\bar{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - a_0 - a_1 \cdot x - a_2 x^2 - \dots - a_k x^k}{y_i} \right| \cdot 100\%. (12)$$

Possible Values \bar{A} should not exceed 8-10%.

To assess the "significance" of the regression equation, the Fisher F-test is used. Fisher's F-test is related to the coefficient of determination as follows:

$$F_{haqiqiy} = \frac{r_{xy}^2}{1 - r_{xy}^2} \cdot (n - 2), \quad n \geq 3. (13)$$

If $\alpha = 0,05$ (five percent significance level) and if the degree of freedom $k_1 = 1$ and $k_2 = n - 2$, F – the Fisher value, the tabular value - F_{jadv} is random numbers from the Fisher distribution tables. If inequality $F_{haqiqiy} > F_{jadv}$ is appropriate, the regression equation is statistically significant.

The study calculated the coefficient of elasticity in order to determine the economic essence of the correlation coefficient.

Based on the created trend models, the results of the forecast of 5 annual development of service networks were achieved (table 3).

If we analyze the total cost of services for the population by region in 2018, then it is 2.27 times higher than in 2014, and it is expected that by 2023 it will increase by 2.85 times compared to 2018. Educational services increased 2.54 times in 2018 compared to 2014; it is expected that by 2023 they will increase 3.88 times compared to 2018. The health services sector increased 2.66 times in 2018 compared with 2014, and it is expected that by 2023 it will increase 2.42 times compared with 2018.

Accommodation and food services increased 10.6 times in 2018 compared with 2014, and in 2023, growth is expected to be 4.14 times compared to 2018. Growth trends of other service networks are shown in table 3.

Table-2: Forecast of service sectors in Kashkadarya region obtained through the trend model (UZS billion)

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Total Services	8727	10723	13164	16165	19872
Communication and information services	496,7	564,2	636,0	712,2	792,8
Financial services	946,6	1241,3	1627,6	2134,3	2798,6

Transport services	2264,3	2948,5	3839,3	4999,2	6509,7
Accommodation and food services	323,6	434,3	568,2	727,3	913,8
Trading Services	2674,9	3075,0	3503,9	3961,4	4447,7
Real Estate Services	265,3	305,1	347,8	393,3	441,6
Educational services	312,28	405,0	525,3	681,2	883,52
Medical services	86,4	105,4	127,5	152,9	181,8
Rental services	266,68	339,36	431,8	549,5	699,3
Services for the repair of household appliances and computers	313,5	359,0	407,7	459,5	514,5
Customized services	311,8	356,0	403,3	453,7	507,1
Technical Testing and Architecture Services	93,198	121,7	156,2	197,3	245,72
Other services	371,8	468,5	590,2	743,6	936,8

The development and planning of the social sphere is largely dependent on regional factors and demographic processes associated with material production. When planning the development of the social sector, it is necessary to take into account the level of economic development of the region, the size of settlements, the size and composition of the population, as well as its location. Social networking services are limited in terms of replacing one type of service with another to meet individual needs.

The government will take legal, administrative and economic measures to regulate the labor market. These methods are aimed at reducing unemployment, efficient use of labor resources, eliminating unmet demand for labor and achieving the optimal ratio of demand and supply of labor.

In this regard, calculations were carried out using econometric modeling methods to obtain planned values for the services sector in the region.

When we predicted the models, we achieved the following: it is these indicators that determine the volume of paid services to the rural population of our region, which will increase the volume of paid services until 2023. It is predicted that the volume of paid services will increase by almost 1.76 times per capita in 2023 compared to 2018. It is known that every year the quantity and quality of paid services increased. The number, size and type of enterprises depend, first of all, on local conditions, population, composition, density and purchasing power, the nature of migration processes, rural construction and the transport network.

The public services sector will continue to grow as well as paid services, which will lead to increased employment, income and better living conditions. By 2023, per capita growth will be 2.29 times higher than in 2018.

The volume of medical services to the population will grow every year, 1.13 per capita in 2019 compared with 2018, by 2023 it will increase 1.62 times, there will be an increase in the access of the population to a medical examination before the disease, medical care will be improved through outpatient and pharmacy services. The availability of hospitals will increase, medical facilities will be better equipped with the necessary equipment.

In conclusion, we can say that it is necessary to create a database of legal norms for public service reform and improve its models based on the requirements of the stages of transition to market relations. The problems associated with existing problems are, firstly, the need to regulate population growth rates, increase employment through labor resources and create new jobs in the employment and employment sectors for the unemployed.

REFERENCES

1. Karimov I.A. The global financial and economic crisis. Ways and measures to overcome it in the conditions of Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2009.48 s.
2. N. Menkyu "Principles of Economics" St. Petersburg: Peter Kom, 1999.-784s.
3. Samuelson P.A. (1958) An exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money Journal of Political Economy, 66 (6), pp. 467-482. (Angl.).
4. R.J. Kurbanova "Modernization of Service Enterprises and Increasing Their Service Efficiency" Monograph-T.:Navruz Publishing,2013-20 p.
5. Shalun V.I. Catering to a new technical level.-M: Economics 1987, 45-84s.
6. T. Kadirov "Approaches to Assessment of the Role of Motor Vehicles in Ensuring Economic Competitiveness", Journal "Market, Money and Credit," 2013 No 11, 38 pp.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С BIG DATA

доц. Хайитматов У.Т.

*(Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований)*

доц. Собиров А.А.

*(ЎзР Ахборот технологиялари
ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги)*

Зияматов Б.Ё.

(магистрант ТГЭУ)

Аннотация. Данная статья посвящена к основным принципам и технологиям работы с большими данными, которые являются одним из современных технологий в развитии цифровой экономики. Показана эффективность технологии больших данных при решении задач прогнозирования рыночной ситуации, маркетинга и оптимизация продаж, повышение производительности труда и мониторинг состояния основных фондов.

Ключевые слова: информация, эффективность, цифровая технология, большие данные, массивы данных, эффективная логистика, коммуникация, статистическая оценка.

Аннотация. Ушбу мақола рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда замонавий технологиялардан бири бўлган катта маълумотлар билан ишлашнинг

асосий тамойиллари ва технологияларига бағишланган. Катта маълумотлар технологиясининг бозор ҳолатини прогнозлаш, маркетинг ва сотишни оптималлаштириш, меҳнат унумдорлигини ошириш ва асосий фондлар ҳолатини мониторинги масалаларини ечишдаги самарадорлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: ахборот, самарадорлик, рақамли технологиялар, катта маълумотлар, маълумотлар массивлари, самарали логистика, коммуникация, статистик баҳолаш.

Annotation. This article is devoted to the basic principles and technologies of working with big data, which are one of the modern technologies in the development of the digital economy. The efficiency of big data technology in solving the problems of forecasting the market situation, marketing and sales optimization, increasing labor productivity and monitoring the state of fixed assets is shown.

Keywords: information, efficiency, digital technology, big data, data arrays, efficient logistics, communication, statistical evaluation.

«Большие данные (Big Data) - это обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence».

Как видим, в этом определении присутствуют такие неопределенные термины, как «огромных», «значительного», «эффективно» и «альтернативных». Даже само название весьма субъективно. Например, 4 Терабайта (емкость современного внешнего жесткого диска для ноутбука) - это уже большие данные или еще нет? К этому определению добавляет следующее: «в широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях - весь мировой объем данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий».

Аналитики компании IBS «весь мировой объем данных» оценили такими величинами:

2003 г. - 5 эксабайтов данных (1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов)

2008 г.- 0,18 зеттабайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта)

2015 г. - более 6,5 зеттабайтов

2020 г. - 40–44 зеттабайта (прогноз)

2025 г. - этот объем вырастет еще в 10 раз.

Исходя из вышеприведенных определений, основные принципы работы с большими данными таковы:

- горизонтальная масштабируемость. Это - базовый принцип обработки больших данных. Как уже говорилось, больших данных с каждым днем становится все больше. Соответственно, необходимо увеличивать количество

вычислительных узлов, по которым распределяются эти данные, причем обработка должна происходить без ухудшения производительности.

- отказоустойчивость. Этот принцип вытекает из предыдущего. Поскольку вычислительных узлов в кластере может быть много (иногда десятки тысяч) и их количество, не исключено, будет увеличиваться, возрастает и вероятность выхода машин из строя. Методы работы с большими данными должны учитывать возможность таких ситуаций и предусматривать превентивные меры.

- локальность данных. Так как данные распределены по большому количеству вычислительных узлов, то, если они физически находятся на одном сервере, а обрабатываются на другом, расходы на передачу данных могут стать неоправданно большими. Поэтому обработку данных желательно проводить на той же машине, на которой они хранятся.

Эти принципы отличаются от тех, которые характерны для традиционных, централизованных, вертикальных моделей хранения хорошо структурированных данных. Соответственно, для работы с большими данными разрабатывают новые подходы и технологии.

Изначально в совокупность подходов и технологий включались средства массово-параллельной обработки неопределённо структурированных данных, такие как СУБД NoSQL, алгоритмы MapReduce и средства проекта Hadoop. В дальнейшем к технологиям больших данных стали относить и другие решения, обеспечивающие сходные по характеристикам возможности по обработке сверхбольших массивов данных, а также некоторые аппаратные средства.

MapReduce - модель распределённых параллельных вычислений в компьютерных кластерах, представленная компанией Google. Согласно этой модели приложение разделяется на большое количество одинаковых элементарных заданий, выполняемых на узлах кластера и затем естественным образом сводимых в конечный результат.

NoSQL (от англ. Not Only SQL, не только SQL) - общий термин для различных нереляционных баз данных и хранилищ, не обозначает какую-либо одну конкретную технологию или продукт. Обычные реляционные базы данных хорошо подходят для достаточно быстрых и однотипных запросов, а на сложных и гибко построенных запросах, характерных для больших данных, нагрузка превышает разумные пределы и использование СУБД становится неэффективным.

Hadoop - свободно распространяемый набор утилит, библиотек и фреймворк для разработки и выполнения распределённых программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов. Считается одной из основополагающих технологий больших данных.

R - язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой. Широко используется для анализа данных и фактически стал стандартом для статистических программ.

Аппаратные решения. Корпорации Teradata, EMC и др. предлагают аппаратно-программные комплексы, предназначенные для обработки больших данных. Эти комплексы поставляются как готовые к установке телекоммуникационные шкафы, содержащие кластер серверов и управляющее программное обеспечение для массово-параллельной обработки. Сюда также иногда относят аппаратные решения для аналитической обработки в оперативной памяти, в частности, аппаратно-программные комплексы Hana компании SAP и комплекс Exalytics компании Oracle, несмотря на то, что такая обработка изначально не является массово-параллельной, а объёмы оперативной памяти одного узла ограничиваются несколькими терабайтами. Консалтинговая компания McKinsey, кроме рассматриваемых большинством аналитиков технологий NoSQL, MapReduce, Hadoop, R, включает в контекст применимости для обработки больших данных также технологии Business Intelligence и реляционные системы управления базами данных с поддержкой языка SQL. Международная консалтинговая компания McKinsey, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, выделяет 11 методов и техник анализа, применимых к большим данным.

Методы класса Data Mining (добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных) - совокупность методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных знаний, необходимых для принятия решений. К таким методам, в частности, относятся обучение ассоциативным правилам (association rule learning), классификация (разбиение на категории), кластерный анализ, регрессионный анализ, обнаружение и анализ отклонений и др.

Краудсорсинг - классификация и обогащение данных силами широкого, неопределённого круга лиц, выполняющих эту работу без вступления в трудовые отношения.

Смешение и интеграция данных (data fusion and integration)- набор техник, позволяющих интегрировать разнородные данные из разнообразных источников с целью проведения глубинного анализа (например, цифровая обработка сигналов, обработка естественного языка, включая тональный анализ, и др.)

Машинное обучение, включая обучение с учителем и без учителя - использование моделей, построенных на базе статистического анализа или машинного обучения для получения комплексных прогнозов на основе базовых моделей

Искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в том числе генетические алгоритмы (genetic algorithm - эвристические алгоритмы поиска, используемые для решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования и вариации искомым параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе)

Распознавание образов - развивающийся основы и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и т. п.

объектов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков.

Прогнозная аналитика - применение передовых методов анализа с использованием данных за прошлые периоды с целью получения ценной информации в режиме реального времени и прогнозирования будущих событий.

Имитационное моделирование (simulation) - метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Имитационное моделирование можно рассматривать как разновидность экспериментальных испытаний

Пространственный анализ (spatial analysis)- класс методов, использующих топологическую, геометрическую и географическую информацию, извлекаемую из данных

Статистический анализ - анализ временных рядов, А/В-тестирование (A/B testing, split testing - метод маркетингового исследования; при его использовании контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или несколько показателей были изменены, для того чтобы выяснить, какие из изменений улучшают целевой показатель)

Визуализация аналитических данных - представление информации в виде рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и анимации как для получения результатов, так и для использования в качестве исходных данных для дальнейшего анализа. Очень важный этап анализа больших данных, позволяющий представить самые важные результаты анализа в наиболее удобном для восприятия виде.

Технологии Big Data могут быть полезными при решении следующих задач:

- прогнозирование рыночной ситуации
- маркетинг и оптимизация продаж
- совершенствование продукции
- принятие управленческих решений
- повышение производительности труда
- эффективная логистика
- мониторинг состояния основных фондов

На производственных предприятиях большие данные генерируются также вследствие внедрения технологий Промышленного интернета вещей. В ходе этого процесса основные узлы и детали станков и машин снабжаются датчиками, исполнительными устройствами, контроллерами и, иногда, недорогими процессорами, способными производить граничные (туманные) вычисления. В ходе производственного процесса осуществляется постоянный сбор данных и, возможно, их предварительная обработка (например, фильтрация). Аналитические платформы обрабатывают эти массивы информации в режиме реального времени, представляют результаты в наиболее удобном для восприятия виде и сохраняют для дальнейшего использования. На основе анализа полученных данных делаются выводы о

состоянии оборудования, эффективности его работы, качестве выпускаемой продукции, необходимости внесения изменений в технологические процессы и т.д.

Благодаря мониторингу информации в режиме реального времени персонал предприятия может:

- сокращать количество простоев
- повышать производительность оборудования
- уменьшать расходы на эксплуатацию оборудования
- предотвращать несчастные случаи

Последний пункт особенно важен. Например, операторы, работающие на предприятиях нефтехимической промышленности, получают в среднем около 1500 аварийных сообщений в день, то есть более одного сообщения в минуту. Это приводит к повышенной усталости операторов, которым приходится постоянно принимать мгновенные решения о том, как реагировать на тот или иной сигнал. Но аналитическая платформа может отфильтровать второстепенную информацию, и тогда операторы получают возможность сосредоточиться в первую очередь на критических ситуациях. Это позволяет им более эффективно выявлять и предотвращать аварии и, возможно, несчастные случаи. В результате повышаются уровни надежности производства, промышленной безопасности, готовности технологического оборудования, соответствия нормативным требованиям.

В заключении можно сказать, что по результатам анализа больших данных можно рассчитывать сроки окупаемости оборудования, перспективы изменения технологических режимов, сокращения или перераспределения обслуживающего персонала - т.е. принимать стратегические решения относительно дальнейшего развития предприятия.

СТАТИСТИК МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШДА СТАТА / ІС 15.0 ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Файзиева Н.Р.

*(Тошкент давлат иқтисодий
университети таянч докторанти)*

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи дунёда барча мамлакатлар бюджет даромадлари таркибида салмоқли ўринни эгаллайди. Оптимал солиқ ставкасини аниқлаш учун мамлакатлар солиқ рақобати ва солиқ тушуми ўртасидаги муносабатни атрофлича кўриб чиқишади. Шу сабабли, ҳукумат солиқ солишнинг оптимал, энг максимал ставкасини билишдан манфаатдор бўлади. Ушбу масалада қатор олимлар изланишлар олиб боришган. Ривожланаётган ва юқори даромадли Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти мамлакатларидаги солиқ тузилмаси ва иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари ўртасида узок муддатли бирлаштирувчи алоқа мавжуд бўлиб, ушбу алоқа Као тести орқали текширилган [1]. Олдиндан эълон қилинган солиқ

Ўзгаришлари эълон қилинганидан кейин вақтинча иқтисодий фаолиятга тескари таъсир қилади. Европа Иттифоқи мамлакатларида даромадларни ошириш ва тушириш ассиметрик таъсир кўрсатади [2]. Фирма хусусиятлари, шу жумладан фирма хажми, молиявий таъсир кучи, капитал ва захиралар интенсивлиги корпоратив самарали солиқ ставкаси даражасига таъсир кўрсатади [3]. АҚШ ва Япония мамлакатларининг қонуний ставкаларини таққослаш нотўғри. Самарали солиқ ставкасини аниқлаш маълум бир мамлакат солиқ сиёсатининг ушбу мамлакатда ишлашнинг ҳақиқий харажатларга таъсирини тушуниш учун муҳимдир [4]. ЯИМнинг юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкаси билан нисбати ва ўртача ставка ўртасида заиф боғлиқлик мавжуд. Катта ва кўпроқ савдо-сотиқни амалга оширадиган мамлакатлар кўпроқ юридик шахслардан олинадиган фойда солиғини йиғишади ва бунинг сабаби бу мамлакатлар инвестициялар учун кўпроқ жозибадордир [5]. Солиқ тузилмаси ва қисқа муддатли иқтисодий ўсиш статистик алоқага, яъни боғлиқликка эга [6]. Динамик моделга асосан, юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича тушумни оширишда ёрдам берадиган солиқ ставкаси бевосита капитал эгилувчанлиги, операцион харажатлар ва капиталнинг бозор қийматига боғлиқ [7]. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг самарали ставкаси фирма хажми, капитал таркиби ва активлар интенсивлиги каби қатор хусусиятларга боғлиқ [8]. Лаффер эгри чизиғининг энг юқори чўққисиди солиқ ставкаларини симуляция қилиш учун юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкасининг ошиши ёки тушишини солиқ тушумларига таъсирини билиш муҳим [9].

Юқорида келтирилиб ўтилган хориж тадқиқотларида юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкасининг ўзгариши юридик шахслар сонига таъсири Анова моделда таҳлил этилмаган. Дастлаб юридик шахслардан олинадиган фойда солиғининг автокорреляциясини амалга оширамиз (1-жадвал):

1-жадвал

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича тушум автокорреляцияси

LAG	AC	PAC	Q	Prob>Q [Autocorrelation]	[Partial Autocor]
1	0.3799	2.2861	2.3459	0.1256	-----
2	0.0797	-1.0002	2.4585	0.2925	-----
3	0.0243	4.1720	2.47	0.4807	-----
4	-0.0016	1.4986	2.4701	0.6500	-----

Ушбу тест натижасида биз кузатувни амалга ошираётган 13 йилни 4 та lagга бўлиб олиб, унинг графигини чизиб олдик (1-расм):

1-расм. Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи автокорреляцияси

Stata/IC15.0 программасида автокорреляцияни амалга оширганда нол гипотеза, 95 фоиз ишончилилик билан корреляция мавжуд эмас деб тушунилади. Ҳар бир вақтдан вақтга ўтишда юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича тушум ўзгаради. Бир вақтда изоҳланган ўзгариш иккинчи вақтдаги ўзгариш билан корреляцияга тушиб қолиши мумкин. Бу боғлиқ ўзгарувчиларнинг қолдиқлари ўртасидаги автокорреляция хисобланади. Бизнинг чизмамизда юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи бўйича тушум 4 та лагда жуда кучли автокорреляцияга эга.

Қуйида юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкасининг корхоналар сонига таъсир қиладими ёки йўқ деган саволга жавоб топиш мақсадида Анова тестни амалга оширдик. Анова тестни амалга ошириш учун бизга баъзи маълумотлар керак бўлади. Қуйидаги жавалда йиллар кесимида, яъни 13 йилдаги корхоналар сони билан солиқ ставкаси ўзгариш динамикаси келтирилган (2-жадвал).

2-жадвал

Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ва солиқ ставкаси динамикаси

№	Йиллар	Корхоналар сони	Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи
1	2007	436,5	Ошди
2	2008	444,9	Ошди
3	2009	471,8	Ошди
4	2010	472,8	Ошмади
5	2011	491,8	Ошмади

6	2012	498,5	Ошмади
7	2013	241,2	Ошмади
8	2014	246,7	Тушди
9	2015	257,8	Тушди
10	2016	268,4	Тушди
11	2017	285,5	Тушди
12	2018	323,5	Тушди
13	2019	398,1	Тушди

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ҳам юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ҳам юридик шахслар сони йиллар давомида ўзгарган. Юқоридаги жадвал маълумотлари асосида умумий статистикани амалга оширамиз:

Max	Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min
13	Yil	13	7	3.89444	1
13	korxona_soni	13	7	3.89444	1
3	soliq_s	13	1.923077	.8623165	1

Ушбу статистик маълумотдан кўришимиз мумкинки, умумий кузатувлар сони 13 та, ўртачаси 7 га тенг. Кейинги босқичда Stata/IC15.0 амалий дастури ёрдамида Анова тестини амалга оширамиз:

Number of obs =	13	R-squared =	0.4080	
Root MSE =	3.28253	Adj R-squared =	0.2896	
Source	Partial SS	df	MS	F
Prob>F				

0.0727	Model	74.25	2	37.125	3.45
0.0727	soliq_s	74.25	2	37.125	3.45
	Residual	107.75	10	10.775	

	Total	182	12	15.166667	

Бу ерда, нол гипотеза - юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкаси юридик шахслар сонига таъсир қилади. Алтернатив гипотеза эса - юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкаси юридик шахслар сонига таъсир қилмайди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, $p=0.07$, яъни 10 фоиздан кичик, демак алтернатив гипотезани инкор қиламиз. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи ставкасининг ўзгариши, юридик шахслар сонининг кўпайиши ёки камайишига таъсир қилади.

Адабиётлар

1. Bujang, I., Hakim, T. A., & Ahmad, I. (2013). Tax Structure and Economic Indicators in Developing and High-income OECD Countries: Panel Cointegration Analysis. *Procedia Economics and Finance*, 7(13), 164–173. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00231-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00231-1)
2. van der Wielen, W. (2020). The macroeconomic effects of tax changes: Evidence using real-time data for the European Union. *Economic Modelling*, March. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.03.007>
3. Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining corporate effective tax rates: Evidence from Greece. *Economic Analysis and Policy*, 62, 236–254. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. stat.uz

ТУРИЗМ СТАТИСТИКАСИДА ЁРДАМЧИ ҲИСОБНИНГ АХБОРОТЛАР БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Мамаджанов А.А
(Давлат статистика қўмитаси
Макроиқтисодий индикаторлар
ва миллий ҳисоблар бошқармаси)

Аннотация: Ушбу мақолада туризм ёрдамчи ҳисобининг ахборотлар базаси, ўзига хос хусусиятлари ва уни такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Аннотация: В этой статье описана база данных вспомогательного счета туризма, ее особенности и вопросы по совершенствованию.

Abstract: The article describes the database of the tourism satellite account, its features and questions for its improvement.

Калит сўзлар: туризм, туризм статистикаси, миллий ҳисоблар тизими, туризм ёрдамчи ҳисоби, мавсумийлик, одатдаги муҳит, жамоавий туризм истеъмоли.

Ключевые слова: туризм, статистика туризма, система национальных счетов, вспомогательный счет туризма, сезонность, обычная среда, потребление общественного туризма.

Key words: tourism, tourism statistics, national accounts system, tourism satellite account, seasonality, usual environment, public tourism consumptions.

Туризм статистикаси туризм соҳасининг иқтисодийга, янги иш ўринларини яратишга, хусусий инвестицияларнинг ошишига, туризм салоҳиятининг ошишига қўшган ҳиссасини ҳамда шу соҳадаги давлат сиёсатининг таъсир кучи натижасини баҳолашга хизмат қилади. Шу муносабат билан тармоқларнинг бундай гуруҳлари одатда институционал секторларни ташкил этмаса ҳам миллий ҳисоблар тизимида ёрдамчи ҳисоб сифатида юритилади.

Халқаро ташкилотлар томонидан туризмни талаб ва таклиф томонидан ҳисобга олиш тавсия этилади. Туризмни талаб томонидан ҳисобга олиш икки хил кўринишда, яъни ички туризм маълумотлари ва киришга оид туризм маълумотларига ажратиб шакллантирилади.²¹ Ушбу маълумотларни йиғиш белгиланган жойларда киришга оид, чиқишга оид ва ички туризм бўйича ташриф буюрувчиларни кузатиш асосида амалга оширилади. Киришга ва чиқишга оид туризм бўйича ташриф буюрувчиларнинг кузатуви норезидент ташриф буюрувчиларнинг мамлакатдан чиқиб кетиш вақтида ва резидент ташриф буюрувчиларнинг мамлакатга кириб келиш вақтида сарфлаган харажатлари кенг кўламли ҳисобга олинган мамлакат чегараларида (аэропортлар, темир йўл вокзаллари, автомобиль транспорти ва пиёда юриладиган йўлларнинг мамлакат чегаралари кесиладиган жойларида) сўровномалар асосида амалга оширилади.

Таклиф бўйича статистик маълумотлар туризм тармоғига тегишли хўжалик субъектлари томонидан тақдим этиладиган йиллик давлат статистика кузатувлари асосида шакллантирилади. Таклиф бўйича маълумотларни шакллантиришда меҳмонхоналар, туристик агентликлар, туроператорлар, умумий овқатланиш корхоналари, савдо фаолияти билан шуғулланувчи ташкилотлар, йўловчиларни ташиш билан шуғулланувчи транспорт корхоналари (ҳаво йўли, темир йўл, сув транспорти ва бошқалар) ҳамда ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатувчи бошқа ташкилотлар ҳисоботи маълумотларидан фойдаланилади.

²¹ Statistical Office of the European Communities. Community Methodology on Tourism Statistics (Luxembourg, 1998).

Туризм ёрдамчи ҳисобини шакллантиришда маъмурий маълумотлар статистикаси алоҳида аҳамият касб этади. Туризм ёрдамчи ҳисобини шакллантиришда маъмурий маълумотлар сифатида мамлакат чегараларини кесиб ўтувчи резидент ва норезидент ташриф буюрувчилар оқими тўғрисидаги кирувчи ва чикувчи шахслар сони ҳақидаги тегишли ташкилотларнинг маъмурий маълумотларидан фойдаланилади.

Туризм ёрдамчи ҳисобининг энг муҳим жадвали “Харажатлар ва ишлаб чиқариш” усулида тузилган баланс бўлиб, у туризм тармоқлари ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидаги ишлаб чиқариш ҳисобини ифодалайди. Жадвалнинг сатрлари маҳсулот турларини, устунлари туризм ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларини акс эттиради. Шунингдек, жадвалда оралик истеъмол сотиб олувчилар нархларида кўрсатилади.

Мамлакат ичидаги туризм бўйича ички таклиф туризм тармоқларининг жами ишлаб чиқариши ҳисобланади. Туризм тармоқлари бўйича оралик истеъмол ҳажми корхоналар харажатлари тўғрисида аниқлик киритилган охириги маълумотлар асосида ҳисобланади. Туризм тармоқларида яратилган кўшилган қиймат ҳажми шу тармоқларнинг ишлаб чиқариши ва оралик истеъмоли ўртасидаги фарқ асосида аниқланади.

Ўзбекистон тажрибаси бўйича мазкур жадвалнинг таклиф қисми 1-xizmat shakli (йиллик) “Иқтисодий фаолият турлари бўйича ишлаб чиқарилган (кўрсатилган) хизматлар тўғрисида”, 1-korxonа shakli (йиллик) “Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида”, 1kb- shakli (йиллик) “Микрофирма ва кичик корxonанинг ҳисоботи”, 1-nnt shakli (йиллик) “Нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот”, 1-notijorat shakli (йиллик) “Нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот” каби давлат статистика ҳисоботлари маълумотлари асосида шакллантирилади.

Шу билан бирга, ёрдамчи ҳисоблар туризм тармоғидаги сайёҳлик хизматларида иш билан бандликнинг миқдорий баҳосини, шунингдек, Ўзбекистон Республикасида туризм тармоқлари кесимида корхоналар, банд бўлганлар ва иш ўринларисонини акс эттиради. Ушбу кўрсаткичлар 1-mehnat shakli (йиллик) “Меҳнат ҳисоботи”, 1-kb shakli (йиллик) “Микрофирма ва кичик корxonанинг ҳисоботи”, 1-nnt shakli (йиллик) “Нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот”, 1-notijorat shakli (йиллик) “Нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот” каби давлат статистика ҳисоботлари маълумотлари асосида шакллантирилади.

Туризм тармоғида фаолият юритаётган корхоналар сони ҳақидаги маълумотлар Корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри (КТЯДР) маълумотлари асосида шакллантирилади.

Туризмдаги асосий капиталнинг ялпи жамғарилиши тўғрисидаги маълумотлар ҳисобот даврида ишлаб чиқарувчилар томонидан сотиб олинган асосий фондларнинг умумий қийматини акс эттиради.

Асосий капиталнинг ялпи жамғарилиши бўйича кўрсаткичлар 1-invest shakli (йиллик) “Инвестиция фаолияти, бино ва иншоотларни фойдаланишга

топшириш тўғрисида”, 1-kb shakli (йиллик) “Микрофирма ва кичик корxonанинг ҳисоботи”, 1-ntt shakli (йиллик) “Нодавлат нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот”, 1-notijorat shakli (йиллик) “Нотижорат ташкилотининг фаолияти тўғрисида ҳисобот” каби давлат статистика ҳисоботлари маълумотлари асосида шакллантирилади.

1-расм. Туризм ёрдамчи ҳисобини шакллантириш учун маълумотлар манбалари²²

Хулоса ва тақлифлар. Юқоридаги маълумотлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳозирги кунда Давлат статистика қўмитасида туризм статистикаси бўйича маълумотлар базаси мавжуд ва маълумотлар мунтазам равишда шакллантирилиб, белгиланган тартибда эълон қилиб келинмоқда. Бугунги кунда туризм статистикасида туризм ёрдамчи ҳисоби жадвалларини шакллантиришда фойдаланиладиган ахборотлар базасини қуйидаги йўналишларда такомиллаштириш мақсадга мувофиқ:

²²Муаллиф ишланмаси.

- Туризм тармоқлари кўрсаткичларини ифодаловчи Давлат статистика ҳисоботларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали такомиллаштириш;
- Туризм ёрдамчи ҳисоби маълумотларининг Тўлов баланси маълумотлари билан мувофиқлигини таъминлаш;
- “Ички туризм ва аҳолининг жисмоний фаоллиги кузатуви саволномаси” маълумотларининг мантиқий ва қиёсий таҳлилини такомиллаштириш;
- “Ички туризм ва аҳолининг жисмоний фаоллиги кузатуви саволномаси” маълумотларини йиғиб олиш жараёнларини электронлаштириш орқали такомиллаштириш;
- Туризм статистикасининг ишлаб чиқариш ва истеъмол нуқтаи назаридан мувофиқлигини таъминлаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 18 июлдаги “Туризм тўғрисида”ги 549-сонли Қонуни.
2. Ғойибназаров Б.К. “Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар тизимини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асослари” (статистик аспект) и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: ТДИУ. 2006. – 13, 37 б.
3. Statistical Office of the European Communities. Community Methodology on Tourism Statistics (Luxembourg, 1998).
4. Eurostat, European Implementation Manual on Tourism Satellite Accounts (Luxembourg 2000).
5. Давлат статистика кўмитасининг 2019 йил 30 сентябрдаги 41-сонли Қарори билан тасдиқланган “Туризм ёрдамчи ҳисобини шакллантириш бўйича Услубий низом”.

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

*Эрназаров Г. Б.
(Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар
институтини катта ўқитувчиси)*

Аннотация: Бугунги рақамли иқтисодиёт шароитида коммунал хизматлар кўрсатиш соҳасининг ўрни муҳим аҳамият касб этади. Бу соҳанинг ўзига хос аҳамияти шундаки, у ишлаб чиқаришнинг мураккаблашуви, бозорни хар томонлама ўрганиш, хизмат кўрсатиш соҳаларини такомиллаштириш, жамият ҳаётини янгилаш ва инсонлар турмуш фаровонлигини яхшилашдан иборатдир.

Аннотация: В современной цифровой экономике важна роль коммунальных предприятий. Особое значение этой отрасли состоит в том, что она включает в себя сложность производства, всестороннее изучение рынка, улучшение услуг, обновление общественной жизни и улучшение благосостояния людей.

Abstract: In today's digital economy, the role of public utilities is important. The specific significance of this industry is that it includes the complexity of production, a comprehensive study of the market, the improvement of services, the renewal of public life and the improvement of people's well-being.

Калим сўзлар: коммунал хизматлапр, ижтимоий соҳа, уй-жой коммунал хўжалиги, турар-жой, аҳоли турмуш шароити, намунавий уйлар, кўп қаватли уйлар, муниципал сектор, халқаро тажриба, шериклик механизмлари, шериклик модели, комплекс статистик баҳолаш, истиқболли статистик прогнозлаш.

Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламдаги ислохотлар доирасида ижтимоий соҳани ривожлантиришга, аҳолини уй-жой билан аҳоли таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аҳоли уй-жой билан тўлиқ таъминланмаганлиги, сифатли коммунал хизматлар кўрсатилмаётганлиги истиқболда мазкур соҳани янада ривожлантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Бу борада 2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, ...»²³ юзасидан муҳим вазифалар белгилаб берилган. Бу каби устувор вазифалар муваффақиятли ҳал этилиши уй-жой коммунал хўжалиги иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳисобига республикамиз аҳолисини уй-жой билан таъминлаш ва уларга сифатли коммунал хизмат кўрсатишнинг аниқ чора-тадбирларини ишлаб чиқишни, статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштиришни ва истиқболларини статистик прогнозлашни талаб этади.

Шунинг учун республикамизда уй-жой коммунал хўжалиги соҳасини иқтисодий-статистик таҳлил қилиш, соҳа фаолиятига таъсир қилувчи омилларни комплекс статистик баҳолаш ҳамда иқтисодий самарадорлигини оширишга қаратилган, илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сонли, 2017 йил 18 апрелдаги “Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5017-сонли фармонлари, 2017 йил 24 апрелдаги 2017—2021 йилларда кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш ва ундан фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2922-сонли, 2018 йил 30 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–4040-сонли қарорлари, шунингдек, мазкур

²³Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сонли фармони, // www.lex.uz.

фаолиятга тегишли бошқа меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Уй-жой коммунал хўжалиги, унинг бутун фаолияти инсон эҳтиёжларини қондиришга, унинг барча қобилиятларини ривожлантириш учун шарт-шароит яратишга йўналтирилган. У аҳоли турмуш даражаси изчил яхшиланишини, моддий фаровонлиги ва маданий савияси ошишини таъминлаган ҳолда миллий иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида меҳнат унумдорлиги ортишига кўмаклашади.

Тошкент шаҳри уй-жой коммунал хўжалиги ривожланишини статистик баҳолаш ҳудуд уй-жой коммунал хўжалигининг республика уй-жой коммунал хўжалиги тизимида тутган ўрнини баҳолашдан бошланади.

Ўрганилган таҳлилларга кўра, Тошкент шаҳрида 2010 йилда 2365 та хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари фаолият кўрсатган бўлса, 2019 йил 1 январь ҳолатига уларнинг сони 4522 тага етган. Тошкент шаҳрида шунингдек, 187 та хусусий уй-жой компаниялари ҳам фаолият юритмоқда. Ширкатларнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи 1 та шаҳар ва 11 та туман уюшмалари мавжуд. Бозор муносабатларини жорий этилишини жадаллаштириш мақсадида 195 та бошқарув ва 52 та хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ташкил этилган. Ҳозирги кунда хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларидан ҳар бирининг бошқарувида ўртача 4 та кўп қаватли уй ёки 197 хонадон мавжуд²⁴.

Тадқиқот ишида Тошкент шаҳридаги уй-жой коммунал хўжалиги соҳасининг фаолияти иқтисодий-статистик таҳлил этилган. Таҳлил натижалари кўрсатишича, 2019 йилда Тошкент шаҳрида уй-жойларнинг умумий майдони 56,7 млн.м²ни, доимий аҳоли сони 2542,6 минг кишини ташкил этган²⁵. Бир кишига ўртача 22,3 м² уй-жой майдони тўғри келган. Шаҳарда аҳоли эҳтиёжлари ва коммунал-маиший мақсадлардаги йиллик сув таъминоти 650,5 млн куб.м., жорий йилда киши бошига ҳисобланган ўртача кунлик сув таъминоти 700,9 литрни ташкил этди.

Тошкент шаҳрининг уй-жой фондида кўп қаватли турар жой бинолари сони 2015 йилда 9535 тани ташкил бўлса, 2019 йилда 10394 тага етган ёки 859 тага (9,0 фоизга) ошган (1-жадвал).

Ушбу ўзгаришлардан кўриниб турибдики, шаҳарда аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиёжи йилдан-йилга ортиб бормоқда.

Таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, Тошкент шаҳрида 2015 йилда жами қурилган кўп қаватли уйлардаги хонадонлар сони 1807 та, ўртача кўп қаватли уйлардаги хонадонлар сони 38,4 та бўлган.

²⁴Тошкент шаҳар ҳокимлиги Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси маълумотлари.

²⁵Тошкент шаҳар статистика бошқармаси маълумотлари.

Тошкент шаҳрининг кўп квартирали уй-жой фонди динамикаси

Йиллар	Кўп қаватли уйлар сони	Қурилган кўп қаватли уй-жойлар, жумладан			
		янги қурилган уйлар сони	хонадонлар сони	умумий фойдаланиладиган майдони, м ²	Яшаш майдони, м ²
2015	9535	47	1807	179683	67473
2016	9637	102	3652	328190	153112
2017	9747	111	6116	426137	248131
2018	9980	226	11617	856183	499920
2019	10394	442	20511	1477653	791177
R^{*18}	859	395	18704	1297970	723704
\bar{X}^{**19}	9858,6	185,6	8740,6	653569,2	351950,6

Ушбу хонадонларда умумий фойдаланиш майдони 179683 м² ни, ўртача бир хонадон бўйича 99,4 м² ни, умумий яшаш майдони 67473 м² ни, бир хонадон бўйича эса ўртача 37,3 м² ни ташкил этган. 2019 йилда жами қурилган кўп қаватли уйлардаги хонадонлар сони 20511 та бўлган, ўртача кўп қаватли уйлардаги хонадонлар сони 46,4 тани ташкил этган. Ушбу хонадонларнинг умумий фойдаланиш майдони 1477653 м² ни, ўртача бир хонадон эса 72 м² ни ташкил этган. Умумий яшаш майдони 791177 м² бўлиб, бир хонадон ҳисобига ўртача 38,5 м² га тўғри келган.

Кўп квартирали уй-жой фонди аҳолига уй-жой хизматлари кўрсатувчи уй-жойдан фойдаланиш ташкилотлари фаолиятининг предмети ҳисобланади. Хусусий секторда уй эгаси ўз уйини сақлаб туриш ва таъмирлаш масалаларини мустақил равишда, ўз маблағлари ҳисобидан ҳал қилади. Аҳолининг уй-жойга бўлган эҳтиёжи доимий ошиб боришини инобатга олган ҳолда Тошкент шаҳрида янги кўп қаватли уйларни қуришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тошкент шаҳрида уй-жой фонди 2016 йилда 49,2 млн.м² бўлган бўлса, 2019 йилга келиб, эса 56,7 млн.м² га (115,2 %) етган. Келгусида шаҳар ҳудудини кенгайтириш (Зангиота, Қибрай туманлари ҳисобига) бош режаси мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, аҳолининг уй-жой билан таъминланиши бўйича Тошкент шаҳри республикада юқори ўринларда туради. Чунончи 2019 йилда республикада ҳар бир кишига ўртача 16,0 м² уй-жой майдони тўғри келган бўлса, бу кўрсаткич эса Тошкент шаҳрида ўртача 22,3 м² ни ташкил этган.

Ушбу таҳлиллардан келиб чиқиб, Тошкент шаҳрида уй-жой коммунал хўжалиги соҳасини ривожлантириш бўйича бир қатор илмий таклифлар ишлаб чиқилди. Улар қуйидагилар:

1. Уй-жойларни қуриш бўйича намунавий лойиҳалар асосида қурилиш ишларини жадаллаштириш ва юқори даражада сифатни таъминлаш;

2. Канализация тизими ва тозалаш иншоотларини реконструкция қилиш;
3. Аҳоли яшаш пунктларида ва туман марказларида тоза ичимлик суви таъминоти тизимини такомиллаштириш;
4. Шаҳар ва унинг туманларида ободонлаштириш ишларига алоҳида эътибор қаратиш;
5. Шаҳар марказида ва туманларда арзон ва кўп қаватли турар жойлар қурилишини таъминлаш ва ҳақозолар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони.// www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПФ – 5017-сонли «Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони.

3. 2018 йил 24 ноябрдаги «Қишлоқ жойларда ва фуқароларнинг айрим тоифалари учун арзон уй-жойлар қуришни кенгайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ– 4028-сон қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990–2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011–2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам.– Т.: O‘zbekiston, 2011.–140 б.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг йиллик даврий нашрлари. 2016–2018 йиллар.

6. Тошкент шаҳар ҳокимлиги Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси ҳисобот маълумотлари.

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ СТАТИСТИКАСИ, ҲИСОБОТЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

*Эрназаров Ғ. Б.
(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар
институтини катта ўқитувчиси)*

Аннотация: Уй-жой коммунал хўжалиги статистикаси ижтимоий-иқтисодий статистиканинг таркибий соҳаларидан бири бўлиб, бу соҳанинг аҳамияти шундаки, энг аввола рақамли иқтисодиёт шароитида ишлаб чиқаришни модернизациялаш, бозорни ҳар томонлама ўрганиш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини такомиллаштириш, жамият ҳаётини янгилаш ҳамда инсонлар учун муносиб турмуш шароитини яхшилашдан иборатдир.

Аннотация: Статистика жилищно-коммунального хозяйства одна из составляющих части социально-экономической статистики, важность которой заключается, прежде всего, в модернизации производства в условиях цифровой экономики, комплексном исследовании рынка и улучшении услуг, модернизации общества и улучшении достойных условий жизни.

Abstract: Housing and communal services statistics is one of the components of socio-economic statistics, the importance of which is, first of all, modernization of production in the digital economy, comprehensive market research and improvement of services, modernization of society and improving decent living conditions for people.

Калим сўзлар: уй-жой коммунал хўжалиги статистикаси, уй-жой фонди, уй-жой коммунал хўжалиги, турар-жой, аҳоли турмуш шароити, намунавий уйлар, кўп қаватли уйлар, муниципал сектор, халқаро тажриба, шериклик механизмлари, шериклик модели, дастурий таъминот, қиёсий таҳлил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сонли, 2017 йил 18 апрелдаги “Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5017-сонли фармонлари, 2017 йил 24 апрелдаги 2017—2021 йилларда кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш ва ундан фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2922-сонли, 2018 йил 30 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–4040-сонли қарорлари, шунингдек, мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш бўйича республикамізда муайян ишлар олиб борилмоқда.

Уй-жой коммунал хўжалиги статистикаси ижтимоий-иқтисодий статистиканинг таркибий соҳаларидан бири бўлиб, уй-жой фондининг мавжудлиги, таркиби ва ҳолатини, яхшиланишини, аҳолининг уй-жой шароити ва сув, иссиқлик, газ таъминоти, меҳмонхоналар ва аҳоли пунктларини ободонлаштиришга дахлдор бошқа йўналишларни ўрганадиган статистика соҳаси ҳисобланади. У шунингдек, уй-жой хўжалиги ва яшаш шарт-шароитларни, яъни, уй-жой фонди соҳаси ва ишловчилар сони статистикаси; уй-жойлардан фойдаланиш статистикаси; уй-жой шарт-шароитлари статистикасини ўрганади.

Уй-жой коммунал хўжалиги корхоналари томонидан тузиладиган ва улар жойлашган ҳудуд статистика бўлимларига топшириладиган статистик ҳисобот шакллари (2-уй-жой, 1-ком, 2-ком, 3-ком) барча учун амалдаги тартиблар бўйича мажбурий ҳисобланади. Уларни тузиш ва топшириш тартибларини бузганлик учун ҳам жавобгарлик белгиланган. Уй-жой коммунал хўжалиги корхоналари ушбу статистик ҳисоботлар ўзлари учун ҳам қанчалик муҳимлигини англашлари зарур.

Уй-жой коммунал хўжалигини ободонлаштириш тўғрисидаги статистик ахборотлар ўз ичига совуқ сув қувури мавжудлиги, марказлашган иситиш, яъни канализация, ҳаммом (душ), газ, иссиқ сув таъминоти, электр плита ва

шунингдек, имтиёзли маиший хизматлардан фойдаланувчи кишиларни олади. Шу билан бирга статистик ҳисоботда уй-жой хўжалиги корхоналари даромадларининг умумий суммаси ҳам акс эттирилади.

Уй-жой коммунал хўжалиги фаолияти бўйича давлат статистик ҳисоботи шакллари 1-жадвалда келтирилган.

Уй-жой фонди ва бошқалар мавжудлиги, фонд фаолияти, ҳолати ва ҳаракати бўйича статистик кузатиш 2-уй-жой фонди шакли орқали амалга оширилади. Мазкур статистик шаклда уй-жой фондининг умумий ва яшаш майдони кўрсаткичлари, шакллари бўйича фонд таркиби ва ҳаракати кўрсаткичлари ҳамда ободонлаштириш кўрсаткичлари мужассамланган бўлади.

1-жадвал

Уй-жой коммунал хўжалиги бўйича давлат статистика ҳисоботи шакллари²⁶

Шакллар	Номланиши	Даврийлиги
Уй-жой фонди бўйича:		
2 уй-жой	Уй-жой олиш учун ҳисобда турган ва уй-жой олган оилалар сони тўғрисида	Йиллик
Коммунал хўжалиги фаолияти бўйича:		
1-ком	Шаҳар аҳоли пунктларини ободонлаштириш тўғрисида	Йиллик
2-ком	Ичимлик суви билан таъминлаш тўғрисида	Йиллик
3-ком	Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг фаолияти тўғрисида	Йиллик

Статистика ҳисоботларини тузиш ва топшириш тартиблари бўйича муҳим ўзгаришларни белгилаш уй-жой коммунал хўжалигини юритишда қулайликлар яратишда ҳам муҳим алоҳида аҳамиятга эга. Шу сабабли мақолада бу борада қилинадиган муҳим ўзгаришлар қаторига қуйидагиларни киритиш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида статистика ҳисоботларини тузиш ва топшириш тартибларининг соддалаштирилган шаклларини, бу шакллар дастурий таъминотларининг меъёрларга мос келувчи тизимини шакллантириш;

2. Маъмурчилик харажатлари ошишига йўл қўймаслик мақсадида статистик маълумотларни йиғиш ва жамлашнинг ягона меъёрларини шакллантириш;

3. Уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида статистика ҳисоботларини тузиш ва тақдим этишнинг хўжалик субъектларининг бошқарув йўналишига мос келувчи тартибларини белгилаш;

4. Уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида статистика ҳисоботларининг қиёсий таҳлилийлигини таъминлаш мақсадида, корхоналар фақат ахборот берувчилар эмас, балки ахборот олувчилар бўғинига ҳам айланиши лозим.

Фикримизча, уй-жой хўжалиги статистикасида статистик ҳисобга олишнинг бошқа турлари (асосий массивни кузатиш, фурсатли кузатиш, анкета орқали

²⁶Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти (www.stat.uz).

кузатиш, монографик кузатиш, эксперт баҳолаш, танланма кузатиш ва бошқалар)дан самарали фойдаланиш лозим.

Шу боис мақолада қисман кузатишнинг асосий турларидан бири ҳисобланган танланма кузатиш усулидан уй-жой фондини статистик таҳлил қилишда кенг фойдаланиш тавсия этилди. Бу уй-жой статистикасининг ҳисобга олиш тизимини услубий жиҳатдан такомиллаштиришга шарт-шароит яратади.

Уй-жой статистикасида танланма кузатиш – ўрганиладиган бош тўплам (уй-жой фонди)дан етарли миқдордаги бирликларни махсус йўллар билан танлаб олиб, уларни кузатиш маълумотлари асосида бошланғич тўплам ҳақида қониқарли ахборотлар олиш имконини берувчи статистик текшириш усулидир.

Ёппасига статистик кузатиш (ҳисобот тизими)дан фарқли равишда уй-жой хўжалиги статистикасида танланма кузатиш усулида ҳисобга олишнинг бир қатор афзалликлари мавжуд. Бунда хусусан: маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва уларни бош тўпламга тарқатиш кўп вақтни талаб этмайди, бошқача айтганда, ишчи кучи тежалади; молиявий маблағлар ва қоғоз сарфи тежалади; тезкор ва сифатли статистик ахборотларни олиш имкониятлари кенгайди; кузатиш маълумотлари асосида ёппасига кузатиш жараёнларини текшириш ҳамда баҳолаш имкониятлари туғилади.

Аслида ҳам уй-жой хўжалиги фаолиятини танланма кузатишнинг асосий мақсади кам куч ва молиявий маблағлар ҳамда иш вақтини иқтисод қилиш орқали бош тўплам (уй-жой фонди) ҳақида кўпроқ ва сифатлироқ ахборот тўплашдир. Шу муносабат билан уй-жой хўжалиги статистикасида танланма текшириш назариясининг катта бўлими танланма асосида бош тўплам (уй-жой фонди)ни таърифловчи кўрсаткичларни статистик баҳолашга бағишланади. Бошқа соҳалар каби уй-жой хўжалиги статистикасида ҳам танланма бўйича бош тўплам (уй-жой фонди) кўрсаткичларини статистик баҳолаш усуллари кўп, улар бир-биридан яхши жиҳатларга эга. Бундай масалаларни тадқиқ қилиш билан баҳолаш идоралари шуғулланади.

Хулоса қилиб айтганда, бу тавсия ва янгиликлар уй-жой қурилишида стратегик режаларга асосланиши, назоратнинг кучлилиги, сифатнинг юқори даражада таъминланиши ва ўз-ўзини молиялаштириш тизимининг қатъийлиги, хусусий секторнинг юқори ўрин эгаллаши ва бошқалар билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. // www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПФ – 5017-сонли «Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 апрелдаги 2017—2021 йилларда кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш ва ундан фойдаланиш

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2922-сонли қарори. // www.lex.uz

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 30 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–4040-сонли қарори. // www.lex.uz

САНОАТ 4.0 ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА УНИ РИВОЖЛАНИШИ

*доц. Ахмедова С.Х.
(Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти)*

Аннотация. Ушбу мақолада Тўртинчи саноат инқилоби масалалари муҳокама қилинади. Ахборот технологиялари соҳасида Internetнинг имкониятлари ва келажакдаги истиқболларига ишонч ҳосил қиладиган ўнта технология тақдим этилган. Рақамли иқтисодиёт анъанавий корхоналарни ўзгартириш, замонавий технологиялардан фойдаланиш зарурати учун шароитлар яратилиши, қорхона иқтисодиёти ҳам ўзгариб боришини танишиб чиқиш масалалари кўрилган.

Калит сўзлар. Сунъий ақл, янги хабарлар, Саноат 4.0, янги технологиялар, буюмлар интернет, янги қорхона.

Ушбу мақолада биз ахборот- коммуникация технологиялари соҳасидаги янгиликларни хабардор қилиш, улардан фойдаланиш, аҳолида сифатли хизматларнинг барча турларини кўпайтириш, ёшларнинг билимларини тўлдириш учун ишлатиш масалаларини кўриб чиқмоқдамиз. Ушбу йўналишлар ёш тадқиқотчилар ва олим – новаторларга ушбу муҳитда янги нарсаларни кашф этиш учун улкан имкониятларни амалга оширишда ёрдам беради. Бу ерда биз сунъий ақл ишлайдиган комплекс дастурларни ишлаб чиқишни назарда тутамиз, уларни турли соҳаларда ишлатиш учун, шунингдек қўтилмаган янги материаллар ва ресурслардан янги қўрилмалар ва ускуналар яратилиши.

Ҳозирги саноат инқилобинини санъатдаги Уйғониш даври билан таққослаш мумкин, улар асосан антропоцентризмга ўхшашдир. Истеъмол талаби ишлаб чиқариш ўсишининг асосий омилига айланмоқда, шунга кўра айнан жамият барча фуқароларга уларнинг максимал сонига максимал ўсиш потенциалига эга бўлган маҳсулотлар ва хизматлар истеъмолни максимал даражада ошириш имкониятини бериши мумкин.

Саноат 4.0, буюмлар интернет, сингари, янги технологиялар эмас, балки инсониятнинг барча нарсаларининг хусусиятларини, шунингдек уларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш усуллари аниқлашга қаратилган янги ёндашувидир.

Тўртинчи саноат инқилоби ёки Саноат 4.0, ўз номини 2011 йилда немис ишбилармонлари, сиёсатчилари ва академиклари ташаббуси билан олди, улар бу ходисани “Германия ишлаб чиқариш саноатининг рақобатбардошлигини ошириш воситаси сифатида “киберфизик тизимлар ёки “CPSнинг завод жараёнларига кенгайтирилган интеграцияси орқали” ва бу гоё аста секин дунёни забт этмоқда. АКШ Германиянинг етакчилигига эргашди ва 2014 йилда GE, AT&T, IBM va Intel каби саноат раҳбарлари бошчилигидаги ноtijорат консорциуми бўлган Саноат Интернетини ташкил қилинди.

Саноат 4.0 нинг мазмуни. Янги парадигма пайдо бўлаётган бир қатор тенденцияларни янги сифатга бирлаштиради, шунингдек янгиликларини яратади, шу жумладан қуйидагилар.

1. Махсулотлар ва ресурсларни ишлаб чиқаришни марказсизлаштириш, шунингдек харажатларни камайтириш мақсадида ишлаб чиқариш кўламини анча мослашувчан бошқариш.

2. Хамма нарсага сунний интеллект функцияларини бериш, ҳар бир нарсани истеъмолчига ва маълумот манбасига айлантириш. “Ақлли” нарсаларнинг ўз дизайнида, қурилишида ва таъмирланишида фаол иштироқи.

3. Сунний интеллектдан оммавий фойдаланиш орқали хизматларни автоматлаштириш-башорат қилиш ва режалаштириш учун маълумот манбаи сифатида “катта маълумотлар” дан фаол фойдаланиш билан мижозлар ва хизмат кўрсатиш сунний интеллектнинг ўзаро таъсири натижасида бутун хизмат курсатиш соҳасини босқичма босқич ўзгартириш.

4. Одамлар нарсаларнинг ўзаро таъсирида иштироқини тезда камайтириш.

5. Кенгайтирилган ҳақиқат институтлари ва инфратузилмасини кенг яратиш ва уни “ақлли” нарсалар ва қурилмалар билан алоқа қилиш протоколлари.

6. Электрон савдо тизимларини ривожлантириш ва уй хўжаликлари ва резидентларнинг маълум ресурсларидан фойдаланиш орқали аҳолининг “пассив тадбиркорлигини” жадал кенгайтириш.

7. Блокчейн технологиясининг тўлиқ кенгайиши ва шунга ўхшаш нарсалар.

8. Интернет каби муқобил тармоқларни ривожлантириш ва уларнинг кенгайтирилган реаллик инфратузилмасига қўшилиши.

Ушбу парадигмада ҳарбир нарса энди қуйидагиларга қодир бўлиши керак:

- тизимнинг ўз-ўзини диагностикаси, структуравий ва функционал яхлитликни назорат қилиш ва унинг ишламай қолиш хавфини диспетчерлик қилиш;

- геолокация (ва мураккаб хоналар ичида жойлашишни) у ёки бу тарзда; бошқа мураккаб нарсаларни ўзларига ёки ўзларига нисбатан жойлаштириш қобилиятини таъминлаш;

- тизимизга киришни бегоналардан химоя қилиш;

- атроф муҳит тўғрисида маълумот тўплаш;

- мавжудлик тўғрисида огохлантириш.

Объектлар Internetнинг ривожланиши билан физикавий нарсаларга ўрнатилган смартфонлар ва бошқа кучма қурилмалар, радиочастота теглари, датчиклар ва микрочиплар одамга илгари кўпинча ажратиб бўлмаган ва эришиб бўлмагайдиган нарсаларни ўлчашини бошқариш учун принципиал жихатдан бошқача усулларни такдим этади. Шунга кура, Internet ва уяли алоқа тармоқларининг ривожланиши билан маълумотларни йиғиш, узатиш ва улардан фойдаланиш буйича чекловлар тезда йук бўлиб кетмоқда.

2015 йид сентябр ойида Барселонада Internetдаги нарсалар бўйича биринчи Жахон Конгресс бўлиб ўтди - IoT Solutions World Congress, унда маълумоьлар алмашинуви платформасини ишлаб чиқиш ва IoT соҳасида аналитиканинг монетизацияси, шунингдек ушбу соҳадаги шериклик муаммолари ва платформа қурилмаларининг самарадорлигини баҳолаш кўриб чиқилди. Нарсалар Internetини ривожлантириш муаммолари турли электроникаларининг мослигини таъминлайдиган ва улардан фойдаланишни соддалаштирадиган ягона стандартлар ва технологияларнинг йўқлиги билан боғлиқлиги қайд этилди; ахборот ҳавфсизлигини таъминлаш; кўплаб датчиклар ва кўмилган қурилмаларнинг “електр таъминоти” муаммосини хал қилиш. 2017 йилда учинчи IOT конгресси Барселонада ҳам бўлиб ўтган.¹

Нарсалар интернетини соҳасида стандартлари яратиш учун турли хил альянслар тузилади, масалан M2M Альянс дунёнинг турли минтакалардан, масалан Telefonica, KPN, Rogers, NTTDoCoMo, Singtel, Telstra VimpelCom ("Vumpel Com") уяли алоқа операторлари тарқибида ташкил этилган. Иттифокнинг асосий мақсади “SIM- карталар ва уларнинг уланишларини бошқариш учун дунёнинг исталган нуктасида ягона интерфейс орқали ягона нарх ва шартнома билан алоқани таъминлаш учун глобал ва ягона платформа ечимини яратиш. Бундай ечимлар учун потенциал дастурлар автомобиллар, майший электроника хисобланади, чунки 2020 йилга қадар кутилмоқда. SIM-карталар билан жихозланган автомобиллардаги қурилмалар сони 1.3 миллиардга кўпайди”.²

Ҳозирги вақтда нарсалар Internetида уй-жой-коммунал хизмат кўрсатиш соҳасида Саноат 4.0 концепциясини ишлаб чиқишда ҳисса кўшган ҳолда ишлаб чиқариш соҳасида энг катта ривожланиш юз берди. (Ақлли уй), транспорт ва логистика соҳасида, энергетика, тиббиёт ва соғлиқни сақлаш, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш соҳасида катта истикболлар кутилмоқда (истемолчи бозорида, атроф-муҳит мониторинги соҳасида, хатто қишлоқ хўжалигида.” озиқ овқат IOT атамаси пайдо бўлади).

Ахборот технологияларини тадқиқ этиш бўйича дунёда етакчи бўлган Gartner, Inc., 2017-2018 йилларда Internetнинг имкониятларини тўлиқ ишга соладиган ва компанияларнинг қарашлари соҳасида бўлиши керак бўлган Top-10 технологияларини аниқлади.

IoT-ҳавфсизлик Internet нарсаларнинг ҳавфсизлиги нуктаи назардан (ускуналардан тортиб то уй жихозлари ва тиббий жихозланган асбобларга қадар), уларни ахборот хуружлари ва жисмоний шовқинлардан ҳимоя қилиш мураккаб процедураларни кўллаб-қўвватламаслиги мумкин бўлган оддий

процессор ва тизимларнинг кенг тарқалиши билан мураккаблашади. Ҳозирча ушбу соҳадаги қарорлар тарқоқ.

IoT-аналитикаси ананавий аналитик усулларни ишлаб чиқиш нарсалар дунёсидаги қурилмалар томонидан ишлаб чиқариладиган маълумотлар оқимининг кўпайиши, шунингдек янги вазифалар доираси пайдо бўлиши билан боғлиқ ҳолда талаб қилинади.

Қурилмаларни (нарсаларни) IoT-бошқариш. Узоқ умр кўришга мўлжалланган қурилмалар назорат ва бошқаришни, шу жумладан мониторинг ва диагностика, ҳисобот ва дисперсияни таҳлил қилиш, дастурий таъминотни янгилаш, жисмоний ва хавфсизликни бошқариш, минглаб ва ҳатто миллионлаб қурилмаларни кузатиши ва бошқариши мумкин бўлган воситаларни ўз ичига олади.

Acatech тушунчасида Industrie 4.0 ташаббусини тўлиқ амалга ошириш миллий ифтиодиёт доирасида глобал кибер-физика тизимини яратиши ўз ичига олади. Аммо бу Industrie 4.0нинг алоҳида тарқибий қисмларини битта қорхонаичида амалга ошириш мумкин эмас дегани эмас.

Саноат қорхоналари учун рақамли иқтисодиёт воситаларини жорий қилиш товарларни бозорга кириш вақтини камайтириши, маҳсулотлар ва хизматларининг сифатини яхшилаши ва янги бизнес моделларидан фойдаланиши имкониятини беради.

Саноат рақамли иқтисодиётнинг воситалари деганда, қорхонанинг барча жисмоний активларини рақамлаштириш ва уларни қорхонанинг бизнес шериклари маълумотлари билан рақамли экотизимларга бирлаштириш воситаси тушунилади. Амалда бундай воситалар қўлланиладиган янги технологияларнинг жуда кенг доирасини англатади.

Саноат тармоғида рақамли иқтисодиёт воситаларини уч гуруҳга бўлиш мумкин:

- 1) вертикал ва горизонтал қиймат занжирларини рақамлаштириш ва бирлаштириш учун воситалар;
- 2) рақамли бизнес моделини яратиш учун ишлатиладиган воситалар, унинг ишлаши ва мижозлар киришини таъминлайдиган воситалар;
- 3) саноат қорхоналари товарлари ва хизматлари таклифларини рақамлаштириш учун воситалар.

Саноат қорхонасининг рақамли иқтисодиётга интеграциялашувининг зарур шarti ишлаб чиқаришга ягона ахборот маконини киритишдир, унинг ёрдамида қорхоналарни бошқариш тизимлари ва саноат ускуналари маълумотлари ўз вақтида алмашилиши мумкин.

Саноат 4.0 мамлакат ва бизнес рақобатбардошлигини оширишга қаратилган рақамли технологиялар (Саноат 4.0) кириб бориши билан боғлиқ ишлаб чиқариш жараёнларида юзага келадиган муносабатлар йиғиндиси ҳисобланади.

“Саноат 4.0” онлайн технологиялар ёрдамида тизим бўғинлари (одамлар, машиналар, ДАТА-марказлар) ўртасида рақамли шаклда маълумот алмашилиш зарур қисми ҳисобланган ишлаб чиқариш жараёнлари иборат тизимидир.

Саноат 4.0 мамлакат рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган иқтисодиётнинг барча тармоқларида илғор жараёнларида юзага келадиган муносабатлар йиғиндиси. Электрон тижорат технологиялари деганда, электрон тижорат юритиш усуллари, фойданинг ўсишини таъминлашга йўналтирилган электрон тижоратни бошқариш механизмлари ва воситаларини тушиниш лозим.

Industrie 4.0 даги асосий нуқта уч хил интеграция асосида асосида инфратузилмани яратишдир:

- структуравий бизнес моделининг горизонтал интеграцияси (қиймат тармоқлари);
- бутун тарқибий бизнес модели бўйича ишлаб чиқариш жараёнларининг ичидан ичига рақамли интеграция (мухандисликнинг рақамли интеграцияси);
- корхона ички ишлаб чиқариш занжирини вертикал интеграцияси (тармоқ ишлаб чиқариш).

Рақамли иқтисодиёт анъанавий қорхоналарни ўзгартириш, рақобатбардошликни сақлаб қолиш ва омон қолиш учун замонавий технологиялардан фойдаланиш зарурати учун шароитлар яратилмоқда. Корхона иқтисодиёти ўзгариб бормоқда. Рақамли иқтисодиёт нафақат ўзларининг соф шаклидаги рақамли қорхоналарни, балки анъанавий қорхоналар ва тармоқларнинг рақамли инфратузилмасини яратадиган ва қўллаб –қувватлайдиган электрон тижорат қорхоналарини ва компанияларни ҳам ўз ичига олиши керак. Рақамли иқтисодиётда бизнес моделлари сони тобора кўпайиб, пул ишлаш ва бизнес юритишнинг янги усуллари пайдо бўлиб, янги бозорлар яратилмоқда. Баъзи бизнес моделлари худди шундай тезда йўқ бўлиб кетмоқда. Рақамли иқтисодиётнинг тузилиши динамикдир. Рақамли иқтисодиётни ривожланиши бутун иқтисодий ландшафтни тубдан қзгартиришга олиб келиши мумкин. Компаниялар ҳажми, битимларни амалга ошириш усуллари, қорхоналар ва асосий институтлар ўртасида алоқалар даражаси ўзгаради.

Шундай қилиб, сиз кўриб турганингиздек, 21- асрда виртуал оламнинг ривожланиши чексиз имкониятларни яратиб, инсониятнинг ўз фаолиятининг барча соҳаларида ижодий қобилиятларини очиб беради ва ҳозирда хал қилиш мумкин бўлмаган катта муаммоларни хал қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. С.С.Гулямов, Р.Х.Эргашев, С.Н.Хамраева. Рақамли иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. Тошкент. 2020.
2. [url:http //www.iot.sworld congress.com](http://www.iot.sworldcongress.com)

СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

*Абдусаломов А.Б.
(мустақил тадқиқотчи)*

Ҳозирги кунда ахборот-коммуникация технологияларини (АКТ) амалиётда кенг қўллашда Интернет орқали суғурта маҳсулотларини сотиб олиш механизмларини таклиф этиш долзарб бўлиб қолмоқда. Бундан ташқари ушбу йўналиш суғурта компанияда АКТ мутахассисларининг танқислиги муносабати билан ҳам муҳим ҳисобланади. Компанияда кўплаб дастурий маҳсулотлар АКТ компаниянинг серверига жойлаштирилган ахбороттизими биланишлайди. Ундан миждозлар дастурий маҳсулот, яъни автоматлаш-тирилган ахборот тизими билан веб-интерфейс орқали ишлашлари мумкин бўлиб, унда молиявий ресурслар анча тежалиб, компаниянинг юқори малакали АКТ мутахассислари билан яқиндан алоқалар ҳам кенг йўлга қуйилади.

Суғурта ахбороти бу ўзига хос товар бўлиб, ахборотлар олди-соттисида савдо объекти бўлиб ахборотларга эгалик қилиш ҳуқуқи эмас, балки фақат уларни ишлатишга бўлган ҳуқуқ хизмат қилади. Ушбу ҳолатда ахборотларга интеллектуал мулк деб қараш лозим бўлади.

Ҳозирги кунда суғурта фаолиятининг функционал масалалари, яъни суғурта полисларининг сотилиш мониторинги, суғурта мукофоти ва қопламалари ҳисобини юритиш, суғурта шартномалари назоратини олиб бориш каби масалаларини АКТ асосида тартибга солиш ва уларни ечиш, ушбу фаолиятнинг ахборот тизимларини шакллантиришда суғурта маълумотлари банки ва базаларини лойиҳалаштириш тартибини АКТ ёрдамида ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг самарадорлигини баҳолаш усулларини такомиллаштириш масалаларини ҳал этиш борасида Microsoft, Oracle, Sun, IBM ва шу каби жаҳоннинг катта компаниялари ҳам иш олиб бормоқда.

Суғурта компаниясида жуда катта ҳажмдаги ва мураккаб маълумотлар базаси билан иш олиб борилиши сабаблари, кўп ҳолларда суғурта ахборот тизимларидан жуда эҳтиёткорлик билан фойдаланилади. Компания ахборот технологиялари инфраструктурасида биттагина оддий ҳато компания бошқарувида камчиликлар келтириб чиқариши ва ҳатто компанияни бозордан чиқиб кетишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирги вақтда сифатли бошқарувни амалга ошириш энг асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Бунинг учун ихтиёрий суғурта компанияси учун ахборотларни қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва айна дамдаги даромад ва харажатлар ҳисобини, ходимлар мониторингини олиб бориш учун махсус ахборот тизими керак. Биз юқорида кўриб чиқилган замонавий АКТ имкониятларидан кенг фойдалансак натижага эриша оламиз ва бунинг учун ортиқча молиявий харажатлар талаб этилмайди.

Суғурта соҳасида АКТдаги чора-тадбирлар ва лойиҳаларни жадал амалга ошириш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Биз ўзимизга шуни аниқ тасаввур этишимиз керакки, суғурта соҳасига, кундалик ҳаётимизга замонавий ахборот-

коммуникация тизимларини кенг жорий этиш бўйича туб ва ижобий маънодаги портлаш эффектани берадиган ўзгаришларни амалга оширмасдан туриб, истикболдаги мақсадларимизга эришиш қийин бўлади. Биз қисқа вақт мобайнида нафақат ахборот хизматлари кўрсатишнинг кўплаб турлари бўйича мавжуд камчиликларни бартараф этишимиз, балки АКТни жорий этиш борасида юксак даражага эришган илғор мамлакатлар сафига қўшилишимиз зарур.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда суғурта соҳасида мавжуд бўлган қуйидаги муаммоларни келтиришимиз мумкин:

1. Суғурта компаниясида бошқарув муаммоларини баён қилишнинг йўқлиги. Эҳтимол, бу нарса энг муҳим ва мураккаб ҳиобланади. Бир қарашда, унинг мавзуси корпоратив тузилмани қайта ташкил этишга бағишланган мазмунни акс эттиради, бироқ аслида у янада глобалдир ва у нафақат бошқарув методологиясини, балки фалсафий ва психологик жиҳатларни ҳам ўз ичига олади. Кўпчилик менежерлар ўз бизнесларини тажриба, сезги, уларнинг хистуйғуси ва унинг ҳолати ҳамда динамикаси бўйича юқори тузилмавий маълумотлар асосида бошқаришади.

Бошқариш вазифаларининг ваколатли баёни, суғурта компанияси фаолиятининг муваффақияти ва автоматлаштириш лойиҳасининг муваффақиятга таъсир қилувчи энг муҳим омил ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, лойиҳани муваффақиятли амалга ошириш учун суғурта компаниясини бошқариш учун ахборот тизимини жорий қилиш учун амалга оширилиши керак бўлган биринчи нарса, аслида автоматлаштирилиши режалаштирилаётган барча назорат қилиш тизимларини расмийлаштиришдир. Аксарият ҳолларда, буларнинг барчаси профессионал маслаҳатчиларнинг иштирокисиз амалга оширилмайди, тажрибадан эса маслаҳатчиларнинг харажатлари муваффақиятсиз автоматлаштирилган лойиҳани йўқотиш билан таққосланмайди.

2. Суғурта компанияни бошқариш учун ахборот тизимини жорий этишда унинг тузилиши ва фаолиятининг қисман қайта ташкил этилиши зарурлиги. Компанияда ахборотларни бошқариш тизимини жорий этишдан олдин одатда унинг тузилиши ва бизнес-жараёнларини қисман қайта ташкил этиш зарур. Шу сабабли, лойиҳани амалга оширишнинг энг муҳим босқичларидан бири суғурта компания фаолиятининг барча йўналишлари бўйича тўлиқ ва ишончли тарзда ўрганиб чиқилиши керак. Сўров натижалари бўйича олинган хулосага асосан маркетинг ахборот тизимини яратишнинг яна бошқа схемаси кўриб чиқилади. Албатта, ҳамма маркетинг масалаларини автоматлаштириш мумкин.

Ҳолбуки, сўров натижалари бўйича кўплаб ноҳақ кўшимча харажатлар жойлари, шунингдек, ишлаб чиқариш ва логистика харажатларини қисқартириш, шунингдек, асосий бизнес жараёнларнинг турли босқичларини амалга ошириш учун вақтни сезиларли даражада камайтиришнинг ташкилий тузилмасида қарама-қаршиликлар қайд этилади. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, хаос кўринишдаги маркетинг масалаларини автоматлаштириш мумкин эмас

бўлиб, унинг натижасида "автоматлаштирилган бетартиблик" пайдо бўлади. Қайта ташкил этиш объектив равишда зарур бўлиб, у суғурта компаниясидаги мавжуд тижорат фаолиятининг сезиларли камайишига олиб келмайди.

3. Ахборот ва бизнес принциплари билан ишлаш технологиясини ўзгартириш зарурияти. Самарали тарзда яратилган маркетинг ахборот тизими бюджетни режалаштириш ва бошқаришнинг мавжуд технологиясига, шунингдек, бизнес жараёнларини бошқаришга ўзгаришларни кирита олмайди. Биринчидан, менежер учун маркетинг ахборот тизимининг муҳим жиҳатларидан бири бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назоратнинг модуллари ҳисобланади. Ҳозир ҳар бир функционал бирлик молия ҳисобининг маркази сифатида белгиланиши мумкин, бу бошлиқнинг молиявий масъулияти даражасини юксалтиради. Ўз навбатида, ушбу менежерларнинг ҳар бирининг масъулиятини оширади ва юқори менежерларнинг қўлида ишлашнинг аниқ назорати учун самарали воситаларни беради.

4. Шахсий режалар ва бюджетлар. Суғурта компаниясининг маркетинг ахборот тизими мавжуд бўлганда менежер компаниянинг барча фаолиятлари тўғрисида доимий равишда ва ишончли маълумотларни олиш имконига эга бўлади. Унда трансмиссия вақтида ахборотларни танқидий ёки субъектив равишда сиқиб чиқиши мумкин бўлган инсон омиллари йўқ бўлади. Шунга қарамасдан, баъзи раҳбарлар агар уни топширган шахснинг фикри унга қўшилмаса ахборотларни бошқариш бўйича қарорларни соф шаклда қабул қилмайдилар. Бундай ёндашув, асосан, суғурта компанияси учун ахборотларни бошқариш тизимининг мавжудлиги шароитида, у одатда бошқарувнинг холислигига салбий таъсир кўрсатади.

Суғурта компаниясида маркетинг ахборот тизимини жорий этиш бизнес жараёнларини бошқаришда сезиларли ўзгаришлар киритади. Ушбу бизнес жараёни учун масъул бўлган ходимлар фақатгина тизим томонидан тузилган ҳужжатларнинг позицияларини назорат қилишлари ва керак бўлганда ўзгартириши керак. Мисол учун, мижозлар ойнинг маълум кунига қадар бажарилиши керак бўлган буюртма беришади. Буюртма ахборот тизимига киритилади, ҳисоб-фактура автоматик равишда тизим томонидан тузилади, фактура мижозга юборилади ва буюртма маҳсулотнинг алоҳида қисмларига бўлинадиган ишлаб чиқариш модулига юборилади. Харид қилиш модулидаги компонентлар рўйхатига асосан, тизим сотиб олиш буюртмаларини ишлаб чиқаради ва ишлаб чиқариш модули ишлаб чиқариш дастурини оптималаштиради, шунинг учун буюртма аниқ муддатга тўлдирилади. Табиийки, ҳақиқий ҳаётда буюртмани етказиб беришда узилишлар учун турли вариантлар мавжуд.

Суғурта компанияси маркетинг ахборот тизимининг мавжудлиги билан ишлаш осонроқ бўлишини ўйламаслик керак. Аксинча, қоғоз ишларида сезиларли пасайиш жараёнини тезлаштиради ва ишлаб чиқариш буюртмалари сифатини яхшилади, компаниянинг бутунлай рақобатбардошлиги ва даромадлилигини оширади ва буларнинг ҳаммаси ижрочиларнинг катта эътибор ва жавобгарлигини талаб қилади.

5. Ишчиларнинг қаршилиги. Суғурта компаниясини бошқариш учун ахборот тизимларини жорий этишда, кўп ҳолларда, тажрибали ходимлардан фаол қаршилик мавжуд бўлиб, бу маслаҳатчи учун жиддий тўсиқдир ва амалга ошириш лойиҳасини бузиш ёки сезиларли даражада кечиктира олади.

Бизнинг фикримизча, бунга бир нечта инсон омиллари таъсир қилади, яъни уларнинг инновациялардан кўрқиши, консерватизмлиги, ўз ишини йўқотиш ёки ўз ҳаракатларига жавобгарликни сезиларли даражада оширишдан кўрқишидир. Бундай ҳолларда ўз бизнесларини автоматлаштиришга қарор қилган компания раҳбарлари корпоратив бошқарув ахборот тизимини татбиқ этувчи мутахассисларнинг масъул ходимларига ҳар томонлама ёрдам беришлари, ходимларнинг ишини аниқлаштиришлари керак.

Синов жараёнида ва ахборот тизимининг саноат фаолиятига ўтиш вақтида янги тизимда бўлгани каби, бир мунча вақт давомида бизнесни олиб бориш ва анъанавий усуллар билан давом эттиришни давом эттириш керак. Шу муносабат билан ахборот тизимини тадбиқ этиш лойиҳасининг баъзи босқичлари ходимлар ўз мақсадларига эришиш учун етарли даражада тезкор иш олиб бориши ва тизимни ўзлаштириш иккинчи даражали ва чалғитувчи машғулотдир деб баҳона билан кечиктирилиши мумкин. Бундай ҳолларда компания бошлиғи янги технологияларнинг ривожланишидан қочиб, ходимлар билан тушунтириш ишларини бажаришдан ташқари ходимларни мукофотлаш ва миннатдорчилик шакли асосида ахборот тизимини эгаллашга ундаш даражасини ошириш, параллел ўтказишни вақтини қисқартириш бўйича ташкилий чоралар қабул қилишларини жадаллаштириши керак бўлади.

6. Ахборот тизимининг сифатли гуруҳини тузиш ва кўллаб-қувватлаш, гуруҳ раҳбари бўлиши лозим. Суғурта компаниясини автоматлаштириш тизимининг катта қисмини амалга ошириш қуйидаги технология ёрдамида амалга оширилади, яъни компанияда кичик гуруҳ ишчи гуруҳи тузилади, бу ахборот тизими билан ишлаш бўйича тўлиқ тренингдан ўтади, кейин бу гуруҳ ахборот тизимини жорий этиш ва уни кейинги ишларининг катта қисмини ўз зиммасига олади.

Ушбу технологиядан фойдаланиш икки омилга боғлиқ, яъни биринчи навбатда ахборот тизимини ташкил қилиш ва бошқариш жараёнида кўплаб иш масалаларини тезда ҳал қила оладиган мутахассисларга эга бўлиши, иккинчидан, ходимларни ўқитиш ва уларни ишлатиш ҳар доим ҳам ташқи манбаларга нисбатан арзонроқдир, шунинг учун ҳам кучли ишчи гуруҳ лойиҳани амалга ошириши муваффақият калитидир.

Тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, яна бир муҳим масала, бу гуруҳнинг бошлиғи ва ахборот тизими бошқарувчисини танлашдир. АКТлари билан танишишдан ташқари, раҳбар бизнесни бошқариш ва суғурта компанияси бошқарувининг иерархиясида бошқариш соҳасида чуқур билимга эга бўлиши керак. Ишчи гуруҳни ташкил этишнинг асосий қоидалари қуйидаги тамойиллардир:

- ишчи гуруҳ мутахассислари қўйидаги талабларни ҳисобга олган ҳолда тайинланиши керак, яъни замонавий АКТ, мулоқот қобилияти, масъулият, интизом ҳақида билиши лозим;

- тизим маъмурини танлаш ва тайинлашда алоҳида масъулият билан муурожаат қилиш керак, чунки барча корпоратив маълумотлар унга тақдим этилади;

- лойиҳани амалга ошириш давомида амалга оширадиган гуруҳ мутахассисларини ишдан бўшатиш уларнинг натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин;

- дастур гуруҳига киритилган ходимларни аниқлагандан сўнг, лойиҳа раҳбари ҳар бир вазифа доирасини, режалар ва ҳисоботларнинг шакли ва ҳисобот даврининг муддатини аниқ белгилаши керак. Энг яхши ҳолатда, ҳисобот даври бир кун бўлиши керак.

Юқорида келтирилган барча вазифалар, маркетинг ахборот тизимини яратишнинг жараёнлари ва уларни ҳал қилиш усуллари энг кенг тарқалган ва табиийки, ҳар бир суғурта компанияси ўзининг ноёб ташкилотлилик хусусиятига эга ва корпоратив бошқарув ахборот тизимини жорий этишда қўшимча ечимларни талаб қилиш ва уларни ҳал этишнинг усуллари излашни талаб қилувчи турли нюанслар пайдо бўлиши мумкин.

АКТдан кенг фойдаланиш суғурта таваккалчиликлари доирасини кенгайтириш, суғурта маҳсулотлари савдосини кўпайтириш ва суғурталовчи иқтисодий самарадорлигини ошириш имконини беради. Суғурта компаниясининг маркетинг ахборот тизимини яратишнинг асоси бўлиб, суғурталовчининг бизнес жараёнлари муносабатлари ҳисобланади. Суғурта компания бизнес жараёнларини ташкил этиш модели мижозга йўналтирилганлик даражасини ошириш, ҳар бир савдо канали миқдорини суғурта компаниясининг савдо ҳажмига киритиш имконини бериб, ушбу ёндашув ҳужжатлар билан ишлаш ва мижозларни аниқлаш учун харажатлар даражасини пасайтиради, ўзгарувчан хавфли вазиятга тезда жавоб беришга имкон беради ва буни тариф сиёсатида инобатга олади.

СТАТИСТИК АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ТИЗИМ ОСТИЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ЖИҲАТЛАРИ

Раджиев А. Б.

*(Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил тадқиқотчиси)*

Статистик ахборотларни туман бўлими даражасида қайта ишлашнинг технологик жараёнлари ўз таркибига бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган босқичларни қамраб олиб, белгиланган кетма-кетликда амалга оширилади. Бу эса мавжуд ҳар бир технологик жараённинг ҳоҳлаган звеносини (бўғинини) бошқа такомиллашганига алмаштириш имконини бериб, ўз ўрнида унинг ягоналиги сақланиб қолади. Технологик жараённинг тавсифи ва чўзилганлиги ишлаб чиқариш цикли билан ифодаланади.

Туман статистика бўлими даражасида бундай цикл остида статистик ахборотларнинг келиб тушиши ва тайёрланганларининг фойдаланувчиларга етказиб беришгача бўлган вақт даври тушунилади. Ҳоҳлаган масалани ечишда статистик ахборотларни қайта ишлаш технологик жараёнларида қуйидаги ишларни бажариш босқичлари ажратилади: дастлабки маълумотларни йиғиш, чиқиш материалларини олиш учун ахборотларни қайта ишлаш, керакли бўлган маълумотларни базаларда сақлаш ва фойдаланувчиларга чиқувчи материалларни узатиш.

Технологик жараёнга қўйиладиган асосий талаблардан бўлиб, белгиланган муддатларга қатъий риоя қилган ҳолда минимал меҳнат ва қиймат ҳаражатлари қилган ҳолда юқори сифатли натижавий ахборотларни олиш ҳисобланади. Ушбу талабни тўлиқ амалга ошириш учун туман статистика бўлими даражасида технологик жараёнларни комплекс автоматлаштириш масаласини ҳал қилиш керак бўлади.

Статистика ишларини автоматлаштириш тизимли ёндашиш принциплари асосидаги статистика услубиётининг ягоналиги билан эришилади. Бунинг натижасида статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатишда тизимли технологиялардан кенг фойдаланиш нафақат туман статистика бўлими даражасида, балки умуман статистик тизими доирасида таъминланади. Тизимли технология техник воситалар, маълумотлар базаси, дастурий таъминотнинг умумийлигига асосланиб, натижада статистик маълумотларни машинада қайта ишлаш тизимнинг барча даражаларида ҳам худди шундай ташкил қилинади. Статистик ахборотларни машинада қайта ишлаш ташкилотнинг ҳар бир даражасида ягона технологик жараённинг маълум бир қисми сифатида кўрилади.

Ҳозирги кунда статистика соҳаси органлари ривожланган ҳисоблаш тармоқларига эга бўлиб, улар замонавий АКТ воситалари, алоқа воситалари, кўпайтириш техникалари билан таъминлангандир. Улар томонидан АКТни статистик масалаларни ечиш амалиётида қўллаш бўйича бой тажриба йиғилган бўлиб, шу билан бир вақтда минглаб корхона, ташкилот, фирма, институт ва бошқа фойдаланувчиларга тижорат асосида хизматлар кўрсатиш ҳам кенг йўлга қўйилган.

Давлат статистика органлари фаолиятини таҳлил қилар эканмиз, яқин вақтларгача улар иқтисодиётни бошқаришнинг режали-маъмурий тизими шароитида фаолият кўрсатиб келиб, асосан директив режаларни бажариш ва тезкор назоратни амалга оширишиб, бу эса статистик ахборотларнинг ҳажми, таркиби ва сифатига жиддий таъсир қилган. Статистик ҳисоботлар шакллари ва ундаги кўрсаткичлар сонининг узлуксиз ортиб бориши статистик кузатувларни ташкил қилишда экстенсив усулларнинг кучайишига олиб келиб, бошқа фойдаланувчилар манфатлари эътиборга олинмаган.

Тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодий таҳлил математик статистика усуллари ва динамик қаторлардан кенг фойдаланишга асосланади. Статистик масалаларни ушбу усуллар билан ечишда АКТдан кенг фойдаланиб, унда амалий дастурлар пакетлари муҳим ўринни тутиб, одатда улар бир ёки

бир нечта таҳлил усулларини ечишга йўналтирилган бўлади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ахборот оқимлари схемасини тавсифловчи асосий параметрлар бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- статистик ахборотларни йиғиш ва қайта ишлашни амалга оширувчи ташкилотлар сони;
- статистик ахборотларни йиғиш ва қайта ишлашни амалга оширувчи ташкилотларнинг ҳудудий жойлашуви;
- статистик маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш технологик жараёнидаги давлат статистика тизими ташкилотлари ўртасида функцияларнинг тақсимланиши;
- статистик ахборотлар оқимларининг йўналишлари;
- ахборот оқимларининг ҳажми.

Ахборот тармоқларининг ҳар даражасидаги ахборот оқимларининг йўналиши ва ҳажми статистик ахборотларни йиғиш ва қайта ишлаш билан боғлиқ технологик жараёнлардаги функцияларнинг тақсимланишига боғлиқдир. Статистик ахборотларни йиғиш ва қайта ишлашнинг мавжуд технологияси статистика тизимининг турли бўғинларида функцияларни қуйидагича тақсимлайди.

ДСҚда статистика ишларини амалий бажариш жараёнларида кўмита ҳисоблаш тармоғининг ҳудудий-иерархик таркибига мос равишда ахборот оқимлари шаклланиб, унинг архитектураси 1-расмда келтирилган. Бундан ташқари, айрим бирламчи маълумотлар асосида вилоятлар даражасида регистр ва маълумотлар базаси шакллантирилиб, улардан бошқарув органлари ва қизиқувчан фойдаланувчилар талаблари бўйича норегламент йиғма маълумотлар тайёрланади.

Охирги йилларда катта маълумотларнинг (big data) пайдо бўлиши статистика фаолиятининг асосий жиҳатларига жиддий таъсирини кўрсатмоқда. Маълумотлар ҳажмининг катталиги, пайдо бўлиш тезлигининг юқорилиги, мураккаблиги ва аниқсизлиги учун кўпгина миллий статистика хизматлари ушбу соҳани ривожлантириш учун ички имкониятлари ва билимлари етишмаслиги мумкин.

Ушбу муаммони ечими сифатида йирик маълумотлардан кенг фойдаланиш борасида ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш талаб этилади. Бунда ҳамкорлар сифатида илмий-тадқиқот институтлари, технологиялар етказиб берувчилар, маълумотлардан фойдаланувчилар, маълумотларнинг махфийлигини таъминлаб берувчи ташкилотлар ва корхоналар иштирок этиши мумкин. Бизнинг фикримизча, ушбу муаммолар алоҳида тадқиқот сифатида кўриб чиқилса мақсадга мувофиқ бўлади.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Ҳисоблаш тармоғининг архитектураси

Статистик ахборот тизимларининг архитектурасини шакллантиришга таъсир қилувчи асосий омиллардан бўлиб, статистика органларининг таркибий тузилиши хизмат қилиб, улар олдида турган мақсад ва вазифаларни акс этади. Олдинги даврларда давлат статистиканинг асосий вазифаси бўлиб давлат бошқаруви тизимининг ахборот таъминотини юритиш эди. Амалиётда бу дегани барча бўғиндаги бошқарув органлари учун турли йўналишдаги катта ҳажмдаги техник-иқтисодий ахборотларни тезкор режимда йиғиш ва қайта ишлашни талаб қилган. Умуман олганда статистика тизими динамик равишда ўзгарувчан мақсадларга монан ахборот мониторинги режимида ишлаган.

Бундай шароитда статистика органларининг ташкилий жиҳатдан самарали шакли сифатида улар фаолиятини ташкил қилишда тармоқ принципи бўлиб, унинг негизида ҳоҳлаган статистик кузатувлар ахборот тизимининг барча поғоналарида кетма-кетликда ишланади.

БМТ расмий статистика принциплари асосларига таянган ҳолда давлат статистика ишлари принципларида ўтган асрнинг 90-чи йилларида бўлган ўзгаришлар САТнинг вилоят даражасига самарали фаолият кўрсатиш талабларини янада кучайтирди.

Биринчи навбатда, фаол иқтисодий субъектлар сонининг тезкорлик билан ортиб кетиши бўлиб, улар фаолиятини статистик кузатувлар асосида тўлиқ қамраб олиш зарур эди.

Иккинчи сабаб, статистика органлари томонидан иқтисодий субъектларга нисбатан қўйилган маъмурий функцияларнинг олиб ташланиши бир-ламчи статистик ҳисоботлар сифатининг пасайишига олиб келди.

Учинчи сабаб бўлиб, статистик ахборотлар фойдаланувчиларнинг янги синфини пайдо бўлиши, чоп этилаётган ахборот-таҳлилий материаллар сифатини янада юксалтириш ва уларни чиқариш муддатларини қисқартиришни талаб қилди. Бундай шароитларда вилоят бошқармаси даражасидаги статистик ахборот тизимлари ҳажм жиҳатдан жуда ортиб бораётган ахборот оқимларини қайта ишлашда қийналиб қолиб, бу ўз ўрнида бирламчи маълумотлар ва йиғма статистик маълумотлар сифатининг пасайишига олиб келиб, натижада якуний статистик нашрларни чиқариш тезлигини йўқотади.

Шундай қилиб, ўтган асрнинг 90-чи йилларида вилоят даражасида САТ статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тарқатишнинг стандарт статистик процедуралари тўлиқ ҳажмда самарали бажаришни таъминламай қолди. Бунинг натижасида халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда вилоят даражасида САТдан самарали фойдаланиш бўйича статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тақдим қилишни оптимал ташкил этишнинг янги усул ва принципларини ишлаб чиқиш талаб қилинди.

САТнинг намунавий таркиби бўйича олиб борган тадқиқотларимиз шуни кўрсатмоқдаки, вилоят даражасида унинг архитектурасининг амалий компонентлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотлар таснифлагичларининг автоматлаштирилган маълумотлар банки (ТАМБ);
- статистик регистрнинг вилоят бошқармаси бўйича қисми;
- ахборотларни қайта ишлашнинг марказлашган электрон комплекслари;
- тайёр ҳужжатлар базаси (ТХБ);
- статистик маълумотларнинг вилоят базаси (СМВБ).

ТАМБ ўз таркибига статистик кузатувларни ўтказишда кенг фойдаланиладиган республика даражасидаги таснифлагичларнинг тўлиқ рўйхатини қамраб олади. Таснифлагичлар статистик кузатувлар объектларига тавсифлар бериш учун хизмат қилиб, шу билан биргаликда статистик гуруҳлашти-ришни амалга оширишда ҳам кенг қўлланилади.

Статистик регистрнинг вилоят даражасидаги бўлими ўз таркибига хўжалик субъектлари ҳақидаги ахборотларни қамраб олиб, унда юридик шахслар, уларнинг бўлимлари, якка тартибдаги тадбиркорлар ҳақидаги маълумотлар жамланади. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, статистик регистр тўртта бўлим-дан иборат бўлиб унга, умумий маълумотлар, раҳбар ҳақида маълумотлар, таъсисчилар таўғрисидаги маълумотлар ва контакт маълумотлари. Тайёр ҳужжатлар базаси бир вақтнинг ўзида архив вазифасини ва вилоят статистика бошқармаси томонидан чоп этиладиган барча йиғма-таҳлилий материалларга кириш имкониятини бериш учун хизмат қилади. Статистик маълумотларнинг вилоят базаси – фактографик маълумотлар базасидир. Маълумотлар базасининг объектлари бўлиб умумлаштирилган статистик кўрсаткичлар ҳисобланади.

Бозор иқтисодиёти муносабатларига ўтиш шароитида туман статистика бўлими даражасида шаклландиган статистик ахборотлар мазмуни, таркиби ва ҳажмига бўлган талаблар тубдан ўзгарди. Статистик кузатувларнинг ялпи ўтказилишидан танланма кузатувларга босқичма-босқич ўтиб борилиши ва янги фаолият турларининг киритилиши туман бўғинидаги ахборот базасини янада кенгайтди. Бундан ташқари статистик ахборотлардан фойдаланувчилар сони кундан-кунга ортиб бориб, унда иқтисодий кўрсаткичларга бўлган талаб анча юқоридир. Статистик материалларни тақдим қилиш муддатлари ва сифат даражасига ҳам қўйилаётган талаблар ортиб бормоқда. Вилоят статистика бошқармасига таълуқли бўлган бирламчи статистик ҳисоботлар шалларидаги ҳажм ҳам жиддий ортиб, уларни қайта ишлаш натижалари эса бошқарув қарорларини қабул қилиш учун туман ва вилоят бошқарув органларига келиб тушади.

Олиб борган тадқиқотларимиз туман статистика бўлими даражасида замонавий ахборот тизимлари асосида статистик ҳисоботларни электрон шаклда қабул қилиш, уни тубдан ислоҳ қилиш ва такомиллаштиришнинг қуйидаги омилларини аниқлашга имкон берди:

- туман статистика бўлимини янада ривожлантириш бўйича талаб қилинаётган молиявий ресурсларнинг чегараланганлиги;

- техник ва дастурий-технологик таъминотнинг туманлар бўйича бир хилда эмаслиги ва уларни юқори малакали мутахассислар билан тўлиқ таъминланмаганлиги;

- турли мулк шаклдаги корхоналарни ялпи статистик кузатувлардан танланма кузатувларга ўтказишда улар томонидан статистика органларига у ёки бу ахборотларни тўлиқ ва объектив тақдим қилишларини охиригача амалга оширмасликлари;

- жорий қилинган замонавий ахборот тизимлари функционал имкониятларидан кенг ва тўлиқ фойдалана олмасликлари;

- йиғма статистик материалларни тадбиркорлар ва бошқа фойдаланувчиларга сотиш бўйича тижорат фаолиятини ташкил қилинмаганлиги.

Юқоридаги мавжуд муаммоларни бартараф қилиш бўйича бизнинг фикримизча қуйидагиларни амалга ошириш зарур бўлади:

а) барча туман статистика бўлимларини нафақат давлат бюджети ҳисобидан, балки тижорат фаолиятидан келиб тушадиган маблағлар ҳисобидан замонавий АКТ билан таъминлаш;

б) интеграциялашган ахборот тизимлари платформаси асосида уларнинг фаол ахборотлар базасини ташкил қилиш ва унинг асосида ахборот маҳсулотларини фойдаланувчиларга сотишни кенг йўлга қўйиш;

в) статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тақдим қилиш жараёнларини автоматлаштириш даражасини янада юксалтириш.

Туман статистика бўлими даражасида статистика фаолиятини янада ривожлантиришнинг яна бир йўналиши бўлиб унинг ахборот базасини такомиллаштириш ҳисобланади. Бунинг учун туманни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни тавсифловчи статистик кўрсаткичларни ишлаб чиқиш керак бўлади. Шу билан бирга барча давлат статистика бўғинлари ва туман ҳамда вилоятларни бошқариш учун энг керак бўлган кўрсаткичларни ажратиб олиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундай кўрсаткичларга бизнинг фикримизча sanoat ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми, капитал қурилиш қиймати, демографик статистика, нархлар динамикаси ва даражаси, аҳоли бандлиги, уй хўжалиқларини кузатиш, аҳоли турмуш даражаси, табиий ресурсларнинг ҳолати ва улардан фойдаланиш ва бошқалар. Бундан ташқари, тезкор бошқариш учун керак бўлган долзарб ахборотларни ўзида акс этган кўрсаткичларни ажратиб олиш зарур бўлиб, улардан турли тенденцияларни аниқлаш учун кенг фойдаланилади. Бундай кўрсаткичлар таркибига инвестиция оқимлари, товар ва хизматлар бозорининг ҳолати, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришилар ҳақидаги кўрсаткичлар киради. Бундан ташқари, ахборот массивларининг ўзаро алоқаси ва тўлиқлигини таъминлаш учун туман даражасидаги локал маълумотлар базаси фойдаланувчилар талабини тўлиқ таъминлаши керак бўлади. Шундай қилиб, туман даражасидаги САТда интеграциялашган маълумотлар базасидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлиб, улар ўз ўрнида автоматлаштирилган маълумотлар банкини қўллаш негизида турли мураккаб даражадаги масалаларни ечишни таъминлайди.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АЁЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИ – СТАТИСТИК РАҚАМЛАРДА

Гулбоев К. Р.

Сатимов М. А.

*(Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитаси)*

Сўнги йилларда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, ишбилармонлик муҳитини кенгайтириш ва уни янада такомиллаштириш борасида жадал ишлар амалга оширилмоқда.

Бугунги кунга келиб, тадбиркорлик соҳасида амалга оширилаётган ислохотларда аёл тадбиркорларнинг ҳиссаси юқори улушга эга

бўлаётганлигини кўриш мумкин. Ўз навбатида, тадбиркор аёлларнинг олиб бораётган иқтисодий фаолиятларини рақамларда акс эттириш, шунингдек, улар фаолиятини иқтисодий фаолият турларига ажратиб кўрсатиш мақсадида давлат статистика ҳисоботларида аёллар тадбиркорлиги бўйича кўрсаткичларни юритилиши 2017 йилдан бошлаб (2017 йилга қадар аёллар тадбиркорлиги бўйича давлат статистика ҳисоботларида алоҳида мезонлар кўзда тутилмаган) айрим турдаги ҳисоботларда тадбиркорлик субъектлари раҳбарларининг жинсига оид сатрлар қўшилди.

Ўзбекистон Республикасини турли даражадаги халқаро рейтинглардаги ўрнини юқори поғоналарга қўтаришда аёллар тўғрисидаги маълумотлар муҳим саналади. Хусусан, Ўзбекистон “Тадбиркор аёл” ассоциацияси -Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги кўмагида “Ўзбекистонда аёллар тадбиркорлигини халқаро глобал Индекс талаблари асосида юритиш тизимини яратиш” инновацион лойиҳаси доирасида аёллар тадбиркорлиги халқаро индексини юритувчи АҚШдаги Глобал тадбиркорлик ва таракқиёт институти билан ҳамкорликда Ўзбекистонни Аёллар тадбиркорлиги индексига киритиш борасида амалий изланишлар олиб бориш кўзда тутилган. Пировардида, тадбиркорликнинг гендер йўналтирилган статистик ҳисобини юритишда янги, халқаро стандартлар бўйича очиклик ва ошкораликка йўналтирилган статистик ҳисоб тизими яратилади.

2020 йил учун давлат статистика ҳисоботлари шаклларида халқаро ташкилотларнинг талаб ва таклифларига биноан раҳбар аёллар сони бўйича алоҳида сатрлар киритилди.

Жумладан, қуйидаги давлат статистика ҳисоботларига ўзгартиришлар киритилган:

1-FX shakli (йиллик) “Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида”ги давлат статистика ҳисоботининг Меҳнат бўлимига (1-расм) [1];

XIV БЎЛИМ. МЕҲНАТ		
Фермер хўжалиги раҳбарининг жинси (эркак-1, аёл-2)	1417 сатр	<input type="checkbox"/>

1-расм. 1-FX shakli (йиллик) ҳисобот маълумоти

1-KB shakli (йиллик) “Микрофирма ва кичик корxonанинг ҳисоботи” давлат статистика ҳисоботининг Меҳнат бўлимига (2-расм) [1];

I БЎЛИМ. МЕҲНАТ		
Корхона раҳбарининг жинси (эркак-1, аёл-2)	145 сатр	<input type="checkbox"/>

2-расм. 1-KB shakli (йиллик) ҳисобот маълумоти

1-mehnat shakli (йиллик) “Меҳнат ҳисоботи” давлат статистика ҳисоботининг Меҳнат бўлимига (3-расм) [1].

I БЎЛИМ. МЕҲНАТ		
Корхона раҳбарининг жинси (эркак-1, аёл-2)	117 сатр	<input type="checkbox"/>

3-расм. 1-mehnat shakli (йиллик) ҳисобот маълумоти

Ушбу ҳисобот шакллари (шунингдек, тоифаси кичик корхона ва микрофирмалар бўлмаган бошқа турдаги субъектлар томонидан тақдим қилинган ҳисобот шакллари)нинг корхона раҳбари жинсига оид сатрига аёл деб кўрсатган субъектлар бўйича барча кўрсаткичларни ҳудудлар ва иқтисодий фаолият турлари кесимида шакллантириш мумкин.

Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан йилда бир марта тақдим этиладиган давлат статистика қўмитасининг 1-КВ shakli (йиллик) ҳисоботи маълумотларига асосан тадбиркор аёллар яъни, аёл раҳбарлар сони 2017 йилда Республикамиз бўйича **20066** кишини ташкил этган бўлса, 2019 йил якунида **29766** кишига етган. Шунингдек, ушбу кўрсаткич ҳудудлар кесимида ҳам шакллантирилган. (4-расм).

4-расм. 2017-2019 йиллар бўйича ҳудудлар кесимида аёллар раҳбарлик қилган кичик корхона ва микрофирмалар сони

Юқорида келтирилган 2019 йил маълумотига асосан, ҳудудлар кесимида энг кўп тадбиркор аёллар сони Тошкент шаҳрида (8021), Тошкент вилоятида (3817), Навоий (2715) ва Самарқанд вилоятларида (1995) эканлигини кузатиш мумкин. Шунингдек, 2017 йилдан 2019 йилга қадар тадбиркор аёллар сони бўйича энг юқори ўсиш Навоий вилоятида (1752), Тошкент шаҳрида (1386) ва Тошкент вилоятида (1312) қайд этилган. Маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу ҳудудларда бошқа ҳудудларга нисбатан тадбиркор аёлларга нисбатан қулай шарт-шароитлар яратилиб, ўз фаолиятларини ривожлантириш учун кенг қўламли имкониятлар берилган.

2017 йил ва 2019 йил якуни бўйича тадбиркор аёллар фаолиятининг асосий статистик кўрсаткичлари иқтисодий фаолият турлари кесимида шакллантирилганда энг юқори улуш савдо, саноат ҳамда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда аниқланди (5-расм).

5-расм. 2017-2019 йиллар бўйича аёллар раҳбарлик қилган кичик корхона ва микрофирмаларнинг иқтисодий фаолият турлари сонигаги улуши, %

Ушбу маълумотда, 2019 йил бўйича иқтисодий фаолият турлари кесимида энг кўп тадбиркор аёллар сони бўйича улуши Савдода (32,3 %), Саноатда (17 %) ҳамда Яшаш ва овқатланиш хизматлари соҳасида (10,7 %) эканлигини кузатиш мумкин. Шунингдек, 2017 йилдан 2019 йилга қадар тадбиркор аёллар сонининг иқтисодий фаолият турлари бўйича энг юқори улуши Савдода (37,4%), Саноатда (17,9 %) ҳамда Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда (10,7 %) қайд этилди.

Тахлиллар шуни кўрсатадики, 2019 йилда Республикамиз бўйича аёллар раҳбарлик қилаётган кичик корхона ва микрофирмаларда саноат ишлаб чиқариш ҳажмидан ташқари барча кўрсаткичларда 2017 йилга нисбатан ўсиш қайд этилган. Хусусан, ҳудудлар кесимида 2019 йилда 2017 йилга нисбатан *Саноат ишлаб чиқариш* ҳажми Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах ва Фарғона вилоятларида деярли 3 баробарга ошган. *Бажарилган қурилиш ишлар* ҳажми, *Асосий капиталга киритилган инвестициялар* ҳажми, *Кўрсатилган хизматлар ҳажми ва Чакана савдо айланмаси* бўйича 2019 йилда барча ҳудудларда 2017 йилга нисбатан ўсиш кузатилган.

Шу билан бирга, 1-КВ shakli (йиллик) давлат статистика ҳисоботи маълумотлари асосида, тадбиркор аёллар иқтисодий фаолият турларининг асосий кўрсаткичларини ҳудудлар кесимида алоҳида 1 аёл раҳбар бўйича шакллантириш мумкин.

Бугунги кунда кичик корхона ва микрофирмаларда раҳбарлик қилаётган аёл тадбиркорларнинг амалга оширилаётган ишлари жадваллардаги статистик рақамларда акс эттирилган. Хусусан, 2019 йилда ўртача битта аёл тадбиркор томонидан Республикамиз бўйича 94886 минг сўмлик *Саноат* маҳсулоти ишлаб чиқарилган. *Қурилиш* ишлари ҳажми ўртача 39549 минг сўм, *Асосий капиталга киритилган инвестициялар* миқдори ўртача 76916 минг сўм, *Кўрсатилган хизматлар* ҳажми ўртача 149988 минг сўм ва *Чакана савдо айланмаси* ўртача 109722 минг сўмни ташкил этган.

Албатта ушбу кўрсаткичлар аёллар тадбиркорлигини тўлиқ баҳолашда етарли эмас ҳамда бу каби кўрсаткичлар аёллар тадбиркорлигини тўлиқ ифодалаб бермайди. Сабаби, ушбу кўрсаткичлар фақат юридик мақомга эга бўлган тадбиркорлик субъектлари бўйича шакллантирилган.

Республикамизда амалга оширилаётган ислохотлар доирасида аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш учун кенг имконият ва қулайликлар яратилмоқда. Жумладан, аёл тадбиркорларнинг фаолиятини ривожлантириш ва кенг кўламли имкониятлар яратиш мақсадида Ўзбекистон Хотин-қизлар кўмитаси, «Тадбиркор аёл» Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциацияси, Савдо-саноат палатаси ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар хотин-қизлар кўмиталари кўмагида нодавлат нотижорат ташкилот мақомига эга бўлган «Хотин-қизлар тадбиркорлик марказлари» ташкил этилди²⁷. Ўз навбатида, ушбу ташкилот ва марказлар тадбиркорлик билан шуғулланиш истагини билдирган аёлларни тадбиркорлик фаолиятини ташкил этишга кўмаклашиш, фаолиятини бошлаётган тадбиркор хотин-қизларга маҳаллалардаги бўш турган бинолардан жой ажратилишига ёрдамлашиш, тадбиркор аёлларга ва тадбиркорлик билан шуғулланиш истагини билдирган хотин-қизларга ўз бизнесини ташкил этишда зарур маслаҳатлар

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги «Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4235 сонли қарори.

бериш ва амалий ёрдам кўрсатиш каби вазифаларни амалга ошириши белгиланган.

Таъкидлаш жоизки, Президентимиз ва ҳукуватимиз томонидан аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш учун яратилган кенг имкониятлардан унумли фойдаланиб келаётган тадбиркор аёлларимиз сонининг йилдан йилга ошиб бораётганлиги мамлакатимиз иқтисодиётини янада ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги “Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4235 сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг ҳисобот шакллари.

3. <http://www.stat.uz> – Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси расмий сайти маълумотлари.

СТАТИСТИКА ТАНЛАНМА КУЗАТУВЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КЕНГ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

PhD. Джанадилов Ш.Ў.

*(Давлат статистика қўмитасининг
Ахборот хавфсизлиги бошқармаси бошлиғи)*

Бугунги кунда барча соҳаларга рақамли иқтисодиёт технологияларининг кенг жорий этилиши натижасида ахборот-коммуникация технологиялари жадал суръатларда иқтисодиёт тармоқларига кириб кела бошлади. Натижада, мамлакатимиз иқтисодиётининг барча жабҳаларини изчиллик билан модернизация қилиш, шунингдек, миллий статистика тизимида маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш ва истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнларига замонавий технологияларни кенг жорий этиш тараққиётимизнинг муҳим омилларидан бири бўлиб қолди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелда “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273–сон Қарори миллий статистика тизимининг янада ривожланишида кескин туртки бўлди. Хусусан, истеъмол нархлари кузатувларини планшетларда ўтказиш учун “Танланма кузатувлар” дастурий таъминоти ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди.

Бугунги кунга қадар мамлакатимизда инфляция жараёнларини ҳисоблаш учун ўтказиладиган нархлар кузатуви қоғозли технологияга асосланганлиги

сабабли кузатувчилардан нархларни ўрганиш жараёнида ортиқча меҳнат ва қоғоз сарфи талаб этилар эди. Яъни кузатувчилар савдо нуқталарига бориб нархни ўрганиб махсус қоғозлардаги шаклларни тўлдирав ва кунлик йиғилган маълумотни компьютерга киритиб марказий аппаратга юборар эди.

“Танланма кузатувлар” дастурий таъминоти Андроид операцион тизимида ишловчи планшет қурилмаларида ишлаш имкониятига эга бўлиб, киритилган маълумотларни интернет орқали Марказий аппарат серверларида сақлайди.(1-расм). Ушбу дастур Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида 2019 йил апрел ойида, қолган ҳудудларда эса 2019 йилнинг III-IV чорақларидан бошлаб босқичма-босқич ишга туширилди. Бугунги кунда барча ҳудудий статистика органлари планшетлар билан таъминланди ҳамда натижада 10 мингдан ортиқ савдо нуқталарда товар ва хизмат нархлари планшетлар ёрдамида ўрганилмоқда. Бу эса юқори тезликда маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш орқали иқтисодий самарадорликка эришиш имкониятини беради.

1-расм. Танланма кузатувлар ахборот тизимининг архитектураси²⁸

Нарх кузатувчиларига қулайлик яратиш ва нархларни ўрганиш жараёнида вақт сарфини камайтириш мақсадида ўрганилаётган савдо нуқтаси ҳамда товар номи олдиндан киритилган маълумотлар асосида танлаш усули билан амалга оширилади.

Нарх кузатувчилари томонидан планшет орқали киритиладиган ягона маълумот бу - товар нархи. Товар нархини киритиш учун Фойдаланувчи ўз логин ва пароли билан дастурга кирганидан кейин ҳудудда ўрганилиши лозим бўлган савдо нуқталари рўйхати чиқади ва савдо нуқтаси танлангандан сўнг танланган савдо нуқтасида ўрганилиши лозим бўлган товар ва хизматлар рўйхати чиқарилади. Товар ва хизматлар рўйхатида ҳар бир товар бўйича товар номи, коди, расми, олдинги давр нархи ва агар жорий давр нархи киритилган

²⁸ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

бўлса ҳозирги давр нархи акс эттирилади. Фойдаланувчи керакли товар ёки хизматни танлагач товар нархини киритиш ойнасидан товарнинг нархини ёзиб сақлаш тугмасини босади. Маълумот Марказий аппарат серверига сақлангач фойдаланувчи планшетдаги товар ва хизматлар рўйхатида жорий давр нархи пайдо бўлади.

2-расм. Танланма кузатувлар ахборот тизимининг бошқарув панели²⁹

Савдо нуқтаси номи, товар номи ва нархи, қадок ҳажми, нархни ўрганилган вақт (кун, ой ва йил) маълумотлари асосида маълумотлар базаси шакллантирилади. Барча тўпланган маълумотлар асосида товар ва хизматларнинг нархлари, ўртача нархлари, нархларнинг олдинги ва жорий даврдаги ўзгариш ҳолатини туман, вилоят ва республика миқёсида ҳисоблаш имконияти яратилган (2-расм).

Халқаро стандартларга асосан ҳар бир товар ва хизматларга муайян улуш белгиланади. Ушбу маълумотлар Республика бўйича уй хўжаликларининг танланма кузатуви натижасида ҳар йили олинadиган аҳоли истеъмол харажати маълумотлари асосида шакллантирилади.

Уй хўжаликларида танлама кузатув ўтказиш услубияти Жаҳон Банки ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Европа Иқтисодий Комиссиясининг (БМТ ЕИК) тавсияларига асосланган.

Ижтимоий жараёнларнинг аҳоли турмуш даражасига таъсирини ўрганиш ва аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилган қўшимча чораларни ишлаб чиқишда уй хўжаликлари кузатуви натижалари асос бўлади. Шунингдек, кузатув натижалари аҳолининг кам таъминланганлик кўрсаткичларини, истеъмол нархлари индексини ҳисоблашда, миллий ҳисоблар тизимида уй хўжаликлари сектори ҳисобларини тузишда ва бошқа иқтисодий-статистик ҳисоб-китобларда ишлатилади.

²⁹ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Жаҳон Банки экспертлари тавсияси ва кўмаги асосида уй хўжаликлари танлама кузатувларини ўтказиш жараёнига ҳам планшетларнинг жорий этилиши статистик маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш жараёнларининг автоматлаштирилишида янги даврни бошлаб берди.

3-расм. KoboToolbox ахборот тизимининг бошқарув панели³⁰

Уй хўжаликлари танланма кузатувларини ўтказиш дастурий таъминоти KoboToolbox платформаси асосида ишлаб чиқилган ва тест режимда ишга туширилган бўлиб, бугунги кунда Республика миқёсида 121 та Интервьюерлар томонидан планшетлар ёрдамида уй хўжалиklarини ўрганиш жараёнида фойдаланилмоқда. KoboToolbox ахборот тизимининг бошқарув панелида Супервайзерлар учун тўпланган маълумотларни таҳлил қилишда қулайликлар яратиш мақсадида маълумотларни жадвал, диаграмма ва ҳудудлар кесимида харитадан кўриш имкониятлари ҳам яратилган. (3-расм).

Планшет дастурида уй хўжаликлари танланма кузатувлари саволномаси интерактив усулда тўлдириш шаклида ишлаб чиқилган бўлиб, сўров ўтказиш дастури уй хўжаликлари аъзоларининг демографик хусусиятлари ва таълим даражасини, турар-жой шароитларини, коммунал хизматлар билан таъминланганлигини, хўжалик фаолиятини юритиш шароитларини, оиланинг умумий даромадлари ва тушумлари манбаларини, ишлаб чиқариш фаолиятини, имтиёзларни, ноистеъмол харажатлар ва тўловларни, узоқ муддат фойдаланиладиган буюмлар билан таъминланганлигини, уй хўжаликларида муқобил энергия манбаларининг мавжудлиги ва фойдаланилишини, уй хўжаликларида АКТ воситаларидан фойдаланиш имкониятлари мавжудлигини

³⁰ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

ҳамда якка тартибга хос хусусиятга эга уй хўжалигининг 16 ёш ва ундан катта ёшдаги аъзоларининг бандлиги ва даромадлари, уй хўжалигининг 10 ёш ва ундан катта ёшдаги аъзоларида АКТ воситаларидан фойдаланиш имконияти мавжудлиги ва кўлами, уй хўжалиги аъзоларининг моддий ва ижтимоий ҳолатларидан қониқишларини баҳолаши тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига оладиган саволларни қамраб олган.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, статистика соҳасида юқори тезликда маълумотларни тўплаш ва қайта ишлашга талаб катта бўлганлиги сабабли ушбу жараёнга замонавий технологияларини кенг жорий этиш орқали мамлакатнинг статистика салоҳиётини ошириш каби юксак мақсадларга эришиш мумкин бўлади.

СТАТИСТИКА ТИЗИМИ ХОДИМЛАРИНИ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ ТАҲДИДЛАРИГА ТАЙЁРЛАШ ЙЎЛЛАРИ

PhD. Джанадилов Ш.Ў.

(Давлат статистика қўмитаси

Ахборот хавфсизлиги бошқармаси бошлиғи)

Бугунги кунда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши, айниқса рақамли технологияларнинг статистика тизимига кириб келиши статистик маълумотларни тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш жараёнларини автоматлаштириш билан биргаликда ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун яхлит муҳитни яратишни талаб этади.

Таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги ўн йил ичида ахборот хавфсизлигини бузган хакерлик ҳужумлари ўрнига ижтимоий муҳандислик техникаси жадаллик билан ривожланмоқда. Бунда, турли даражадаги ахборот хавфсизлиги қурилмаларини енгиб ўтиш ўрнига, “Сотиб олинган” инсайдерлар, тасодифан фишинг электрон почта хабарларини очадиган ёки ахборот хавфсизлиги талабларига эътиборсизлик билан қарайдиган ходимлардан фойдаланилади.

Ҳозирги вақтда энг юқори даражадаги таҳдид ички хавф бўлиб, ходимлар қимматли маълумотларга бемалол киришлари ва ундан ўзларининг худбин мақсадларида фойдаланишлари мумкин. Ахборот хавфсизлиги таҳдидларининг 92,6 % ини ички таҳдидлар ташкил қилиб, бунинг 55,2 % и ходимларнинг қасддан қилинган ҳаракатлари, масалан ахборотни рақобатчиларга сотиш ва ўз бизнесини ривожлантириш кабилар сабаб бўлади. Ўрта ҳисобда 23,6 % ҳолатда ходимларнинг бепарволиги туфайли, масалан, ҳужжатлар ёки хабарларни нотўғри манзилга юбориш, учинчи шахсларга логин ва калит сўзларни тақдим этиш, фишинг электрон почта хабарларини очиш каби ҳолатлар ҳамда 21 % ҳолларда хакерлар ва вируслар ҳаракати туфайли маълумотнинг тарқалиб кетишига сабаб бўлади. Дунё бўйича компаниялар 61,5 % вазиятда инсайдерлар ва 37 % ҳолатда ахборотни рақобатчига сотмоқчи бўлганлар ҳаракатлари туфайли қимматли бизнес маълумотларини ва янги ишланмаларини йўқотади.

Агар ходимларга ахборот хавфсизлиги қоидалари ўргатилмаса, уларнинг билим ва кўникмалари доимий тарзда ошириб борилмаса ахборот хавфсизлиги қоидалари ҳар дақиқада бузилиши мумкин бўлади. Сабаби, ходимлар ўзлари билмаган қоидаларга амал қила олишмайдилар.

Фирибгарлар қимматбаҳо статистик маълумотларга эга бўлиш учун ходимларнинг заиф томонларидан фойдаланишади ва бунда қирус, троян ва айғоқчи дастурлар каби мураккаб техник ечимлардан фойдаланишга ҳожат қолмайди. Бундан келиб чиқадики, статистика тизими ходимларини ахборот хавфсизлиги бўйича ўқитиш қимматли маълумотларни ҳимоя қилишнинг ажралмас воситасидир.

Ходимларни ахборот хавфсизлиги қоидалари бўйича ўқитишда қуйидагиларга эътибор қилиш лозим бўлади:

1. Ўқитиш жараёни самарали бўлиши учун уни мунтазам равишда олиб борилиши ва ходимлар учун қизиқарли бўлиши.

2. Ўқиш жараёни ходимлар қулай вақтларида ўрганишлари учун масофадан ташкил этилиши ва ҳар хил турдаги қурилмалардан фойдаланиши мумкин бўлиши.

3. Шахсий ёндашув бўлиши ва турли мақсадли аудитория учун турли форматда бўлиши.

4. Тақдим этилаётган маълумотлар кичик блокларда тақдим этилиши ва ҳар бир блок охирида амалий вазифалар мавжудлиги.

5. Машғулотларга ўйин элементлари қўшилиши.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, статистика тизимида ахборот хавфсизлигини таъминлашда замонавий технологиялардан фойдаланиш билан биргаликда ахборот хавфсизлиги бўйича ходимлар малакасини доимий ошириб туриш талаб этилади. Ходимларнинг эътиборсизлиги ёки қасддан қилинган таҳдидлари натижасида узоқ йиллар мобайнида тўпланган мамлакат учун қимматли бўлган иқтисодий кўрсаткичлар ва статистик маълумотларнинг ўчиб кетиши миллий статистика тизимимиз учун катта йўқотиш бўлади.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

*акад. Гулямов С. С.
проф. Шермухамедов А.Т.
(Институт повышения квалификации кадров
и статистических исследований)*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы статистических исследований в таможенном деле в республике Узбекистан. В таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации учет ввоза и вывоза товаров ведется на основании общей системы учета торговли, но, специальная

система учета торговли в РУз не используется. Рекомендуется изучить опыт России по специальной системе учета.

Ключевые слова: таможенная статистика, Таможенный кодекс, статистическое исследование, декларирование товара, таможенная статистика внешней торговли.

Ведение и организация таможенной статистики являются одной из функций таможенных органов Республики Узбекистан (РУз). Правовой основой ведения таможенной статистики является Таможенный кодекс (ТК) РУз. Данные специальной таможенной статистики используются таможенными органами исключительно для таможенных целей. Любое статистическое исследование в таможенном деле обычно сводится к сбору необходимой информации, которая должна быть полной и качественной. Особенности объекта изучения в таможенной статистике и определяется специфика системы показателей и атрибутивных признаков, а также формы, виды и методы статистического наблюдения. В таможенной статистике внешней торговли эти вопросы регламентируются Методологией таможенной статистики внешней торговли Республики Узбекистан (РУз). Исходными данными при формировании таможенной статистики внешней торговли РУз являются сведения, содержащиеся в грузовых таможенных декларациях. В таможенной статистике внешней торговли учет ввоза и вывоза при водных, железнодорожных, автомобильных, воздушных перевозках при декларировании товара ведется по дате выпуска товара, проставленной в грузовых таможенных декларациях. Учет товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом (нефть, нефтепродукты, газ, вода и др.) и по линиям электропередач, осуществляется в связи с особенностью их декларирования по дате последнего транспортного документа, для природного газа и электроэнергии – по дате последнего дня месяца, в котором осуществлялась поставка товара. Границы сферы статистического наблюдения определяет статистический порог, то есть такое минимальное значение стоимости, нетто –тоннажа, других показателей, характеризующих перемещаемые товары, ниже которой они не учитываются в таможенной статистике внешней торговли РУз. Статистическому наблюдению подлежат все декларируемые товары, оформленные в соответствии с таможенным законодательством с подачей грузовых таможенных деклараций. По массе, количеству и другим показателям ограничения не установлены. В таможенной статистике внешней торговли РУз учитываются все товары, которые добавляются к запасам материальных ресурсов страны или вычитаются из них в результате их ввоза на таможенную территорию РУз или их вывоза с таможенной территории РУз. Транзитные товары, товары, временно допущенные в РУз или временно вывозимые из нее, не включаются в таможенную статистику внешней торговли РУз, за исключением товаров, предназначенных для внутренней или внешней переработки, а также арендуемых на срок более одного года. В таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации учет ввоза и вывоза товаров

ведется на основании общей системы учета торговли, но, специальная система учета торговли в РУз не используется. Учет данных в таможенной статистике внешней торговли РУз осуществляется в соответствии с таможенными режимами.

Из товаров, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли РУз, исключаются:

- товары, перемещаемые физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд;

- товары, ввозимые для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранных государств;

- товары для обеспечения деятельности организаций РУз за границей;

- товары (припасы) для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажа, предназначенные для реализации пассажирам и членам экипажа воздушных судов;

- предметы материально –технического снабжения и снаряжения, топливо;

- топливо и смазочные материалы для бункеровки и арендованных узбекскими лицами судов, находящихся за пределами таможенной территории РУз;

- валюта РУз и иностранная валюта (кроме используемой для нумизматических целей), ценные бумаги;

- товары, предназначенные для гарантийного обслуживания;

- ошибочно поставленные товары;

- товары для представительских целей;

- выставочные экспонаты;

- рекламные материалы и сувениры;

- товары, временно ввозимые (вывозимые) сроком до 1 года, в том числе по соглашениям о разделе продукции;

- товары для зрелищных и спортивных мероприятий;

- многооборотная тара;

- образцы товаров;

- товары, поставляемые по рекламации;

- товары, поставляемые для ремонта или после ремонта;

- узбекские товары, выпускаемые для свободного обращения в связи с их не реализацией в магазине беспошлинной торговли;

- товары, выпускаемые для свободного обращения с таможенного склада в связи с отказом от их вывоза с таможенной территории РУз в соответствии с таможенным режимом экспорта;

- природный газ, поставляемый в подземные хранилища газа;

– товары, перемещаемые трубопроводным транспортом, необходимые для проведения его пусконаладочных работ;

– материальные носители, разработанные на заказ, содержащие объекты интеллектуальной деятельности, в т.ч. военного, специального и двойного назначения, и не предназначенные непосредственно для реализации на потребительском рынке; – товары, в отношении которых приостанавливается действие таможенного режима;

– отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на таможенной территории РУз и переработки для внутреннего потребления;

– товары, поставляемые в счет залога.

Товары, ранее ввезенные и помещенные под иной таможенный режим на таможенной территории РУз, которые были учтены в импорте Республики Узбекистан, при изменении таможенного режима повторно не учитываются в таможенной статистике внешней торговли РУз. Главной задачей статистики является получение и соответствующая обработка статистической информации для принятия решений направленных на достижение желаемого результата в хозяйственной, социально – экономической, научной, культурной и других видах творческой деятельности государства, общественных организаций, экономических структур общества и т.д.

Статистика призвана способствовать выявлению наиболее острых проблем экономического и социально – политического содержания, а также обоснованию путей достижения многообразных целей развития общества и в первую очередь таких как активное участие населения в реализации крупных экономических задач, связанных с развитием рыночных отношений в нашей стране. В задачи статистики конкретных направлений статистической деятельности входят все те вопросы, которые решаются соответствующей экономической или социальной структурой.

МОДЕЛИ «УМНЫХ ГОРОДОВ»

проф. Шермухамедов А.Т.

(институт повышения квалификации кадров и статистических исследований)

доц. Ильхамова Ё.

(Ташкентский финансовый институт)

Аннотация: Термин «умный город» появился в 90-х годах XX века, однако свое развитие получил с 2010 года – вместе с внедрением проектов умных городов внутри Европейского союза. Умный город» это такой город, где аккумулирует все имеющиеся него ресурсы для лучшей коммуникации со своими жителями. В статье рассматриваются задачи «умной» городской жизнедеятельности, а также «жесткие» и «мягкие» области в умных городах. Рекомендуется рассмотреть опыт становления и развития умного города в зарубежных странах и как одного из следствий умного туризма применительно к нашей стране, что значительно может увеличить туристические потоки в Узбекистане.

Ключевые слова: природные ресурсы и энергетика, транспорт, здания, жизнь, инновационной сети.

Как известно, к ресурсам умных городов относятся не только факторы производства и информационно-коммуникационные технологии, но и существующая инфраструктура, а также имеющийся человеческий капитал города.

К задачам такой «умной» городской жизнедеятельности относятся:

- создание благоприятных условий для жизни горожан;
- обеспечение эффективного взаимодействия жителей города, представителей бизнеса и городских властей;
- увеличение экономических показателей города (например, увеличение конкурентоспособности, улучшение торговли и так далее);
- создание уникальной цифровой и инновационной сети для дальнейшего развития города;
- улучшение экологической обстановки и обеспечение стабильного устойчивого развития города.

Анализ процессов, протекающих внутри умных городов, показал, что в них имеются «жесткие» и «мягкие» области в умных городах. К первым они относят энергетические сети, менеджмент природных ресурсов, менеджмент отходов, окружающую среду, транспорт и логистику, здания и общественную безопасность. Ко второй группе относятся образование и культура, социальное благосостояние, общественное управление и экономика.

Выделяют 6 основных сфер умного города: природные ресурсы и энергетика, транспорт, здания, жизнь (вопросы здравоохранения, безопасности, развлечений и проч.), управление и экономика [1]. Некоторые авторы выделяет 4 основные сферы развития умных городов: умное управление, умное градостроительство, умный транспорт и умные услуги [2].

В соответствии с выделенными важнейшими областями развития умных городов следует определить 4 ключевых фактора быстрого развития таких городов: прозрачность и открытые данные, технологические инновации, эти фактора образуют синергетический эффект, значительно улучшающий не только развитие самого умного города, но и уровень жизни его жителей. В КНР выделили 5 сфер, которые расположили в иерархию, начиная с природного окружения города, а именно, структурой, ресурсами, услугами и заканчивая социальными системами. В каждой из этих сфер они выделили 4 ключевых «игрока», которые играют ключевую роль в развитии умного города. Так, например, в социальных системах исследователи отмечают людей, коммерцию.

На развитие цифровой экономики КНР нацелены также и многочисленные государственные программы, направленные на развитие новых технологий и НИОКР, в том числе «универсальные» программы типа

«863», которые принимались в первую очередь для поддержки всей экономики страны в целом.

Одна из последних таких программ была принята в 2015 году – «Китайское производство – 2025» предусматривает активное использование умных технологий производства. По оценке экспертов, пристальное внимание Китая к «индустрии 4.0», интернету вещей и технологиям «умного производства» обусловлено стремлением практически полностью заменить существующие зарубежные технологии на китайские аналоги. Китай начал планировать строительство умных городов в 2012-м с целью поощрения использования новейших технологий: искусственного интеллекта, интернета вещей и так далее. Уже к августу 2013 года министерство жилья, городского и сельского строительства КНР (МЖГиСС КНР) анонсировало запуск 193 пилотных проектов умных городов (подразумевая построение умных объектов разного размера: крупные, средние и мелкие города, районы и уезды).

К настоящему времени в стране насчитывается около 500 пилотных проектов умных городов, а к 2020 году планируется увеличить их количество до 600. Создание умных городов в Китае также преследовало цель решить существующие в стране экологические проблемы. Развитие науки и технологий всегда было связано с поисками энергии, с новыми ее источниками, которыми последовательно на протяжении развития человечества становились дрова, уголь, нефть, газ, уран.

За сотни лет развития энергетики эффективность ее получения возросла в 3 млн раз – сегодня 1 кг урана дает энергии в 3 млн раз больше, чем 1 кг угля, и тем не менее мировая экономика все равно стоит на рубеже мирового энергетического кризиса, при этом проблемы связаны как созданием «низкоуглеродного общества», становится новым методом оптимизации экономического развития, обеспечения энергетической безопасности и заботы об изменении климата, поэтому в концепциях развития умных городов КНР был заложен принцип «вначале зеленый, затем умный» город.

Успех развития цифровой экономики во многом зависит от энергетики. Однако сегодня существует утверждение, что рост компьютерных мощностей будет сдерживаться не столько пределами миниатюризации, не позволяющей увеличить число элементов на чипе, а элементарной нехваткой энергии. Крупнейшим потребителем энергии в настоящее время является Google с его центрами обработки данных. И хотя некоторые дата-центры используют альтернативные источники энергии, в частности энергию ветра, покрыть все энергопотребности компании не могут и являются скорее демонстрацией усилий по сохранению окружающей среды. Умные города помогут Китаю и в развитии других сфер экономики страны. В ближайшие годы треть производимой в мире энергии будет идти на обеспечение работы беспроводных сетей и интернета, и это без учета зарядки приборов, функционирования промышленных станков с числовым программным обеспечением и т.п. мировое потребление электроэнергии к 2035 г. вырастет

на 50%, причем во многом за счет потребностей людей, не имевших до этого доступа к энергии, то становятся очевидными нарастающие проблемы электрогенерации. Развитие туризма в умных городах основывается на основе технологии интернета вещей, что отвечает требованиям экономического роста Китая и трансформации промышленности страны. Развитие умного туризма значительно увеличит туристические потоки, что, несомненно, положительно скажется и на развитии страны.

Список использованной литературы

1. Ahvenniemi H. [идр.]. What are the differences between sustainable and smart cities? // *Cities*. 2017. (60). 234–245 с.
2. Albahari A. [идр.]. Technology Parks versus Science Parks: Does the university make the difference? // *Technological Forecasting and Social Change*. 2017. (116). 13–28 с.
3. Albino V., Berardi U., Dangelico R.M. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives // *Journal of Urban Technology*. 2015. № 1(22). С. 1–19.

ЭПОХА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - ЭПОХА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА.

*доц. Охунов Д. М.
(Ферганский филиал
ГУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий)
доц. Охунов М.Х.
(Ферганский политехнический институт)*

Аннотация. Краудсорсинг – одно из популярных современных явлений в бизнесе, позволяющее использовать труд добровольной «толпы», т.е. возможности людей, которые не являются сотрудниками компании. Основная цель краудсорсинга – снижение издержек, но более важная цель – это ускорение инноваций. Что же такое краудсорсинг, какова его природа и сущность? В этой статье даны ответы на поставленные вопросы.

Ключевые слова: цифровая экономика, краудсорсинг, интернет вещей, толпа, коммерческий краудсорсинг, социальный краудсорсинг, краудсорсинг инноваций.

Современный тип экономики влияет на все отрасли без исключения, начиная от розничной торговли и заканчивая образованием, энергетикой и многие другие. Ключевым элементом инфраструктуры современной экономики является цифровая экономика которая включает соответствующие цифровые технологии, а именно: Интернет вещей (*IoT*), большие данные (*Big Data*), робототехника, искусственный интеллект, мобильные устройства - все они

видоизменяют способы экономических отношений и социального взаимодействия.

Несмотря на то, что влияние цифровой экономики на экономические процессы и отношения является очевидным, данный вопрос еще не является достаточно изученным и требует детального рассмотрения.

За последние годы в Узбекистане принят ряд принципиально важных документов. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»³¹ нашей страной принимаются широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедряются системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции.

Существует не так много определений термина «краудсорсинг». Так, по Джеффу Хау «краудсорсинг (*crowdsourcing*, *crowd* - «толпа» и *sourcing* - «использование ресурсов») - передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев» [1]. По мнению Л.В. Лapidус, краудсорсинг (*crowdsourcing*) в широком смысле - включение людей («толпы») в процесс создания, финансирования, производства, продвижения проекта (продукции, услуги) на добровольной основе с целью добавления потребительской ценности и получения прибыли за счет формирования дополнительного спроса на проект (продукт, услугу) или решения социально-значимых капитало-, трудо- и знаниеемких задач с использованием краудсорсинговой платформы [2,3]. Краудсорсинг в узком смысле можно рассматривать как новый тип производства, основанный на использовании коллективного разума, приводящий к синергетическому эффекту, благодаря переносу части производственных операций на неограниченную в пространстве и во времени «толпу» (людей - добровольцев), имеющих возможность выполнять возложенные на себя функции в удобное время в режиме 24/7 (24 часа 7 дней в неделю) из разных точек мира в сети Интернет (см. рис. 1).

Целесообразно выделить два типа краудсорсинга - для решения задач коммерческого и общественного секторов экономики [4,5]:

- коммерческий краудсорсинг;
- социальный (некоммерческий) краудсорсинг.

Частным случаем коммерческого и некоммерческого краудсорсинга является краудсорсинг инноваций. Краудсорсинг инноваций - вовлечение людей («толпы», краудсорсеров) в процесс поиска инновационной идеи (решения) проекта (продукта, услуги) с использованием краудсорсинговой платформы в среде Интернет на добровольной основе. Практики все чаще стали использовать термин «открытые инновации», что можно рассматривать в качестве конечного продукта краудсорсинга инноваций.

³¹ Постановление ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года

Обязательными признаками краудсорсинга инноваций являются следующие.

1. Люди (краудсорсеры) выполняют работу на добровольной основе.
2. Активность краудсорсеров осуществляется в сети Интернет.
3. Краудсорсеры представляют собой разнородную «толпу».
4. Результатом работы краудсорсеров является инновационная идея (решение, проект, продукт, услуга).
5. Крауд-проект может преследовать как коммерческие, так и некоммерческие цели.

Рис. 1. Сущность краудсорсинга.

Например, «биржи идей», направленные на поиск инновационных идей по совершенствованию качества продукции (услуги), можно рассматривать как технологию краудсорсинга инноваций, являющегося частным случаем (формой) коммерческого краудсорсинга, т.е. направленного на повышение прибылей компании. Если же орган государственной власти запустил крауд-проект по сбору идей по разработке инновационного вида транспорта, то речь идет о некоммерческом краудсорсинге инноваций.

Эпоха цифровой экономики - эпоха новых возможностей и перспектив для развития бизнеса на основе активного использования информационных технологий и инновационных маркетинговых инструментов продвижения проектов, товаров и услуг в сети Интернет на основе технологий краудсорсинга. Отказ от электронных коммуникаций и инновационных технологий продвижения товаров, услуг на рынок на основе краудсорсинга может привести к потере контроля над охватом целевой аудитории, слабой обратной связи с потребителями и, что самое существенное, к невозможности конкурировать за сокращение транзакционных издержек.

Список использованной литературы

1. С.С. Гулямов, Р.Х. Аюпов, О.М. Абдуллаев, Г.Р. Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар Т.: ТДИУ, 2019, 410 бет.

2. Лapidус Л.В. Краудсорсинг и краудфандинг: природа, сущность, особенности реализации крауд-проектов [Текст] / Л.В. Лapidус // Экономика и предпринимательство. - № 1 (78). - 2017. - С. 476-479.

3. Лapidус Л.В. Электронные технологии как инструмент управления инновационной мобильностью пассажиров [Текст]/Л.В. Лapidус// Экономика железных дорог. - № 12.-2015.

4. Аузан А.А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь [Текст] / А.А. Аузан. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

5. Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом [Текст] / Джереми Рифкин; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина нонфикшн, 2015.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ БОШҚАРУВИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Мирзаев С.А.

*(Андижон машинасозлик институти,
катта ўқитувчи)*

Республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасида олиб бораётган ишлар жадал қадамларда ривожланиб бормоқда. Инсон фаолиятининг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларининг тобора мураккаблашиб бориши билимларнинг ўсиши ахборот технологияларидан қониқмай қолади, кейин эса бу янги ахборот технологияларнинг татбиқ қилишга олиб келади. Шу орада қишлоқ хўжалиги ҳам динамикада ўзгаришларга дуч келади. Демак қишлоқ хўжалиги соҳасида хал қилинадиган вазифаларнинг мураккаблиги ва кўп қиррали муаммолар талайгиналиги янги ахборот технологиялардан фойдаланишни тақазо қилади.

Қишлоқ хўжалиги соҳасида харажатларни минималлаштириш учун ахборотни қўллаб-қувватлашнинг янги усулларига ўтиш ва бошқарувнинг автоматлаштирилган технологияларидан кенг фойдаланиш талаб этилади. Ахборотлаштириш соҳасидаги эволюция глобаллашувга олиб келди – ягона ахборот майдони шаклланимоқда, унга кириш учун фақат тегишли ахборот ва телекоммуникация тизимлари ёрдамида амалга оширилади. Бугунги кунда ахборот энг муҳим стратегик ва бошқарув манбаларидан биридир.

Президентимизнинг 23 октябрь 2019 йилдаги ПФ-5853-сонли “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги”³² фармонида “Замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш орқали статистик маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва тарқатишнинг ишончли услубларини жорий этишни назарда тутувчи тармоқ статистикасининг шаффоф тизимини яратиш” устувор йўналиш этиб белгилаб қўйилган.

Қишлоқ хўжалиги соҳасини самарали ривожланиши учун хўжалик юритишнинг юқори ва самарали тизими талаб этилади. Ахборот

³²<https://www.lex.uz/pdfs/4567334>

технологиялари қишлоқ хўжалиги жараёнларининг режалаштиришга, башоратлашга, таҳлил қилишга ва моделлаштиришга боғлиқ катта миқдордаги масалаларни ечишда муҳим ёрдам беради. Ахборотларни йиғиш ва қайта ишлашнинг юқори самарадор технологиялари, ишлаб чиқариш жараёнларини координация қилиш йўли билан мақсадга эришишнинг ускунавий воситаси бўлиб амалда қўлланилмоқда.

Ғ.А. Саматов, И.Б. Рустамова, У.А. Шерипбаевалар ҳам бу борада ўзларининг фикрларини айтиб ўтганлар, Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг фаолият доирасининг кенглиги хўжалик фаолиятини узлуксиз кузатиб боришни талаб қилади. Шунинг учун ҳам қишлоқ хўжалиги корхоналарини ахборотлар технологияси, иқтисодий математик усуллар ва компьютерлар ёрдамида бошқаришни ташкил этиш тобора кўпроқ аҳамият касб этади³³.

Қишлоқ хўжалигини бошқаришда ахборот технологияларнинг ўрни муҳим ҳисобланади. Янги қишлоқ хўжалиги экинларда билим жуда муҳимдир. Иқлимни кескин ўзгариши билан баъзи муаммоларни бартараф этишда навигация орқали кузатиш, иқлим ҳолатига қараб ҳосилни парвариш қилиш ва сақлаш ҳолатлари тўғрисида маълумот олиш муҳимдир.

Мамлакатимизнинг аҳолиси тобора ортиб бораётгани, қишлоқ хўжалиги соҳасини олдидаги муҳим вазифаларни белгиламоқда, бунда, юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни қондириш, ернинг ҳар бир қаричидан унумли фойдаланишни ошириш муҳим бўлиб бормоқда.

Мамлакатимиздага ҳар қандай фермер интернетга кириш имкониятига эга бўлиши ҳамда интернет тармоғидан кенг фойдалана олиши керак, бу эса бошқа фермерлар билан тўғридан тўғри алоқада бўлиб тажриба алмашишига имкон беради.

Шундай қилиб, ҳар қандай объектга (трактор, машина ва бошқаларга) ўрнатиладиган GPS ёки GLONASS (глобал жойлашишни аниқловчи сунъий йўлдош) тизимларидан фойдаланиб, қишлоқ хўжалиги техникаларининг ишлашини бошқариш мумкин. Масофадан бошқариш мосламалари тупроқ намлигини, атроф-муҳит ҳароратини ўлчаш ёки суғориш чоралари зарурлиги тўғрисида мутахассисларни тезда хабардор қилади. Дунёнинг ривожланган АҚШ, Германия, Япония, Хитой, Жанубий Корея, Буюк Британия, Италия, Испания ва яна бир қатор давлатлар ушбу датчиклардан ўсимликларни ҳолатини аниқлаш учун фойдаланади. Бундай датчикларнинг ишлаши лазер-радар технологияси, ултратовушли ёки электромагнит қурилмалар технологиясидан фойдаланишга асосланган.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисига Мурожаатномасида “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт ...Албатта рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз ... Давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий

³³Ғ.А. Саматов, И.Б. Рустамова, У.А. Шерипбаева., “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва менежменти” Т.,2012. 8 бет.

соҳада ҳам рақамли технологияларни кенг жорий этиб, натижадорликни ошириш, бир сўз билан айтганда, одамлар турмушини кескин яхшилаш мумкин”, деди. Бундан кўринибди турибдики, яқин орада қишлоқ хўжалигини инфратузилмасини янада ривожлантириш, дала ва майдонларни ҳолатини кузатишда замонавий ахборот телекоммуникацион технологиялари кенг жорий қилиш бошланади.

Бугунги кунда жаҳон мамлакатларида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш жадал суръатларда ўсиб бормоқда. Хориж тажрибаси рақамли технологиялардан фойдаланиш барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишнинг самарали воситаларидан бири эканлигини кўрсатмоқда. Дунё мамлакатларидан Норвегия, Швеция ва Швейцария рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича етакчи мамлакатлар ҳисобланади. АҚШ ялпи ички маҳсулотида рақамли иқтисодиётнинг улуши 10,9%, Хитойда 10%, Ҳиндистонда 5,5%, мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотида мазкур кўрсаткич 2% ни ташкил этмоқда (1-расм)³⁴.

Бугунги кунда фермер хўжалиklarини энг оддий ахборот технологиялари билан таъминлаш ўта қийин, “Интернет” глобал ахборот тармоғига кириш имконига эга бўлган компьютер бугунги кунда Ўзбекистон фермер хўжалиklари учун имконият камлиги кузатилади. Сабаби, айрим туман марказларидан узокроқда жойлашган дала майдонларида интернет умуман ишламайди, ишламасликларини сабаби биласизми? Туман марказларида аҳоли сони юқори, лекин дала майдонларини атрофларида аҳоли сони чекланган. У ердан фойда йўқлиги учун айрим компаниялар ўзларининг алоқа антеналарини ўрнатишни ҳоҳлашмайди. Бу муаммонинг ечими шуки, хар бир дала майдонларини глобал интернет тармоғи билан қамраб олиш зарур, шундагина муаммоларнинг биттасига ечим топилган бўлади.

³⁴М. Таирова, А. Абдуллоев, А. Усманова., Барқарор иқтисодиёт омили сифатида рақамли технологиялардан фойдаланиш. Агротехника илмий журнали. №4.2020. 43 бет.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, ахборот технологиялари қишлоқ хўжалиги жараёнларининг режалаштиришга, башоратлашга, таҳлил қилишга ва моделлаштиришга боғлиқ катта миқдордаги масалаларни ечишда ёрдам беради. Ахборотларни йиғиш ва қайта ишлашнинг юқори самарадор технологиялари, ишлаб чиқариш жараёнларини координация қилиш йўли билан мақсадга эришишнинг асоси бўлиб қолади.

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

*Мухитдинова М.
(Вестминстерский университет)
Шермухамедов О.А.
(Ташкентский государственный
экономический университет)*

Аннотация: Краудфандинг представляет собой механизм привлечения финансирования, направленного на поддержку бизнеса, реализацию продукта, проведения мероприятий и т.д. Краудфандинговые платформы могут организовываться с политической, социальной целью, так и инновационной (сбор средств на производство чего-то нового, усовершенствованного). Краудфандинговая платформа – это площадка, используемая для размещения и продвижения соответствующих проектов в интернете. Она представляет собой специализированный сервис для размещения идей. Такая платформа обеспечивает юридические и финансовые аспекты и облегчает взаимодействие участников и помогает в продвижении. В статье рассматриваются краудфандинговые платформы в зарубежных странах.

Ключевые слова: краудфандинговые платформы, трейдер, наручный гаджет, креативность.

Существуют определенные виды краудфандинговые платформы,

- «все либо ничего» – денежные средства переводятся основателям проекта, только если достигнута установленная цель; в случае если цель не достигнута–средства возвращаются инвесторам;
- «сохранить всё собранное» – все скопленные денежные средства переводятся руководителю проекта, несмотря на то, была достигнута задача либо нет;
- вознаграждение – денежные средства являются вознаграждением для команды, которые готовы взяться за бизнес-план;
- договор со свободной стоимостью – инвесторы сами устанавливают стоимость ранее сформированной продукции;
- кредитование, где проценты ниже, чем в банке, что выгодно для заемщика;

В странах СНГ краудфандинговые площадки находятся на стадии развития и можно выделить несколько известных среди них Planeta, Boomstarter, Kroogi, ThankYou.ru, StartTrack – популярные веб-сайты по привлечению денежных средств методом краудфандинга, для благотворительности и реализации творческих проектов.

Платформа Boomstarter начала собственную работу 21 августа 2012 года. На данной площадке не учтены дивиденды трейдерам в виде капиталов или части в бизнесе.

Платформа Планета.ру. Ее второстепенными сервисами считаются трансляции выступлений, приобретения в магазине, разнообразные новости. Запустить план в этом веб-сайте может гражданин любой страны, достигнувший совершеннолетия. Данная платформа не финансирует торговые программы и общественно-политическую деятельность.

Проект Kroogi является более старой из больших отечественных площадок, построенных на принципах краудфандинга. Отличительная черта данной платформы - краудфандинг в творческой области. Тут располагаются музыкальные композиции, видеоматериалы, книги и работают по принципу «Плати, сколько сможешь».

Проект Thank You - площадка, аналогичная сервису Kroogi, на которой располагаются мелодические и литературные творения. Пользователи могут, как безвозмездно загрузить любой контент веб-сайта, так и оплатить за него различную сумму по собственному усмотрению. Денежные средства выплачиваются на основе договора, составляемого на каждого пользователя, который хочет выложить свое творчество. Платформа Start Track сформирована при помощи Фонда формирования интернет-инициатив. Здесь располагаются планы среднего и малого бизнеса.

Среди наиболее известных зарубежных платформ краудфандинга можно отметить:

- Kickstarter (США) – считается наиболее известной краудфандинговой платформой, которая за свое время профинансировала более ста тысяч проектов на сумму более 2 миллиардов долларов. Примером такой платформы является разработка наручного гаджета; Indiegogo (США) – международная платформа краудфандинга, которая поддержала более шестьсот пятидесяти тысяч проектов на сумму свыше 900 миллионов долларов. Данная международная платформа создана для сбора средств на разные жизненные события: семейные празднования, свадьбы;

- RocketHub (США) – международная площадка с чертами социальной сети. Проводится сбор средств на проекты, связанные с искусством, бизнесом и наукой;

- Ulule (Франция) – гибридная краудфандинговая платформа, которая общается посредством форума, поддерживает проекты друг друга и помогает распространять информацию;

- StartNext (Германия) – краудфандинговая платформа для творческих планов, которая работает на принципе «все или ничего». Авторы фильмов, музыканты, журналисты, дизайнеры, артисты, изобретатели и другие креативные люди публикуют свои идеи на этой StartNext (Германия) - краудфандинговая платформа для творческих планов, которая работает на принципе «все или ничего».

Для осуществления значительных технических инноваций необходимо большее, чем обычное субсидирование проектов: необходимо стратегическое составление плана, строгий контроль за распределением денежных средств и наличие экономических резервов на случай, если в процессе исследования инновации необходимо значительно превысить бюджетные рамки. И здесь краудфандинговые платформы проявляют значительную помощь.

Помимо этого, реализация слишком большого количества акций на первоначальном этапе может быть причиной, по которой организации будет необходимо находить вспомогательные источники финансирования для того, чтобы гарантировать доход своим инвесторам. Тем не менее, никакой другой метод финансирования не может обеспечить преимущества предпродаж, изучение рынка, рекламу посредством взаимосвязи спонсоров без дополнительных потерь.

Анализ показал на преимущества краудфандинговых платформ:

- поддержка предпринимателей. Малый и средний бизнес в начале своей деятельности, в основном, имеют недостаточную сумму собственного капитала, и при этом необходимо привлечение заемных средств. Привлечение в свой бизнес краудфандинг снижает риски и при наступлении экономического кризиса, данный метод позволяет перераспределить свои инвестиционные проекты; высокая оценка экономического показателя.

В настоящее время экономические показатели воздействуют на ожидания потенциальных потребителей по формированию рынка. При использовании краудфандинговых платформ и конкурентной борьбы такого воздействия может и не быть.

Другой фактор, влияющий на краудфандинговые платформы - это размер инвестирования. В настоящее время, при инвестировании спонсором какой-либо организации, возникает проблема, сколько необходимо средств, для реализации этого проекта. И часто возникает такая проблема, что вложенные денежные средства могут не совпасть с необходимой для бизнеса сумм. Таким образом, краудфандинговые платформы в последние годы активно развиваются. Такое финансирование - это метод привлечения денежных средств на поддержку при производстве продуктов, на улучшение социального положения и внедрение инновационных технологий и др. Однако для получения ожидаемых результатов следует не только обосновать свою идею, но и аргументировать и доносить людям ее важность и значимость.

Список использованной литературы

1. Бардиан А., Ратнер С. Краудфандинг как форма венчурного инвестирования в условиях инновационной экономики. // Современный экономический рост: теория и моделирование. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012. - 263 с.

2. Седельников С.Р. Краудфандинг как инструмент стимулирования стартапов в Российской Федерации // Инновационная экономика: материалы второй Международной научной конференции. - Казань: Бук, 2015. - 246 с.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

*Аширбоев Э.А.
(Тошкент давлат иқтисодий
университети мустақил
изланувчиси)*

Аннотация: Мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожланиш ҳолати ва унга таъсир қилувчи омиллар, соҳани ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари ва таркибий ўзгаришларини баҳолаш бўйича илмий хулосалар ва таклифлар баён этилган.

Аннотация: В статье представлены научные выводы и рекомендации по оценке состояния развития малого бизнеса и частного предпринимательства и факторов, влияющих на него, социально-экономических аспектов развития отрасли и структурных изменений.

Abstract: The article presents scientific conclusions and recommendations for assessing development of small business and entrepreneurship, the factors affecting to development of the industry and structural changes of social-economic issues.

Тадбиркорлик, кенг маънода, шахсий манфаатга асосланган, субъект олдида турган мақсадга эришишга қаратилган, унинг бевосита иштирокида ўзининг шахсий омилларига асосланиб, амалга ошириладиган, оила хўжалигини юритишдан тортиб, маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш ҳамда хизматлар кўрсатишгача бўлган юмушлар билан боғлиқ ақлий фаолият сифатида қаралади. Тор маънода, тадбиркорлик фаолияти фақат иқтисодий соҳанинг турли-туман даражаларидаги маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини, яъни соҳибкорликни ифодалайди [1].

Мустақиллик йилларининг илк кунларидан бошлаб, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор бериб келинмоқда. Бу борада бир қатор қонунлар, Президент Фармонлари, Вазирлар маҳкамаси қарорлари ва бошқа соҳани

ривожлантиришга оид бир катор меъёрий –ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатиб келмоқда.

Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам миллий иқтисодиётни ривожлантириш ва эркинлаштириш, миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ҳамда хусусий секторни қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш каби устувор вазифалар белгилаб берилди[2]. Ушбу вазифаларни амалга оширишда республикада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг турли даражаларда ривожланиш омиллари ва тенденцияларини статистик усулларда баҳолаш, статистик кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, иқтисодий ривожланиш стратегияларининг эконометрик моделларини тузиш ва статистик прогнозлашнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Статистик таҳлиллар 1990 йилларда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ)да кичик тадбиркорликни улуши атиги 1,0 фоиз атрофида бўлганлигини кўрсатиб, мазкур ислохотларнинг самараси ўлароқ, 2019 йил якунларига кўра, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг улуши ЯИМда 56,5 фоиз, саноат маҳсулотлари ҳажмида 45,3 фоиз, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмида 98,2 фоиз, асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмида 39,1 фоизга етди ва жами аҳолининг 78,2 фоизи мазкур соҳада меҳнат қилмоқда[3].

Статистик маълумотларга кўра, республикада 2020 йил 1 январь ҳолатига жами 353921та кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари рўйхатдан ўтган бўлиб, ундан фаолият олиб бораётгани 334767тани (94,6 %) ташкил қилган. Ёки 19 154 таси (5,4 %) амалда фаолият кўрсатмаган.

2019 йилда республикада худудлари бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг ялпи худудий маҳсулот (ЯХМ)даги улуши Жиззах вилоятида юқори даражага етиб, 84,1 %ни ташкил этган. Бу кўрсаткич Наманган вилоятида 79,2 %, Сурхондарё вилоятида 78,2 %, Самарқанд вилоятида 77,5 %, Бухоро вилоятида 75,7 % ни ва Хоразм вилоятида 75,3 % ни ташкил қилган. Сирдарё, Андижон, Фарғона вилоятлари, Тошкент шаҳри ва Қашқадарё вилоятида 60-73 фоизлар оралиғида бўлган. Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент ва Навоий вилоятларида бу кўрсаткичлар республика кўрсаткичи (56,5 %)дан кам, мос равишда 54,4 %, 52,7 % ва 31,3 % ни ташкил этган.

Статистик таҳлиллардан кўришимиз мумкинки, республикада кичик тадбиркорлик субъектларини вариацион кенглиги жуда юқори. Масалан, республикада ЯИМ 55-56 фоиз атрофида. Жиззах вилоятида эса энг юқори бўлиб, кичик бизнес соҳасининг ялпи худудий маҳсулот (ЯХМ)даги улуши 2019 йилда 84,1 фоиз, Навоий вилоятида энг кам бўлиб, 31,3 фоизни ташкил этади. Вариацион кенглик 52,8 фоизни ташкил этади.

Таҳлилларимизга кўра, кичик бизнес субъектларининг энг юқори яшовчанлик коэффициенти Наманган, Бухоро, Самарқанд, ва Жиззах вилоятларига тўғри келмоқда. Энг паст кўрсаткичлар Қорақалпоғистон,

Тошкент ва Навоий вилоятларига тўғри келган. Тадбиркорлик муҳитини янада қулайлаштириш, солиқ тизимини соддалаштириш ва рақобат муҳитини пасайтириши мумкин бўлган кераксиз имтиёزلарни бекор қилиш кўпгина кичик бизнес субъектларини йирик корхона сифатида фаолият юритиши ва йирик корхоналарнинг фаоллиги ошишига сабаб бўлгани билан изохлашимиз мумкин. Кичик бизнес тараққиёти учун алоҳида шарт-шароитлар яратилиши, солиқ, божхона ва бошқа тўлов имтиёзларининг белгиланиши, нисбатан арзон кредит ресурслари тақдим этилиши натижасида мамлакатимизда, кичик бизнес корхоналари сони ошиб бормоқда. Яна 2019 йилда тадбиркорлик муҳитини яхшилашга доир амалга оширилган ислохотлар 2019 йилнинг ўзида республикада 92874 та янги кичик бизнес субъекти ташкил этилишга сабаб бўлди. 2019 йилдатошқил этилган кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,9 баробарга кўпдир.

Энг кўп кичик корхона ва микрофирмалар савдо соҳасида (39,1 %), саноат соҳасида (21,0 %), қурилиш соҳасида (9,4 %), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида (8,0 %), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида (7,8 %), ташиш ва сақлашда (3,2 %) ташкил этилган.

Республикада кичик бизнес субъектларининг соф яратилиш коэффициенти таҳлил қилинганда, 2019 йил якунига кўра, 21,8 %га тенг бўлган бўлса, 2005 йилда бу кўрсаткич атиги 4,0 %ни ташкил этган. Соф яратилиш бўйича юқори натижалар 2010 йилда 8,1 %га, 2018 йилда 12,1 %га тенг бўлган.

Республикада 2005 йилда 138444 та кичик бизнес субъектлари сифатида рўйхатдан ўтган бўлса, бу кўрсаткич 2010 йилда 179693 та бўлиб, 129,7 %ни ташкил этган. 2015 йилда рўйхатдан ўтган кичик бизнес субъектлари сони 221140 та бўлиб, 2005 йилга нисбатан 159,7 % га етган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, республикада унинг ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини янада ривожлантириш учун қуйидаги таклифларни баён этамиз. Яъни:

1. Кичик бизнес субъектларининг инновацион ривожланишини самарали ташкил этиш бўйича аниқ мақсад ва стратегияни ишлаб чиқиш лозим. Бунда кичик бизнес субъектининг иқтисодий-инновацион ривожланишининг интеграл кўрсаткичларини аниқлаш ва истиқбол кўрсаткичларини белгилаб олиш мақсадга мувофиқ.

2. Кичик тадбиркорлик субъектларининг барқарор ривожланишини таъминлашда қуйидагиларни амалга ошириш зарур: ҳудудий тадбиркорлик субъектларида ишлаб чиқариш самарадорлигини интенсификация қилиш, ишлаб чиқаришнинг илғор шакллари ҳисобига ошириш; туман ва шаҳарларда ҳудудий тадбиркорлик фаолиятини истеъмол товарлари ишлаб чиқаришга йўналтириш ва ҳ.к.

3. Иқтисодий модернизациялаш ва тузилмавий силжишлар асосида экспортни рағбатлантириш ва экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни ривожлантиришга кенг имкониятлар яратилиши лозим. Бунинг учун кичик тадбиркорликнинг товар ва хизматларини ташқи бозорда муваффақиятли сота

оладиган махсус ташқи савдо ташкилотларини ривожлантириш; сифатни бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга татбиқ этиш йўли билан товарлар рақобатбардошлигини ошириш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Фуломов С.С – Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. Т.: 1996.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

ХУДУДЛАРДА САНОАТ ИҚТИСОДИЁТИДАГИ ТАРКИБИЙ- ТУЗИЛМАВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ СТАТИСТИК УСУЛЛАР ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ

Сариев Қ.Р.

*(Қорақалпоқ давлат университети
мустақил изланувчиси)*

Аннотация: Ушбу мақолада саноат тармоғининг миллий иқтисодиётда тутган ўрни, Қорақалпоғистон Республикасида унинг барқарор ривожланиши, тармоқнинг инновацион фаолияти ҳамда бошқаруви самарадорлиги масалалари ёритиб берилган.

Аннотация: В данной статье освещены роль отрасли промышленности в национальной экономике, ее устойчивое развитие в Республике Каракалпакстан, инновационная деятельность и эффективность управления отраслью.

Abstract: In this article, the role of the industrial network in the national economy, its sustainable development in the Republic of Karakalpakstan, innovative activity of the network and the effectiveness of management are highlighted.

Саноат тармоқларидаги таркибий ўзгаришларни изчил амалга ошириш, модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнларини давом эттириш - Ўзбекистон муваффақиятининг асосий омили саналади.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида ҳам бугунги кунда саноатни юксак даражада ривожлантириш ҳамда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир тармоқ дастурларининг изчил ижроси барча тармоқлар фаолиятида қўшимча қийматга эга рақобатбардош маҳсулотларни тайёрлашда муҳим омил бўлмоқда(1-расм) [1].

Айни вақтда саноат маҳсулотларининг қарийб республикамизда 80,0 фоизи қайта ишлаш саноати ҳиссасига тўғри келаётгани ҳам бунга яққол мисол

бўлади. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида машинасозлик ва автомобилсозлик, кимё ва нефть-кимё, озиқ-овқат, қурилиш материаллари саноати, фармацевтика ва мебелсозлик, телекоммуникация ускуналари, компьютер техникаси ва мобил телефонлар, кенг турдаги маиший электроника маҳсулотлари ишлаб чиқариш каби тармоқлар жадал тараққий этиб, миллий саноатнинг локомативларига айланди.

САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Саноатда институционал ислохотларнинг сифатини ошириш ва тадбиркорлик фаолиятига кенг йўл очиб бериш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва диверсификациялаш, иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарини қўллаб-қувватлаш, ўрта ва узок муддатда саноатни ривожлантириш бўйича дастурий чора-тадбирларни амалга ошириш.

Саноат тармоқлари учун самарали рақобатбардош муҳитни шакллантириш ҳамда маҳсулот ва хизматлар бозорида монополияни босқичма-босқич камайтириш бўйича вазифалар белгиланган:

Юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали саноатни янада модернизация ва диверсификация қилиш.

Корхоналарнинг бирлашиши ва қўшиб олинишида монополияга қарши органнинг дастлабки розилигини олиш талабларини бирхиллаштириш;
 Рақобатни чекловчи келишувлар, битимлар ва келишилган ҳаракатларга қарши кураш механизмларини такомиллаштириш;

Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш ва саноат тармоқларининг рақобатдошлигини ошириш, юқори қўшилган қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришга йўналтирилган саноат тармоқларида динамик ривожланишни таъминлаш.

Устун мавқега эга бўлган корхоналарнинг акция ва улушларини сотиб олишда тадбиркорлик субъектларининг ҳужжатларини кўриб чиқиш тартибини соддалаштириш;

Саноатни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия сарфи ҳажмини қисқартириш, энергия тежайдиган технологияларни жорий этиш.

Манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш мақсадида шубҳа корхона томонидан таъсисчининг устав фондидан улуш сотиб олишини ва шубҳа корхона вакилларининг таъсисчи кузатувчилар кенгашида аъзолигини тақиқлаш.

Маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни янгилаш ҳамда модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда энергия самарадорлигини ошириш, технологик жараёнларни оптималлаштириш.

1-расм. Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган саноатни модернизациялаш ва диверсификациялашнинг асосий йўналишлари.

Буларнинг барчаси халқимизнинг юқори технологияли саноат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини маҳаллий ишлаб чиқарилган арзон ва сифатли товарлар ҳисобидан қондиришга хизмат қилмоқда.

Юқорида қайд этилган соҳалар ишлаб чиқаришни доимий равишда модернизация қилиш ва илм-фан ютуқларидан кенг фойдаланишни тақозо этади. Шу боис саноат корхоналарига замонавий техника ва технологияларни жалб этиш иқтисодий ислохотларнинг устувор вазифаларидан бири сифатида долзарблигича қолмоқда.

Шунингдек, миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришлар йўналишларидан бири саноат мажмуидаги таркибий ўзгаришлар ҳисобланади. Саноат тармоқларининг барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида янги техника ва технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ва таркибий қайта тузиш жараёнлари билан ифодаланади. Мамлакаттаркибий сиёсатининг бош мақсадларидан бири ҳам саноатда таркибий қайта тузишни амалга ошириш орқали Ўзбекистон иқтисодиёти рақобатбардошлигини таъминлашдан иборат. Саноатдаги ушбу таркибий ўзгаришлар қуйидаги йўналишларни босқичма-босқич амалга оширишни талаб этади: давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш орқали ҳақиқий мулкдорлар синфини яратиш; кичик корхоналар улушини ошириш орқали мажмуада рақобат муҳитини шакллантириш, мавжуд монопол корхоналар сонини имконқадар камайтириш; аввалдан шаклланган, хом ашё етказиб беришга ихтисослашган тармоқлардан воз кечиш, уларнинг ўрнида тайёр маҳсулот тайёрловчи қувватларни барпо этиш; моддий (ер, капитал) ва шахсий инсоний (меҳнат, тадбиркорлик) ресурслардан самарали фойдаланиш, шу орқали ишлаб чиқаришни интенсив ривожлантириш; саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи субъектлар эркин фаолият юритиши учун давлат томонидан ҳам ижтимоий-иқтисодий, ҳам ҳуқуқий кафолатлар бериш; хусусийлаштириш натижасида ташкил этилган саноат корхоналарига маълум давр давомида олдинги фаолиятини сақлаб қолиш талабидан воз кечиш. Бу эса ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари таркибини тубдан ўзгартириш, талаб ва эҳтиёж катта бўлган, импорт маҳсулотлари билан рақобатлаша оладиган саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун янги имкониятлар яратади; жаҳон бозорига Ўзбекистон рақобатбардош саноат маҳсулотлари билан кириб бориши учун замонавий хорижий фирмалар тажрибаси ва техника-технологияларини мамлакат саноатига жорий этиш, бунинг учун қулай инвестицион муҳит яратиш; мавжуд ишлаб чиқариш тажрибалари, малакали кадрлар салоҳияти ва барча интеллектуал мулкни босқичма-босқич ривожлантириш; шаклланаётган бозор иқтисодиёти шароитида қўйилган мақсадларни муваффақиятли амалга оширишга йўналтирилган қарорларни иш фаолиятига изчил татбиқ этувчи кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш; ишлаб чиқариш фаолиятини кенгайтириш учун молиявий қўллаб-қувватлаш манбалари томонидан имтиёзлар яратиш, молиявий маблағларни мақсадли йўналишларга жалб этишга алоҳида эътиборни талаб этади.

Ўзбекистон саноат мажмуида қайта ишлаш тармоқларини ривожлантириш мақсадида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодий таъсирини ошириш учун ишлаб чиқилган дастурлар самараси ҳамда жаҳон бозорида саноат маҳсулотларига, жумладан, озиқ-овқат, енгил ва машинасозлик саноатлари маҳсулотларига бўлган талабнинг ошиши пировард – натижада саноат ишлаб чиқаришининг кўшимча ўсишига олиб келди. [3]

Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш тузилмасига эътиборни қаратсак, мустақилликнинг ўтган даврида ёқилғи-энергетика, металлургия, машинасозлик ва металл қайта ишлаш тармоқлари юқори суръатлар билан ўсаётганини кўришимиз мумкин.

Машинасозлик, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноати ҳамда енгил саноатнинг йирик тармоқлари: ип йиғирув ва тўқимачилик саноати сезиларли даражада, доимий юқори кўрсаткичларда ривожланишини таъминлашга қаратилган иқтисодий ислохотларни тизимли равишда кенгайтириш, келгуси давр саноат мажмуидаги таркибий ўзгаришларнинг муҳим устувор йўналишларидир.

Саноат тармоқларидаги ўсиш суръатлари мазкур тармоқларда яратилаётган маҳсулотларга бўлган ички ва ташқи талаб кўламига боғлиқ. Мамлакат аҳолисининг реал даромади ва харид қобилиятини янада оширишда истеъмол кредити тизимини кескин кенгайтириш ва такомиллаштириш саноат мажмуида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширувчи ички талаб улуши ошиши билан характерланади. Саноатда яратиладиган маҳсулотларга жаҳон бозоридаги баҳонинг қулай конъюнктурага эга бўлиши, халқаро иқтисодий интеграциянинг кучайиши саноат ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади ва ташқи омил таъсирининг ошиши билан тавсифланади. [2]

Саноат мажмуида амалга оширилган таркибий ўзгаришларда давлатнинг солиқ-бюджет сиёсати, баҳо ва пул-кредит сиёсати, умуман, иқтисодий ислох қилиш бўйича амалга киритилаётган чора-тадбирлар натижасида бир қатор ижобий силжишларга эришилди. Саноат корхоналарини ислох қилиш, таркибий қайта тузиш, саноатда хусусий мулк улушининг янада ошиши, тармоқ корхоналари бошқарувини бозор тамойиллари асосида шакллантириш саноат ривожланишида муҳим роль ўйнайди.

Таҳлил маълумотлари шундан далолат бермоқдаки, ўтган давр мобайнида саноатдаги таркибий ўзгаришлар натижасида тармоқнинг мамлакат иқтисодий таъсирининг улуши, маҳсулот ишлаб чиқариш салоҳияти сезиларли даражада ошди. Лекин ҳали мамлакатимиз саноати ривожланиши учун мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланилапти, деб бўлмайди. Бу жараён қуйидаги омиллар билан боғлиқ: айрим саноат корхоналарида мавжуд капиталнинг моддий ва маънавий жиҳатдан эскирганлиги; айримларида моддий хом ашё ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини паст даражада эканлиги, кўп ҳолларда саноат корхоналарининг ички бозор учун маҳсулот ишлаб чиқараётганлиги ва х.к.лар.

Ушбу муаммолар саноатда таркибий инвестицион сиёсатни янада такомиллаштириш юзасидан аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқишни талаб этади. Шу билан бирга мамлакат саноатининг барқарор ривожланишини таъминловчи қуйидаги йўналишларни таклиф этамиз:

саноат тармоғини барқарор ривожлантириш, унинг етакчи соҳаларини молиявий таъминлаш учун тўғридан тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш механизмини такомиллаштириш;

саноат соҳасига замонавий турдаги ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришга имкон берадиган янги технологияларни киритиш;

саноат тармоғини унга хизмат кўрсатувчи инфратузилмалар билан алоқаларини такомиллаштириш;

хорижий тажрибаларга асосланган ҳолда маҳсулотлар сотиш тизимини такомиллаштириш учун маркетингдан кенгроқ фойдаланиш;

инвестицион ишлаб чиқаришни ривожлантириш, кенг кўламли эҳтиёжларни қондиришга қаратилган, илмий асосланган лойиҳалар ишлаб чиқиш;

корхоналарда инновацион салоҳиятни такомиллаштириш, илм ва юқори технология талаб қиладиган янги корхоналар ташкил этиш ва импорт маҳсулотлари билан рақобатлаша оладиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш;

тармоқда ишлаётган ишловчиларнинг доимий равишда малакаларини ошириб бориш ва ҳ.к.лар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Lex.uz.
2. Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики: материалы 1У-го Форума экономистов // отв.ред. М.П. Нарзикулов. Ташкент. 2012. С. 8.
3. Э.Х. Маҳмудов, А. Ортиқов, Ф. Каримов. Корхона– иқтисодиётнинг асосий бўғини. //Ҳамкор. 2010 йил 7 февраль.

МАМЛАКАТИМИЗДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДАГИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАҲОЛАШ

Эшпулатов Э.Н.

*(Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси)*

Каримов С.Б.

*(Тошкент давлат иқтисодиёт
университети 2- курс талабаси)*

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳасида олиб борилаётган ислохатлар жараёни баён этилган. Шунингдек хизматлар соҳасини модернизация ва диверсификация қилишни, унинг таркибини замон талабларига мос ҳолда ўзгартиришни амалга оширишни оптимал тарзда олиб бориш ЯИМда кўшилган қиймат ҳажмини кўпайтиришнинг муҳим омили бўлиши кенг ёритилган.

Аннотация: В данной статье описывается процесс реформ в сфере услуг в нашей стране. Также широко освещается, что модернизация и диверсификация сектора услуг, оптимальная реализация изменений в его составе в соответствии с современными требованиями будут важным фактором увеличения добавленной стоимости в ВВП.

Abstract: This article describes the process of reform in the service sector in our country. It is also widely covered that the modernization and diversification of the services sector, the optimal implementation of changes in its composition in line with modern requirements will be an important factor in increasing the value added in GDP.

Бугунги кунда хизматлар соҳаси иқтисодиётнинг истиқболли ва жадал ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади. Унинг фаолият доираси жуда хилма-хилдир: савдо ва транспортдан тортиб, молиялаштириш, суғурта ва турли хилдаги воситачиликгача. Меҳмонхона ва ресторанлар, кир ювиш ва сартарошхоналар, таълим ва спорт муассасалари, сайёҳлик фирмалари, радио ва телестанциялари, консалтинг фирмалари, тиббиёт муассасалари, музейлар, театрлар ва кинотеатрлар хизматлар соҳасига киради. Деярли барча ташкилотлар у ёки бошқа турдаги хизматларни кўрсатишади.

Ўзбекистон учун хизматлар соҳаси – иқтисодий фаолиятининг нисбатан янги тармоғи бўлиб, унинг аҳамияти республика информацион тизимининг макроиқтисодий кўрсаткичларни миллий ҳисобчилик принциплари асосида шакллантиришга ўтиши жиддий равишда ошиб бормоқда.

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш Ҳаракатлар стратегиясида хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган

хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқоритехнологик турларини ҳисобига тубдан ўзгартириш лозимлиги таъкидланган[1].

Фикримизча, хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантириш айниқса, қишлоқ жойларида кўрсатилаётган хизматларнинг турини кенгайтириш ҳамда сифатини яхшилаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

– 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида кўрсатилганидек, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартиришга эришиш;

– қишлоқ аҳоли пунктларида хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантириш, биринчи навбатда коммунал-маиший, уй-жойларни таъмирлаш ва қуриш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тайёрлаш;

– хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорларнинг фаоллигини кучайтириш учун шарт-шароитлар яратиш, оилавий тадбиркорлик субъектларига касб-ҳунар коллежлари ва олий таълим муассасалари битирувчилари орасидан ёшларни жалб этиш;

– аҳоли ўртасида хизматларнинг талаб юқори бўлган янги, истиқболли консалтинг, банк, молия, суғурта, лизинг ва баҳолаш каби турларини жадал ривожлантириш;

– ҳар бир ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чиқиб, хизмат кўрсатиш соҳаларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳиссасининг улуши ошиб боришига эришиш мақсадида шарт-шароитлар яратиш;

– хизмат кўрсатиш соҳасини кенг ривожлантириш мақсадида мазкур соҳада ишлайдиган кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга алоҳида эътибор қаратиш;

– аёлларнинг иш билан бандлиги хизмат кўрсатиш соҳаларида ўсиб бораётганлигини ҳисобга олиб, уларнинг касбий фаолиятларини оилавий юмушлар, фарзандлар тарбияси билан бирга уйғун тарзда йўналтиришлари учун бандликнинг ностандарт турларидан фойдаланиш.

2016-2020 йилларда хизматлар соҳасини ривожлантириш дастури бўйича хизматлар соҳаси корхоналари фаолиятини балансли ривожлантириш ва диверсификациялашни таъминлаш, улар кўрсатадиган хизматларнинг рақобатбардошлилиги ва сифатини ошириш мақсадида қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда[2]:

– хизматлар соҳасини ривожлантириш ҳисобига ялпи ички маҳсулотни кўпайтириш, унинг республика иқтисодиётидаги улушини 48,7 фоизгача етказиш;

– муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, тармоқларда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ҳисобига хизматлар соҳасини, таркибий ўзгартиришларни жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш;

- рақобат муҳитини шакллантириш, кичик ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ривожлантиришга кўмаклашиш;
- турли инновация хизматларини, янги алоқа воситаларини кенгайтириш;
- энг янги электрон, тўлов технологияларини жорий этган ҳолда молия хизматларини ривожлантириш;
- соғлиқни сақлаш соҳасида юқори технологияли хизматларни янада ривожлантириш.

Иқтисодий глобаллашув шароитида мамлакатларнинг ўзаро интеграциялашуви ва халқаро ихтисослашувнинг кучайиши ҳар бир миллий иқтисодиёт олдига ишлаб чиқариш тармоқларини модернизация қилиш ва диверсификациялаш, аҳолига кўрсатиладиган хизматларнинг рақобатбардошлилиги ва сифатини ошириш ва шу орқали ҳудудлар молиявий салоҳиятини юксалтириш вазифасини қўймоқда.

Мамлакатимизда миллий иқтисодиётни таркибий ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш, бандликни таъминлаш, аҳолининг даромади ва турмуш сифатини оширишнинг муҳим омил ва йўналишларидан бири тариқасида хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш устувор масалалардан биридир.

Хизматлар соҳаси социал-иқтисодий категория сифатида истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш турларининг кенг спектрдаги такрор ишлаб чиқаришини қамраб олиб, уларнинг ҳар бирига махсус фаолият тури мос келади. Хизматлар товарлардан фарқли улароқ моддий объектлар шаклини ола олмайди. Хизматларни амалга ошириш ва уларни ишлаб чиқариш бир-биридан ажралмасдир.

Хизматлар истеъмолчиларнинг буюртмаси бўйича ишлаб чиқарувчилар томонидан амалга ошириладиган турли фаолият натижаларини ифодалайди ва одатан бирликлар ҳолатини ўзгартиришга олиб келади. Хизматларни амалга оширувчилар томонидан истеъмолчилар интиладиган ўзгаришлар боғлиқ бўлиши мумкин:

- истеъмол товарларининг ҳолати билан: хизматни ишлаб чиқарувчи истеъмолчига тегишли товарлар билан муайян операцияларни, яъни уларни ташиш, тозалаш, таъмирлаш каби ишларни амалга оширади.

- инсоннинг жисмоний ҳолати ва маънавий ривожланиши бўйича: хизматни амалга оширувчи инсонларга терапевтик ёки жарроҳлик ёрдами кўрсатади, уларнинг ташқи кўринишини ўзгартиради, таълим, информацион ва маслаҳат хизматларини кўрсатади, кўнгил очар дастурларни ташкил қилади ва ҳ.к.

- институционал бирликларнинг умумий иқтисодий ҳолатига кўра: ишлаб чиқарувчи суғурта, молиявий воситачилик бўйича хизматлар кўрсатади, ҳимояни таъминлайди, кафиллик беради ва ҳ.к.

Бундай ўзгаришлар вақтинчалик ёки доимий характерга эга бўлиши мумкин. Чунончи, тиббий хизматлар ёки таълим соҳасида хизматлар кўрсатиш натижасида истеъмолчилар ҳолатида узоқ муддатли ўзгаришлар рўй бериши ва бу ўзгаришларнинг афзаллигидан узоқ йиллар мобайнида фойдаланиш мумкин.

Бир гуруҳ тармоқлар, товарларнинг кўпгина хусусиятига эга бўлган маҳсулот ишлаб чиқариш билан шуғулланса ҳам одатан хизматлар соҳаси каби таснифланади. Бу гуруҳга информацион дастурларни яратиш, янгиликлар ва маслаҳат хусусиятига эга бўлган материалларни тайёрлаш, дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, кинофильмлар ва мусиқа дастурларини яратиш ва шу кабилар киради. Эгалик ҳуқуқи ўрнатилган бу тармоқларнинг маҳсулоти кўпинча моддий кўринишдаги тарқатувчилар (қоғоз, магнит ленталар, диск ва шу кабилар)да сақланади. У оддий товарлар каби сотилиши ва сотиб олиниши мумкин.

Хизмат соҳасига тегишли бўлган фаолият турларининг турли туманлиги бу соҳада статистик кузатишни икки оқимдаги тизимини юзага келтиради. У ёки бу турдаги хизматлар турининг хусусияти асосан натурал кўрсаткичларни ишлаб чиқадиган мос ҳолдаги тармоқлар статистикаси (транспорт, алоқа, савдо, соғлиқни сақлаш, таълим, маданият, тураржой-коммунал хўжалиги каби статистикалари)нинг тадқиқот предмети ҳисобланади. Хизматлар реализациясининг умумлашган қиймат тавсифномаси хизматлар статистикаси томонидан ўрганилади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, хизматлар соҳасини модернизация ва диверсификация қилишни, унинг таркибини замон талабларига мос ҳолда ўзгартиришни амалга оширишни оптимал тарзда олиб бориш ЯИМда кўшилган қиймат ҳажмини кўпайтиришнинг муҳим омили бўлиб қолади. Ҳозирги даврда республикамиз иқтисодиётида хизмат кўрсатиш соҳаларининг улуши салмоқли равишда ўсиб бормоқда. Хизмат кўрсатиш соҳаларининг бундай ўсишини бир қатор омиллар таъсири билан изоҳлаш мумкин, жумладан: бозорда янги-янги ўнлаб турдаги хизматларнинг пайдо бўлиши, яъни кредит карталари орқали тўловлар, интернет-савдо, янги савдо-сотиқ марказлари, овқатланиш корхоналари, меҳмонхоналар очиш, таълим хизматларини кенгайтириш, дам олиш санъати, туризм ва ҳакозалар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сонли фармони. // Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 26 февралдаги “2016 –2020 йилларда хизматлар соҳасини ривожлантириш дастури тўғрисида”ги 55-сонли қарори. // Lex. uz.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ КАМАЙТИРИШ- ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ БУГУНИ ВА ЭРТАСИ

Умаров Ф. У.

(Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг катта ўқитувчиси)

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида яширин иқтисодиётни камайтириш, саноатида инвестицион таъминотни бошқаришнинг ҳолати келтирилган. Эркин иқтисодий ҳудудларда инновацион инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини ошириш мақсадида тармоқда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бйича йўл хариталари, дастур ва чора-тадбирларини ишлаб чиқишҳамда уларни амалиётга жорий этиш. Бу борада амалдаги тартиблардан эътибор берилмаган жихатлар ҳамда йўл қўйилаётган камчиликлар кўрсатилиб, уларнинг бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инвестиция, инновация, рақамли иқтисодиёт, яширин иқтисодиёт, модернизация ва диверсификация, саноат материаллари, корхона, саноат, экспорт.

Бугунги кунда мамлакатимизда давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев ташаббуслари ва бевосита раҳнамолигида иқтисодиётни ривожлантириш ва инвестицияларни фаол жалб қилиш ҳамда қонун устуворлигини таъминлаш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ5953-сонли Фармони билан тасдиқланган 2021-2027 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида “Яширин иқтисодиёт”нинг улушини қисқартириш бўйича бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш назарда тутилган.

Иқтисодий ва технологик тараққиётнинг янги босқичи сифатида намоён бўлаётган рақамли инқилоб инсоният ҳаётини шиддат билан ўзгартириб, кенг имкониятлар яратиш билан бирга, халқаро рақобат майдонининг янада кескинлашув даврини бошлаб берди.

Жумладан, замонавий тараққиётнинг кейинги истиқболида катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари (Big Data), сунъий интеллект, нейротехнологиялар, квант технологиялари, булутли ва мобил технологиялар, виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари, крадсорсинг, блочейин технологиялари сингари рақамли технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда [1].

Рақамли иқтисодиёт ҳозирги мавжуд соҳаларнинг ярмидан кўпроғи беқиёс ўзгаришлар келтириб чиқаришни таъқдланмоқда. Жумладан, Жаҳон банки экспертлари фикрича, тезкор интернетдан фойдаланувчилар сонининг 10

фоизга кўпайиши миллий иқтисодиётлар ялпи ҳажмини ҳар йили ўртача 0,4-1,4 фоизга ошириш имконини беради.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва трансмиллий компанияларнинг ривожланиши ҳада рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши шароитларида рақамли иқтисодиётни мақсадга мувофиқ равишда ривожлантириш муҳим аҳмият касб этди. Шу Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгиланишини кузда тутатдиган “Рақамли иқтисодиёт миллий концепцияси”ни ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда “Рақамли Ўзбекистон 2030” дастурини ҳаётга тадбиқ этишимиз зарур. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ошириш, коррупцияни кескин камайтириш имконини беради. Нуфузли халқаро ташкилотлар ўтказилган таҳлиллар ҳам бунини тасдиқламоқда. Шунинг учун ҳукуматга 2 ой муддатда рақамли иқтисодиётга ўтиш бўйича “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш топширилади. Бу борада ахборот хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур”.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда замонавий рақамли иқтисодиёт соҳаси алоҳида ўринга эга. Кейинги йилларда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти хизматлар соҳасининг ва айниқса, рақамларнинг улуши ошиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Маълумки, Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича 2017 йил 7 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони имзоланди. Мазкур фармоннинг 2017-2021 йилларда “Ўзбекистон Республикаси ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси” номли 1-илоvasида “Хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турларини ҳисобига тубдан ўзгартириш” вазифаси белгилаб берилди. Демак, яқин келажакда хизматлар соҳасининг, айниқса, электрон тижорат соҳасининг республикамиз иқтисодиётидаги улушини янада ошириш устувор вазифадир. Хизмат соҳаси ҳақида сўз кетганда унинг муҳим таркибий қисми ҳисобланган рақамли технологияларнинг тижорат фаолиятига ҳам катта эътибор қаратиш даркор. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт фаолиятининг ривожланиши анча мураккаб ва қийин, кўплаб жиҳатлари бўйича эса сустр ҳамда зиддиятли ккчмоқда унинг назарий масалалари, ҳуқуқий-меъёрий ҳамда тизимли тартибга солишнинг бошқа имкониятлари етарли даражада амалиётда ишлатилмаяпти. Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши натижасида турлим мулкчилик шаклидаги хўжалик юритувчи субъектлар тижорат фаолиятини

самарали ташкил этиш ва уларга профессионал рақамли электрон хизматлар кўрсатишни такомиллаштириш бугунги кунда долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Бу хусусда мамлакатимиз президенти Ш.М.Мирзиёевни 2020 йил 13 февраль куни ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тадбирда келтирилган статистик маълумотларига мувофиқ АҚШда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизни ташкил этади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2 фоиздан ҳам ошмайди.

Иқтисод фанлари доктори профессор Н.Х.Жумаев “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мамлакатга нима беради?” номли мақоласида “...Президент Шавкат Мирзиёев 2020 йилни “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” дея номлади. Давлат раҳбарининг Олий Мажлисга мурожаати нафақат 2020 йил учун Дастур, балким, мамлакатимизни яқин келажакда тараққиёт йўлини белгилаб берувчи фундаментал аҳамиятга эга бўлган тарихий ҳужжат сифатида баҳолаш зарур.

Жуда кўпчилик рақамли иқтисодиёт нима ва у мамлакат иқтисодиётига нима беради, деб ўйлаши мумкин. Рақамли иқтисодиёт деганда, фақатгина Блокчейн (Blockchain) технологиясини ва улардан халқаро молия бозорларида фойдаланиш масалаларини ёки криптовалюталарни тушуниш керак эмас. Албатта, Блокчейн технологияси, криптовалюталар ҳам рақамли иқтисодиётнинг бир бўлаги. Лекин, рақамли иқтисодиёт (Digital Economy) деганда, рақамли коммуникациялар, ИТ ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиёт тушунилади.

Бунда, яширин иқтисодиётга барҳам бериш воситаси сифатида ҳам қараш мумкин. Чунки, биринчидан, ҳамма амалга оширилган операциялар электрон рўйхатдан ўтилишига, иккинчидан, ҳамма нарса шаффоф бўлишига эришилади. Қолаверса, ишлаб чиқаришда янги ИТ қўлланиши оқибатида маҳсулот ва хизматларнинг таннархи пасаяди ва рақобатбардошлик ошади. Иқтисодиётимиз рақобатбардош бўлмас экан, бозор қонунлари тўлиқ амал қилмас экан, амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг натижаси ҳам сезиларли бўлмайди.

Жаҳон банкининг “Рақамли дивидентлар” номли тадқиқоти натижалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади. Хусусан, интернет тезлигининг 10 фоизга ўсиши, мамлакат ЯИМни ўсишига олиб келади. Ривожланган давлатларда бу кўрсаткич, 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган давлатларда 1,38 фоизни ташкил этади. Демак, интернет тезлиги 2 баробарга ошадиган бўлса, ЯИМ ҳажми ҳам қарийиб 15 фоизга ошишига эришиш мумкинлиги хусусида” таҳлил қилиб ўтганлар.

Шунингдек, экспертлар ҳисоб-китобига кўра Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотда яширин иқтисодиётнинг улуши 50 фоиздан кўпроқни ташкил этади[2]. Бу кўрсаткичлар 2017 йил ҳолатида жаҳон миқёсида 22.5 фоизни, Озарбайжонда — 66.12 фоиз, Украинада — 46.12 фоиз, Россияда — 39.29 фоиз, Туркияда — 24.95 фоиз, Ҳиндистонда — 16.55 фоиз, Хитойда — 10.17 фоиз,

АҚШда — 7.69 фоизни ташкил этади. Айни пайтда, жаҳон миқёсида мазкур кўрсаткичлар 2025 йилга бориб пасайиб 21 фоизни ташкил этиши башорат қилинган[2]. “Норасмий иқтисодиёт” шаклланиши ва ривожланишига мамлакатдаги иқтисодий, ижтимоий, ташкилий-ҳуқуқий ва бошқа бир қатор омиллар таъсир қилади. Булардан иқтисодий омилларга ҳисоб-китобларнинг нақд пулда амалга оширилиши, солиқ ставкаларининг юқорилиги, иқтисодий инқироз, тадбиркорлик субъектлари ўртасида носоғлом рақобат мисол бўлади. Мамлакатдаги ишсизлик даражасининг юқорилиги, аҳоли даромадларининг пастлиги ижтимоий омиллар қаторига киради. Ҳуқуқий омиллар сифатида мамлакатда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда турли маъмурий бюрократик тўсиқлар мавжудлиги ёхуд қонун ҳужжатларидаги бўшлиқлар норасмий сектор ривожланишига имконият яратади. Давлат бошқаруви органлари фаолияти ва назорат функцияларининг ташкил этилиши, маъмурий тартиб-таомиллар ва коррупция ҳолатлари “яширин иқтисодиёт” шаклланишига билвосита таъсир кўрсатади. Бу соҳада етакчи тадқиқотчи олимлар томонидан “яширин иқтисодиёт”га таъсир қилувчи 10 та энг асосий омил сифатида солиқ юки, самарали бошқарув ва коррупция, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, давлат хизматлари, солиқ тўловчиларнинг хулқи, превентив чоралар, расмий иқтисодиёт ривожланиш даражаси, якка бандлик, ишсизлик ва иқтисодиётда аграр секторнинг улуши каби омиллар санаб ўтилган[2].

Умуман олганда “яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш, уни расмий секторга ўтказиш ва унга қарши самарали курашишнинг бир неча йўллари мавжуд.

Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази бош илмий ходими Бахтишод Хамидов хуфёна иқтисодиёт ҳақидаги таҳлилларига кўра кўп давлат идоралари ҳали ҳам эскича усулда ишлайди. “...Рақамли технологиялар имкониятларидан унумли фойдаланмайди. Натижада иш унумдорлиги ва сифати пастлиги сезилади. Шунини инобатга олиб божхона назоратини кучайтиришда рақамли технологияларни жорий этиш кўзда тутилмоқда. Натижада “Инсон омили”ни йўқотиш орқали контрабанда ва маҳсулотлар божхона қийматини сунъий пасайтириб кўрсатиш ҳолатларига чек қўйиш мумкин. Импорт маҳсулотлари базасини солиқ идоралари тизими билан интеграция қилиб, божхонадан кейинги назоратни мувофиқлаштириш кўзда тутилмоқда. Бундан ташқари, электрон ҳисоб-фактурага импорт божхона декларациясини боғлаш орқали товарларни истеъмолчигача етказишнинг узлуксиз занжирини яратиш таклиф қилинган. “Божхона аудити” ахборот тизимини ишга тушириш режалаштирилган.

Иқтисодиётда банд бўлган 13,5 миллион аҳолининг атиги 4,9 миллиони даромад солиғи тўловчиси ҳисобланади. Норасмий бандлик даражаси қурилиш, савдо ва умумий овқатланиш, транспорт ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳаларида юқорилигича қолмоқда. Бу эса яширин иқтисодиётни тармоқлар ва соҳалар бўйича таҳлил қилиш ишларини такомиллаштиришни талаб этади.

Охириги пайтлар аҳолини ўзини ўзи банд қилиш тизимини соддалаштириб, фаолият турлари 24 тадан 67 тагача кенгайтирилди. Бу эса хусусий секторнинг

учдан бир қисмини ташкил этувчи ўз ўзини банд қилувчи аҳоли қатлами учун соядан чиқиш ва келажакда пенсия тизимига уланиш имконини беради. Июль ойининг ўзида 184 минг нафар фуқаро ўз фаолиятини расмий секторга ўтказди. Тегишли равишда, тадбиркорлик фаолиятига рухсат бериш ва лицензиялашда ортиқча тартиб-таомилларни янада қисқартириш ишларини давом эттириш кўзланмоқда” [2].

Юқоридаги таҳлилий маълумотлардан келиб чиқиб “яширин иқтисодиётни” камайтиришда қўйидагиларни амалга ошириш лозим деб ўйлаймиз:

биринчидан, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда нақд пуллик тўловларни қисқартириш ва электрон ёки масофавий тўловларни амалга оширишни кенгайтириш ва рағбатлантиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ;

Иккинчидан, айрим ҳуқуқбузар шахслар ёки инсофсиз тадбиркорлик субъектларини обрўсизлантириш мақсадида уларнинг рўйхатини эълон қилиш (оммавий ахборотномада) эълон қилиш амалиётини жорий этиш таклиф қилинад;

учинчидан, коррупция, иқтисодий ҳуқуқбузарликлар ва хуфиёна фаолият юритаётган ташкилотлардаги шахслар тўғрисида аноним тарзда ёхуд аризачининг шахси сир сақланишини таъминлаган ҳолда турли воситалар ёрдамида электрон, оғзаки ёки ёзма шаклда мурожаат қилиш имкониятларини кенгайтириш, бунда нодавлат нотижорат ташкилолари, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг иштирокини кенгайтириш орқали жамоатчилик назорати механизмларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш;

тўртинчидан, рақамли иқтисодиётдан фойдаланишнинг амалдаги ҳолати бўйича таҳлилий аниқ статистик маълумотлар ахборотномаси чоп этилиши лозим.

Ўйлаймизки, юқорида келтириб ўтилган рақамли иқтисодиётни инновацион ривожланишидаги асосий йўналишлар бўйича ишларнинг самарали йўлга қўйилиши хуфёналик кўламини камайиши, ҳамма учун бир хил рақобат муҳити яратилишига, давлат тушумларининг кўпайиши натижасида ижтимоий объектлар ва ижтимоий ҳимоя тизимига ажратиладиган маблағларнинг кўпайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: Iqtisod Molia, 2019. 396 b.

2. Б.С.Турдиев. “Яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш ва унга қарши самарали курашиш йўллари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2020 yil.

3. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истиқболлари. –Т: Фан ва технология, 2018. - 172 б.

4.Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. –М.: ИНФРА-М, 2017. -281 с.

5.Ходиев Б.Ю. Цифровая экономика в Узбекистане. // Мировая экономика, 2017. №12.

6.Аюпов Р.Х. ва бошқалар. Ўзбекистонда электрон бизнеснинг ривожланиш истиқболлари. –Т: Формат полиграф, 2016. - 205 б.

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/-_Vikipediadagi_sahifa

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ИНВЕСТИЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Умаров Ф.У.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар
институтининг катта ўқитувчиси)*

Аннотация. Мазкур мақолада иқтисодиётнинг тегишли тармоқ ва соҳаларга инвестиция жалб қилиш кўламини кенгайтиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари ва ўзига хос хусусиятлари чуқур таҳлил қилинган. Иқтисодиёт тармоқларида инвестицион фаолликни ошириш асосида инновацион фаолият ривожланишини рағбатлантиришнинг илмий-услубий жиҳатлари баён этилган.

Калит сўзлар: инвестиция, инновация, уй хужалиги, модернизациялаш, диверсификациялаш, тадбиркорлик, бизнес

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари белгилаб берилди. Ушбу тадбирда 2020 йилнинг-Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили деб номланиши муносабати билан Давлатимиз раҳбари томонидан республикаимиз учун рақамли иқтисодиётга ўтишнинг зарурлиги ва муҳим афзалликлари батафсил очиб берилди.

Иқтисодий ва технологик тараққиётнинг янги босқичи сифатида намоён бўлаётган рақамли инқилоб инсоният ҳаётини шиддат билан ўзгартириб, кенг имкониятлар яратиш билан бирга, халқаро рақобат майдонининг янада кескинлашув даврини бошлаб берди.

Жумладан, замонавий тараққиётнинг кейинги истиқболида катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари (Big Data), сунъий интеллект, нейротехнологиялар, квант технологиялари, булутли ва мобил технологиялар, виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари, крадсорсинг, блочейин технологиялари сингари рақамли технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.

Рақамли иқтисодиёт ҳозирги мавжуд соҳаларнинг ярмидан кўпроғи беқиёс ўзгаришлар келтириб чиқаришни таъкидланмоқда. Жумладан, Жаҳон банки экспертлари фикрича, тезкор интернетдан фойдаланувчилар сонининг 10 фоизга кўпайиши миллий иқтисодиётлар ялпи ҳажмини ҳар йили ўртача 0,4-1,4 фоизга ошириш имконини беради [2].

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва трансмиллий компанияларнинг ривожланиши ҳада рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши шароитларида рақамли иқтисодиётни мақсадга мувофиқ равишда ривожлантириш муҳим аҳмият касб этди. Шу Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгиланишини кузда тутадиган “Рақамли иқтисодиёт миллий концепцияси”ни ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда “Рақамли Ўзбекистон 2030” дастурини ҳаётга тадбиқ этишимиз зарур. Рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ошириш, коррупцияни кескин камайтириш имконини беради. Нуфузли халқаро ташкилотлар ўтказилган таҳлиллар ҳам бунини тасдиқламоқда. Шунинг учун ҳукуматга 2 ой муддатда рақамли иқтисодиётга ўтиш бўйича “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш топширилади. Бу борада ахборот хавфсизлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур” [1].

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда замонавий рақамли иқтисодиёт соҳаси алоҳида ўринга эга. Кейинги йилларда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти хизматлар соҳасининг ва айниқса, рақамларнинг улуши ошиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Маълумки, Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллатириш бўйича 2017 йил 7 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони имзоланди. Мазкур фармоннинг 2017-2021 йилларда “Ўзбекистон Республикаси ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси” номли 1-иловасида “Хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турларини ҳисобига тубдан ўзгартириш” вазифаси белгилаб берилди. Демак, яқин келажакда хизматлар соҳасининг, айниқса, электрон тижорат соҳасининг республикамиз иқтисодиётидаги улушини янада ошириш устувор вазифадир. Хизмат соҳаси ҳақида сўз кетганда унинг муҳим таркибий қисми ҳисобланган рақамли технологияларнинг тижорат фаолиятига ҳам катта эътибор қаратиш даркор. Мамлакатимизда рақамли иқтисодиёт фаолиятининг ривожланиши анча мураккаб ва қийин, кўплаб жиҳатлари бўйича эса сустр ҳамда зиддиятли ккчмоқда унинг назарий масалалари, ҳуқуқий-меъёрий ҳамда тизимли тартибга солишнинг бошқа имкониятлари етарли

даражада амалиётда ишлатилмаяпти [1]. Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши натижасида турли мулкчилик шаклидаги хўжалик юритувчи субъектлар тижорий фаолиятини самарали ташкил этиш ва уларга профессионал рақамли электрон хизматлар кўрсатишни такомиллаштириш бугунги кунда долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Бу хусусда мамлакатимиз президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 13 февраль куни ахборот технологияларини ривожлантиришга бағишланган тadbирда келтирилган статистик маълумотларига мувофиқ АҚШда рақамли иқтисодиётнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 10,9 фоиз, Хитойда 10 фоиз, Ҳиндистонда 5,5 фоизни ташкил этади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2 фоиздан ҳам ошмайди.

Рақамлаштиришнинг аҳамияти ва таъсирини қанчалик ортиб бораётганлигини баҳолаш учун сўнгги йилликдаги бир нечта йирик технологик компаниялар ва рақамли платформаларнинг жаҳон бозоридаги капиталларининг улушини кўриш кифоя. Хусусан, БМТнинг савдо ва ривожланиш конференцияси маълумотларида қайд этилганидек, бу кўрсаткич 2009 йилда 16 фоизни ташкил этган бўлса, 2018 йилнинг охирига келиб 56 фоизга етган [1].

Дунё ҳамжамиятида рўй бераётган бундай жадал ўзгаришлар ва рақобатнинг кескинлашуви жараёнида инновациялар ва рақамли технологияларни кенг жорий этмасдан туриб, яқин ва узоқ келажақда мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, унинг рақобатбардошлигини таъминлай олмаслигимиз айтилиб, бу эса ўз навбатида, илмий ва амалий ҳаракатларни кучайтириш талаб этади.

Шундай қилиб, рақамли иқтисодиёт янги иқтисодий муҳит бўлиб, у бизнес учун янги ва жуда катта имкониятлар яратиб беради. Рақамли иқтисодиёт шароитларида рақобат курашининг тузилиши ва характери ҳам буткул ўзгариб кетади. Аниқ ва равшан қилиб таъкидлаш мумкинки, рақамли иқтисодиёт ва электрон тижоратнинг янги технологиялари таъсирида бизнес-моделлар ҳам батамом ўзгаради. Масалан, йўловчилар ташиш бозоридаги агрегатор-компаниялар (GettTaxi, Яндекс.Такси каби) транспорт компанияларини иш фаолиятига кўпгина ўзгаришлар киритиб, уларни истеъмолчиларга анча яқинлаштиришга муваффақ бўлдилар. Озиқовқат етказиб бериш компаниялари ҳам сотувчиларни истеъмолчиларга яқинлаштириб, рақобатли бозорда катта муваффақиятларга эришдилар. Натижада анъанавий офф-лайн компаниялар ўз бизнесларини трансформация қилишга ёхуд он-лайнга ўтишга мажбур бўладилар. Бу ҳолат эса тadbиркорларга интернетда ўз бизнесларини ташкил қилишга ундайди [3].

Ҳозирги даврда электрон тижорат каналларининг қандайлигига боғлиқ равишда АМАЗОН ёки ОЗОН сингари тўла он-лайн компаниялар, ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар, eBay, АВИТОлар ёхуд анъанавий оф-лине бизнесга ўз электрон тижорат каналларини жойлаштирган савдо тармоқлари, интернет дуконлар ва логистик компаниялар мавжуд. Рақамли иқтисодиёт тезкор бизнес-

аналитика таҳлили асосида бизнес учун янги ғоялар қидириш ҳамда мижозлар билан тескари алоқани амалга ошириш имкониятини берди. Бу эса потенциал мижозларнинг инновацион кутишларига нисбатан реактив равишда таъсир қилиш имконини яратди. Бундай ишлар натижасида GoogleAnalytics ва Яндекс.Метрика каби бепул сервислар ҳосил бўлди. Рақамли иқтисодиёт инновацияларнинг ҳаётий цикли анча камайиши билан ҳам тавсифланади [1]. Бу эса кўплаб янги смартфонлар моделларининг, компьютерларнинг, мобил иловаларнинг, компьютер ўйинларининг янги версиялари тезкорлик билан пайдо бўлишига туртки бўлади. Олимлар ва мутахассисларнинг фикрларича, транспортда ҳам янги инновацион транспорт тизимлари пайдо бўлиши кутилмоқда. Масалан, магнит-левитацион воситалар, вакуумли транспорт воситалари, Giperloop тизимлар ва бошқалар буларга яққол мисол бўлиши мумкин. Жамоавий билимлардан фойдаланган ҳолда инновацион ғояларни генерация қилиш (mass collaboration, sharing economy), маҳсулот ва хизматлар ишлаб чиқариш, янги инновацион лойиҳаларни молиялаштириш (краудфундинг). Моддий бойликларни биргаликда истеъмол қилиш имкониятлари (sharing economy) жамиятнинг кўпчилик аъзоларида моддий бойликларга эгалик қилишга бўлган муносабатни ўзгартириб юборди. Масалан, ривожланган мамлакатлардаги кўпчилик ёшлар ўзлари учунхусусий мулк сотиб олиш ва унга эгалик қилишга катта қизиқиш билдирмаяптилар. Чунки улар учун ҳаётий эркинлик, маънавий ҳатти-ҳаракатлар эркинлиги ва ҳиссиётларга берилиш, дунё мамлакатларига саёҳатлар, экологик туризм тадбирлари кўпроқ аҳамиятга эга бўлиб қолди. Истеъмолчиларда маҳсулот ёки хизмат ҳақида фикр ҳосил қилишда ижтимоий тармоқларнинг аҳамияти тобора ошиб бориши. Чунки ҳозирги кунларда ижтимоий тармоқларда ишлаш ва мулоқот қилиш барча ёшлар ҳаётининг ажралмас қисми бўлиб қолгани ҳеч кимга сир эмас. Интеллектуал мулкка эгаликнинг янги лицензия турлари (ҳалқ лицензиялари – Public License) пайдо бўлиши. Бунда яратилган маҳсулот ёки хизматга кўпчиликнинг эгалик қилиш қоидаси амал қилади.

Юқорида айтиб ўтилган фикрлар ва ғоялар туфайли, ушбу ижтимоий йўналишларнинг ижтимоий муҳит учун муҳимлиги бизнингча, ўқувчига анча тушунарли бўлгандир. Лекин уларнинг рақамли иқтисодиёт республика дастурида қандай ўринга эга бўлиши лозимлиги ноаниқ бўлиб қолаверади. Илк паллада, ресурслар чекланганлиги сабабли, саъйи-ҳаракатларни қайси йўналишга қаратиш лозимлиги ҳақида қарор қабул қилиш зарур бўлиши эҳтимоли катта, яъни, олдимизда икки йўл турибди: уларнинг бири технологияларни ижтимоий мослаштириш билан шуғулланиш, иккинчиси эса, маҳаллий технологик асосларни кўпайтириш йўли.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гулямов С.С. ва бoшқалар. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: Iqtisod Molia , 2019. 396 b.

2. Ш.Мустафақулов. Рақамли иқтисодиёт–янги Ўзбекистон тараққиётининг янги даври. “Рақамли иқтисодиёт: янги Ўзбекистонни янги

технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференциянинг материаллари 1-қисм. Т.: 26.02.2020 й. www.tadqiqot.uz

3. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истиқболлари. –Т.: Фан ва технология, 2018. - 172 б.

4. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. –М.: ИНФРА-М, 2017. -281 с.

5. Ходиев Б.Ю. Цифровая экономика в Узбекистане. // Мировая экономика, 2017. №12.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Қодирқулов О.Т.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти
катта ўқитувчиси)*

Мамлакатимизнинг халқаро ҳамжамиятдаги нуфузи ва инвестициявий жозибадорлигини мустаҳкамлашга қаратилган, давлат бошқарувининг очиқлиги ҳамда шаффофлигини таъминлаш борасидаги ислохотларни янада чуқурлаштириш ва 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга оид бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Шу ўринда охириги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш бўйича бир қанча чора тadbирлар ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да саноат корхоналари ва бошқа ишлаб чиқариш объектларини жойлаштиришга қулай шарт-шароитлар яратиш, хусусий тadbиркорликни кенг ривожлантириш ҳамда аҳолининг турмуш шароитини яхшилаш мақсадида ҳудудларнинг ишлаб чиқариш, муҳандис-коммуникация ва ижтимоий инфратузилма тармоқларини янада ривожлантириш ва модернизация қилиш ҳамда ҳудудлар иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш кўламини кенгайтириш, ривожланиш даражаси нисбатан паст бўлган туман ва шаҳарларни, энг аввало, саноат ва экспорт салоҳиятини ошириш йўли билан жадал ривожлантириш ҳисобига минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасидаги фарқларни камайтириш каби устувор вазифалар белгилаб берилди³⁵.

Белгилаб берилган ушбу вазифалар саноат корхоналарининг турли соҳаларда ривожланиш омиллари ва прогнозларини статистик таҳлилусулларда

³⁵Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда

баҳолаш, молиявий кўрсаткичларини статистик таҳлил этишда фойдаланадиган кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, иқтисодий ривожланиш стратегияларини белгиловчи статистик таҳлил моделларини тузиш ва эконометрик моделлар ёрдамида прогнозлашнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада, Мамлакатимизда статистика ахборотидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш борасида ва давлат статистика ҳисоботини ишончли равишда юритишни шакллантириш юзасидан изчиллик билан чоралар кўрилмоқда. Интернетдаги йиғма маълумотларнинг миллий саҳифаси Халқаро валюта жамғармаси маълумотларини тарқатишнинг кенгайтирилган умумий тизими билан уйғунлаштирилди.

Шунинг билан биргаликда, ахборотлардан умумфойдаланиш учун очиқлик ҳолати, очиқ маълумотларнинг ошкоралик ва сифат даражаси, уларни фуқароларга ва жаҳон ҳамжамиятга етказишнинг амалдаги механизмлари қабул қилинган халқаро талабларга тўлиқ жавоб бермайди ва натижада мамлакатимизнинг статистика салоҳияти индексидаги ўрни пастлигича қолмоқда³⁶. Охириги йилларда хорижий давлатлар томонидан республикамизнинг статистик маълумотларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. (1-жадвал)

(1-жадвал)

Давлат статистика қўмитаси веб сайтига чет давлатлардан ташриф буюрувчилар тўғрисида маълумот³⁷

Давлатлар	Йиллар				
	2015	2016	2017	2018	2019
Россия	4625	4744	17040	30387	58 861
АҚШ	10828	13984	12778	7645	15 777
Хитой	1359	1561	2159	2493	3 550
Англия	610	726	1319	2373	10 549
Қозоғистон	850	732	1093	2240	4 401
Украина	756	887	1580	2239	4 428
Жанубий Корея	681	471	649	1668	3 173
Нидерландия	160	229	883	1531	1 763
Германия	658	644	820	1362	2 800
Қирғизистон	235	220	302	940	1 919
Франция	235	240	359	920	3 302
Япония	952	326	462	887	1 458
Беларусия	287	238	532	725	1 550
Туркия	325	224	429	672	1 871
Ҳиндистон	199	242	299	430	1 352

³⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелда “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сон қарори.

³⁷Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки охириги йиллардан Россия, Англия, Украина, Германия, Туркия ва бошқа давлатлар мамлакатимиз статистик маълумотларига бўлган қизиқиши ортган.

Охириги 3 йил ичида статистик маълумотларнинг очиклиги кенгайди. Давлат статистика қўмитасининг расмий <https://stat.uz> сайтида статистик ва таҳлилий маълумотлар бойитиб борилмоқда. Жумладан, пресс-релизлар, интерактив хизматлар, доимий аҳоли сони, қурилиш ва саноат кўрсаткичлари, истемол нархлари индекси калькулятори, асосий фондларни қайта баҳолаш индекслари ва бошқалар. Мамлакатимизнинг статистик маълумотларидан маҳаллий қизиқувчилар асосан юридик ва жисмоний шахслар ҳисобланади. Юридик шахслар асосан корхоналар фаолияти учун зарур бўлган ахборотлардан фойдаланиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси сайтига кирмоқда. Жумладан, асосий фондларни қайта баҳолаш индекслари, корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри каби маълумотлар олиш мақсадида кенг фойдаланилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси томонидан корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри (**КТYaDR ma'lumotlari**) маълумотларни олиш хизматини, ўзининг расмий <https://stat.uz> сайтидаги интерактив хизматлар бўлимида жойлаштирилди. (1-расм)

1- расм Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий <https://stat.uz> сайтидаги интерактив хизматлар бўлими таркиби

Ушбу яратилган корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри (КТЯДР) маълумотларни олиш учун мамлакатимиздаги мавжуд юридик шахслар <https://stat.uz> сайтидаги интерактив хизмат турларидан “**КТYaDR ma'lumotlari**” бўлимига кириб, корхона ва ташкилотларнинг солиқ тўловчиларнинг идентификацион рақами (СТИР)ни ва расмдаги кодларни киритиши лозим бўлади. (2-расм)

2-расм. “КТYaDR ma’lumotlari” бўлимининг таркиби

Корхона ва ташкилотлар ўзларига берилган солиқ тўловчиларнинг идентификацион рақами (СТИР)ни ва расмдаги кодларни киритиши натижасида давлат статистика қўмитаси тизими маълумотлар базасидан юридик шахс тўғрисида маълумотлари автоматлашган тарзда шакллантирилади. (3-расм)

3-расм. Юридик шахс тўғрисида маълумот

Ушбу “Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot” да корхона тўғрисида умумий маълумотлар (СТИР, давлат рўйхатидан ўтган сана, давлат рўйхатидан ўтган рақами, юридик шахс номи, ташкилий ҳуқуқий шакли, кичик тадбиркорлик субъектига мансублиги, устав фонди, бошқарувчи ҳақида маълумотлар ва бошқалар) кўрсатилган.

Юқоридагилардан кўришимиз мумкинки давлат статистика қўмитаси томонидан яратилган ушбу интерактив хизмат натижасида юридик шахс тўғрисида умумий маълумотлар олиш имкони яратилди.

Шунингдек давлат статистика қўмитаси тизимидаги маълумотларни қайта ишлаш, гуруҳлаш, маълумотларнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш, иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларни шакллантириш, корхона ва

ташкilotларнинг иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларининг динамикасини шакллантириш ҳамда статистик таҳлил амалларини шакллантириш бўйича бирқанча таклифлар келтирмоқчимиз.

Биринчидан. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги янги таҳрирдаги қонунининг 22-моддасига асосан Молиявий ҳисобот -бухгалтерия ҳисоби субъектининг ҳисобот санасидаги молиявий ҳолати, ҳисобот давридаги фаолиятининг молиявий натижаси ва пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги тизимлаштирилган ахборотдан иборат³⁸лиги белгиланган. Ҳамда молиявий ҳисобот таркиби қуйидагилардан иборатлиги кўрсатилган:

1. бухгалтерия баланси (1-сонли шакл);
2. молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот (2-сонли шакл);
3. пул оқимлари ҳақидаги ҳисобот (4-сонли шакл);
4. хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот (5-сонли шакл);
5. изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришлар.

Амалдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги янги таҳрирдаги қонуннинг 25-моддасига асосан молиявий ҳисобот қуйидагиларга тақдим этилиши белгиланган:

- давлат солиқ хизмати органларига;
- таъсис ҳужжатларига мувофиқ мулкдорларга;
- давлат статистика органларига;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа органларга.

Юқоридаги қонун талаби бўйича давлат статистика органларига корхона ва ташкilotлар молиявий ҳисоботларини тақдим этиши белгиланганлигини кўришимиз мумкин. Шунинг билан биргаликда фаолият турлари бўйича давлат статистика ҳисоботларини ҳам белгиланган муддатларда тақдим этишади. Бу эса корхона ва ташкilotларга бир турдаги маълумотларни ҳам давлат солиқ органларига, ҳам давлат статистика органларига тақдим этишини тақозо этмоқда. Ҳозирги фан техника ва интернет ҳамда рақамли иқтисодиёт ривожланаётган даврда давлат органлари ўртасидаги маълумотлар алмашинуви шакллантириш лозим деб биламиз.

Иккинчидан. Бугунги кунда тадбиркорлик субъектлари учун давлатимиз раҳбари бошчилигида кенг миқёсда имкониятлар ва имтиёзлар яратилмоқда. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг «Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак»³⁹ деган фикрларини инобатга олган ҳолда, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган кичик корхоналар учун “1-КВ shakli” номли давлат статистика ҳисоботини йилда бир марта тақдим этилиши белгиланди. Шунингдек, барча давлат статистика ҳисоботлари тўлиқ электрон тарзда, интернет орқали масофадан жўнатиш тизими йўлга қўйилди. Мавжуд барча давлат статистика

³⁸Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги қонуни

³⁹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли фармони

ҳисобот шакллари тўлдириш бўйича тушунтиришлар ишлаб чиқилган. Биламизки, корхона ва ташкилотларнинг давлат статистика ҳисобот шакллари тўлдириш кўпгина ҳолларда бухгалтерлар маъсул ҳисобланишини инобатга олган ҳолда, давлат статистика ҳисобот шаклларидаги кўрсаткичлар номларини бухгалтерия ҳисоби атамаларига мослаштириш мақсадга мувофиқ бўлади. Жумладан, “1-КВ shakli” номли давлат статистика ҳисобот шаклининг “Бошқа харажатлар” номли 206-сатри “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот”(2-шакл)нинг “Молиявий харажатлар” ва фавқулодда зарарлар сатрлари йиғиндисидан таркиб топади. Шу жиҳатдан “1-КВ shakli” номли давлат статистика ҳисобот шаклининг 206-сатрини “Молиявий харажатлар ва фавқулодда зарарлар” деб номлаш, “1-КВ shakli” номли давлат статистика ҳисобот шаклининг “Бошқа даромадлар” номли 224-сатри эса “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” (2-шакл)нинг “Асосий фаолиятдан олинган бошқа даромадлар”, “Молиявий даромадлар” ҳамда “Фавқулодда фойда” кўрсаткичларининг йиғиндисидан шаклланади. Бизнинг фикримизча “1-КВ shakli” номли давлат статистика ҳисобот шакли 224-сатрини “Бошқа операцион, молиявий ва фавқулодда даромадлар” деб номланишлари статистик ахборотни шакллантирувчи учун кўрсаткичнинг тушунарлилик даражасини оширади.

Учинчидан. Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект бўлажак ҳамкорининг энг аввало молиявий аҳволи қандайлигига қизиқади. Чунки унинг фойда олиш-олмаслиги у билан ҳамкор бўладиган субъектнинг молиявий аҳволига боғлиқ. Шу туфайли ўзаро ҳамкорлик қилаётган томонларнинг ҳар бири корхонанинг молиявий аҳволини баҳолаши, таҳлил қилиши, бозор шароитида муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект бўлажак ҳамкорининг молиявий аҳволини аниқлашда статистик таҳлил амалларини қўллаган ҳолда қарор қабул қилинса, ҳамкорлик натижалари ва истиқболларини белгилашда иқтисодий таваккалчилик ва рисклар камайишига эришади. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини статистик таҳлил натижасида корхона ва ташкилотларнинг молиявий фаолиятига объектив баҳо бериш, даромадлар ва харажатларининг ўзгаришлар динамикаси ва хўжалик фаолиятининг самарадорлигини янада оширишдаги омилларнинг ўзаро боғланишини аниқлашда кенг хизмат қилади. Бундай статистик таҳлил натижалари корхонанинг хўжалик фаолиятини доимо назорат қилиб туришни ва унга раҳбарлик қилишда бошқарув қарорларини қабул қилишда хатоликларга йўл қўймасликни таъминлашга хизмат қилади.

Тўртинчидан. Мавжуд давлат статистика ҳисоботи шаклларидаги кўрсаткичлар (лозим бўлганда тегишни кўрсаткичларини киритган ҳолда) асосида корхоналарнинг молиявий ҳолатини автоматлашган шаклда аниқлайдиган “**Biznes registr**”⁴⁰ саҳифани, давлат статистика қўмитасининг сайтидаги интерактив хизматлар таркибида киритишни таклиф этамиз. Ушбу “**Biznes registr**” саҳифадан корхоналарнинг солиқ тўловчининг идентификацион рақамини киритиш ва махфий кодларни киритиш орқали тегишла давр бўйича корхонанинг молиявий ва иқтисодий кўрсаткичлари

⁴⁰Муаллиф томонидан тавсия этилаётган ном.

статистикасини олиш имконини шакллантириш натижасида банк кредитлари ва инвестицион лойиҳаларни амалга оширишда муҳум ўрин тутди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, давлат статистика органлари томонидан ҳар бир юридик шахсинг иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлари бўйича иқтисодий статистик таҳлилий маълумотлар шакллантиришнинг автоматлаштирилган тизими жорий этилса, ҳар бир юридик шахс ўзининг иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларининг статистик ўзгаришларини таҳлил қилиш имкониятига эга бўлар эди.

МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИНИ МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Қаипберганова Д. О.

*(Ташкент давлат техника университети
катта ўқитувчиси)*

Аннотация: мазкур мақолада бугунги кунда республикада таълим хизматлари бозорини ривожлантириш, малака ошириш тизимини масофавий таълим асосида самарали ташкил этиш амалиётини такомиллаштириш масалалари ёритилган.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о развитие рынка образовательных услуг в стране, совершенствование практики эффективной организации системы повышения квалификации на основе дистанционного обучение.

Abstract: in this article considered issues of development of the market of educational services in the country, the improvement of the effective organization practice of the personal training system on the basis of distance learning.

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш, таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида халқаро инновацион ғояларни мамлакатимиз таълим амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш белгиланган ”[1].

Мамлакатимиз иқтисодиётининг жадал ривожланиши узлуксиз таълим тизимида ахборот-коммуникацион технологиялардан таълим жараёнида фойдаланиш эҳтиёжини вужудга келтирди, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш муҳим вазифа сифатида белгиланди, бу эса ўз навбатида малака ошириш тизимида ахборот - коммуникацион технологияларидан самарали фойдаланишни тақозо этмоқда.

Муҳтарам Президентимиз таъкидлаганларидек, “бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз

зарур”[2]. Шу нуқтаи назардан фан ва технологияларнинг жадал суръатлар билан ривожланиши бугунги кунда кўплаб илмий билимлар, тушунча ва тасавурлар ҳажмининг кескин ортиб бориши натижасида фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда. Шунини инобатга олган ҳолда юқори малакали педагогларга бўлган талаблар ортиши ҳар фаннинг фундаментал асосларини, педагогика ва психология методларини мукамал эгаллаган, касбий тайёргарлиги юксак даражада бўлган ҳамда замонавий ахборот технологияларини амалиётда қўллаш кўникма ва малакасига эга бўлган педагог-ҳодимларни тайёрлашни талаб этади.

Ҳозирги шароитда ахборот ва коммуникация технологияларини таълим амалиётига жорий этиш ҳамда кенг кўламда қўллаш жаҳон тараққиётининг глобал тенденцияси ҳисобланади. Янги технологиялар кун сайин ривожланиб, мамлакатда ахборотлаштириш жараёни тез суръатлар билан ривожланаётган даврда таълим соҳасида ахборот-таълим ресурсларини кўпайтиришни заруриятини келтириб чиқарди. Аммо ахборот ва коммуникация технологияларини ҳаётий эҳтиёжга айланганлигига қарамай, ўқув тарбия жараёнларига замонавий технологияларни, ўқитишнинг янги методлари, шакллари ва воситаларини, ўқитиш методикасини ахборот-коммуникация технологиялари асосида такомиллаштиришнинг истиқбол йўналишлари (вебинар, онлайн маърузалар, онлайн мулоқот)лар асосида жорий этиш талаб даражасида эмас, шунинг учун ҳам фан ва технологиялар соҳасидаги янгиликларни малака ошириш курсларининг ўқув дастурлари мазмунига киритиш орқали замонавий билимларни шакллантиришга замин тайёрланади ҳамда ўқитувчиларда зарурий билимлар, муҳим қонуниятлар, кўплаб фундаментал тушунчаларни нисбатан енгил, чуқур ва мустаҳкам шакллантириш учун имконият яратилади. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда малака ошириш марказларининг ўқув жараёнини автоматлаштиришнинг мақсад ва вазифалари қуйидагиларни ўзида мужассамлаштиради:

- малака ошириш марказларида таълим йўналишлари кесимида халқаро тажрибаларни таҳлил қилиш;

- малака ошириш курсларининг ўқув режалари ва дастурларини халқаро тажрибаларни инобатга олган ҳолда такомиллаштириш;

- такомиллаштирилган ўқув режалари ва дастурларига мувофиқ ўқитишнинг масофавий усулларида кенг фойдаланиб, ўқув жараёнини автоматлаштириш;

- ўқув режалари ва дастурлари асосида ҳар бир фандан электрон таълим ресурслари ва тўлиқ ҳажмда видео дарсларни яратиш;

- малака ошириш курслари тингловчиларини қабул қилиш, давоматини ҳамда ўзлаштириш кўрсаткичларини онлайн кузатиш ҳамда ҳудудлар ва фанлар кесимида малака оширишганлигини мониторинг қилиш ахборот тизимини ишлаб чиқиш.

Хулоса қилиб айтганда, педагог кадрларни тайёрлаш, уларнинг амалий фаолиятини методик таъминлаш, малака ошириш тизимида масофавий

таълимни жорий этиш ўқитувчиларнинг амалий фаолиятида ҳамда касбий компетенцияларининг шаклланишида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2019 йил 29 апрелдаги ПФ–5712-сон Фармони.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

*Каримов С.Б.
(Тошкент давлат иқтисодий
университети)*

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда иқтисодиётнинг энг муҳим секторлари сифатида хизматларнинг роли жуда катта ва долзарблиги ёритилган. Шунингдек хизматлар соҳасидаги аксарият фаолият турларининг ўзига хос хусусияти - бу маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси, маълум бир ҳудудга боғлиқлиги ифода этилган. Хизмат кўрсатиш соҳасининг хар бир тармоғининг ўзгариш тенденцияси статистик таҳлил қилиниб, таклиф ва тавсиялар берилган.

Аннотация: В этой статье подчеркивается роль и актуальность услуг как наиболее важных секторов экономики сегодня. Также отмечается, что особенностью большинства видов деятельности в сфере услуг является высокий уровень локализации в зависимости от конкретного региона. Изменяющиеся тренды в каждом секторе услуг подвергаются статистическому анализу, даются предложения и рекомендации.

Abstract: This article highlights the role and relevance of services as the most important sectors of the economy today. It is also noted that the peculiarity of most activities in the field of services is the high level of localization, depending on the specific region. The trend of change in each sector of the service sector is statistically analyzed and suggestions and recommendations are given.

Ҳозирги кунда иқтисодиётнинг энг муҳим секторлари сифатида хизматларнинг роли жуда катта ва долзарбдир. Бу ишлаб чиқаришнинг мураккаблашиши, бозорнинг товарлар билан тўйинганлиги, жамият ҳаётига янгиликларни киритадиган илмий-техника тараққиётининг тез ўсиши билан боғлиқдир. Буларнинг барчаси информацион, молиявий, транспорт, консалтинг ва бошқа турдаги хизматларнинг мавжуд бўлишлигини тақозо этади.

Жамиятнинг ривожланиши ва ишлаб чиқариш кучларининг ўсиши борасида маълум даражада хизмат соҳасининг юксалиши ҳам сезиларли даражада кўтарилмоқда. Бугунги кунда бу соҳада банд бўлганлар сонининг кўпайиши, меҳнатнинг техника билан қуролланганлигининг ўсиши, такомиллашган технологияларнинг кенгроқ қўлланиши кузатилмоқда.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида ҳам бугунги кунда тармоқлар ва соҳаларни юксак даражада ривожлантириш ҳамда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир тармоқ дастурларининг изчил ижроси барча тармоқлар фаолиятида қўшимча қийматга эга рақобатбардош маҳсулотларни тайёрлашда муҳим омил бўлмоқда [1].

Хизматлар соҳасининг ривожланиши ҳозирги замон иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодиётда хизматлар ўсишининг асосий омилларини илмий билимлар, номоддий шаклдаги тўпламлар, ахборот технологиялари ва тадбиркорлик фаолияти интеграцияси каби омиллар ташкил этади. Иқтисодиётнинг ушбу сектори турли хил фаолият турларини ўз ичига олиб, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Ушбу фаолиятнинг якуний натижаси тайёр маҳсулот эмас, балки кўрсатилган хизматлардир. Хизматлар нафақат корхоналарга, балки жисмоний шахслар - якуний истеъмолчиларга ҳам кўрсатилиши мумкин.

2020 йил 1 январь ҳолатига республикада 398,1 мингта фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар қайд этилди. Шундан, хизматлар соҳасида 261 мингдан ортиқ корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда. Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,0 % га ошди.

Республикада тармоқлари ялпи қўшилган қийматида хизматлар соҳасининг улуши 2019 йилда 37,2 фоизни ташкил этиб, кўрсатилган хизматлар ҳажми 190356,0 млрд.сўмга, 2018 йилга нисбатан ўсиш суръати 126,2 фоизга тенг бўлди[3].

1-расм. Республикада Ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳажмидаги хизматлар ҳажмининг 2010-2019 йиллардаги улуши

2015-2019 йилларда иқтисодий янада ислоҳ қилиш, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялаш бўйича дастурларни амалга оширилиши 2017 йилда ялпи ички маҳсулотнинг 5,2% даражадаги ўсиш суръатини таъминлаш имконини берди.

2020 йил 1 январь ҳолатига фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар таркиби (фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари) хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг улуши сезиларли даражада салмоқлидир. Шундай қилиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига у 65,8 % ни ташкил этди. Таққослаш учун: кузатилаётган даврда саноат соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг улуши - 17,7 %, қурилиш - 9,1 % га етди ва атиги 7,4 % қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳаси ҳиссасига тўғри келди.

Ҳозирги кунда иқтисодийнинг муҳим тармоқларидан бири бўлган хизматлар соҳасининг ўрни жуда катта аҳамиятга эгадир. Бу ишлаб чиқаришнинг мураккаблашуви, бозорни кунлик ва шахсий талабдан келиб чиққан ҳолда товарлар билан тўлдириш, жамият ҳаётини янгиловчи илмий-технологик тараққиётнинг жадал ўсиши билан боғлиқдир.

2020 йил 1 январь ҳолатига хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркибини таҳлили шуни кўрсатмоқдаки: яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларни кўрсатувчи корхона ва ташкилотларнинг улуши 9,8 % га тенгдир; хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар умумий сониди ташиш ва сақлаш фаолияти билан шуғулланувчи корхона ва ташкилотларнинг улуши 5,9 % га етди; ахборот фаолияти билан шуғулланувчи ва алоқа хизматларини кўрсатувчи фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг улуши 3,0 % ни ташкил этди; соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг улуши 3,0 % ни ташкил қилади [2].

Шуни айтиш лозимки, 2019 йил 1 январь ҳолатига хизматлар соҳасида 213,1 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият кўрсатган. Булардан хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларнинг умумий таркибида энг катта қисмини савдо хизматлари 33,3 фоизни, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 9,3 фоизни, ташиш ва сақлаш 6,2 фоизни, ахборот ва алоқа 3,3 фоизни, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 3,2 фоизни, бошқа турлари 44,7 фоизни ташкил этган.

Кичик тадбиркорлик субъектлари мамлакатда хизматлар соҳасини ривожлантиришда катта аҳамиятга эга ва шунга кўра, тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантириш соҳасида давлат томонидан қўллаб-қувватланиши зарур. Кичик тадбиркорлик субъектларига тегишли фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг ўсиши хизматлар соҳасида фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар умумий сонининг ўсишига ижобий таъсир кўрсатди. Шундай қилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан, 2020 йил 1 январь ҳолатига уларнинг сони 46,2 мингтага кўпайди ва 199,9 мингтани ташкил этиб, уларнинг ўсиши 30,0 % га ошди [3].

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, хизматлар соҳасидаги аксарият фаолият турларининг ўзига хос хусусияти - бу маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси, маълум бир ҳудудга (ҳудуд, туман, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари) боғлиқлиги ҳисобланади. Шу сабабли, фаолиятнинг ҳажми, жойлашиши, фаолият турлари ва кўламлари, мулкчилик шакллари, корхона ва хизмат кўрсатиш ташкилотларининг иш услублари, уларнинг модернизация қилишдаги роли ва ривожланиш потенциали минтақа иқтисодиётидаги инновацион ўзгаришларнинг эҳтиёжлари, устуворликлари ва стратегияси билан ўзаро боғлиқ бўлиши керак.

Хизматлар соҳасининг ривожланиш даражаси аҳолининг муносиб ҳаёт сифатини таъминлаш кўрсаткичидир, чунки хизматлар бозорини ривожланишига таъсир қилувчи омил аҳолининг реал даромадлари ва турмуш даражасининг ўсиши ҳисобланади.

Замонавий Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболлари миллий ва маҳаллий манфаатларни ҳисобга олган ҳолда республиканинг ҳар бир иқтисодий тумани ва вилоятларининг барча ресурсларидан оқилона фойдаланишига боғлиқдир.

Мамлакатимизда постиндустриал ахборот жамияти шаклланиши билан хизматлар соҳасининг роли тобора ўсиб боради, чунки аҳолининг эҳтиёжлари доимий равишда ўсиб боради ва уларнинг хилма-хиллиги доимий равишда кенгайиб боради.

Кейинчалик янги иш ўринларини яратиш орқали иқтисодиётни барқарор ўсишини таъминлаш, инвестиция, солиқ, пул-кредит, фан-техник сиёсатини такомиллаштириш ва янги ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш орқали кичик бизнесни ривожлантириш бозор хизматларининг тармоқлар таркибида сифатли таркибий ўзгаришларга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сонли фармони. // Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль.

2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. //stat/uz.

3. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий–иқтисодий ҳолати. Статистик тўплам. –Тошкент Давлат статистика қўмитаси, 2020 йил 143 бет.

СТАТИСТИК МАЪЛУМОТЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Маматқулов Р.Б.

*(Ўз Р Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги
Тармоқ бозорлари ва экспортга йўналтирилган
ишлаб чиқариш тадқиқотлари маркази)*

Ахборот ҳажми ва қийматининг ортиб бориши билан бир қаторда унга бўлган талаб ва таклиф мезонлари шаклланди. Бугунги кунга келиб замонавий ахборот бозорида ахборот хизматларини кўрсатувчи кўплаб фирма ва корхоналар фаолият олиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида маълумотларни тақдим этувчи ташкилотлар ўртасида рақобатнинг ортишига ва доимо фойдаланувчилар эътиборида бўлиш учун замонавий методикалардан фойдаланишга асос бўлади.

Бизга маълумки ахборотларнинг катта ҳажми Давлат статистика кўмитасида йиғилади ва мутахассислар томонидан қайта ишланган ҳолда ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг реал вақт давомидаги ҳолатини акс эттиради.

Тизимдаги барча кўрсаткичлар динамик қаторлар кўринишида тақдим этилади. Улар вақтли даврлар кесимида таҳлилий жадвалларни тузиш, статистик баҳолашларни ва ҳисоб-китобларни охиригача етказишни амалга ошириш, шунингдек нашр этишларни, шу жумладан электрон кўринишдаги нашрларни амалга оширишда қўлланилади.

Динамик қаторларда натурал ва қийматли кўринишдаги иқтисодиёт ва ижтимоий соҳадаги ривожланиш омиллари ва натижаларини характерлайдиган сонли қийматларни, шунингдек уларнинг таҳлилий баҳоларини ўз ичига олади (улушлар, расмлар ва ҳоказо). Динамик қаторларнинг бир-бирига мос кўйилиши мумкинлиги кўрсаткичларни ҳисобга олиш ва ҳисоб-китоб қилиш методологиясининг ягоналиги билан таъминланади (интерваллар, ҳолатлар, ўлчов бирликлари, қамраб олинadиган объектлар доираси, ҳудудий чегаралар).

Катта ўлчамдаги статистик маълумотлар давлат статистик ташкилотларида асосий ўрин тутди. Бундай тизимлар статистик маълумотларни бошқаришда иштирок этадиган инсонлар, жараёнлар ва технологияларни қамраб олади. Катта ўлчамли статистик маълумотлар «улар тавсифлайдиган маълумотларни тўғри олиш ва фойдаланиш учун зарур бўлган маълумотлар» сифатида тушунилади. Катта ўлчамдаги сифатли статистик маълумотлар характеристикаларининг тўлиқ тавсифини ўз ичига олиши лозим: тушунчалар, тавсифлар, таснифлаш, тўплаш ва қайта ишлаш усуллари ва ҳоказо. Уларда шунингдек, маълумотлар сифатиинг тавсифи бўлиши лозим. Масалан, хатоларнинг турли манбаларини тушунтириб бериш. Катта ўлчамдаги маълумотларнинг бир қисми техник характерга, бошқа қисми эса, матнли тавсифлаш характерига эга бўлади.

Катта ўлчамдаги маълумотлар иккита асосий функцияни бажаради. Биринчиси, статистик ахборот тизимидаги объектлар ва жараёнлар ўртасидаги

алоқаларнинг уникал ва формал тавсифидан иборатдир. Иккинчиси, барча тегишли техник параметрларнинг тавсифланишидан иборатдир.

Катта ўлчамдаги маълумотлар базасини қўллаш қуйидагиларга имкон беради:

- фойдаланувчилар статистик маълумотларни тўғри ва осон топа билиши ва қўллаши;

- интерфаол давлат хизматларини кўрсатиш жараёнини янги сифат поғонасига кўтариш;

- турли вақтда ва турли хил статистик кузатишлардан олинган статистик маълумотларни қўллайдиган ахборот ресурсларини интеграция қилиш вақтидаги асосиз харажатларни бартараф этиш;

- Давлат статистика кўмитаси бўлинмалари ўртасида зарур бўлган маълумотларни тезкор электрон алмашувини назорат қиладиган тизимни яратиш;

- статистик кўрсаткичлар вақтли қаторларининг турли электрон манзили бўйича такрорланишини бартараф этиш ва параллел сақланишини таъминлаш.

Шундай қилиб, Давлат статистика кўмитасида статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва сақлашнинг ягона тизимини яратишда замонавий серверлар ҳамда катта ҳажмдаги маълумотларни бошқариш, улардан керакли маълумотларни сўров орқали исталган кўринишда чиқариб олиш, маълумотларнинг захира нусхаларини олиш, катта ҳажмдаги маълумотларни сиқиш, қулай интерфейсда база устидан назорат ўрнатиш, маълумотлар асосида ҳисоботлар ҳосил қилиш ва булардан бошқа маълумотлар устида жуда катта қўламдаги ишларни амалга оширадиган маълумотлар базаларининг (MS SQL/Oracle) тадбиқ этилиши давлат статистика ташкилотларининг самарали фаолиятини таъминлайди.

Бу эса аҳолида статистик маълумотларга бўлган қизиқишни ортишига ва иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги ўзгаришларни ушбу маълумотлар орқали олишлари учун хизмат қилади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда статистик маълумотлардан фойдаланувчилар учун маълумотларни махсус график элементлардан фойдаланган ҳолда тақдим этувчи ахборот портали ишлаб чиқилмоқда.

Портал маълумотларини тақдим этишда замонавий график элементлардан фойдаланилади. Маълумотлар махсус базалар асосида фойдаланувчи талаби асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Хусусан, инфографика, дата визуализация, 3D анимациялар ва кўп ўлчовли графикалардан фойдаланилади.

Ахборот портали фойдаланувчилари ўзларига керакли ахборотларни категориялар бўйича қараб чиқишлари мумкин. Бунинг учун сайтнинг ихтиёрий саҳифасидан, “Маълумотлар” бўлимидан керакли категорияни танлаш кифоя. Фойдаланувчилар учун берилган категориялар номи. Категориялар яратиш ва эскирган категорияларни олиб ташлаш, бирор маълумотни бир категориядан бошқасига ўтказиш амали Администратор панели орқали амалга оширилади.

Порталда фақатгина маълумотлар жойлаштирилибгина қолмасдан, балки фойдаланувчилар учун махсус “Онлайн мулоқот” ойнаси ва виртуал маълумотлар бўлими ҳам мавжуд. “Онлайн мулоқот” ойнаси орқали рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар ўзаро суҳбатлашиши ва керакли маълумотлар номларини ёзиб қолдириши мумкин.

Тизимда фойдаланувчилар ахборотларни тез қидиришлари ва тез топишлари учун мукамал даражадаги қидирув тизими яратилган. Қидирув тизими орқали фойдаланувчи керакли ахборотни бирор белгиси (номи, матни, категорияси ва бош.) бўйича қидириши мумкин.

Ахборот портали ўз фойдаланувчиларига керакли ахборот бериш билан биргаликда ахборот хизматларини кўрсатиш имкониятини ҳам яратади. Сайт фойдаланувчилари сайт таркибидаги махсус виртуал офис орқали ўз хужжатларини яратиши ва бошқа фойдаланувчилар электрон почта манзилларига юбориши мумкин. Эндиликда сайт фойдаланувчилари ўз хужжатларини кўтариб юришлари ёки қимматбаҳо компьютер дастурлари сотиб олишлари шарт эмас, балки виртуал офис дастурлари орқали ўз хужжатларини яратиши ва виртуал дискларида сақлаши мумкин. Бу виртуал офис нафақат фойдаланувчилар учун балки сайт администраторлари ва ахборот маҳсулотлари муаллифлари учун ҳам қулай бўлиб, администраторлар ушбу панел орқали сайтни тўлиқ бошқаришлари ва муаллифлар ўз ахборот маҳсулотларини яратиши ва сайтда чоп этишлари мумкин.

Платформада хизматлар оқимини бошқариш тизими Web-сайт кўринишида яратилган. Динамик Web-сайтларнинг ҳар бир саҳифаси шаблонлар асосида шакллантирилган бўлиб, унинг базаси доимо ахборотлар билан янгиланиб турилади. Фойдаланувчи ўзига керакли Web-саҳифани чақирганда бу маълумотлар базадан олинади, шаблонга қўйилиб янги Web-саҳифа ҳосил қилинади, керакли кўринишда бўлиши учун бу саҳифа фойдаланувчи браузерига Web-сервер орқали юборилади. Web-сайтларда фақат маълумотларни янгилаш билан чекланмай янги маълумотлар қўшиш мумкин. Бу эса маълумотларни мунтазам янгиланиб бориши учун замин яратиб беради.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИНФЛЯЦИЯ ДАРАЖАСИНИ ҲИСОБЛАШ ЖАРАЁНЛАРИГА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

*Зияматов Б.Ё.
(Тошкент давлат
иқтисодиёт университети магистранти)*

Мамлакатнинг барқарор макроиқтисодий ривожланишини таъминлаш, иқтисодиётнинг барча соҳаларида интенсив ислохотлар ва ўзгаришларни кучайтиришда рақамли иқтисодиётини ривожлантириш алоҳида ўрин эгаллайди. Бу борада, инфляция даражасини янада пасайтириш борасидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ва

барқарор иқтисодий ўсиш учун шароитлар яратишга қаратилган иқтисодий ислохотлар самарадорлигини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Бу борада Президент Шавкат Мирзиёев 2020 йил ва кейинги йилларда иқтисодиёт соҳасида амалга оширилиши зарур бўлган дастурий ва мақсадли вазифалар қаторида қуйидагиларни кўрсатиб ўтди, “Биринчидан, 2020 йилда макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва инфляцияни жиловлash – иқтисодий ислохотлар жараёнидаги бош вазифамиздир”, - деб айтиб ўтдилар.

Шунингдек, 2019 йил 18 ноябрда “Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5877-сонли⁴¹ Фармоннинг қабул қилиниши халқаро тажриба асосида пул-кредит бозоридаги марказий банкнинг фаол иштироки ҳамда иқтисодий ривожланишнинг мунтазам таҳлили ва давлат сиёсати режаларининг кенг ёритиб борилиши инфляциянинг миқдорий мақсадларига эришиш, инфляциянинг доимий амал қиладиган мақсадини белгилаш ва уни кенг жамоатчиликка етказиш, макроиқтисодий ҳолатни олдиндан кўра билишни таъминлаш ва бозор иштирокчилари ишончини шакллантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг коммуникация сиёсатини такомиллаштиришда долзарб аҳамият касб этди.

Шу ўринда инфляция нима деган савол туғилади? *Инфляция* бу - барча товар ва хизматларга бўлган нарх индексининг кўтарилишидир. Кўпинча нархларнинг ўсиш динамикасини ифодаловчи кўрсаткичлардан фойдаланилади. Инфляцияни ҳисоблашда асосий кўрсаткич истеъмол нархлари индекси ҳисобланади. У жорий даврдаги ўртача нархларни ўтган даврдаги ўртача нархларга нисбати тарзида ҳисобланади.

Шунингдек инфляцияни ҳисоблашда ИНИ алоҳида ўрин тутлади. ИНИ бу – Истеъмол нархлари индекси (ИНИ) – мамлакатдаги инфляция даражасини ифодаладиган асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Қуйидаги 1- расмда 2020 йилнинг апрель ойида Ўзбекистон Республикаси истеъмол секторидаги инфляция даражаси (истеъмол нархлари индекси (ИНИ), % да) келтирилган.

1-расм маълумотларига кўра, 2020 йилнинг апрель ойида Ўзбекистон Республикаси истеъмол секторидаги инфляция даражаси 2020 йил мартига нисбатан 101,7 фоизни, 2019 йилнинг декабрига нисбатан 104,5 фоизни, 2019 йилнинг апрелига нисбатан 114,5 фоизни ташкил этган. Истеъмол нархлари индексини ҳисоблашда кузатувларининг асосий босқичлари ажратилади.

1. Истеъмол нархлари индекси кузатувларининг асосий босқичлари;
2. Савдо ва хизмат кўрсатиш объектларини танлаш;
3. Намуна вакил-товар ва хизмат(тариф)ларни танлаш.

⁴¹ «Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5877-сон. 2019 йил 18 ноябр.

**2020 йилнинг апрель ойида
Ўзбекистон Республикаси истеъмол секторидаги инфляция
даражаси (истеъмол нархлари индекси (ИНИ), % да)**

1-расм. Ўзбекистон Республикаси истеъмол секторидаги инфляция даражаси

Бунда нархларни рўйхатга олиш электрон қурилма (*планшет*)лар ёрдамида амалга оширилади. Бу эса инфляцияни ҳисоблашда ахборот-коммуникация технологияларининг ўрни муҳим эканлиги кўрсатиб турибди.

Ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида инфляция даражасини ҳисоблаш жараёнларини такомиллаштириш янада жадал ривожланаётган иқтисод ва тадбиркорлик соҳасида статистик маълумотлар ёрдамида ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва ҳодисалар ривожланишининг доимийлиги, содир бўлиш ўрни, вақти ва муайян шароитларнинг ўзаро боғлиқлигини аниқлаш ва баҳолаш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, ахборот технологиялари ислохотлар жараёнининг очиклигини таъминлаш, давлат ва жамият ўртасида самарали ахборот алмашиш механизмини ўрнатишда муҳим - восита саналади.

Электрон кўринишдаги инфляция даражасини ҳисоблаш ва инфляция бўйича давлат статистика ҳисоботларини йиғиш тизимининг афзалликлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- ҳисобот топшириш учун вақт тежалани ва маълумотларнинг тезкор узатилиши;
- ҳисобот шаклларни талабларга мос равишда тўғри тўлдиришни бошланғич назорати ҳисобига хатолар сони камаяди ва қўшимча ҳисобот шакллари тўлдирилмайди;
- дастурда тўлдирилган статистик ҳисоботларни олдинги даврлар билан таққослаш, инфляция даражасига таъсир этувчи омилларни аниқлаш, чоп этиш мумкин;
- ҳисобот шакллари тез ва ўз вақтида янгилаш имконияти;

Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантиришда қабул қилинган Давлат дастури асосида изчил ишлар амалга оширилмоқда, барча жабҳаларда замонавий ахборот технологиялари кенг жорий қилинмоқда. Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологияларининг асосий хусусиятларини билиб олиш ҳам муҳим аҳамиятга эга ва у қўйидагилардан иборат (2-расм).

2-расм. Ахборот-коммуникация технологияларининг асосий хусусиятлари⁴².

Инвестицияни ҳисоблаш жараёнида коммуникация тармоқлари техник ва технологик қайта жиҳозланиб, интерактив хизмат кўрсатиш сифатини босқичма-босқич орттириб бориш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, АКТни ривожланиши ва кенг қўлланиши, АКТни жорий этиш давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш жараёнига хизмат қилиши учун давлат бошқарувини ислоҳ этишга қаратилган янада кенгрок ўзгаришларнинг бир қисми бўлиши зарур. Ўзбекистонда иқтисодиётнинг турли тармоқлари ва жамият ҳаётига жумладан, инфляцияни ҳисоблаш жараёнларига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, АКТ саноати стратегиясини янада такомиллаштириш, технологиялар инфратузилмаларини ривожлантириш ишларини янада ошириш зарурдир. Инфляцияни ҳисоблаш жараёнларига мослаштирилган дастурий таъминот маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва ривожлантириш борасида дунёнинг етакчи мамлакатлари илғор тажрибасини ўрганишга алоҳида аҳамият қаратиш керак. Форумлар ташкил

⁴² Муаллиф ишланмаси.

қилиб, унинг иштирокчилари орқали эркин ва очиқ дастурий таъминотни жорий этиш ва жаҳон тенденциялари, бизнес вакиллари билан олий ўқув юртлари ўртасида юқори малакали АКТ мутахассисларини тайёрлаш борасидаги ҳамкорлик, АКТни ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари, мазкур тармоқнинг иқтисодий ривожлантиришда тутган ўрни каби масалалар юзасидан фикр алмашиш зарур.

ТУРИСТИК КОРХОНАЛАРНИНГ МАРКЕТИНГИ ВА СТРАТЕГИК РИВОЖЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ

*Каримов С.Б.
Абдуманнонов Ж.М.
(Тошкент давлат иқтисодий
университети)*

Аннотация: ушбу мақолада мамлакатимизда туризм секторини ривожланиши, унинг ўзига хос хусусиятлари, туризм соҳасини ривожланиш ҳолати ва унга таъсир қилувчи омиллар, туристик корхоналарнинг маркетинги ва стратегик ривожланишини баҳолаш масалалари ёритилган.

Аннотация: в данной статье рассматривается развитие туристической отрасли в стране, ее особенности, состояние развития туристической отрасли и факторы, влияющие на нее, оценка маркетинга и стратегического развития туристических предприятий.

Abstract: this article examines the development of the tourism industry in the country, its features, development of the tourism industry and the factors influencing it, the assessment of marketing and strategic development of tourism enterprises.

Мамлакатимизда миллий иқтисодийнинг барча тармоқлари ва соҳаларини, шу жумладан халқаро туризм соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сайёҳлик ташкилотларида маркетинг стратегиясини тўғри танлай олиш ва қўллаш, бозорда ўзини тутиш ва фаолият кўрсатиш маданияти, бозорни тадқиқ қилиш воситаси, янги маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқиш усули, бозорда турмаҳсулотни олға силжитиш ва сотишни ташкил этиш, нарх сиёсатини белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Чунки юқоридаги омиллар рақобат шароитида туристик компанияни ўз ўрнини эгаллаши ва салоҳиятини оширишда муҳим омиллар саналади.

Туристлик соҳада маркетинг стратегиясини кенгайтириш ва қўллаш зарурияти бир неча жиҳатлар билан изоҳланади. Барча сайёҳлик ташкилотларида замонавий туризм индустриясини ривожлантиришда хизматлар фаолиятини «бозорга йўналтириш тамойили» муҳим ўрин тутади. Маркетинг етакчи туристик корхоналарни маҳсулотга бўлган салоҳиятни ёки реал талабни баҳолашга ҳамда идентификация қилишга имкон беради.

Амал қилаётган фаолиятдаги бозор сегментларини кенгайтириш ва янги сотиш каналларини излаб топиш, чора-тадбирлар ва стратегияларни ишлаб

чиқишга, туристик маҳсулотларни сотишни узвийлиги ва босқичлилигини таъминлашга ҳамда фойда олишга имконият яратади. Кенг имкониятлар мавжуд бўлган мамлакатимизда туризм секторини салоҳиятини оширишда маркетинг стратегияларини мақсадли ишлаб чиқиш, ундан самарали фойдаланиш зарур. Бу салоҳиятли секторнинг кенг имкониятларини реклама қилиш сайёҳлик оқимини янада ошириш имкониятларини кенгайтиради ва энг асосийси, янги иш ўринлари очилишига, шу ҳудудлар аҳолиси ҳаёт даражасини яхшиланишига замин яратади. Шу билан бирга жойлардаги аҳоли бандлигини оширишга ва ишсизлик муаммосини бартараф этишга ёрдам беради.

Туристтик компаниялар (фирмалар)нинг стратегик бошқарув стратегияси рақобат устунликларини амалга оширишда, унинг мавжуд имкониятлари орасидаги стратегик мувофиқликни яратиш ва қўллаб-қувватлаш жараёнидан иборат.

Туризм компаниялари (фирмалари) бошқарув стратегияси қуйидаги тамойилларига асосланади: компания (фирма) барқарор ривожланишидаги стратегик мақсадлар унинг ресурс имкониятлари билан ўзаро боғланиши (инвестициялар, кадрлар салоҳияти, инфратузилма, бизнес-жараёнлар реинжиниринги, замонавий дастурий тизимларини жорий этиш ва бошқалар);

Туристтик компаниялар (фирмалар)нинг функционал имкониятлари ва уларнинг рақобат бозоридаги ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда барқарор ривожланиши салоҳияти (менежмент тизими хизмати кўрсатиши сифатини ошириш – ISO 9001:2008, International Railway Industry Standard , IRIS ва бошқалар)ни кенг жорий этилиши ;

Иқтисодий конъюнктура ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда туристик компаниялар (фирмалар)ни қисқа, ўрта ва узоқ муддатли кў вариантли прогнозларини ишлаб чиқиш ;

Туристтик компаниялар (фирмалар)га жалб этилган инвестициялар самарадорлигини ошириш, янги иш ўринларини яратиш, молиявий имкониятларини оширишга хизмат қилади. Бу борада туристик компаниялар (фирмалар)нинг бошқарув стратегияси дастури унинг амалдаги барча таркибий қисмларини қамраб олган чора-тадбирларни, “йўл хариталарини амалга оширишини таъминлайди ҳамда сайёҳларга оператив, сифатли, маданиятли ва тезкор хизмат кўрсатиш ҳисобига рентабеллик даражасини оширишга олиб келади.

Хорижий тажрибалар ва тамойиллар асосида баҳолайдиган бўлсак, туристик хизматлар бозорида сайёҳларнинг эҳтиёжларини тўлиқ ва самарали қондиришига қаратилган стратегик бошқарув тизими қуйидагиларни ўз ичига олади, яъни: сайёҳларга хизмат кўрсатишни тартибга солишнинг институционал базасини такомиллаштириш; туристик компаниялар (фирмалар)нинг қисқа муддатли истиқболда ривожланишининг асосий омилларини аниқлаш. Булар: туризм хизматлари сифатини яхшилаш ҳисобига компания (фирма) рақобатбардошлигини ошириш, хизматлар кўламини кенгайтириш, иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш ҳисобига харажатларни қисқартириш ва бошқалар.

Хулоса қилиб айтганда, республикаимиз учун туризм сектори истиқболли сектор ҳисобланади. Улар учун ташкилий-иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатдан барча имкониятлар яратилган.

Келгусида ушбу имкониятлар ва омиллардан мақсадли фойдаланишимиз зарур. Бунда албатта маркетинг стратегиясини тўғри қўллаш, стратегик менежментнинг асосий услуб ва тамойилларидан мақсадли фойдаланиш мақсадга мувофиқ саналади.

Бугунги пандемия шароитида ҳам туризм секторини давлат томонидан молиявий жиҳатдан қўллаб қувватлашимиз зарур. Туристлик компаниялар (фирмалар)нинг иқтисодий жиҳатдан қўллаб қувватламасак, келгусида уларнинг фаолияти қисқариб кетиши мумкин.

Республикаимизда туризм секторини ривожлантиришда айнан юқоридаги жиҳатларни ҳисобга олиниши, уларнинг истиқболли ривожланиш йўналишларини белгилаб беради.

ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН

доц. Ахмедова С. Х.

(Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований)

Использованию возможностей технологии «Блокчейн» в различных секторах, а также в управлении уделяется большое внимание в Республике Узбекистан. «Технологии “блокчейн” (технологии распределенного реестра данных), «искусственный интеллект», использование возможностей суперкомпьютеров, а также деятельность по крипто-активам является одним из направлений развития цифровой экономики во многих странах мира. Технологии «блокчейн» постепенно внедряются не только во многие сектора экономики, но и в систему государственного управления и другие общественные отношения» [1].

“Блокчейн - это неординарное явление, которое заслуживает вдумчивого изучения. Практическая реализация ее в виде криптовалют в мире компьютерных технологий и в финансовой индустрии также является продолжением удивительного, неординарного явления” [2]. Многие считают, что это упорядоченный реестр (список).

Блокчейн - это, связанная друг с другом через интернет, сохраняющаяся во времени, упорядоченная база данных. Для того чтобы было понятно, приведем здесь простой пример. Допустим, вы хотите переслать деньги родным в другую страну. Обычным способом они получили бы деньги в течение трех дней. За это время банк, ваши родные и вы не знаете где ваши деньги. Деньги пересылались бы через серверов и неизвестно, где бы они были за данный промежуток, когда хакеры и неполадки на линиях могли бы подвергнуть риску весь этот процесс.

Прозрачность, скорость, простота и цена - значительные преимущества метода блокчейн. Если вы пересылаете криптовалюту или какую-либо

информацию в системе блокчейн об этом переводе никакую информацию уже изменить или испортить уже нельзя, так как она воспроизведена уже в тысячах компьютерах. С этой информацией может ознакомиться любой пользователь в любое время. В децентрализованном порядке процесс перевода занимает несколько минут и дешевле в несколько раз [3].

Ряд авторов, говоря о сути блокчейна, высказывают мнение, что технология не содержит нового или неизвестного. Ценность модели функционирования блокчейн-сетей состоит в комбинировании различных инструментов, технологий и принципов, которые, будучи определенным образом совмещенными, формируют логичную и защищенную структуру для распределенного хранения данных [2].

Если блокчейн сравнить с большой бухгалтерской книгой, то на её страницах записываются проводимые между контрагентами финансовые операции. Книга составлена так, что каждая запись, которая в нее попадает, не может впоследствии быть изменена или удалена – этому будут препятствовать серьезные криптографические алгоритмы, интегрированные в технологию. Сами же данные хранятся не в каком-то конкретном месте, имеющем статус управляющего центра, а копируются и синхронизируются всеми участниками системы – узлами сети. Таким образом, даже если кто-то захочет поменять хранимые у себя данные, то другие участники системы просто не примут во внимание эти изменения, поскольку они были проведены вопреки принятым в системе правилам.

Как же устроена такая «бухгалтерская книга»? Ее «страницы» называются блоками. Так же, как и страницы в обычной книге, блоки следуют друг за другом в строгом пронумерованном порядке. Однако если обычную страницу можно из книги изъять или при желании переместить в другое место, а то и вовсе выбросить, то с блоками так обойтись не получится. Все блоки жестко сцеплены между собой специальными криптографическими «замками», взломать которые, даже теоретически, исключительно сложно. Отсюда, собственно, и название технологии – «блок-чейн» – от английского blockchain – «цепочка блоков».

Использование блокчейн в процедурах голосования обеспечивает им максимальную прозрачность и доверие, поскольку математические алгоритмы предполагают технологическое устранение человеческого фактора, оказывающее потенциальное косвенное влияние на результаты выборов.

Существует много небольших частных мини-электростанций, работающих, как правило, на основе солнечной или ветряной энергии. В случае если при выработке электричества образуются некоторые излишки, они могут быть реализованы в энергосетях общего пользования.

Весьма полезным блокчейн может оказаться и в области медицины. С его помощью можно организовать децентрализованное хранение медицинских данных пациентов. Например, выписок из их медицинских карт, историй болезней, назначенных лекарств и прочей информации, которая обычно распределена между множеством медицинских учреждений. Консолидировать

эти данные, как правило, очень тяжело, а зачастую и невозможно. Понятно, что информация в самой блокчейн-базе должна храниться в зашифрованном виде.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан. г. Ташкент, 3 июля 2018 г. № ПП-3832 (Национальная база данных законодательства (04.07.2018г., № 07./18/3832/1452). Портал Iex.uz

2. А.Цихилов. Блокчейн: Принципы и основы. Интеллектуальная Литература, Москва, 2019

3. С.С. Гулямов, Р.Х. Аюпов, О.М. Абдуллаев, Г.Р. Балтабаева. Рақамли иқтисодиёда блокчейн технологиялари. Ўқув қўлланма. Тошкент – 2019.

ЗАМОНАВИЙ АКТ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯРАТИШ

*Артиқов Р.Р.
(Тошкент давлат иқтисодиёт
университети магистранти)*

XXI асрда рақамли технологиялар инсонларни ҳар томондан ўраб олди. Улардан инсон меҳнатини камайтириш орқали янада кўпроқ самарадорликка эришиш мақсадида фойдаланилмоқда.

Рақамли иқтисодиёт – рақамли технологияларга асосланган электрон бизнес ва электрон тижорат билан чамбарчас боғлиқ иқтисодий фаолият ҳамда шу фаолият натижасида ишлаб чиқариладиган ва сотиладиган рақамли товарлар, хизматлар йиғиндиси. Рақамли иқтисодиёт изчил ривожланишининг биринчи ва энг муҳим омили – замонавий АКТ инфратузилмасини яратиш ҳисобланади. Бу бўйича мамлакатимизда бир қатор йирик лойиҳалар амалга оширилди.

Ўтган йил бошидан бугунги кунгача республика бўйича интернет тармоғига кенг поласали уланиш портларининг умумий сони 2,2 млн.га етказилди, 7,8 минг км. оптик толали алоқа линиялари қурилиб, уларнинг умумий узунлиги 44,4 минг км.дан ошди. Шундан 7,3 км. оптик толали алоқа линиялари 9410 та ижтимоий соҳа объектларига тортилиши натижасида 4 786 та мактаб, 2 895 та мактабгача таълим ва 1 729 та соғлиқни сақлаш муассасасини тезкор интернетга улаш имконияти яратилди. Бу ўз навбатида ёш авлоднинг замонавий билим олиши, беморларга сифатли ва тезкор хизмат кўрсатиш салоҳиятини оширгани билан ниҳоятда аҳамиятлидир.

Бу борада инвесторлар ва маҳаллий тадбиркорлар ҳам фаол қатнашаётгани эътиборга молик. Масалан, Жиззах эркин иқтисодий зонасида жанубий корейлик ҳамкорлар билан биргаликда лойиҳа қиймати 11 млн. долларга тенг оптик толали кабель маҳсулотларини ишлаб чиқариш заводи ишга туширилиб, йилига 50 минг км. оптик толали кабель тайёрлаш қуввати

яратилди. Бу эса, ўз навбатида, интернет тезлигининг кескин ошишида муҳим омилга айланди. Гап шундаки, «Оокла» компаниясининг Speedtest.net сервисининг интернет тезлиги бўйича 2020 йил июнь ойи натижаларига кўра янги маълумотларни эълон қилди ва ушбу Спедтест Глобал Индекс рейтингда Ўзбекистон кескин ўсишни намоён этди.

Интернет тезлиги бўйича рейтингда Ўзбекистон ҳозирги кунда 94-поғонани эгаллаб турибди, бир йил ичида 36 поғонага кўтарилиш кузатилди. Умуман, охириги йил натижаларига кўра Ўзбекистонда симли интернет тезлиги 2,5 баробарга ўсди. Қолаверса, телекоммуникация хизматлари учун тариф нархлари арзонлашмоқда. 2019 йил давомида провайдер ва операторлар учун ташқи каналга уланиш тарифлари нархи 1 Мбит/с. 17 фоизга арзонлаштирилганди. 2020 йилнинг 1 январидан оператор ва провайдерларга интернет хизматлари учун тариф ўтган йилнинг шу давридагига нисбатан 34 фоиз арзонлаштирилди. Эътиборли жиҳати шундаки, бозор иқтисодиёти талабларига кўра, тизимли равишда интернет хизматлари нархлари камайтирилиб борилмоқда.

Жорий йилда «Ўзбектелеком» АК томонидан йирик хорижий IT-компанияларининг сервер ускуналари ва кўплаб хизматлари маҳаллийлаштирилди. Бу бутун Ўзбекистон учун муҳим воқеадир. Мазкур янгилик ушбу хизматлар томонидан тақдим этиладиган аудио ҳамда видеоконтентларни, дастурий таъминот ва бошқа контентларни юклаб олиш тезлигини оширишга ёрдам беради. Ўз навбатида халқаро интернет каналлини сезиларли даражада энгиллаштириши ҳам муҳим мезонлардан биридир. Бу Ўзбекистоннинг барча оператор ҳамда провайдерларига абонентлар учун янада арзон ва тезкор таклифларни тақдим этиш имконини беради.

Мобиль алоқа соҳасини ривожлантиришда ҳам кенг миқёсда ишлар олиб борилмоқда. Мазкур давр мобайнида 6 мингдан ортиқ мобиль алоқа база станциялари ўрнатилди ва республика аҳоли масканларининг мобиль алоқа билан қамрови даражаси 97 ва мобиль интернет тармоғига кенг полосали уланиш қамрови даражаси 70 фоизга етказилди. Айтиш жоизки, шу кунга қадар асосан телефон хизматларини кўрсатувчи 2G мобиль тармоқларни кенгайтириш вазифаси бажарилган бўлса, ҳозир тармоқнинг қамровини ошириш бўйича лойиҳалар 3G/4G тармоқларини кенгайтиришга йўналтирилмоқда. Хусусан, шу йилнинг ўзида 2200 та 3G/4G база станциясини ўрнатиш режалаштирилган.

2020 йил – Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожланиш йилининг биринчи ярмида мобиль алоқа операторлари томонидан жами 1375 та мобиль алоқа таянч станцияси ўрнатилиб, аҳоли масканларининг мобиль алоқа ҳамда кенг полосали мобиль интернет тармоғига уланиш даражаси оширилди.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда АКТ соҳасидаги энг илғор технологик ишланмаларни жорий этишга муҳим эътибор қаратилади. 2019 йил сентябрдан иккита маҳаллий мобиль оператор - «Uzmobile» ва «Ucell» 5G технологияси тест синовидан ўтказишни бошлагани шундан далолат беради.

Ахборот-коммуникация технологиялари изчил ривожланишининг яна бир муҳим омилларидан бири соҳада рақобатбардош маҳсулотлар ва хизматларни

ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларни ички ҳамда ташқи бозорларда илгари суриш, инновацион ишланмаларни рағбатлантиришдир.

Айнан мана шу мақсадни кўзлаб барпо этилган Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки (IT-парк)нинг резидентлари ҳисобланган 392 ташкилотда бугун тўрт минг нафар мутахассис фаолият кўрсатмоқда. Энг муҳими, ушбу ташкилотларнинг 14 таси хорижий капитал иштирокида ташкил этилган бўлса, 54 таси янги очилган.

Мазкур IT-паркда зарур инфратузилма, жумладан, замонавий лабораториялар, коворкинг марказ ҳамда офис майдонлари тақдим этилган. Технопаркда резидентларга молиявий, маркетинг, юридик ва бошқа консалтинг хизматлари кўрсатилади. Яна бир муҳим жиҳат шундаки, резидентлар учун молиявий имтиёзлар ҳам берилган: улар 2028 йилнинг 1 январига қадар барча солиқ ва давлатнинг мақсадли жамғармаларига мажбурий ажратмалардан, шунингдек, бир марталик ижтимоий тўловлардан озод қилинган.

Йил бошидан бери IT-парк резидентлари томонидан жами 560 дан ортиқ янги иш ўрни яратилди, дастурий маҳсулотлар ва хизматлар ҳажми 321 млрд. сўм, хусусан, экспорт ҳажми 5,1 млн. долларни ташкил этди. Тошкент шаҳрида IT-парк резидентлари сонини кўпайтириш ҳамда етарли шарт-шароитлар яратиш мақсадида умумий майдони 408 минг кв. m.ga тенг ҳудудда хориждан жалб қилинган эксперт билан ҳамкорликда IT-парк инфратузилмаси объектларини куриш концепцияси ишлаб чиқилди. IT-паркнинг ҳудудий филиалларини ташкил этиш бўйича жойлардаги маҳаллий ҳокимликлар билан кўшма қарорлар имзоланиб, ҳар бир лойиҳа бўйича бажариладиган вазифалар тармоқ жадваллари тасдиқланди.

Бундан ташқари, соғлиқни сақлаш, таълим, транспорт, тадбиркорлик ҳамда туризм йўналишида таҳсил олаётган талабалар ўртасида энг яхши мобил иловаларни ишлаб чиқиш бўйича «mGovАвард» биринчи республика танлови ўтказилмоқда. Танлов учун Бирлашган Араб Амирликлари томонидан 100 минг доллар ажратилган ва 3 та муносиб жамоа мазкур маблағ ҳисобидан рағбатлантирилади.

Америка Кўшма Штатларининг ЮСАИД агентлиги билан биргаликда IT-Парк томонидан инкубация ва акселерация дастурлари ҳамда аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш учун қиймати 140 минг долларлик тадбиркорлик ва бизнес-муҳитни ривожлантириш лойиҳаси амалга ошириляпти. Аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг давлат органлари билан контактсиз алоқа шакллари янада ривожлантириш мақсадида Ягона интерактив давлат хизматлари портали ишлаб чиқилди (<https://my.gov.uz>). Бугунги кунда портал орқали 176 тадан ортиқ электрон давлат хизмати тақдим этилмоқда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини барча манфаатдор вазирликлар, идоралар, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида кўриб чиқиш, электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда келишиш, хусусан, бир вақтнинг ўзида кенг жамоатчилик ва мутахассислар муҳокамасини ўтказиш ҳамда тезкор жўнатиш учун вақтни ва меҳнат ресурсларини сезиларли

даражада тежаш мақсадида ягона электрон тизими «прожест.гов.уз» жорий этилди.

Бундан ташқари, автомобиль транспортида йўловчиларни ва юкларни ташиш хизмати учун лицензия бериш, абитуриентлардан ҳужжатларни онлайн қабул қилиш, Ипотека кредитига давлат субсидиясини олиш ва ўқиш жойидан маълумотнома олиш хизматлари ҳам яратилди.

Ҳозир Ягона интерактив давлат хизматлари порталида яна 26 та янги хизмат ишга туширилиши режалаштирилмоқда, бунинг натижасида умумий хизматлар сони 200 тадан ошади. Йил бошидан бери 1,4 млн. та электрон хизмат кўрсатилган бўлиб, ўтган йилнинг шу давридагига нисбатан 8,1 фоиз ошди. Электрон ҳукуматнинг идоралараро платформасида давлат органларининг 90 га яқин ахборот тизимлари ва ресурсларининг ўзаро электрон ҳамкорлигини таъминлаш йўлга қўйилиб, 160 млн.дан зиёд сўровларга онлайн шаклда маълумотлар берилганини ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига кўра 2023 йилга бориб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотига улушини 2 ҳамда ушбу соҳадаги хизматлар ҳажмини 3 баравар ошириш, уларнинг экспортини 100 миллион долларга етказиш назарда тутилган.

Қолаверса, 2020–2022 йилларда электрон ҳукумат, телекоммуникациялар ва дастурий маҳсулотлар, ахборот технологиялари технологик парки фаолиятини янада ривожлантириш, иқтисодиётнинг реал сектори тармоқлари, қишлоқ ҳамда сув хўжалигида рақамли технологияларни кенг жорий этиш бўйича жами 268 та лойиҳани амалга ошириш режалаштирилмоқда.

Шулардан келиб чиқиб, IT-парк резидентлари сонини 450 тага ҳамда улар томонидан кўрсатилган экспорт ҳажмини 25 млн. долларга етказиш мақсадида тегишли инфратузилма кенгайтирилмоқда. Хусусан, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги АКТга ихтисослаштирилган мактаб ҳудудида IT-парк Тошкент филиали ишга туширилади ҳамда кўшимча 700 та иш ўрни яратилади. Ўз навбатида 5 та муҳим ташаббуснинг учинчиси доирасида йил якунигача кўшимча 72 та рақамли технологиялар ўқув маркази ташкил этилади, уларда ахборот технологиялари соҳасида 15 мингдан ортиқ ёшлар ўқитилади. Барча ҳудуддаги ёшлар марказларида ёшларни «Бир миллион дастурчи» лойиҳаси доирасида дастурлаш кўникмаларини ўргатишга қаратилган курслар фаолияти йўлга қўйилади, умумтаълим мактаблари ўқувчилари ва олий таълим муассасалари талабаларини ўқитиш орқали лойиҳага жалб қилинганлар сони 100 мингтага етказилади.

«Ўзбектелеком» АК маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш маркази сиғимини 5 бараварга (5 Петабайтгача) кенгайтириш ҳам кўзда тутиляпти. Айна чоғда 600 минг портли кенг полосали уланиш қурилмаларини ўрнатиш орқали умумий портлар сони 2,8 млн.тага, 5,5 минг км. оптик кабель линиялари қуриш орқали республика бўйича умумий оптик алоқа линиялари узунлигини 50 минг км.га етказилади. Қолаверса, 1 052 та мобиль алоқа база станциясини

ўрнатиш ва уларнинг умумий сонини 28,3 мингга етказиш орқали республика аҳоли яшаш масканларининг кенг полосали мобиль тармоқ билан камров даражаси оширилади.

Шунингдек, рақамли иқтисодий шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этиши, бироқ қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришишимиз зарурлиги, шу боис рақамли иқтисодийга фаол ўтиш – келгуси беш йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири сифатида белгилаб берилди. Чунки рақамли технологиялар маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, энг оғир иллатлардан бири – коррупция балосини йўқотишда ҳам самарали восита бўлиб хизмат қилади.

Рақамли технологияларни кенг жорий этиш давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий соҳа ривожланишига хизмат қилиши қаторида одамлар турмушини кескин яхшилаши мумкинлигини ўтган қисқа фурсат кўрсатиб берди.

Мазкур вазифаларнинг самарали амалга оширилиши, шубҳасиз, республиканинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади, замонавий тараққиётнинг янги қирраларини ўзлаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Президент Шавкат Мирзиёев 2020-йил 2-мартдаги ПФ-5953-сон «2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодий ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодий ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрда қабул қилган “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–6079-сон Фармони.

КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Салимов Ш.Т.

*(Макроиқтисодий тадқиқотлар ва
прогнослаштириш институти тадқиқотчиси)*

Аннотация. Мақолада кичик ва ўрта бизнесда инновацион фаолиятни ривожлантиришда корхоналарнинг инновацион имкониятлари, бизнес-инкубатор ва кичик саноат зоналарнинг роли ва аҳамити очиб берилган, бизнес-инкубаторларни ва кичик саноат зоналарини кластер асосида ташкил қилиниши истикболда кичик ва ўрта бизнесни самарали инновацион ривожланишида муҳим ўрин тутиши масалалари кўрилган.

Аннотация. В статье освещены роль и значение инновационного потенциала, бизнес-инкубаторов и малых промышленных зон в развитии инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, рассмотрены вопросы эффективного и инновационного развития малого и среднего бизнеса на базе создания бизнес-инкубаторов и кластеризованных малых промышленных зон.

Abstract. The article highlights the role and importance of the innovative potential, business incubators and small industrial zones in the development of innovative activities of small and medium-sized businesses, discusses the issues of effective and innovative development of small and medium-sized businesses based on the creation of business incubators and clustered small industrial zones.

Калит сўзлар: инновацион фаолият, бизнес-инкубатор, кичик саноат зонаси, кластер, инновацион ривожланиш, мезон, самарали, кичик бизнес, шрта бизнес.

Ключевые слова: инновационная деятельность, бизнес-инкубатор, малая индустриальная зона, кластер, инновационное развитие, критерии, эффективный, малый бизнес, малый бизнес.

Key words: innovative activity, business incubator, small industrial zone, cluster, innovative development, criteria, efficient, small business, small business.

Миллий ва худудий иқтисодиётнинг ривожланишида кичик ва ўрта бизнесни (КЎБ) инновацион ривожланиши муҳим ўрин тутди. КУБни инновацион фаолият билан шуғулланишидан мақсад: фойдани ва маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулот таннархини пасайтириш, янги маҳсулот ишлаб чиқариш, хомашёни тежаш ва маҳсулот сотиш ҳажмини ошириш.

Ўзбекистон Республикасида ўрта бизнес тушунчаси мавжуд эмас. Ташкилотларни кичик тадбиркорлик субъектига киритиш Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 24 август 275-сонли қарорига кўра ишлаб чиқилган классификацияга асосланади. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 25 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида “Кичик ва ўрта бизнес тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш зарурлиги ва унда кичик ва ўрта бизнес мезонлари ҳамда кичик ва ўрта бизнес субъектларини рағбатлантириш механизмлари назарда тутилиши кўрсатиб ўтилган. Шу сабабли мамлакатимизда ҳалқаро тажрибадан келиб чиқиб, бизнесни кичик ва ўрта бизнесга киритиш мезонларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда бизнесни КЎБга киритиш мезонларини ишлаб чиқишда ривожланган давлатлар тажрибасига, кўпроқ ЕИ давлатлари тажрибасига таяниш самарали натижа беради, бу ерда ходимлар сони мезони билан бирга товар айланмаси (сотиш ҳажми) мезони киритилиши КЎБ турларини янада аниқроқ белгилаш имконини беради. Микрофирмаларда ходимлар сонини (1-9 та), кичик корхоналарда (10-49 та) ва ўрта корхоналарда (50-249 та), устувор соҳаларда эса (электроника ва юқори технологик маҳсулот ишлаб чиқарувчи соҳа, тадқиқотлар олиб бориш соҳасидаги хизматлар) юқори чегарани 300 тагача белгилаш мақсадга мувофиқ. Чунки бу юқори малакали

кадрлар сафини кенгайтиради ва иқтисодийнинг рақобатдошлиги ошишига олиб келади. [4]

КУБ корхоналарининг заиф томони уларнинг молиявий имкониятлари йирик бизнесга нисбатан чекланганлиги. Янгиликни ишлаб чиқиш, амалиётга жорий қилиш ва натижани тижоратлаштириш босқичларини молиявий таъминлаш катта маблағ талаб қилади. Шу сабабли КУБ кўп ҳолларда илмий тадқиқот институтлари, университетлар, бизнес инкубаторлар, технопарклар ва бошқа илмий-техник марказлар билан ҳамкорликда ишлашга ҳаракат қилади.

Корхоналарнинг инновацион имкониятлари қуйидагилар билан тавсифланади:

– корхонанинг ривожланганлик даражаси, рағбатлантиришнинг мавжудлиги, креативлик, инновацион маданият;

– бошқарув тизими сифати: ишлаб чиқаришни ташкил этиш, персонални бошқариш, бошқа корхоналар, илмий-тадқиқот институтлари, университетлар билан алоқа ўрнатиш;

– корхонанинг молиявий ҳолати ва имконият (инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг ички ва ташқи манбаларини баҳолаш);

– истеъмолчилар билан алоқа ўрнатиш;

– инновацион жараённинг барча босқичларини бир киши томонидан бошқариш инновацион жараённинг тезлашувига олиб келиши;

– ишлаб чиқаришнинг капитал сиғими паст бўлиши.

КУБнинг инновацион фаолиятини амалга оширишда бизнес-инкубаторлар муҳим ўрин тутаяди. Бизнес-инкубаторлар ихтисослашган инфратузилма шаклларида бири бўлиб, бизнес маркази, фондлар, ўқув маркази ва бошқа хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан биргаликда КУБни қўллаб-қувватлаши мумкин. Бизнес-инкубаторнинг асосий вазифаси КУБни муваффақиятли ривожлантириш орқали уни мустақил фаолият олиб боришини таъминлаш, инновацияларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш. [5]

Бизнес-инкубаторларни шакллантиришда қўйиладиган мақсадлар ҳар хил бўлиши мумкин:

– КУБ инновацион фаолиятини фаоллаштириш;

– КУБ барқарорлиги, рақобатдошлигини ошириш;

– КУБ субъектлар сонини ошириш;

– КУБ самарали ривожланиш тажрибасини оммалаштириш;

– янги иш ўринлари ва янги ишлаб чиқаришларни яратиш;

– ўз фаолиятини бошлайдиган КУБга технологик ва иқтисодий-ҳуқуқий ёрдам бериш;

– бино ажратиш, бошқарувни ташкил этишга ёрдам кўрсатиш;

– ташқи иқтисодий фаолиятни йўлга қўйишга кўмаклашиш;

– бизнес-режани ишлаб чиқишга ёрдам;

– маркетинг изланишларга ёрдам кўрсатиш;

– лойиҳаларнинг инвестицион жозибадорлигини асослаш ва ҳоказо.

КЎБни инновацион ривожлантиришда кластерлар муҳим ўрин тутди. Кластерлар тармоқлар иқтисодиётининг самарали ривожланишини таъминлайди, юқори қўшилган қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўяди, инновацион фаолликни оширишга олиб келади, ресурс тежамкор технологияларни ишлаб чиқаришга жорий қилишга, корхоналар ўртасида кооперация ва ихтисослашувнинг кучайишига замин яратади. Кластерлар кластер субъектларига синергетик самара олишини таъминлайди.

Инновацион кластерни бир нечта саноат корхоналари, илмий-тадқиқот институтлари ва марказлари, КУБ вакиллари, давлат ҳокимияти органлари ва ўқув муассасаларининг ноформал бирлашуви деб қараш мумкин. Инновацион кластерлар илмий янгиликлар, янги билимлар ва ихтиролар трансферини тезлаштиради ва булар кейинчалик инновацияга айланади. [2]

Республикада саноат соҳасида КЎБни самарали ривожлантириш йўналишларидан бири кичик саноат зоналари (КСЗ) ҳисобланади. КСЗ давлат мулки объектларининг фойдаланилмаётган майдонлари, зарар кўриб ишлаётган, иқтисодий ночор ва паст рентабелли корхоналарнинг ишлатилмаётган ҳудудлари негизида ва қишлоқ хўжалигига яроқсиз бўлган ерларда яратилмоқда. КСЗлар давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни реал қўллаб-қувватлаш ва уларни ривожлантиришни янги юқори босқичга кўтаришда муҳим аҳамият касб этмоқда. [1]

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги маълумотларига кўра 1 октябрь 2020 йил ҳолатига кўра 149 та кичик саноат зоналари фаолият кўрсатмоқда. Жами лойиҳалар сони 2264 та бўлиб, шундан 1298 таси амалга оширилган, 971 та лойиҳа амалга оширилмоқда. Амалга оширилган лойиҳалар ҳисобидан 1640 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган, импорт ўрнини босувчи товарлар ҳажми 482,3 млрд. сўмни ташкил қилади, 24,3 млн. доллорлик маҳсулот экспорт қилинган, 28031 та иш ўринлари яратилан. Маҳсулот турлари сони эса 2147 тага тенг.

Ўзбекистон шароитида кичик саноат зоналари (КЗС)ни ташкил этишда кластердан фойдаланиш КУБни кооперациялашувига, хом ашёдан тортиб то тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишгача бўлган жараёнларни амалга оширадиган корхоналарни компакт бир ҳудудда яни КСЗда жойлашиши харажатларни камайишига, инновацион жараёнларни ривожлантиришга ва синергетик самара олишга имкон яратади. КЗС таркибидаги инновацион марказнинг ташкил этилиши КЗСни илмий-тадқиқот институтлари, университетлар ва бошқа инновацион корхоналар билан ҳамкорликда ишлаши инновацион жараёнларни амалга оширишни, янги технология ва ускуналардан фойдаланиш, имитацион инновация ва янги маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга олиб келади.

Илмий адабиётларда кластерни шакллантириш ва ривожлантириш муаммоларига жуда кўп ёндашувлар мавжуд. М.Портернинг фикрича, кластернинг вужудга келиши кўп ҳолларда хомашё ресурсларини олиш имконияти бўлган жойлар билан боғлиқ бўлади, муҳим технологик инновациялардан фойдаланувчи фирма ва тадбиркорларнинг маълум бир жойда

тўпланиши сабаб бўлиши мумкин. Пировард маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар кластернинг ядроси ҳисобланади. Шу ядро атрофида кейинчалик махсус таъминотчилар, хизмат кўрсатувчи ташкилотлар барпо этилади. Кейинчалик кластерни ривожлантириш маркази, таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот институтлари билан узаро ҳамкорлик, кластерга хизмат кўрсатувчи бошқа корхоналар пайдо бўлди. Кластерни шакллантириш бўйича халқаро тажрибага кўра, бошида бир ёки бир неча йирик корхонадан иборат саноат зонаси ташкил этилади. Бу эса маълум даражада инфратузилма элементлари ва бошқа ёрдамчи ишлаб чиқаришлар барпо этилишига сабаб бўлади.[3]

Кластернинг устун томонлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- трансакцион харажатларни камайтиришга олиб келади (ресурсларни бирлаштириш натижасида);

- синергия самараси вужудга келади;

- инновацияларни ривожлантириш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш тезлашади.

КСЗларда кластерни ташкил этиш қуйидаги шартларнинг бажарилишини талаб этади:

- кооперацион алоқага эга ва интенсив ривожланишдан манфаатдор КЎБ корхоналарининг мавжудлиги.

- тор ихтисослашувга эга ва аутсорсинг бўйича айрим ишларни қабул қилиш имкониятига эга кичик бизнес мавжудлиги.

- ҳудудда илмий база ва маълум малакага эга ишчи кучини ва бошқа ишлаб чиқариш ресурслари мавжудлиги.

- инновацион ишлаб чиқариш инфратузулма: бизнес-инкубатор, кластерни ривожлантириш маркази.

- маҳаллий ҳокимият органида КСЗни стратегик ривожлантириш режаси мавжудлиги. [2]

Шуни айтиш керакки, барча давлатлар учун кластерни барпо этишнинг ягона унификациялашган механизми мавжуд эмас. Демак, ҳар бир ҳудуд учун кластерни барпо этиш бўйича асосланган дастур ишлаб чиқиш зарур.

Ўзбекистон шароитида КСЗларда кластерни ташкил этиш босқичларини келтирамиз:

1. Давлатнинг КСЗни стратегик ривожлантириш режасини ишлаб чиқиш, яъни ишлаб чиқариладиган якуний маҳсулот турини аниқлаш (кластер ядросини аниқлаш).

2. Якуний маҳсулот ишлаб чиқарувчи асосий корхоналарни ва оралик маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарни аниқлаш, асосий корхоналар сифатида ўрта бизнес субъектлари бўлиши мумкин..

3. Аутсорсинг бўйича ишларни қабул қиладиган кичик бизнес таркиби ва ишлар турини аниқлаш.

4. Ҳудудда ташкил этиладиган инфратузулма объектларини аниқлаш.

5. Кластерни ривожлантириш марказини тузиш (инновацион марказ тузиш ва илмий тадқиқот институтлари ва университет билан алоқа ўрнатиш).

Кластернинг шаклланиши учун давлат томонидан керакли шарт-шароитлар яратилишимухим омиллардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон шароитида текстил соҳасида, чарм-пойафзал, мева-сабзавот соҳаларида, маиший ускуналар (сув ва газ ўлчагич приборлар) ва автомобиллар учун ҳар-хил қисмлар ишлаб чиқариш бўйича КСЗ ларини барпо этиш истиқболли йўналишлардан ҳисобланади. Импорт ўрнини босувчи саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ташкил этишда ҳам КСЗлари муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Салимов Б.Т. Салимов Б.Б. Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш: монография/ Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2020.-137 b.

2. Мазилев Е.А. Развитие промышленного комплекса в контексте модернизации экономики региона, монография/ ИСЭРТ РАН, Вологда, 2015.-168с.

3. Porter M.E. On competition. Cambridge, MA A Harvard Business Review Book, 199

4. Салимов Ш.Б. Ривожланган давлатларда ва Ўзбекистонда тадбиркорлик турлари ва уларни аниқлаш мезонлари. “Iqtisodiyot va Innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektronjurnal. № 3, may-iyun 2020y.

5. Горбунов В.Л. Бизнес-инкубаторы и предпринимательство: монография/РИОР; Инфра-М, М.: 215с.

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

*Иброҳимов Ё.Т.
(Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси)*

Глобаллашув жараёнида жаҳон мамлакатлари иқтисодиёти жадал суръатлар билан интеграциялашаётган ва давлатлар ўртасида савдо алоқалари кенгаяётган ҳозирги шароитда ахборот коммуникация технологиялари иқтисодиётни янги босқичга олиб чиқувчи ва унинг ривожига кенг йўл очиб берувчи восита ҳисобланади, буни электрон тижорат корхоналарининг юзага келиши ва уларнинг кун сайин ривожланаётганлиги билан ифодалашимиз мумкин. Экспортни кенгайтириш, иқтисодий фаоллик ва бюджет даромадларини оширишда, шунингдек мамлакатимизда бизнес муҳитини яхшилашда электрон тижоратнинг ривожланиши муҳим аҳамият касб этади.

Электрон тижорат соҳаси ўзининг мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ва кўрсатилаётган хизматларнинг сифатини шаффоф тарзда жаҳон бозорида намоён этиш имкониятини тадбиркорлик субъектларига тақдим этиш билан биргаликда, чет эллик инвесторларни жалб қилиш учун қулай платформа бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли, электрон тижорат соҳасини ривожлантириш ва уни солиқлар воситасида рағбатлантириш мақсадида, ушбу соҳага қаратилган солиққа тортиш механизмларини ишлаб чиқиш ва уни босқичма-босқич такомиллаштириб бориш муҳим ҳисобланади.

Дунёнинг барча давлатлари қатори КОВИД-19 пандемияси Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтмади, ҳамда ўзининг ижтимоий-иқтисодий таъсирларини кўрсатди. Дастлаб, пандемия натижасида келиб чиққан иқтисодий инқироз ва авиақатновларнинг тўхталиши мамлакатимизда энди ривожланиб келаётган туризм соҳасига, ҳамда ўз-ўзини яқкалаш карантин режими жорий қилингач эса тадбиркорликнинг қолган шаклларига ҳам ўз таъсирини кўрсатди.

Жаҳон иқтисодиётига тобора интеграциялашиб бораётган мамлакатимиз, асосий ҳамкорларимизда ҳам кузатилган иқтисодий инқирозлар сабаб, давлат чегараларининг ёпилиши натижасида 2020 йил январ-март ойлари якуни билан ташқи савдо айланмаси 8 140,4 млн. АҚШ долларини ташкил етиб, 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 924,1 млн. АҚШ долларига ёки 10,2 фоизга камайди. Ташқи савдо айланмада экспорт ҳажми 10,9 фоизга пасайиб 3 374,7 млн. АҚШ долларини ва импорт ҳажми эса 9,7 фоизга камайиб 4 765,7 млн. АҚШ долларини ташкил қилди.

1-расм. 2018-2020-йилларнинг I чорак якуни бўйича Республика ташқи савдо айланмаси кўрсаткичлари⁴³

⁴³ Давлат статистика кўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди. <https://stat.uz/uz/press-sluzhba/novosti-gks/8895-o-zbekiston-respublikasining-tashqi-savdo-aylanmasi-2020-yil-yanvar-mart>

Юқоридаги келтирилган маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак, сўнги йилларда саноат тузилмасини диверсификация қилиш, экспортни кўллаб-қувватлаш, импорт ўрнини босувчи товар ва маҳсулотларни ишлаб чиқаришни янада оширилиши натижасида, экспорт таркибида сезиларли ўзгаришларга эришилди. Бироқ, 2020 йилнинг биринчи чорагида экспорт ва импорт миқдорлари ўртасидаги фарқ 2019 йилги кўрсаткичларга нисбатан камайган бўлишига қарамасдан, инқироз мамлакатимиз экспорт кўрсаткичига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмади. Бунинг асосий омили сифатида, асосий ҳамкор давлатлар томонидан мамлакатимизнинг товар ва хизматларига бўлган талабининг камайишини келтиришимиз мумкин.

Пандемия келтириб чиқарган инқироз шароитида, мамлакатга хорижий валюта оқимини таъминлашнинг асосий унсури бўлган экспорт кўрсаткичини янада яхшилаш муаммоси эндиликда замонавий ечимларни талаб этади.

Ҳозирда АКТ соҳасининг Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотидаги улуши 2.2 фоизни ташкил қилмоқда.⁴⁴ АКТ соҳасининг XXI асрдаги потенциали жуда юқори бўлган бир даврда, мамлакатимиз ЯИМдаги улуши бу қадар паст кўрсаткични ташкил этишининг омили сифатида ушбу соҳада салоҳиятли кадрлар етишиб чиқишини таъминлаш ва уларнинг ўз бизнесларини ташкил этишига ҳукумат томонидан шарт-шароитлар яратиб беришга етарлича эътибор қаратилмаганлигини келтиришимиз мумкин.

Жаҳон бозорида ҳаётнинг турли жабҳаларида у хоҳ иқтисодий тармоқлар бўлсин, хоҳ инсонларни кундалик ҳаётида маълум ишларнинг дастурлар ёрдамида автоматлаштирилишига талаб жуда юқори. Буни эса, мамлакатимизда ўз тадбиркорлигини электрон тижорат шаклида ташкил этиб, дунё бозорида мавжуд талабларга жавобан ўзининг электрон хизматларини таклиф этиши орқали мамлакатимиз иқтисодиётига ижобий таъсир этиши мумкин бўлган замонавий электрон тижорат соҳасига қатор афзалликлар бериш орқали амалга ошириш мумкин.

Республикамызда ривожланишнинг дастлабки босқичида бўлган электрон тижоратнинг мамлакатимиз миқёсида айланма маблағлари салмоғини аниқлаш ва улар ҳисобини юритиш, шунингдек электрон тижорат субъектлари томонидан солиқ қонунчилигига риоя қилинишини, жумладан, солиқ солинадиган база ва солиқ ставкаларини тўғри қўлланилишини назорат қилиш зарурлиги ҳамда бу орқали электрон тижоратга нисбатан мақбул солиқ механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида статистик кўрсаткичларни яхшилаш муҳим ҳисобланади.

Шу боисдан, айланмадан олинadиган солиқ бўйича солиқ ҳисоботи шаклининг электрон тижорат орқали товарлар (хизматлар)ни реализация қилишдан соф тушум ҳисоб-китоб маълумотномасини жорий қилингани каби эндиликда солиқ органларига умумбелгиланган тартибда солиқ тўловчи юридик шахслар ҳам агар улар электрон тижорат фаолияти билан шуғулланса

⁴⁴Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги расмий сайти маълумотлари <http://mitc.uz/uz/news/513>

айнан ушбу фаолият бўйича тушган соф тушумларни алоҳида кўрсатиш шакли ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Ушбу кўрсаткичлардан электрон тижоратни солиққа тортиш механизмларини такомиллаштиришда кенг фойдаланиш ҳамда солиқ сиёсатини ушбу субъектларга нисбатан тўғри ишлаб чиқишда қўллаш имкони юзага келади.

РОЛЬ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

ст.пр. Нуруллаева Ш.Т.

асс. Шамсиева Ф.

*(Ташкентский государственный
экономический университет)*

В условиях перехода страны к рыночной экономике возрастает интерес и потребность в познании статистических методов анализа и прогнозирования, к количественным оценкам социально-экономических явлений.

Как найти связи между переменными, как доказать их значимость и оценить их параметры? На эти вопросы можно ответить с помощью экономико-математического моделирования, а также эконометрики, занимающейся применением методов математической статистики в экономическом анализе.

Выбор подходящих статистических анализов зависит от того, какой вид данных используется: количественный или качественный. Количественные данные - отвечают на вопрос «сколько?». Количественные данные все обозначаются цифрами. Качественные данные могут быть числовыми и нечисловыми. Простые арифметические формулы используется только с количественными данными.

Качественные данные измеряются на двух уровнях: номинальный и порядковый. На номинальном уровне элементы могут быть распределены по категориям. Категории делятся на взаимоисключающие и полные. Взаимоисключающая категория означает, что каждый индивидуум, объект или предмет наблюдается по крайней мере в одной категории. Количественные данные также измеряются на двух уровнях: интервальный и шкала отношений. На интервальном уровне расстояние между значениями - постоянная величина.

Плотность распределения – это табличное представление данных, показывающее частоту (или количество) показателя в каждом из нескольких непересекающихся классов. Относительной частотой группы (класса) называется часть или пропорция общего количества данных, принадлежащих к группе (классу). Процентная частота группы (класса) – это относительная частота умноженная на 100. Процентная плотность распределения - это табличное представление набора данных, показывающее процентную частоту каждого класса.

Средняя величина набора данных - это среднее число всех значений данных. Если данные взяты из выборки, то средняя величина

обозначается $\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$. Если данные взяты из генеральной совокупности, то

среднее значение обозначается $\mu = \frac{\sum x_i}{N}$.

Медиана соответствует варианту, стоящему в середине ряда с увеличивающимся порядком. Для нечетного числа данных, медиана - это вариант, стоящий в середине. Для четного числа данных, медиана – это среднее значение двух данных, находящихся в середине. Мода - это вариант, которому соответствует наибольшая частота. Она часто используется в отношении качественных данных. Область (диапазон) набора данных - разница между самым большим и самым малым значением.

Коэффициент вариации указывает насколько сильно стандартное отклонение варьируется относительно среднего значения. Если набор данных представляет собой выборку, коэффициент вариации вычисляется по формуле $\frac{S}{\bar{X}}(100)$. Если набор данных представляет собой генеральную совокупность, коэффициент вариации вычисляется по формуле $\frac{\sigma}{\mu}(100)$.

Z-оценку часто называют стандартизированным (нормированным) значением. Она обозначает число стандартных отклонений значения данных

Z_i от среднего значения: $Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$

Выброс – это необычайно (чрезмерно) маленькое или большое значение в наборе данных. Значение данных с z-оценкой меньше чем -3 или больше чем +3 рассматривается как выброс.

Для получения приблизительных значений среднего, дисперсии и стандартного отклонения группированных данных можно использовать взвешенное среднее значение:

$$\bar{X} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \text{ где } x_i - \text{значение наблюдения } i, w_i - \text{вес наблюдения } i.$$

Среднее значение группированных данных:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i M_i}{\sum f_i}$$

Дисперсия группированных данных:

$$S^2 = \frac{\sum f_i (M_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Таким образом, с помощью статистических характеристик изучаются количественные стороны социально-экономических явлений. Методы математической статистики позволяют определить и измерить закономерности развития экономических процессов, взаимосвязи между экономическими показателями; обобщить и прогнозировать тенденции и развитие экономики.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*доц. Хайитматов У.Т.
(институт повышения квалификации
и статистических исследований)
ст.преп. Сайдуллаева С.А.
(Ташкентский государственный
экономический университет)*

Развитие современных средств информационно-коммуникационных технологий в логистической сфере распределения открывают большие возможности для быстрого распространения информации, технологий, товаров и финансовых ресурсов. Преимущества, связанные с развитием научно-технического прогресса, стали постепенно утрачивать свою первостепенность, и на первое место вышли новые конкурентные преимущества - гибкость, ограниченные сроки выполнения заказа, надежные и качественные поставки, возможность выбора.

Способность производителей совместить индивидуальные покупательские предпочтения с их производством и системой планирования будет решающим фактором в конкурентной борьбе и экономике будущего. Быстрые изменения предпочтений покупателей, их запросов относительно качества доставки продукции ведут к необходимости уменьшения сроков и объемов поставок, сокращения резервных запасов времени и материалов. Решить проблему индивидуальных заказов клиентов можно только с помощью управления производством на основе информационно-коммуникационных технологий.

Во-первых, это создает условия внедрения новых, современных концепций управления производством, таких как: CFM- Customer Focused Manufacturing (производство, ориентированное на потребителя), SCM- Supply Chain Management (управление логистическими цепочками), и основанных на этих концепциях технологий: ERP-EnterpriseResourcePlanning (планирование ресурсов предприятия), CRM-CustomerRelationshipManagement (управление взаимоотношениями с клиентами), организации снабжения, синхронного с

производством, и эффективной дистрибьюции, основанными на взаимодействии с логистическими посредниками (центрами).

Во-вторых, с усилением интеграционных процессов между странами появилась возможность размещать производства в странах с более дешевой рабочей силой и меньшими ставками налогов. Развитие международной торговли открыло доступ к более дешевым ресурсам. Эти факторы способствуют развитию транснациональных корпораций, использующих в бизнесе глобальные логистические цепи и каналы, которые, в свою очередь, становятся сложнее и требуют более квалифицированного и комплексного управления, что непостижимо без внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

В-третьих, возрастающую роль играет обмен информацией, начиная с маркетинговой информации и заканчивая техническими условиями. Предприятия должны взаимодействовать в едином информационном пространстве, где информация доходит в нужной форме, в нужное время, в нужные инстанции и в достоверном виде, защищенной от несанкционированного использования. Без информационно-компьютерной поддержки логистического менеджмента невозможна была бы реализация большинства логистических концепций, развитие электронной коммерции.

Отличие логистического подхода от традиционного заключается в интеграции (технической, технологической, информационной и экономической) отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему сквозного управления материальными и информационными потоками с целью достижения желаемого результата с минимальными затратами времени и ресурсов, также немислимо без развитой информационно - коммуникационной сетей.

Внедрение современного информационно-коммуникационных сетей обеспечивает: сокращение запасов и связанного капитала, высокую готовность товара к поставке, сокращение времени выполнения заказа и повышение его качества, повышение гибкости поставок, снижение себестоимость продукции, позволяет ускорить оборачиваемость капитала. Это гарантирует снижение себестоимости продукции и улучшение качества поставок - решающего конкурентного преимущества в условиях развивающегося рынка.

В условиях повсеместного внедрения информационно-коммуникационных технологий помимо снижения операционных, в том числе логистических затрат, одним из основных направлений стратегии предприятия становится концентрации на приоритетных видах бизнеса и операциях. Это способствует рациональному распределению ресурсов предприятия на те виды бизнеса, которые являются конкурентоспособными и в которых у фирмы есть определенные преимущества (технология, ноу-хау, специальное оборудование, подготовленные кадры). Такой подход в западной практике называется определением «ключевой компетенции» (corecompetence).

В связи с этим все большее распространение в мировой практике приобретает аутсорсинг (outsourcing). Термин «аутсорсинг» обозначает

сокращение или отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не ключевого (не профильного) и/или не прибыльного для компании и передачу его специализированным компаниям. Он позволяет сконцентрироваться предприятию на его основной деятельности.

Компании могут выделить в аутсорсинг практически любую функцию от управления людскими ресурсами до логистики, информационного обслуживания, обработки платежных ведомостей и даже производства. Именно информационно-коммуникационные технологии создали условия развития аутсорсинга и передачи функции дистрибуции логистическим центрам, и тем самым повышение конкурентоспособности. Они могут более эффективно и быстро реагировать на изменяющиеся запросы потребителей и позволяет компании быть более гибкими и отвечать на запросы потребителей на высоком уровне.

В результате передачи в аутсорсинг центрам функции логистических услуг сокращается потребность в капиталовложениях, повышается качество сохранения продукции, так как поставщиком становится специализированная организация, происходит концентрация управленческих ресурсов за счет уменьшения количества объектов управления.

При использовании механизма аутсорсинга на основе информационно-коммуникационных технологий, необходимо учитывать следующие аспекты:

- Аутсорсинг какой-либо функции приводит к тому, что в этой области уменьшаются или совсем исчезают внутренние экспертные знания. Аутсорсинг также повышает уязвимость предприятия, так как оно становится частично или полностью зависимым от сервисного учреждения;

- Компании придется модифицировать существующую политику предприятия и организацию бизнеса или разработать новую политику и организацию, для того, чтобы эффективно взаимодействовать с поставщиком услуг.

- Отношение персонала к аутсорсингу играет очень важную роль в процессе его реализации. Вопросы, касающиеся персонала, могут варьироваться от перераспределения или переподготовки. Подготовка и образование служащих позволит им быстрее влиться в новую среду.

Сочетание эффективности применения инструментов информационно-коммуникационных технологий, логистики и тенденции концентрации предприятий на основных видах деятельности («ключевой компетенции») дает широкие возможности для развития специализированных логистических центров.

Отношения между логистическими фирмами можно представить в виде схемы функционального деления типов логистических центров, представленной на рис.1.

Информационно - коммуникационные технологии развивают применения аутсорсинга как бизнес-модели организации. Аутсорсинг является приемлемым средством для разработки, реализации и управления бизнес моделью организации. Он, как уже упоминалось выше, позволяет фирме сосредоточить

свои усилия и ресурсы на ключевой компетенции. И, как многие компании уже поняли, грамотное управление логистическими цепочками является очень важным для общего успеха компании.

Информация является важным аспектом в логистической деятельности предприятия и основным источником для контроля логистической цепочки.

Рис.1. Структура отношений между субъектами логистического рынка

Следует отметить, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в логистических центрах повлияет на затраты на дистрибуцию, контроль цепочек поставки, гибкость поставки, на обслуживание покупателей, на сезонные колебания спроса на продукцию и на внедрение новых услуг.

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ ВА УНИНГ СТАТИСТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

*Мирализова Ш.У.
(ТДИУ мустақил изланувчиси)*

Аннотация: Мазкур мақолада республикада аҳоли бандлигини ҳозирги ҳолатини статистик таҳлили, уларни келгусидаги ижтимоий ҳолати бўйича илмий тақлифлар ёритиб берилган.

Аннотация: в данной статье представлен статистический анализ текущего состояния занятости в стране, даны их научные рекомендации относительно будущего социального статуса.

Abstract: This article presents a statistical analysis of the current employment status in the country, given scientific recommendations regarding the future social status.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган устувор йўналишлардан бири - аҳоли бандлигини ошириш, ишчи кучидан мақсадли фойдаланиш қаратилган[1].

Охирги статистик маълумотлар гувоҳлик беришича, кейинги йилларда мамлакатимизда аҳоли бандлиги ва унинг даромадларини ошириш масаласини ҳал этиш борасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди. Хусусан: 2019 йилнинг ўзида қўшимча равишда 92 мингдан ортиқ янги иш ўрни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари томонидан ташкил этилиб, уларнинг асосий қисми қишлоқ жойларида очилди.

Ўзбекистонда сўнги 2015-2019 йилларда норасмий меҳнат билан бандлик даражаси 59,5 фоиздан 57,8 фоизга тушган ва иқтисодиётнинг расмий секторида банд бўлган улуши мос равишда 40,5 фоиздан 42,2 фоизга ошганлигини иқтисодий субъектларни расмийлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар натижаси деб кўриш мумкин. 2019 йилда республикаимизда банд бўлганлар сони 13541,1 минг кишини ташкил этиб, 2015 йилга нисбатан 3,7 фоизга ошган. Шунингдек, меҳнат ресурслари 19007,8 минг кишини ташкил этиб, таққосланаётган йилга нисбатан 4,0 фоизга ошган, иқтисодий фаол аҳоли сони эса 14876,4 минг киши бўлиб, 2015 йилга нисбатан 8,1 фоизга кўпайган. [2].

Таҳлилларимизга кўра, республикаимизда ишсизлар сони 1335,3 минг киши бўлиб, ўрганилаётган йилларда сезиларли ошиб, 188,2 фоизни ташкил этган. Ишсизлик даражасини статистик таҳлил қиладиган бўлсак, 2015 йилда 5,2 фоиз бўлган бўлса, 2019 йилда 9,0 фоизга тенг бўлган.

Иқтисодиётни расмий секторида банд бўлганлар сони 2015 йилда 5295,0 минг кишини, 2019 йилда 5712,1 минг кишини ташкил этиб, ўрганилаётган йилларда 7,9 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин.

Демак, республикаимизда ишчи кучи ошгани билан ўрганилаётган даврда ишсизлик даражаси ҳам сезиларли ошган.

Келгусида республикаимизда бу борада самарали вазифаларни белгилаб, амалга ошириш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

1. Энг аввало ишчи кучидан мақсадли фойдаланиш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш зарур: саноат ва хизмат кўрсатиш корхоналарида янги иш жойларини яратиш; ишлаб чиқаришни кенгайтиришга давлат томонидан кўпроқ маблағ ажратиш; хизмат кўрсатишни яхшилаш ва илғор технологияларни татбиқ этиш;

2. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожланишини маблағ билан таъминлаш манбаи бўлиб, маҳаллий бюджет, бандликка кўмаклашиш жамғармаси ва Бизнес фонд маблағлари ҳамда хусусий тадбиркорларнинг сармоялари хизмат қилади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига фоизсиз ёки кичик фоизлар билан имтиёзли кредитлар ажратиш мақсадга мувофиқ.

3. Иш ҳақини тартибга солиш бўйича тадбирларни ишчи кучи талаб ва таклифига таъсир қилишнинг умумий иқтисодий ва ижтимоий услуби сифатида қараш мумкин. У кўпроқ ишчи кучининг таклифига таъсир этади. Чунки иш

ҳақининг миқдори меҳнатни татбиқ қилиш соҳасини тузишни ва бир неча иш жойларида ишлашга ҳаракат қилиш миқёсини белгилайди. Шунинг учун, унинг миқдори иш берувчилар билан ёлланма ходимлар ўртасида тузиладиган меҳнат шартномаси асосида касаба уюшмаси вакилининг иштирокида белгиланиши керак[3].

4. Ташкилий тадбирлар орасида давлат томонидан аҳолининг иш билан бандлигини ошириш бўйича ўтказилган сиёсат етакчи ўринни эгаллайди. У аҳолининг иш билан бандлигини ва ишчи кучига талаб ва таклиф тузилишидаги ўзгаришларни ва иш жойини йўқотган, аммо меҳнат қилишни хоҳловчи ва фаолиятнинг бошқа турларини фаол изловчи шахсларни қўллаб-қувватлашнинг бозор механизмларини узвий бирлаштиришдан иборат бўлиши лозим.

5. Яқин келажакда республика минтақа ва ҳудудий дастурлари билан бир қаторда маълум тармоқларда аҳоли бандлигини оширишнинг мақсадли комплекс дастурларини ишлаб чиқиш зарур.

6. Ҳозир нодавлат корхоналар ва ташкилотларда ишчи кучига талаб ва ундан фойдаланиш, улар учун кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, меҳнат шароитлари ва иш ҳақи бўйича статистик ахборотларнинг камчилиги сезилмоқда.

Шунингдек, мулкчиликнинг турли хил шакллари иш жойларининг ҳаракати, ишчи кучи талаб ва таклифининг ўзгариши, ишсизликнинг ҳолати, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш каби масалалар бўйича статистик тадқиқотлар ўтказишни яхшилаш даркор. Айнан шундай статистик тадқиқотлар, хусусан, мулкчиликнинг янги шакллари вужудга келиши аҳолининг иш билан бандлиги таркибий ўзгаришига, меҳнат фаолияти ва ўз-ўзини иш билан банд қилишнинг турли йўналишлари ривожланишига ва ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатга таъсирини аниқлаш имконини беради. Шу муносабат билан аҳолининг иш билан бандлиги ва меҳнат бозори соҳасида статистикани такомиллаштириш бўйича тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 1-илоvasи “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳамда Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

3. Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики: материалы 1У-го Форума экономистов // отв.ред. М.П. Нарзикулов. Ташкент. 2012. С. 8.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ТАВАККАЛЧИЛИКЛАРИ СУҒУРТАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

*Номозова Қ. И.
(Тошкент молия институти
мустақил изланувчиси)*

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистонда тадбиркорлик таваккалчиликлари суғуртасини ривожлантириш муаммолари, уларни ҳал этиш бўйича илмий таклифлар, суғурта хизматларини ривожлантиришнинг асосий жиҳатлари ёритиб берилган.

Аннотация: В статье описаны проблемы развития страхования предпринимательских рисков в Узбекистане, даны научные предложения по их решению и основные аспекты развития страховых услуг.

Abstract: The article describes the problems of the business risks insurance development in Uzbekistan, provides scientific proposals for their solution and the main aspects of the insurance services development.

Суғурта хизматлари тадбиркорлик таваккалчиликлари билан боғлиқ ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги узилишларни камайтириш, саноатни таркибий жиҳатдан қайта қуришни фаоллаштириш, илмий-техника тараққиёти ва инвестицион сиёсатнинг самарадорлигини оширишда муҳим восита ҳисобланади, ҳамда аҳоли манфаатлари нуқтаи-назаридан ижтимоий соҳанинг, тармоқлар инфратузилмасининг ва қишлоқ хўжалигининг ривожланишини таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Тадбиркорлик фаолияти тобора ривожланиб, иқтисодиётнинг етакчи кучига айланиб бораётган бугунги янги Ўзбекистонда, тадбиркорлик соҳасининг хусусиятини ҳисобга олганда таваккалчиликлар ҳажми ва хилма-хиллиги ҳам ортиб бормоқда. Ушбу ҳолат мазкур соҳани суғурта хизматлари билан кенгроқ қамраб олиш масаласини илмий жиҳатдан чуқурроқ ўрганишни тақозо этади. Бу эса ушбу муаммонинг долзарблигини белгилайди.

Тадбиркорлик таваккалчиликлари билан боғлиқ хатарларни суғурталаш, мазкур йўналишнинг ҳуқуқий асосларини яратиш ва такомиллаштириш масалалари бўйича бир қанча чет эллик олимлар илмий изланишлар олиб боришган. Булар сифатида А.Манэс[1], Д.Бланд [2], А.И.Гинзбург [3], Е.А.Павлова [4] каби дунё олимларининг назарий ва амалий йўналишдаги тадқиқотларини келтириш мумкин. А.Манэс тадбиркорлик таваккалчиликлари суғуртасининг назарияси такомиллашувида катта ҳисса қўшган дастлабки олимлардан ҳисобланади. А.И.Гинзбург ўз илмий ишларини ишлаб чиқаришдаги узилишлардан суғурталашни ташкил этишнинг самарадорлигини ошириш услубиёти масалаларига бағишлаган. Е.А.Павлова томонидан тадбиркорлик таваккалчиликлари суғуртасининг моҳиятини очиб бериш борасидаги тадқиқотлар ушбу суғурта тўғрисидаги назарияларнинг такомиллашувига ўз ҳиссасини қўшган.

Ўзбекистон миллий суғурта компанияларининг ялпи устав капитали ва жами активларининг ортиб бораётганлиги ва тадбиркорлик таваккалчиликлари суғуртасига бўлган талабнинг ошиб бораётганлигини эътиборга олганда, яқин йиллар оралиғида миллий суғурта бозорининг сиғими сезиларли даражада ортишини тахмин қилиш мумкин.

Бугунги кунга қадар миллий суғурта бозорининг ва хусусан, тадбиркорлик таваккалчиликлари суғуртасининг ривожланишига тўсиқ бўлаётган ҳолатлар сифатида жаҳон миқёсида бўлиб ўтган иқтисодий инқироз, инвестицион ресурсларни жалб қилишнинг реал воситалари ва муҳитининг етарли эмаслиги, инфляция даражасининг юқорилиги, иқтисодиётда пул ресурслари ҳаракатининг чегараланганлиги бўлган бўлса, бугунги кунга келиб бунга қўшимча равишда дунё миқёсида коронавирус пандемиясининг тобора кескин тус олаётганлиги ва унинг давомийлиги инсонлар турмуш тарзини бутунлай ўзгартириб юбораётганлиги ва иқтисодиётнинг кўпгина соҳаларини издан чиқараётганлиги ҳолатлари суғуртанинг ривожига яна янги тўсиқ бўлди. Аммо баъзи суғурта компаниялари бу ҳолатга тезда мослашиб, мавжуд вазиятдан келиб чиққан ҳолда ўз хизматларини йўлга қўйишга ўз билим ва тажрибаларини йўналтирмоқда.

Мамлакатда суғурта хизматларининг ривожига тўсиқ бўлаётган ички сабаблар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин: профессионал менежментнинг етарли эмаслиги; стратегик режалаштиришнинг йўқлиги; маъмурий харажатларнинг юқорилиги; персонал малакасининг пастлиги; рақобат даражасининг пастлиги; суғурта инфратузилмасининг ривожланмаганлиги; суғурталанувчилар ишончининг қозонилмаганлиги; хизматлар таклифи хилма-хиллигининг камлиги; хизматлар баҳосининг юқорилиги ва ҳоказолар.

Тадбиркорлик таваккалчиликлари билан боғлиқ суғурта турларининг зарарлилик даражаси юқорилигидан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимиз суғурта компаниялари мазкур суғурта турларини миждозларга кам таклиф этадилар. Ушбу суғурта турларининг оптимал схемаларини ишлаб чиқиш борасида харажатлар амалга оширилмайди. Бозор тўлиқ ўзлаштирилмаганлиги сабабли, зарарлилик даражаси паст бўлган суғурта турлари бўйича ўзлаштирилмаган сегментлар ҳали етарлича мавжудлигидан фойдаланиб, суғурта компаниялари ҳозиргача мазкур сегментларни ўзлаштириш билан чекланиб қолмоқда.

Кўпгина суғурта компаниялари қабул қилган рискларни ўзида сақлаб қолиш учун етарли маблағга эга эмас. Миллий қайта суғурта бозорининг сиғими эса кичик. Махсус қайта суғуртага ихтисослашган суғурта компанияси мавжуд эмас. Шу туфайли қайта суғуртага берилаётган жавобгарликларнинг асосий қисми чет мамлакатлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Миллий суғурта бозорида кўпгина суғурта турларининг, хусусан тадбиркорлик таваккалчиликлари билан боғлиқ суғурта турлари ривожланмай қолаётганлигининг асосий сабабларидан бири суғурта фаолиятини макро ва микро даражада бошқаришнинг илмий базаси ривожланмаганлигидир.

Суғурта соҳасининг ҳозирги ҳолатини, унинг ривожига ижобий ва

салбий жиҳатларни илмий жиҳатдан чуқур ўрганмасдан, ҳамда бу борадаги илғор чет эл тажрибаларини пухта ўзлаштирмасдан туриб, мазкур соҳани ривожлантириш бўйича амалга ошириладиган ташкилий ҳамда қонунчилик борасидаги ишлар ўзининг ижобий самарасини беради деб айтиш асоссиз ҳисобланади.

Яқин йиллар оралиғидаги ҳолат бўйича, баъзи маълумотларга кўра, мавжуд потенциал суғурта рискларининг атиги ўртача икки фоизи суғурталанаётганлиги айtilган эди. Президентимизнинг ҳар бир оилани тадбиркорга айлантириш борасидаги саъй-ҳаракатлари тадбиркорлар сони кескин ошишига олиб келмоқда, бу эса ўз ўрнида суғурталанмаётган рисклар кўпайишига олиб келади. Ушбу кўрсаткични пасайтириш учун суғурта соҳасини ҳар жиҳатдан ўрганиш, таҳлил қилиш ва шу асосда уни ривожлантириш борасида қарорлар қабул қилиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Маълумки, ҳар қандай соҳанинг тез ривожланишида ўзаро рақобатнинг мавжудлиги муҳим роль ўйнайди. Ҳар қандай соҳа тўлиқ ўзлаштириб борилган сари рақобат ҳам кучайиб боради. Бир соҳада фаолият кўрсатаётган субъектлар ўзаро рақобат қилишдан кўра, соҳанинг ўзлаштирилмаган қисмини ўзлаштириш ҳамда ҳудудларни ўзаро бўлиб олишни афзал кўради. Худди шундай ҳолат бугунги кунга қадар миллий суғурта бозоримизда давом этмоқда. Чунки соҳанинг ўзлаштирилмаган қисми ҳали етарлича бўлиб, бу ҳолат узоқ давом этиши мумкин. Бундай ҳолатда кучли рақобат муҳитини яратишнинг бирдан-бир йўли миллий бозорда чет эл суғурта ташкилотларининг тенг ҳуқуқда фаолият кўрсатишига йўл очиб беришдир.

Юқоридагилар билан бирга, параллел равишда ҳар қандай шароитда давлатнинг суғурта соҳасини ривожлантиришга бўлган эътибори, такомиллашган қонунчилик базасининг яратилиши, потенциал суғурталанувчиларни жалб қилишга йўналтирилган молиявий инструментларнинг қўлланилиши, суғурта фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилишнинг самарали механизмининг яратилиши соҳанинг ривожидида муҳим роль ўйнайди.

Ривожланган мамлакатларда амалда кенг қўлланилаётган инвестицион рисклар суғуртаси мамлакатимизда амалга қўлланилаётгани йўқ ва бу бўйича намунавий қоидалар мавжуд эмас. Масалан, қимматли қоғозларга, инвестицион пайларга, банк депозитларига ва иқтисодиётнинг реал секторига аниқ лойиҳаларга йўналтириладиган инвестицияларнинг барчаси ҳам ўзига хосликка эга бўлиб, уларни бир хил қоидалар асосида суғурталаб бўлмайди.

Реал секторга йўналтириладиган инвестицияларни ҳимоя қилиш инструментлари республикада амалда йўқ. Иқтисодиётнинг ривожини таъминлашда реал секторга қилинадиган инвестицияларнинг роли муҳим ҳисобланади. Шундай экан, мазкур инвестицияларнинг ҳимоясини таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Мазкур рискларни суғурталаш бўйича қоидаларни ишлаб чиқиш учун биринчи навбатда ушбу қоидаларнинг таркибини аниқлаб олиш, яъни уларнинг кетма-кетлиги ва бўлимларининг мазмунига аниқлик киритиб олиш зарур.

Чунки ҳар қандай қоида суғурта муносабатлари катнашчилари ўртасида шартнома тузиш, унинг амал қилиши, суғурта ҳодисасининг юз бериш ҳолати ва қопламани амалга ошириш ҳолатларининг барчасини алоҳида тарзда назарда тутилса, бу қоидалар суғурта компанияси фаолиятида амалда қўлланилади ва самараси юқори бўлади. Ушбу қоидалардаги бўлимлар кетма-кетлигини тўғри белгилаш унинг самарадорлигини оширади.

Инвестиция рискларини суғурталаш бўйича намунавий қоидаларни ишлаб чиқишнинг бешинчи босқичи суғурта суммасини белгилаш босқичидир. Суғурта суммасини белгилашда асос бўлиб, инвестицион лойиҳанинг умумий қиймати ҳисобланади. Суғурта суммасининг юқори чегараси ушбу қийматдан юқори бўлмаслиги лозим. Суғурта суммасининг аниқ қийматини белгилаш суғурта шартномасига қабул қилинаётган рисклар даражаси ва сонидан келиб чиқиб амалга оширилади. Суғурта суммаси лойиҳа қийматидан ортиқ бўлиши мумкин. Бу ҳолат суғурта шартномасига инвестиция лойиҳасининг иккинчи босқичи, яъни ушбу лойиҳани ишга туширгандан кейинги, ундан фойдаланиш жараёнида олинадиган даромад ва фойда назарда тутилганда юз беради.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш мумкинки, мамлакатимизда тадбиркорликка кенг йўл берилаётган бугунги кунда ушбу соҳани суғурта хизматлари билан самарали таъминлаш долзарб вазифа ҳисобланади ва бунинг учун мазкур йўналишдаги меъёрий ҳужжатларни талаб даражасида ишлаб чиқиш соҳани ривожлантиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Манэс А. Основы страхового дела /сокр.пер.снем.М.: Издат. Центр "Анkil" 1992.
2. Bland D. Insurance:Principles and Practice, The Chartered Insurance Institute 1993, перевод на русский язык 1998, 39-41 стр.
3. Гинсбург А.И. «Страхование» учеб.пособие, Питер 2003.
4. Павлова Е.А. «Страхование малого бизнеса в сфере услуг как форма поддержки и развития предпринимательства». Автореферат диссертации на соискание уч.степени к.э.н. Москва 2002.

MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING TUTGAN O'RNINI

*Qosimov Sh. R.
(Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti magistranti)*

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, liberallashtirish, hamda uning raqobatdoshligini yanada oshirish zarurati mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, institutsional va tarkibiy yangilanishlarni davom ettirishni taqozo etmoqda. Mamlakatning keyingi besh yillik istiqboli aks etgan “Harakatlar strategiyasi”ning iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va

liberallashtirish deb nomlangan uchinchi yo'nalishida ko'rsatilgan chora-tadbirlarni ro'yobga chiqarish uchun milliy valyuta va narxlarning barqarorligini ta'minlash, valyutani tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish kabi ustuvor vazifalarga e'tibor qaratilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda bugungi kunda har bir mamlakatning milliy iqtisodiyotini yanada rivojlantirishning asosiy omillaridan biri – iqtisodiyotning barcha sohalariga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, raqamlashtirishdir.

Raqamlashtirishning maqsadi har bir sohaga axborot resurslari va texnologiyalarini, axborot tizimlarini samarali qo'llashdan iboratdir. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish – milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va liberallashtirishini jadallashtirish, davlat boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlanganidek: "...Yurtimiz "Xalqaro axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi" bo'yicha 2019 yilda 8 pog'onaga ko'tarilgan bo'lsada, hali juda ham orqadamiz. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi...".

Shuning uchun ham, bugungi kunda O'zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning qonuniyatlari, tendentsiyalari va imkoniyatlarini, xususan, axborot texnologiyalarining iqtisodiyotning turli sohalariga kirib borish darajalarini ilmiy asosda o'rganish nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Vatanimiz taraqqiyoti va istiqboli, mamlakatimizda keng ko'lamda amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati milliy iqtisodiyotimizga yangi innovatsiyalarni joriy qilishga bevosita bog'liqdir. Shu sababli raqamli iqtisodiyotni takomillashtirish, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va huquqiy asoslarini ilmiy-amaliy jihatdan tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot deganda Internet va Butunjahon internetga asoslangan bozorlar orqali biznes yuritish deb qabul qilsakda, umuman olganda, raqamli hisoblash texnologiyalariga asoslangan iqtisodiyot tushuniladi. Raqamli iqtisodiyot turli tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular orasida eng muhimi hukumat; keyingilari esa telekommunikatsiya sohasi; raqamli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar; elektron biznes va elektron tijorat sanoati; internet va elektron infratuzilma; axborot va bilimlarni boshqarish tizimlari kabilardir. Raqamli texnologiyalar, nafaqat, mahsulot va xizmatlarning sifatini, samaradorligini oshiradi, balki milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini rag'batlantiradi, yangi iqtisodiy faoliyat turlarini paydo bo'lishiga, eng asosiysi, aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot hozirgi mavjud sohalarning yarmidan ko'prog'ida beqiyos o'zgarishlar keltirib chiqarishi ta'kidlanmoqda. Jumladan, Jahon banki ekspertlari fikricha, tezkor internetdan foydalanuvchilar sonining 10 foizga

ko'payishi milliy iqtisodiyotlar yalpi hajmini har yili o'rtacha 0,4-1,4 foizga oshirish imkonini beradi.

O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotida raqamli iqtisodiyotning ulushi 2,2 foizni tashkil etadi. Vaholanki, bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyada 12,4 foizni, Janubiy Koreyada – 8 foizni, Xitoyda – 6,9 foizni, Hindistonda – 5,6 foizni, o'z navbatida, Rossiyada 2,8 foizni, Qozog'istonda – 3,9 foizni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish kontseptsiyasiga ko'ra, axborot kommunikatsiya texnologiyalari xizmatini yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 2025 yilda 5 foizgacha yetkazish, 2030 yilda esa 10 foizgacha yetkazish ko'zda tutilgan. Raqamli iqtisodiyotni mamlakat yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshishi mamlakatda shunga mos infratuzilmaning mavjudligiga bog'liqdir. Biroq, shu bilan birga, hozirgi vaziyatda xorij tajribalarini o'rgangan holda, pandemiyaning iqtisodiyotga salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida, avvalo, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga, har bir sektor ma'lumotlarining elektron axborotlashtirilishiga, jamiyatning har bir sohasi vakilining elektron savodxonligini oshirishga erishishimiz lozimligini taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga o'tilishining dolzarbligini hozirgi kunda butun jahon bo'ylab koronavirus pandemiyasining zo'rayib borishi ham tasdiqladi. Dunyoni larzaga keltirib, paydo bo'lgan koronavirus pandemiyasi masofaviy ishlashga, elektron axborot almashinuvini keng yo'lga qo'yishga keskin sabab bo'ldi, shu bilan birga aholining yuqori tezlikda ishlaydigan Internetga talabi oshdi. Shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi vaziyatda xorij tajribalarini o'rgangan holda, pandemiyaning milliy iqtisodiyotga salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida, avvalo, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, shu bilan birga axborotlarni havfsizligini ham ta'minlash lozimligini taqozo etmoqda.

Fikrimiz so'nggida mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning o'sishini quyidagi asosiy ustuvorliklarga bog'liqligini aytib o'tmoqchimiz:

- internetga ulanish universal va arzon bo'lishi lozim;
- biznes muhiti innovatsiyalarni rag'batlantiradigan tajovuzkor raqobat chegarasini egallashi kerak;
- aholining ko'nikmalarini raqamli kelajak uchun yangi talablarga moslashtirish kerak;
- avtomatlashtirish orqali raqamli ma'lumotlarni himoya qilish uchun kuchli havfsizlik tarmoqlari zarur;
- texnologik vositalar yordamida moliyaviy hamda iqtisodiy integratsiyani yaxshilash va elektron raqamli ma'lumotlarga tahdid soladigan xatarlarni boshqarish uchun me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish lozim.

Dunyoda millionlab yoshlar raqamli taraqqiyot sari intilmoqdalar, bu esa raqamli tafovutni tugatish vaqti keldi deganidir. Zero, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi har bir rivojlangan davlatlardagi singari boshqa omillar qatorida raqamli taraqqiyotga ham bog'liqdir.

STATISTIKA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ahmedova M.N.

(Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti katta o'qituvchisi)

Ushbu maqolada biz o'quvchini o'rganish, amaliy foydalanish va ilmiy-nazariy tadqiqotlar uchun zarur hisob-kitoblarni amalga oshiradigan STATISTICA dasturining ma'lum bir qismi imkoniyatlari bilan tanishtiramiz.

Ushbu yo'nalish Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli qarorida ko'rsatilgan muammolarni hal qilishda eng faol ishtirok etish sifatida ham muhimdir.

Tizim statistikasi dunyodagi WINDOWS muhitida statistik ma'lumotlarni qayta ishlashning eng taniqli to'plamlaridan biridir. Amerikalik kompaniya dasturning bir nechta versiyasini ishlab chiqdi Eng so'nggi versiyalari rus tiliga tarjima qilindi va bu uning amaliy qo'llanilishini ancha soddalashtirdi. Dasturda jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida qo'llaniladigan deyarli barcha statistik tahlil usullari mavjud; sanoat, iqtisodiyot, biznes, sug'urta, moliya va boshqalar.

Raqamli iqtisodiyot ma'lumotlarini tahlil qilishdan tashqari, agar statistik ma'lumotlarning raqamli qatorini qayta ishlash zarur bo'lsa, STATISTICA tizimining imkoniyatlaridan tibbiyot, tabiiy fanlar kabi sohalarida foydalanish mumkin. STATISTICA tizimi raqamli iqtisodiyot ma'lumotlarini grafik tahlil qilish sohasida boy imkoniyatlarni taqdim etadi: an'anaviy grafikalar bilan bir qatorda 100 dan ortiq turli xil planar va volumetrik grafikalar taklif etiladi. Dasturda qo'llaniladigan hisoblash protseduralari raqamli iqtisodiyotni tahlil qilish uchun jahon statistikasi sohasidagi so'nggi yutuqlarni hisobga oladi. Tizim eng ko'p ishlatiladigan usullarni ko'rib chiqadi: dispersiya, korrelyatsiya-regressiya, diskriminant, klasterli tahlillar, ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligini aniqlashning parametrsiz usullari, vaqt (dinamik) qatorlarni tahlil qilish.

Iqtisodiy hodisalarni bashorat qilish va modellashtirish jarayonlariga alohida e'tibor beriladi.

Bu erda ko'p o'zgaruvchan tahlil menyusi tarkibi qanday ekanligini ko'rib chiqishimiz mumkin:

- klaster tahlili,
- omillarni tahlil qilish,
- asosiy tarkibiy qismlarni tahlil qilish va tasniflash;
- kanonik tahlil,
- ishonchlilik va pozitsion tahlil,
- tasniflangan daraxtlar,
- muvofiqlikni tahlil qilish,
- ko'p o'lchovli miqyosi,
- diskriminant tahlil,
- diskriminant tahlilining umumiy modellari.

STATISTICA to'plami foydalanuvchiga turli xil statistik grafiklarni taqdim etadi. Grafika menyusi sizga 2-darajali va 3-darajali uchlikli grafiklar tuzish imkonini beradi, ixtisoslashtirilgan to'rt o'lchovli grafikalar, ko'p o'lchovli grafiklarni, turkumlangan multigrafikalarni, matritsali grafiklarni, piktogrammalarni, mozaikalarni, spektral 2 va 3 o'lchovli grafiklarni, aralash grafiklarni va boshqa ko'plab maxsus protseduralarni yaratishga imkon beradi.

Qisman va ko'p korrelyatsion koeffitsientlarni hisoblash dialog oynalari, Ko'p regressiya oynasi va Analizga kirish - Ko'p regressiya yordamida amalga oshiriladi.

Ko'p regressiya natijalari dialog oynasida quyidagi statistik tavsiflar hisoblanadi:

Ko'p. R- ko'plik korrelyatsiya koeffitsienti;

R² - qat'iyatlilikning ko'plik koeffitsienti;

Sozlan.R²-sozlangan aniqlash koeffitsienti (har doim ko'p sonli korrelyatsiya koeffitsienti qiymatidan kam bo'lib, ularning soni va kuzatuvlar sonini hisobga olgan holda omil belgilarining natijaviy o'zgaruvchisiga ta'sirini ko'rsatadi);

F-Fisher testining F-hisoblangan qiymati (ko'p korrelyatsiya koeffitsienti va aniqlash koeffitsientining ahamiyatini sinash uchun ishlatiladi);

CC - erkinlik darajalarining soni (ko'p korrelyatsiya koeffitsienti va aniqlash koeffitsientining ahamiyatini sinash uchun ishlatiladi);

P- ko'p korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyati haqidagi farazni rad etish ehtimoli;

Natijalar jadvali quyidagi ustunlarni o'z ichiga oladi:

Бета (B)- har bir o'zgaruvchi uchun standartlashtirilgan regressiya koeffitsientlari;

Qisman korr.- mos keladigan o'zgaruvchi va bog'liqlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning qisman koeffitsientlari, shu bilan birga modelga kiritilgan qolganlarning ta'sirini aniqlash;

Yarim qisman korrelyatsiya- modelga kiritilgan qolganlarning ta'sirini hisobga olgan holda, tuzatilmagan bog'liq o'zgaruvchi va mos keladigan mustaqil o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik;

Toleran - regressiya tenglamasidagi mos keladigan o'zgaruvchi va barcha mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi ko'plik korrelyatsiyasining minus kvadrati sifatida belgilangan tolerantlik;

R- квадр. Tegishli mustaqil o'zgaruvchi va regressiya tenglamasiga kiritilgan boshqa barcha o'zgaruvchilar o'rtasidagi ko'p korrelyatsiya koeffitsientining R-kvadrati;

t - erkinlik darajasining belgilangan (qavs ichida) soni bilan ma'lum bir korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyati haqidagi gipotezani sinab ko'rish uchun talabning test sinovining hisoblangan qiymati.

p-daraja - bu ma'lum bir korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyati haqidagi farazni rad etish ehtimoli.

Statistik tizimda regressiya tahlilini o'tkazish uchun foydalanuvchiga ikkita menyu taklif etiladi - Ko'p regressiya va chiziqli bo'lmagan baho.

Ko'p regressiya menyusi tarkibiga ierarxik va bosqichma-bosqich qo'shish va chiqarib tashlash usullaridan foydalangan holda chiziqli model va qat'iy chiziqli modelni yaratish kiradi - polinom, eksponent, logaritmik va boshqalar. Bundan tashqari, u tog 'tizmasining regressiyasini baholash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Linear bo'lmagan baholash menyusi o'zgaruvchilar orasidagi har qanday chiziqli bog'liqliklarni baholash protseduralarini o'z ichiga oladi, ularning ba'zilari ishga tushirish maydonchasida taqdim etiladi - logistik regressiya, eksponentli o'sish regressiyasi va qismli chiziqli regressiya, shuningdek o'zboshimchalik bilan algebraik funktsiya bilan aniqlangan foydalanuvchi tomonidan belgilangan regressiya.

Ish jarayonida dastur barcha kerakli parametrlarni hisoblab chiqadi, uning etarliligini baholaydi, qoldiqlarni tavsiflovchi xususiyatlardan foydalangan holda ham, grafik usul asosida ham tahlil qiladi. Ikkala menyuda olingan regressiya tenglamasi va bashorat qilingan qiymatlarning tushuntirish o'zgaruvchilariga bog'liqligini grafik tasviri asosida keyingi bashoratlarni tuzish imkoniyati mavjud.

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА ЭЛЕКТРОН ХУКУМАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ

Аҳмедова М. Н.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар
институтини катта ўқитувчиси)*

Рузиматов Ф.

(ЎзР давлат статистика қўмитаси)

Ҳозирги даврда электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бирқанча самарадор технологиялар ҳаётимизга шиддат билан кириб келмоқда. Рақамли иқтисодиёт иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг янги шаклидир. У қишлоқ хўжалигини ва кейин саноат иқтисодиётини алмаштирди. Инсонлар иқтисодиётнинг янги турининг воқеликларини тобора кўпроқ англайдилар. Рақамли иқтисодиёт кўплаб таърифларга эга, аммо энг оптимали 2016 йилда Ханчжоуда бўлиб ўтган G20 саммитида "рақамли иқтисодиёт соҳасидаги ривожланиш ва ҳамкорлик ташаббуси" хужжатида берилганини эътироф этиш мумкин. Рақамли иқтисодиёт миллий иқтисодиётни юритиш тактикасидир, бу ерда рақамли билимлар ва маълумотлар ишлаб чиқаришнинг асосий омили, замонавий ахборот тармоқлари ахборотларни етказиб берувчи омил, ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) самарадорликни ошириш ва иқтисодиётнинг таркибини оптималлаштиришнинг ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги ва саноат иқтисодиёти истеъмолчиларга деярли ҳеч қандай талаб қуймади. Хизмат кўрсатувчиларга келсак, улар учун маълум талаблар мавжуд бўлса ҳам, улар одатда профессионал ва расмий ваколат доираси билан чекланган. Бироқ, рақамли иқтисодиётда хизмат кўрсатувчилардан ҳам, истеъмолчилардан ҳам янги сифатни - рақамли

саводхонликни талаб киладилар. Жамиятнинг барча соҳаларига янги технологияларнинг кириб бориши билан меҳнаткаш аҳоли олдига иккита талаб қўйилмоқда: касбий маҳорат ва рақамли технологияларни билиш. Бирок, ҳар бир мамлакатда рақамли соҳага ихтисослашган кадрлар етишмовчилиги мавжуд: компанияларнинг 40 фоизга яқини керакли даражадаги маълумотлар билан ишлаши мумкин бўлган одамларни топиш қийинлиги тўғрисида гапиришади. Шу сабабли, ходимларнинг рақамли технологияларни билиш даражаси қанчалик юқори бўлса, у меҳнат бозорида рақобатдош бўлади. Истеъмолчиларга келсак, бундай технологиялар ҳақида базавий билимга эга бўлмасдан улар замонавий маҳсулот ва хизматлардан фойдалана олмайдилар.

Президент Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга ҳар йилги мурожаатномаси доирасида илмий ва технологик ривожланишнинг муҳимлигига алоҳида урғу берди. Шарқ донишмандлари айтганидек, «Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир». Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак. Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда.

Ҳудди шунинг учун ҳам давлат ва жамият тараққиётини янада жадаллаштириш мақсадида республикамиз раҳбарияти бир қанча муҳим қарорларни қабул қилди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 28 апрелдадаги ПҚ-4699 сонли рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарорларида ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун вазифалар белгилаб берилган.

2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифаларга мувофиқ ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқаруви тизимига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ва телекоммуникация тармоқларини кенгайтириш орқали республика иқтисодиётининг рақобатбардошлигини янада ошириш мақсадида рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни янада ривожлантиришнинг қўшимча вазифалари белгиланди:

- 2023 йилга келиб рақамли иқтисодиётнинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улушини 2 бараварга кўпайтиришни назарда тутган ҳолда, шу жумладан ишлаб чиқаришни бошқаришда ахборот тизимлари комплексини жорий қилиш, молиявий-хўжалик фаолиятда ҳисобот юритишда дастурий маҳсулотлардан кенг фойдаланиш, шунингдек, технологик жараёнларни автоматлаштириш орқали уни жадал шакллантириш;

- 2020-2021 йилларда барча соғлиқни сақлаш муассасалари, мактаблар ва мактабгача таълим ташкилотларини, шунингдек, қишлоқлар ва маҳаллаларни

юқори тезликдаги Интернет тармоғига улаш ҳамда алоқа хизматлари сифатини оширишни кўзда тутган ҳолда мамлакатнинг рақамли инфратузилмасини тўлиқ модернизация қилиш ва замонавий телекоммуникация хизматларидан барча ҳудудларда фойдаланиш имкониятини таъминлаш;

- 2022 йилга қадар электрон давлат хизматлари улушини 60 фоизгача етказишни назарда тутган ҳолда давлат ахборот тизимлари ва ресурсларини яратиш ҳамда интеграция қилиш, давлат маълумотлар базаларидаги ахборотларни унификация қилиш, шунингдек, давлат хизматларини кўрсатиш тартиботларини оптималлаштириш ва тартибга солиш орқали электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш;

- дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва технологик майдончалар яратиш орқали «рақамли тадбиркорлик»ни ривожлантириш, 2023 йилга келиб ушбу соҳадаги хизматлар ҳажмини 3 бараварга ошириш ва уларнинг экспортини 100 миллион долларга етказиш;

- таълим тизимининг барча босқичларида рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва замонавий иқтисодиёт учун зарур бўлган рақамли билимларнинг даражасини ошириш, таълим инфратузилмасини такомиллаштириш, шунингдек, «Беш ташаббус» лойиҳасини амалга ошириш доирасида 2022 йилга қадар республиканинг барча ҳудудларида рақамли билимларга ўқитиш марказларини очиш.

Бугунги кунда Ўзбекистон шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг қонуниятлари, тенденциялари ва имкониятларини, хусусан, ахборот технологияларининг иқтисодиётнинг турли соҳаларига кириб бориш даражаларини илмий асосда ўрганиш ниҳоятда долзарб аҳамият касб этади. Ватанимиз тараққиёти ва истиқболи, мамлакатимизда кенг кўламда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг муваффақияти миллий иқтисодиётимизга янги инновацияларни жорий қилишга бевосита боғлиқдир. Шу сабабли рақамли иқтисодиётни такомиллаштириш, унинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва ҳуқуқий асосларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

MONETARY SIYOSATNING IQTISODIY O`SISHGA TA`SIRINI MODELLASHTIRISH - IQTISODIY BARQARORLIKNI TA`MINLASHNING OMILI SIFATIDA

*Fayziyeva D.R.
(Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti magistranti)*

Bozor itisodiyoti sharoitida iqtisodiyotni pul-kredit vositalari orqali tartibga solish qonunchilik, ijro etish va nazorat qilish xusiyatidagi tadbirlar tizimidan iborat bo`ladi.

Bunda itisodiyotni pul-kredit vositalari orqali tartibga solishning ob'ektiv imkoniyati iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish va kapital to`planishi ma`lum darajaga erishgandagina vujudga keladi. Hozirgi sharoitda iqtisodiyotni pull-kredit vositalari orqali tartibga solish takror ishlab chişarish jayoniga tegishli bir qator

vazifalarni hal qilishga qaratilgandir. Bular jumlasiga barqaror itisodiy o'sishni ta'minlash, ish bilan bandlikni tartibga solish, tarmoq va minta'aviy tuzilmalardagi ijobiy siljishlarni qo'llab-quvvatlash, eksportni rag'batlantirish kabilarni kiritish mumkin. Pul-kredit vositalari va usullarini isloh qilish taktik va strategik vazifalarini ajratishga asoslanadi. Strategik vazifa shakllangan bozor iqtisodi amal qilayotgan mamlakatlar uchun xos bulgan, pul-kredit nazoratining umumiy qabul qilingan vositalardan foydalana boshlashdir. Ushbu maqsadga erishish uzviy ravishda bir qator bosqichlar orgali amalga oshiriladi. Monetar tartibga solish vositalarini takoamillashtirishni bosqichlarga nazoratini amalga oshiradigan bosqichlarga blich bo'lish o'tish davrining muayyan tarixiy bosqichlarini hisobga olish zarurati bilan belgilanadi.

Tadqiqot O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sishga pul o'tkazish mexanizmini amalga oshirish orqali bank muassasalari ta'siridagi asosiy qonuniyatlarni, tendentsiyalarni, muammolarni va qarama-qarshiliklarni aniqlashga imkon berdi. Bu rasmiylashtirish, ya'ni mamlakatdagi iqtisodiy jarayonlarga monetar ta'sirining ekzogen va endogen omillari o'rtasida funktsional muvofiqlikni keltirib chiqarish, ularni amalga oshirish pul o'tkazish mexanizmining rasmiylashtirilgan modelini yaratish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu model, o'z navbatida, pul-kredit siyosati vositalaridan foydalangan holda banklarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash, tahlil qilish va bashorat qilish vositasiga aylanishi kerak. taklif etilayotgan regressiya tenglamalari tizimi pul o'tkazmalari mexanizmi elementlari o'rtasidagi mavjud munosabatlarni rasmiylashtirishga va funktsional baholashga imkon beradi. Bu pulni tartibga solish vositalarining iqtisodiy o'sish parametrlariga ta'sirini baholashga uslubiy yondashuvni yaratadi, bu esa iqtisodiy rivojlanishning muqobil stsenariylarini bashorat qilish va keyinchalik ishlab chiqish uchun metodologik asos yaratishga imkon beradi. Pulni tartibga solishning asosiy vazifasi iste'mol narxlari indeksining cheklanganligi sababli mamlakatda narxlarning barqarorligini ta'minlash ekanligini hisobga olsak, iqtisodiy va matematik vositalar asosida iqtisodiy o'sishga pul ta'sirini o'rganish mamlakatdagi inflyatsion jarayonlarga ta'sirini modellashtirish bilan boshlanishi kerak.

Regressiya modelini yaratish ko'rsatkichlarini tanlashda bir nechta muhim omillar hisobga olingan. Birinchidan, inflyatsiya kabi iqtisodiy hodisaning butun murakkab ichki mohiyati va mohiyatini to'g'ri aks ettirish zarur edi.

Xususan, inflyatsiya xarakterining yalpi talab omillari, shu jumladan pul omillari bilan qisman bog'liqligini hisobga olish zarur edi. Ikkinchidan, ushbu modelga Markaziy bankning inflyatsiya jarayonlarini hech bo'lmaganda ushbu hodisaning pul xususiyati nuqtai nazaridan maqsadli ravishda boshqarish qobiliyatiga ega bo'lgan manipulyatsiya yo'li bilan pul omilini kiritish kerak edi. Endogen (inflyatsiya darajasi) va ekzogen (sanoat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar narxlarining o'sishi, pul bazasidagi o'sish) omillari o'rtasidagi bog'liqlikni korrelyatsion-regressiya tahlili inflyatsiya jarayonlarining aynan monetar bo'lmagan xususiyatini ushbu bosqichida ustunligini ko'rsatdi, chunki inflyatsiya darajasi va sanoat ishlab chiqaruvchilari narxlarining o'sish sur'atlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'effitsienti.

Tadqiqot uchun chiziqli ko'p o'zgaruvchan model ishlatilgan. Korrelyatsion-regressiya tahlilidan foydalanib, eng katta bog'liqlik aholi jon boshiga nominal YaIM, pul bazasi va korporativ kredit portfeli o'rtasida kuzatilganligi aniqlandi. Pul multiplikatori qiymati va kapital qo'yilmalar kamroq, ammo YaIM qiymatiga juda ta'sir qiladi. Shu bilan birga, pul bazasi ko'rsatkichlari, kapital qo'yilmalar va korporativ kredit portfelining hajmi o'rtasida yaqin statistik bog'liqlik borligi aniqlandi, bu ko'p satrli mavjudligini ko'rsatadi.

Regressiya modelini qurish birinchi navbatda y iqtisodiyotiga pul ta'sirini tahlil qilish, bashorat qilish va optimallashtirish maqsadida amalga oshirilishini hisobga olsak, ekzogen omillarni o'z ichiga oladi. Pul bazasi kattaligi va pul multiplikatori qiymati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik koeffitsientini baholash asosida, ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi juda muhim bo'lishiga qaramay, ular o'rtasida multikolliniklik yo'qligi va shuning uchun ularni modelga kiritish juda maqbul ekanligi aniqlandi.

Regressiya tahlili natijalariga ko'ra, pul omillarining ta'siriga asoslanib, aholi jon boshiga YaIM dinamikasini tavsiflovchi tenglama olingan.

Shunday qilib, taklif qilingan regressiya tenglamalari tizimi pul o'tkazmalari mexanizmi elementlari o'rtasidagi mavjud munosabatlarni rasmiylashtirishga va funktsional baholashga imkon beradi. Bu pulni tartibga solish vositalarining iqtisodiy o'sish parametrlariga ta'sirini baholashga uslubiy yondashuvni yaratadi, bu esa iqtisodiy rivojlanishning muqobil stsenariylarini bashorat qilish va keyinchalik ishlab chiqish uchun metodologik asos yaratishga imkon beradi.

Xususan, inflyatsiya tenglamasi pul bazasining maqsadli o'sish sur'atlarini aniqlashga imkon beradi, bu nafaqat narxlar darajasini belgilangan koridor doirasida ushlab turish, balki iqtisodiyotning real sektorida o'sishni saqlab qolish uchun ham yetarli bo'ladi. Pul multiplikatori tenglamasi pulni tartibga solish samaradorligini oshirish uchun qaysi omillarni va qay darajada qo'llash kerakligini ko'rsatadi.

O'z navbatida, foiz stavkasi kanali uchun tenglama maqbul foiz siyosatini shakllantirishga va banklararo kredit bozoridagi pozitsiyani aniqlashga imkon beradi, bu iqtisodiyotning investitsiya tarkibini maksimal darajaga ko'taradi va iqtisodiy o'sishga zamin yaratadi.

Ishlab chiqilgan modellardan foydalanish kelajakda pulni tartibga solishning qo'llanilgan vositalarini optimallashtirish uchun zarur asosni yaratib, pul vositalari ta'sirida bank, korporativ va uy xo'jaliklarining rivojlanishini bashorat qilishga imkon beradi.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ - ЭТО НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

*доц. Хайитматов У.Т., ст. преп. Джуманиязов Ш.Р.
(Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований)
Исаходжаева З. Ш.
(Ташкентский финансовый институт)*

Современное общество вступило в эпоху информационных технологий, когда взаимодействие и общение осуществляется легкими и удобными способами, путем активного использования различных коммуникаций.

Мир информационно-коммуникационных технологий стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Не следует забывать, что развитие информационно - коммуникационных технологий напрямую влияет на уровень конкурентоспособности страны, позволяет собирать и обобщать огромные массивы информации, открывает широкие возможности для управления на стратегическом уровне.

Большое значение имеет развитие процессов информатизации для сферы бизнеса. Активное использование современных информационно-коммуникационных технологий является не только дополнительным ресурсом в повышении эффективности деятельности субъектов предпринимательства, но и предоставляет широкие возможности для оптимизации национального экономического пространства, создания условий равной и честной конкуренции, повышении открытости деятельности субъектов предпринимательства и др.

В связи с актуальностью задач, важно отметить, что в республике осуществляется широкий комплекс целенаправленных организационно-правовых мер по внедрению и использованию во всех сферах экономики и жизни общества современных информационных технологий, средств компьютерной техники и телекоммуникаций, полному удовлетворению растущих информационных потребностей граждан, созданию благоприятных условий для вхождения в мировое информационное сообщество и расширению доступа к мировым информационным ресурсам.

Принято и успешно реализуется ряд нормативно-правовых актов. В частности, законы Республики Узбекистан «Об электронном правительстве», «Об информатизации», «Об электронной цифровой подписи», «Об электронном документообороте», «Об электронной коммерции» и другие подзаконные нормативно-правовые акты.

При этом важно отметить, что осуществляемые реформы по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий позволили достичь определенных результатов в цифровизации экономики, в том числе сфере развития электронной коммерции.

Электронная коммерция представляет собой продажу или покупку товаров и услуг через интернет. Поскольку потребители все больше полагаются на онлайн-покупки, то по оценкам, к 2040 году 95% покупок будет совершаться в Интернете. В 2017 году на долю электронной торговли пришлось 2,3 триллиона долларов США, а к 2021 году ожидается удвоение до 4,5 триллиона долларов США (Kinsta Managed WordPress Hosting, 2020).

В Узбекистане доля электронной коммерции мала, около 1%, но тем не менее рынок растет и развивается так как имеет ряд достоинств. Интернет магазины очень удобны и существенно экономят время покупателям. Однако, несмотря на их преимущества можно столкнуться с обманом или несоответствием цены и качества товара или услуги. Поэтому, надо учитывать несколько советов о том, как обезопасить себя потребителю при приобретении товара или услуги через интернет.

На что нужно обратить внимание перед приобретением товара или услуги в интернете? Сперва ознакомьтесь с сайтом. Уделите пару минут на изучение информации на сайте. Проверьте есть ли вся необходимая информация о магазине или продавце: контакты, локация, официальные условия продажи. Учтите, что юридическое или физическое лицо, осуществляющее электронную коммерцию, обязано предоставлять покупателю товаров (работ или услуг) информацию либо обеспечить доступ к информации, которая должна содержать:

1. Полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилию, имя и отчество физического лица.

2. Почтовый и электронный адрес и сведения о его государственной регистрации.

3. Сведения о наличии лицензии в случаях, предусмотренных законодательством.

- Условия заказа. Внимательно прочитайте условия заказа товаров, уделите особое внимание тому, как и когда вы должны платить за товары, и какими могут быть дополнительные расходы (доставка, упаковка)

- Служба поддержки. Если информация о продуктах, доступная на веб-сайте, не является достаточной, то запросите дополнительную информацию в службе поддержки клиентов.

- Магазины в социальных сетях. Если вы хотите приобрести товар или услугу по интернету у частного лица, то имейте в виду, что вы будете ограничены в своих правах, так как продавец может не иметь юридических обязательств.

- Выбирайте надежного поставщика. Если есть такая возможность, посмотрите рейтинг продавца или магазина. Обычно, в онлайн платформах есть система оценок продавцов, где покупатели оставляют свои отзывы.

- Требуйте чек. При покупке товара через интернет потребуйте у продавца предоставить документ, подтверждающий факт оплаты. Таким образом, вы сможете вернуть товар, если он пришел с дефектами или не соответствует заказанному товару.

На сегодняшней день практики по решению потребительских споров в сфере торговли очень мало к тому же права потребителей в электронной коммерции все еще недостаточно охвачены и закреплены законом. Поэтому, при покупке товаров в интернете необходимо проверять все тщательно.

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДАГИ РОЛИ

Аҳмедова М.Н.

*(Кадрлар малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти катта ўқитувчиси)*

Тургунов О.У.

(ЎзР давлат статистика қўмитаси)

Ҳозирги даврнинг асосий долзарб масалаларидан бири бу мамлакатимизда иқтисодиётимизнинг барқарор ўсишини таъминлаш, иқтисодий ресурсларнинг ҳар бирдан унумли фойдаланишидир. Бунинг учун эса замонвий юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантиришидир. Замонавий юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун эса замонвий ахборот коммуникацион технологияларидан унумли фойдаланиш зарур.

Ахборот коммуникация технологияларининг ҳар томонлама ривожланиши ва қўлланилиши мамлакатимиз иқтисодиётининг юксалишига ва замонвий юқори технологик ишлаб чиқаришни уйғунлашишида муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳозирги замон мутахассислари, фаолият доиралари қандай бўлишидан қатъий назар, информатика бўйича кенг қўламдаги билимларга, замонвий хисоблаш техникаси, информацион алоқа ва коммуникация тизимлари, оргтехника воситалари ва улардан фойдаланиш, электрон ҳукумат, электрон давлат хизматлари, рақамли иқтисодиёт борасида етарли малакаларга эга бўлиши, ҳамда, янги информацион техника ва технология асосларини ва унинг эртанги куни, ривожини тўғрисидаги билимларни ўзида мужассамлаштирган бўлиши керак.

Ахборотлаштириш соҳасидаги ислохотлар изчил олиб борилаётгани натижасида республикамизнинг барча тармоқлари ва давлат бошқаруви органлари олдига қўйилган вазифалардан келиб чиқиб, замонвий ахборот-коммуникацион технологиялари ва телекоммуникация тизимларини ривожлантириш ва уларни ҳаётга кенг жорий қилинишига эришилмоқда. АКТни иқтисодиётнинг турли соҳаларида кенг жорий қилиш орқали жамиятимизнинг ички мустақамлиги ва ижтимоий бирлигини ташкил этиш, ривожланган давлатлар ҳаёти стандартларига чиқиш давлатимизнинг олдига қўйган асосий вазифаларидан биридир.

– Ахборотлаштириш ҳудудий тақсимланган ахборот ресурсларини бирлаштирувчи телекоммуникация инфратузилмасини куриш ва ривожлантиришга йўналтирилган сиёсат ва жараёнлар.

– Ахборотлаштириш жараёни: ахборот технологиялари ривожланишининг натижаси; технологик, маҳсулотга йўналтирилган ишлаб чиқаришнинг постиндустриал ҳолатига трансформацияси.

– Ахборотлаштириш асосида кибернетик усуллар ва бошқарув воситалари, шунингдек, ахборот ва коммуникация технологиялари воситалари ётади.

Ҳозирги кунда мутахасислар йирик ишлаб чиқариш корхоналари ёки муассаларининг фаолияти кўп жихатдан уларни қай даражада зарурий маълумот ва ахборотлар билан таъминланганликларига, ҳамда ушбу маълумотлардан нақадар самарали фойда олаётганликларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Шундай қилиб, “информацион индустриал жамият”, “ахборотлашган жамият” тушунчаси пайдо бўлди. Бирмунча ривожланган мамлакатларда эса “билимлар иқтисоди”, “информация индустрияси” каби тармоқлар вужудга келди, информация ва информацион технология ишлаб чиқариш тармоғи эса шиддатли ривожланувчи ва энг даромадли тармоқлардан бири бўлиб бора бошлади.

Агар, индустриал жамиятда капитал стратегик ресурс бўлиб ҳисобланса, информацион-индустриал жамиятда эса бундай ресурс сифатида ахборот, билимлар ва ижодиётни кўришимиз мумкин.

Кўпгина ривожланган давлатлар ўзларининг экспорт-импорт сиёсатларини қайта ишлаб чиқиб, четдан кўпроқ тугалланиши мумкин бўлган табиий ресурсларни олиб, ташқарига кўпроқ ғоя, илмий техникавий билимларни ва информацион технологияларни сота бошладилар. Масалан, Япония, 1990 йиллардан бошлаб кўпроқ машиналар ва қурилмаларни эмас, балки янги илмий-техникавий маълумотларни, информацияларни ва информацион технологияларни (“know-how”, яъни сўзма-сўз “билиман, қандайлигича” маъносини англатувчи маҳсулотлар, буюмлар ва технологиялар) четга сота бошлади.

Жамиятнинг ахборотлаштирилиши ҳозирги замон ижтимоий тараққиётининг асосий қонуниятларидан ҳисобланади. Бу атама яқин кунларгача кенг қўлланилган “жамиятни компьютерлаштириш” атамасини сиқиб чиқармоқда. Четдан караганда бу икки атама ўхшаш, синонимдек туюлса ҳам, мазмунан муайян тафовутларга эга.

Жамиятни компьютерлаштирилишида асосий эътибор информацияни қайта ишлаш натижаларини оператив равишда олишни таъминловчи компьютерларнинг техникавий асосини тадбиқ этиш ва ривожлантиришга қаратилади.

Жамиятнинг ахборотлаштирилишида эса асосий эътибор инсоннинг фаолият доирасининг барча соҳаларида аниқ, замонавий ва ишончли билимлардан тўлиқ фойдаланишга мўлжалланган чора ва тадбирларга қаратилади.

Инсонпарвар, ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятини шакллантиришда ахборот ҳамда у билан боғлиқ бўлган ахборотлаштириш

жараёнининг ҳуқуқий тартибга солиниши алоҳида аҳамият касб этади. Айниқса, «Глобал ахборотлаштириш ва компьютерлаштириш асри»да инсоният ҳаётига оламшумул ихтиролар билан бир қаторда, ахборот хавфсизлигига таҳдид солаётган улкан муаммолар ҳам кириб келмоқда. Замонавий технологик жараёнлар ҳар қандай соҳага ўз таъсирини ўтказгани каби, ахборот узатиш тизимига ҳам тобора янги ўзгаришлар олиб кирмоқда. Бинобарин, бугун Интернет ўзида барча соҳалар имкониятларини мужассам этмоқда. «Мутахассисларнинг фикрига кўра, ахборот технологиялари жамият тузилмасининг шу қадар ажралмас қисмига айланиб улгурди-ки, энди у шунчаки технологик жараён эмас, аксинча, ижтимоий жараёнга айланиб бормоқда. Давлатнинг иқтисодий қудрати, ҳалқаро нуфузи, демократик институтларнинг ривожидаражаси — бари-бари ахборот технологиялари тараққиётига боғлиқ бўлиб бормоқда»⁴⁵.

Фан ва техникани мислсиз тараққиёти, унинг ютуқлари халқ хўжалигига кенг қамровда тадбиқ этилиши ХХІ асрда кишилиқ жамияти тараққиёти учун ахборотлашган жамиятда мутлақо янги тенденция – глобаллашув жараёнини юзага келтирди. Демак, ахборотлашган жамиятда иқтисодиётимизнинг барқарор ўсиши ривожланади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

*Маҳкамова Н.А.
(Тошкент давлат иқтисодиёт
университети магистранти)*

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича амалга оширилаётган комплекс чора – тадбирлар, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари ёритиб берилган.

Аннотация. В статье описывается комплекс мер, принимаемых для улучшения деловой среды в стране – стремительное развитие малого бизнеса и частного предпринимательства и устойчивый экономический рост.

Бугунги кунда бозор иқтисодиётининг муҳим талаби – кам меҳнат сарфлаган ҳолда, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш, кишиларнинг талаб ва эҳтиёжларини тўла қондириш ва шу асосда фойда олишдан иборат. Бу борадаги ишлаб чиқариш жараёнидаги асосий ҳаракатлантирувчи куч – тадбиркорлардир.

Инсоният жамиятининг бутун ривожланиш тарихи доимо тадбиркорлик билан чамбарчас боғлиқ бўлган. “Тадбиркор”(“Бизнесмен”) сўзи биринчи мартаба Англия иқтисодиётида ХVIII асрда пайдо бўлиб, у “Мулк эгаси” деган

⁴⁵ Fikr.uz

маънони билдиради. Жумладан, АдамСмит⁴⁶ тадбиркорни мулк эгаси сифатида таърифлаб, уни фойдаолиш учун қандайдир тижорат ғоясини амалга ошириш мақсадида иқтисодий таваккалчиликка борадиган кишидир, деб таъкидлайди. Тадбиркор ҳар доим ишини пухта режалаштиради, ишлаб чиқаришини ташкил этади, маҳсулотини сотади ҳамда олган даромадига ўзи хўжайинлик қилади.

“Тадбиркорлик ва тадбиркорлик фаолиятини кафолатлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида (14.04.1999й): “Тадбиркорлик (тадбиркорлик фаолияти) қонун ҳужжатларига мувофиқ даромад (фойда) олишга қаратилган, юридик ва жисмоний шахслар томонидан маҳсулот ишлаб чиқариш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) йўли билан таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида амалга ошириладиган ташаббускор фаолиятдир” деб кўрсатилган.

Мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирлар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш имконини бермоқда. Хусусан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланишини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинган, вазирлик ва қўмиталар, агентликлар томонидан қонуности ҳужжатлари ишлаб чиқилган.

Кичик тадбиркорликнинг субъектлари корхоналар бўлиб, уларда ходимлар сони қонун билан белгиланган меъёр даражасидан ошмайди.

Бозор иқтисодиёти амал қилаётган барча давлатларда кичик ва ўртача йирикликдаги корхоналарни ажратишда қуйидаги критериялар, мезонлар ишлатилади:

1. Миқдорий кўрсаткичлар – ходимлар сони сотиладиган маҳсулот ҳажми асосий капиталнинг баланс қиймати;

2. Сифат кўрсаткичлар – нисбатан камроқ ишлаб чиқариладиган маҳсулот миқдори, чекланган миқдордаги ресурслар ва ишлаб чиқариш қуввати, камроқ ривожланган бошқарув тизими ва ҳ.к.лар.

3. Аралаш кўрсаткичлар – булар биринчи ва иккинчи гуруҳ кўрсаткичларидир. Транспорт соҳасида йилига – 3 - 5 дан 20 млн долларгача, улгуржи савдода 15 дан 35 гача, чакана савдода 3.5 дан 13.5 млн долларгача, хизмат кўрсатиш соҳасида 2.5 - 14.5 млн долларгача маҳсулотдан тушум олган корхоналар киритилади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бозор муҳитига тез мослаша олиши, бандликни таъминлаш, даромадларни шакллантириш ва шу орқали унинг тенгсизлигини юмшатиш ҳамда ўрта мулкдорлар қатламини қарор топтиришдаги афзалликлари билан бирга хусусий ва шахсий мулкни рўёбга чиқаришда хўжалик юритишнинг энг самарали шаклларидан ҳисобланади.

⁴⁶ Адам Смит — шотланд иқтисодчиси ва файласуфи; иқтисодий назария асосчиларидан бири. Классик сиёсий иқтисодиётнинг турли иқтисодий мактаблари вакиллари унинг асарларига таянади. Адам Смит 1723 йилнинг июнида (аниқ сана маълум эмас) Буюк Британия Қироллигининг Керколди шаҳрида туғилган ва 1790 йил 17 июлда 67 ёшида шу Қиролликнинг Эденбург шаҳрида вафот этган.

Тадбиркорлик фаолиятининг эркинлиги, хусусий мулк дахлсизлигини амалда таъминлаш бундан буён ҳам давлат сиёсатида устувор йўналиш бўлиб қолади. Кичик бизнес бозор иқтисодиётида хўжалик юритиш шакли сифатида мулкчиликнинг ҳар қандай шаклини инкор этмайди. Кичик бизнес мулккий тавсифига кўра мураккаб хўжалик юритиш шакли ҳисобланиб, мулкчиликнинг мавжуд барча шаклларига асосан ташкил қилиниб, фаолият юритиши мумкин. Бозор иқтисодиётида ривожланган мамлакатлар тажрибаси турли мулк шаклларига асосланган кичик бизнес субъектларидан фақат хусусий мулкчиликдаги шундай корхоналар фаолияти бирмунча самарали эканлигини кўрсатади. Айнан шу сабабли, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш устувор йўналиш сифатида қаралади.

Хусусий тадбиркорлик кичик бизнесдан фарқ қилиб, молиявий маблағлари ва иқтисодий ресурсларини шакллантирилиш (тадбиркорнинг ўз мулки, мерос қолдирилган, қарз ёки ижарага олинган мулк ва бошқалар) қатъий хусусий мулкка асосланади ва хўжалик юритишда шахсий ташаббускорлик устувор ўрин эгаллайди. Республикамизда иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида кичик бизнесни янада ривожлантиришни рағбатлантириш билан бирга, унинг таркибида хусусий мулкка асосланган субъектлар улушини тўхтовсиз ошириб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Иқтисодиётимиз асосий тармоқларининг ривожланишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик улушининг тобора ортиб бориши мамлакатимиз иқтисодий-ижтимоий ҳаётида муҳим аҳамият касб этмоқда. Қуйида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиётнинг асосий тармоқларидаги улуши таҳлиллар орқали янада яққолроқ намоён бўлади:

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши доимий ўсиб бормоқда. 2010–2019 йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг **ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)**даги улуши 52,5 фоиздан 56,5 фоизга ўсиб, 4,0 фоиз бирликка ортган (1-жадвал).

1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши (умумий ҳажмга нисбатан % да)⁴⁷.

<i>Йил</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>ЯИМ</i>	52.5	54.0	54.6	55.8	56.1	62.9	64.9	63.6	59.4	56.5

⁴⁷Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти маълумотлари.

Саноат тармоғида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг юқори суръатларда ўсиши, қулай ишбилармонлик муҳити яратилиши, ягона солиқ тўлови ставкалари пасайтирилиши, ресурслардан ва ишлаб чиқариш инфратузилмаларидан фойдаланишга рухсатбериш шартлари соддалаштирилиши ҳамда кичик бизнес субъектларининг йирик компаниялар билан кооперация алоқалари кучайиши натижасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши 2010 йилдаги 26,6 фоиздан 2019 йилда 34,9 фоизга ёки 8,3 фоиз бирликка ўсди (2-жадвал).

2-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши.

Йил	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЯИМ	26.6	28.6	29.7	33.0	36.8	40.6	45.3	41.2	37.4	34.9

Қишлоқ хўжалиги мамлакатимиз агросаноат мажмуасининг етакчи тармоғи бўлиб, деҳқончилик, чорвачилик ва мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштириш жараёнларини ўз ичига олади. Иқтисодиётимизнинг муҳим тармоқларидан бири бўлган бу тармоқ аҳолининг озиқ - овқат маҳсулотларига, саноатнинг эса хом ашёга бўлган талабини қондиради.

Республикада фермер хўжаликлари юқори суръатларда ривожланиши натижасида 2010–2019 йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши 95,2 фоиздан 98,3 фоизга ошган (3-жадвал).

3-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажмидаги улуши.

Йил	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЯИМ	95.2	97.3	97.5	97.6	97.9	98.1	98.2	98.1	98.3	98.3

Қурилиш соҳасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улуши 2010 йилда 52,5 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 75,4 фоизга етиб, 22,9 фоиз бирликка ошган (4-жадвал).

4-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг бажарилган қурилиш ишлари ҳажмидаги улуши.

Йил	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЯИМ	52.5	67.6	70.0	70.6	69.5	66.7	66.9	64.8	73.2	75.4

Республикада экспортнинг умумий ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши 2010 йилда 13,7 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 28,7 фоизга етган, яъни 15,0 фоиз бирликка кўпайган (5-жадвал).

5-жадвал

Экспортнинг умумий ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши.

Йил	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЯИМ	13.7	18.8	14.0	26.2	27.0	27.0	26.0	22.0	27.2	28.7

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг товарлар ва хизматлар импорти ҳажмидаги улуши 2010 йилда 35,8 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 54,2 фоизга етган ёки 18,4 фоиз бирликка ошган (6-жадвал).

6-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг товар ва хизматлар импорти ҳажмидаги улуши.

Йил	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЯИМ	35.8	34.3	38.6	42.4	45.4	44.5	46.8	53.6	56.2	54.2

Таҳлиллар кўрсатишича, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун бу тоифадаги субъектларга давлат энг аввало тегишли шарт – шароитлар яратиши (коррупция, бюрократизмга қарши кураш, солиқ тизимини оптималлаштириш, турли тазйиқлардан ҳимоялаш ва бошқалар) ва уларни бевосита қўллаб – қувватлаши (ҳуқуқий, иқтисодий, молиявий имтиёз ва преференциялар⁴⁸ бериш ваҳ.к.) лозим. Бундан асосий мақсад соҳа субъектлари сонини, соҳанинг ЯИМдаги, иқтисодиётда бандлар сонидagi улушини, соҳадан келадиган солиқ тушумларини ошириш ҳисобланади.

⁴⁸ Преференция – иқтисодиётни мақсадга мувофиқ ривожлантириш ва тартибга солишда айрим соҳа ва тармоқлар, корхона ва ишлаб чиқариш турларига нисбатан бериладиган имтиёз, афзаллик ва устувор қулайликлар.

Иқтисодиётнинг асосий тармоқлари ривожланишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрнини куйидаги таҳлиллар орқали кўриш мумкин:

2019 йил 1 январь ҳолатига республикада фаолият кўрсатаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони 262930 тани ташкил этади. Уларнинг 242585 таси (жамига нисбатан 92,3 фоизи) микрофирмалар, 20345 таси (7,7 фоизи) кичик корхоналар ҳисобланади.

Юртимизда тадбиркорликни йўлга қўйиш учун зарар шарт – шароитлар яратилгани, айниқса, бу жараёндаги тартиб-таомиллар тубдан соддалаштирилаётгани туфайли кичик бизнес субъектлари сони тобора кўпайиб бормоқда.

2019 йилда республикада аҳолисининг ҳар 1000 нафарига тўғри келадиган кичик бизнес субъектлари ўртача 13,3 тани ташкил этмоқда. Бу 2010–2019 йиллар давомида республикада юридик шахс мақомига эга ишбилармонлик субъектлари сони қарийб 2,2 баробарга ошганлигини кўрсатади.

Айтиш ўринлики, тадбиркорлик ҳаракатининг ривожланиш ҳолати, ишбилармонларни қўллаб-қувватлаш ва уларга қўшимча имкониятлар яратиш борасида амалга оширилаётган кенг қамровли ишларянада тўлиқ ёритилиши статистик кузатувлар натижаларининг сифатлилиги ҳамда ишончлилиги орқали таъминланмоқда. Бинобарин, статистик кузатувлар шакллари ва уларни тақдим этиш тартибини мунтазам такомиллаштириб бориш давлат статистика органларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Бунинг самараси ўлароқ, сўнгги йилларда статистик ҳисоботлар тизими сезиларли даражада соддалаштирилиб, уларни тақдим этиш муддатлари мақбуллаштирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик ва тадбиркорлик фаолиятини кафолатлари тўғрисида” ги 1999 йил 14 апрелдаги Қонуни.

3. Мирзиёев Ш.М. “Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса таракқиётнинг кафолатидир”. www.president.uz/uz/lists/view/2180

4. Мирзиёев Ш.М. Олий Мажлисга Мурожаатнома 2018 йил 28 декабрь. www.kun.uz

5. <http://www.stat.uz>–Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси расмий сайти маълумотлари.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ МАССОПЕРЕНОСА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ ТЕЧЕНИЯМИ ГРУНТОВЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД С УЧЕТОМ МИГРАЦИИ ВЛАГИ

*Долидудко А.И.
(Научно-исследовательский институт
ирригации и водных проблем, докторант)*

В настоящее время при описании процессов совместного и массопереноса в капиллярно-пористых средах даже для простейшего случая не существует единого феноменологического подхода, причем расхождения в физической и математической постановке подобных задач в теориях сорбции и двухфазной фильтрации носят принципиальный характер. Известные подходы практически не используют достижения в области термодинамики и физики поверхностных явлений.

Необходимость учета особенностей капиллярно-пористых сред достаточно очевидна и тривиальна, но отличается сложностью реализации в феноменологических моделях.

В связи с этим участниками проекта ставилась цель разработать гидрологическую и стохастическую модели нестационарных процессов взаимосвязанного влагопереноса в капиллярно-пористых средах с учетом влияния капиллярных и поверхностных сил, интенсивности массообмена между фазами и термокапиллярных течений при поверхностном поливе.

В процессе неустановившегося инфильтрации происходит очень сложный гидродинамический процесс, обусловленный движением многофазной среды: влаги, минеральных элементов с одновременным вытеснением из пор почвы воздуха, особенно когда параметры инфильтрационного потока меняются по стохастическим законом. В связи с этим, гидравлическая модель неизотермического влагопереноса строится из следующих соображений. Для капиллярно-пористой среды, в которой содержится водяной пар и жидкость, справедливы уравнения сохранения массы жидкости и водяного пара:

$$\frac{\partial(\rho_{liq}\theta_{liq})}{\partial t} = -\nabla(\rho_{liq}v_{liq}) - I \quad (1)$$

$$\frac{\partial(\rho_v\theta_v)}{\partial t} = -\nabla(\rho_vv_v) + I \quad (2)$$

где ρ_{liq} и ρ_v - плотность жидкости и водяного пара; v_{liq} и v_v - скорость движения воды и водяного пара в пористой среде; θ_v - объемное содержание пара; I - интенсивность массообмена между водой и водяным паром.

Суммируя уравнения (1) и (2), получим следующее уравнение неизотермического влагопереноса:

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\nabla(\rho_v v_v) - \nabla(\rho_{liq} v_{liq}) \quad (3)$$

где $w = \rho_{liq} \theta_{liq} + \rho_v \theta_v$ - влагосодержание капиллярно-пористой среды, которое показывает отношение массы воды и водяного пара к полному объему пористой среды.

В соответствии с теорией двухфазной фильтрации для вычисления скорости движения водяного пара и жидкости используется обобщенный закон Дарси. Однако, для моделирования неізотермического переноса воды и водяного пара с помощью уравнения (3) также необходимо знание зависимостей давлений жидкости и водяного пара от влагосодержания и температуры. Для определения зависимости давления жидкости от влагосодержания и температуры предложено использовать изотермы сорбции (десорбции) влаги пористой средой при различных температурах $\theta_e = f(\varphi, T)$ и уравнение устанавливающее взаимосвязь между давлением жидкости и относительной влажностью:

$$P_{liq} = P_v - \left(P_{sat} + \frac{RT\rho_{liq}}{M} \ln \varphi \right) \quad (4)$$

где P_{liq} и P_v - давление воды и водяного пара в среде; $P_{sat}(T)$ - давление насыщенного пара над поверхностью воды; R - универсальная газовая постоянная; M - молекулярная масса воды; T - температура; φ - относительная влажность.

Уравнение (4) известно как уравнение Кельвина. Для рассматриваемой задачи справедлива гипотеза локального термодинамического равновесия и, следовательно, использование уравнения Кельвина здесь оправдано.

Относительная влажность и давление водяного пара связаны между собой выражением

$\varphi = P_v / P_{sat}$, а давление насыщенного пара как функцию температуры можно описать определенным аналитическим уравнением $P_{sat}(T)$. Отсюда получаем зависимость давления жидкости от давления водяного пара и температуры:

$$P_{liq} = P_v - \left(P_{sat}(T) + \frac{RT\rho_{liq}}{M} \ln \frac{P_v}{P_{sat}(T)} \right) \quad (5)$$

С использованием изотермы $\theta_e = f(\varphi, T)$, закона для идеального газа $\rho_v = P_v M / (RT)$, выражения $\varphi = P_v / P_{sat}$, и учитывая, что $\theta_v = \theta_{sat} - \theta_{liq}$, получаем функциональную зависимость содержания влаги от давления водяного пара и температуры:

$$w = \rho_{liq} f\left(\frac{P_v}{P_{sat}}, T\right) + \frac{P_v M}{RT} \left(\theta_{sat} - f\left(\frac{P_v}{P_{sat}}, T\right) \right) \quad (6)$$

Из уравнения (1.3.5) находится функция, определяющая изменение давления водяного пара от температуры и давления жидкости: $P_v = f'(T, P_{liq})$. С использованием этой функции из выражения (6) получаем зависимость влагосодержания от давления жидкости и температуры:

$$w = \rho_{liq} f\left(\frac{f'(T, P_{liq})}{P_{sat}}, T\right) + \frac{P_v M}{RT} \left(\theta_{sat} - f\left(\frac{f'(T, P_{liq})}{P_{sat}}, T\right) \right) \quad (7)$$

Соотношение (7) отражает физико-химические свойства жидкости, структурные характеристики пористого тела и необходимо при решении уравнения неизоэнтальпического влаг переноса для описания взаимосвязи между влагосодержанием, температурой, давлением жидкости и водяного пара.

С учетом выше изложенного и пренебрегая, вследствие незначительности, движением водяного пара под действием силы тяжести, уравнение неизоэнтальпического влаг переноса записывается в виде:

$$\frac{\partial w}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial P_{liq}} \frac{\partial P_{liq}}{\partial t} = \nabla \left(\frac{K_0 K_v}{\eta_v} \frac{\partial P_v}{\partial T} \nabla T \right) + \nabla \left(\rho_{liq} \frac{K_0 K_{liq}}{\eta_{liq}} \nabla P_{liq} + \rho_v \frac{K_0 K_v}{\eta_v} \frac{\partial P_v}{\partial P_{liq}} \nabla P_{liq} - \rho_{liq} \frac{K_0 K_{liq}}{\eta_{liq}} \rho_{liq} g \nabla D \right) \quad (8)$$

где K_0 - коэффициент проницаемости пористой среды; $K_{liq}(\theta_{liq})$ и $K_v(\theta_v)$ - коэффициенты относительной фазовой проницаемости жидкости и водяного пара; η_{liq} и η_v - коэффициенты динамической вязкости жидкости и водяного пара; g - ускорение свободного падения; D - координата в вертикальном направлении.

Здесь для нахождения производных влагосодержания по температуре и давлению жидкости используется уравнение (7), а для нахождения производной давления водяного пара по давлению жидкости используется замыкающее соотношение (5).

Для нахождения распределения температуры в капиллярно-пористой среде с учетом теплоты фазовых превращений вода-пар используется уравнение переноса энергии:

$$\frac{\partial(C_v T)}{\partial t} = \nabla(\lambda(\theta_{liq}, T) \nabla T) + LI \quad (9)$$

где C_v - объемная теплоемкость капиллярно-пористой среды; λ - эффективный коэффициент теплопроводности; L - удельная теплота фазового перехода.

Вычисление удельной теплоты фазовых превращений осуществлено с учетом теплоты сорбции, которая находится на основании уравнения Клапейрона - Клаузиуса, и зависимости давления водяного пара от температуры и давления жидкости

$$L = r_0 - \frac{RT^2}{M} \left(\frac{\partial \ln f'(T, P_{liq})}{\partial T} \right)$$

где r_0 - теплоты фазового перехода свободной воды в водяной пар.

В случае испарения влаги с поверхности капиллярно-пористой среды, к уравнению переноса влаги задается граничное условие вида:

$$P_{liq} = f''(\varphi, T) + \left(P_{sat}(T) + \frac{RT\rho_{liq}}{M} \ln \frac{f''(\varphi, T)}{P_{sat}(T)} \right)$$

Таким образом, предложена математическая модель тепловлагопереноса базирующаяся на уравнениях двухфазной фильтрации, изотермах сорбции влаги, классических термодинамических уравнениях. В предложенной модели, в отличие от известных разработок, вычисление параметров массопереноса основано на изотермах сорбции, термодинамических уравнениях и уравнениях двухфазной фильтрации, а не на использовании эмпирических коэффициентов, что приводит к трудностям при практических расчетах. Кроме того, в большинстве предыдущих работ не учитывается теплота сорбции, в то время как ее вклад в перенос энергии в пористой среде может быть существенным.

Численное решение уравнений влагопереноса: При численном решении, полученные уравнения (8) и (9), записываются в виде системы уравнений влагопереноса

$$\begin{aligned} C_v \frac{\partial T}{\partial t} - L \frac{\partial \theta_{liq}}{\partial t} + L\rho_{liq} \nabla v_{liq} - \nabla(\lambda \nabla T) &= 0 \\ C_{hv} \frac{\partial T}{\partial t} + C_{wp} \frac{\partial P_{liq}}{\partial t} - \nabla(K_{hv} \nabla T) - \nabla(K_{wv} \nabla P_{liq} - K_w \rho_{liq} g \nabla D) &= 0 \end{aligned} \quad (10)$$

Коэффициенты уравнений находятся из выражений:

$$C_{hv} = \frac{\partial w}{\partial T}; \quad K_w = \rho_{liq} K_0 K_{liq} / \eta_{liq}; \quad C_{wp} = \frac{\partial w}{\partial P_{liq}}; \quad K_{hv} = \rho_v K_0 K_v / \eta_v \partial P_v / \partial T$$

При решении системы уравнений (10) температура и давление жидкости аппроксимируются полиномами:

$$T \approx \tilde{T} = \sum_{j=1}^M T_j N_j \quad P_{liq} \approx \tilde{P}_{liq} = \sum_{j=1}^M P_{liq j} N_j$$

где T_j и $P_{liq j}$ - значение температуры и давления жидкости в j -ом узле; N_j - базисная функция в j -ом узле; M - общее количество узлов.

Используя метод взвешенных невязок в постановке Галеркина, система уравнений неизотермического влагопереноса записывается в виде:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i C_v & 0 \\ N_i C_{hv} & N_i C_{wp} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} \\ \frac{\partial \tilde{P}_{liq}}{\partial t} \end{vmatrix} \partial \Omega - \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i L \frac{\partial \theta_{liq}}{\partial t} \\ 0 \end{vmatrix} \partial \Omega + \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i L \rho_{liq} \nabla v_{liq} \\ 0 \end{vmatrix} \partial \Omega \\ - \int_{\Omega} \begin{vmatrix} 0 \\ \nabla N_i K_w \rho_{liq} g \nabla D \end{vmatrix} \partial \Omega + \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i \nabla \lambda \nabla N_j & 0 \\ N_i K_{hv} \nabla N_j & N_i K_{wv} \nabla N_j \end{vmatrix} \begin{vmatrix} T_j \\ P_{liq j} \end{vmatrix} \partial \Omega - \\ - \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i a T_{\infty} \\ 0 \end{vmatrix} \partial \Gamma + \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i a N_j & 0 \\ 0 & P_{liq j} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} T_j \\ P_{liq j} \end{vmatrix} \partial \Gamma - \\ \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i q_h \\ N_i (q_v + q_{liq}) \end{vmatrix} \partial \Gamma - \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i \varepsilon \sigma T_{\infty}^4 \\ 0 \end{vmatrix} \partial \Gamma + \int_{\Omega} \begin{vmatrix} N_i \varepsilon \sigma N_j^4 & 0 \\ 0 & P_{liq j} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} T_j^4 \\ P_{liq j} \end{vmatrix} \partial \Gamma = 0 \end{aligned}$$

Для дискретизации по времени значения температуры, давления жидкости, влагосодержания, скорости и их производные по времени в момент времени аппроксимируются выражениями:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|^{n+\gamma} &\approx \frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t_n}, T^{n+\gamma} = (1 - \gamma)T^n + \gamma T^{n+1} \\ \left. \frac{\partial P_{liq}}{\partial t} \right|^{n+\gamma} &\approx \frac{P_{liq}^{n+1} - P_{liq}^n}{\Delta t_n}, T^{n+\gamma} = (1 - \gamma)P_{liq}^n + \gamma P_{liq}^{n+1} \\ \left. \frac{\partial \theta_{liq}}{\partial t} \right|^{n+\gamma} &\approx \frac{\theta_{liq}^{n+1} - \theta_{liq}^n}{\Delta t_n}, \\ v_{liq}^{n+1} &= (1 - \gamma)v_{liq}^n + \gamma v_{liq}^{n+1} \end{aligned} \quad (11)$$

Подставляя в систему уравнений (10) полученные аппроксимации (11) и соответствующих математических операции получим систему нелинейных алгебраических уравнений относительно P_{liq}^{n+1} и T^{n+1} . Решение этой системы уравнений дает значения давления жидкости и температуры в момент времени $n+1$.

Для верификации предложенной математической модели тепло влагопереноса численно решалась задача неизотермического влагопереноса в почве. Полученные результаты сравнивались с экспериментальными измерениями распределения влаги и температуры в почве, проведенные в лизиметрическом комплексе. Из сравнения результатов моделирования неизотермического влагопереноса с экспериментальными измерениями (рис.1) следует, что рассчитанные значения влагосодержания находятся в пределах 95 % доверительного интервала, построенного для экспериментальных данных.

Рис. 1 Изменение объемного влагосодержания почвы

ВЫВОДЫ. По результатам исследований предложена гидравлическая модель тепловлагопереноса в капиллярно-пористых средах базирующаяся на уравнениях двухфазной фильтрации. В предложенной модели, в отличие от известных разработок, вычисление параметров массопереноса основано на изотермах сорбции, термодинамических уравнениях и уравнениях двухфазной фильтрации, а не на использовании эмпирических коэффициентов, что приводит к трудностям при практических расчетах, а также разработан численный метод решения уравнений тепловлагопереноса.

Полученные результаты могут быть использованы для моделирования тепломассопереноса в различных технологических процессах и природных явлений в гидротехнике и мелиорации.

Список использованной литературы

1. Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грунтовых вод. М.:Колос, 1982, 236 с.
2. Антонцев С.Н., Кашеваров А.А. Корректность гидравлической модели совместной фильтрации грунтовых вод и почвенной влаги. // Сб.науч.тр.: Математические модели фильтрации и их приложения. Изд. СО РАН, Новосибирск, 1999, с.21-35.
3. Wen Zhuoru, Zhang Yingyu, Lin Pen Rainfall layered runoff in forest experimental watersheds. // IAHS Publ. 1993. №216. 241-250.
4. Махмудов Э.Ж., Кучкарова Д., Садиев У.А., Хўжамшукуров Н.А. Modeling of water resource management processes in river basins // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, India, 2018. Vol. 5. -P. 5481-5487 (05.00.00; №8).
5. Махмудов И, Садиев У, Махмудова Д. Гидравлическая модель вертикального теплопереноса в гидроморфных средах обусловленного изменением уровня грунтовых вод// Журнал «IrrigatsiyavaMelioratsiya», Ташкент 2015. №1, 68-72 с.

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

*PhD. Садиев У.А.
(научно-исследовательский институт
иригации и водных проблем)*

Каршинский магистральный канал (КМК) является крупным и важным гидротехническим сооружением в стратегическом плане для Узбекистана. Данное гидротехническое сооружения совместно с Талимарджанским водохранилищем, обеспечивает водой в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан более 350 тыс. га посевных площадей. Вместе с этим, с помощью водопроводного сооружения, функционирующего при Талимарджанском водохранилище, снабжаются питьевой водой крупные промышленные предприятия, а также население численностью более 400 тыс. человек, проживающее в четырех районах Кашкадарьинской области. Из-за изменяющихся воздействий со стороны сопредельных государств на водный и русловой режим в среднем течении р. Амударья, где на правом берегу производится водозабор в Каршинский каскад насосных станций, развивается сложный гидравлический процесс размыва берегов реки свальными течениями,

в результате чего основной приток воды стремится к левому берегу. Создаются крайне тяжелые условия для водозабора в Каршинский каскад насосных станций. Кроме того отсутствует объективная научная и техническая информация о состоянии Каршинского магистрального канала. Подытоживая, можно отметить, что вышеупомянутая сложившаяся обстановка приводит к снижению состояний надежности и безопасности машинного канала.

Из вышеизложенного возникает острая необходимость поиска научно-технических мер по обеспечению надежности водоподдачи к первой насосной станции и повышению эффективности управления использованием водных ресурсов в Каршинском магистральном канале.

Разработка необходимых рекомендаций по улучшению условий и режимов эксплуатации насосных станций, а также для разработки необходимых мероприятий по повышению энергетических показателей возникает острая необходимость в проведении специальных исследований по изучению режимов работы водоподводящих сооружений насосных станций и установлению их влияния на энергетические показатели насосной станции, повышению эффективности энергозатрат на водоподъеме, а также надежной и безопасной эксплуатации насосной станции. А в связи с дефицитом пресной воды и ухудшением качества воды в Талимарджанском водохранилище возникает необходимость проведения также исследований по разработке комплекса мер, направленных на исследование условий водоснабжения населения Кашкадарьинской области.

Актуальность исследований по данному научному направлению имеют важную научно-практическую значимость. Это обусловлено тем, что на основе теории управления будут разработаны способы повышения эффективности и надежности управления водопользования в ирригационных системах, а также будут разработаны способы и методы безопасного и надежного водопользования населения более 400,0 тыс. человек, проживающих в четырех районах Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Научные исследования по данному вопросу направлены на решение экологической и экономической проблемы в республике; совершенствование методов управления и использования водных ресурсов в условиях дефицита воды.

Данная проблема появилась уже при создании первых оросительных систем и сетей питьевого водоснабжения, но особо остро она стоит в настоящее время. Неэффективная эксплуатация ирригационных каналов наносит огромный экологический и экономический ущерб, который вызывает необходимость повышения эффективности и надежности управления использованием водных ресурсов в оросительных системах, а также разработки мер по повышению состояния безопасности систем питьевого водоснабжения населения Кашкадарьинской области. В результате выполнения намеченного исследования предполагается разработать рекомендации по повышению состояния безопасности, эффективности и надежности использования водных ресурсов в ирригационных каналах и системах водоснабжения в бассейне р. Амударья.

С учетом вышеизложенных положений для повышения эффективности и надежности использования водных ресурсов в ирригационных каналах, обеспечения безопасных условий водопользования предусматривается решение следующих задач:

- Разработка мер по обеспечению надежного и эффективного управления использованием водных ресурсов в ирригационных каналах при изменяющихся значениях гидравлических параметров водного потока; исследование качества питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Кашкадарьинской области в динамике по сезонам года;

- На основе методов теории управления установление оптимальных величин основных гидродинамических параметров потока воды в ирригационных каналах для повышения эффективности водопользования. Разработка рекомендаций по повышению эффективности и надежности управления использованием водных ресурсов КМК и привязанных к нему ирригационных систем, мониторингу развития централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в регионе и внедрению результатов научных исследований в практику.

В процессе эксплуатации оросительных каналов в качестве средней скоростей принимают допускаемые скорости потока. По вопросу об определении допускаемых скоростей течения воды имеются очень много предложений и разработки, а также нормативными документами установлены критерий для допускаемых скоростей потока воды в ирригационных каналах. Несмотря на это сложившейся существенный дефицит водных ресурсов требует экономии эксплуатационных средств, при этом не снижая состояние надёжности эксплуатации ирригационных каналов.

В связи с этим возникает необходимость отыскать оптимальные значение допустимой средней скорости потока. То есть на основе методов теории управления производим оптимизации основных гидродинамических параметров потока. В связи с этим составили функцию Лагранжа и производили оптимизацию основных параметров потока воды в ирригационных каналах [1,2]:

$$f(h_{cp}, g_{cp}) = \sqrt[3]{\frac{\rho_{cp} h_{cp} g_{cp}}{24}} + \lambda \frac{0,1}{\sqrt{d_{cp}}} \sqrt{\frac{P}{0,01} \frac{0,0225}{n}} g_{cp} \sqrt{h} \sqrt{\frac{B}{\chi}} \quad \text{или}$$

$$f(h_{cp}, g_{cp}) = \sqrt[3]{\frac{\rho_{cp} h_{cp} g_{cp}}{24}} + \lambda \cdot a \cdot g_{cp} \cdot \sqrt{h} \sqrt{\frac{B}{\chi}} \quad (5)$$

$$\text{здесь: } \sqrt{R} = \sqrt{h} \sqrt{\frac{B}{\chi}}; \quad a = \frac{0,1}{\sqrt{d_{cp}}} \sqrt{\frac{P}{0,01} \frac{0,0225}{n}}$$

где: R - гидравлический радиус (м); B -ширина канала (м), χ - смоченный периметр (м), λ - множитель Лагранжа.

После соответствующих математических операций, получим оптимальные значения h_{cp} и g_{cp}

$$g_{cp} = \sqrt{\frac{A_0}{a}} \cdot \sqrt[4]{\frac{\chi b}{B R}} ;$$

$$h_{cp} = \frac{0,00015 \cdot \rho_{cp}^2 \cdot A_0^2 \cdot B}{a^6 R^2 b^4} \cdot \frac{1}{\chi}$$

где; $e\sqrt{R} = A_0$, e – коэффициент, определяемый по формуле И.И.Леви,

$$b = \frac{\rho_{cp} \sqrt[3]{24 \cdot \rho_{cp}^2}}{162 \cdot a^3 \cdot \sqrt{R} \sqrt[3]{24 \cdot \rho_{cp}^2}} .$$

Вывод: на основе методов теории управления оптимизированы основные гидродинамические параметры потока воды в ирригационном канале при изменяющихся значениях гидравлических параметров водного потока.

Разработка научно-методических мер по повышению эффективности и надежности управления использованием водных ресурсов в ирригационных системах (на примере Каршинского магистрального канала).

Неэффективная эксплуатация оросительных каналов наносит огромный экологический и экономический ущерб, который вызывает необходимость повышения эффективности и надежности управления использованием водных ресурсов в оросительных системах. В статье приводятся одна из путей решения данной проблемы. В частности, на основе теории управления оптимизирован основной гидродинамический параметр потока, который дает возможность повышения эффективности и надежности управления водопользования в ирригационных системах.

Список использованной литературы

1. Mirskhulava Ts.E. On the reliability of large channels. - М.: Kolos, 1981. - 318 p.
2. Sadiev U.A. et al. Management of water use in irrigation canals with changing values of the hydraulic parameters of the water flow // Sat. Proceedings of NIIVP. - Tashkent, 2013. 133-136 p.
3. Sadiev U.A. Hydraulic model for controlling changes in the depth of water flow in irrigation canals // Materials Int. conf. "Innovative technologies and environmental safety in land reclamation." - Kolomna, 2014.
4. Makhmudov I.E. Improving the management and use of water resources in the middle reaches of the Syrdarya river basin (Chirchik-Akhangaran-Keles irrigation district) // Republic of Ilmiy Technician Anzhuman, May 1-2, 2015 Toshkent.
5. Sadiev U "Management and modeling of main canals with changing values of the hydraulic parameters of the water flow" Land reclamation and water management Russia Magazine №6 2016y 10-12 bet.
6. Sadiev U. "Model for predicting the durability of the viability of structures of hydraulic structures with anticorrosive and sealing protective coating" /Russia magazine "Bulletin of land reclamation science" No. 1, 23-27p. 2019y/.

SOME QUESTIONS ABOUT THE INDICATORS OF CORRELATION ANALYSIS OF DIGITAL ECONOMY DATA IN SOFTWARE COMPUTER SYSTEMS

*docent Akhmedova S.Kh.
(Institute for Advanced Training
and Statistical Research)*

There are two types of connections between social phenomena: functional and correlation. In a **functional relationship**, a change in the independent variables leads to a well-defined value of the dependent variable. For example, if we denote an independent variable through X, and a dependent variable through Y, then the relationship $Y = X^2 + 7$ will be functional, since each value of X corresponds to a precisely defined value of Y (X = 0 value Y = 7, with X = 5 the value Y = 32, etc.).

In case of correlation, each value of the independent variable corresponds to a set of values of the dependent variable, and it is not known in advance which one.

Correlation analysis is a statistical method for identifying interdependencies between several features. It allows you to establish the very fact of the existence of a relationship, in contrast to regression analysis, when a mathematical function is found that determines it. Not all data can be applied in this manner. Observations used for analysis should be randomly selected from a normally distributed population.

The second important point is the requirement to exceed the number of observations over the number of analyzed features by at least 3-4 times.

From a computational point of view, correlation analysis first evaluates the matrix of paired correlation coefficients, and then, on its basis, partial and multiple correlation and determination coefficients. In addition, the necessary calculations also include checking the significance of the obtained coefficients.

The main stages of the correlation analysis in the system of the statistical program are possible when considering specific examples. The table columns in the program contain the following indicators:

- PRETABILITY - profitability,%;
- SHARE OF WORK - the proportion of workers in the PPP, units;
- FUND PROPOSITION-return on assets, RUB / RUB;
- FIXED FUNDS-AVERAGE ANNUAL VALUE OF FIXED PRODUCTION FUNDS, mln. RUB.;
- NEPROIZ. FLOW. - non-production costs for the year, million rubles;

It is required to investigate the dependence of profitability on other indicators. Variables are selectively analyzed, in addition, there are graphs with the values of the mean and standard deviations for each variable. The obtained correlation matrix is analyzed.

If we have selected three factor variables for further regression analysis, then we should check the fact of the presence of multicollenarity between them. The results of the correlation analysis can be obtained in the form of a table.

The graphical representation of correlation dependences contains a number of possibilities and is presented through a dialog box. It is possible to build a sequence of scatter plots for each selected variable.

The linear correlation coefficient gives the most objective assessment of the tightness of the connection if the location of points in the coordinate system resembles a straight line or ellipse. If the points are arranged in a curve, then the correlation coefficient gives an underestimate. Moreover, the closer the points are to the main axis of the ellipse, the closer the connection is. Based on the graphs, you can once again confirm the relationship between the indicators under consideration.

The regression coefficient shows how much the effective indicator (profitability) changes on average when the factor indicator (non-production costs) changes per unit of its own measurement, and determines the slope of the regression line.

The 3M scatter option builds a 3D correlation field for the selected variables. To do this, select the variables twice. First, all the variables used in the analysis are selected, and then only three of them that are directly used in the graph.

The next option, specifying the Matrix plot, plots scatterplots for the selected variables. When choosing variables, one of them is indicated as the resultant Y, the others as factorial X.

The matrix plot contains the correlation fields formed by the corresponding variables with the regression line superimposed on them. The surface plotting option plots a 3M scatter plot for the selected triplet of variables along with a fitted second-order surface. Graphical analysis using the 3M histogram option involves plotting an entire cascade of 3M histograms for selected variables.

Option Category. Scatter plot, in turn, builds a cascade of correlation fields for the selected indicators. To calculate the partial and multiple correlation coefficients, the Multiple Regression dialog box is called, by sequential entry into the Multiple Regression menu. Thus, it is possible to build a regression model with only two NEPROIZ factorial variables. FLOW. AND SHARE OF SLAVES. or STOCK RETURNS and EMPLOYEE SHARE.

To carry out regression analysis of digital economy data in the system of computer programs, we first consider the basic concepts and stages of the regression analysis. The scatter plots of the Pearson Correlation dialog box look at correlation fields with superimposed lines, relative to which the actual observation points are grouped. These lines are called regression lines, and the analytical expressions describing them are called regression equations. To carry out regression analysis of digital economy data in the system of computer programs, the user is offered two menus Multiple regression and Nonlinear estimation.

The Multiple Regression menu includes building a linear model and a fixed nonlinear model - polynomial, exponential, logarithmic, etc. - using both hierarchical and stepwise inclusion and exclusion methods. In addition, it also contains the ability to estimate ridge regression.

The Nonlinear Estimation menu contains procedures for estimating any nonlinear dependencies between variables, a number of which are proposed on the launch pad - logistic regression of exponential growth and piecewise linear

regression, as well as user-defined regression specified by an arbitrary algebraic function.

The Final Regression Table option in the program can output a spreadsheet of the results with standardized and non-standardized regression coefficients, their standard errors, significance levels, and Student's t-test values to test the significance of the regression coefficients. The heading row of the table contains the main statistics of regression analysis: multiple correlation coefficient (R), determination coefficient (R²), corrected determination coefficient value, standard deviation of the estimate (standard error of the estimate), statistics for testing the hypothesis about the significance of the multiple correlation coefficient (F-criterion value Fisher).

Literature

1. <https://www.google.com/search?q=Литература.+Корреляционный+анализ>.
2. <https://www.google.com/search?q=Литература.+Множественная+регрессия+&aq>
3. Е.А.Евсеев. Econometrics. 2017. Lit. Res.

МЕҲНАТ БОЗОРИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Шерматов А.А.

*(Наманган муҳандислик технология
институтининг доценти)*

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг бугунги кунда тармоқ ва соҳалар бўйича бандлиги таркиби ўрганилган. Шунингдек, мамлакат аҳолисининг иш ўринлари билан таъминлаш даражасининг зарурлигини ошириш йўллари таклиф этилган.

Калит сўзлар: аҳоли, бандлик, меҳнат бозори, иқтисодиёт, диверсификация, инвестиция, меҳнат ресурслари, суғурта, кадрлар.

Мустақилликка эришгандан сўнг давлатимизда аҳоли турмуш даражасини ошириш, аҳолинимуносиб иш ўринлари билан таъминлаш ҳамда кадрлар тайёрлаш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Бандлик соҳасида давлат сиёсатини янада такомиллаштириш ва меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, бандлик соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишда янгича ёндашувларни жорий этиш, жумладан, давлат ва хусусий бизнес ўртасидаги ҳамкорликка асосланган ҳолда меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш, ишсиз аҳолини, айниқса, ёшларни ишга жойлаштиришда самарали чора-тадбирларни амалга оширишга қаратилган.

Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлаш меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш кўрсаткичларини истиқболлаштириш бўйича бир қатор мураккаб ва кўп қиррали вазифаларни қўяди. Давлат иш билан бандлик хизмати фаолиятини истиқболлаштириш республикамиз меҳнат бозори инфратузилмасини самарали ривожланишини белгилаш ва унинг аниқ параметрларини ишлаб чиқиш мақсадида амалга оширилади.

Мухтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Юртимизда йилига 1,5 миллион одамни ишга жойлаштиришга эҳтиёж бўлса-да, ўтган йили Бандликка кўмаклашиш марказлари атиги 248 минг кишини ёки 16,5 фоизини ишга жойлаштирган. Бунинг асосий сабаблари иш фаолиятидаги эскирган шакл ва усуллар ҳамда бандлик муаммоларини ҳал этишдаги расмийчилик билан боғлиқ” [5]. Шунга кўра, мамлакатимизда “янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш” [6] долзарб масала ҳисобланади.

Республикамиз ёки унинг танлаб олинган ҳудудидаги меҳнат бозори инфратузилмаси таркибий қисмлари самарадорлиги унинг истиқбол кўрсаткичлари ёрдамида аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш дастурлари, концепциялари ва амалга ошириладиган чоратадбирларнинг аниқ йўналишлари белгиланади. Шунинг учун белгиланадиган истиқбол кўрсаткичлари аниқлик, ҳисоб-китобли, асосланганлилик, текширилганлик ва кўп омиллилик каби хусусиятларга эга бўлиши керак.

Уларга жамиятда муносиб ўрин топишига кўмаклашиш ва ташаббус кўрсатиб меҳнат қилишини қўллаб-қувватлаш бўйича тизимли ишлар йўлга қўйилди. Яратилаётган имкониятлардан унумли фойдаланаётган ёшлар эса, барча соҳаларда ўз қобилиятини намоён этмоқда. Бинобарин, мамлакат тақдири учун масъулиятни чуқур ҳис этадиган, мустақил ва янгича фикрлайдиган ёш кадрларга бўлган эҳтиёжни қондириш вазифаси тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Меҳнат бозоридаги вазиятни холисона баҳолаш, меҳнатга лаёқатли аҳоли сонини халқаро стандартларга мувофиқ аниқлаш ҳамда меҳнат ресурслари балансини ишлаб чиқиш тартибини шакллантиришда Давлат статистика қўмитаси маълумотлари ҳамда Меҳнат вазирлигининг иш билан таъминлаш масалаларини ўрганиш натижаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Меҳнат ресурслари баланси маълумотларига кўра, мамлакатимизда 2017-2021 йиллар учун Ҳаракатлар стратегияси доирасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар натижасида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада, айниқса саноат, қишлоқ хўжалиги, капитал қурилиш, транспорт-коммуникация, сервис ва хизмат кўрсатиш, нодавлат таълим ва соғлиқни сақлаш муассасаларида ишчи кучига бўлган талаб изчил ошмоқда.

Тадбиркорлик субъектлари учун бизнес ва инвестиция муҳити қулайлигини ошириш, корхоналарга солиқ юқини камайтириш, оилавий

тадбиркорлик ва шахсий томорқаларни ривожлантириш бўйича яратилаётган имкониятлар натижасида жорий йилда меҳнат бозорида бир неча йиллар давомида кузатилмаган ижобий кўрсаткичлар қайд этилмоқда.

Ишсизлик даражаси 2019 йил бошига нисбатан 0,4 фоизга камайиб, жорий йил 1 октябрь ҳолатига 8,9 фоизни ташкил этди. Расмий банд аҳоли сони 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 5,7 фоизга ёки 308 минг кишига ошган ва 5,7 миллион кишига етди. Иқтисодий нофаол аҳоли сони 200 мингга камайиб, 4,0 миллион кишини ташкил этмоқда.

Шу билан бирга, ёшлар ва аёллар ўртасидаги ишсизлик юқориликча қолмоқда (мос равишда 14,9 фоиз ва 12,5 фоиз), ишга жойлашишга муҳтож аҳоли сони 1,3 миллион кишини ташкил этган. Иш билан банд аҳоли таркибида норасмий банд кишилар улуши (меҳнат миграциясиз) юқориликча қолиб, 39,0 фоизни ташкил этмоқда. Иш берувчилар меҳнат бозорига чиқаётган ёшларнинг касбий малака даражаси етарли эмаслигидан эътироз билдирмоқда.

Аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишга ҳар томонлама кўмаклашиш, ишсизлар, айниқса ёшлар ва аёллар бандлигини таъминлаш, меҳнат бозорини тартибга солишнинг янги таъсирчан механизмларини татбиқ этиш, аҳолини тадбиркорликка ва самарали бандлик шаклларига жалб этиш масалалари жойларда кенг олиб борилмоқда.

2019 йилда республиканинг жами меҳнат ресурслари 13541,1 млн кишини ташкил этган, шундан 99,4 фоизи меҳнатга лаёқатли аҳолини, қолган қисми эса ишлаётган ўсмирлар ва пенсионерларни ташкил қилган [2].

Юқоридаги маълумотларига асосан 2015 йилда 13058,3 млн. кишини ташкил этган бўлса, булса бу кўрсаткич 2019 йилга келиб 13541,1 млн. кишини ёки 482,8 млн. кишини ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.

Бундан ташқари алоҳида кўрсатиб ўтиш жоизки, меҳнат ресурсларининг 75,3 фоиз қисми ёки 13,8 млн нафари иқтисодий фаол аҳоли тоифасига, шундан 13,1 млн нафари иш билан банд аҳоли тоифасига киради. Бундан кўринадики, иқтисодий фаол бўлган аҳолининг иш билан бандлик даражаси 94,8 фоизни ташкил этмоқда. Меҳнат ресурслари таркибидаги қолган 4,5 млн нафари иқтисодий нофаол аҳоли бўлиб, улар жами меҳнат ресурсларининг 24,7 фоиз қисмини ташкил қилади. Юқорида келтирганимиздек, 2019 йил якунига кўра аҳолининг иш билан бандлик даражаси иқтисодий фаол аҳолига нисбатан 94,8 фоизни, меҳнат ресурсларига нисбатан эса 71,4 фоизни ташкил этди [2].

Юқорида келтирилган маълумотлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, иш билан банд аҳолининг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги ҳиссасига тўғри келаётганлиги, аҳоли орасида бандликнинг таркибий тузилишини такомиллаштиришда катта заҳиралар мавжудлигини кўрсатади. Бундан ташқари аҳоли орасида бандликни таъминлаш бўйича юқори ўсиш суръатлари хизмат кўрсатиш соҳасида, яъни ташиш ва сақлаш, молия ва суғурта фаолияти, қурилиш ва савдо соҳаларида кузатилаётган бўлиб, катта маблағ талаб қилмайдиган, арзон ишчи ўринлари яратишда беқиёс имкониятларга эга ушбу соҳаларни ривожлантириш, иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан ривожланишда орқада қолаётган минтақаларда бандлик даражасини

ошириш учун кенг имкониятларни яратади. Бу эса ҳар бир минтақада, иш ўринларини ташкил этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш дастурларини ишлаб чиқишда юқорида келтирилган жиҳатларни ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <http://lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси 2020 йил январь-март.
3. Ниязов М. Аҳолини иш ўринлари билан таъминлаш даражасини ошириш йўллари. 30.04.2019 | Номер: №4(136)-2019
4. Арабов Н.У. Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш (Монография). –Т.: «Fan va texnologiya», 2017, -272 б.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи газетаси, 2017 йил 16 январ, №11 (6705).
6. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сонли Фармони, 1-илова, 4.1-банд.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ИННОВАЦИЯСИДА ИНФЛЯЦИЯ ДАРАЖАСИНИ ҲИСОБЛАШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Зияматов Б. Ё.

*(Тошкент давлат иқтисодиёт
университети магистранти)*

Аннотация: ушбу мақолада ахборот технологияларининг ўзига хос хусусиятлари, унинг асосий ташкил этувчи сунъий интеллект, рақамли валюталар, иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда инфляцияни аҳамияти, рақамли технологиялардан самарали фойдаланишни долзарб жиҳатлари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: инфляция, статистик кузатиш, рақамли иқтисодиёт, катта ҳажмли маълумотлар, инновация, сунъий интеллект, рақамли электрон платформалар, блокчейн технологиялар.

Ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) йилдан-йилга дунё иқтисодий ривожланишида тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ривожланган мамлакатларда АКТлари нафақат иқтисодиётнинг деярли барча тармоқ ва

соҳаларида, балки, ижтимоий муносабатлар ва инсон ҳаётига ҳам катта таъсир кўрсатди.

Олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар, айниқса, сўнгги уч йилда, Ўзбекистон миллий статистикасининг бутун тизимини тубдан ўзгартирди. Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар нафақат статистик маълумотларнинг мазмунига, балки уларни тақдим этиш шаклларига ҳам янги талабларни қўйди. Яқин вақтгача Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси статистик маълумотларини тарқатишнинг асосий шакли босма оммавий ахборот воситалари эди. Ҳозирги вақтда эса маълумотлар пресс-релизлар, расмий веб-сайт, маърузалар, ижтимоий тармоқлардаги расмий каналлар, ҳар ойда ўтказиб келинаётган конференциялар, давра суҳбатлари ҳамда электрон почталар орқали тарқатилмоқда.

Статистик маълумотларни кенг омма эътиборига ҳавола қилишда Давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайти алоҳида аҳамият касб этади. Расмий веб-сайт 2007 йилдан буён ишлаб келмоқда. 2019 йилда Жаҳон банки ва Осиё тараққиёт банки экспертлари тавсияларига асосан унинг тузилмаси ва дизайни такомиллаштирилиб борилмоқда [1].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4699-сонли қарорида Давлат статистика қўмитасига статистик маълумотларни қайта ишлаш жараёнида маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий қилиш, корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри платформасини такомиллаштириш ҳамда Давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтини модернизация қилиш каби вазифалар белгиланганлиги олдимизда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасида янги йўналишлар ва замонавий технологияларни чуқур ўрганиш орқали уларни статистика фаолиятига жорий этиш каби муҳим вазифалар турганлигидан далолатдир.

Давлат статистика қўмитаси ахборот-коммуникация технологиялари бўйича қуйидаги истиқболли режаларни белгилаб олган [1]:

1. Амалиётга янги электрон хизмат кўрсатиш турларини жорий этиб бориш.

2. Бизнес регистрни амалда жорий этиш.

3. Барча турдаги танланма кузатувларни махсус қурилмалар (планшетлар) ёрдамида ўтказишни жорий этиш.

4. Статистик кузатувларни ташкил этишда илғор замонавий тажрибаларни, жумладан, амалиётда космик тасвирлар, картографик чизмалар ва дронлар кузатувидан кенг фойдаланишни жорий этиш.

5. Давлат статистика ҳисоботларини “*on-line*” режимда топшириш имкониятини берувчи махсус дастурий таъминотни мунтазам такомиллаштириб бориш.

6. Big Data ва сунъий интеллект (IR) технологияларидан фойдаланган ҳолда катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш.

Бугунги кунга қадар мамлакатимизда инфляция жараёнларини ҳисоблаш учун ўтказиладиган нархлар кузатуви қоғозли технологияга асосланганлиги сабабли кузатувчилардан нархларни ўрганиш жараёнида ортиқча меҳнат ва қоғоз сарфи талаб этилар эди. Яъни, кузатувчилар савдо нуқталарига бориб, нархни ўрганиб, махсус қоғозлардаги шаклларни тўлдирар ва кунлик йиғилган маълумотни компьютерга киритиб, марказий аппаратга юборар эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан кўшимча чора-адбирлартўғрисида”ги ПҚ–4273-сон қарорига асосан уй хўжаликлари танланма кузатувларини планшетларда ўтказиш учун эса 135 та планшет қурилмаси Жаҳон банки маблағлари ҳисобидан ва истеъмол нархлари кузатувлари учун 120 та планшет бюджет маблағлари ҳисобидан харид қилинди ҳамда “Танланма кузатувлар” дастурий таъминоти ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилмоқда [1].

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Аввало шуни айтиш керакки, рақамли иқтисодиёт ўзаро боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларининг занжиридан иборат бўлиб, унинг ажралмас элементи занжирлараро (инсонлараро, машиналараро, булутлар орқали, маълумот марказлариаро) рақамли технологиялар ёрдамида амалга ошириладиган маълумот алмашилишидир. Рақамли иқтисодиётда рақамли кўринишдаги маълумотлар барча ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ишлаб чиқаришнинг асосий элементи ҳисобланади ва бундай иқтисодиёт тизимида босқичма-босқич ўтиш мамлакатимизнинг глобал миқёсдаги рақобатбардошлилиги фуқароларнинг ҳаёт сифатини янада оширади, янги иш жойларини яратади, жадал иқтисодий ўсишга имкон яратади ва миллий мустақилликни таъминлайди. Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиёт дастурини ҳаётга татбиқ қилиш қуйидагиларга эришишга имкон беради [2]:

янги технологиялар яратишга ҳалақит бераётган ҳуқуқий тўсиқларни янги норматив-ҳуқуқий база яратиш ёрдамида тўлиқ бартараф қилиш;

рақамли иқтисодиёт инфратузилмасини яратиш ва ривожлантириш, шу жумладан, тармоқлар, маълумотларни қайта ишлаш марказлари, техник ва дастурий таъминотнинг замон талабларига мос равишда ривожланишига;

таълим тизимининг ҳар томонлама ривожланишини ва янгиланиши таъминланишига;

мамлакатдаги турли-туман компанияларнинг, фирмаларнинг, давлат корхоналарининг ҳамда бизнеснинг ривожланишига пухта асос яратилишига;

рақамли иқтисодиёт соҳасида кўплаб ташкилотлар вужудга келишига.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш дастури қуйидаги мақсадларини амалга ошириш учун хизмат қилиши керак [2]:

Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётнинг экотизимини яратишга;

мамлакат рақамли иқтисодиёт тизимининг институтлари ва инфратузилмасини яратишга;

республиканинг барча тармоқларини қамраб олувчи информацион жамият ташкил қилиш учун керакли бўлган барча чора-тадбирларни амалга оширишга; глобал миқёсда ва глобал бозорларда республикамизнинг рақобатбардошлилигини оширишга хизмат қилиши лозим.

Юқоридагилардан глобал информацион тизимда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жадаллик билан ривожланиб иқтисодиётни барча тармоқларига кириб келиши, глобаллашув жараёнини жой ва макон тушунчалари ўзгаришига ўтказган таъсири натижасида пайдо бўлган рақобат муҳитининг кенг ривожланиши инновацион муҳитнинг кескин ривожланишига олиб келди. Хусусан, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан имзоланган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республика- сини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш” бўлимида илмий тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилган. Шу билан бирга ахборот-коммуникация технологиялари соҳасининг мамлакатимизда ривожланиши ҳамда инновацион жараёнларни тўғри йўлга қўйилиши ва бошқарилиши билан бевосита боғлиқлиги ушбу йўналишда олиб борилган тадқиқотларни ўрганишга сабаб бўлади. Инновацион жараёнлар ривожланишининг асл моҳияти ахборотлашган жамият ва ахборотлашган иқтисодиётнинг пайдо бўлиши ҳамда ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ. Ахборотлашган жамият ҳамда ахборотлашган иқтисодиётни умумлаштирувчи мезон – билимга асосланган жамият шаклланишида бўлиб, у бир нечта омилларга боғлиқ бўлади, жумладан ахборот-коммуникация технологияларини ривожланиш тенденцияси, кадрлар салоҳиятини ўсиши, инновацион ривожланиш, иқтисодий барқарорликка эришиш ва аҳоли фаровонлигини ошириш. Жамият ва иқтисодиётни ахборотлашиши инновацион фаолият натижаси сифатида қаралса ҳам муболаға бўлмайди. Инновацион фаолият илмий тадқиқот натижаларини амалга ошириш ва ишлаб чиқишга йўналтирилган, янги маҳсулот, хизмат ёки амалиётга жорий этилган такомиллаштирилган технологик жараёнларни қамраб олади [3]. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси бир вақтнинг ўзида ҳам ишлаб чиқарувчи ҳам хизмат кўрсатувчи соҳа бўлиб, тақдим этилаётган хизматлар бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқарилади ва истеъмол қилинади. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини ушбу хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда айтилса, инновацион жараёнлар соҳа хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ёндошишни ва ўзига хос бошқарувни талаб этади. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида инновацион жараёнларни бошқариш масаласи ушбу соҳа ривожланишини барқарорлашуви гарови ҳисобланади. Инновацион жараён амалга оширилиши учун вақт талаб этади ва яратилган инновацион жараён якуний натижаси - “янги маҳсулот”

ҳаётийлик даврини бошдан кечиради. Яъни маҳсулот – ғоянинг шаклланиши, лойихалаштирилиши, ишлаб чиқаришга қўйилиши, молиялаштириш, тижорат маҳсулоти сифатида ўзини намоён этиши ва истеъмол этилиши, бозорни тўйинтириб, бозордан чиқиш даврларини бошдан кечиради [3]. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида бу жараён ниҳоятда қисқа муддатга тўғри келмоқда. Айнан шунинг учун, ахборот-коммуникация технологияларини ривожланиш тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда инновацион жараёнларни бошқарувини алоҳида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида инфляция доирасида инновацион жараёнларни йўлга қўйиш ва уларни бошқаришда бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, уларга қуйидагилар киради:

-тўлов баланси бўйича миллий ҳисоблар тизими доирасида индексларни такомиллаштириш;

- инфляция жараёнларига таъсир этувчи тармоқлар фаолиятини акс эттирувчи ишлаб чиқариш индексларини шакллантириш;

-истеъмол нархлар индекси бўйича халқаро валюта жамғармасини рейтингини кўрсаткичларни яхшилаш;

-инновацион жараёнлар ривожланиши учун етарлича меъёрий-ҳуқуқий асос мавжуд эмаслиги;

-инновацион фаолият мониторингини олиб бориш ва хавфсиз ахборот таъминот тизимини ишлаб чиқилмаганлиги;

-ғояларни ишлаб чиқиб, амалиётга жорий этиш борасида малакали кадрлар етишмаслиги;

-инновацион лойиҳаларни танлаб олиш ва амалга ошириш бўйича менежментни етарлича йўлга қўйилмаганлиги;

-соҳа корхоналари қизиқишларини инobatга олган ҳолда тадқиқот ишларини олиб борилмаслиги;

-инновацион жараёнларни молиялаштириш муаммолари;

-инновацион ғояларни амалиётга тадбиқ этиш бўйича техник ва технологик таъминот етишмаслиги;

Юқорида келтирилган камчилик ва муаммоларни ҳисобга олиб, ахборот-коммуникация технологиялари соҳасида инновацион жараёнларни йўлга қўйиш ва ривожлантириш борасида қуйидаги таклифларни келтирамиз:

-инновацион жараёнлар ривожланишининг меъёрий-ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;

-инновацион жараёнларни амалга ошириш учун ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси инновацион фаолият ахборот тизимини яратиш ва хавфсизлигини таъминлаш;

-инновацион жараёнларни амалга оширувчи кадрлар малакасини ошириш ва салоҳиятини юксалтириш;

-инновацион лойиҳалар бошқарув жараёнини йўлга қўйиш ва инновацион лойиҳаларни бошқариш бўйича мутахассисларни жалб этиш; -инновацион ғоялар генерациясини амалга оширувчи чора тадбирлар ишлаб чиқиш.

Юқорида келтирилган муаммоларни бартараф этиш билан бирга инновацион жараёнларни бошқаришни ҳам шакллантириш лозим. Инновацион жараёнларни бошқариш учун муаллиф томонидан қуйидаги концептуал модель таклиф этилди. 1-расмда инновацион жараёнларни бошқаришнинг концептуал модели келтирилган бўлиб, унда [3]:

1-расм. Инновацион жараёнларни бошқаришнинг концептуал модели

Инновацион жараёнлар бошқаруви корхонада инновацион ғояни шакллантириш, амалга оширишни режалаштириш, назорат ва мотивация функцияларини қамраб олган ҳолда корхона инновацион фаолияти ташкилий тузилишини корхона инновацион фаолияти билан мувофиқлаштирилиши лозим.

Ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси корхоналари инновацион фаолиятни амалга оширишлари учун мавжуд ташкилий тузилма билан инновацион жараён ташкилий тузилмасини мувофиқлаштирилишини тақозо этади.

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики барча замонавий технологиялар учун, айниқса, бошқарув тизими нуқтаи назаридан шундай кўринишдаги “Ижтимоий стресс-тест” зарур.

Юқорида айтиб ўтилган фикрлар ва ғоялар туфайли, ушбу ижтимоий йўналишларнинг ижтимоий муҳит учун муҳимлиги бизнингча, тингловчига анча тушунарли бўлгандир. Лекин уларнинг рақамли иқтисодиёт республика дастурида қандай ўринга эга бўлиши лозимлиги ноаниқ бўлиб қолаверади.

Илк паллада, ресурслар чекланганлиги сабабли, саъйи-ҳаракатларни қайси йўналишга қаратиш лозимлиги ҳақида қарор қабул қилиш зарур бўлиши эҳтимоли катта, яъни, олдимизда икки йўл турибди: уларнинг бири технологияларни ижтимоий мослаштириш билан шуғулланиш, иккинчиси эса, маҳаллий технологик асосларни кўпайтирилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўхати

1. Бегалов Б.А. Статистика фаолиятини янада юксалтиришда илғор ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш истиқболлари. “Макроиктисодий барқарор ўсишни таъминлашда статистик усуллар ва ахборотлар ролини кучайтириш” мавзусидаги республика илмий-амалий онлайн конференцияси тезислари тўплами. Т.: 2020 йил 22 май.
2. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. Т.: Iqtisod Molia , 2019. 396 b.
3. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Рақамли валюталар бозори: инновациялар ва ривожланиш истиқболлари. –Т: Фан ва технология, 2018. - 172 б.
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/-> Vikipediadagi sahifa

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Юлдошев З. Т.

*(Тошкент давлат иқтисодий
университети мустақил тадқиқотчиси)*

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодий макроекономик барқарорлаштириш шароитида меҳнат бозорини такомиллаштириш, ишчи кучига амалда ҳақиқий талаб ва таклиф асосида бандликни таъминлашнинг иқтисодий муносабатлари тўғрисида баён этилган.

Калит сўзлар: бандлик, меҳнат бозори, иқтисодий, корхона.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси ижтимоий, иқтисодий ва маънавий соҳаларда тараққиётнинг янги босқичига шахдам қадамлар билан кўтарилиб бормоқда. Республиканинг бозор муносабатларига ўтиши иқтисодий тубдан янгиланишига замин ҳозирлади. Ушбу ўзгаришлар дастлаб меҳнат муносабатлари орқали намоён бўлиб, меҳнат бозорини шакллантириш ва ривожлантириш заруратини келтириб чиқарди. Иқтисодий муносабатлар тизимида меҳнат бозори муҳим ўрин эгаллайди. Иқтисодий муносабатлар тизимининг муҳим таркибий бўғини бўлиб ҳисобланган ишчи кучи бозори маълум қонуниятлар асосида шаклланади ва амал қилади. Ушбу бозор фаолиятини ривожланиши аҳолининг иш билан бандлик муаммоларини ечишда муҳим аҳамият касб этади.

Дарҳақиқат мамлакатимиз иқтисодий ислоҳ қилиш ва диверсификациялаш, фаол инвестиция сиёсати юритиш ҳисобига иқтисодийнинг етакчи тармоқларини модернизациялаш ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантиришни рағбатлантириш асосида ҳар йили кўплаб янги иш ўринлари яратилмоқда. Бу ўз навбатида ўта долзарб муаммо ҳисобланган аҳоли, авваламбор ёшлар бандлигини таъминлаш имконини бермоқда. Шу билан

бирга, бандлик соҳасидаги мавжуд муаммоларни ҳал этишда ҳалигача эскирган иш шакллари ва услубларидан фойдаланиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Бу борада аҳоли бандлигини тартибга солиш ва ишчи кучини самарали тақсимлашнинг янги механизмларини шакллантиришнинг бозор тамойиллари ва ижтимоий-меҳнат муносабатларининг трансформацияси меҳнат соҳасида янги тенденцияларни пайдо қилмоқда.

Бу борада бир қатор тадбирларни:

- меҳнат бозорининг иқтисодий категория сифатида моҳиятини аниқлаш;
- меҳнат бозорининг назарий асосларини тадқиқ қилиш орқали унинг хусусиятларини очиқ бериш;
- меҳнат бозорида ишчи кучига бўлган талаб ва таклифга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, уларнинг тутган ўрнига баҳо бериш;
- Ўзбекистон Республикасида давлатнинг аҳолини бандлигини ошириш соҳасидаги чора-тадбирларини таҳлил қилиш ва ишчи кучини самарали тақсимлашга эришишга қаратилган механизмини эконометрик моделини ишлаб чиқиш;
- Ўзбекистонда ёшлар меҳнат бозорини тадқиқ қилиш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган амалий тавсиялар ишлаб чиқишни ҳамда уни амалиётга жорий этишни талаб этилади.

Миллий хусусиятларимизга боғлиқ равишда маҳаллий аҳолининг ўтроқ ҳолда яшаши туфайли, мамлакатимизда ҳудудий меҳнат бозорларини ривожлантиришга уриниш ўзига хос аҳамият касб этади. Бу борада авваламбор, республика аҳолисининг ёш таркибига аҳамият қаратиш лозим (1-жадвал).

1-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси доимий аҳолисининг ёш таркиби тўғрисида
маълумот**

	1991 й.	2010 й.	2019 й.	2019 йилнинг 1991 йилга нисбатан ўзгариши %
Жами аҳоли сони	20607,7	28001,4	33255,5	161,4
Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар	8883,7	8982,9	10097,9	113,7
Меҳнатга лаёқатли ёшдагилар	10122,5	16953,6	19791,7	195,5
Меҳнатга лаёқатли ёшдан каталар	1601,5	2064,9	3365,9	210,2

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

1-жадвал маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, 1991 йилга нисбатан 2019 йилда аҳоли сони 61,4 фоизга ўсганлигини кўриш мумкин. Бу албатта, Ўзбекистон Республикасида меҳнатга лаёқатли ёшдагиларни ошишига олиб келиб, аҳоли бандлигини таъминлаш муаммосини келтириб чиқаришга сабаб бўлди. Чунки, статистик маълумотлар ушбу кўрсаткични 2019 йилда 1991 йилга нисбатан 95,5 фоизга ўсиб 19791,7 минг кишига етганлигини кўрсатмоқда. Бу эса, талаб ва таклиф ўртасидаги нисбатга салбий таъсир

кўрсатиши мумкин. Турли меҳнат бозорлари ўртасидаги фарқни тенглаштириш, меҳнат ресурслари етарли даражада бўлган ҳудудларда ишлаб-истиқомат қилувчиларнинг ижтимоий ҳимояланганлигини таъминлаш мақсадида маҳаллий миқёсдаги меҳнат ресурсларини иқтисодий тармоқлар ўртасида тақсимотини тўғри ташкил этиш бўйича бандлик дастурларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон Республикасида аҳоли ўсиши билан корхоналар сони ҳам ўсиб бормоқда. Аммо, бу борада аҳоли сонига нисбатан пропорционалликни таъминлаш лозим. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда аҳолини иш билан бандлигини таъминлашда инсон омилини ҳамиша биринчи ўринга қўйиш энг устувор вазифалардан биридир. Ўзбекистон Республикасида даражасида бандларнинг жинси бўйича тақсимланиши бўйича 2015 йилда жами 13058,3 минг кишини ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2019 йилда 13541,1 кишини ташкил этган ёки 482,2 минг кишига ошганлигини кўришимиз мумкин (2-жадвал). Аҳоли, айниқса, ёшларни меҳнатга фаол жалб этиш, ишлаб чиқаришда юқори самарадорликка эришиш иқтисодиёт ривожини тезлаштириш билан бирга, ижтимоий масалаларни ҳал этишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бандлик дастурини ишлаб чиқишда янги иш ўринлари яратишнинг аниқ йўналишларини белгилаб, унинг ижросини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасида бандларнинг жинси бўйича тақсимланиши (минг киши)

	Йиллар				
	2015	2016	2017	2018	2019
Жами	13058,3	13298,4	13520,3	13273,1	13541,1
шу жумладан:					
Аёл	5964,3	6073,6	6189,2	5523,8	5609,4
Эркак	7094,0	7224,8	7331,1	7749,3	7931,7

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

Шунингдек, республика бўйича 1991 йилда аҳолининг ўртача ёши 23,3 ёшни

ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб бу кўрсаткич 30,5 ёшни ташкил этмоқда, яъни республика аҳолисининг ўртача ёши 7,2 ёшга кексайганлигини кўриш мумкин. Бу борада янги корхоналарни ташкил этиш ҳамда иш ўринларини яратишга эътиборни қаратиш лозим.

Ушбу ҳолат эса келгусида корхоналар сонини кўпайиши билан улар фаолиятини узлуксизлигини таъминлаш муаммосини келтириб чиқариши мумкин бўлиб, ҳозирги кунда аҳоли сонига нисбатан корхоналарни ташкил этилаётганлигида ушбу ҳолатга эътибор қаратишни тақозо этади. Бу эса ўз навбатида кичик бизнес субъектларини ташкил этиш, ҳунармандчилик ва

касаначилиқни ривожлантириш лозимлигини, келгусида уларнинг аҳоли эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда қайта куриш имконияти мавжудлигидан келиб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, иш билан банд бўлганлар сонининг камайиши, иқтисодиёт тармоқларида иш билан бандлик таркибининг жиддий равишда ўзгариши, иш билан норасмий бандлик кўламларининг кенгайишида ўз ифодасини топади. Ушбу жараёнлар шаклланишининг қонуниятларини аниқлаш ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш истиқболларини белгилашда маҳаллий миқёсдаги меҳнат ресурсларини иқтисодий тармоқлар ўртасида тақсимотини тўғри ташкил этиш, янги ташкил этиладиган корхоналарни режалаштиришда аҳоли сонига нисбатан пропорционалликни таъминлаш аҳолининг иш билан бандлигини таркибий жиҳатдан ўзгартириш дастурларини ишлаб чиқиш ниҳоятда муҳимдир. Юқорида келтириб ўтилган вазифаларни амалга оширилиши ўз навбатида мамлакат аҳолиси бандлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида” ги қонуни. (янги таҳрири) -Тошкент.: Шарқ, 1998 й.

2.М.Ниязов. Аҳолини иш ўринлари билан таъминлаш даражасини ошириш йўллари. 30.04.2019 | Номер: №4(136)-2019

3.Г.Раджабова. Ўзбекистон республикасида аҳоли бандлигини таъминлашнинг иқтисодий муносабатлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2018 йил.

4.Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти (дарслик). -Т.: Меҳнат. - 2009. - 512 б.

5. Холмўминов Ш.Р., Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмаси. Ўқув қўлланма. –Т.: Фан ва технологиялар, 2016. 150-155 б.